

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA IBÉRICA
MESTRADO PROFISSIONAL EM HISTÓRIA IBÉRICA

*IV Congresso Internacional Península
Ibérica: Antiguidade, Medievo e suas
projeções*

&

*II HISEDU: Encontro Internacional de
História e Educação*

10 a 13 de dezembro de 2024

ANAIS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
História Ibérica
MESTRADO PROFISSIONAL

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

UNIVERSIDADE
DE LISBOA

Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG

Reitor: Sandro Amadeu Cerveira

Vice-reitor: Alessandro Antônio Costa Pereira

Chefe de Gabinete: Romeu Adriano da Silva

Pró-Reitor de Administração e Finanças: Mayk Vieira Coelho

Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis: Cláudia Gomes

Pró-Reitora de Extensão e Cultura: José Francisco Lopes Xarão

Pró-Reitora de Gestão de Pessoas: Juliana Guedes Martins

Pró-Reitor de Graduação: Wellington Ferreira de Lima

Pró-Reitor de Planejamento, Orçamento e Desenvolvimento Institucional: Lucas Cezar Mendonça

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação: Vanessa Bergamin Boralli Marques

Diretora do Sistema de Bibliotecas: Natália Maria Leal Santos

Diretor do Instituto de Ciências Humanas: Marta Gouveia de Oliveira Rovai

Coordenador do Programa de Pós-graduação em História Ibérica: Adailson José Rui

Comissão organizadora

Coordenador: Prof. Dr. Adailson José Rui

Sub-coordenador: Prof. Dr. Claudio Umpierre Carlan

Membros da comissão organizadora

Docentes:

Adriana Vidotte (UFG/UNIFAL)
André Luiz Sena Mariano (UNIFAL)
Antonio Rafael Fernandez Paradas (UGR)
David Chao Castro (USC)
Denise da Silva Menezes do Nascimento (UFJF/UNIFAL)
Elaine Ribeiro da Silva dos Santos (UNIFAL)
Jordano Viçose (SEDU-ES)
Luiz Eduardo da Silva (UNIFAL)
Marcelo Hornos Steffens (UNIFAL)
Marta Gouveia de Oliveira Rovai (UNIFAL)
Paulo Cesar de Oliveira (UNIFAL)
Paulo Romualdo Hernandes (UNIFAL)
Walter Francisco Figueiredo Lowande (UNIFAL)

Discentes:

Ricardo Luiz de Souza (UNICAMP)
Saymon da Silva Siqueira (UFG)
Virginia Castro (IFSULDEMINAS)
Ronan Lazaro Gondim (UNIFAL)

Membros da comissão científica

Docentes:

Eliana Rela (UCS)
Fabiana de Oliveira (UNIFAL)
Francisco de Paula Souza de Mendonca Junior (UFMS)
Gerardo Fabián Rodriguez (UNMdP)
Guadalupe Romero Sanchez (UGR)
Helidacy Maria Muniz Correa (UEMA)
Marcia Pereira dos Santos (UFCAT)
Maria Filomena Pinto da Costa Coelho (UnB)
Marta Cendon Fernandez (USC)
Mercedes Fernandez Paradas (UMA)
Monica Piccolo Almeida Chaves (UEMA)
Pedro Paulo Abreu Funari (UNICAMP)
Rita de Cassia Grecco dos Santos (FURG)
Thiago Juarez Ribeiro da Silva (UFG)

© 2001 UNIFAL-MG

Qualquer parte desta publicação pode ser reproduzida, desde que citada a fonte.

Disponível também em:

Anais do 4º Congresso Internacional Península Ibérica: Antiguidade, Medievo e suas Projeções & II HISEDU: Encontro Internacional de História e Educação/
Organizadores: Luiz Eduardo da Silva; Saymon da Silva Siqueira. Alfenas, MG: UNIFAL-MG, 2025. 374 p.

Acesso on line: <https://zenodo.org/records/15023035>

DOI: 10.5281/zenodo.15023035

Congresso Internacional Península Ibérica: Antiguidade, Medievo e suas Projeções & Encontro Internacional de História e Educação, realizado nos dias 10 a 13 de dezembro de 2024, na Universidade Federal de Alfenas, Sede Alfenas.

1. História Ibérica. 2. História. 3. Educação. 4. Pesquisa. 5. Ensino.
2. I. Universidade Federal de Alfenas, MG. II. Rui, Adailson José, coord.,
III. Carlan, Claudio Umpierre, sub-coord. IV. Península Ibérica.

CDD-946.9

Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG

Endereço: Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 Centro – Alfenas – Minas

Gerais – Brasil – CEP: 37.130-001

Sistemas de Bibliotecas da Unifal-MG

Comissão científica: Eliana Relá (Universidade de Caxias Do Sul); Fabiana De Oliveira (Universidade Federal de Alfenas); Francisco De Paula Souza De Mendonca Junior (Universidade Federal de Santa Maria); Gerardo Fabián Rodríguez (Universidade Nacional de Mar Del Plata); Guadalupe Romero Sanchez (Universidad de Granada) Helidacy Maria Muniz Correa (Universidade Estadual do Maranhão); Marcia Pereira Dos Santos (Universidade Federal de Catalão); Maria Filomena Pinto Da Costa Coelho (Universidade de Brasília); Marta Cendon Fernandez (Universidade de Santiago de Compostela); Mercedes Fernandez Paradas (Universidad de Málaga); Monica Piccolo Almeida Chaves (Universidade Estadual do Maranhão); Pedro Paulo Abreu Funari (Universidade Estadual de Campinas); Rita De Cassia Grecco Dos Santos (Universidade Federal do Rio Grande); Thiago Juarez Ribeiro Da Silva (Universidade Federal de Goiás).

Comissão editorial: Saymon da Silva Siqueira

Apoio à editoração:

Revisão: Adailson José Rui

Diagramação e formatação: Saymon da Silva Siqueira

Capa: Saymon da Silva Siqueira

O conteúdo dos artigos, a estruturação e organização, informações contidas nos textos são de inteira responsabilidade dos autores. Os textos foram extraídos dos trabalhos submetidos sem que tenha havido quaisquer alterações realizadas pelos organizadores desta publicação.

As normas de formatação se baseiam na ABNT, porém não seguem à rigor as normativas, seguindo a formatação própria escolhida pelo evento. A formatação realizada visou padronizar todos os artigos, levando em consideração e buscando respeitar ao máximo o arquivo original de cada autor, sendo fiel à originalidade dos textos.

Modelos de citação (ex. ano: página/ ano, p.), grifos etc. foram mantidos de acordo com a escolha dos próprios autores em seus arquivos originais, buscando manter a originalidade dos textos.

SUMÁRIO

<i>APRESENTAÇÃO</i>	11
HISTÓRIA ANTIGA E MUSEOLOGIA	
<i>PENSAMENTO COLONIAL NA FORMAÇÃO DA ARQUEOLOGIA (E SEU FIM ÚLTIMO, A MUSEOLOGIA): UMA LONGA DURAÇÃO</i>	14
Sofia Helena Cardoso Rodrigues	
<i>OS LUSITANOS E AS FONTES GRECO-LATINAS: ALGUMAS PROBLEMATIZAÇÕES</i>	21
Ricardo Luiz de Souza	
<i>DA ANÁLISE DO SARCÓFAGO DE PABASA E O MUSEU NACIONAL DE ARQUEOLOGIA DE LISBOA</i>	29
Giovanna Ciuffo Nascimento	
<i>SILPHIUM E SUAS REPRESENTAÇÕES ANTIGUIDADE E PRESENTE</i>	35
Luís Vinícius Pedroso Marques	
HISTÓRIA DO BRASIL COLONIAL	
<i>CATEQUIZAR UMA NAÇÃO INCONSTANTE: REPRESENTAÇÃO E RESISTÊNCIA INDÍGENA NA DOCUMENTAÇÃO JESUÍTICA DO BRASIL COLÔNIA</i>	40
Letícia Gonçalves Xavier	
<i>A CRÍTICA DO PADRE ANTÔNIO VIEIRA AO CATIVEIRO INDÍGENA: MARANHÃO – SÉCULO XVII</i>	46
Muriel de Oliveira Morgante	
<i>A ARQUITETURA COLONIAL EM CASA-GRANDE & SENZALA: UM ESTUDO SOBRE HIERARQUIA, DINÂMICA DE PODER E RELAÇÕES SOCIAIS NO PERÍODO COLONIAL</i>	53
Mariana Oliveira Costa	
<i>A RELIGIÃO E A FOLCLORIZAÇÃO DOS SABERES ORIGINÁRIOS NO BRASIL: UM ESTUDO A PARTIR DO PERÍODO COLONIAL</i>	57
Lívia Cristina Figueiredo	
HISTÓRIA AFRO-IBÉRICA	
<i>OS AKIXI DA LUNDA-COKWE: MÁSCARAS E MASCARADOS NO PROCESSO COLONIAL PORTUGUÊS, 1936-1975</i>	63
Alice Aparecida de Carvalho	
<i>HISTÓRIAS DE TERROR: UMA LEITURA PORTUGUESA DA GUERRA DE LIBERTAÇÃO DA GUINÉ-BISSAU NA NARRATIVA GRÁFICA OS VAMPIROS, DE FILIPE MELO E JUAN CAVIA</i>	70
André Luiz Abreu Bentes	
<i>CONHECIMENTOS AFRICANOS NOS INTERSTÍCIOS DO ARQUIVO COLONIAL PORTUGUÊS NO MUSEU DO DUNDO, ANGOLA, (1936-1971)</i>	77

Vitória Massami Kikuti

A TRADIÇÃO ORAL DA GOVERNANTE LUEJI A'NKONDE, DE LUNDA (ANGOLA), COMO UM CONTEÚDO DE HISTÓRIA PARA O ENSINO BÁSICO **87**

Wanessa Caroline de Lima

CONHECER PARA DOMINAR: UMA CRÍTICA À PRESENÇA COLONIAL PORTUGUESA NA LUNDA **94**

Isaac Marques de Souza Garcia

O OBTURADOR COLONIAL EM LUNDA: O ARQUIVAR/VIOLENTAR QUE CAPTURA HISTÓRIA ÚNICA **104**

Maria Emília Moura Saldanha

MARACATU DE BAQUE VIRADO: COSMOPERCEPÇÕES AFROS FRENTE AOS IMAGINÁRIOS IBÉRICOS **110**

Jéssica Helena da Silva

QUILOMBO DO ROSÁRIO: RESSIGNIFICAÇÃO DO TERMO QUILOMBO DO PERÍODO IBÉRICO À ATUALIDADE **117**

Layane Lorrane Paula de Moura

HISTÓRIA MEDIEVAL

AS RAÍZES DA HISTORIOGRAFIA CLÁSSICA SOBRE O CONCEITO DE RECONQUISTA: ENTRE AS PRIMEIRAS TRADUÇÕES, AS CORRENTES NACIONALISTAS E MARXISTAS **127**

Éderson José de Vasconcelos

O MARAVILHOSO NA FIGURA DO SANTO GUERREIRO: SÃO JORGE E A CAVALARIA ARAGONESA NO SÉCULO XIII. **136**

Bruno Pereira Zamarco

AS REPRESENTAÇÕES DO MEDIEVO IBÉRICO NOS LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA EM MARABÁ - PA (2018-2021) **144**

Carlos Walber Moreira Amaral

A BATALHA DE OURIQUE: HISTÓRIA, FILOSOFIA E JUSTIÇA NA FUNDAÇÃO DE PORTUGAL **153**

Lucas Magalhães Costa

HISTÓRIA SERÁFICA DOS MENORES PORTUGUESES: FRANCISCANOS E A FORMAÇÃO DE PORTUGAL COMO REINO INDEPENDENTE NO DECORRER DO SÉCULO XIII **159**

Gian Carlo Camilo Telles

O IMPACTO DA ESCOLA DOS TRADUTORES DE TOLEDO PARA O PENSAMENTO MEDIEVAL IBÉRICO **168**

Clenilda Maria de Faria Santos

O PECADO DA OPULÊNCIA: USOS E CONDENAÇÕES DA MODA FEMININA EM CASTELA (SÉC. XV) **175**

Karoline Conceição da Silva Cardoso

<i>A REPRESENTAÇÃO DA CAVALARIA IBÉRICA: ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE HISTÓRIA A PARTIR DO LIVRO DA ORDEM DE CAVALARIA DE RAMÓN LLULL (1232-1316)</i>	184
Benta Cristina Souza	
<i>O PECADO CONTRA A NATURA E SUA PUNIÇÃO: A SODOMIA NA IDADE MÉDIA IBÉRICA</i>	193
Rafael Andrade Matiazi de Oliveira	
<i>ARTE TUMULAR NA PENÍNSULA IBÉRICA MEDIEVAL: INSÍGNIAS DE PODER NAS ESCULTURAS FUNERÁRIAS DOS CAVALEIROS EL CID E FERNÁN PÉREZ DE ANDRADE.</i>	202
Bianca Amaral Batista	
<i>A IGREJA DO REINO VISIGODO E A FIGURA DO EPISCOPADO</i>	209
Maria Eduarda de Sousa Lopes	
<i>NATUREZA E PODER NO REINADO DE FERNANDO III (1217–1252): MANEJO DOS RECURSOS NATURAIS E ALTERIDADE MEDIEVAL NA PENÍNSULA IBÉRICA</i>	218
Saymon da Silva Siqueira	
<i>ABDERRAMÁN III E A PACIFICAÇÃO DE AL-ANDALUS: CAMPANHAS CONTRA IBN HAFSUN E SEUS DESCENDENTES</i>	227
Ronan Lázaro Gondim	
<i>AS MULHERES SÁBIAS DE AL-ANDALUS E SEU SILENCIAMENTO NA HISTÓRIA</i>	232
Celia Daniele Moreira de Souza	
<i>A RELAÇÃO DE AVERRÓIS E IBN ARABI, A INSPIRAÇÃO DE UM GRANDE MESTRE DO ISLAMISMO</i>	238
Danilo Silva	
<i>ALTERNATIVAS PARA O ENFRENTAMENTO DE CRISES ALIMENTARES NO SÉCULO XII</i>	246
Phablinny Aves de Sousa Santos	
<i>MÉTODOS E FONTES PARA A HISTÓRIA DE GÊNERO HISPÂNICA</i>	252
Lorena da Silva Vargas	
<i>HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA</i>	
<i>O INÍCIO DA LUTA PELA INDEPENDÊNCIA EM ANGOLA NAS PÁGINAS DA FOLHA DE SÃO PAULO (1961): ASPECTOS DA RELAÇÃO BRASIL-PORTUGAL</i>	259
Marcelo Hornos Steffens	
<i>O JORNAL “PORTUGAL DEMOCRÁTICO” NO ALÉM-MAR: RESISTÊNCIAS INTELECTUAIS EM PORTUGAL E BRASIL NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX</i>	267
Gabriel Pereira Nascimento	
<i>MUJERES LIBRES: AS CONCEPÇÕES DO GRUPO SOBRE O TRABALHO, UMA ANÁLISE ATRAVÉS DAS REVISTAS</i>	274
João Gabriel da Costa Andrade	

MOMENTO HISTÓRICO E INSERÇÃO DA OBRA DE CLARICE LISPECTOR NO MERCADO EDITORIAL PORTUGUÊS **279**

Mariana Gabriela Borges Matos da Silva

A IMAGEM QUE PROJETAMOS NO OLHAR DO OUTRO: A FORMAÇÃO DE BRASI'S ATRAVÉS DA LITERATURA DA INTELLECTUAL CLARICE LISPECTOR E O ENSINO DE HISTÓRIA POR MEIO DE CRÔNICAS **284**

Fernanda de Carvalho Silva

AS LEITORAS DA REVISTA FEMININA: EDUCAÇÃO FEMININA NO INÍCIO DO SÉCULO XX **292**

Jaqueline Bevilacqua Zamarchi

ECOLOGIA ARTÍSTICA RESISTENTE: UM OLHAR SOBRE A ARTE DE RUA **300**

Larissa de Mello Giancursi Schwarz

ENTRE CULTURAS E PALAVRAS: A CONEXÃO CLARICE LISPECTOR-ESPANHA MEDIADA POR CARMEN BALCELLS **307**

Christyane Noronha Trombeta de Moraes

ECOLOGIA, HISTORICIDADE E RESISTÊNCIA ANTI-COLONIAL: A OBRA DE AMÍLCAR CABRAL NO CONTEXTO DO ANTROPOCENO **313**

Saulo Thomaz Macedo

FAMÍLIA E POLÍTICA NO ESPAÇO FRONTEIRIÇO PLATINO: A TRAJETÓRIA DO CORONEL FEDERALISTA RAFAEL CABEDA **319**

Angelita de Mello Rubin

PLATAFORMA PORTUGUESA PARA O DIREITO DAS MULHERES E ARTICULAÇÃO DE MULHERES BRASILEIRAS: O FEMINISMO DIGITAL NO BRASIL E EM PORTUGAL **326**

Giselle Zouain da Silva

O ENSINO COMO DOCTRINAÇÃO AUTORITÁRIA: UMA ANÁLISE SOBRE O COMPÊNDIO DE INSTRUÇÃO MORAL E CÍVICA DE PLÍNIO SALGADO (1965) **332**

Thaiza Pessanha Medeiros

FUTEBOL, POLÍTICA E PROPAGANDA: A COPA DO MUNDO DE 1978 COMO MEIO DE LEGITIMAÇÃO DA DITADURA MILITAR ARGENTINA **340**

Renata Lorencette Cavalcanti

APRESENTAÇÃO

O IV Congresso Internacional – Península Ibérica: Antiguidade, Medievo e suas Projeções e o II HISEDU Encontro Internacional de História e Educação consolidam-se, em sua edição de 2024, como um espaço privilegiado de debate e intercâmbio acadêmico entre pesquisadores das mais diversas instituições nacionais e internacionais. Organizado pelo Programa de Pós-Graduação em História Ibérica da Universidade Federal de Alfenas (PPGHI/UNIFAL-MG), o evento reúne discentes da graduação e pós-graduação, docentes e pesquisadores cujas investigações dialogam com as múltiplas temporalidades da história ibérica, abrangendo desde a Antiguidade até suas projeções na contemporaneidade.

A diversidade das comunicações apresentadas reflete a amplitude de perspectivas teóricas e metodológicas que permeiam os estudos históricos. Os trabalhos publicados nos presentes anais abarcam uma variedade de temáticas, incluindo a historiografia e suas inflexões teóricas, a circulação de saberes e representações culturais, os processos de formação identitária, as estruturas políticas e sociais e as dinâmicas educacionais e patrimoniais. A interdisciplinaridade emerge como uma característica central dos debates, permitindo a aproximação da História com áreas afins, como a Arqueologia, a Antropologia, os Estudos Literários e as Ciências da Educação.

Além de favorecer a troca de conhecimento entre pesquisadores, o congresso reafirma a importância da investigação histórica no atual cenário acadêmico e social, destacando a relevância dos estudos sobre a Península Ibérica e suas conexões globais. Em um momento no qual a valorização do conhecimento histórico e a defesa da memória coletiva se tornam desafios prementes, este evento se propõe a fortalecer o compromisso com a pesquisa científica de qualidade, promovendo diálogos críticos e inovadores.

Os organizadores agradecem a todos os participantes, cujas contribuições enriquecem este volume e fomentam novas perspectivas para os estudos históricos. Que estas páginas sejam não apenas um registro do que foi debatido, mas também um estímulo para futuras investigações e colaborações acadêmicas.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA IBÉRICA
MESTRADO PROFISSIONAL EM HISTÓRIA IBÉRICA

*IV Congresso Internacional Península
Ibérica: Antiguidade, Medievo e suas
projeções*

&

*II HISEDU: Encontro Internacional de
História e Educação*

10 a 13 de dezembro de 2024

HISTÓRIA ANTIGA E MUSEOLOGIA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
História Ibérica
MESTRADO PROFISSIONAL

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

USC
UNIVERSIDADE
DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA

U LISBOA

UNIVERSIDADE
DE LISBOA

CENTRO DE ARQUEOLOGIA
DA UNIVERSIDADE
DE LISBOA

uniarq

PENSAMENTO COLONIAL NA FORMAÇÃO DA ARQUEOLOGIA (E SEU FIM ÚLTIMO, A MUSEOLOGIA): UMA LONGA DURAÇÃO

Sofia Helena Cardoso Rodrigues (UNICAMP)¹

Introdução

A religião deles [do povo autóctone inglês] é largamente descrita por César. Os sacerdotes deles eram druidas. Imagino que eu tenha revisto alguns dos seus templos, como Avebury, Stonehenge, etc., assim como os sepulcros britânicos. Sua maneira de lutar é vividamente abordada por César. Seus assentamentos com suas estratégias de encontro com rivais eu abordei em outro lugar. Eles conheciam o uso do ferro. **Eles eram dois ou três níveis, eu suponho, menos selvagens do que os americanos** [colonizados a pouco tempo de seu tempo de fala] (Aubrey *apud* Piggott, 1976, p. 09, tradução e grifos nossos).

Figura 1: Memorial à Edmund Harman

Fonte: Wikimedia Commons

¹ Mestranda em História pelo IFCH-UNICAMP, com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). Seus principais interesses de pesquisa são teoria arqueológica, Arqueologia de Gênero e Usos e Recepções do passado pré-histórico. Email para contato: sofiahelenacr@gmail.com.

Figura 2: Frontispício de *De Cive*, Hobbes

Fonte: Hobbes, 1642

A presente comunicação discute a participação do pensamento colonial europeu a respeito do Novo Mundo na formação da Arqueologia enquanto disciplina científica, de modo particular no território que hoje chamamos de Brasil, bem como discute a participação do mesmo na formação da Museologia, fim último da primeira. Neste eixo, é proposto o olhar sobre uma longa duração estendida da dita prática arqueológica – de contato e interpretação de cultura material – que em bibliografias tradicionais, é datada do século XIX². Porém, o percurso da fala também expandirá o olhar para a perduração contemporânea: a necessidade de uma Arqueologia³, e todos seus destinos, verdadeiramente decolonial, depois deste dilatado histórico de hegemonias estruturais – já que a disciplina nasce em seio europeu de conturbada alteridade,

² Século de *institucionalização* da Arqueologia enquanto disciplina/profissão acadêmica/universitária. Algumas fontes que defendem tal panorama são: Momigliano (2004), Nuno Bicho (2006), Gordon Childe (ano) e Funari (2022).

³ Aqui, tomamos por significado não a graduação em Arqueologia em si, ou escavações pré-históricas propriamente ditas, mas toda e qualquer ciência sobre materialidades: Arqueologia como o estudo da cultura material, de qualquer temporalidade.

por vezes de agência indígena (Buono, 2018), mas também de violência e subalternização dos sujeitos.

As três fontes apresentadas – o excerto textual, e as duas iconografias – atravessaram-nos em nossa própria pesquisa de mestrado, cujo objetivo tem sido o mapeamento e estudo de crônicas e relatos medievais e modernos sobre representações femininas nas narrativas de origem do monumento megalítico inglês Stonehenge. A primeira delas diz respeito a um trecho de John Aubrey, antiquário inglês, que, ao fabular sobre suposta origem antiga do monumento, o faz numa lógica quase que evolucionista, onde “degraus” de progresso definiriam a civilidade dos povos – cuja parte mais baixa é ocupada pelos desconhecidos ameríndios, e a mais alta pelos europeus do seu presente (onde seus ancestrais primitivos já seriam superiores aos indígenas de seu agora). Já o segundo dos documentos (**figura 1** grifos nossos) corresponde ao memorial em homenagem ao inglês Edmund Harman, barbeiro-cirurgião de Henrique III, localizado na igreja de St John, Burford, Oxforshire, onde quatro indígenas possivelmente Tupinambás são representados⁴. Por fim, a terceira fonte (**figura 2** grifo nosso), talvez dentre elas, a mais corrente, é o frontispício da edição original do livro *De Cive* (Do Cidadão), de Thomas Hobbes, de 1642. Nele, a ideia de liberdade primitiva, desenvolvida pelo filósofo, é personificada no corpo de uma indígena idosa.

O mestrado ainda, que tem por pano de fundo tanto a investigação da longa duração de aspectos simbólicos em Stonehenge quanto à observação da maneira com a qual figuras ditas femininas são atreladas pelas narrativas clássicas ao se pensar a origem do megalítico, objetiva discutir o imperialismo da Arqueologia, que nasce em âmbitos europeus – e eurocêntricos⁵. Seu escopo de fontes data entre os séculos XII e XVIII, onde muitos dos relatos, crônicas e historietas, já pensam Stonehenge enquanto objeto para a legitimação do passado do território, de forma *unificada*, assim como o fazem numa lógica de alteridade, onde o Outro é inferior por não ter tal monumento (e monumentos do mesmo contexto geográfico) de tamanha magnificência, em uma espécie de *protoimperialismo*.

⁴ Stuart Piggott, por meio de criteriosa análise, feita em rede, afirma que o memorial é o primeiro retrato inglês de ameríndios brasileiros, que, em sua avaliação, seriam da nação Tupinambá (1976).

⁵ Muitas são as evidências de práticas arqueológicas comparáveis à Arqueologia de hoje que ocorreram nos inícios da Modernidade: escavações, topografias, cartografias, ilustrações pormenorizadas de peças e monumentos, mapeamento do contexto, higienização e catalogação. William Camden (1586), John Aubrey (1665-1693) e William Stukeley (1740) são alguns dos exemplos ingleses. Vide Trigger (2004) e Alain Schnapp (1996) para panorama completo.

Do protoimperialismo ao colonialismo

Pode remontar-se o imperialismo aos meados do século XVIII, com ápice no XIX (Díaz-Andreu, 2007). Porém, Raimundo de Souza, estudioso brasileiro pós-modernista, afirma que a relação que a Inglaterra mantinha para com territórios da Irlanda, no século XII, já poderia ser encarada como uma espécie de ora colonialismo, ora imperialismo. Desta forma, ao pensar no objetivo desta comunicação, que é notar as circulações e formações de teorias arqueológicas/museológicas entre Europa e América (sendo a Inglaterra foco expoente de manifestação das ideias, e Brasil o estudo de caso), enxergamos tópicos já aparentes. Nas palavras do estudioso:

Uma vez que o corpo monstruoso incita, em seu caos formal, não apenas o olhar como, sobretudo, o olhar a partir de uma mirada ordenadora, a invenção da Irlanda como um reduto de sexualidades monstruosas dava caução ao **projeto protoimperialista na medida em que a intervenção inglesa teria como justificativa a “humanização” dos hábitos locais**. Por isso os monstros irlandeses, na qualidade de abjetos, isto é, *expelidos*, não são mais do que **pólos invertidos do ordenamento social idealizado pelo império, que, ávido por ratificar sua identidade cultural civilizada, procurava contrastivamente na colônia e em seus habitantes uma imagem estável de si mesmo** (Souza, 2017, p. 08).

Retornando, pois, às fontes apresentadas no início do texto, e também tendo em mente o momento ímpar da história museológica brasileira, onde um Manto Tupinambá foi devolvido (“doador”) ao país (Tupinambá, 2023)⁶ pelo Museu Nacional da Dinamarca, nota-se um imperialismo europeu internacional que foi possibilitado por meio do colonialismo formal português, no caso. Isto é, através do caminho de dominação e implantação de um sistema colonial no continente americano por meio de metrópole ibérica, tornou-se possível uma abrangência geral, na Europa, onde pôde-se visualizar corpos desconhecidos, e formular-se filosofias de alteridade – e de definições de civilização *versus* barbárie, ao longo de toda Idade Moderna, com direito à exposição de peças e culturas materiais como forma palpável de tal mentalidade. Deste modo, defendemos que a ideia de que o ímpeto de extensão da dita *civilidade progressista* aos povos autóctones de qualquer região é tópico secular, que se inicia antes mesmo do conhecimento do Novo Mundo, e se adensa nos séculos previamente ao XIX. Ou seja, agora já dentro desse tempo da Modernidade, muitos museus, os antigos gabinetes de curiosidade, foram fundados com base em culturas “exóticas”, ainda que de territórios não formalmente coloniais dos seus países sede. Mesmo que, de acordo com Amy Buono (2018),

⁶ Vide, por exemplo, fonte disponível em: <https://apiboficial.org/2024/09/10/povo-tupinamba-reencontra-manto-sagrado-apos-mais-de-300-anos/>. Acesso em: 29 de out de 2024.

as agências da materialidade também tenham colonizado e impactado com sua majestade os espaços europeus, a dinâmica de violência e apagamentos aconteceu. E, essas instituições sobrevivem. Os antigos gabinetes de curiosidade, são os museus do agora (Schnapp, 1996).

Por fim, surge a questão fundamental: dada, então, a possível longa duração da formação desse pensamento para com cultura material e perduração de instituições modernas na contemporaneidade, conforme aqui sugerido, é possível que se faça um programa de *desordem absoluta*, como nos propõe encantadoramente Françoise Vergès (2023), historiadora francesa, ao se voltar para as instituições através dos necessários impulsos decoloniais? Um Leviatã de tantos séculos pode ser vencido em poucos anos⁷?

Nomes como Fernanda Pitta (2021) e a própria Françoise Vergès (2023), condutora de nossa análise, propõem intervenções radicais, mudança de legendas, mudanças na catalogação, dentre muitas outras alterações que visariam silêncios existentes na história dos marginalizados pela colonização. Nesta linha, gestões e curadorias compartilhadas têm sido uma resposta satisfatória.

Porém, citando comunicação oral de Lívia Melzi, artista dedicada à fotografia crítica de arquivos de museus, “não dá para decolonizar um museu, teria que inventar outro lugar, com outro nome”⁸. Além disso, pensando nos povos indígenas, e suas respectivas agências atuais, sujeitos da nossa comunicação (desde as fontes iniciais ao Manto Tupinambá), lideranças, como Ailton Krenak (2020) e Glicéria Tupinambá (2023) dizem ser ontologia indígena povos da floresta. A floresta conseguiria, por fim, sobreviver dentro do lugar-museu?

Antropoceno como problema final da museologia decolonial

Em nossa concepção, não há como levar a floresta (entidade hermenêutica dos povos da floresta) e toda sua cosmoposição dentro da *instituição* dos museus, os lugares-museus. Porém, também é inviável e desfavorável em termos de preservação patrimonial a destruição total da instituição mencionada. Torna-se paradoxal, neste momento, pensar museu. Portanto, para que a instituição museu possa continuar a existir, de maneira mais decolonial possível dentro de sua ontologia primeiramente colonial, é preciso que olhe para fora. A luta pela conservação e

⁷ Ainda que a luta dos movimentos sociais negros e indígenas, por exemplo, date, no Brasil, da década de 1980, na museologia e expografias, há idas e vindas desse processo decolonial até hoje, como mostra Aline Montenegro Magalhães (2022).

⁸ Transcrição de fala proferida no dia 12 de outubro de 2024, dentro do âmbito do projeto de ensino “História intelectual, questões de visualidade como problema de política de memória”.

demarcação de terras, a luta frente o antropoceno. O museu existe no antropoceno, momento atual geológico e político do planeta terra: casa das memórias, casa dos seres humanos e suas agências. Só é possível pensar decolonial enquanto ainda existir um meio ambiente que permita a vida. Então, segundo Christophe Bonneuil e Jean-baptiste Fressoz:

O antropoceno, encontro do tempo humano e do tempo da Terra, das ações humanas e das ações não-humanas, refuta essa grande divisão temporal, ontológica, epistemológica e institucional entre natureza e sociedade. (...) O antropoceno exige a substituição das humanidades ‘acima do chão’ da modernidade industrial por novas humanidades ambientais que vão além da grande divisão entre ‘meio ambiente’ e ‘sociedade (Bonneuil, Fressoz, 2016, p. 58).

Referências

Fontes primárias

MEMORIAL à Edmund Harman. 1577. Memorial in St John's Church Burford, featuring carvings of Native Americans. Fonte disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Edmund_Harman#/media/File:Harman_memorial,_St_John,_Burford.JPG. Acesso em: 29 de out de 2024.

HOBBS, Thomas. *De Cive*. Paris, 1642.

PIGGOTT, Stuart. *Ruins in a landscape: essays in antiquarianism*. Edinburgh: Edinburgh U.P., 1972.

Bibliografia

AUBREY, John. *Monumenta Britannica*. Oxford: Bodleian Library MS. Top. gen. c. 24 (1665 - 1693), 2019.

AUBREY, John. *Monumenta Britannica*. Oxford: Bodleian Library MS. Top. gen. c. 25 (1665 - 1693), 2019.

BICHO, Nuno Ferreira. *Manual de Arqueologia Pré-histórica*. Lisboa: Edições 70, 2006.

BUONO, Amy. Seu tesouro são penas de pássaro: arte plumária tupinambá e a imagem da América. In: *Studies on the Classical Tradition*, Campinas, v.6, n.2, pp.13-29, 2019.

CAMDEN, William. *Britannia, or a Chorographical description of Great Britain and Ireland, together with the adjacent islands*. London: Printed by Mary Matthews, for Awneham Churchill, 1722.

CHILDE, G. V. *A pré-história da sociedade europeia*. 2ª Ed. Lisboa: Europa-América, 1974.

DÍAZ-ANDREU, Margarita. *A World History of Nineteen-Century Archaeology: Nationalism, Colonialism, and the Past*, de Margarita Diaz-Andreu. New York: Oxford University Press Inc., 2007.

FUNARI, Pedro Paulo. *Arqueologia*. 3. ed. São Paulo: Contexto, 2022.

KRENAK, Ailton. “Ideias para adiar o fim do mundo”. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.

MAGALHÃES, Aline Montenegro. Da diáspora africana no Museu Histórico Nacional: um estudo sobre as exposições entre 1980 e 2020. *Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material*, São Paulo, v. 30, p. 1–29, 2022

MOMIGLIANO, Arnaldo. *As Raízes clássicas da historiografia moderna*. Bauru: EDUSC, 2004.

PITTA, Fernanda. A ‘breve história da arte’ e a arte indígena: a gênese de uma noção e sua problemática hoje. September 2021. *MODOS Revista de História da Arte* 5(3):223-257

SCHNAPP, Alain. *The Discovery of the Past: The origins of Archaeology*. London: Museu BritânicoPress, 1996.

SOUZA, Raimundo. “A monstificação dos irlandeses na imaginação geográfica de Giraldus Cambrensis”. In: *Medievalista*, n. 21, 2017.

STUKELEY, William. *Stonehenge: a temple restored to the British Druids*. Transcrição Robert Tonsing *et al.* London: W. Inny and R. Manby (1740), 2020.

TRIGGER, B. G. *História do Pensamento Arqueológico*. São Paulo: Odysseus Editora, 2004

TUPINAMBÁ, Glicéria. O território sonha. In: CARNEVALLI, Felipe; REGALDO, Fernanda; et. al. (orgs.). *Terra: antologia afro-indígena*. São Paulo: Ubu Editora, 2023, p. 179-191.

VERGÈS, Françoise. *Decolonizar o museu: programa de desordem absoluta*. São Paulo: UBU Editora, 2023.

Site consultado

Fonte disponível em: <https://apiboficial.org/2024/09/10/povo-tupinamba-reencontra-manto-sagrado-apos-mais-de-300-anos/>. Acesso em: 29 de out de 2024.

OS LUSITANOS E AS FONTES GRECO-LATINAS: ALGUMAS PROBLEMATIZAÇÕES

Ricardo Luiz de Souza (UNICAMP)¹

Introdução

Este resumo expandido temo objetivo de discutir sobre a importância da problematização por parte do historiador acerca das fontes greco-latinas escritas acerca das Guerras Lusitanas (155 a.C-147 a.C), pois, ao contextualizá-las, obtém-se maior criticidade para analisar esse período histórico da Península Ibérica.

É sabido e imperativo que o historiador sempre considere o contexto sociocultural de produção de cada peça documental, as intenções do autor, os termos empregados na descrição dos eventos e na qualificação das pessoas e as traduções linguísticas e culturais operadas em cada texto. Entremontes, grande parte da pesquisa histórica consiste em confrontar textos variados, escritos em diferentes momentos e com intenções das mais diversas. E é a partir do cruzamento dessas vozes dispares e muitas vezes contraditórias que nós, historiadores, extraímos a possibilidade de conhecermos o passado, mesmo que gradualmente. Contudo, esse é apenas um primeiro passo. Mais que conhecer o que aconteceu (pois já se abandonou há muito a crença na possibilidade de saber o que “realmente” se passou), os historiadores buscam compreender como e por que os eventos ocorreram e de que maneira foram lembrados ao longo do tempo.

Os chamados fatos históricos envolvem ações e intenções de pessoas distintas, que deixaram diferentes registros sobre eles. A essas versões somam-se as memórias e as histórias escritas posteriormente, que também variam bastante e muitas vezes retomam o passado a partir de questões ligadas ao mundo em que viviam seus autores. A história, assim, não tem um objeto único. Por isso, não se pode ir adiante só com o exame das fontes. O resultado da análise histórica depende do que o pesquisador enfatiza, das perguntas que faz e das perspectivas e abordagens que adota. Depende, igualmente, do diálogo que estabelece com o conhecimento já produzido (Lara, 2021, p. 103).

Portanto, torna-se deveras relevante revisitar fontes e fatos há muito conhecidos, dando atenção às minúcias que estes possuem, pois eles podem conter grandes novidades. Todavia, como bem salienta Sílvia Hunold Lara, quando se quer conhecer o significado das ações humanas no passado, não basta seguir somente os eventos. É preciso, acima de tudo, ter uma pergunta que possa orientar nossa pesquisa, os nossos objetos. Esta indagação nasce do diálogo com a

¹ Doutorando em História pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, da Unicamp. E-mail: r239111@dac.unicamp.br.

historiografia produzida sobre o tema, podendo ser fruto do que se vai aprendendo com as diversas vozes filtradas e/ou silenciadas pela documentação, ou, ainda, pela simples, mas cabal curiosidade, característica vital dos historiadores. Como salienta a autora: “(...) As escolhas feitas por homens e mulheres em certas situações podem repercutir por muito tempo ou desaparecer mais rapidamente. Seus desdobramentos variam conforme o modo como foram apreendidos pelos contemporâneos e pelos que vieram logo em seguida, a partir de pontos de vista de gente situada em lugares sociais diversos²” (Lara, 2021, p. 301). Assim sendo, todo um “campo novo de indagações tem se aberto com o aprofundamento da análise dos recursos narrativos em ação nas fontes históricas: além dos processos de construção dos textos, tem se considerado também as condições da escritura, o destino dessas peças textuais e o modo como foram lidas na época em que foram produzidas” (Lara, 2021, p. 26). Acerca de a noção de criticidade na análise documental, Adriano Prosperi ainda disserta que:

No estudo dos documentos, de algum modo, o tempo fugaz se detém. Aquilo que na vida em ação mostra-se por um breve momento e logo deixa de existir aqui se coloca aos nossos olhos sem outros limites a não ser a nossa vontade de entender e a capacidade de resposta dos documentos. Capacidade, porém, limitada, pois o documento é apenas uma pista, um indício, um sinal (Prosperi, 2010, p. 27).

De acordo com Leo Spitzer (2001), em nosso ofício de historiador, diferentemente do sociólogo ou do psicólogo que, em geral, podem preencher as lacunas de suas investigações mediante entrevistas contínuas, o campo de atuação do historiador é circunscrito pelas realidades do(s) material(is) que lhe serve(m) de fonte, cujos documentos, às vezes, trazem certa frustração, pois com excessiva frequência, são vagos ou inexistentes. Deste modo, o historiador, ao estudar um passado mais longínquo, cujos participantes humanos já não estão vivos, não tem como elucidar, complementar ou recuperar os dados biográficos de dado indivíduo (Spitzer, 2001, p. 24).

Os pesquisadores em geral, e os historiadores em particular, acreditam que as descobertas resultam de sua argúcia. E deixam escapar que é por meio do futuro guardado nos documentos que os vestígios do passado visam o presente e nos dizem alguma coisa. É graças às suas lacunas que os arquivos ainda nos olham. Todo “achado” historiográfico é um olhar correspondido que

² Acerca disso, das múltiplas visões sobre um objeto a partir de seu observador, o escritor Liev Tolstói, em *Guerra e Paz*, tomo II, criou uma boa metáfora, sobre a abelha a partir do olhar do outro. Sigamos o parágrafo descrito pelo romancista: “Uma abelha pousada numa flor pica uma criança. A criança teme a abelha e diz que o objetivo da abelha é picar as pessoas. O poeta admira a abelha que mergulha numa flor e diz que o papel da abelha é sugar o néctar das flores. O apicultor, tendo observado que a abelha colhe o pólen das flores e leva-o para a colmeia, diz que o papel da abelha é fazer o mel. Um outro apicultor, estudando mais perto a vida da colmeia, diz que a abelha colhe o pólen para alimentar as abelhazinhas e criar a rainha, e que seu papel é a procriação da espécie. O botânico observa que, voando com o pólen de uma flor masculina para uma feminina, a abelha a fecunda, e vê nisto o seu papel. Outro botânico, observando as migrações das plantas, vê a contribuição da abelha nesse sentido e pode dizer que tal é seu papel [...]” (Tolstói, 2019, p. 643).

atravessa as eras, o reencontro de um porvir que o passado sonhara – e que somente o nosso próprio sonho de futuro permite vislumbrar (Lissofsky, 2009, p. 124).

À vista das premissas apresentadas, infere-se que as investigações acerca de a História Antiga não se esgotam, uma vez que existem e são trazidos a lume documentos novos (e a própria noção de documento se expandiu) e depois, sobretudo, porque ninguém mais pensa que o trabalho historiográfico se resume à crítica exaustiva dos documentos, nem que o livro de história ideal seja a simples listagem de documentos que se oferecem em sua pura verdade (Hartog, 2003, p. 192).

Dessa forma, no caso deste capítulo, a análise das fontes escritas e materiais é de extrema importância para o estudo sobre a guerra, a sociedade e os aspectos culturais que permeiam o povo lusitano da antiga Península Ibérica. Entretanto, é importante frisar que para que as fontes literárias greco-romanas chegassem até a atualidade, fez-se necessário um processo de cópia partindo-se desde a Idade Média, sendo posteriormente traduzidas para diferentes línguas. Outrossim, a análise deste tipo de fonte nos obriga a um maior cuidado em sua apreciação, já que antes da análise metodológica que é exigida ao historiador sobre as fontes primárias, torna-se necessário que ela possa compreender as limitações de uma fonte traduzida, uma vez que ela pode conter interpretações linguísticas diferenciadas. Contudo, é importante ressaltar que tais documentos são sujeitos a um conjunto de visões de seus autores e de os contextos históricos de sua construção, pois na maioria das vezes são utilizadas a visão dos “vencedores” dentro do processo de construção da narrativa (Funari, 1995, p. 21-22). Dessa maneira, é necessário que tenhamos uma leitura a “contrapelo” das fontes, identificando características, costumes e singularidades ligadas aos “vencidos”, retratados pelos primeiros.

Na verdade, todos os textos, sejam antigos ou modernos, de historiadores, políticos, filósofos ou romancistas, devem ser considerados como discursos, estruturados por autores específicos para públicos determinados, visando objetivos concretos bem delineados. Sua expressão implica, sempre, uma estética persuasiva (Funari, 1995, p. 21).

Outro fator importante a ser salientado acerca das fontes antigas é que muitos desses escritos, tais como o de Apiano e Tito Livio, foram redigidos na forma da narrativa. No entanto, eles são de grande importância para o estudo dos eventos históricos da Antiga Península Ibérica, pois conectam fatos isolados em uma sequência coerente que explica causas e efeitos. Isso auxilia para que os historiadores apreendam, em parte, sobre o contexto em que os acontecimentos aconteceram, suas implicações e as interconexões entre diferentes eventos. Importante, ressaltar, também, que os autores antigos, em muitos excertos, fazem referências aos seus antecessores. Nesse sentido, a escrita sobre o passado é um diálogo de diferentes temporalidades e formas de narrar. Entender suas especificidades e como se articularam em nossa contemporaneidade é

fundamental (Funari; Garraffoni, 2016, p. 26) Sobre a narrativa história, o historiador estadunidense Hayden White descreveu:

[...] precisamente na medida em que a narrativa histórica dota conjuntos de eventos reais de tipos de sentido encontrados apenas no mito e na literatura, justifica-se que nós a observemos como produto de uma *allegoresis*. Assim, mais do que tomar qualquer narrativa histórica como mítica ou ideológica por natureza, devemos observá-la como alegoria, ou seja, dizendo uma coisa e significando outra (White, 1991, p. 446)³.

Segundo Pedro Paulo A. Funari e Renata Sena Garraffoni, com o período helenístico (330 a.C em diante), surgia, no seio da escrita historiográfica, uma preocupação com a vida individual que aria origem a um tipo de narrativa, a biografia (*bios*). Essa narrativa descrevia as “vicissitudes ocorridas, não as que poderiam ter ocorrido. No entanto, a ênfase não estava em narrar o que aconteceu, mas no personagem e no seu caráter (*éthos*)” (Funari; Garraffoni, 2016, p. 28).

As fontes greco-latinas e o estudo das Guerras Lusitanas

Outro problema das fontes escritas sobre o período ligado à Antiguidade da Península Ibérica é a grande distância temporal entre a emergência das Guerras Lusitanas e o seu período de maior profusão de fontes, ou seja, do século II a.C ao século I. a.C. Dos acontecimentos envolvendo Viriato e os exércitos republicanos romanos, somente Políbio⁴ é o historiador que vivera no mesmo período dos eventos.

Apesar disso, essas limitações não impedem um estudo destes autores greco-romanos que abordaram em seus escritos diferentes aspectos do contexto político-social no qual estavam

³ De acordo com Hayden White, a análise da historiografia narrativa, que tem uma ligação estreita com a literatura e o mito, não deveria causar constrangimentos, uma vez que os sistemas de produção de sentido compartilhados pelos três são “destilados da experiência histórica de um povo, de um grupo, de uma cultura. E o conhecimento oferecido pela história narrativa é o que resulta do teste de sistemas de produção de sentido originalmente elaborados no mito e refinados no alambique do modo hipotético de articulação ficcional. Segundo White, na narrativa histórica, as experiências estão destiladas na ficção como tipificações sujeitas ao teste de sua capacidade de dotar de sentido eventos “reais”. E seria necessário um tremendo *Kulturphilistinismus* para negar aos resultados desse teste o estatuto de conhecimento legítimo” (White, 1991, p. 468).

⁴ Políbio (203 a.C - 120 a.C.) nasceu na cidade de Megalópolis, na Arcádia, Grécia. Era membro da nobreza da sua cidade natal, onde ingressou na atividade política. Foi refém dos romanos e, devido ao seu conhecimento, habituou-se à elite romana, passando a fazer parte das altas esferas republicanas. Conviveu com Cipião, o Africano. Escreveu suas “História Pragmática”, redigidas no calor de parte dos acontecimentos relacionados a II Guerra Púnica e conquista da Grécia (Hornblower; Spawforth, 1999, p. 1209).

inseridos: Apiano⁵, Tito Lívio⁶, Estrabão⁷ Dião Cássio⁸, Floro⁹, Diodoro Sículo¹⁰, Sexto Júlio Frontino¹¹ e Políbio. Essas fontes abordam importantes aspectos ligados ao contexto geográfico, político e militar da antiga *Hispania*.

Torna-se relevante que, dentro do uso destes documentos históricos, possamos ir mais além do discurso das fontes primárias e das visões cristalizadas pelo vencedor - no caso os romanos-, buscando sempre conceituar à fonte ao seu local, época e contexto de produção. Em vista disso, ao analisar os escritos dos historiadores greco-romanos, fica clara a contraposição de duas categorias de guerra praticada: “o modelo primitivo”, alicerçado em saques, guerrilhas improvisadas e emboscadas, características ligadas aos indígenas da Antiga Península Ibérica; e de outro lado, o “modelo civilizado”, alicerçado na prática guerreira de gregos, púnicos e romanos (Sánchez-Moreno, 2006, p. 78). Estrabão¹², em seu livro III, apresenta os inimigos de Roma como o bárbaro inimigo da *romanitas*, ou seja, o selvagem que busca destruir a ideia de paz e civilização:

A qualidade de intratabilidade e selvageria nestes povos não tem resultado somente de seus engajamentos em constantes estados de guerra, mas também em

⁵ O historiador Apiano (95-165 d.C.) era natural de Alexandria. Em sua carreira pública, desempenhou vários cargos administrativos e, em 120 d.C., seguiu a Roma para atuar no campo do Direito. Em 147 d.C. obteve o cargo de procurador por parte do imperador Antonino Pio. Em seus escritos, Apiano evidenciou um forte orgulho de Roma e seus feitos, no entanto, ele também tratou diversos aspectos culturais, sociais, econômicos e particularidades dos povos conquistados pelos romanos. É o autor mais importante para o estudo das Guerras Lusitanas e de Viriato, que estão dispostos nos Livros XI e XII, da Coletânea “Guerras da *Hispania*” (Hornblower; Spawforth, 1999, p. 130).

⁶ Tito Lívio (59 a.C.-17 d.C.) nasceu em *Patavium* (atual Pádua), sendo um dos mais importantes historiadores da sua época, pois criou uma obra de 142 livros, reproduzindo a História de Roma desde a sua fundação em 753 a.C. até o ano de 9 d.C. A sua narrativa caracteriza-se por uma extensa atenuação e aclamação das capacidades militares de Roma; porém, a obra também contém muitos outros aspectos ligados à defesa da supremacia civilizacional dos valores romanos frente aos outros povos (Hornblower; Spawforth, 1999, p. 877).

⁷ O geógrafo grego Estrabão (63 ou 64 a.C.- 24 d.C.) era natural da cidade de Amasia, capital do reino de Ponto. Essa região estava situada ao Norte da atual Turquia, junto ao mar Negro. Em geral, a obra de Estrabão apresenta aspectos geográficos e culturais da Antiguidade e da Antiga *Hispania*, principalmente em seu livro III (Hornblower; Spawforth, 1999, p. 1477).

⁸ Dião Cássio (155-229 d.C) foi um historiador e funcionário romano. Cássio publicou a História de Roma em 80 volumes, iniciando o relato a partir da lendária chegada de Eneias à Itália, passando pela subsequente fundação de Roma e prolongando-se até 229; num período de 983 anos. Dos oitenta livros escritos ao longo de vinte e dois anos, muitos sobreviveram intactos ou como fragmentos (Hornblower; Spawforth, 1999, p. 299).

⁹ Floro (70-74 d.C - ?) foi um historiador romano de origem africana. Era amigo do imperador Adriano e viveu muito tempo em Roma e Tarraco, na *Hispania*. É o autor do *Compêndio da História Romana*, conjunto de obras que glorificam os feitos de Roma ao longo dos séculos (Hornblower; Spawforth, 1999, p. 94).

¹⁰ Diodoro (49 a.C - ?) nasceu em Agírio (hoje Agira), na ilha da Sicília. Foi fortemente influenciado pelo movimento filosófico estoíco. Escreveu sobre diversos assuntos, povos e regiões do mundo antigo (Hornblower; Spawforth, 1999, p. 472).

¹¹ Frontino (40-108 d.C) foi um engenheiro e Senador romano. Participou como general nas legiões do imperador Domiciano, comandando ações militares na Britânia e nas fronteiras do Reno e Danúbio. Escreveu um tratado teórico sobre a ciência militar, hoje, infelizmente, perdido. Sua obra sobrevivente, que disserta sobre assuntos militares "Estratagemas" (em latim: *Strategemata*), é uma coleção de exemplos de estratégias militares da história grega e romana (Hornblower; Spawforth, 1999, p. 785).

¹² Acerca do livro Geografia, III, de Estrabão, utilizamos a ótima tradução realizada por Jorge Deserto e Susana da Hora Marques, publicada em 2016 pela Universidade de Coimbra/PT, e disponível no seguinte endereço: <http://hdl.handle.net/10316.2/39957>. Acesso em: 26 de set. 2024.

sua isolamento; pois a viagem a seu país, seja por mar ou terra, é longa, e uma vez que são difíceis para comunicarem-se, perdem o instinto de sociabilidade e humanidade. Este sentimento de intratabilidade e **selvageria** é de forma menos intensa agora, em todo caso, por causa da paz e da estada dos romanos entre eles. Mas onde quer que tais estadas sejam raras o povo é mais difícil de acordo e mais **bruto**; e se alguns são assim tão desagradáveis apenas como resultado da remotidão de suas regiões, aqueles que vivem nas montanhas são aparentados e ainda mais bárbaros (Estrabão, *Geografia*, III, 8). Grifos nossos.

Amiúde, ao se analisar as narrativas dos textos clássicos, as palavras citadas por Estrabão como “bruto” e “selvageria” podem ter sido inseridas a fim de servir para que fossem modelados os estereótipos sobre a barbárie dos hispanos, ou seja, a anarquia, o primitivismo, e o espírito belicoso que, de certa maneira, ainda se encontram fossilizados em algumas pesquisas modernas (Sánchez-Moreno; Aguilera Dúran, 2013, p. 227).

Todavia, além dessa problemática, torna-se necessário que o historiador ao se enveredar na análise desse tipo de fonte clássica, tenha em mente que esses documentos, buscavam, frequentemente, retratar uma “superioridade cultural” grega ou romana sobre outros povos. Durante muito tempo, os textos clássicos foram utilizados para legitimar a superioridade moral e cultural de um povo em relação a outros. Assim, afiançava-se a dominação como uma espécie de legitimação:

Os gregos e os romanos, inclusive os seus historiadores, chamavam de “bárbaros” a todos os povos não helenizados ou não romanizados. Suetônio e outros historiadores senatoriais, conforme vimos anteriormente, produziram uma historiografia na qual se revelam, nos termos de hoje, “conflitos de interesses” – ao menos nos momentos em que descrevem depreciadamente os imperadores de sua época e dos períodos anteriores (Barros, 2019, p. 110).

Por conseguinte, de acordo com as fontes, os lusitanos e os demais iberos são, *a priori*, descritos como possuidores de uma extrema e irracional propensão à belicosidade¹³. Seguindo esta linha, o primitivo uso da guerra e o atraso cultural confluem para um conceito fundamental, ou seja, a imagem de que essas povoações eram meros grupos de bandidos, sem qualquer ética e guiados por singelas chefias.

¹³ Estrabão, *Geografia*, III, 3-6: “Diz-se que os Lusitanos são dados a emboscadas, à espionagem, que são vivos, ligeiros, bons em manobras. Têm um escudo pequeno de dois pés de diâmetro, côncavo na frente, preso [ao corpo] por correias, pois não tem manilhas nem outro tipo de pegas. Têm também um punhal ou um cutelo. A maior parte usa couraças de linho; alguns, porém, usam-nas de malha e elmos de três penachos, mas os restantes, elmos feitos de tendões. E os de infantaria têm também vários dardos cada um; uns quantos usam ainda uma lança (as pontas são de bronze)”. Em outra passagem, Estrabão afirma que a selvageria dos lusitanos deve-se ao seu isolamento, pois “Todavia, o carácter incivilizado e selvagem <dos habitantes das montanhas> não resulta apenas da tendência para a guerra, mas deve-se também ao isolamento: de facto, a navegação e os caminhos até eles são longos, e como as comunicações se revelam difíceis, eles perderam o sentido de comunidade e de solidariedade. Actualmente, porém, experimentam estas circunstâncias em menor escala, graças à paz e à permanência dos Romanos; mas aqueles que menos beneficiaram dessas condições são mais intratáveis e selvagens” (Estrabão, *Geografia*, III, 8). Os colchetes e parênteses são nossos, a fim de dar entendimento à fonte.

Por outro lado, Diodoro, Apiano e Possidônio também idealizaram a figura do indígena hispano, com ênfase em sua heroica resistência frente aos exércitos de Roma e, sem embargo, sempre realçando figuras ou episódios emblemáticos, com o qual se identifica a figura do “bom selvagem” e a difamação de personagens romanos como Galba ou Lúculo”. Esta imagem, sobremaneira, também contribuiu para a construção da heroicização de Viriato ao longo dos séculos (Sánchez-Moreno; Aguilera Dúran, 2013, p. 229-230).

Ao analisar em especial nos escritos de Diodoro e Possidônio, é necessário inferir que esses autores foram bastante influenciados pelo estoicismo. Tal corrente filosófica, por sua vez, teve sua origem em Roma durante o Império, tendo, conseqüentemente, um grande impacto na mentalidade romana de sua época. Apesar de ter sua origem no estoicismo grego criado por pensadores como Zenão de Cítio, Crisipo e Epicteto, o estoicismo romano apresentou particularidades que o distinguiam da versão grega, já que é definido como uma ética que entra na virtude, na autodisciplina e na aceitação pacífica do destino. Os estoicistas acreditavam em viver de acordo com a natureza, numa vida campestre, tendo uma mente tranquila e equilibrada, mesmo em situações adversas. De certa forma, essa corrente filosófica é uma crítica à vida urbana e luxuosa que “infectava”, segundo seus críticos, os verdadeiros valores romanos. O estoicismo também enfatizava a relevância da razão e da lógica nas decisões humanas, uma vez que o homem deveria ter controle de suas emoções, buscar o equilíbrio e humildade, assim como a prática da autorreflexão e do autocontrole.

Para os estoicistas, o cidadão romano, bem como aqueles que obtiveram o título de cidadão em um momento posterior de sua vida, deviam se portar publicamente de maneira austera, devendo ser dotados de moderação e parcimônia. Tais virtudes, enfim, certificavam o indivíduo como possuidor de uma moral exemplar. Suas atitudes, na vida pública e privada, inclusive com relação aos prazeres deviam estar carregadas desses princípios morais, ligados à virtude, sobriedade e seriedade (Novack, 1999, p. 266). Desta forma, percebe-se que esse discurso, em última instância, está também associado a um ponto de sua observação e lugar de cultivo, bem como a um conjunto de complexidades que podem ser designadas como “lugar de produção” (Barros, 2019, p. 90).

Considerações finais

À vista do que foi apresentado, portanto, deve-se sempre utilizar uma crítica interna da fonte, conhecendo suas condições de criação, o recorte temporal na qual ela foi produzida, uma vez que a maioria dos autores não foi contemporânea das Guerras Lusitanas. Além disso, é

necessário que sejam contextualizadas, sempre que possível, as intenções do autor, além do entendimento acerca de os aspectos sociais, políticos e econômicos de sua produção.

O lugar de produção de dada fonte também altera a própria perspectiva na qual o historiador que produz uma obra – seja no mundo hodierno ou em outra época – tem a partir de um local de produção específico, de dada sociedade, da temporalidade, espacialidade ou, ainda, de uma rede de diálogos intertextuais. E isso, claro, não foge dos contextos de produção onde estão inseridos os escritos dos autores greco-latinos trabalhados nessa comunicação.

Referências

APPIAN. *The Foreign Wars*. Horace White. New York: The Macmillan Company. 1899. Disponível em: <https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0230%3Atext%3DHisp.%3Achapter%3D12%3Asection%3D71>. Acesso em: 21 de agos. 2024.

BARROS, José D^o Assunção. *A Fonte Histórica e seu lugar de produção*. Petrópolis: Editora Vozes, 2020.

BARROS, José D^o Assunção. *Fontes Históricas – uma introdução aos seus usos historiográficos*. Petrópolis: Editora Vozes, 2019.

DIÃO CÁSSIO. *Historiae*, Cambridge, trad. de Eduardo Sánchez Moreno. *Historias Romanas*, Madrid, 1982.

DIODORUS SICULUS. *Library*. Tradução de Charles Henry Oldfather. Cambridge: Harvard University Press, 1990. Disponível em: http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Diodorus_Siculus/home.html. Acesso em: 16 de agos. 2024.

FUNARI, Pedro Paulo A. *Antiguidade Clássica: A história e a cultura a partir dos documentos*. Campinas/SP: Editora da Unicamp, 1995.

HARTOG, François. *Os antigos, o passado e o presente*. Org. por José Otávio Guimarães. Trad. de Sônia Lacerda; Marcos Veneu e José Otávio Guimarães. Brasília: Editora de Brasília, 2003.

HARTOG, François; REVEL, Jacques (dir.) *Les usages politiques du passé*. Paris: Éditions de l'EHESS Enquêtes, 2001.

HORNBLOWER, Simon; SPAWFORTH, Antony. *The Oxford Classical Dictionary*. Oxford: Oxford University, 1999.

LARA, Silvia Hunold. *Palmares e Cucaí*. O aprendizado da dominação. São Paulo: EDUSP, 2021.

LISSOVSKY, Mauricio. Viagem ao país das imagens. A instabilidade das fotografias e suas propriedades combinatórias. In: FURTADO, Beatriz (Org.). *Imagem Contemporânea*. Vol. 1. São Paulo: Hedra, 2009.

NOVACK, Maria da Glória. Estoicismo e epicurismo em Roma. *Letras Clássicas*, [S. l.], n. 3, p. 257–273, 1999. DOI: 10.11606/issn.2358-3150.v0i3p257-273. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/letrasclassicas/article/view/73765>. Acesso em: 22 mar. 2024.

SÁNCHEZ-MORENO, Eduardo; AGUILERA DURÁN, Tomás. Bárbaros y vencidos, los otros en la conquista romana de Hispania: notas para una de construcción historiográfica. In: *Debita verba*: estudios en homenaje al professor Julio Mangas Manjarrés. Ediciones de la Universidad de Oviedo. p. 225-244, 2013. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/>. Acesso em: 2 de abr. 2024.

SCHULTEN, Adolf. *Fontes Hispaniae Antiquae, V: Las guerras de 154-72 a. J. C.* Barcelona: Librería Unisersitaria A. Bosch. 1937. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/>. Acesso em 5 de jun. de 2023.

SCHULTEN, Adolf. *Viriato*. Madrid: Real Academia de Historia. 1920. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/>. Acesso em: 5 de abr. 2022.

SPITZER, Leo. *Vidas de entremeio: assimilação e marginalização na Áustria, no Brasil e na África Ocidental, 1780-1945*. Rio de Janeiro: Eduerj, 2001.

TOLSTÓI, Liev. *Guerra e Paz*, tomo 2. Trad. de Gustavo Nonnemberg. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2019.

WHITE, Hayden. A questão da narrativa na teoria contemporânea da história. In: *Revista de História*. Campinas: IFCH/Unicamp, 1991.

DA ANÁLISE DO SARCÓFAGO DE PABASA E O MUSEU NACIONAL DE ARQUEOLOGIA DE LISBOA

Giovanna Ciuffo Nascimento (UNIFAL-MG)¹

Introdução

O presente estudo tem o objetivo a catalogação dos sarcófagos externo e interno do sacerdote Pabasa, que pertence ao acervo de antiguidades egípcias do Museu Nacional de Lisboa, para além da catalogação também tem o propósito de propor uma discussão a respeito da problemática do mito do Egito Eterno que contribuiu na criação de uma imagem mística e “exótica” do Egito faraônico. Para destrinchar sobre tal problemática buscarei fazer uma reflexão para compreender como esse mito foi criado, e qual a influência da metodologia do antiquarismo dentro da criação dessa falsa imagem.

O estudo possui três principais objetivos: o primeiro deles é compreender de uma maneira mais aprofundada o processo de escavação e catalogação dos sarcófagos de Pabasa, abordando todos os seus aspectos técnicos. Em seguida, busca-se analisar a importância desses sarcófagos para o acervo do Museu Nacional de Arqueologia de Lisboa, trabalhando o seu valor histórico e cultural, além de entender qual a importância desse tipo de acervo para a inserção de Portugal no campo internacional da Egiptologia. O terceiro e último objetivo, após compreender a importância desse tipo de exposição é trazer uma problematização a respeito do estudo da antiguidade focado apenas em antiquários, e como isso pode atrapalhar e limitar a área de estudo dos egiptólogos.

Em relação aos objetivos específicos, buscou-se compreender como surgiu o interesse europeu em suas expedições ao Egito além de o relacionar tal interesse com a criação do mito do Egito eterno, baseado em um Egito faraônico imutável e místico e como essa imagem ajudou a contribuir para uma grande popularidade da temática com o público geral, e quais os impactos desse interesse na egiptologia.

Em 1993, foi publicado o catálogo das peças do acervo egípcio do Museu Nacional de Arqueologia de Lisboa, acompanhado de uma análise a respeito da importância dessas coleções para a museologia portuguesa. A publicação não se limita apenas a catalogação dos objetos,

¹ Graduanda em História na Universidade Federal de Alfenas, email: giovanna.ciuffo@sou.unifal-mg.edu.br

mas busca também contextualizar o acervo dentro de um processo maior de valorização do patrimônio egípcio, o que inclui a crescente inserção de Portugal no cenário internacional da egiptologia. Para a realização da catalogação destas peças, o Museu contou com a colaboração do historiador egiptólogo português Luís Manuel de Araújo.

Para além do interesse em incluir Portugal no campo internacional da egiptologia, Araújo (1993, p.22) também aponta a relevância do acervo como um meio de satisfazer a curiosidade do público português, que desde o século XIX vem nutrindo um crescente interesse pela civilização egípcia. Esse interesse, muitas vezes criado por mitos e ideias errôneas sobre o Egito Antigo, é abordado também por Francisco J. S. Alves (1993, p. 19), então diretor do Museu, que, em seu texto, destaca que um dos principais objetivos da exposição era desmistificar alguns dos mitos mais populares e enraizados na imaginação coletiva, como a famosa "maldição dos Faraós". Alves observa que o acervo egípcio do Museu tem a capacidade de oferecer uma visão mais ampla e precisa do Egito, longe das distorções e superstições, contribuindo para um entendimento mais profundo e fundamentado dessa antiga civilização, fugindo assim de uma exposição focada apenas em antiquários. Parafraseando Araújo, Alves (1993, p. 19) afirma que "se o saber é sempre desmistificador, nem por isso ele tem de ser menos espetacular.". E dentro desse acervo de antiguidades egípcias estão mantidos os sarcófagos de Pabasa.

Pabasa foi um mordomo chefe da sacerdotisa Nitocris I, filha de Psamtik I da 26^o dinastia e em sua tumba foi possível identificar elementos interessantes sobre a religiosidade no Egito antigo. Considerando o texto "Um relatório inicial sobre a identificação de textos na sala de pilar do túmulo de Pabasa (TT 279)"² de Alessio Corsi, a tumba de Pabasa está localizada no centro da necrópole de Assasif, antiga cidade de Tebas (atual cidade de Luxor) na qual vários nobres e sacerdotes das dinastias XVI, XVII e XVIII foram sepultados. De acordo com Corsi (2017, p. 29), Pabasa ocupou um lugar notório na administração religiosa de sua época; e seu túmulo, apesar de não ser tão luxuoso quanto os de seus vizinhos, ele reflete esse estatuto bem como crenças espirituais de seu tempo. Ambrose Lansing escavou a tumba de Pabasa entre 1918 e 1919 para uma expedição organizada pelo Museu Metropolitano de Arte de Nova Iorque. A tumba, portanto, contém peças de arte e registros textuais informativos que são fundamentais para compreender as crenças funerárias e práticas religiosas da época.

² A preliminary report on the identification of the texts in the pillared hall of the Tomb of Pabasa (TT 279)

Dessa maneira, os achados no túmulo também fornecem informações úteis para o estudo da arte fúnebre e dos textos litúrgicos.

Ao longo de mais de três mil anos o Egito sepultou não apenas os defuntos mas também todos os seus pertences. Desde o camponês que era lançado a uma cova do deserto com modestíssima baixela, uma velha esteira e toscos instrumentos agrícolas, ao faraó inumado com pompa e fausto num túmulo grandioso e atulhado de ouro, todos acreditavam num Além radioso para o qual atempada e avisadamente se preparavam nesta vida, quer encomendando a melhor baixela fúnebre, o sarcófago, os. chauabtis, as estelas, e tudo o que fosse necessário para a grande jornada, quer comportando-se de tal forma que fossem declarados limpos de pecado no julgamento do tribunal de Osíris. (Araujo, 1993, p. 291)³

Ainda sobre o catálogo de antiguidades egípcias do Museu Nacional de Arqueologia de Lisboa, o sarcófago de Pabasa é apresentado como pertencente ao período ptolemaico. Sua parte frontal é densamente decorada, enquanto a parte posterior é ocupada por textos hieroglíficos (Araujo, 1993, p. 293). Este sarcófago é o exemplo de uma tendência que surgiu entre 990 e 969 a.C., a qual evidenciava uma maior liberdade na decoração. Embora os artistas mantivessem a forma clássica vista nos sarcófagos dos principais faraós, houve uma clara preferência por uma ornamentação mais densa e pesada, em sintonia com tradições artísticas mais antigas. As interpretações oferecidas pelo texto são de extrema importância, pois mostram que o Museu Nacional de Arqueologia de Lisboa não deseja se limitar apenas a exposições de peças de valor estético buscando se manter em cima de uma imagem mística e exótica do Antigo Egito. O museu também se dedica a promover novas interpretações sobre a arte egípcia, além de discutir a importância dos sarcófagos como objetos culturais e históricos.

Antiquarismo e mito do Egito Eterno: Reflexões sobre o interesse europeu nas antiguidades egípcias e suas consequências para a egiptologia

De acordo com Paiva (2010) a popularização do antiquarismo atingiu seu auge entre o final do século XVI e o início do século XVII. Esse movimento foi tomado como uma espécie de “hobby” para os eruditos, como foi descrito por Momigliano (*apud* Paiva, p. 1). Além dessa característica, o antiquarismo também emergiu como uma forma de preencher as lacunas na escrita da história. Nesse contexto, passou a ser visto como uma maneira mais confiável e consistente de registrar o passado.

³ Afonso, Simonetta Luz;Alva, Francisco J.S; ARAÚJO,Luís Manuel de. *Antiguidades Egípcias*, Museu Nacional de Arqueologia, Instituto Português de Museus, Lisboa, 1993

Segundo Huppert, uma das contribuições mais originais dos intelectuais para a historiografia são precisamente as pesquisas antiquárias, a coleta e a edição de fontes medievais da história das instituições francesas. Esse gosto pela erudição se disseminou na Corte, nos salões literários e científicos, nas cátedras universitárias, nos parlamentos. Foi nesse mundo que os humanistas franceses desenvolveram a erudição histórica. (Paiva, 2010, p.7)⁴

Esses estudiosos tinham também algumas motivações dentro desse gosto pela erudição, principalmente entre os franceses o antiquarismo poderia ser uma forma de se escrever a esperada “história perfeita”, sentimento fortalecido pelo nacionalismo devido às crises que a burguesia no século xvi enfrentava (Paiva, 2010, p.7-8). Os objetos e monumentos estudados pelo antiquarismo eram vistos como fontes autênticas e de extrema importância para a compreensão da antiguidade, logo dentro da “história perfeita” eles foram essenciais para as pesquisas dos eruditos por um passado glorioso e esses objetos que resistiram ao tempo eram a maior representação dos antigos governos e suas tradições, contribuindo novamente para o fortalecimento do nacionalismo e a valorização de um passado glorioso. Porém apesar de ter surgido no Ocidente, as antigas civilizações não conseguiram fugir dos objetivos nacionalistas desses antiquaristas, e uma dessas civilizações utilizadas foi o Egito Faraônico.

A partir do texto *A disciplina amaldiçoada? As peculiaridades da Egiptologia na virada do século 21*⁵ de Juan Carlos Moreno Garcia, publicado em 2014 é possível compreender o apelo público que o Egito Antigo tem, por ser uma área muito popular, com muitos livros e filmes publicado período Faraônico acaba atraindo muito a atenção das pessoas fora da academia; dessa forma Moreno Garcia (2014) busca fazer uma reflexão sobre essa popularidade entender de onde ela veio e quais suas implicações na egiptologia dentro da academia e também em exposições de museus.

Para iniciar esse debate o autor já apresenta o conceito de “mito do Egito Eterno”, que é algo intrínseco aos acontecimentos do final do século XIX, que com o declínio dos valores da alta burguesia os artistas e intelectuais buscavam por uma imagem imponente do passado, que fosse um “paraíso de beleza, charme e ordem conservadora” (p. 52) pois eles estavam enfrentando mudanças políticas e sociais com as novas doutrinas e revoluções que surgiam na Europa, e dentro desse contexto o Egito Faraônico surge como um exemplo de tradição e ordem

⁴ PAIVA, Evelyn Morgan Monteiro. *Antiquarismo e História Perfeita: relações entre erudição e historiografia moderna*. In: ENCONTRO REGIONAL DA ANPUH-RIO – MEMÓRIA E PATRIMÔNIO, 15., 2010, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: Unirio, 2010. p. 1 – 11. Disponível em: <http://www.encontro2010.rj.anpuh.org/resources/anais/8/1276743144_ARQUIVO_EvelynPaivaTextoCompleto.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2024.

⁵ The Cursed Discipline? The Peculiarities of Egyptology at the Turn of the Twenty-First Century

social, além de que o Egito servia de alegoria para a situação em que eles enfrentavam: Uma sociedade tradicional, conservadora e paternalista que foi derrubada pela entrada do estrangeiro.

Como observado, o modo de construção piramidal para os túmulos dos reis apresenta, de fato, uma longa duração, o que poderia levar a crer em uma estabilidade arquitetônica e, até mesmo, política e social. Haveria, assim, uma continuidade de um Estado patrimonialista, centralizador e respeitador das tradições. (Pires, 2019, p. 294)⁶

Através dos Antiquários egípcios (Sarcófagos, pirâmides, artefatos religiosos etc.) a alta burguesia europeia conseguiu criar a imagem tradicionalista do Egito Antigo a ser evocada para lidar com as crises do século XIX; esse interesse da burguesia europeia séculos atrás influenciou diretamente no peso que a religião e arqueologia de belos objetos tem na egiptologia (Moreno Garcia, 2014, p.52). Dessa forma, o conhecimento de egiptologia baseado exclusivamente no antiquarismo fez com que a disciplina se afastasse cada vez mais das ciências sociais, se excluindo de uma história política e econômica sendo uma área voltada apenas em suprir o interesse do público em grandes objetos.

Moreno Garcia (2014, p.52) também ressalta que há casos nos quais os estudos sobre alguns períodos históricos foram reduzidos apenas à enumeração de estátuas e documentos, ignorando todo tipo de estrutura interpretativa para acompanhar tais objetos. Porém o autor também entende que o antiquarismo combinado com a sensação de “caça ao tesouro” trouxe maior popularidade para a egiptologia, que conseqüentemente trouxe mais investimento das sociedades eruditas sobre Egito para expedições arqueológicas mas por outro lado, “[...] muitas dessas sociedades podem levar uma mensagem equivocada aos egiptólogos, a ponto de fortalecer o sentimento de que apenas descobertas espetaculares, evocações de um paraíso perdido e interpretações tradicionais valem a pena serem buscadas.”(Moreno Garcia, 2014, p. 53).⁷

Além dessas sociedades eruditas há também alguns museus e instituições arqueológicas que também perpetuam o mito do Egito eterno, buscando trazer apenas exposições e objetos que vão chamar a atenção do grande público, focando numa ideia de “Egito misterioso”.

⁶ Pires, R.S. 2019. O mito do Egito Eterno: desenvolvimento acadêmico, impactos políticos. *Faces da História* 6: 290-311.

⁷ [...] many such societies may carry an equivocal message to Egyptologists, as to strengthen the feeling that only spectacular discoveries, evocations of a lost paradise, and traditional interpretations are worth seeking. (Moreno Garcia, 2014,p.53)

Acabando com que a cultura popular e a mídia vissem a egiptologia não como uma área de pesquisa mas sim como uma fonte de entretenimento (Moreno Garcia, 2014, p. 54)

Em suma, é notável que o antiquarismo tenha sido e ainda é uma metodologia de pesquisa importante para a historiografia, mas é importante ressaltar que o Egito Antigo não deve ser resumido a apenas pirâmides, múmias, faraós “misteriosos”. Além disso relacionando essa imagem do Egito, podemos retornar ao que é feito na exposição de artefatos egípcios no Museu Nacional de Arqueologia de Lisboa, que apesar de terem um acervo majoritariamente composto por artefatos religiosos e funerários, buscam trazer informações e debates históricos em suas exposições, fugindo assim de perpetuar a imagem do Egito que tanto atrapalha os egiptólogos.

Referências

- AFONSO, Simonetta Luz;Alva, Francisco J.S; ARAÚJO,Luís Manuel de. *Antiguidades Egípcias*, Museu Nacional de Arqueologia, Instituto Português de Museus, Lisboa, 1993
- CORSI, Alessio. A preliminary report on the identification of the texts in the pillared hall of the Tomb of Pabasa (TT 279). *Göttinger Miszellen: Beiträge zur ägyptologischen Diskussion* 252: 29–40
- MORENO GARCÍA, Juan. The Cursed Discipline? The Peculiarities of Egyptology at the Turn of the Twenty-First Century. In: CARRUTHERS, W. (Org.). *Histories of Egyptology: Interdisciplinary Measures*. Londres: Routledge, 2014. p. 50-63.
- PAIVA, Evelyn Morgan Monteiro. *Antiquarismo e História Perfeita: relações entre erudição e historiografia moderna*. In: ENCONTRO REGIONAL DA ANPUH-RIO – MEMÓRIA E PATRIMÔNIO, 15., 2010, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: Unirio, 2010. p. 1 – 11. Disponível em:<http://www.encontro2010.rj.anpuh.org/resources/anais/8/1276743144_ARQUIVO_EvelynPaivaTextoCompleto.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2024.
- PIRES, R.S. 2019. O mito do Egito Eterno: desenvolvimento acadêmico, impactos políticos. *Faces da História* 6: 290-311.

SILPHIUM E SUAS REPRESENTAÇÕES ANTIGUIDADE E PRESENTE

Luís Vinícius Pedroso Marques (UNIFAL – MG)¹

O *silphium*, uma planta que acreditamos estar extinta desde a antiguidade, onde desempenhou papel de grande importância para a formação da cidade de Cirene, hoje uma região da moderna Líbia. Reconhecido por diversas especificidades por suas utilizações medicinais (não há garantias científicas) e culinárias, foi amplamente comercializada no Mediterrâneo.

Em nossos dias, sabemos de sua existência graças a cunhagem monetária da cidade de Cirene, que de certa forma usava suas representações para as moedas, com isso, podemos não só estabelecer relações com o local, mas também com a região (FLORENZANO, 1995. p. 224).

Figura 1: Kyrenaika, Kyrene, AR tetradracma, ca. 300 AC, 14,38g. Cabeça de Zeus Ammon à direita, com chifre de carneiro. / KY-PH à esquerda e à direita da planta silphium com três pares de folhas, monograma ΠΙΚΡ à esquerda, monograma KAE à direita, caranguejo abaixo à direita. BMC 226; Jameson 1351 (esta moeda).

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magas_as_Ptolemaic_governor,_first_reign,_circa_300-282_or_275_BC_Didrachm.jpg Acesso em 29 julho. 2024.

Com isso, fica claro que a numismática é de grande importância para conhecermos as sociedades antigas, já que suas representações podem nos apresentar muitos sobre cultura, assim podemos inserir a moeda em um papel singular na história, muito além de suas representações monetárias, mas também para o uso ideológico e político (FLORENZANO, 2001, p.59).

¹ Mestrando no Programa de Pós-Graduação em História Ibérica Unifal-MG.. E-mail: Luismarques94.lm@gmail.com.

Sua importância econômica era tão grande que suas representações foram incorporadas às moedas de Cirene, onde, desta forma, podemos observar sua relevância para a economia local (FERREIRA, 2011, p.16)

Embora possivelmente extinto desde a antiguidade, podemos observar sua importância na botânica nos livros de Heródoto “Histórias” e Plínio, o Velho “História Natural”, onde a primeira descreve seu cultivo e sua importância comercial para Cirene e no segundo ele descreve suas propriedades medicinais e culinárias, importância econômica, como já referido o *silphium* está presente nas representações iconográficas das moedas de Cirene, também em sua aparição no livro de receitas *De re coquinaria* de Marcus Gavius Apício, e seu uso na medicina onde os médicos gregos Hipócrates e Galeno mencionam essa planta como recomendadas para várias condições médicas, também seus possíveis usos como método contraceptivo, porém este, no entanto, não podemos provar sua real eficácia (FERREIRA, 2011, p.16).

Para muito além destas questões, podemos observar a importância das moedas para a história e a arqueologia, mas também uma forma importante de se poder analisar melhor determinado período com suas respectivas cunhagens, já que a representação do *silphium* estava diretamente ligada a Cirene, ou seja, uma clara associação monetária da moeda com sua origem (CARLAN, 2013, p.20)

Existe, ainda nos dias atuais muita especulação sobre sua extinção, onde há meramente hipóteses sobre seu desaparecimento, são elas pastoreios dos animais e excesso de colheitas até processo de desertificação (FERREIRA, 2011, p.17).

Representações no presente

Mesmo possivelmente extinto desde o século I d.C, suas representações iconográficas foram usadas durante o início do século XX, inicialmente pelo Reino da Itália após a Guerra Ítalo-Turca (1911-1912).

Tais referências entre os usos do passado para legitimar o presente, fica clara ao se observa o Brasão de Armas da Cirenaica Italiana (1911-1934), este que ostenta a imagem do *silphium* na figura 2.

Figura 2: Brasão da Cirenaica Italiana

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cyrenaica_COA.svg Acesso em: 29 julho. 2024.

Desta mesma maneira observamos a figura 3, esta representa o Brasão de Líbia Italiana (1932-1943) que contém o *fascio* em sua parte superior, e uma palmeira e a representação do *silphium* novamente.

Figura 3: Brasão da Líbia Italiana

Fonte: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Italian_Libya_\(1940%E2%80%931943\).svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Italian_Libya_(1940%E2%80%931943).svg). Acesso em: 29 julho. 2024.

Tais observações são apresentadas por Bonfá e Matos (2022) sobre a apropriação do passado por regimes totalitários:

Em meio a essas ideias totalitárias aparecem conceitos de conservadorismo e moralidade, com a intenção de criar uma identidade *nacional* padronizada e homogênea, acreditando-se que, assim, iriam fortalecer o sentimento de nacionalismo e evitar tensões separatistas. (BONFÁ e MATOS, 2022, p. 99)

Desta forma, tais referências relacionadas com a antiguidade, são meios de legitimar tais governos autoritários.

É importante destacar que, assim como os antigos romanos, também existem povos que recorrem (e até mesmo forjam) a um passado com intuito de legitimar suas atitudes, identificar identidades e fortalecer suas ideologias. É interessante estudar o mito fundador de Roma, no que diz respeito à herança divina que é requisitada. (BONFÁ, 2017, p. 18).

Referências

- BONFÁ, Douglas Cerdeira. Antiguidade, identidade e os usos do passado. *Revista de Estudos Filosóficos e Históricos da Antiguidade*, Campinas, SP, v. 21, n. 30, p. 11–32, 2017.
- BONFÁ, Douglas Cerdeira; MATOS, Karolini Batzacas de Souza. Antiguidade em contexto: os usos do passado e suas intencionalidades. *Revista de Estudos Filosóficos e Históricos da Antiguidade*, Campinas, SP, v. 27, n. 37/38, p. 94–109, 2022.
- CARLAN, Cláudio. Linguagem e Imagem: numismática como documento. *Revista de Estudos Filosóficos e Históricos da Antiguidade*, Campinas, SP, v. 19, n. 28, p. 13–25, 2015.
- CARLAN, Claudio. O Imaginário e a Iconografia Monetária. *Revista de Estudos Filosóficos e Históricos da Antiguidade*, Campinas, SP, v. 14, n. 26, p. 11–22, 2013.
- FERREIRA JAIME M. M. (Porto). O Reino Vegetal na Numismática. *A Permuta: SOCIEDADE PORTUGUESA DE NUMISMÁTICA*, Porto, n. 129, p. 1-41, set. 2011.
- FLORENZANO, Maria Beatriz Borba. “O Outro Lado da Moeda” na Grécia Antiga. In: “*O Outro Lado da Moeda*”. Livro do Seminário Internacional. Rio de Janeiro: Museu Histórico Nacional, 2001.
- FLORENZANO, Maria Beatriz Borba. Anotações sobre a representação de monstros nas moedas gregas. *Rev. do Museu de Arqueologia e Etnologia*, São Paulo, 5: 223-234, 1995.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA IBÉRICA
MESTRADO PROFISSIONAL EM HISTÓRIA IBÉRICA

*IV Congresso Internacional Península
Ibérica: Antiguidade, Medievo e suas
projeções*

&

*II HISEDU: Encontro Internacional de
História e Educação*

10 a 13 de dezembro de 2024

HISTÓRIA DO BRASIL COLONIAL

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
História Ibérica
MESTRADO PROFISSIONAL

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

USC
UNIVERSIDADE
DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA

U LISBOA

UNIVERSIDADE
DE LISBOA

CENTRO DE ARQUEOLOGIA
DA UNIVERSIDADE
DE LISBOA

uniarq

CATEQUIZAR UMA NAÇÃO INCONSTANTE: REPRESENTAÇÃO E RESISTÊNCIA INDÍGENA NA DOCUMENTAÇÃO JESUÍTICA DO BRASIL COLÔNIA

Letícia Gonçalves Xavier (UNIFAL-MG)¹

Introdução

A pesquisa, em andamento, pretende lançar novas contribuições para a compreensão dos elementos fundadores das práticas educativas no Brasil, a partir das representações materiais presentes na documentação jesuítica dos séculos XVI e XVII. Além disso, dentre os objetivos tem-se o destaque às questões relacionadas à análise da documentação produzida pelos padres da Companhia de Jesus no período colonial e o cruzamento dessas representações com as interpretações de estudiosos do tema. Portanto, esta pesquisa pretende tomar a documentação jesuítica, considerando a ambiência do período, tendo como foco a forma como os indígenas são representados, com base em seus costumes e práticas, nas fontes jesuíticas do Brasil Colônia. De modo que será possível verificar as formas de resistência dos nativos perante o processo colonizador, do qual a catequese faz parte.

Desenvolvimento

Através da análise de cartas do padre Manuel da Nóbrega, nos séculos XVI e XVII, é possível pensar a respeito da visão que os missionários da Companhia de Jesus possuíam referente aos nativos e seus costumes, estes considerados depravados. Para tanto, o cruzamento entre a documentação jesuítica, o texto base para o desenvolvimento da pesquisa: *O Mármore e a Murta: sobre a inconstância da alma selvagem*, de Eduardo Viveiros de Castro e os demais estudiosos do tema, permite pensar nas formas de representação e resistência indígena durante o processo de colonização.

No século XVI, com a chegada da Companhia de Jesus ao território que veio a ser chamado de Brasil, iniciou-se o processo que desencadeou na catequização forçada, imposta pelos jesuítas aos nativos. Nesse sentido, o choque entre as diferentes culturas se deu ao passo que os missionários consideravam os costumes dos nativos como depravados e até mesmo diabólicos. Assim, pretendo discutir e analisar a forma como os missionários da Companhia de Jesus se expressavam, através da documentação dos séculos XVI e XVII, a respeito destes costumes e com base nas culturas dos nativos.

¹ Graduanda em História pela Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG). Email: leticia.xavier@sou.unifal-mg.edu.br

De início, o estranhamento causado pela divergência entre as práticas e costumes dos portugueses e dos nativos foi imediato, haja vista que os missionários se consideravam superiores e enviados por Deus para converter uma nação inconstante. Cabe ressaltar que, para além dos costumes, como a antropofagia, nudez, poligamia e entre outros - que serão discutidos posteriormente, os nativos não adoravam o mesmo Deus que os missionários, fator que era inaceitável por eles, assim, não viam outra solução a não ser a conversão, logo, consideravam-se na missão de salvar esse povo, utilizando da catequese. Em 1549, o Padre Manuel da Nóbrega apresenta, em carta, estas ideias:

Esta gentildade nenhuma cousa adora, nem conhece a Deus; sómente aos trovões chama Tupane, que é como quem diz cousa divina. E assim nós não temos outro vocabulo mais conveniente para os trazer ao conhecimento de Deus, que chamar-lhe Pae Tupane (Carta V, 1549, informação das Terras do Brasil, p. 99).

Desse modo, Hélène Clastres no capítulo *Povos sem superstições* debate sobre a ideia de que, mesmo com a divergência de relatos entre os cronistas da época, eram unânimes ao afirmar com os *gentios* não possuíam religião e não adoravam nada, além de não apresentarem nenhum conhecimento sobre Deus e nem demais divindades. Assim, a imposição do catolicismo, era considerada a única saída (Clastres, 1978).

De fato, os nativos não eram adeptos ao catolicismo, nem possuíam contato algum com a religião cristã, entretanto, suas práticas de adoração, rituais e superstições constituíam a própria religião entre estas populações indígenas, mesmo que não houvesse essa divisão ou rotulação. Assim, “para os jesuítas, tanto a ausência como a presença de outra religião justificariam a conversão” (Moreau, 2003, p. 112), o que reforça a ideia do catolicismo que os missionários queriam impor, como algo superior às religiões nativas.

Dessa forma, a conversão dos nativos teria como principais obstáculos seus costumes e a rapidez com que retornavam às suas origens. Viveiros de Castro (1992), no capítulo base para este trabalho, propõe a associação entre os nativos e as estátuas de murta, já que, diferente das estátuas de mármore, que são concretas e não precisam de reparos, as de murta necessitam de cuidado frequente:

A estátua de mármore custa muito a fazer, pela dureza e resistência da matéria; mas, depois de feita uma vez, não é necessário que lhe ponham mais a mão: sempre conserva e sustenta a mesma figura; a estátua de murta é mais fácil de formar, pela facilidade com que se dobram os ramos, mas é necessário andar sempre reformando e trabalhando nela, para que se conserve (Viveiros de Castro, 1992, p. 21).

Assim, “eis aqui a diferença que há entre umas nações e outras na doutrina da fé” (Viveiros de Castro, 1992, p. 21), os nativos se encaixam no segundo modelo de estátua, já que, com facilidade retornam aos seus antigos costumes e abandonam os recém-pregados pelos jesuítas. Tais desafios, na conversão, eram relatados nas cartas da época:

O converter todo este Gentio é mui facil cousa, mas o sustental-o em bons costumes não póde ser sinão com muitos obreiros, porque em cousa nenhuma crêm e estão papel branco para

nelles escrever á vontade, si com exemplo e continua conversação os sustentarem (Carta IX, 1551, A' El-Rei (D. João III), p. 124 - 125).

Paralelo à isso, em *Eles têm alma como nós: categorias da filosofia agostiniana na definição da humanidade dos índios pelos jesuítas do século XVI*, Marcos Roberto de Faria reflete sobre os missionários classificarem os nativos como inconstantes, seguindo um parâmetro cristão e europeu. Entretanto, os nativos eram constantes, perseverantes e fiéis aos seus antigos costumes, de modo que não abandonavam-os, mesmo com a tentativa de conversão ao catolicismo (Faria, 2012, p. 45).

Em relação aos costumes dos nativos, segundo Filipe Eduardo Moreau em *Os índios nas cartas de Nóbrega e Anchieta*, a igreja quis englobar, em um mesmo pacote, todos os aspectos culturais dos nativos como depravados e abomináveis, costumes estes que diferiam da tradição europeia. Dentre as práticas corporais, a nudez era um fator que gerava espanto entre os missionários, assim, em forma de apelo, solicitavam roupas para cobri-los:

Também peça Vossa Reverendíssima algum petitorio de roupa, para entretanto cobrirmos estes novos convertidos, ao menos uma camisa a cada mulher, pela honestidade da Religião Christã, porque vêm todos a esta cidade á missa aos domingos e festas, que faz muita devoção e vêm rezando as orações que lhes ensinamos e não parece honesto estarem nuas entre os Christãos na egreja, e quando as ensinamos (Carta III, 1549, para o Padre Mestre Simão, p. 85).

A nudez dos nativos foi alvo de inúmeras passagens na documentação jesuítica dos séculos XVI e XVII, definindo-a como fator que impossibilitaria a devoção, já que a nudez e a religião não poderiam coexistir. Os nativos, ao seguirem tal costume, eram considerados pervertidos pelos missionários, não restando outra opção a não ser a conversão, para que a abandonassem.

Outra prática bastante recorrente nas cartas, era a antropofagia, associada às festas e cerimônias, correspondia ao ritual de aumento de forças que seria possível através da obtenção do corpo e da alma dos inimigos (Bosi, 1992, p. 69). Entretanto, assim como os demais aspectos culturais dos nativos, ao fugirem da perspectiva europeia da qual os missionários conheciam, era julgada como diabólica, representada, muitas vezes, em trechos como:

E' esta a cousa mais abominavel que existe entre elles. Si matam a um na guerra, o partem em pedaços, e depois de moqueados os comem, com a mesma solemnidade; e tudo isto fazem com um odio cordial que têm um ao outro, e nestas duas cousas, isto é, terem muitas mulheres e matarem os inimigos, consiste toda a sua honra. São estes os seus desejos, é esta a sua felicidade (Carta IV, 1549, para o Dr. Navarro, seu Mestre em Coimbra, p. 90).

Desta forma, atrelado a antropofagia, o trecho apresenta mais um exemplo da cultura dos nativos que era rotulado como errado aos olhos dos jesuítas, a poligamia. Desta forma, eram costumes que precisavam ser erradicados, a fim de salvá-los e convertê-los. Segundo Moreau (2003), a poligamia era atrelada a questão de valentia guerreira, sendo o nativo com mais mulheres, o mais valente. Aos olhos de Manuel da Nóbrega:

Nesta terra ha um grande peccado, que é terem os homens quasi todos suas Negras por mancebas, e outras livres que pedem aos Negros por mulheres, segundo o costume da terra, que é terem muitas mulheres (Carta III, 1549, ao Padre Mestre Simão, p. 79)

Conforme mencionado anteriormente, as celebrações e rituais dos nativos não eram vistas com bons olhos pelos jesuítas. Como exemplo, em *Sobriedade e embriaguez: a luta dos soldados de Cristo contra as festas dos Tupinambás*, José Azevedo Fernandes trabalha a ideia da luta dos jesuítas contra as comemorações dos tupinambás, que incluíam bebidas alcóolicas e ressaltavam aspectos culturais desses grupos, o que era considerado o principal obstáculo à evangelização. Com o desenvolver do texto, o autor resalta que o papel social e cultural das bebidas fermentadas havia diminuído conforme a colonização.

Fernão Cardim dizia: “(...) honram-se muito de chegarem a commungar, e por isso fazem extremos, até deixar seus vinhos a que são muito dados, e é a obra mais heróica que podem fazer (...)”,⁷² enquanto Anchieta, em 585, dizia que os índios deixavam com facilidade “os costumes depravados” como o de “embriagar-se de ordinario com os vinhos”. (Fernandes, 2006, p. 119).

Com base nos costumes apresentados, cabe analisar a forma como os missionários catequizavam os nativos. Para os jesuítas, educar as crianças, de maneira a distanciá-las do ambiente nativo, ao contrário da conversão dos adultos, era a melhor forma. Assim, o processo de alfabetização e catequizaço, nas casas de ensino, se efetiva:

Convidamos os meninos a ler e escrever e conjuntamente lhes ensinamos a doutrina christã e lhes pregamos para que com a mesma arte com que o inimigo da natureza venceu o homem dizendo: *Eritis sicut Dii scientes bonum et malum*, com arte igual seja elle vencido, porque muito se admiram de como sabemos ler e escrever e têm grande inveja e vontade de aprender e desejam ser christãos como nós outros (Carta IV, 1549, para o Dr. Navarro, seu Mestre em Coimbra, p. 91 - 92).

Além disso, em diversas outras cartas, o sucesso da catequizaço é colocado em pauta, alegando que diversas crianças já faziam oraçes e ensinavam uns aos outros (Nóbrega, 1549, p. 92). Logo, a criaço de igrejas também foi realizada, onde os nativos eram instruídos a frequentá-la, mesmo sem fazer sentido para eles.

Entretanto, não se pode pensar em todo o processo da colonizaço dos nativos, como algo pacífico e aceito de forma tranquila pelos indígenas. Enquanto os jesuítas e colonos experimentavam diversas formas de escravizaço, ocorria entre os nativos movimentos de resistncia, como os processos de migraço, ataques e, até mesmo, rebeliões armadas (Moreau, 2003, p. 341).

Em *Catolicismo às avessas: jesuítas e santidades indígenas no recôncavo baiano do século XVI*, de Marcos Roberto de Faria, são destacados alguns dos movimentos revoltosos indígenas que, frequentemente, incorporavam elementos provenientes da religio dos europeus, como o rito do batismo - este sendo efetivado ao contrário, de modo a retirar os nomes cristãos - e outros traços do catolicismo. Como exemplo desses movimentos de resistncia indígena, destaca-se o Recôncavo

Baiano, que ocorreu em 1585 e ficou conhecido como Santidade. O movimento liderado por um ex-catecúmeno contou com a participação de nativos de origem Tupinambá e revelou o quanto a religiosidade indígena havia sido adulterada e maculada pela inserção de princípios católicos e que, mesmo com as tentativas de repressão, a Santidade não foi vencida, caracterizando uma forte prática anticolonial que invertia a ordem da dominação (Faria, 2008, p. 11).

Conclusão

Por fim, com base nos argumentos apresentados acima e na continuidade da pesquisa, pretende-se analisar mais a fundo a influência do processo de catequização forçada aos nativos e os movimentos de resistência. A documentação jesuítica do Brasil Colônia possibilita pensar o impacto deste processo de conversão e a forma como os aspectos das culturas indígenas resistiram ao longo do tempo.

Os movimentos de resistência indígena permitem perceber, portanto, uma expressão forte de um discurso anticolonial e a compreensão de tal discurso deve se iniciar no interior da cultura indígena. Os movimentos e práticas de resistência não são uma simples resposta à opressão, mas um discurso elaborado e fundado em articulações plenas de sentido. Se os índios incorporaram elementos do catolicismo, por exemplo, não o fizeram sem mudanças profundas. Instauraram, a seu modo, a resistência simbólica e material.

Referências

BOSI, A. *Dialética da Colonização*. São Paulo: Cia. das Letras, 1993.

CLASTRES, Helena. *Terra sem mal*. 1. ed. São Paulo: Brasiliense, 1978.

FARIA, Marcos Roberto de. *Catolicismo às avessas: jesuítas e santidades indígenas no recôncavo baiano do século XVI*. Anais do III Seminário Internacional: Escola e Cultura. São Paulo : EDUC, 2008. v. Único. p. 01-11.

FARIA, Marcos Roberto de. *Eles têm alma como nós: categorias da filosofia agostiniana na definição da humanidade dos índios pelos jesuítas do século XVI*. Theoria - Revista Eletrônica de Filosofia Faculdade Católica de Pouso Alegre, 2012.

FERNANDES, João Azevedo. *Sobriedade e embriaguez: a luta dos soldados de Cristo contra as festas dos tupinambás*, 2006.

MOREAU, Filipe Eduardo. *Os índios nas cartas de Nóbrega e Anchieta*. São Paulo, Annablume, 2003.

NÓBREGA, Manuel. *Cartas do Brasil (1549-1560)*. Rio de Janeiro: Officina Industrial Graphica, 1931.

VIVEIROS DE CASTRO, E. *O mármore e a murta: sobre a inconstância da alma selvagem*.
Revista de Antropologia. São Paulo, Edusp, n. 35, 1992.

A CRÍTICA DO PADRE ANTÔNIO VIEIRA AO CATIVEIRO INDÍGENA: MARANHÃO – SÉCULO XVII

Muriel de Oliveira Morgante (UNIFAL-MG)¹

O trabalho que se segue visa apresentar uma análise de fontes realizada na pesquisa intitulada “A crítica do padre Antônio Vieira ao cativo indígena na América Portuguesa do século XVII” cujo objeto de estudo consistiu em compreender o pensamento de Vieira sobre a escravidão indígena para melhor compreender os debates intelectuais que permearam o período colonial discutindo questões cruciais como a legitimidade das práticas de escravização e o papel dos missionários no Novo Mundo.

A pesquisa aborda, sobretudo, os chamados “Anos 50” da produção de Vieira, quando o referido autor esteve em uma missão no Maranhão a fim de mediar os conflitos entre os colonos locais e os membros da Companhia de Jesus na qual foi um grande expoente e pregador. Busco demonstrar a relevância do meu objeto de estudo a partir de uma discussão historiográfica pertinente e como fontes de pesquisa, utilizo, sobretudo, o “Sermão de Santo Antônio aos Peixes”, pregado em São Luís do Maranhão em 1654 e o “Sermão da Primeira Dominga da Quaresma”, pregado também em São Luís do Maranhão no ano de 1653. Tais sermões serviram como uma amostragem para compreensão dos fundamentos das críticas feitas pelo referido autor e a argumentação utilizada. No “Sermão da Primeira Dominga da Quaresma”, conhecido também como “Sermão das Tentações”, Vieira partindo do episódio bíblico das tentações a que Cristo foi sujeito durante os quarenta dias em que esteve no deserto, ressalta a necessidade dos colonos maranhenses se libertarem das “práticas demoníacas” de escravidão dos índios, a fim de salvar suas almas. No “Sermão de Santo Antônio aos Peixes” elaborado a partir da constante retomada do versículo bíblico “Vós sois o sal da terra” (Mt, 13), prega sobre a necessidade de “conservação” dos portugueses, guardando-se da corrupção. Uma das principais críticas do missionário nesse sermão é aos “peixes grandes” que “devoram” os “pequenos”, sendo esse também considerado um sermão em que Vieira se dirige aos colonos maranhenses combatendo à escravidão indígena

Elucido que se trata de um trabalho de história intelectual, o qual busca compreender o discurso de Vieira como uma forma de intervenção nas questões sociais de seu tempo, estando inserido na tradição humanística e nos debates intelectuais que permearam o século XVII e

¹ Graduada em História e Mestranda em História Ibérica, Universidade Federal de Alfenas. E-mail: muriel.morgante@sou.unifal-mg.edu.br.

mostrando como as ideias podem ser manipuladas em prol de determinados interesses. Dessa forma, utilizo como referencial teórico para esse trabalho a abordagem de Skinner (1996) que considera que o estudo do contexto de uma obra de filosofia política nos proporciona uma melhor visão interna daquilo que o referido autor quis dizer. (Skinner, 1996, p. 13).

Assim, o trabalho segue uma trajetória que permite compreender razoavelmente quem foi o padre Antônio Vieira e seu contexto de atuação, quais eram os problemas sociais enfrentados pela sociedade em que viveu e quais foram suas intervenções, sobretudo quando analisamos os debates e as tradições intelectuais do século XVII. Considero ainda que o objetivo da pesquisa não está em atribuir uma singularidade ao autor referido, mas sim compreendê-lo como representante de uma ordem religiosa e, assim, analisar brevemente as intervenções da Companhia de Jesus no Maranhão para compreender também algumas dinâmicas coloniais do período. Na América Portuguesa setecentista religião e política eram indissociáveis, sendo que os interesses da Igreja nesse momento podem ser considerados internacionalistas, havendo uma forte articulação entre esses e os interesses das monarquias europeias.

Vieira nasceu no dia 06 de fevereiro de 1608, em Lisboa, filho de Cristóvão Vieira, funcionário da Coroa, e de Maria Azevedo. Quando tinha seis anos, seu pai foi nomeado para o cargo de escrivão em Salvador e Vieira veio junto de sua família para a América Portuguesa, assim, sua formação se deu no colégio jesuíta da Bahia e aos 15 anos ingressou na Companhia de Jesus. Em 1626, ainda noviço, tornou-se encarregado de redigir o trabalho da Companhia de Jesus, em carta anual, remetida para os superiores em Lisboa. Entre 1653 e 1661 se dedicou às missões de catequese no Pará e no Maranhão uma vez que dominava sete idiomas indígenas. Buscou negociar com os colonos portugueses que desejavam escravizar os índios no Maranhão. Em 1661 foi expulso do Maranhão por aqueles que não aceitavam suas ideias. (Leal, 2021, p.38)

Os limites temporais não estão tão precisos já que para compreender a atuação de Vieira no período definido é fundamental considerar o quadro geral da colônia no período inicial da Restauração e considerar ainda os motivos pelos quais os jesuítas foram chamados para ir ao Maranhão, o que eles já tinham feito no Brasil e porque foram eles se havia outras ordens religiosas no Brasil naquele momento. Assim, não é possível ficar circunscrita a uma década, sendo necessário retomar acontecimentos de décadas e até mesmo do século anterior. Dessa forma, analisando o panorama de acontecimentos históricos do século XVI podemos destacar a descoberta do Novo Mundo e o contato do europeu com os índios que habitavam aquelas regiões, o que causará um estranhamento de ambas as partes e despertará indagações sobre a natureza e os costumes desses povos. A busca por respostas para questões como “Quem eram esses seres?

Poderiam ser classificados como seres humanos? Então possuíam alma?” representavam uma problemática para os pensadores do século XVI e tal problematização permeará também as preocupações ideológicas dos séculos seguintes. Lembremos que no século XVI conceitos e ideias religiosas eram fundamentais tanto para formulação de perguntas quanto para elaboração de respostas que pudessem explicar a experiência vivida pelos europeus com o “diferente”.

Digno de nota nesse momento são os ideais e desempenho de agente colonizador exercido pela Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola em 1534 e reconhecida pela Igreja em 1540. A Companhia desempenhou papel fundamental no processo de cristianização do Novo Mundo e sua atuação esteve ligada à expansão do catolicismo após a Contra-Reforma, as “chagas” da Colônia, os aldeamentos, as guerras contra os índios e sua escravização.

Remeto-me agora à Sabeh (2017) ao considerar que no início da década de 1540, quando D. João III iniciou seu projeto de organização e financiamento das primeiras missões oficiais visando a evangelização dos povos de além-mar, a Companhia de Jesus era a única ordem religiosa autorizada a atuar nos domínios ultramarinos de Portugal. Assim, tal condição de privilégio pode ser explicada, conforme Sabeh, na essência da ordem religiosa nascente e em seu intento salvífico que atendia aos anseios da monarquia católica portuguesa em um contexto de reformas políticas e culturais. (Sabeh, 2017, p. 79)

Os jesuítas mostravam-se eficientes na prática de catequização, fundamental para se realizar a chamada pacificação dos nativos e facilitar a ocupação de novos territórios. “A conversão dos indígenas era premissa fundamental para o rei garantir a manutenção e a harmonia do seu domínio para que este fosse, enfim, povoado” (Sabeh, 2017, p.138) A atuação dos jesuítas na América Portuguesa desenvolveu-se, sobretudo, através de aldeamentos e da fundação de colégios, onde estudavam filhos de colonos.

É preciso considerar ainda que no território do Novo Mundo os reis espanhóis seguiram a lógica de dividir para governar e sendo a região do Maranhão um lugar com grande potencial extrativista de produtos como baunilha, guaraná e cacau, haverá grande interesse do governo espanhol de fomentar o povoamento na região. Assim, a América Portuguesa estava neste período dividida em dois estados: estado do Brasil com capital em Salvador e estado do Maranhão com capital em São Luís. Havia duas unidades administrativas diferentes, mas ambas subordinadas a Portugal que, na época, estava sob o domínio espanhol.

Os portugueses que estavam no Brasil tinham interesse de expandir suas atividades econômicas e a extração era uma atividade mais rentável do que a agricultura. A extração dependia

da mão de obra indígena seja para adentrar as matas densas, seja para extração propriamente dita. Após a Guerra de Restauração e com o fim da União Ibérica, a região do Maranhão poderia resolver problemas estruturais de Portugal decorrentes do período da União Ibérica já que, a Guerra de Restauração trouxe muito ônus, assim, quando Portugal recupera sua autonomia política, uma grande preocupação será em recuperar os prejuízos econômicos, o que poderá ocorrer através da expansão da agricultura na América, destacando-se o cultivo de cana de açúcar e tabaco, crescendo, assim, o interesse na região do Maranhão e do Pará pelo seu potencial econômico da extração.

Tal panorama nos permite vislumbrar o contexto político e social do Maranhão no momento em que Vieira foi enviado para lá., tomando como referência Santos (2009), considero que havia na região do Maranhão uma demanda de mão de obra para trabalhar nas fazendas locais, o que tornava o trabalho indígena atrativo aos colonos. Dessa forma, a presença de jesuítas na região causou conflitos com os colonos e traficantes de indígenas que visavam a sua captura e escravização. O processo de aldeamento indígena realizado pelos missionários causou o descontentamento dos colonos, o que foi agravado por denúncias de que aqueles nativos que eram levados para os aldeamentos dos missionários ficavam submetidos a seus serviços. Assim, na visão dos colonos, o que os jesuítas pretendiam era monopolizar os serviços indígenas. Vemos então que estavam travados os conflitos entre missionários e colonos acerca das questões indígenas e será nesse panorama que o Padre Antônio Vieira partirá para o Maranhão em 1652 a fim de mediar semelhantes problemas. (Santos, 2009, p.93)

Conforme Pécora, nos escritos de Vieira dos chamados “anos 50” percebe-se o combate à exploração dos serviços indígenas pelos colonos maranhenses e a luta pela garantia do monopólio da Companhia de Jesus acerca das questões indígenas. Em sua perspectiva, a qual não era uma perspectiva pessoal, mas da ordem religiosa a que pertencia, os índios precisavam ficar sob o protetorado dos jesuítas a fim de que recebessem uma educação cristã e tivessem suas almas salvas. “(...) jamais admitiu que os indígenas pudessem ser satisfatoriamente integrados à hierarquia do reino e da Igreja, sem que os jesuítas tivessem consigo a jurisdição temporal sobre os seus corpos e não apenas a espiritual sobre suas almas.” (Pécora, 2002, XIX). Vale ressaltar que os problemas econômicos e sociais causados pela descoberta das minas de ouro, bem como, a corrupção governamental, tornaram-se também temas marcantes nos escritos de Vieira desse período. Santos argumenta que “Quando prega no Maranhão, o jesuíta se dispõe a ser um amigo que alerta a respeito do perigo que ronda os colonos, enquanto os indígenas permanecerem em cativeiro, o que seria equivalente à tentação a Cristo”. (Santos, 2009, p.96)

Um dos aspectos notáveis da oratória de Vieira é a alusão a textos Bíblicos para falar de problemas da época em que vivia e do contexto social em que estava atuando. Remeto-me ainda a Santos (2009) que utilizando-se das noções de Merquior (1996) afirma que Vieira parte de textos bíblicos para fazer alegorias relacionadas diretamente com a realidade brasileira, fazendo, assim, uma “decolagem do texto bíblico”. “(...) converteu a meditação sobre o sentido atemporal da mensagem cristã em focalização crítica de circunstâncias históricas” (Merquior, 1996, p.32 apud Santos, 2009, p.95).

No “Sermão da Primeira Dominga da Quaresma”, Vieira estabelece, então, considerações acerca da legitimidade da escravidão indígena e as condições em que é lícito ou não utilizar o trabalho dos índios. Dessa forma, destaco os casos enumerados: Poderão ser cativos aqueles índios que forem capturados em ritos de antropofagia ou sendo vendidos como escravos de inimigos em casos de guerras, havendo nesse caso um julgamento, se nesse julgamento a guerra em que estavam sendo vendidos for considerada justa, esses servirão aos moradores durante seis meses do ano, alternando de dois em dois, e ficando outros seis para que pudessem cuidar de sua própria lavoura e família; já se a guerra for considerada injusta os índios serão verdadeiramente cativos, sendo distribuídos entre os moradores. Havia também aqueles que já estando a serviço dos moradores em suas casas e lhes fosse oferecida a liberdade, poderiam, se desejassem, permanecer prestando seus serviços, não havendo nenhuma ilegitimidade nesses casos. Discute ainda o preço a ser pago pelos serviços daqueles índios meio cativos, colocando que sendo esse um preço baixo, insensatez seria um colono condenar sua alma por manter escravos ilegítimos enquanto com pouco custo poderia pagar seus serviços e manter uma situação de regularidade. Dessa forma, a leitura desse Sermão nos permite perceber que Vieira não se coloca absolutamente contra a utilização da mão de obra indígena, mas antes como um negociador das causas indígenas com os colonos maranhenses. Embasando-se sempre na Bíblia e na Doutrina Católica propõe aos colonos que se necessário for manter os índios cativos, que os façam de forma lícita para garantir a salvação de suas próprias almas e evitar castigos divinos.

No Sermão de “Santo Antônio aos Peixes”, Vieira afirma ainda ser papel dos pregadores (no qual cabe ele próprio) o de “salgar”, doutrinando os homens conforme as “leis divinas” e repreendendo aqueles que dela se afastam. Nota-se uma acusação de que não estava havendo a devida observação aos preceitos evangélicos, apesar do trabalho dos missionários, a que Vieira faz questionamentos semelhantes aos que aparecem no “Sermão da Sexagésima”, dizendo que ou eram os pregadores que não estavam sabendo pregar ou estavam pregando a homens endurecidos aos seus ensinamentos. Uma grande inconformação do missionário é do pouco valor que os colonos maranhenses atribuem à Companhia de Jesus e aos missionários, opondo-se aos seus

interesses e atuação; sendo que em sua perspectiva os propagadores das leis divinas tinham o direito legítimo de repreender os vícios e práticas que consideravam perniciosos na colônia, visto que eram os responsáveis por lançar o “sal” na terra.

Retomando o quadro teórico referencial de Skinner (1996), o qual considera que a compreensão do contexto histórico em que uma obra filosófica foi produzida é peça chave para compreensão dessa obra, busco, por fim, recapitular a trajetória percorrida nesse trabalho considerando o padre Antônio Vieira como um jesuíta imbuído dos ideais inacianos e sua atuação no Maranhão do século XVII marcado por conflitos e dissensões entre colonos e religiosos já que os primeiros desejavam a escravização dos indígenas para utilizar sua mão de obra e os religiosos buscaram colocar restrições a tais práticas. Utilizo restrições, pois vale ressaltar que os jesuítas não eram em absoluto contra a escravidão indígena, estabelecendo distinções entre formas lícitas e ilícitas de cativo. A Companhia de Jesus, a despeito da defesa dos “corpos” dos indígenas atuava a favor dos interesses da Coroa Ibérica inclusive pela expansão de seus ideais e valores, podendo ser considerada a catequese um braço forte da colonização.

Lembrando Paiva (1982) ao abordar as relações entre colonização e catequese: “Conquistar é sujeitar. (...) Com a sujeição impunham-se governo, administração, regime, modo de vida novos. A sujeição impunha a cultura e os objetivos portugueses.” (Paiva, 1982, p.41- 42) A catequização dos nativos, bem como, a exploração dos seus trabalhos mesmo que dentro de alguns limites impostos foram traços marcantes da colonização; o papel dos missionários, o ideal salvífico e a legitimidade das formas de escravização foram embasadas por ideais religiosos compreendidos nesta pesquisa aqui apresentada como um recorte estabelecido na história do pensamento moderno europeu.

Referências

Fontes

VIEIRA, Padre Antônio. *Sermão da primeira domingo da quaresma*. In: BOSI, Alfredo (Org.). *Essencial Padre Antônio Vieira*. São Paulo: Penguin Classics Companhia das Letras, 2011, p. 466-488.

VIEIRA, Padre Antônio. *Sermão de Santo Antônio aos peixes*. In:_____. *Essencial Padre Antônio Vieira*. São Paulo: Penguin Classics Companhia das Letras, 2011, p. 429-466.

Bibliografia

LEAL, Ernesto Castro. A inscrição de António Vieira em Histórias de Portugal (séculos XIX e XX): memória e legitimidade, *Topoi Revistas de História*, 2021, p.38 Disponível em <https://www.scielo.br/j/topoi/a/QgHJ8DSq5B9pgFcrSpWsFzS/?lang=pt#> Acesso em 20 de julho de 2024

PAIVA, José Maria de. *Colonização e Catequese, 1549-1600*, São Paulo: Autores Associados: Cortez, 1982, p.41-50.

PÉCORA, Alcir. Prefácio. In: In: PÉCORA, Alcir (Org.). *Escritos históricos e políticos / Antônio Vieira*. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. VII-XXVI

SABEH, Luiz Antônio. *Colonização salvífica: os jesuítas e as coroas ibéricas na construção do Brasil (1549-1640)*, Curitiba: Editora Prismas, 2017, 1.ed., p. 78-85.

-SANTOS, L.A.O. *O percurso da indianidade na literatura brasileira: matizes da figuração [online]*. São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009, p.91- 110. Disponível em: <http://books.scielo.org> .Acesso em: 28 maio. 2023.

SKINNER, Quentin. *As fundamentações do pensamento político moderno*. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 9-14.

A ARQUITETURA COLONIAL EM CASA-GRANDE & SENZALA: UM ESTUDO SOBRE HIERARQUIA, DINÂMICA DE PODER E RELAÇÕES SOCIAIS NO PERÍODO COLONIAL

Mariana Oliveira Costa (UNIFAL-MG)¹

Marcos Roberto de Faria (UNIFAL-MG)²

Introdução

O livro *Casa-Grande & Senzala* (1933), de Gilberto Freyre, é uma obra seminal para a compreensão da formação social e cultural do Brasil. Freyre apresenta a casa-grande e a senzala não apenas como elementos arquitetônicos, mas como símbolos estruturantes das relações de poder, trabalho e intimidade na sociedade colonial. Essas estruturas não eram neutras; ao contrário, refletiam e moldavam a hierarquia social e a interação entre os diferentes grupos étnicos e sociais que compunham o Brasil do período colonial.

A obra de Freyre apresenta a arquitetura como um elemento significativo para a compreensão das dinâmicas sociais da época. Contudo, isso não implica que a arquitetura, ou a valorização da tradição associada à casa-grande, seja o aspecto central na construção narrativa de *Casa-Grande e Senzala*, como talvez venha a se destacar em obras posteriores de Freyre. O que se percebe, sim, é uma intenção clara do autor em conferir um papel de destaque na memória nacional a tudo aquilo que a casa-grande simboliza, representa e engloba (Chacham, p. 4). A casa-grande, como símbolo de poder e opulência, contrastava com a senzala, espaço de subjugação e resistência, visto que, a convivência entre senhores e escravizados nesses espaços compartilhados criou um ambiente marcado por tensões, trocas culturais e uma intensa miscigenação, que Freyre interpreta como característica fundante da sociedade brasileira. Este artigo busca explorar como a configuração arquitetônica descrita por Freyre influenciava diretamente as relações sociais e de poder na época colonial.

A Arquitetura como Expressão de Poder e Controle

A casa-grande, como espaço físico, desempenhava um papel simbólico central na sociedade colonial. Sua localização e tamanho demonstravam o poder econômico e político dos senhores de engenho. Eram estruturas amplas e sofisticadas, frequentemente localizadas em

¹ Graduanda do curso de História da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL).

² Professor Associado, Instituto de Ciências Humanas e Letras da Universidade Federal de Alfenas – MG.

posições elevadas, de onde se podia observar toda a propriedade, incluindo as senzalas e os campos de cultivo. Essa organização espacial tinha um propósito claro: garantir a vigilância e o controle sobre os trabalhadores escravizados, além de reforçar a autoridade do senhor sobre todos os aspectos da vida na propriedade.

A casa-grande, completada pela senzala, representa todo um sistema econômico, social, político: de produção (a monocultura latifundiária); de trabalho (a escravidão); de transporte (o carro de boi, o bangüê, a rede, o cavalo); de religião (o catolicismo de família, com capelão subordinado ao pater famílias, culto dos mortos, etc.); de vida sexual e de família (o patriarcalismo polígamo); de higiene do corpo e da casa (o “tigre”, a touceira de bananeira, o banho de rio, o banho de gamela, o banho de assento, o lava-pés); de política (o compadrismo). Desse patriarcalismo absorvente dos tempos coloniais a casa-grande do engenho Noruega, em Pernambuco, cheia de salas, quartos, corredores, duas cozinhas de convento, despesa capela, puxadas, parece-me expressão sincera e completa. (Freyre, 2003, p.16).

A disposição interna da casa-grande também refletia as hierarquias sociais. Os espaços destinados à família do senhor eram amplos e decorados com elementos importados, simbolizando o luxo e a conexão com padrões culturais europeus. Já os espaços ocupados pelos trabalhadores domésticos escravizados, como as cozinhas e os quartos de serviço, eram mais modestos, reforçando a separação entre os diferentes papéis sociais. A arquitetura, assim, não apenas representava o poder, mas também servia como ferramenta para sua manutenção.

A Dinâmica Entre a Casa-Grande e a Senzala

As senzalas, por sua vez, eram espaços que contrastavam fortemente com a casa-grande. Geralmente localizadas nas margens ou nos fundos da propriedade, eram construções precárias, feitas com materiais simples, destinadas a abrigar os escravizados em condições insalubres. Contudo, essa proximidade física entre casa-grande e senzala permitia um contato constante entre senhores e escravizados, criando um ambiente de convivência paradoxal, marcado tanto pela exploração quanto pela troca cultural.

Esse contato cotidiano foi responsável por moldar uma sociedade altamente miscigenada. Freyre realizou análises sociais abrangentes que exploraram diversos aspectos do cotidiano na casa-grande, como a vida cotidiana, a organização da cozinha, os gostos alimentares, a arquitetura e outros elementos culturais. Esses aspectos, desempenharam um papel significativo na dinâmica de poder e nas relações sociais que caracterizavam a vida nesse espaço, influenciando profundamente tanto as práticas diárias quanto as interações entre senhores e escravizados. (Freyre, 2003, p. 21).

Resistência e Apropriação dos Espaços Arquitetônicos

Embora a arquitetura da casa-grande e da senzala fosse projetada para reforçar as relações de poder, os trabalhadores escravizados encontravam maneiras de resistir e subverter essas dinâmicas. Freyre destaca que a cozinha era um espaço central nessa resistência simbólica, atuando como um "laboratório de experimentos culturais", onde práticas ameríndias, africanas e europeias se combinavam para criar uma culinária única. Ingredientes como quiabo, azeite de dendê e mandioca foram incorporados à gastronomia brasileira, simbolizando a criatividade e a resiliência dos escravizados.

Além disso, esses trabalhadores utilizavam os espaços a eles destinados para realizar rituais religiosos e festas, preservando suas identidades culturais e desafiando simbolicamente as imposições do sistema escravocrata. Contudo, Freyre enfatiza a ambiguidade das relações sociais nesses ambientes. Embora houvesse trocas culturais e a formação de laços afetivos entre senhores e escravizados, essas interações frequentemente eram marcadas por coerção e violência, reforçando as hierarquias sociais da época (Conde, 2008, p. 9-10).

A Interação Cultural e o Impacto nas Gerações Futuras

A convivência forçada na casa-grande gerou impactos culturais que transcenderam o período colonial, moldando profundamente a identidade brasileira. Um exemplo disso foi o sincretismo religioso. Freyre descreve como as capelas das casas-grandes articulavam práticas católicas com elementos das religiões africanas e indígenas, resultando em manifestações como o candomblé e a umbanda. Ele identifica esse catolicismo como "doméstico, lírico e festivo", refletindo a fusão cultural que ocorreu no ambiente doméstico (Conde, 2008, p. 10-11).

A casa-grande também foi um espaço onde as crianças vivenciavam essas dinâmicas culturais. Freyre destaca a interação entre crianças brancas e escravizadas, exemplificada pela figura do "moleque companheiro de brinquedo" (Conde, 2008, p. 8-9). Essa proximidade, no entanto, também reproduzia as desigualdades e a violência estruturais, perpetuando práticas hierárquicas desde a infância. Assim, a casa-grande funcionava como um microcosmo das relações sociais da sociedade colonial.

Outro exemplo importante é a culinária. Na cozinha colonial, ingredientes introduzidos pelos africanos, como o quiabo, o azeite de dendê e a pimenta malagueta, se combinavam com elementos indígenas, como a mandioca, e europeus, como o trigo e o açúcar, para formar pratos

que hoje são símbolo da identidade nacional (Conde, 2008, p. 7). Freyre aponta que os africanos dominaram a cozinha colonial, enriquecendo-a com técnicas e sabores que marcaram profundamente a alimentação no Brasil. A criatividade dos escravizados é evidente em pratos como a feijoada, frequentemente associada à casa-grande, mas que nasceu do reaproveitamento de sobras e ingredientes locais disponíveis na senzala (Conde, 2008, p. 8).

Persistência das Desigualdades e Legados Arquitetônicos

Gilberto Freyre analisa a casa-grande e a senzala não apenas como espaços físicos, mas também como símbolos das relações de poder e desigualdades sociais que marcaram o Brasil colonial e cujos efeitos se perpetuam até os dias atuais. A casa-grande, com suas múltiplas funções – incluindo fortaleza, banco, hospedaria e escola – representava o centro de poder e controle do engenho, enquanto a senzala simbolizava a exclusão e subordinação dos escravizados (Conde, 2008, p. 11).

Embora, o sistema escravocrata tenha sido abolido, os legados da casa-grande permanecem vivos na cultura e na organização social do Brasil. A pesquisa indica que as relações de desigualdade e exclusão persistem, com elementos da estrutura colonial ainda refletidos no cotidiano, mesmo que de formas transformadas.

Logo, a pesquisa explora a importância de estudar a casa-grande não como um espaço idealizado, mas como um símbolo histórico que carrega as marcas de opressão e resistência. É válido ressaltar que a casa-grande foi palco de trocas culturais entre africanos, indígenas e europeus, mas sempre sob a lógica do controle e do domínio patriarcal.

Conclusão

A arquitetura colonial, tal como descrita em *Casa-Grande & Senzala*, desempenhou um papel central na organização e reprodução das relações sociais na sociedade escravocrata brasileira. A casa-grande, como símbolo de poder, e a senzala, como espaço de subjugação, reforçavam uma ordem social hierárquica e excludente. Contudo, a proximidade física entre esses espaços também possibilitou trocas culturais e resistências, evidenciando a complexidade das relações entre senhores e escravizados.

Portanto, Gilberto Freyre oferece uma leitura rica sobre como os espaços físicos moldaram as dinâmicas sociais e culturais do Brasil colonial. Sua análise continua relevante para entender as raízes das desigualdades que ainda permeiam a sociedade brasileira contemporânea. Sendo assim, o estudo da arquitetura colonial e de suas implicações sociais, como apresentado em *Casa-Grande & Senzala*, é essencial para compreender as bases das desigualdades que ainda afetam a sociedade brasileira. A análise de Gilberto Freyre nos convida a refletir sobre como os espaços físicos e simbólicos moldaram as relações humanas no passado e continuam a influenciar as dinâmicas sociais no presente.

Referências

CHACHAM, Vera. *A casa como símbolo de uma civilização: a construção discursiva da casa-grande como um lugar de memória nacional em Casa-Grande & Senzala. Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA-MG)*. Apresentado no 2º Seminário de Patrimônio Agroindustrial: Lugares de Memória, com apoio financeiro da FAPEMIG.

CONDE, Bruno Santos. *História entre paredes: a importância da casa nas análises históricas de Gilberto Freyre*. Revista *Ágora*, Vitória, n. 8, p. 1-13, 2008.

FREYRE, Gilberto. *Casa-grande & senzala: formação da família brasileira sob regime da economia patriarcal*. 48. ed. São Paulo: Global, 2003. (Introdução à história da sociedade patriarcal no Brasil; 1).

A RELIGIÃO E A FOLCLORIZAÇÃO DOS SABERES ORIGINÁRIOS NO BRASIL: UM ESTUDO A PARTIR DO PERÍODO COLONIAL

Lívia Cristina Figueiredo (UNIFAL-MG)¹

Marcos Roberto de Faria (UNIFAL-MG)²

Introdução

As narrativas feitas por cronistas dos séculos XVI e XVIII, pontuam a dita falta de fé dos índios, suas práticas culturais exóticas e a selvageria que lhes eram características desde o primeiro contato. Por meio dos relatos, é possível conhecer o Novo Mundo, repleto de elementos que não faziam parte dos contextos europeus de vestir, falar, pensar e agir; lugares a serem desbravados, conquistados e transformados em civilização. Entretanto, essa visão carregada de eurocentrismos é um empecilho em nossos estudos acerca dessas populações, tanto nos séculos que se passaram, quanto na realidade atual. Então, é necessário repensarmos nosso olhar para essa discussão, produzindo conhecimento problematizador e que busque entender a História indígena em seus próprios moldes.

No que diz respeito a um dos principais fatores da tentativa de justificar o processo de colonização, temos a religião e a ideia da salvação das almas perdidas dos indígenas. Então, no período do qual nos ocupamos nesta pesquisa, a religião define o vício e a virtude, e classifica os vivos, ou seja, é por meio dela que se estipulava os parâmetros de sociedade que pretendiam criar neste território. Nesse sentido, ao definir e acreditar que os indígenas não possuíam crenças, houve um violento processo de deslegitimação de seus saberes, apagamento e catequização. Dessa forma, Clastres nos deixa um importante questionamento – que pretendo responder ao longo deste artigo – Como entender a importância das crenças desses povos se os colonizadores afirmavam que eles não tinham fé? (Clastres, 1978, p. 11).

A folclorização dos saberes originários

Para os europeus, os ameríndios viviam nas trevas e precisavam de sua intervenção, somente assim poderiam ser salvos de suas vidas pecadoras. Nesse sentido, somente a religião

¹Graduanda do curso de História da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL). O presente resumo faz parte de minha pesquisa como aluna de Iniciação Científica (IC), o submeto para a participação no IV Congresso Internacional – Península Ibérica: Antiguidade, Medievo e suas projeções e o II HISEDU Encontro Internacional de História e Educação.

² Professor orientador.

cristã poderia desempenhar esse papel, e era dever da evangelização tirá-los da ignorância em que viviam e lhes passar o conhecimento necessário para uma vida digna e fiel, afastando-os de seus rituais demoníacos que refletiam justamente a falta de fé e sabedoria. Com isso, Serge Gruzinski, enfatiza que “os evangelizadores queriam que os índios aderissem justamente ao aspecto mais estranho dessa realidade exótica, sem referente visível, sem ancoragem local: o sobrenatural cristão” (2003, p. 271).

A partir disso, fica evidente que a única religiosidade legitimada naquela época era a dos colonizadores, que objetivavam transformar os indígenas em cristãos, na premissa de que eles não tinham suas próprias crenças e cosmologias, queriam então que eles funcionassem dentro de lógicas que lhes eram alheias. Porém, sabemos que eles tinham sim sua própria fé, e carregavam consigo uma herança ancestral de saberes e visões que resistiram ao tempo e à colonização.

As lendas e os mitos são parte fundamental do repertório cultural brasileiro, não é possível falar em brasilidade sem pensar logo no Saci, Boitatá ou no Boto-cor-de-Rosa, desde a infância essas histórias nos são contadas, criando em nós um imaginário de superstição e despertando nossa curiosidade.

Pedrinho calou-se. Embora nunca o houvesse confessado a ninguém, percebia-se que tinha medo de saci. Nesse ponto não havia nenhuma diferença entre ele, que era da cidade, e os demais meninos nascidos e crescidos na roça. Todos tinham medo de saci, tais eram as histórias correntes a respeito do endiabrado moleque duma perna só. Desde esse dia ficou Pedrinho com o saci na cabeça. Vivia falando em saci e tomando informações a respeito (Lobato, 2005, p. 17).

Todavia, é necessário lembrarmos que essas narrativas não vieram do nada, e correspondem a um imenso conjunto de práticas e saberes originários, que são considerados folclore porque foram folclorizados, sendo que, desde o processo colonial os conhecimentos e cosmologias dos povos indígenas foram ridicularizados e demonizados, retirando seu valor prático e teor de racionalidade.

No entanto, esses saberes eram essenciais para suas vivências e, como é possível ver depois de séculos de colonização, para a suas sobrevivências – nesse contexto o plural é importante, pois estamos nos referindo a múltiplos povos, culturas e cosmopercepções. “Em suma, as comunidades guaranis estão condenadas a curto prazo: até hoje, porém, todas elas conservaram uma tradição religiosa original com maior empenho, porque nela, e só nela, entraram ao mesmo tempo a razão e o meio de resistirem ao mundo dos brancos” (Clastres, 1978, p.11).

Dessa forma, entendendo sua importância, irei considerar o mito como uma formulação específica, que se refere às práticas e ideias que conduzem às ações específicas, ele então não é uma mentira, mas uma estrutura que guia o comportamento, apresentando uma funcionalidade prática

e racional. A partir disso, entendemos que os mitos e as lendas não são o problema em si, afinal eles são resquícios importantes dessas tradições, mas que eles revelam as marcas da folclorização dos saberes originários dos povos indígenas brasileiros.

Sendo assim, nosso papel é pesquisar a fundo essas histórias, a fim de dotá-las de razão e da seriedade que lhes pertencem, tornando possível um novo olhar para o folclore brasileiro e a história que o permeia. Por meio dessa prática, reforçamos a tentativa de recompor a trajetória desses conhecimentos, criando uma nova versão do Novo Mundo, dessa vez o mundo do urucum e do cocar.

Um mundo destruído: o problema da aculturação

Ao discutirmos o processo de colonização brasileiro, mas não só ele, há um conceito muito utilizado, que diz respeito justamente às profundas mudanças culturais decorrentes dele: aculturação. Por ele é possível acreditar que o contato entre os povos indígenas e os europeus fez com que houvesse a submissão das culturas indígenas, pressupondo uma dominação unilateral e retirando a agência histórica dos sujeitos. Hélène Clastres nos mostra, em *A Terra sem Mal: O Profetismo Tupi-Guarani*, que houve uma transformação radical da sociedade tradicional que existia antes da colonização:

Esquece-se com demasiada frequência a transformação radical da sociedade tradicional, provocada pela nova ordem que os jesuítas impuseram: a forma da aldeia e das casas, as atividades cotidianas, a economia, o sistema de parentesco, as relações intertribais...tudo isso foi transformado. Sobre as ruínas da sociedade antiga, edificou-se uma sociedade de tipo inteiramente diferente e que já estava praticamente instalada por volta de 1660. (Clastres, 1978, p.11).

Concordo com a autora, houve sim a configuração de uma nova sociedade completamente diferente da que existia anteriormente. Entretanto, é necessário reconhecermos mais a agência histórica dos povos que aqui viviam, que resistiram de diversas maneiras à colonização e às imposições jesuítas. É impreterível problematizarmos então essa ideia, afinal, não existe uma cultura no singular, são diversas culturas, e o processo colonial foi permeado por disputas e a dialética de interesses próprios de quem o vivenciou.

Desse modo, podemos entender que a continuidade dos saberes originários aos dias atuais, principalmente no que se é possível conhecer pelo folclore, expressa justamente a resistência indígena na permanência de suas culturas, modos de vida e visões de mundo. Suas histórias foram tão importantes que não ficaram perdidas no tempo, pelo contrário, fazem parte das narrativas presentes no repertório cultural brasileiro. Por isso, não podemos tratá-las como simples lendas,

ligadas à superstição e ao imaginário, mas como estruturas de pensamento que resultaram e resultam em ação, comunicação e poder.

É sob essa perspectiva e levando em conta essa ambiência que pretendemos tratar o tema da folclorização dos saberes originários no período colonial do Brasil, operando contra a noção de destruição total de seus mundos e suas cosmologias, entendendo que houveram sim grandes rupturas, mas também continuidades e transformações essenciais que refletem até hoje. Ademais, considerá-los como fundamentais para a preservação da vida nos tempos atuais, entendendo que por meio de conhecimentos ancestrais é possível pensarmos em novas formas de sobreviver e viver no mundo do antropoceno.

Conclusão

Portanto, ao reconhecermos a importância de resgatar os diversos saberes, presentes nas narrativas do folclore brasileiro, será possível criar uma nova forma de produzir o conhecimento histórico acerca dos povos originários do Brasil, vencendo paradigmas e visões eurocêntricas. Falar sobre as populações ameríndias, tanto no contexto colonial, quanto nos dias de hoje, requer um olhar cuidadoso, na tentativa de entendê-los em seus próprios moldes, cosmopercepções e vivências, a fim de lutarmos juntos por uma realidade melhor e pela reparação de um passado tão cruel.

Desse modo, não é possível fazê-lo sem reafirmar a agência histórica indígena durante todo o processo de colonização, superando a concepção de aculturação ou submissão de suas populações e culturas, entendendo-o como uma história complexa e permeada pela resistência indígena e sua disputa pelo seu território físico e espiritual. Serge Gruzinski, cita que “a “realidade” colonial transcorria num tempo e num espaço distintos, baseava-se em outros conceitos de poder e de sociedade, desenvolvia abordagens específicas da pessoa, do divino, do sobrenatural e do além” (Gruzinski, 2003, p. 271), e é levando isso em consideração que devemos estudá-la.

Além disso, devemos entender o mito não como uma mentira, mas como uma estrutura que guia o comportamento, que tem funcionalidade prática e reflete diretamente na vivência de quem o formula enquanto conhecimento. Para isso, é necessário ir contra a noção de superstição e fantasia no que diz respeito a essas visões, considerando que elas desqualificam os saberes e os tratam como mera especulação mítica e irracional. Então, entender o folclore brasileiro como uma expressão dos conhecimentos de diversos povos originários, enfatizando sua importância na construção da identidade brasileira.

Referências

CLASTRES, Hélène. *Terra sem Mal: O Profetismo Tupi-Guarani*. São Paulo: Editora Brasiliense, 1978.

GRUZINSKI, Serge. *A Colonização do Imaginário: Sociedades Indígenas e Ocidentalização no México Espanhol. Séculos XVI-XVIII* / Serge Gruzinski; tradução Beatriz Perrone-Moisés. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.

LOBATO, Monteiro, 1882-1948. *O Saci* / Monteiro Lobato; [ilustrações de capa e miolo Manoel Victor filhos]. — São Paulo : Brasiliense, 2005. — Sítio do Picapau Amarelo).

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA IBÉRICA
MESTRADO PROFISSIONAL EM HISTÓRIA IBÉRICA

*IV Congresso Internacional Península
Ibérica: Antiguidade, Medievo e suas
projeções*

&

*II HISEDU: Encontro Internacional de
História e Educação*

10 a 13 de dezembro de 2024

HISTÓRIA AFRO-IBÉRICA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
História Ibérica
MESTRADO PROFISSIONAL

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

USC
UNIVERSIDADE
DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA

U LISBOA

UNIVERSIDADE
DE LISBOA

CENTRO DE ARQUEOLOGIA
DA UNIVERSIDADE
DE LISBOA

uniarq

OS AKIXI DA LUNDA-COKWE: MÁSCARAS E MASCARADOS NO PROCESSO COLONIAL PORTUGUÊS, 1936-1975

Alice A. de Carvalho (UNIFAL-MG)¹

A pesquisa apresentada resultou no documento que compõe a dissertação e o objeto de aprendizagem denominados “Os Akixi da Lunda-Cokwe: máscaras e mascarados no processo colonial português, 1936- 75”. Possui como tema os mascarados da Lunda e sua relação com a oralidade no processo colonial português. As fontes utilizadas, que foram produzidas por agentes coloniais, são reproduções das máscaras em aquarela, fotos dos mascarados e estudo científico sobre o tema.

Uma das principais questões envolvendo a pesquisa consiste em tentar trazer uma outra perspectiva no que diz respeito à forma como as máscaras são trabalhadas no ocidente: resquícios do processo colonial a tornaram um objeto artístico espoliado, mas as máscaras são parte de um todo, o mascarado que a utiliza, personagem que tem uma atuação importante nessas sociedades. Todavia, existe também a forma estereotipada como as máscaras são levadas para o ambiente escolar, especialmente em momentos pontuais, como a semana da consciência negra, onde são realizadas oficinas de máscaras africanas, nas quais ocorre uma produção descontextualizada dessas máscaras.

A pesquisa pretende ser também uma contribuição para efetivação das leis 10.639/03 e 11.645/08 que falam no ensino de História da África e História e Cultura Afro-Brasileira, em sala de aula. E de alguma colaboração à área de concentração do Programa de Pós-Graduação em História Ibérica na medida que coloca quem questões perspectivas tradicionais, tencionando a área e procurando estimular o debate histórico.

No que diz respeito à estrutura da pesquisa e sua apresentação, o texto foi dividido em três partes. Na primeira delas está apresentado o Objeto de Aprendizagem, que constitui um guia para uma oficina de produção de máscaras e uma ficha de aprendizagem que deve orientar a oficina. É nessa seção que o leitor pode encontrar informações sobre como realizar uma oficina de máscaras lunda-cokwe, norteadas pelas questões presentes na ficha de aprendizagem, de modo que o conhecimento produzido durante as etapas da oficina de fato valorizam a cultura de sociedades africanas, sem criar mais estereótipos sobre o continente e sua diversificada população.

¹ Licenciada em História, Mestre Profissional em História Ibérica, UNIFAL-MG. E-mail: alice.carvalho@sou.unifal-mg.edu.br

Acreditamos que ao realizar um processo de aprofundamento teórico sobre as questões que envolvem o estudo de História da África é possível promover um real conhecimento sobre essas sociedades, um conhecimento que anuncie e valorize populações diversas, modos de vida e compreensões de mundo diversas, bem como suas resistências ao longo do tempo.

Na segunda parte é apresentado o problema de pesquisa, as fontes utilizadas e as questões que envolvem a temática como a autenticidade da arte africana, abordando também a questão da oralidade dentro das sociedades africanas, e particularmente da sociedade lunda-cokwe. As fontes utilizadas são apresentadas detalhadamente, e os problemas de pesquisa são melhor desenvolvidos.

Na terceira parte do texto se discorre sobre o processo de formulação do Objeto de Aprendizagem, como deve ser utilizado, qual seu público-alvo. Além de um pequeno relato sobre uma experiência de tentativa de aplicação do OA em uma escola, que foi importante para a compreensão de limites do OA e sua reformulação posteriormente.

O guia de de aprendizagem produzido teve como objetivo orientar o desenvolvimento de uma oficina de máscaras lunda-cokwe, atividade que se espera ser aplicada para estudantes da educação básica objetivando o estudo da história africana e afrodescendente, estipulado por lei sem cair nos estereótipos sobre máscaras africanas que encontramos especialmente em torno das comemorações do 20 de novembro, Dia da Consciência Negra.

As máscaras africanas podem ser um ótimo recurso didático, contudo é preciso um estudo antes da realização da atividade para que o processo de fabricação dessas máscaras se torne de fato significativo. Não se pretende a reprodução de uma máscara lunda-cokwe em seus mínimos detalhes estéticos. A proposta é que no processo de produção do objeto se compreenda o contexto social no qual essas máscaras estão inseridas, seu significado e função social, ou seja, que o compreenda como um objeto capaz de contar sobre histórias sobre a população que o produziu, assim como ele também foi responsável por sua produção.

As máscaras são objetos muito comuns de serem encontrados no continente africano. Elas são objetos que foram recolhidos nos diversos processos coloniais que ocorreram no continente africano, por especialistas ou agentes coloniais, seja para estudo seja para compor coleções particulares ou museológicas. Contudo, esse processo nos afasta do contexto em que essas máscaras foram produzidas, seus usos em tais contextos, suas interações. A máscara, como enfatiza Maria Heloísa Salum², compõe um todo ao qual não temos acesso quando esses objetos são

² SALUM, M.H.L. Notas discursivas diante das máscaras africanas. Rev. do Museu de Arqueologia e Etnologia, São Paulo, p. 233-253, 1996.

levados para os museus como arte. A máscara é utilizada por um mascarado ou bailarino (no contexto lunda-cokwe denominado akixi no singular e mukixi no plural), que deverá usar uma vestimenta e será, de modo geral, personagem importante de um ritual. O exercício de sua função pode vir acompanhado de música e coreografia, como é o caso de algumas máscaras lunda-cokwe, em outros casos não, existem várias e diversificadas situações sociais que demandam um Akixi. Esse processo de recolha das máscaras e sua manutenção em Museus pode pôr em questão a compreensão desse todo, pois se apresenta apenas a máscara, muitas vezes sem menção àquele que a utilizava, tornando-a exclusivamente “arte tribal”.

Trabalhar com as máscaras nas escolas é uma forma de valorizar e desenvolver a compreensão de que esses objetos são parte de um todo, trazendo à tona a figura do mascarado e dos rituais a ele associados, seus significados e usos históricos. Todavia, para que isso de fato se suceda é necessário que haja esse momento de estudo mais teórico, sobretudo do professor para que seja possível realizar a mediação desses conteúdos para os estudantes, introduzindo conhecimentos sobre as sociedades que produziram o objeto, mas também sobre o ritual na sua produção e utilização, além da discussão sobre como o processo colonial capta esse conhecimento e essa produção e o transforma em algo diferente daquilo que inicialmente significava. São, evidentemente, discussões muito difíceis de serem mediadas, sobretudo porque o contexto refere-se a uma forma de ser e estar no mundo muito diferente da ocidental judaico cristã, que podem gerar confusões, desconfortos e esteriótipos caso não sejam conduzidas de forma apropriada. Contudo é fundamental que entre erros e acertos conteúdos sobre História da África, História Afrodescendente, História Indígena e outras Histórias que tencionem a cosmologia moderna continuem se desenrolando nas salas de aula.

Durante a produção da pesquisa, pensou-se no que foi denominado ficha de conhecimento, para que pudesse ser utilizada como uma espécie roteiro para a construção da oficina. A partir dos diálogos com o(a) professor(a) e da apresentação dos conteúdos e fontes, o(a) estudante pode então ter acesso a uma outra maneira de encarar essa fonte, talvez uma compreensão mais complexa das máscaras, ao associá-las ao seus utentes e a partir daí construir, de forma lúdica, sua própria máscara lunda-cokwe. O objetivo da proposta não consiste na reprodução literal de máscaras lunda-cokwe em seus detalhes estéticos e considerados tradicionais, mas sim de compreender no processo de fazer porque certas escolhas estéticas foram feitas naquele momento histórico e como ele se relaciona com os processos sociais de produção e uso daquele objeto, em última instância, utilizar o momento de fabricação das máscaras para pensar aquela sociedade que desenvolveu as máscaras e que por elas foi também modificada. Compreendendo que a prática de produção de máscaras não é uma atividade estanque, e está, portanto, sujeita a atualizações no decorrer do

processo histórico e a depender dos sujeitos que a praticam, espera-se que as máscaras produzidas na oficina apresentem também suas particularidades.

A máscara pode ser produzida de muitas formas, como, por exemplo, em papel machê, desenhada em cartolina, utilizando telhas de barro, biscuit, argila ou diversas outras técnicas. Ana Tatit Maria Silvia M. Machado ³ apresenta algumas propostas de usos de materiais para a fabricação de máscaras e a forma de utilizá-las nesse desenvolvimento. Sugere-se o uso da argila por ser um material bem maleável e dinâmico, que torna possível a realização das escarificações e motivos que aparecem nas máscaras tradicionais, além de ser possível pintá-las com tinta acrílica ou guache e considerar o significado das cores tradicionalmente utilizadas na produção das máscaras. A ideia consiste, portanto, na construção de um conhecimento prévio sobre a sociedade lunda-cokwe, a produção das máscaras, seu uso pelos mascarados akixi, sua função social e posterior captação desses objetos como arte pelo processo colonial. Em seguida, tem-se a construção de uma ou mais máscaras pelos(as) próprios(as) estudantes, se atentando ao fato de que as escolhas estéticas realizadas pelos artesãos atendem a questões estéticas, mas também cosmológicas: os motivos gráficos que aparecem nas máscaras possuem significados, assim como os Sona, que narram uma história. A máscara, bem como aqueles que a utilizam, os mukixi, compõe e constroem uma cosmovisão, baseada na oralidade.

Sugere-se que se torne evidente na comparação dos materiais utilizados para a construção do objeto pelos estudantes que a proposta não é reproduzir uma máscara lunda-cokwe, mesmo porque se assim o fosse um dos principais pontos da proposta seria invalidado: a produção das máscaras enquanto processo histórico, que varia e se modifica conforme o contexto histórico. Se a proposta fosse a produção de uma reprodução, cairíamos no erro de apreensão do processo das máscaras como uma prática que não se atualiza ao longo do tempo, uma das principais violências executada durante o processo colonial. O guia foi pensado como facilitador para a realização da oficina, de modo que a ficha de aprendizagem pudesse nortear sua realização. Portanto, sugere-se a utilização da ficha de aprendizagem durante a oficina de máscaras, trabalhando de forma simultânea a produção do objeto e o conhecimento histórico sobre ele.

As principais fontes que subsidiaram esta pesquisa se constituem em dois estudos publicados na revista do Museu do Dundo (“Memórias de África e do Oriente | Biblioteca Digital | Museu do Dundo (Diamang)”, [s.d.]). Os números desta revista compõem uma coleção de publicações que estão disponíveis no arquivo digital denominado “Memórias de África e do Oriente”. Esse arquivo é um portal que funciona como um arquivo digital, compondo o projeto da

³ MACHADO, A. T. 300 Propostas de artes visuais. 7ed. São Paulo: Edições Loyola, 2017. p. 1-281.

Fundação Portugal-África que é mantido e desenvolvido, desde 1997, pela Universidade de Aveiro e pelo Centro de Estudos sobre África e do Desenvolvimento. Segundo texto do próprio portal, a intenção do projeto é reavivar as relações entre Portugal e os espaços lusófonos, fazendo surgir por meio dos muitos documentos disponibilizados o passado que Portugal e essas outras sociedades dividem, almejando a construção coletiva das identidades. As máscaras estudadas foram produzidas pela população Cokwe, que se encontra localizada no que nas fontes é denominado Lunda, sendo, portanto, este o recorte espacial, sobretudo no espaço ocupados e colonizados pela empresa diamantífera Diamang, já que as principais fontes dizem respeito a recolhas e estudos nesse espaço, produzidos sobretudo mediante as demandas do Museu do Dundo.

Na coleção designada “Museu do Dundo” se pode encontrar os números da revista do Museu disponíveis, embora não estejam disponíveis todos os números que foram publicados ao longo dos anos da revista. Existem mais de oitenta desses números, que dizem respeito a várias disciplinas como Biologia, Geografia, História e Etnologia. As principais fontes da presente pesquisa são os números 31 e 70 das publicações denominadas Subsídios para a História, Arqueologia e Etnografia dos Povos Lundas.

No que se refere ao recorte temporal, seguir-se-á o tempo de existência do Museu do Dundo enquanto este foi um empreendimento colonial da empresa Diamang, portanto de 1936 a 1975. Ainda que muitas das máscaras e seus processos rituais datem de épocas bem anteriores, a escolha foi feita pensando nos relatórios e nas campanhas realizadas pelo museu, além dos estudos subsidiados, que constituem as fontes. Além, é claro, da manutenção de escultores nesse período pela empresa, sendo o propósito fazer esses escultores trabalharem sob o estilo tradicional, procurando manter a tradição que se acreditava em declínio.

Existe uma intencionalidade tanto na forma como a informação é produzida, como na forma como essa informação é organizada e ao trabalhar com fontes de arquivos coloniais, produzidos e organizados por Estados colonizadores e imperialistas, é necessário se atentar a esta dimensão. Conforme Nuno Porto⁴ há uma mudança no discurso no que se refere à legitimação da ocupação do espaço colonial: não se trata mais de conquista, mas de curadoria das memórias e tradições daqueles que foram colonizados, ou que se tencionava colonizar. O museu e o arquivo possuem um estatuto da verdade, definindo o que é central ou marginal, inútil ou valorizado. É um discurso e uma ação que hierarquiza pessoas e coisas.⁵ O arquivo é também responsável por

⁴ PORTO, N. Modos de objetificação da dominação colonial: o caso do museu do Dundo. 1940-1970. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2009. p.19.

⁵ PORTO, N. Modos de objetificação da dominação colonial: o caso do museu do Dundo. 1940-1970. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2009.

instituir e conservar, fazendo-o por meio da reclusão, fabricação e imposição de uma ordem que constitui uma forma de violência porque não deriva das coisas em si, mas nelas intervêm, assim como o faz no mundo e nas relações.⁶

Surgem, assim, questões: deveria ser o arquivo colonial esquecido? Ou utilizado em exercícios de memória e trabalhados novamente? É preciso reconhecer a característica predatória do conhecimento produzido em situação colonial, uma vez que este sempre foi extraído para auxiliar no processo de dominação de recursos e pessoas. Portanto, como utilizar esses documentos sem fazer desse uso ação novamente colonial?

Além da questão sobre as máscaras como arte ser aprofundada, existe uma preocupação em compreender a cosmologia lunda-cokwe, responsável por produzir os akixi, e é na tentativa de entender essa cosmologia que surge a aproximação entre a oralidade e os mascarados. A máscara compõe um conjunto, é parte de um todo. Esse conjunto é composto pelo ritual, pela indumentária, pelas canções, pela coreografia e pela função social do akixi⁷. A materialidade da máscara é muito importante, contudo, sem o bailarino e o resto da vestimenta temos acesso a apenas uma fração do total. Aqui se supõe que é por meio do mascarado ou bailarino (e não apenas do objeto máscara) que se organiza uma instituição (a instituição da oralidade), cujo teor- se político, se educacional, se econômico, se cultural, se todos eles juntos- ainda precisa ser averiguado.

Mesquitela Lima, assim como José Redinha, apresenta muitos tipos de mascarados, porque seu recorte espacial é grande e ele procura compreender as funções dos mascarados em diversas sociedades que constituíram a antiga Lunda. Não se pretendeu um estudo tão extenso, mesmo porque não seria possível fazê-lo. Por isso foram elegidos dois “tipos” de máscaras e logo, mascarados, para um estudo mais pormenorizado: a já referida Mukixi wa Pwó e as máscaras presentes nos rituais de circuncisão, a mukanda, como o mascarado Cikunza e Kalelwa. O recorte foi feito considerando questões como o quão comum ou importante esse mascarado é para sociedade lunda-cokwe e o quanto de material e fontes poderiam ser acessadas. No caso das Mukixi wa Pwó, temos um tipo de mascarado que é muito comum, assim como é muito fácil o acesso a imagens de máscaras desse tipo, que são extremamente valiosas no meio de colecionadores. No que se refere às máscaras presentes nos rituais de circuncisão, trata-se de tentar compreender a funcionalidade desses personagens em um rito de passagem tão importante e, logo,

⁶ PORTO, N. Modos de objetificação da dominação colonial: o caso do museu do Dundo. 1940-1970. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2009. p.32.

⁷ SALUM, M.H.L. Notas discursivas diante das máscaras africanas. Rev. do Museu de Arqueologia e Etnologia, São Paulo, 1996. p. 236.

na sua função social. Considero também que pela sua importância teria mais acesso a informações e fontes sobre questões sociais e não apenas estéticas

Embora existam outras formas de se abordar os conteúdos de História da África, como, por exemplo, por meio das tradições orais, da literatura ou mesmo fontes mais “clássicas”, como documentação escrita, a produção de máscaras se tornou uma possibilidade quando houve um cruzamento entre catálogos de máscaras africanas e abordagem do tema em plataformas digitais, que tratavam desses objetos em espaços diversos como museus, espaços culturais, ambientes informais de educação e principalmente em oficinas no espaço formal da educação básica.

Referências

MACHADO, A. T. *300 Propostas de artes visuais*. 7ed. São Paulo: Edições Loyola, 2017.

PORTO, N. *Modos de objetificação da dominação colonial: o caso do museu do Dundo. 1940-1970*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2009.

SALUM, M.H.L. Notas discursivas diante das máscaras africanas. *Rev. do Museu de Arqueologia e Etnologia*, São Paulo, p. 233-253, 1996.

HISTÓRIAS DE TERROR: UMA LEITURA PORTUGUESA DA GUERRA DE LIBERTAÇÃO DA GUINÉ-BISSAU NA NARRATIVA GRÁFICA OS VAMPIROS, DE FILIPE MELO E JUAN CAVIA

André Luiz Abreu Bentes (UNIFAL)¹

O trabalho que está sendo produzido no âmbito do Programa de Pós-Graduação em História Ibérica (PPGHI) da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) tem como principal objetivo criar um objeto de aprendizagem sobre *Os Vampiros*, uma história em quadrinhos de Filipe Melo e Juan Cavia que tem como principal temática a Guerra de libertação da Guiné-Bissau². Por conseguinte, é uma leitura portuguesa do evento histórico que será apresentado através de um repositório na plataforma Omeka.net, sendo esta uma ferramenta de catalogação. A Guiné-Bissau esta localizada na África Ocidental, em uma região subsaariana e tropical. Enquanto Cabo Verde é um arquipélago, a Guiné-Bissau combina áreas continentais, que fazem fronteira com o Senegal, e insulares. A Guiné-Bissau abriga cerca de três dezenas de grupos étnicos, distribuídos pelas províncias do país³.

A história em quadrinhos *Os Vampiros*, de Filipe Melo e Juan Cavia, publicada em Portugal pela editora Tintas da China em 2016. No Brasil, a história em quadrinhos foi publicada pela editora SESI-SP em 2018, sendo esta a edição utilizada como fonte no presente trabalho. A história de Filipe Melo e Juan Cavia acompanha um grupo de reconhecimento portugueses que estava em missão onde? e deveriam chegar até a fronteira entre a Guiné-Bissau e Senegal, para conseguir se reagrupar com forças aliadas.

A história da Guerra e da região da Guiné-Bissau

Como português, Melo critica a guerra e a loucura associada a ela, inspirando-se em narrativas como *Coração das Trevas*, de Joseph Conrad, e *Apocalypse Now*, de Francis Ford Coppola. Essas referências ajudam a explorar a complexidade da condição humana diante dos traumas e da brutalidade da guerra.

¹Mestrando em História Ibérica no Programa de Pós-Graduação de História Ibérica (PPGHI) da Universidade Federal de Alfenas

²MELO, Filipe. *Os Vampiros*. SESI-Sp, São Paulo, 2018.

³LEITE, Joaquim Eduardo Bessa da Costa. *A Literatura guineense: contribuição para a identidade da nação..* Tese de Doutorado. Universidade de Coimbra (Portugal).Coimbra, 2014.

Os Vampiros é uma história em quadrinhos de terror ambientada durante a Guerra de Libertação da Guiné-Bissau. O foco central está nos traumas vividos pelos soldados. A obra é resultado de uma extensa pesquisa que começou em 2008, evidenciando o compromisso dos autores em retratar a profundidade do tema.

Steven Feierman destaca que a compreensão da história africana requer a consideração das variações de espaço, tempo e das múltiplas narrativas africanas, essenciais para entender questões complexas, como os idiomas de poder⁴. A colonização portuguesa deixou marcas profundas no continente africano, gerando disputas de narrativas e traumas históricos. Durante o século XX, o processo de descolonização ocorreu em um contexto de formação de Estados Nacionais, com guerras desempenhando um papel central nas lutas pela independência.

A independência da Guiné-Bissau foi crucial para os habitantes da ex-colônia. No entanto, conforme apontado por Filipe Melo em suas pesquisas para criar *Os Vampiros*, a Guerra de Libertação foi um evento extremamente complexo e traumático. Essa complexidade foi refletida em sua narrativa gráfica, que mistura terror com a realidade da guerra e seus impactos.

A Guerra de Libertação da Guiné-Bissau ocorreu de 1961 até 1974, é marcada pela insatisfação da população da Guiné com os preços abusivos do arroz e dos impostos que o governo de Portugal estava aplicando na Guiné-Bissau. Conseqüentemente, a população da Guiné-Bissau por meio do Partido Africano para a Independência da Guiné Bissau e Cabo Verde, a PAIGC, irá lutar contra o colonialismo português com seus intelectuais guerrilheiros, que fizeram parte da Casa do Estudante, uma instituição que formava as pessoas do continente africano para retornar para seu país, usando sua formação para desenvolver sua vida. Amílcar Cabral, Antonio Pereira são alguns nomes que construíram a luta contra Portugal e posteriormente desenvolveram o governo da Guiné.

A pesquisa dos autores sobre a guerra e a questão de ser guerra colonial ou guerra de libertação

Durante a narrativa gráfica, Filipe Melo e Juan Cavia vão trabalhar com a ideia de guerra Colonial, estão apresentando o conhecimento deles e das pessoas que escutaram para produzir as cenas na composição da narrativa gráfica, contudo, muitas vezes é possível observar em outras

⁴FEIERMAN, Steven. African histories and the dissolution of world history [Histórias africanas e a dissolução da história mundial]. In: BATES, R. H.; MUDIMBE, V. Y.; O'BARR, J. (editors). **Africa and the disciplines: the contributions of research in Africa to the Social Sciences and Humanities**. Chicago: University of Chicago Press, 1993, pp.167-212. Tradução Elisângela Mendes Queiroz

bibliografias o entendimento a guerra, como Guerra de libertação. “Guerra Colonial” é mais comum em Portugal, enquanto a Guerra de libertação está relacionada a forma como a Guiné-Bissau e outros países africanos dominados por Portugal entenderam aquela guerra.

Quando falamos de “guerra colonial” e “luta de libertação” a literatura foi um instrumento fundamental para o estabelecimento de suas diferenças de concepção por parte de Portugal e das populações do continente africano que estavam buscando sua emancipação. É fundamental compreender a diferença desses termos para a análise da Guiné Bissau e Cabo Verde, pois esses termos modificam e identificam quem está falando sobre essa problemática, no caso da narrativa gráfica - o autor sendo português, o termo “guerra colonial” é utilizado. No caso da bibliografia de Amílcar Cabral ou de outras leituras como a de Macedo sobre a Guiné Bissau e Cabo Verde, o termo “luta de libertação” é preterido por literatos do continente africano na hora de identificar esse processo histórico⁵.

A HQ vampiros – resumo e a apresentação dos personagens e seus traumas

A guerra de libertação já estava se encaminhando para o final em *Os Vampiros* (2018). a obra começa com Machado, ferido, observando um horizonte próximo onde um carro se aproxima com três sombras e ele consegue observar duas: uma mulher e uma criança. O primeiro quadro, mais longo e horizontal, além de ser possível observar Machado, a floresta é outro elementos que deve ser destacado, por conta de sua missão e problemas ao longo da história terem como pano de fundo justamente a densa floresta.

Machado por sua vez é uma pessoa que possui traumas que vão sendo mostrados ao longo da obra através de sua imaginação e sonhos, principalmente relacionados a sua família. Não obstante, a *Os Vampiros* ainda desenvolve outros personagens sobre suas realidades, como Tondela que em uma cena que está conversando com seus colegas, demonstra sua insatisfação sobre como as pessoas da metrópole não sabem de nada e como aquela guerra é basicamente uma decisão de quem está no poder. O próprio trauma do doutor, que observa tudo que os soldados portugueses fazem durante a guerra e os questiona, mas sem sucesso.

Na análise de quadrinhos, elementos visuais como quadros, sarjetas, cores e o uso do espaço na página desempenham papel essencial na construção da narrativa. Segundo McCloud, é o conjunto desses elementos que define a narrativa gráfica, permitindo uma interação única entre

⁵ MACEDO, Tania Celestino de. Literatura de guerra: duas perspectivas de um mesmo conflito (Angola e Portugal). Dialogia na literatura portuguesa, [S.I.], 2006.

texto e imagem que não seria possível apenas com palavras. Essa abordagem reforça o impacto emocional e reflexivo da obra⁶.

A discussão sobre narrativa gráfica

Os soldados portugueses, em *Os Vampiros*, estão em uma missão de reconhecimento, a narrativa é marcada por um narrador onisciente e a história se desenvolve na floresta da fronteira entre a Guiné Bissau e Senegal. Por conseguinte, a missão aos poucos vai falhando por conta de eventos que fazem parte de uma guerra, desde a luta armada até uma mina perdida no meio da mata.

Outro ponto fundamental para o entendimento da obra é sua narrativa, que começa com Machado, ensanguentado, observando duas figuras no horizonte. Perdido em pensamentos, ele é trazido de volta à realidade por seus companheiros, e os personagens começam a ser apresentados: Machado, Enxofre e Fátima. O grupo de reconhecimento já está no local da missão, na Guiné, mas ainda não foi completamente introduzido.

Tondela conversa com Totobola até a chegada do Sargento, que o corrige sobre a ausência de divisas na mata e pede para ser chamado de Santos. A caminhada na mata marca o início dos problemas enfrentados pelo grupo, cuja missão é alcançar a fronteira com o Senegal e se reagrupar com aliados. À medida que avançam, as dificuldades se intensificam, tanto externas quanto internas, como no caso de Machado, que enfrenta conflitos psicológicos e começa a ter alucinações.

Os soldados portugueses enfrentam não apenas os perigos da guerra, mas também os traumas pessoais, enquanto seguem ordens de autoridades distantes que os conduzem, muitas vezes, à morte. A narrativa explora esses dilemas, destacando os desafios e a desumanização vivida pelos combatentes no conflito.

Outrossim, as informações presentes obra vem do estudo do autor de *Os Vampiros* (2018), pois o mesmo não vivenciou esses acontecimentos, já que nasceu em 1977. Depois de pesquisas sobre o tema da guerra, ele apresenta na narrativa gráfica como ele observou as memórias de guerra que outras pessoas contaram para ele. No entanto, na própria história em quadrinhos é possível observar como Machado estava no caminho da insanidade, por diversos eventos que ocorreram antes da missão de reconhecimento e até mesmo durante ela.

⁶ McCLOUD, Scott. 'Desvendando os quadrinhos. São Paulo, Makron Books, 1995.

A narrativa gráfica faz parte da obra e deve ser analisada enquanto uma estrutura dentro das Histórias em quadrinhos. Vários elementos representam ideias que não são estabelecidas nos balões de fala, por isso é importante entender quais elementos são esses: sarjeta, os quadros, os balões, a colorização e até mesmo a composição dos cenários e sua distância fazem parte desta análise.

O repositório no Omeka

Música, documentário, mapas e a história em quadrinho vão compor o repositório em conjunto com vídeos curtos, produzindo uma análise de narrativa gráfica neste formato, tendo como principal objetivo alinhar as ideias que estão em *Os Vampiros* (2018) e os materiais que ajudam a explicar as motivas da obra apresentar a situação dos portugueses naquele período e como os soldados poderiam ir para a guerra cheio de problemas e traumas. O repositório tem como principal objetivo levantar os materiais listados anteriormente e podem ser utilizados da maneira que o docente quiser, como fonte e recurso didático.

A plataforma escolhida para o repositório é a Omeka, especificamente a Omeka.net. O Omeka é um site para gestão de coleções e criação de exposições *online*, a plataforma de código aberto foi lançada em 2008, pela *Roy Rosenzweig Center for History and New Media*, uma organização criada para utilizar a tecnologia e mídias digitais com o intuito de democratizar a História⁷.

O Omeka.net é uma divisão do Omeka, um site que pode ser utilizado de maneira online, sem instalação de nenhum programa para computador. Com as mesmas funcionalidades, o Omeka.net é pensado para democratizar a história, nesse sentido, a criação dos itens, coleções e exposições, além de outras funções que podem ser adicionadas através de *plugins*.

O nome do repositório será *Histórias de Terror: uma leitura portuguesa da Guerra de libertação da Guiné-Bissau*. Para o uso correto do Omeka.net, é necessário compreender que os materiais escolhidos estão em acordo com o que foi apresentado durante a narrativa gráfica ou citado pelos autores durante sua criação. A música de Zeca Afonso, os documentários de Joaquim Carvalho para a RTP, mapas da Guiné-Bissau, e outros materiais só foram encontrados graças à pesquisa do que estava na história em quadrinhos.

⁷ Our Story. Roy Rosenzweig Center for History and New Media. Disponível em: <https://rrchnm.org/our-story/>. Acesso em: 25 nov. 2024.

Por conseguinte, o entendimento sobre os materiais é fundamental para compreender os usos dos itens, coleções e principalmente, das exposições. Os Plugins ajudam nesse processo mas inevitavelmente é preciso compreender o papel dos metadados nas discussões de história da África. Os metadados exigem uma série de informações das fontes que muitas vezes pode ser complicado de encontrar por conta de sua natureza, um exemplo disso são as tradições orais do continente africano, Por isso, apesar dos metadados serem fundamentais para o funcionamento do Omeka.net, seus usos ainda estão restritos para materiais que estão mais alinhados com o Ocidente e sua forma de pensar.

A História digital e a História pública são caminhos que sempre devem ser considerados quando é preciso realizar um objeto de aprendizagem. A história digital pode aproximar os historiadores de metodologias que podem ser utilizadas nas fontes e outros materiais que ajudam a interpretar processos históricos, memórias e acontecimentos. Enquanto a História pública pode ser o caminho dessa aproximação, produzindo reflexões de uso das fontes e interpretações de processos históricos, convidando as pessoas que não estudam história à produção de conhecimento.

Para o professor-pesquisador, a internet pode ser uma poderosa ferramenta, ao mesmo tempo que pode ser uma perigosa fonte de desinformação. Segundo Prado, a internet possui uma diversidade de fontes digitais, ao mesmo tempo que podem ser voláteis e difíceis de verificar. Por conseguinte, a revolução digital não se limita enquanto processo vivido, mas afeta a História enquanto disciplina, nesse sentido, a hipertextualidade, interatividade e multimidialidade de fontes exigem novos conhecimentos e abordagens⁸

No caso, o Omeka utiliza o Dublin Core, um sistema de metadados ideal para arquivos, bibliotecas e museus⁹. De acordo com Alves, os metadados são entidades que reproduzem um objeto no mundo real nos sistemas de informação, em tempo, os padrões de metadados são construídos logicamente e padronizados enquanto estruturas de conjuntos predeterminados de metadados¹⁰.

Dentro do Omeka.net, é possível criar uma espécie de artigo, o que é chamado dentro da plataforma de “exposição”. Acontece que, essa ferramenta consegue produzir um tipo de material

⁸PRADO, Carlos Alexandre Souza. O conhecimento esta a um click: o uso das tecnologias digitais no ensino de História. In: BUENO, ANDRÉ; NETO, JOSÉ MARIA. **Ensino de História: Mídias e Tecnologias**. Rio de Janeiro: Sobre Ontens, 2020.

⁹CANO, Julia Martínez. La transferencia de la investigación a través de las Humanidades Digitales, Un caso práctico: Omeka. In: **Las humanidades digitales como expresión y estudio del patrimonio digital**, v. 31, p. 143, 2021.

¹⁰ALVES, Rachel Cristina Vesú. Metadados como elementos do processo de catalogação. Tese (Doutorado em Ciência da Informação). UNESP, Marília, 2010.

a partir do que existe de itens e o que a pessoa que produz tem como temática. No caso do *Histórias de terror*, as temáticas que serão estudadas para a produção dos artigos serão: Porque Os Vampiros?; Quem é Filipe Melo? E Juan Cavia?; A loucura de Machado; Tondela e sua visão da guerra; Quem são os Vampiros? Zeca Afonso e sua música em Os Vampiros.

Esses temas fazem parte da análise da narrativa gráfica. Esse trabalho tem como principal objetivo construir um objeto de aprendizagem que dê conta de compreender o que Os Vampiros consegue trabalhar, inclusive com outras fontes, a Guerra de libertação. As exposições produzidas são caminhos observados sobre as temáticas selecionadas que ajudam a compreender a leitura portuguesa sobre a Guerra de libertação da Guiné-Bissau.

Referências

- ALVES, Rachel Cristina Vesú. Metadados como elementos do processo de catalogação. *Tese* (Doutorado em Ciência da Informação). UNESP, Marília, 2010.
- CANO, Julia Martínez. La transferencia de la investigación a través de las Humanidades Digitales, Un caso práctico: Omeka. In: *Las humanidades digitales como expresión y estudio del patrimonio digital*, v. 31, p. 143, 2021.
- FEIERMAN, Steven. African histories and the dissolution of world history [Histórias africanas e a dissolução da história mundial]. In: BATES, R. H.; MUDIMBE, V. Y.; O'BARR, J. (editors). *Africa and the disciplines: the contributions of research in Africa to the Social Sciences and Humanities*. Chicago: University of Chicago Press, 1993, pp.167-212. Tradução Elisangela Mendes Queiroz
- LEITE, Joaquim Eduardo Bessa da Costa. A Literatura guineense: contribuição para a identidade da nação. *Tese* (Doutorado). Universidade de Coimbra (Portugal). Coimbra, 2014.
- MACEDO, Tania Celestino de. *Literatura de guerra: duas perspectivas de um mesmo conflito* (Angola e Portugal). Dialogia na literatura portuguesa, [S.I.], 2006.
- McCLOUD, Scott. *Desvendando os quadrinhos*. São Paulo, Makron Books, 1995.
- MELO, Filipe. *Os Vampiros*. SESI-SP, São Paulo, 2018.
- OUR STORY. Roy Rosenzweig Center for History and New Media. Disponível em: <https://rrchnm.org/our-story/>. Acesso em: 25 nov. 2024.
- PRADO, Carlos Alexandre Souza. O conhecimento esta a um click: o uso das tecnologias digitais no ensino de História. In: BUENO, ANDRÉ; NETO, JOSÉ MARIA. *Ensino de História: Mídias e Tecnologias*. Rio de Janeiro: Sobre Ontens, 2020.

CONHECIMENTOS AFRICANOS NOS INTERSTÍCIOS DO ARQUIVO COLONIAL PORTUGUÊS NO MUSEU DO DUNDO, ANGOLA, (1936-1971)

Vitória Massami Kikuti (Unifal-MG)¹

Este texto tem como objetivo refletir acerca do processo de recolha feito pelo Museu do Dundo, realizado a partir de uma lógica colonial. A reflexão busca contribuir com o estudo dos povos da Lunda, para tanto, utilizaremos como metodologia de análise a leitura intersticial. Para isso, faremos a análise de alguns documentos produzidos pelo Museu do Dundo criado pela Empresa Companhia de Diamantes de Angola (Diamang) na Lunda.

Dito isso, o resumo foi organizado em três partes: a primeira contextualiza a Lunda e os Cokwe², a segunda apresenta a Diamang e o Museu do Dundo e o processo de recolha colonial, por fim, buscaremos realizar uma breve análise dos interstícios presentes nos discursos coloniais, refletindo como eles podem colaborar para o estudo dos conhecimentos africanos.

A Lunda e os Cokwe

Inicialmente cabe ressaltar o contexto do qual nos referimos, a Lunda correspondia ao território onde hoje encontra-se a tríplice fronteira entre Angola, Zâmbia e República Democrática do Congo, sendo “uma vasta região a leste dos rios Kwango e Kwanza”³.

Esse espaço era composto por diversas populações e, por consequência, por uma “multiplicidade de identidades culturais e políticas produzida historicamente a partir de especializações ecológicas e de contatos milenários entre as populações espalhadas nas savanas da

¹ Graduada em História pela Universidade Federal de Alfenas-MG. Mestranda da Universidade Federal de Alfenas-MG, pelo Programa de Pós-Graduação em História Ibérica. Autora do projeto de pesquisa “Oralidades da lunda-cokwe nos contos recolhidos e transcritos pela ação colonial da Diamang”, que integra o projeto Dimensões africanas nos arquivos coloniais portugueses. Email: vitoria.kikuti@sou.unifal-mg.edu.br

² Ao longo do texto optamos por substituir a expressão “Quioco”, que era a forma com que os portugueses se referiam à essa população, por Cokwe, visto que tais expressões demonstram posicionamentos e acreditamos que o ato de nomear tenha significado e relevância ao tratarmos dessa população (Porto, 2015, p. 139). Portanto, adotaremos a convenção internacional que implica em “usar a ortografia do alfabeto africano do Instituto Internacional Africano para os topónimos, etnônimos e outros vocábulos das línguas bantas encontrados na documentação colonial portuguesa. Em geral, isto significa substituir as letras ‘q’ ou ‘c’ pela ‘k’ e a letra ‘o’ pela ‘u’.”. DIAS, Jill. Novas identidades africanas em Angola no contexto do comércio atlântico. *In: BASTOS, Cristiana; ALMEIDA, Miguel Vale de; FELDMAN-BIANCO, Bela (orgs.). Trânsitos coloniais: diálogos críticos luso-brasileiros*. Campinas: Editora da Unicamp, 2007. p. 317.

³ DIAS, Jill. Caçadores, artesãos, comerciantes, guerreiros: os Cokwe em perspectiva histórica. *In: SILVA, A. e GONÇALVES, A. (orgs.). A antropologia dos Tshokwe e povos aparentados*. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2003, p. 17.

África Central”⁴, tais identidades partilhavam tradições históricas e experiências comuns, por meio de rituais da vivência da oralidade⁵.

Dentre essas populações havia os Cokwe — que, considerando as tradições orais, sobretudo a que conta a história de *Lueji*⁶, nota-se uma relação de parentesco entre os *Aruwund*, *Mbangala*, *Masongo*, e *Xinje*. Esses grupos mantinham redes regionais de comércio em que havia trocas frequentes de minerais, alimentos, e serviços de medicina e adivinhação⁷.

Os Cokwe são mencionados nas fontes escritas apenas no final do século XVIII, isso se deu devido ao desconhecimento dos portugueses até aquele momento sobre a região. Após o contato português, os Cokwe se tornaram a principal fonte de exportação para o comércio de mel e marfim, proveniente da caça de elefantes⁸.

Após esse contato, as atividades econômicas tornaram-se cada vez mais subordinadas aos interesses europeus, o que, em 1912, com a descoberta de diamantes no território, resultou na formação da Diamang em 1917⁹.

A Diamang, o Museu do Dundo e a recolha colonial

Após sua fundação, a Diamang se tornou um “grande símbolo do colonialismo português em África”¹⁰, sendo uma extensão do Estado colonial.

A empresa funcionava a partir da exploração das populações da Lunda, sendo composto majoritariamente por trabalhadores Cokwe, e dividia-se entre recrutados e “voluntários”. O primeiro grupo era composto por trabalhadores forçados pela ação do Estado colonial e das autoridades tradicionais, enquanto os “voluntários” eram compostos por indivíduos que,

⁴ DIAS, ref. .3, p. 21.

⁵ DIAS, ref. . 3, , p. 22.

⁶ Essa tradição oral explica a origem da organização política e social da Lunda. Ver PALMEIRIM, Manuela. Paradoxos, fluidez e ambiguidade do pensamento simbólico (o caso ruwund): para uma crítica a alguns modelos de análise. **Etnográfica Revista do Centro em Rede de investigação em Antropologia**, vol. 12 (2), 2008, p. 353-368, jul. 2012. Disponível em: <https://journals.openedition.org/etnografica/1745>. Acesso em: nov. de 2024.

⁷ DIAS, ref. .3, p. 20-21.

⁸ DIAS, ref. .3, p. 20-25.

⁹ DIAS, ref. .3, p. 42.

¹⁰ BEVILACQUA, Juliana Ribeiro da Silva. **De caçadores a caça: sobas, Diamang e o Museu do Dundo**. 2016. Tese (Doutorado em História Social) - Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, São Paulo, 2016. Disponível em : https://teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-25082016-132727/publico/2016_JulianaRibeiroDaSilvaBevilacqua_VOrig.pdf . Acesso em: nov. de 2024. p. 28.

“teoricamente, se apresentavam à Companhia espontaneamente, apesar de na prática terem sido quase sempre vítimas de coerção”¹¹.

Isto posto, ao longo da leitura das fontes consideramos importante refletir acerca das agências históricas desses indivíduos como informantes e “co-autores do conhecimento colonial e do conhecimento antropológico”¹², tendo em vista que essa produção ocorre a partir de formas de controle das populações colonizadas¹³.

Neste contexto, a Diamang criou o Museu do Dundo em 1936, a partir da coleção de materiais mantida por José Redinha, que era um funcionário da empresa. Essa iniciativa visava a manutenção da experiência dos povos da Lunda, visto que o colonialismo português estava cada vez mais presente nessa região¹⁴.

Esse discurso de preservação das populações também representava uma forma de dominação e controle, visto que argumentava-se que os colonizados não tinham capacidade de manter seu próprio patrimônio e, portanto, os etnógrafos do Museu possuíam uma legitimidade nesse trabalho de curadoria de escolher o que era considerado importante de ser preservado com o intuito de desenvolver uma história dos povos da Lunda.¹⁵

Dessa forma o processo de recolha daquilo que os funcionários do Museu chamavam de “folclore” era feito com um senso de urgência, uma vez que esses agentes consideravam que tais conhecimentos estavam próximos de seu desaparecimento devido ao processo de colonização. Além disso, pautados nessa ideia de extinção, os elementos mais valorizados eram aqueles considerados os mais antigos, pois estavam relacionados a uma concepção de raridade. Assim, para esses pesquisadores da empresa a noção de recolha desse conhecimento era semelhante ao processo de prospecção de diamantes: era tido como “uma entidade adormecida à espera de ser explorada”¹⁶.

Dentre as produções do Museu utilizamos para análise no presente trabalho a revista *Subsídios para a História, Arqueologia e etnografia dos povos da Lunda — Contos dos Quiocos*,

¹¹ BEVILACQUA, ref. 10, p. 69.

¹² VALENTIM, Cristina Sá. O(s) pó(s) do arquivo. Uma etnografia em arquivo colonial numa pesquisa pós-colonial. In: **Colóquio Internacional de Doutorandos/as do CES**, 4., 2013, Coimbra. **O(s) pó(s) do arquivo**. Uma etnografia em arquivo colonial numa pesquisa pós-colonial. Coimbra: Cabo dos Trabalhos, 2013a, p. 04.

¹³ VALENTIM, ref. 12, p.03.

¹⁴ BEVILACQUA, ref. 10, p. 28.

¹⁵ PORTO, Nuno. O museu e o arquivo do império (o terceiro império português visto do Museu do Dundo, Companhia de Diamantes de Angola. In: BASTOS, Cristiana; ALMEIDA, Miguel Vale de; FELDMAN-BIANCO, Bela. **Trânsitos coloniais**: diálogos críticos luso-brasileiros. Campinas: Editora da UNICAMP, 2007, p. 133.

¹⁶ PORTO, ref. 15, p. 134.

publicada em Lisboa em 1971, na qual algumas tradições orais da população Cokwe foram transcritas, traduzidas e publicadas pelo etnógrafo português João Vicente Martins.

Nessa seleção de contos são expressas, em sua maioria, narrativas em que os personagens principais são animais que desempenham ações humanas, como, por exemplo, o ato da fala, ao se relacionarem entre si e também com os seres humanos.

Estas tradições orais foram informadas por trabalhadores que eram membros da equipe de prospecção que acompanhou Martins no seu trabalho de pesquisa. Dentre eles, o autor cita:

— Sahongo e seu parente Tchinjamba Sa Fuca, naturais da aldeia de Sa Muenze, área do Posto administrativo do Sombo, concelho de Chitato (o primeiro, guarda da lavaria e o segundo, guarda do nosso acampamento, no Luaco, área do posto administrativo do Cambulo, concelho do Chitato, região que prospectámos em 1944-45).

— Ngolo Muanangue, natural da aldeia de Tchitopo, área do Posto Administrativo do Lóvua, concelho do Chitato, e José Muacoje, natural da aldeia de Camba Sola, na área do Posto Administrativo e concelho de Saurimo (ambos trabalharam connosco, de 1954 a 1957, em Calonda, área do Posto Administrativo de Camissombo, conselho do Chitato¹⁷).

Outra fonte utilizada é o Relatório Anual de 1942 produzido por funcionários do Museu do Dundo, este relatório foi escrito por José Redinha, conta com fotografias de Renato Amorim, e foi revisado por Ernesto Vilhena¹⁸.

Dentre as informações sobre as principais atividades desenvolvidas durante o ano de 1942, há também comentários sobre o que os etnógrafos do Museu chamam de “tradições totémicas e as reminiscências de zoolatria”¹⁹ que se expressava a partir de diversos elementos do que era

¹⁷ MARTINS, João Vicente. Notas preambulares. In: MARTINS, João Vicente. **Subsídios para a História, Arqueologia e Etnografia dos povos da Lunda**: Conto dos quiocos. Lisboa: Publicações culturais da Companhia de Diamantes de Angola, 1971. vol 83. Disponível em: <http://memoria-africa.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/diamang/diamang-v83&p=1>. Acesso em: nov. de 2024. p.27. Atualmente, esse material pode ser encontrado no site Biblioteca Digital da Memória de África e do Oriente, um projeto da Fundação Portugal África (FPA) mantido e desenvolvido pela Universidade de Aveiro desde 1997, que apresenta uma biblioteca digital que permite acesso à fontes digitalizadas acerca do processo colonial português na África e no Oriente.

¹⁸ Ao longo do relatório, além do texto datilografado por Redinha constam também anotações sublinhadas feitas à mão por Ernesto Vilhena. DIAMANG DIGITAL. [Museu do Dundo], Relatório Anual 1942 nº 1. Disponível em: <https://diamangdigital.net/index.php?module=diamang&option=item&id=6>. Acesso em: nov. de 2024.

¹⁹ REDINHA, José; AMORIM, Renato; VILHENA, Ernesto de. Relatório anual 1942 nº1. Dundo: Museu do Dundo, 1943. p. 1. A digitalização desse material está disponível no site Diamang Digital. Essa iniciativa aconteceu por meio da compra do patrimônio dos serviços culturais da Diamang pelo Museu Antropológico da Universidade de Coimbra que em conjunto com a Fundação para a Ciência e Tecnologia e a Fundação Calouste Gulbenkian que permitiu a criação do site e a divulgação desses materiais. PORTO, Nuno. “www.diamangdigital.net: memória, performance, colonialidade”. In: VICENTE, Filipa Lowndes. **O Império da Visão**. Fotografia no contexto colonial português (1860-1960). Lisboa: Edições 70, 2014. p. 486.

classificado como folclore. Tais comentários visavam justificar a inserção de uma seção destinada à “fauna africana” na coleção do Museu.

O discurso colonial e os conhecimentos africanos nas fontes históricas

Uma das principais questões quando se propõe o estudo da História da África é a reflexão de como fazer isso a partir do uso de fontes coloniais, que compõem boa parte do que Mudimbe chama de “biblioteca colonial”, sendo uma ferramenta que contribui com a construção de uma ideia de África²⁰.

Nos documentos produzidos pelo Museu do Dundo é frequente a classificação dos saberes das populações locais como “folclore”. Tal definição parte de uma pressuposição e uma “classificação científica do Outro como Primitivo”²¹.

Dessa maneira, durante o processo de recolha, mesmo que fossem entendidos e selecionados como parte da história da Lunda, esses elementos eram lidos como contos ou “símbolos mitológicos dos primórdios da Humanidade”²².

Essa forma de entendimento reduzia conhecimentos importantes e que norteavam a vida das populações da Lunda, classificando-os apenas como algo ligado à religião e à espiritualidade, sem levar em conta os impactos desses saberes em outros âmbitos.

Frente a tais aspectos, consideramos que para além desses saberes coloniais que expressam essa visão preconceituosa dos povos da Lunda, entendemos que é possível realizar outras análises desses materiais.

Uma possibilidade de leitura desses documentos é a de analisar, como proposto por Elaine Ribeiro, os interstícios presentes no discurso colonial, visto que “ao almejar os espaços alheios e ver uma necessidade de inventariá-los, [o discurso colonial] não pode deixar de reconhecer a agência das populações instaladas nesses mesmos espaços”²³. E, ainda, a autora, ao tratar da obra

²⁰ MUDIMBE, Valentin-Yves. **A invenção da África**: Gnose, filosofia e a ordem do conhecimento. Portugal: Edições pedagogo; Luanda-Angola: Edições Mulemba, 2013.

²¹ VALENTIM, Cristina Sá. Músicas com experiências lá dentro. A ‘Missão de Recolha de Folclore Musical’ da Diamang, Angola. **Kult: Journal for Nordic postcolonial studies**. Copenhaga, n. 12, p. 67-95, 2015. p. 68.

²² SICARD, Harald de. Prefácio. In: MARTINS, João Vicente. **Subsídios para a História, Arqueologia e Etnografia dos povos da Lunda**: Conto dos quiocos. Lisboa: Publicações culturais da Companhia de Diamantes de Angola, 1971. vol 83. Disponível em: <http://memoria-africa.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/diamang/diamang-v83&p=1>. Acesso em: nov. de 2024.

²³ SANTOS, Elaine Ribeiro da Silva dos. **Barganhando sobrevivências**: os trabalhadores da expedição de Henrique de Carvalho à Lunda (1884-1888). São Paulo: Alameda, 2013. p. 81.

de Henrique de Carvalho acerca da *Expedição Portuguesa ao Muatiânvua*, argumenta que “[...] mesmo que as motivações para tanto projetassem ações civilizatórias ou coloniais, ao publicar sua obra -- no sentido da dialética das relações concretizadas nos interstícios dos discursos escritos -- não pôde evitar que os interesses africanos viessem à tona. Por esta razão acreditamos que a sua obra enseja o conhecimento de agentes históricos variados [...]”²⁴.

Nesse sentido, consideramos que nesses discursos coloniais há interstícios que reconhecem os conhecimentos e ações dos povos da Lunda, para além dessa classificação como “folclore” mesmo que isso significasse incongruências nos argumentos desses discursos, já que aquilo que se pretende afirmar se distingue do que de fato é apresentado.

Como argumenta Ariella Aisha Azoulay, ao comparar a construção dos discursos coloniais com a ação de um obturador na fotografia, um mecanismo de seleção daquilo que é relevante ou daquilo que deve ser extirpado, entretanto, mesmo nesse processo de seleção ainda permanecem elementos — que recuam, resistem, ou se recusam a ação do obturador — e por meio deles é possível a construção de uma história potencial como uma forma de desaprender o imperialismo, o que significa

[...]desaprender suas origens, encontradas nos momentos repetitivos da operação dos obturadores imperiais. Desaprender o imperialismo é recusar as histórias que o obturador conta. Esse desaprender só pode ser realizado se a neutralidade do obturador for admitida como um exercício de violência; nesse sentido, desaprender o imperialismo torna-se um compromisso com reverter o trabalho do obturador²⁵.

Como uma possibilidade de análise a partir desses referenciais teóricos, observamos o Relatório Anual de 1942, que argumentava que as relações estabelecidas entre seres humanos e animais eram elementos do âmbito da religião e da “mística negra”, marcados pela “zoolatria” e “tradições totêmicas”. Entretanto, ao notar os interstícios, consideramos que tal relação se manifesta e impacta outros domínios da vida.

Redinha argumenta que as noções não correspondem apenas a uma visão superficial de paganismo, mas antes “caracteriza-se por um sentido mais profundo e sério, vastamente ramificado na estrutura da sua etnologia, dentro do campo físico, moral e divino”²⁶.

Tendo em vista o caráter mais vastos de tais relações na dinâmica dos povos da Lunda é possível observar no texto alguns momentos em que tais tradições são manifestas como em

²⁴ SANTOS, ref. 23, p. 132.

²⁵ AZOULAY, Ariella Aisha. **História Potencial**: Desaprender o imperialismo. São Paulo: Ubu, 2024. p. 24.

²⁶ REDINHA; AMORIM; VILHENA, ref. 19, p. 4.

“máscaras de (movidas de)²⁷ chifres e nos rituais coreográficos, o valor, ora mágico, ora simbólico, atribuído a órgãos e despojos de animais selvagens que são, também os protagonistas de um número inarrável de elementos de folclore, os colares de dentes de feras e as peles de leopardo, distintivos de poder, depõem em favor do que ficou escrito”²⁸.

Desse modo, essas relações se manifestam não só nos rituais e no que classificam como “folclore”, mas também no vestir, no qual a presença de peças produzidas a partir de animais demonstravam poder, inclusive político das chefias²⁹.

Além disso, a caça desses animais também seguia princípios e conhecimentos especializados, uma vez que “o caçador negro, por complexos de mister, é simultaneamente um sacerdote; e a sua vida, muito condicionada, repleta de observâncias e abstenções para evitar os números perigosos de tabú que os espreitam, sina do seu ofício levado a (de) dar a morte a seres sobre que tem direitos, sim, mas regulados (condicionados)”³⁰. Há, portanto, uma noção de direito à vida que é compartilhado entre humanos e os animais, de forma com que a morte de um animal sem respeitar tal noção pode resultar em desastres na vida social daquele grupo³¹.

Estes princípios também influenciam a dinâmica alimentar, visto que “diante de um cadáver de um elefante [os povos da Lunda] procederam (procedem) à obtenção de um estado de graça, antes de o devorarem. [...] Em muitos (outros) casos existem proibições alimentares, ou porque [a população] as haja criado, ou porventura (porque) lhes tenha sido transmitidas de algum modo”³².

Ainda, no relatório Redinha descreve os contos como “morais-religiosos, que são doutrina diferente das fábulas”³³. Como exemplo de tais contos destacamos *A abelha e o kasekwe*, informado por Tchinjamba Sa Fuca. Esta narrativa busca dar uma explicação acerca da existência de um pássaro que indica aos seres humanos onde estão as colmeias de mel. Conta que o filho da abelha adoeceu e o remédio para aquela enfermidade estaria na pena da asa do pássaro, ele entregou uma das penas e o filho da abelha teve sua saúde restabelecida. Algum tempo depois o

²⁷ Na digitalização constam anotações do revisor Ernesto Vilhena feitas à mão, o conteúdo destas anotações foi inserido entre parênteses nas citações diretas.

²⁸ REDINHA; AMORIM; VILHENA, ref. 19, p. 1.

²⁹ BEVILACQUA, ref. 10, p. 315.

³⁰ REDINHA; AMORIM; VILHENA, ref. 19, p. 2.

³¹ REDINHA; AMORIM; VILHENA, ref. 19, p. 2.

³² REDINHA; AMORIM; VILHENA, ref. 19, p. 2.

³³ REDINHA; AMORIM; VILHENA, ref. 19, p. 3.

filho kasekwe ficou doente e o medicamento era a asa da abelha que se recusou a entregar. O filho do pássaro faleceu e por isso ele indica aos seres humanos onde estão as colmeias³⁴.

Mediante essa narrativa é importante refletir acerca da importância do mel para os Cokwe, como mencionado anteriormente. O mel era um elemento relevante por ter sido um dos principais produtos, assim como o hidromel, de seu comércio, estando também associado à noção de poder e de relação com a terra³⁵.

Dessa forma, este conto funciona como uma expressão das experiências das populações da Lunda com este pássaro, no qual os conhecimentos aparecem pela “intimidade entre os africanos e o pássaro do mel [e que] deriva por isso da melhor adaptação dos africanos ao seu próprio território, sabendo também reconhecer uma dívida para com tão eficaz auxiliar na identificação e na recuperação do mel”³⁶.

Assim, quando Harald de Sicard descreve os contos como uma forma de contato com o mundo espiritual africano não leva em conta tais características³⁷.

Diante do exposto, os contos, assim como outros elementos que expressam as relações entre seres humanos e animais — além de expressarem conhecimentos biológicos específicos —, não dizem respeito apenas a aspectos religiosos, antes apresentam elementos que envolvem desde a política, economia, assim como em elementos do cotidiano como alimentação e vestimenta. Trata-se, portanto, do que Leda Maria Martins nomeia como cosmopercepção, que pode ser entendida como

Em tudo que fazemos, expressamos o que somos, o que nos pulsiona, o que nos forma, o que nos torna agregados a um grupo, conjunto, comunidade, cultura e sociedade. Nossos mínimos gestos e olhares, as eleições de nossos paladar e olfato, nossa auscultação e resposta aos sons, nossa vibração corporal, nossos torneios de linguagem, nossos silêncios e arrepios, nossos modos e meios de experimentar e interrogar o cosmos, nossa sensibilidade; enfim, em tudo que somos, e nos modos como somos, respondemos a cosmopercepções que nos constituem. Respondemos também a concepções de tempo e de temporalidades, tanto em nossos rituais do cotidiano quanto nas produções culturais que as manifestam.³⁸

³⁴ MARTINS, João Vicente. **Subsídios para a História, Arqueologia e Etnografia dos povos da Lunda**: Conto dos quicocos. Lisboa: Publicações culturais da Companhia de Diamantes de Angola, 1971. vol 83. Disponível em: <http://memoria-africa.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/diamang/diamang-v83&p=1>. Acesso em: nov. de 2024. p. 42-44.

³⁵ HENRIQUES, Isabel Castro. *O Pássaro do Mel: estudos de história africana*. Lisboa: Edições Colibri, 2003. p. 23.

³⁶ HENRIQUES, ref. 35, p. 18.

³⁷ SICARD, ref. 21.

³⁸ MARTINS, Leda Maria. **Performances do tempo espiralar**: poéticas do corpo-tela. Rio de Janeiro, RJ: Editora Cobogó, 2021. p. 21-22

Dessa maneira, as expressões dos conhecimentos africanos se manifestam em tudo a partir de sua cosmopercepção. Eles possuem uma noção de totalidade em que os aspectos da vida são inter-relacionados.

Como propõe o intelectual do Mali, Amadou Hampaté Bâ, a vivência oralidade diz respeito ao “conhecimento total” no qual a cosmopercepção se manifesta em todos os aspectos da vida.

Pode parecer caótica àqueles que não lhe descortinam o segredo e desconcertar a mentalidade cartesiana acostumada a separar tudo em categorias bem definidas. Dentro da tradição oral, na verdade, o espiritual e o material não estão dissociados.[...] Ela [a tradição oral] é ao mesmo tempo religião, conhecimento, ciência natural, iniciação à arte, história, divertimento e recreação, uma vez que todo pormenor sempre nos permite remontar à Unidade primordial³⁹.

Em vista disso, a divisão dos elementos que compõem a existência (como religião, economia, política, entre outros) não expressam a cosmopercepção da oralidade, uma vez que essa noção de mundo pressupõe uma ideia de totalidade no qual o cosmos se interrelaciona, de forma com que conexão entre humanos e outros seres é uma forma de manifestação dessas concepções.

Portanto, embora os arquivos coloniais apresentem discursos preconceituosos e baseados no próprio olhar colonizador para narrar essas populações, é possível identificar interstícios que possibilitam o estudo das cosmopercepções dos povos da Lunda.

Referências

AZOULAY, Ariella Aisha. *História Potencial: Desaprender o imperialismo*. São Paulo: Ubu, 2024.

BEVILACQUA, Juliana Ribeiro da Silva. *De caçadores a caça: sobas, Diamang e o Museu do Dundo*. 2016. Tese (Doutorado em História Social) - Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, São Paulo, 2016. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-25082016-132727/publico/2016_JulianaRibeiroDaSilvaBevilacqua_VOrig.pdf. Acesso em: nov. de 2024.

DIAMANG DIGITAL. [Museu do Dundo]. Relatório Anual 1942 nº 1. Disponível em: <https://diamangdigital.net/index.php?module=diamang&option=item&id=6>. Acesso em: nov. de 2024.

DIAS, Jill. *Caçadores, artesãos, comerciantes, guerreiros: os Cokwe em perspectiva histórica*. In: SILVA, A.; GONÇALVES, A. (orgs.). *A antropologia dos Tshokwe e povos aparentados*. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2003. p. 17.

³⁹ HAMPATÉ BÂ, Amadou. A tradição viva. In: KI-ZERBO, Joseph (edit.). **História Geral da África: metodologia e pré-história da África**. 2 ed. Brasília: UNESCO, 2010. p. 169.

DIAS, Jill. *Novas identidades africanas em Angola no contexto do comércio atlântico*. In: BASTOS, Cristiana; ALMEIDA, Miguel Vale de; FELDMAN-BIANCO, Bela (orgs.). *Trânsitos coloniais: diálogos críticos luso-brasileiros*. Campinas: Editora da Unicamp, 2007. p. 317.

HAMPATÉ BÂ, Amadou. *A tradição viva*. In: KI-ZERBO, Joseph (edit.). *História Geral da África: metodologia e pré-história da África*. 2. ed. Brasília: UNESCO, 2010. p. 169.

HENRIQUES, Isabel Castro. *O Pássaro do Mel: estudos de história africana*. Lisboa: Edições Colibri, 2003.

MARTINS, João Vicente. *Subsídios para a História, Arqueologia e Etnografia dos povos da Lunda: Conto dos quiocos*. Lisboa: Publicações culturais da Companhia de Diamantes de Angola, 1971. vol. 83. Disponível em: <http://memoria-africa.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/diamang/diamang-v83&p=1>. Acesso em: nov. de 2024.

MARTINS, Leda Maria. *Performances do tempo espiralar: poéticas do corpo-tela*. Rio de Janeiro: Editora Cobogó, 2021.

MUDIMBE, Valentin-Yves. *A invenção da África: Gnose, filosofia e a ordem do conhecimento*. Portugal: Edições Pedagogo; Luanda-Angola: Edições Mulemba, 2013.

PALMEIRIM, Manuela. *Paradoxos, fluidez e ambiguidade do pensamento simbólico (o caso ruwund): para uma crítica a alguns modelos de análise*. *Etnográfica Revista do Centro em Rede de investigação em Antropologia*, vol. 12, n. 2, p. 353-368, jul. 2012. Disponível em: <https://journals.openedition.org/etnografica/1745>. Acesso em: nov. de 2024.

PORTO, Nuno. *O museu e o arquivo do império (o terceiro império português visto do Museu do Dundo, Companhia de Diamantes de Angola)*. In: BASTOS, Cristiana; ALMEIDA, Miguel Vale de; FELDMAN-BIANCO, Bela. *Trânsitos coloniais: diálogos críticos luso-brasileiros*. Campinas: Editora da UNICAMP, 2007. p. 133.

PORTO, Nuno. *www.diamangdigital.net: memória, performance, colonialidade*. In: VICENTE, Filipa Lowndes. *O Império da Visão. Fotografia no contexto colonial português (1860-1960)*. Lisboa: Edições 70, 2014. p. 486.

REDINHA, José; AMORIM, Renato; VILHENA, Ernesto de. *Relatório anual 1942 nº1*. Dundo: Museu do Dundo, 1943. Disponível em: <https://diamangdigital.net/index.php?module=diamang&option=item&id=6>. Acesso em: nov. de 2024.

SANTOS, Elaine Ribeiro da Silva dos. *Barganhando sobrevivências: os trabalhadores da expedição de Henrique de Carvalho à Lunda (1884-1888)*. São Paulo: Alameda, 2013.

SICARD, Harald de. Prefácio. In: MARTINS, João Vicente. *Subsídios para a História, Arqueologia e Etnografia dos povos da Lunda: Conto dos quiocos*. Lisboa: Publicações culturais da Companhia de Diamantes de Angola, 1971. vol. 83. Disponível em: <http://memoria-africa.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/diamang/diamang-v83&p=1>. Acesso em: nov. de 2024.

VALENTIM, Cristina Sá. *Músicas com experiências lá dentro. A 'Missão de Recolha de Folclore Musical' da Diamang, Angola*. *Kult: Journal for Nordic Postcolonial Studies*, n. 12, p. 67-95, 2015.

VALENTIM, Cristina Sá. *O(s) pó(s) do arquivo. Uma etnografia em arquivo colonial numa pesquisa pós-colonial*. In: Colóquio Internacional de Doutorandos/as do CES, 4., 2013, Coimbra. *O(s) pó(s) do arquivo. Uma etnografia em arquivo colonial numa pesquisa pós-colonial*. Coimbra: Cabo dos Trabalhos, 2013a. p. 04.

A TRADIÇÃO ORAL DA GOVERNANTE LUEJI A'NKONDE, DE LUNDA (ANGOLA), COMO UM CONTEÚDO DE HISTÓRIA PARA O ENSINO BÁSICO

Wanessa Caroline de Lima (UNIFAL - MG)¹

Construindo os sentidos da proposta a partir de justificativas, motivações e propósitos, considerando a viabilidade

A tradição oral analisada no presente trabalho narra a história de Lueji, a filha mais nova do chefe de sua aldeia que acaba recebendo de seu pai, em seu leito de morte, a insígnia de poder chamada de *lukano*, um bracelete com poder ancestral que deveria ser passada a seu descendente, o que possibilita analisá-la como uma importante governante. Embora alguns detalhes da história possam variar a depender da versão a qual escolhemos analisar, esse é o fator constante e tido aqui como sendo de maior importância, pois, de acordo com Palmeirim², as tradições orais possuem ductilidade, ou seja, a habilidade de serem maleáveis e conseguirem absorver o novo, além de terem ainda a capacidade de organizar a vida das pessoas, fator importante para a proposta educacional disposta aqui, pois demonstram que as populações africanas desenvolveram modos de organização próprios e à sua maneira.

De acordo com A. A. de Carvalho³, os personagens históricos tidos como fundadores da Lunda seriam Lueji (Rweej) e o caçador Luba, Ilunga, e a partir de sua união, com seus descendentes, surgia a Lunda. O espaço que compreendia a Lunda, ainda de acordo com a autora, corresponde atualmente aos países Angola, República Democrática do Congo e Zâmbia. Ainda segundo a autora, a Lunda não se trata apenas de uma região determinada espacialmente, pois, era composta por grupos diversos e as denominações Estado ou Império não conseguiriam abarcar as dinâmicas dispostas por estes

¹ Graduada em História - Licenciatura pela instituição Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL - MG). E-mail: wanessa.lima@sou.unifal-mg.edu.br. O presente trabalho é fruto do componente curricular Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), e a partir de minha participação no programa de Residência Pedagógica, no subprojeto de História, da UNIFAL-MG, durante a edição de 2022-2024, como bolsista, tendo a oportunidade de elaborar planos de aula e lecionar aulas pontuais. Foi desenvolvido como artigo científico visando as possibilidades de maior liberdade para escrita.

² PALMEIRIM, Manuela. Paradoxos, fluidez e ambiguidade do pensamento simbólico (o caso ruwund): para uma crítica a alguns modelos de análise, *Etnográfica* [Online], vol. 12 (2), p. 353-368, novembro de 2008. Disponível em: <http://journals.openedition.org/etnografica/1745>.

³ CARVALHO, Alice Aparecida de. *Os akixi da Lunda-Cokwe: Máscaras e mascarados no processo colonial português, 1939-1975*. 2023. Dissertação (Programa de pós-graduação em História Ibérica - Mestrado profissional) - Universidade Federal de Alfenas - Unifal-MG, Alfenas - MG, 2023.

Os estudos antropológicos realizados pela Companhia de Diamantes de Angola, Diamang, empresa do colonialismo português, a partir da década de 1950 e sobretudo nas regiões orientais de Angola, de acordo com Henriques⁴, acabaram mudando a visão acerca do Outro africano. Contudo, a partir dessa produção é possível ter contato com tradições orais devido a digitalização de arquivos coloniais que atualmente estão disponíveis no *site* Diamang Digital e, a citar como exemplo, a tradição oral de Lueji, principal fonte histórica para elaboração de meu artigo científico tido como requisito para contemplação do componente curricular Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

Diante desse cenário, o intuito de apresentar as tradições orais e, em específico, resgatando a de Lueji A'Nkonde para o ensino de História visa, inicialmente, atingir as concepções de aulas de História, conforme argumenta Seffner⁵: produzir saberes de caráter histórico que façam sentido para os alunos e que os auxiliem a compreender aspectos importantes de seu entorno.

Assim, conforme a história recolhida por Pinho Silva *et al.*⁶, e disponível no *site* da Diamang Digital, é possível analisar a personagem Lueji como uma governante que age de modo a seguir a tradição e o que é importante para seu povo, haja vista que, é seu descendente que a sucede, como chefe principal da região, mantendo a sua linhagem. Também permite ao aluno refletir sobre suas percepções, utilizando-se desses exemplos de outros tempos e locais como referências, tendo em vista, conforme argumenta Carvalho⁷, que é preciso que se ultrapasse aquilo que é meramente vivido e que se dê (ao aluno) a oportunidade de atribuir sentido à experiência do viver, pensando além de sua própria realidade a partir do contato com o conhecimento.

Ainda é preciso dizer que a ausência de conteúdos de História da África no currículo tradicional, mesmo com a existência da Lei N. 10.639/03 a qual prevê a obrigatoriedade do ensino de História da África, bem como a sensibilidade para o tema, foram também motivadores importantes para o desenvolvimento da proposta. Além disso, de acordo com Marques⁸, não basta

⁴ HENRIQUES, Isabel Castro. Vazios e ambiguidades do discurso científico português. In: HENRIQUES, Isabel Castro. *Percursos da modernidade em Angola: Dinâmicas comerciais e transformações sociais no século XIX*. Lisboa: Instituto de Investigação Científica Tropical; Instituto da Cooperação Portuguesa, 1997, p. 57-81.

⁵ SEFFNER, F. Saberes da docência, saberes da disciplina e muitos imprevistos: atravessamentos no território do Ensino de História. *Anais do XXVI Simpósio Nacional de História*, ANPUH, São Paulo, 2011.

⁶ SILVA, Pinho (aut.); SOUZA, R. S. de (rev.); VILHENA, E. de (rev.); VILHENA, J. de (rev.). Lenda da origem dos povos da Lunda. In: SILVA, Pinho (aut.); SOUZA, R. S. de (rev.); VILHENA, E. de (rev.); VILHENA, J. de (rev.). *Recolha de folclore musical - 4º relatório*. Angola - Dundo, 1953, p. 3-5. Disponível em: <https://www.diamangdigital.net/index.php?module=diamang&option=item&id=1506>. Acesso em: 23 de novembro de 2023.

⁷ CARVALHO, José Sérgio. Em busca de um sentido para o Egito - Conteúdos escolares: entre a finalidade e o sentido. In: CARVALHO, José Sérgio. *Por uma pedagogia da dignidade - Memórias e reflexões sobre a experiência escolar*. São Paulo: Summus, 2016, p. 48-50.

⁸ MARQUES, Janote Pires. Além da História, a tradição oral: considerações sobre o ensino de História da África na Educação básica. *Educação & Formação*, Fortaleza, v. 2, n. 5, p. 164-182, mai./ago. 2017.

reconhecer que o continente africano tem História, é necessário um esforço para o desenvolvimento de pesquisas e temáticas de ensino próprias, sempre respeitando suas especificidades.

Pensando então a viabilidade da proposta, foi preciso buscar meios para torná-la algo possível e capaz de se adequar ao currículo pré-estabelecido no contexto nacional, assim, tendo em vista a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), um documento que estipula conteúdos e habilidades a serem desenvolvidas pelos alunos e não pode ser desconsiderada, ainda que seja preciso aprender a trabalhar com ela. Desse modo, a proposta apresentada no presente trabalho é que a introdução do conteúdo trabalhado seja feita nos sextos anos do Ensino Fundamental, visando mais especificamente as habilidades EF06HI01 referente à identificação de noções de tempo e periodização distintas e, EF06HI02 referente à identificação de fontes distintas no tempo-espaço e suas formas de registro, que são capazes de contemplar as especificidades da fonte histórica analisada.

Quanto às noções de temporalidade, é preciso evidenciar a importância da ancestralidade para as sociedades da oralidade, uma vez que o passado se faz presente e estará no futuro por meio dessa concepção, caracterizando assim um elemento social relevante, conforme Marques⁹. Ainda segundo o autor, a ancestralidade traz a ideia de família extensa, com parentes diversos e distantes, constituindo assim uma linhagem, e, no caso da história contada na tradição de Lueji, tendo em vista que é o chefe quem exerce o poder intermediário entre o visível e o não visível podendo interceder junto aos ancestrais, a análise realizada enfoca sua tomada da insígnia de poder denominada *lukano*.

A história de Lueji é trabalhada no artigo como uma importante fonte histórica, possível de ser introduzida no ensino básico por conter elementos essenciais para iniciar a compreensão das tradições orais africanas e, embora as mesmas sejam apenas uma manifestação do que compreendemos a partir da importância da oralidade para algumas sociedades, é ainda um passo para se propor mais conteúdos de História da África no currículo escolar tradicional.

Esclarecendo os objetivos e a metodologia

O principal objetivo do presente trabalho é propor uma estratégia sobre como levar as tradições orais africanas para o ensino básico de forma que seja possível construir sentido ao

⁹ *Ibid.*, p. 168.

conteúdo apresentado e, a partir disso, os próprios alunos pudessem dar significados ao conhecimento que lhes foi possibilitado o contato. Consequentemente, foram pensadas também as contribuições para as áreas de Ensino de História e de História da África, uma vez que a BNCC foi considerada e a proposta se pauta em fazer a confluência de um novo conteúdo ao currículo tradicional, ou seja, propor a inclusão de um tema de História da África num momento em que é viável fazê-lo, visando ainda trazer uma perspectiva palpável de como trabalhar por essa colaboração.

É importante ainda evidenciar que a ideia de confluenciar o currículo tradicional é render e transformar. O conceito de confluência utilizado aqui é baseado nas afirmações de Antônio Bispo dos Santos¹⁰, isto é, quando o autor afirma que um rio não deixa de ser um rio quando se encontra com outro, mas pelo contrário ele conflui e rende, o entendimento acerca do conceito de confluência tomado aqui a partir dessa ideia é de que o contato com o novo não altera nossas características, mas sim se soma. E seria vantajoso que fosse levado para o âmbito do conhecimento sob o mesmo sentido, de somar.

Além disso, o entendimento aqui disposto acerca das tradições orais se baseia principalmente nas proposições teóricas do intelectual malinês Hampaté Bâ¹¹, que afirma que a tradição oral é o “conhecimento total”, ou seja, embora para a lógica do pensamento cartesiano torne-se algo de difícil compreensão, a tradição oral é ao mesmo tempo religião, conhecimento, história, ciências, entre outros aspectos da vida, uma vez que a própria tradição é viva e remonta a uma visão de mundo em todas as coisas interagem e coordena também a pessoa a sua totalidade. A palavra é sagrada pois provém do poder do próprio criador. Nesse sentido, entende-se uma organização distinta das formas de viver no mundo e compreender a sua realidade. Embora Hampaté Bâ tenha se referido a sociedades do Mali, suas considerações cabem aqui para o espaço da Lunda.

A oportunidade de lecionar, mesmo que ainda na condição de estagiária, durante a participação no programa de Residência Pedagógica deve ser trazida à tona ainda como intensificadora da sensibilidade para o tema proposto a se tornar um conteúdo, haja vista que, tendo a oportunidade de trabalhar conteúdos distintos do currículo tradicional, mas que não fugiam do

¹⁰ BISPO DOS SANTOS, Antônio. Semear palavras. In: BISPO DOS SANTOS, Antônio. *A terra dá, a terra quer*. São Paulo: Ubu Editora, 2023, p. 1-5.

¹¹ BÂ, A. Hampaté. A tradição viva. In: KI-ZERBO. *História Geral da África*. I: Metodologia e pré-história da África. 2 ed., Brasília: UNESCO, 2010, p. 167-212.

que estava previsto a ser colocado para os alunos, foi possível perceber o interesse dos mesmos e as suas participações, mesmo que tímidas algumas vezes durante a aulas.

O artigo trata ainda de maneiras possíveis de fazer a apresentação da tradição oral de Lueji para uma sala de aula, trazendo ideias do que o professor que se dispor a realizar a proposta pode fazer, considerando que os recursos da escola podem variar em diversas questões, ou mesmo os interesses do docente ao fazê-lo. Assim, é preciso dizer que, no entanto, a atividade proposta é pensada para ser simples, pois o foco está no conteúdo em si e, também por este motivo, a questão de como deve ser avaliada a relação estabelecida por parte dos alunos não é demorada, estando a cargo do professor, ainda que seja enfatizado que os princípios de uma educação acolhedora devem prevalecer.

A escolha de uma tradição oral em específico foi feita pensando em tornar a proposta plausível, pois também considera que para uma boa aula de História é necessário ter competência em relação ao domínio do conteúdo a ser levado para sala de aula, pois, novamente, conforme define Seffner, um dos saberes essenciais ao professor é da disciplina, que se refere diretamente ao domínio do conhecimento do conteúdo. Ainda se pode destacar que a escolha da versão da tradição oral de Lueji não foi feita pensando ser a mais “verdadeira”, especialmente se considerando aqui a ductilidade das tradições orais com base em Palmeirim, mas sim por ser da Lunda e estar presente nos arquivos coloniais portugueses, tendo sido recolhida durante as missões de estudos antropológicos, como dito anteriormente.

Últimas considerações

É possível dizer que o principal intuito da proposta de tornar a tradição oral de Lueji um conteúdo para ser levado à sala de aula é confluir novos conhecimentos ao currículo tradicional que, no que se refere a História da África, é limitado. Por este motivo, a proposta é pensada para ser simples, tendo em mente que o foco deve ser dado conteúdo em si.

Existe também a preocupação de que a avaliação seja feita visando o acolhimento, pois além da sensibilidade para o tema, há também o entendimento de que a apresentação deve ser feita de maneira respeitosa, inclusive com os alunos com quem se compartilha. É importante entender que as principais responsabilidades cabem ao professor, agindo ainda como mediador.

Ainda é cabível dizer que a ênfase sobre uma educação acolhedora vem de experiências pessoais com o programa de Residência Pedagógica, como já dito no texto, e com a

crença de que alunos, especialmente da rede pública de educação, merecem o melhor que pudermos oferecer, como professores e como pessoas.

Por fim, é preciso reiterar que o uso de fontes coloniais deve ser realizado a partir de uma postura ética e responsável, e pode ser justificado, de acordo com Antônio Bispo dos Santos¹², pela postura dos próprios dominados de ressignificar e resistir à forma de pensar e operar o mundo dos dominantes, ou seja, usando a sua própria capacidade de pensar produzindo o que o autor chama de um refluxo filosófico. Assim, um historiador deve fazer uso responsável desses materiais, conforme abordado na proposta do presente trabalho, ou seja, se nos propomos a trabalhar com arquivos coloniais portugueses neste caso para como um objeto de aprendizagem, devemos entender que a fonte não é uma “prova” do passado, mas sim uma complexificação do conteúdo, conforme Pereira e Seffner¹³.

Referências

BÂ, A. Hampaté. A tradição viva. In: KI-ZERBO. *História Geral da África. I: Metodologia e pré-história da África*. 2. ed. Brasília: UNESCO, 2010, p. 167-212.

BISPO DOS SANTOS, Antônio. *A terra dá, a terra quer*. São Paulo: Ubu Editora, 2023.

BISPO DOS SANTOS, Antônio. Confluências x Transfluências. In: BISPO DOS SANTOS, Antônio. *Colonização, Quilombos - modos e significados*. Brasília: UNB, 2015, p. 89-105.

CARVALHO, Alice Aparecida de. *Os akixi da Lunda-Cokwe: Máscaras e mascarados no processo colonial português, 1939-1975*. 2023. Dissertação (Programa de Pós-graduação em História Ibérica - Mestrado Profissional) - Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG, Alfenas-MG, 2023.

CARVALHO, José Sérgio. Em busca de um sentido para o Egito - Conteúdos escolares: entre a finalidade e o sentido. In: CARVALHO, José Sérgio. *Por uma pedagogia da dignidade - Memórias e reflexões sobre a experiência escolar*. São Paulo: Summus, 2016, p. 48-50.

HENRIQUES, Isabel Castro. Vazios e ambiguidades do discurso científico português. In: HENRIQUES, Isabel Castro. *Percursos da modernidade em Angola: Dinâmicas comerciais e transformações sociais no século XIX*. Lisboa: Instituto de Investigação Científica Tropical; Instituto da Cooperação Portuguesa, 1997, p. 57-81.

MARQUES, Janote Pires. Além da História, a tradição oral: considerações sobre o ensino de História da África na Educação Básica. *Educação & Formação*, Fortaleza, v. 2, n. 5, p. 164-182, mai./ago. 2017.

PALMEIRIM, Manuela. Paradoxos, fluidez e ambiguidade do pensamento simbólico (o caso ruwund): para uma crítica a alguns modelos de análise. *Etnográfica* [Online], vol. 12, n. 2, p.

¹² BISPO DOS SANTOS, Antônio. Confluências x Transfluências. In: BISPO DOS SANTOS, Antônio. *Colonização, Quilombos - modos e significados*. Brasília: UNB, 2015, p. 89-105.

¹³ PEREIRA, N. M.; SEFFNER, F. O que pode o ensino de História? Sobre o uso de fontes na sala de aula. *Anos 90, [S. l.]*, v. 15, n. 28, p. 113-128, 2009. DOI: 10.22456/1983-201X.7961. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/anos90/article/view/7961>. Acesso em: 29 nov. 2024.

353-368, novembro de 2008. Disponível em: <http://journals.openedition.org/etnografica/1745>. Acesso em: 23 nov. 2023.

PEREIRA, N. M.; SEFFNER, F. O que pode o ensino de História? Sobre o uso de fontes na sala de aula. *Anos 90*, [S. l.], v. 15, n. 28, p. 113–128, 2009. DOI: 10.22456/1983-201X.7961. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/anos90/article/view/7961>. Acesso em: 29 nov. 2024.

SEFFNER, F. Saberes da docência, saberes da disciplina e muitos imprevistos: atravessamentos no território do Ensino de História. *Anais do XXVI Simpósio Nacional de História, ANPUH, São Paulo*, 2011.

SILVA, Pinho (aut.); SOUZA, R. S. de (rev.); VILHENA, E. de (rev.); VILHENA, J. de (rev.). Lenda da origem dos povos da Lunda. In: SILVA, Pinho (aut.); SOUZA, R. S. de (rev.); VILHENA, E. de (rev.); VILHENA, J. de (rev.). *Recolha de folclore musical - 4º relatório*. Angola - Dundo, 1953, p. 3-5. Disponível em: <https://www.diamangdigital.net/index.php?module=diamang&option=item&id=1506>. Acesso em: 23 nov. 2023.

CONHECER PARA DOMINAR: UMA CRÍTICA À PRESENÇA COLONIAL PORTUGUESA NA LUNDA

Isaac Marques de Souza Garcia (Unifal-MG)¹

Este resumo trata da presença colonial portuguesa na região Lunda, seu contato com a população Cokwe, levando à criação da Companhia de Diamantes de Angola, do Museu do Dundo e à colonização material do conhecimento Cokwe.

Dedicando-se a compreender o processo de incursões e demandas portuguesas na Lunda, destaco a historicidade Cokwe em meio a interferência colonial que reorganiza e rouba as populações de suas ordens e harmonias durante os séculos XVIII e XIX, submetendo-as ao Estado colonial no século XX.

Então, em 1917 a administração colonial funda a Companhia de Diamantes de Angola para a prospecção de diamantes, como extensão e símbolo do Estado colonial português. Nesse processo, a Companhia criou o Museu do Dundo que recolhe e exhibe materiais e saberes das populações da Lunda como forma de dominação física e epistemológica.

Sobre o Museu, existe um consenso de que houveram dois momentos deste em relação às políticas internas e científicas: uma voltada para si e a metrópole portuguesa e uma de internacionalização e ampla circulação das ideias. Enquanto o primeiro momento ocorre a partir de sua criação, na gestão de José Redinha, o segundo se trata de uma nova visão para o Museu, com a direção passando a Barros Machado, que visa a internacionalização e a alcança graças a criação de uma rede internacional de produção científica em o Museu do Dundo foi inserido e as inovações introduzidas por Marie-Louise Bastin.

Ainda, faço uma breve análise do conteúdo e forma da revista *Subsídios para a História, Arqueologia e Etnografia dos Povos da Lunda*, volumes 55-I e 55-II, de subtítulo *Art Decoratif Tshokwe* que Marie-Louise Bastin produz, problematizando as interpretações sobre “arte Cokwe” e suas decorrências.

¹ Graduado em História pela Universidade Federal de Alfenas-MG. Mestrando da Universidade Federal de Alfenas-MG, pelo Programa de Pós-Graduação em História Ibérica. Autor do projeto de pesquisa “Os desenhos que manifestam a vida: um estudo da narrativa gráfica dos sona dos Cokwe”, que integra o projeto Dimensões africanas nos arquivos coloniais portugueses. Email: isaac.garcia@sou.unifal-mg.edu.br

Da Lunda ao Dundo

A Lunda, cujo nome deriva da população Lunda, é uma região que atualmente está dividida em um tríplice fronteira entre os países Angola, República Democrática do Congo e Zâmbia, sendo um território historicamente repleto de pluralidade étnica e recursos que foram cobiçados por diversos países durante a colonização europeia no continente africano dos séculos XVIII ao XX. Destaque para a administração portuguesa que se insere na região e, a partir das demandas e interferências, reestrutura toda a base social das populações.

Durante o século XVIII, este território era dominado pela população Lunda, que estabelecia uma espécie de federação tributária com as outras populações da região, detendo uma influência em uma vasta área entre o rio Kwango e o alto Zambeze que a permitia integrar os povos da região a sua tutela como “federação” conforme o entendimento de uma noção específica de parentesco e compartilhamento de características em comum com essas populações². Neste contexto que se insere a população Cokwe, ao ser um dos coletivos que são aparentados aos Lunda.

Para além dos sistemas de matrinhagens, os Cokwe compartilhavam semelhanças linguísticas, culturais e cosmológicas com a população Lunda, como uma tradição oral de origem e a Mukanda, um rito social³. Voltando-nos aos documentos coloniais, os Cokwe pouco eram conhecidos ou afetados pela presença portuguesa até o século XVIII, da qual se tem relato do primeiro contato, quando a expansão do tráfico escravo e a cobiça mercantil começam a se infiltrar no interior da África Central devido ao enfraquecimento da autoridade centralizada do Muatiânvua⁴, título do líder do coletivo Lunda, e dos laços tributários internos da Lunda⁵.

Segundo Jill Dias⁶,

Esse enfraquecimento dos laços tributários internos e da autoridade política centralizada do Mant Yaav acelerou-se a partir da década de 1820, no contexto da intensificação do tráfico transatlântico de escravos e da exportação para a Europa de produtos tropicais, especialmente a cera de abelha, a goma copal, o marfim e, mais tarde, a borracha. [...] A prontidão de resposta africana às exigências do novo comércio de exportação colonial foi facilitada sobretudo pela adaptação das técnicas de subsistência existentes - em especial de caça e de recollecção - ao aproveitamento do marfim, da cera de abelha, da goma copal ou da borracha. [...] As terras dos Cokwe eram abundantes em elefantes e enxames

² DIAS, Jill. Caçadores, artesãos, comerciantes, guerreiros: os Cokwe em perspectiva histórica. In: SILVA, A. e GONÇALVES, A. (orgs.). **A antropologia dos Tshokwe e povos aparentados**. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2003, p. 24.

³ DIAS, ref. 2, p. 22.

⁴ Muatiânvua, Mant Yaav, Muatyanvua, Muata Yamvo ou Mwant Yaav são algumas das formas como o título aparece nas fontes. Neste resumo optei pelo uso de Muatiânvua.

⁵ DIAS, ref. 2, p. 22; 25.

⁶ DIAS, ref. 2, p. 25.

de abelhas, e ao alcance fácil do entreposto português do Bié. Nas décadas de 1840 e 1850, foram os Cokwe, juntamente com grupos vizinhos, tais como os Luchazi, Lwena Luvale, que produziram a maior parte da cera e do marfim que afluía a Lunda e a Benguela.

Desse modo, é possível perceber como com o enfraquecimento dos laços tributários e da autoridade do Muatiânvua, o colonialismo português infiltrou-se mais a fundo no interior da África Central, mais propriamente na região Lunda, e começou a demandar mais produção, intensificando caça e coleta dos insumos locais, expandindo o comércio e forçando as populações a se adaptarem para dar conta de tais demandas, um processo que foi facilitado pelas técnicas já existentes dessas populações da região. Além disso, no caso Cokwe especificamente, este processo também foi facilitado por suas terras serem abundantes em elefantes e enxames de abelhas, que auxiliou no comércio do mel e do marfim e possibilitou que fossem uma das populações que mais produziu esses insumos na região durante o século XIX.

Na metade do século XIX, a administração portuguesa comandou uma série de ações militares invasivas para garantir a ocupação dos entrepostos avançados e do interior da região, visando não somente proteger seus investimentos, mas também integrar a região ao domínio colonial e a organização administrativa-fiscal⁷. Nesse sentido, é plausível considerar que ao perceber o enfraquecimento da autoridade do Muatiânvua e o aumento comercial em larga escala, a administração portuguesa compreende que seria o momento de adentrar e tentar estabelecer domínio na região e a integração desta aos seus territórios “além-mar”. Em paralelo a isso, as importações comerciais sofrem uma espécie de “boom” da borracha e isso confere aos Cokwe a possibilidade de se mobilizarem pelo território em busca desse insumo enquanto caçam os elefantes, assegurando aos Cokwes o status de principais exportadores da borracha⁸. Entretanto, com o comércio da borracha em alta e a exploração em larga escala, as florestas foram forçadas até o esgotamento, obrigando os Cokwe a migrar novamente, dessa vez para o Norte.

Durante a migração, os Cokwe foram se infiltrando nos territórios Lunda e Luchazi ao norte e estabelecendo aldeias progressivamente, que por sua vez cresciam rapidamente ao assimilar pessoas de outros coletivos⁹. Conforme o aumento da população Cokwe nos territórios do Muatiânvua, ainda que bem-vindos no início, a presença deles se tornou cada vez mais intensa e violenta, garantindo domínio sob as rotas comerciais da região e gradativamente minando os negócios Lundas e as finanças do Muatiânvua, impossibilitando-os de resistir ao avanço Cokwe, que já se encontravam entre as mais numerosas e poderosas das formações sociais e políticas a

⁷ DIAS, ref. 2, p. 27.

⁸ DIAS, ref. 2, p. 36.

⁹ DIAS, ref. 2, p. 35-36.

leste do Kwanza¹⁰. Assim, os Cokwe se consolidam como uma das principais populações dentro da Lunda, estabelecendo diversas incursões militares na região, controlando comércio e interrompendo o contato Lunda com agentes portugueses, ainda que continuassem a respeitar o Muatiânvua e o título. Se em 1870 os Cokwe cortam o contato Lunda, com contatos coloniais em 1875 eles ainda ajudam a colocar um pretendente na disputa pelo título do Muatiânvua, em 1880 que se inicia um confronto derradeiro entre o Muatiânvua e os Cokwe, com derrota Lunda, e apenas em 1885 que ocorre a pilhagem da *musumba* (capital do poder do Muatiânvua) e das aldeias Lunda¹¹. De tal modo, os Cokwes ainda respeitavam a figura do Muatiânvua, na medida em que tentaram estabelecer um próprio, porém não conseguiram e isso levou a um conflito que acabou na derrota do Muatiânvua e no saque da capital ao final do século XIX.

Do ponto de vista colonial, a região se tornava cada vez mais cobiçada pelos portugueses por perceberem, entre outros fatores, a presença de outros países europeus tentando reclamá-la para si. Ao fim do século XIX, a administração colonial portuguesa reocupou Kasanje (um importante feira da região e ponto comercial estratégico) e estabeleceu pontos comerciais entre Malange e o rio Kwango, acreditando ser uma forma “pacífica” de ocupação e integração colonial¹². Porém, com o avanço belga e alemão na região, a administração portuguesa se viu pressionada e decidiu impôr sua administração e soberania colonial, estabelecendo fronteiras de Angola e fazendo incursões militares que lhes garantiram o controle das regiões produtoras de borracha e dos comércios locais, ainda que tivesse encontrado muita resistência africana, em especial Cokwe¹³. Contudo, embora lutando e resistindo para se manter, a incorporação dos Cokwe ao Estado colonial e o colapso internacional do preço da borracha em 1913 levaram a população a perder sua autonomia política e econômica¹⁴. Assim, os Cokwe têm seu poderio tomado pela administração portuguesa enquanto ainda em guerra com as forças do Muatiânvua, sem controle daquilo que os fortaleceu economicamente e com a queda brutal dos preços, sendo roubados de sua autonomia.

Com o colapso da borracha, os empreendimentos que passam a ser valorizados necessitavam de trabalhadores e, daí em diante, as atividades econômicas dos Cokwe passam a ser vinculadas a indústrias coloniais e práticas agrícolas¹⁵.

¹⁰ DIAS, ref. 2, p. 36-38.

¹¹ DIAS, ref. 2, p. 39.

¹² DIAS, ref. 2, p. 41.

¹³ DIAS, ref. 2, p. 41.

¹⁴ DIAS, ref. 2, p. 41.

¹⁵ DIAS, ref. 2, p. 42.

Diamang, dominar física e epistemologicamente

Em 1917 foi fundada a Companhia de Diamantes de Angola, doravante Diamang, cuja finalidade era a extração de diamantes na região, cobrindo de norte a sul da Lunda como seu território de ação. A Diamang foi criada com capital português, belga, francês e norte-americano, tendo sua sede em Lisboa e seu centro administrativo no Dundo, uma fundação local da própria empresa na região, com intuito de exercer a exploração das matérias-primas — borracha, café, cacau e outros — e dos recursos minerais, tais como os diamantes de Angola¹⁶.

Garantindo um contrato de exclusividade na prospecção de diamantes em todo o território Lunda, a empresa também recebeu privilégios que lhe qualificaram como “empresa majestática” na medida em que era isenta de taxas, recebia exclusividades e privilégios, mas tinha a obrigação de exercer ações em nome da administração portuguesa — como fornecer alimentação, salário, habitação, assistência médica, elevar o nível de instrução dos nativos, controlar, vigiar e “pacificar a região” — honrando e respeitando a cláusula que garantia que 70% dos brancos empregados fossem de nacionalidade portuguesa, ainda que a mão de obra fosse principalmente de africanos¹⁷.

Então, em 1936, a empresa criou o Museu do Dundo a partir da coleção do pesquisador José Redinha, um funcionário da administração portuguesa já conhecido entre os colonos, com intenção de controlar todos os aspectos da vida e recolher tudo relacionado à cultura material dos povos da região e com justificativa da preocupação em preservar as culturas indígenas da Lunda, quando o que ocorria era um modo explícito de efetuar a dominação física e epistemológica sobre essas populações¹⁸. Esse processo levou ao interesse colonial de inserir o Museu e suas produções em uma rede de científica internacional, cujo intuito era claro em controlar e exibir aquilo que era recolhido para o mundo em busca de prestígio intelectual entre outros pesquisadores e afirmação do domínio português na região para outras nações. Uma pesquisadora que se destacou em sua passagem e produção científica pelo Museu foi a antropóloga belga Marie-Louise Bastin que foi convidada para a instituição como parte dessa política de internacionalização e foi de grande contribuição, trazendo inovações metodológicas à práxis dos funcionários da empresa.

¹⁶ BEVILACQUA, Juliana Ribeiro da Silva. **De caçadores a caça: sobas, Diamang e o Museu do Dundo**. 2016. Tese (Doutorado em História Social) - Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, São Paulo, 2016. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-25082016-132727/publico/2016_JulianaRibeiroDaSilvaBevilacqua_VOrig.pdf. Acesso em: nov. de 2024. p. 45.

¹⁷ BEVILACQUA, ref. 16, p. 45-46.

¹⁸ BEVILACQUA, ref. 16, p. 28-34.

Art Decoratif Tshokwe e a “arte cokwe”

A pesquisadora Marie-Louise Bastin, durante sua atuação pelo Museu, recolheu uma série de materiais a partir de informantes de majoritariamente Cokwe que foram fundamentais para o método e análise etnográfica “extremamente detalhada” da pesquisadora belga, possibilitando-a produzir os dois volumes da revista *Subsídios para a História, Arqueologia e Etnografia dos Povos da Lunda*, volumes 55-I e 55-II, de subtítulo *Art Decoratif Tshokwe* que foram, posteriormente, tidos como referências sobre a arte da África Central¹⁹.

Os dois volumes 55-I e 55-II da revista se complementam em conteúdo e forma de tal modo que apenas o primeiro volume contém um índice e o segundo volume já se inicia diretamente de onde o primeiro termina, apresentando as informações abruptamente. No prefácio do primeiro volume a autora comenta sobre seus interesses com a pesquisa, o processo de fazê-la e seus agradecimentos. O Museu ofereceu a ela a oportunidade de selecionar as peças que queria estudar e toda a mão de obra necessária para que efetuasse sua pesquisa. Assim, oitocentas peças foram escolhidas, fotografadas por Agostiniano de Oliveira e descritas com o auxílio dos informantes Namuyanga, Sakariela, Mwafina, Sakavula, Alberto Chico, Antônio João Cassanji e principalmente Muacefo Elias²⁰.

Um dos principais objetivos de Bastin era constatar e revelar figuras geométricas (que hoje entendemos serem os sona²¹) em diferentes suportes, comentando sobre seu uso prático ou ritualístico e o seu significado para os Cokwe, assim a sua metodologia se classificaria como uma metodologia de análise de cultura material²².

Nesse sentido, o estudo de Bastin vai além das limitações de Redinha e Osório de Oliveira (contemporâneos no estudo e recolha dos saberes Cokwe) elucidando sobre a racionalidade e lógica dos Cokwe ao produzirem seus materiais e os significados e sentidos para ações, sujeitos, objetos e os sona²³. Com isso, Bastin não só trouxe inovação e reformulação ao método e análise

¹⁹ PORTO, Nuno. Arte e etnografia cokwe: antes e depois de Marie-Louise Bastin. *Etnográfica* [Online], vol. 19 (1), p. 139-168, 2015. Disponível em: <http://journals.openedition.org/etnografica/3941>. Acesso em: nov. de 2024, p. 146.

²⁰ BASTIN, Marie-Louise. *Subsídios para a História, Arqueologia e Etnografia dos povos da Lunda: Art decoratif Tshokwe*. Lisboa: Publicações culturais da Companhia de Diamantes de Angola, 1961. vol 55-I. Disponível em: <http://memoria-africa.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/diamang/diamang-v55-1&p=1> Acesso em: nov. de 2024.

²¹ Grafismos geométricos feitos na areia que contém noções matemáticas, filosóficas, históricas, culturais e outras. Ver GERDES, Paulus. *Desenhos de Angola*. Viver a Matemática. Vila Nova Famalicão: Edições Humus, 2013.

²² PORTO, ref. 19, p. 146-147.

²³ PORTO, ref. 19, p. 147.

de seus contemporâneos, mas também afirmou haverem saberes e racionalidade por trás de toda a materialidade e cultura Cokwe, contrariando Redinha.

Então, Marie-Louise Bastin aponta a escultura em madeira como a “principal arte Cokwe” e salienta que esta possa se tornar uma verdadeira obra de arte quando feita por mestres, ela afirma a existência de um “estilo de arte tshokwe” e realça essa afirmação ser um dos resultados de sua pesquisa²⁴. Esse resultado se expressa já no subtítulo das revistas “Art Decoratif Tshokwe” e pode ajudar a compreender a forma como Bastin compreendia a materialidade Cokwe: como um estilo de arte e/ou arte decorativa.

De tal modo, se faz necessária a crítica a essa constatação da cultura Cokwe como arte decorativa. Segundo Nuno Porto,

[...] quando a atribuição de valor político a um artefacto se processa, ele cessa de ser entendido como curiosidade e entra na categoria de objeto de arte. Na época, este entendimento da cultura material conduziu a uma “partilha” da arte africana [...] Daqui resulta que, tal como os restantes objetos do Museu do Dundo, a arte tshokwe é pretérita e, mercê do processo colonial, terminada. [...] A consagração do estilo faz-se acompanhar da emergência de um nicho de “mercado” da arte negra - a escultura tshokwe. Nele, o lugar do Museu do Dundo é um lugar central, pelo que a até então posição subalterna em termos etnográficos é substituída por uma posição central em termos de arte tshokwe. Eis, em suma, em que consiste, do ponto de vista da administração, a mais-valia a retirar do estágio de M.-L. Bastin no Dundo²⁵.

Nesse sentido, Bastin constata serem os materiais recolhidos uma “arte Cokwe” e ao fazê-lo contribui para o entendimento de que a materialidade Cokwe estaria, com o processo colonial, fadada ao fim. Desse modo, há um entendimento de raridade e, portanto, valiosidade. Com a demanda, o conceito de um “estilo de arte Cokwe” se consolida, acompanhado pelo alto interesse de um “mercado” da arte negra buscando os materiais Cokwe, que torna o Museu do Dundo em um centro de “arte Cokwe”. Havendo, portanto, uma nova forma que a Diamang encontra para lucrar sobre a população Cokwe e seus conhecimentos materiais e epistemológicos. Sendo assim, para a administração colonial, essa retribuição financeira o melhor resultado da atuação de Bastin.

Em suma, o resumo visa apresentar o longo histórico de interferência portuguesa na Lunda e o processo que leva a criação da empresa de prospecção de diamantes Diamang junto ao seu Museu do Dundo, símbolos da administração portuguesa e executores da ação colonial na região, e enfim na obra e agência de Marie-Louise Bastin, cuja obra, embora em uma lógica colonial, pode ser utilizada para o estudo da história e dos elementos que permeiam a vida da população Cokwe.

²⁴ PORTO, ref. 19, p. 147-148.

²⁵ PORTO, ref. 19, p. 148-149.

Cabe, contudo, sempre enfatizar a crueldade desse domínio físico, material e epistemológico por parte dos colonizadores e como as atividades e publicações do Museu contribuíram nesse controle. Com o estudo das revistas e da bibliografia especializada, foi possível perceber que os volumes 55-I e 55-II podem ajudar a compreender parte da história e dos saberes e significados Cokwe. Entretanto, também se realça que *Art Decoratif Tshokwe* ajudou a corroborar um discurso de poder sobre os Cokwe. Portanto, com a análise dos volumes, a crítica se faz necessária a todo discurso colonial presente e provindo deles.

Referências

BASTIN, Marie-Louise. *Subsídios para a História, Arqueologia e Etnografia dos povos da Lunda: Art decorativ Tshokwe*. Lisboa: Publicações culturais da Companhia de Diamantes de Angola, 1961. vol. 55-I. Disponível em: <http://memoria-africa.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/diamang/diamang-v55-1&p=1>. Acesso em: nov. de 2024.

BEVILACQUA, Juliana Ribeiro da Silva. *De caçadores a caça: sobas, Diamang e o Museu do Dundo*. 2016. Tese (Doutorado em História Social) - Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, São Paulo, 2016. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-25082016-132727/publico/2016_JulianaRibeiroDaSilvaBevilacqua_VOrig.pdf. Acesso em: nov. de 2024.

DIAS, Jill. *Caçadores, artesãos, comerciantes, guerreiros: os Cokwe em perspectiva histórica*. In: SILVA, A.; GONÇALVES, A. (orgs.). *A antropologia dos Tshokwe e povos aparentados*. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2003. p. 24.

GERDES, Paulus. *Desenhos de Angola. Viver a Matemática*. Vila Nova de Famalicão: Edições Humus, 2013.

PORTO, Nuno. *Arte e etnografia cokwe: antes e depois de Marie-Louise Bastin*. *Etnográfica* [Online], vol. 19, n. 1, p. 139-168, 2015. Disponível em: <http://journals.openedition.org/etnografica/3941>. Acesso em: nov. de 2024.

O OBTURADOR COLONIAL EM LUNDA: O ARQUIVAR/VIOLENTAR QUE CAPTURA HISTÓRIA ÚNICA

Maria Emília Moura Saldanha(UNIFAL-MG)¹

“Quem era gente se tornou macaco”, diz uma canção popular tradicional que mostra quanto as torturas coloniais transformaram os/as africanos/as. Éramos pessoas, mas, pela exploração, fazem-nos macacos trabalhando na corveia².

Bunseki Fu-Kiau é professor/pesquisador congolês e em seu livro “O livro africano sem título” descreve a cosmologia Bantu-Kongo, saberes de tradições africanas da oralidade que vão além dessa visão de mundo que concebemos em caixas, “fatias”, como diria Hampaté Bâ (2010, p. 175). O professor congolês escreveu a afirmação acima, o que nos auxilia a ilustrar a violência colonial que vai além da exploração do corpo físico, violenta/apaga o que antes eram pessoas.

Neste movimento de apagamento, há o registro como ferramenta colonial. Nesta exposição, irei concentrar na escrita e fotografia como meios que destroem mundos, como o “obturador”, termo utilizado pela autora Ariella Aïsha Azoulay, teórica e cineasta denominada israelense, porém esse é um título que Azoulay (2024) recusa, uma vez que foi imposto a ela diante de um projeto nacional, um movimento constituído pela violência imperialista na criação de um Estado e então imposição ao pertencimento deste.

Não entrarei a fundo na questão da autora, porém cito para ilustrar brevemente a origem do termo que utilizo no título do trabalho e como este faz conexão, faz confluência com a discussão que proponho. Com esta escrita trago mais um conceito, este do mestre quilombola Antônio Bispo dos Santos que creio ser necessário para agregar ao movimento de crítica aos instrumentos colonizadores, um movimento contracolonial, a “confluência”.

a energia que está nos movendo para o compartilhamento [...]. Quando a gente confluencia, a gente não deixa de ser a gente, a gente passa a ser a gente e outra gente – a gente rende. A confluência é uma força que rende, que aumenta, que amplia.³

¹ Graduada em História-Licenciatura e mestranda em História Ibérica, Unifal-MG. Pós-graduação em Educação, Descomplica UniAmérica Centro Universitário. E-mail: maria.saldanha@sou.unifal-mg.edu.br.

² FU-KIAU, Bunseki. O livro africano sem título. Rio de Janeiro: Editora de Livros Cobogó, 2024, p. 76

³ SANTOS, Antônio Bispo dos. *A terra dá, a terra quer*. São Paulo: Ubu Editora/PISEAGRAMA, 2023, p. 4-5.

Essa força é necessária quando nos posicionamos diante de instrumentos colonizadores e damos nome ao que, a um olhar não treinado, seria mais uma fotografia, mais um registro de um então objeto de estudo. Tal posicionamento poderia ser colocado tendo como base o pensamento do papel da história tida como *historia magistra vitae*, “a história é a mestra da vida”, descrita por Koselleck (2006). Há a ideia de que “as histórias eram fontes de exemplo para a vida”, temos a tendência a ver uma imagem e não enxergar a pessoa que está nela inserida, vemos como um objeto a ser estudado, como um exemplo a ser ou não seguido.

É necessário treinar nosso olhar para não cairmos no piloto automático da indiferença ao ver e não enxergar o ser captado para ser estudado, analisado, pesquisado, mas raramente enxergado. Nesse meio trago a confluência da história oral que trabalha com o olhar e a escuta. “A indiferença não é produto da falta de informação, e sim do excesso de cenas e histórias que banalizam as barbaridades e inserem-nas em certa normalidade, cotidianamente aceita” (ROVAI, 2013, p. 130-131). Trago esta entre outras falas para munir⁴ meu texto com olhares sensíveis e críticos de diversos saberes para pensarmos em diversas formas, visões, percepções que enxergam o “outro” além do narrado pelo colonizador. Faço essa conexão uma vez que nós brasileiros somos colonizados, assim como diversos outros povos, temos o passado presente a pulsar para que quem sabe em algum momento, ao nos enxergarmos, possamos ter o cuidado de enxergar outras histórias passadas que pulsam no nosso presente.

Azoulay (2024) discorre sobre “a história potencial” como um movimento de desaprender o nosso olhar condicionado pelo colonizador, “desaprender o imperialismo”, o que envolve rejeitar o estudo da “história em retrospecto, abordando-a como já derrotada, um objeto de estudo que se enquadra dentro das linhas do tempo aceitas” (p. 102). Em suma, não tratar a história narrada como algo neutro. A autora defende como a própria história pode se tornar uma ferramenta imperialista utilizada por atores que colonizam, “sufocam mundos” adaptando estes a seu modo de ver o mundo.

Arquivar, registrar, capturar, escrever para arquivar são ações que se tornaram normalizadas no nosso mundo ocidental, somos dependentes da escrita, nosso processo de aprendizagem envolve a escrita e a visão como elementos centrais de perceber e interagir com o mundo. Tal ideia pode ser resumida com o nosso ditado popular: “ver para crer”.

A pesquisadora nigeriana Oyèrónké Oyèwùmí (2002) reflete sobre estas questões:

⁴ termo utilizado por Manuel Rui (1985) em “Eu e o outro – o invasor ou em poucas três linhas uma maneira de pensar o texto”.

O termo “cosmovisão”, que é usado no Ocidente para resumir a lógica cultural de uma sociedade, capta o privilégio ocidental do visual. É eurocêntrico usá-lo para descrever culturas que podem privilegiar outros sentidos. O termo “cosmopercepção” é uma maneira mais inclusiva de descrever a concepção de mundo por diferentes grupos culturais.⁵

Nesse sentido, escolho utilizar o termo “cosmopercepção” para adentrarmos no apagamento de mundos realizado por ferramentas coloniais em Lunda, região que hoje compreende o noroeste de Zâmbia, a República Democrática do Congo e o nordeste de Angola, pertencentes ao continente africano. Adentro nos movimentos de colonizadores portugueses que, por diversos meios de registro, silenciam, apagam cosmopercepções, tradições orais que foram enclausuradas em folhas brancas e capturas fotográficas. O período que faço o recorte é em 1943 por meio da fonte produzida pelos colonizadores: “Relatório Anual 1943 nº 2”. Há um compilado de descrições carregadas do olhar sufocante desse colonizador, fotografias de cerimônias, rituais os quais englobam o corpo, seus movimentos, danças, falas, pinturas, objetos incorporados como máscaras, tecidos carregados de diversos sentidos, vivências carregadas de cosmopercepções apesar das ferramentas/armas imperialistas da “destruição mundos compartilhados” (AZOULAY, 2024, p.20)

Figura - Cortejo carnavalesco

Fonte: diamangdigital.net

Acima temos a fotografia presente no arquivo colonial citado, capturada e registrada, apropriada pela imagem e escrita, descrita como um “cortejo carnavalesco”. As roupas são similares àquelas dos cortejos portugueses, os fotografados são definidos como “assimilados”, termo presente no documento colonial português *Estatuto dos Indígenas Portugueses das*

⁵ OYĚWÙMÍ, Oyèrónké. Visualizing the Body: Western Theories and African Subjects in: COETZEE, Peter H.; ROUX, Abraham P.J. (eds). *The African Philosophy Reader*. New York: Routledge, 2002, p. 391-415. Tradução para uso didático de wanderson flor do nascimento. p. 3

Províncias da Guiné, Angola e Moçambique (1954, p. 13), o qual define por “assimilação” o colonizado que possui cidadania portuguesa derivada. Ou seja, aqueles que assimilaram a cultura portuguesa.

Podemos fazer perguntas à fotografia. Estas pessoas capturadas em um momento definido como tradicional de uma cerimônia portuguesa, estavam fazendo pose ao serem fotografadas? Foi algo ensaiado ou naquele momento o serviço do obturador da câmera foi com a intenção de registrar algo natural? É possível em um contexto de ser colonizado haver movimentos naturais? Quais as intenções do fotógrafo? E daqueles que foram fotografados, esses poderiam ter tido a intenção de vislumbrar, zombar, debochar dos colonizadores ao encenar tal cortejo português? Pois a encenação, um teatro pode ter a intenção de ludibriar os espectadores, iludi-los como um jogo em cena. O antropólogo Georges Balandier (1982) descreve sobre os papéis da encenação:

Shakespeare já lhe tinha dado o símbolo: ‘O mundo inteiro é uma cena’; e suas peças principais são o comentário dramático das formas em que as práticas coletivas se revelam, as dos participantes e as dos confinantes dos poderes e das ações sociais. Um jogo encenado a fim de mostrar os jogos da sociedade, que os faz e desfaz; uma sociologia que não depende de enunciação, mas da demonstração pelo drama.

Que jogo estaria sendo encenado? Quais perguntas você faria a esta fotografia?

Esse é um exercício para pensarmos em histórias potenciais ao recusarmos uma contação de uma história neutra. Enfim, recusarmos a contação de uma história única. A escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie (2019) nos alerta sobre o perigo da história única, como trata-se de estruturas de poder. A autora cita que há uma palavra em igbo que define tal esquematização: *nkali*, que significa “ser maior do que o outro e como o mundo e suas histórias são estabelecidas “pelo princípio de *nkali*: como elas são contadas, quem as conta, quando são contadas e quantas são contadas depende muito de poder”. Chimamanda complementa ao afirmar que “o poder é a habilidade não apenas de contar a história de outra pessoa, mas de fazer que ela seja sua história definitiva” (p. 11).

Dentro do jogo de poder que a história única estabelece, há o conceito do “obturador fotográfico” trabalhado por Azoulay (2024). A autora transcorre sobre a ação do obturador: “a fotografia se desenvolveu com o imperialismo; a câmera tornou visível e aceitável a destruição imperial do mundo e legitimou a reconstrução deste em termos de império” (p. 24). Ela nos provoca a refletir o quanto tal operação colonial determina uma suposta neutralidade que existe apenas nesse exercício de violência da contação de história no singular pelo obturador.

Além da fotografia, há ainda a escrita utilizada como arma colonial. O escritor angolano Manuel Rui (1985) descreve bem o uso que se torna violento do que os colonizadores que se faziam escritos:

É certo que podias ter pedido para ouvir e ver as estórias que os mais velhos contavam quando chegaste! Mas não! Preferiste disparar os canhões. A partir daí comecei a pensar que tu não eras tu, mas outro, por me parecer difícil aceitar que da tua identidade fazia parte esse projeto de chegar e bombardear o meu texto. Mais tarde viria a constatar que detinhas mais outra arma poderosa além do canhão: a escrita. E que também sistematicamente no texto que fazias escrito inventavas destruir o meu texto ouvido e visto. Eu sou eu e a minha identidade nunca a havia pensado integrando a destruição do que não me pertence.⁶

Exemplifico o uso desse fazer escrito colonial em parte da descrição feita da fotografia que selecionei na Figura 1. Observem o uso das palavras que exprimem a violência ao tentarem narrar uma história única:

Poderíamos chamar-lhes com certa propriedade “grupos folclóricos de transição”[...] A fotografia inserta não mostra senão um pobre e insignificante arremedo do grandioso Carnaval Manicongo, que, esporadicamente, surgiu nos arredores do Dundo.⁷

Que história foi contada pelo colonizador e quais histórias poderiam ser contadas pela fotografia ao fazer perguntas com foco em suas histórias potenciais?

Chimamanda (2019) discorre sobre a potência das histórias, o quanto essas podem “despedaçar a dignidade de um povo, mas também podem reparar essa dignidade despedaçada” (p.16). O mesmo movimento proposto para desaprender o imperialismo por Azoulay ao pensarmos nas histórias potenciais, encontramos em Chimamanda e, para finalizar a discussão, proponho, como um movimento contracolonial proposto por Nêgo Bispo (2023). Resgato como um movimento necessário a nós a “confluência”. Assim, proponho o exercício do comprometimento da escuta de histórias no plural. Um movimento que o ativista e escritor indígena Ailton Krenak (2019) define como “Ideias para adiar o fim do mundo”:

Nosso tempo é especialista em criar ausências: do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito

⁶ RUI, Manuel. *Eu e o outro – o invasor* ou em poucas três linhas uma maneira de pensar o texto. Comunicação apresentada no Encontro Perfil da Literatura Negra. São Paulo, Brasil, 1985, p. 1

⁷ [Museu do Dundo], Relatório Anual 1943 n° 2, p. 172-173.

grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar, de cantar [...] Minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história.⁸

Que possamos nos posicionar contra uma história neutra, contra um passado dado como encerrado, contracolonial a favor do ouvir e contar histórias que abranjam cosmopercepções diversas. E que assim possamos adiar esse fim do mundo que destrói mundos.

Referências

- ADICHIE, Chimamanda Nzozi. *O perigo de uma história única*. São Paulo: Editora Schwarcz S.A., 2019.
- AZOULAY, Ariella Aïsha. *HISTÓRIA POTENCIAL: Desaprender o imperialismo*. São Paulo: Ubu Editora, 2024.
- BALANDIER, Georges. *O poder em cena*. Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1982.
- FERREIRA, José Carlos Ney; VEIGA, Vascos Soares da. *Estatuto dos Indígenas Portugueses das Províncias da Guiné, Angola e Moçambique*. Lisboa, 1957.
- KOSELLECK, Reinhart. *FUTURO PASSADO: Contribuição à semântica dos tempos históricos*. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio, 2006
- KRENAK, Ailton. *Ideias para adiar o fim do mundo*. 2ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.
- BÂ, A. Hampaté. *A tradição viva*. In: KI-ZERBO, Joseph (org.). *História Geral da África: Metodologias e pré-história da África*. Brasília: UNESCO; Secad/MEC, 2010. vol. I. p. 169-175.
- FU-KIAU, Bunseki. *O livro africano sem título: Cosmologia dos Bantu-Kongo*. Rio de Janeiro: Editora de Livros Cobogó, 2024.
- [Museu do Dundo], *Relatório Anual 1943, nº 2*. Disponível em: <<https://www.diamangdigital.net/index.php?module=diamang&option=item&id=26>>. Acesso em: 29 nov. 2024.
- OYĚWÙMÍ, Oyèrónké. *Visualizing the Body: Western Theories and African Subjects in: COETZEE, Peter H.; ROUX, Abraham P.J. (eds). The African Philosophy Reader*. New York: Routledge, 2002, p. 391-415. Tradução para uso didático de wanderson flor do nascimento.
- ROVAI, Marta Gouveia de Oliveira. *Aprendendo a ouvir: a história oral testemunhal contra a indiferença*. *História Oral*, v. 16, n. 2, p. 129-148, jul./dez. 2013.
- RUI, Manuel. *Eu e o outro – o invasor ou em poucas três linhas uma maneira de pensar o texto*. Comunicação apresentada no Encontro Perfil da Literatura Negra. São Paulo, Brasil, 1985.
- SANTOS, Antônio Bispo dos. *A terra dá, a terra quer*. São Paulo: Ubu Editora/PISEAGRAMA, 2023.

⁸ KRENAK, Ailton. *Ideias para adiar o fim do mundo*. 2ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

MARACATU DE BAQUE VIRADO: COSMOPERCEPÇÕES AFROS FRENTE AOS IMAGINÁRIOS IBÉRICOS

Jéssica Helena da Silva (UNIFAL-MG)¹

O maracatu de baque virado, ou maracatu nação², é uma manifestação cultural pernambucana que envolve um corpo percussivo de acompanhamento à celebração de reis e rainhas negros. Surgiu e desenvolveu-se com negros africanos e afrodescendentes em regiões periféricas entre Recife, Olinda e Itamaracá. O termo maracatu consta em fontes desde o século XVIII e nas últimas décadas passou por importantes transformações, tanto pela lógica própria da cultura, que não é imutável, quanto pelas ressignificações necessárias para garantir sua resistência contra as investidas de perseguição e criminalização, como também para responder às demandas colocadas pela globalização e a espetacularização da cultura.

Fontes demonstram que a palavra maracatu, no decorrer dos séculos XVIII e XIX, referia-se também ao lugar onde eram realizados batuques e festas de coroações de reis negros e também manifestações de outras naturezas, como atividades ligadas a terreiros, resultando na ideia de que o maracatu sempre esteve ligado a práticas religiosas de matrizes africanas, colocando-o na mira das autoridades locais de Pernambuco. Como exemplo dessa perseguição, podemos mencionar o carnaval em Recife que, até as décadas iniciais do século XX esteve sob vigilância das elites, que visavam acabar com as manifestações de cunho popular por se tratarem de coisas de “negros incivilizados”. Nesse contexto, o maracatu aparece como epicentro dessas representações (GUILLEN, 2006).

Por outro lado, durante as décadas de 1940 e 1950, o maracatu e outras manifestações populares despertaram o interesse de inúmeros estudiosos que se debruçaram sobre suas histórias, seus símbolos e suas representações. Os principais trabalhos foram realizados por folcloristas que viam na cultura popular e, principalmente, nas tradições afrodescendentes, elementos indispensáveis para se compreender o negro na história e na sociedade brasileira, visando a legitimação da identidade nacional, prática vigente desde a década de 1930 com as políticas nacionalistas do Estado Novo.

¹ Professora efetiva na Rede Municipal de Ensino de Campestre, Minas Gerais. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História Ibérica pela Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG).

² O termo *nação* refere-se aos grupos tradicionais de Recife e confere legitimidade a estes em relação aos grupos percussivos que surgiram pelo Brasil e por todo o mundo a partir da década de 1990.

Entre as décadas de 1960 e 1980 houve um declínio em relação ao número de grupos/nações e batuqueiros. Contudo, o final da década de 80 chegou trazendo novidades para o cenário musical brasileiro e, principalmente, pernambucano. A fundação do *Maracatu Pernambuco*, associada ao movimento *Mangue Beat*, transportou o maracatu para um novo espaço, onde “passa a ser um dos referentes principais das políticas e ações culturais do estado de Pernambuco” (CARVALHO E SANDRONI, 2011). Esse movimento levou ao surgimento de novos formatos de maracatus, principalmente pelo foco na dança e percussão, mas distante da religiosidade. Esses agrupamentos ficaram conhecidos como “grupos percussivos”. Assim:

Com estes dois movimentos ressignificando as práticas e os modos do maracatu de baque virado, os grupos percussivos foram surgindo pelo Brasil e pelo mundo. Sua prática estava disseminada em novos espaços, alcançando principalmente pessoas de classe média e brancas. Com efeito de políticas de turismo e a normatização do carnaval, os maracatus nação, assim como outros folguedos, tiveram que se adaptar a uma dinâmica de manutenção pautada na globalização e mercantilização da cultura. (SILVA, 2017, p.30)

Nesse contexto de mudanças não só de seus símbolos e significados, como também dos espaços e até mesmo das classes e etnias que passam a praticar o maracatu, algumas questões se tornam pertinentes: que elementos possibilitaram a resistência do folguedo e a transmissão de sua tradição ao longo dos anos? Como esses elementos são ressignificados e adaptados para a realidade que se coloca após a entrada de pessoas brancas de classe média, ou seja, alheias à realidade sócio-histórica daqueles que vivem o maracatu? E também, como a tradição oral se coloca entre esses novos sujeitos?

A pesquisa parte do pressuposto de que algo fundamental para responder a essas questões é o significado da tradição oral na dinâmica social das comunidades de maracatu. A tradição oral, elemento característico das sociedades africanas, é uma fonte essencial para a compreensão da história desses povos. Hampaté Bâ coloca que homem é considerado especial pelo dom da fala, cabe a ele a tarefa de transmitir seus conhecimentos e o de seus antepassados aos mais jovens, para que estes façam o mesmo com as próximas gerações. Sobre a oralidade e a relevância de utilizá-la como fonte indispensável para o conhecimento da história das sociedades africanas e comunidades de afrodescendentes em outros continentes, Bâ argumenta:

Quando falamos de tradição, em relação à história africana, referimo-nos à tradição oral, e nenhuma tentativa de penetrar a história e o espírito dos povos africanos terá validade a menos que se apoie[sic] nessa herança de conhecimentos de toda espécie, pacientemente transmitidos de boca a ouvido, de mestre a discípulo, ao longo dos séculos. (BÂ, 2010, p.167)

Assim, o tema central do trabalho proposto é o *maracatu de baque virado e sua relação com a tradição oral*. Além da própria oralidade em si, é importante mencionar que as loas – cantos do maracatu – estão repletas de mensagens que contam sobre a história e a memória do folguedo. Temos loas que narram a vida de determinados personagens, outras cantam sobre as divindades, cantos sobre pessoas já falecidas e sobre a própria história do grupo. Assim, pesquisar a tradição oral e as memórias e significados presentes nas letras das loas, é de extrema relevância para se compreender a formação da identidade e a resistência das nações de maracatu em Recife. Ademais, as danças, as performances, os toques e “sotaque”³ de cada nação nos dão indícios valiosos sobre outras formas de oralidade.

Com a pesquisa de Mestrado busca-se compreender como a tradição oral - seja através da fala, das loas ou de qualquer forma de oralidade - contribuiu para a (r)existência do maracatu ao longo dos anos e como ela se apresenta no tempo presente. Pretende-se, ainda, apreender em que medida ela possibilitou o desenvolvimento, a legitimidade e a perpetuação de identidades próprias às nações de maracatu, e como essa relação entre oralidade, ancestralidade, poder e magia, configura as dinâmicas sociais nos grupos na atualidade.

Tradição oral, identidades e resistência

Na historiografia, a oralidade é efetivamente reconhecida como campo de estudo e fonte do conhecimento histórico a partir da segunda metade do século XX. Na verdade, a história da África contribuiu de maneira significativa para o desenvolvimento da história mundial nesse contexto. Steven Feierman (1993) aponta os caminhos que eram percorridos por historiadores até então, principalmente em relação à crítica positivista, que limitava o conhecimento histórico às supostas verdades encontradas por meio de documentos, especialmente os oficiais. Porém, com as propostas de novas teorias e metodologias acerca desse conhecimento, várias áreas ganharam destaque e a devida atenção dos pesquisadores.

Dessa forma, compreende-se que há relação direta entre o problema apresentado (a lacuna sobre a tradição oral como prática indispensável para a manutenção e resistência de tradições afrodescendentes) e a História Ibérica. A pesquisa busca justamente explorar a relação da tradição oral com a manutenção de uma cultura que, nas disputas existentes entre grupos

³ Chamamos de “sotaque” características específicas de cada nação em sua forma de tocar cada baque, o tipo de baqueta utilizada para produzir determinada sonoridade, ou seja, detalhes na execução e técnica que produzem efeitos de diferenciação entre uma nação e outra.

dominantes e outros, supostamente dominados, viviam conflitos de poder. Esses conflitos levaram a mudanças e ressignificações de práticas culturais e religiosas e foram definidoras tanto para as estruturas da própria cultura como das estruturas sociais dos grupos que as vivencia.

Em relação à área de concentração da professora Elaine Ribeiro da Silva dos Santos, considera-se evidente a ligação do objeto de estudo – a tradição oral no maracatu de baque virado – com a História da África. Pensar o mundo ibérico no contexto das colonizações significa pensar a escravização e que a mesma fora justificada, entre outros fatores, pela suposta superioridade dos europeus. Fazer uma pesquisa em história com foco na tradição oral de afrodescendentes é romper com uma lógica eurocêntrica pautada no registro que, durante séculos, relegou a diversos grupos a alcunha de “dominados”, “vencidos”, “sem história”, “primitivos”, entre outros.

A proposta a partir desta linha de pesquisa tem sido pensar a visão europeia que concebia as culturas e costumes africanos a partir do imaginário europeu que, como coloca José Carlos Gimenez (2001), percebeu e descreveu o Brasil, nos primeiros séculos da colonização, a partir da fantasia e da herança medieval. Compreende-se que o imaginário presente nos relatos de viajantes e cronistas no período colonial são de grande valia para nos apercebermos da visão que os europeus tinham dos africanos e seus descendentes, bem como das práticas e ações das instituições religiosas, políticas e policiais, na tentativa de enfrentar o que, para a visão europeia, tratava-se de práticas ligadas à feitiçaria, bruxaria e mesmo cultos demoníacos. Relacionar esse imaginário com as formas de resistência às quais estão ligadas as práticas culturais e religiosas afro-brasileiras é que nos interessa aqui.

Embora os registros não apontem com precisão o período em que surgiu o maracatu, a memória e a tradição oral falam de mais de trezentos anos de existência, sendo possível pensarmos que os grupos existentes à época tiveram de criar estratégias para se manterem ativos, mesmo com toda perseguição e tentativas de enfrentamento da sociedade colonial.

Como coloca Antônio Bispo dos Santos (2023) - conhecido popularmente como Nego Bispo - “O processo de escravização no Brasil tentou destituir os povos afro-pindorâmicos de suas principais bases de valores socioculturais, atacando suas identidades individuais e coletivas [...]” (p. 29). Assim, ao passo que é desejado mergulhar no universo do maracatu e pensar a oralidade presente entre seus sujeitos históricos, também é importante pensar a resistência dos elementos, das memórias, das práticas mágico religiosas vindas das muitas

Áfricas trazidas ao Brasil, bem como o enfrentamento ao imaginário europeu que buscou aculturar africanos e afrodescendentes de suas práticas e costumes.

Dessa forma, ao utilizar as memórias de sujeitos anteriormente silenciados – ou, de maneira mais acertada, ignorados pela pesquisa histórica -, a pesquisa busca problematizar a visão eurocêntrica, propondo uma análise decolonial das contribuições da cultura afro-brasileira – no caso, do maracatu de baque virado – para uma nova perspectiva histórica, que seja, o uso das memórias no desenvolvimento e manutenção de identidades de grupos afrodescendentes.

No presente, pretende-se apreender as relações sociais que se dão nas comunidades de maracatu - para além dos cortejos e batuques - e que permitem a manutenção desta tradição, bem como, pensar a identidade coletiva das nações, que se forma através da vivência cotidiana. Segundo Nego Bispo:

[...] Se a identidade coletiva se constitui em diálogo com as identidades individuais e, respectivamente pelos seus valores, não é preciso muita genialidade para compreender como as identidades coletivas desses povos foram historicamente atacadas.

No entanto, na perspectiva da resistência cultural, essas identidades vêm sendo ressignificadas como forma de enfrentar o preconceito e o etnocídio praticado contra os povos afro-pindorâmicos e os seus descendentes. (SANTOS, 2023, p. 29)

A partir da realidade étnica e social dos maracatus, podemos dizer que a escravidão e a resistência a ela produziram memórias entre aqueles que vivem o dia a dia de uma nação, além, é claro, das muitas resistências pelas quais esses grupos passam diariamente. Assim, a tradição oral presente entre os viventes do maracatu mescla essas memórias de resistência, sendo emblemáticas para compreendermos a formação da identidade coletiva do grupo.

Dessa forma, espera-se apreender, a partir das memórias destas memórias, em que medida foi possível garantir a resistência dos grupos em meio aos conflitos de seus e suas integrantes, à falta de suporte e a fragilidade de políticas públicas, a perseguição religiosa, o contexto social periférico, as dificuldades financeiras, entre outros. Ainda, perceber como a religiosidade se relaciona com o desenvolvimento dos trabalhos com o maracatu, pensando as negociações e ressignificações dessa religiosidade a partir de sua integração em novos espaços e com pessoas de outras classes sociais e etnias, muitas vezes, alheias aos significados religiosos existentes nos símbolos e práticas do maracatu.

Referências

- ABRANTES, Terêsa Maria Otranto. Chico Science: a poesia e a dança. In *Congresso Internacional da Abralic*, 12, 2011, Curitiba. Anais do Congresso Internacional da ABRALIC, Curitiba, 2011, 14p.
- BÂ, Hampaté. A tradição viva. In: KI-ZERBO, J. (ed.) *História Geral da África*. Brasília: UNESCO, Secad/MEC, UFSCar, 2010, vol. 1, p. 167-212.
- BARBOSA, Muryatan Santana. A perspectiva africana na História Geral da África (Unesco). *Tempo*, Niterói, v. 24, n. 3, p. 400-421, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tem/a/jxmyrvdWdvxZJVqnvkr3FGm/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 23 jun. 2023
- CARVALHO, Frederico Lyra de e SANDRONI, Carlos. Controvérsias Sobre Práticas e Transformações Musicais: concepções de tradição no maracatu pernambucano. In *Congresso de Iniciação Científica da UFPE - CONIC*, Recife; 2011.
- CONRADO, Margarete de Souza. Corpo Mestiço: Metáforas do Encontro do Sagrado e do Profano nos Cortejos do Maracatu Nação. In *IV ENECULT – Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura*, Salvador. Faculdade de Comunicação/ UFBA, 2008.
- FEIERMAN, Steven. African histories and the dissolution of world history [Histórias africanas e a dissolução da história mundial]. In: BATES, R. H.; MUNBIMBE, V. T.; O'BARR, J. (editors). *Africa and the disciplines: contributions of research in Africa to the Social Sciences and Humanities*. Chicago: University of Chicago Press, 1993, pp. 167-212. Tradução: Elisangela Mendes Queiroz.
- GIMENES, José Carlos. A presença do imaginário medieval no Brasil colonial: descrições dos viajantes. *Acta Scientiarum Human and Social Sciences v 23. n. 1. p. 207-213*. Disponível em: <https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciHumanSocSci/article/view/2796/1901>. Acesso em: 23 jun. 2023.
- GUERRA PEIXE, César. *Maracatus do Recife*. Rio de Janeiro, São Paulo: Irmãos Vitale Editores, 1980.
- GUILLEN, Isabel Cristina Martins. Dona Santa, Rainha do Maracatu: Memória e Identidade no Recife. *Cadernos de Estudos Sociais*, Recife, v. 22, n. 1, p. 33-48, jan.-jun. 2008.
- _____ e LIMA, Ivaldo Marciano de França. Os Maracatus Nação e a Espetacularização da Cultura Popular (1960-1990). *Saeculum*, Revista de História, n. 14; João Pessoa, jan./jun. 2006, p. 183-198.
- LIMA, Ivaldo Marciano de França. *Maracatus-Nação: Ressignificando Velhas Histórias*. Recife: Edições Bagaço, 2005.
- OLIVEIRA, Jailma Maria. *Rainhas, mestres e tambores: Gênero, corpo e artefatos no maracatu-nação pernambucano*. Dissertação (Mestrado em Antropologia) – Programa de Pós Graduação em Antropologia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2011.
- Paiva, C. E. A., & Silva, J. H. (2019). Maracatu do Baque Virado: Da extensão ao diálogo. *RELACult - Revista Latino-Americana De Estudos Em Cultura E Sociedade*, 5(5). Disponível em: <https://periodicos.claec.org/index.php/relacult/article/view/1547>. Acesso em: 06 jul. 2023.
- PARÉS, Luis Nicolau. *A Formação do Candomblé: história e ritual da nação jeje na Bahia*. Campinas, SP: Editora Unicamp, 2006. p. 13-62.

SANTOS, Antônio Bispo dos. *Colonização, Quilombos: modos e significados*. 2ª Ed. Brasília: Editora AYÔ, 2023.

SANTOS, Pedro Afonso Cristovão dos; NICODEMO, Thiago Lima; PEREIRA, Mateus Henrique de Faria. Historiografias periféricas em perspectiva global ou transnacional: eurocentrismo em questão. *Estudos Históricos*, v. 30, n. 60, p. 161-186, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/eh/a/tJs7wp9kzqGQn4Q4YqkW3WB/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 23 jun. 2023.

SILVA, Jéssica Helena da. *A Tradição Reinventada: memórias sobre o pertencimento, o sagrado e o empoderamento feminino nos maracatus nação de Recife*. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Universidade Federal de Alfenas (UNIFALMG), Alfenas, 2017.

SOUZA, Marina de Mello e. *Reis Negros no Brasil Escravista: história da festa de coroação de Rei Congo*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002.

TINHORÃO, José Ramos. *Os Sons dos Negros no Brasil*. São Paulo: Editora 34, 2008.

TSEZANAS, Julia Pittier. *O Maracatu de Baque Virado: história e dinâmica cultural*. Dissertação (Mestrado em História), Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, USP, São Paulo, 2010.

WOLE, Soyinka. As artes na África durante a dominação colonial. In: BOAHEN, A. Adu. *História Geral da África - VII. África sob dominação colonial, 1880-1935*. 2ª ed. rev. Brasília: UNESCO, 2010, p. 625-655.

QUILOMBO DO ROSÁRIO: RESSIGNIFICAÇÃO DO TERMO QUILOMBO DO PERÍODO IBÉRICO À ATUALIDADE

Layane Lorrane Paula de Moura (UNIFAL)¹

Introdução

A prática do tráfico escravista que assolou o continente africano se tornou muito conhecida, não só pela quantidade de pessoas que foram trazidas compulsoriamente para trabalhar no Brasil, mas também pelas consequências das ações daquele período, como é o caso das comunidades quilombolas.

As comunidades quilombolas surgiram no Brasil como comunidades formadas inicialmente por pessoas negras escravizadas que fugiam das fazendas, engenhos e outras formas de trabalho forçado durante o período colonial. O conceito de quilombo evoluiu ao longo do tempo, partindo de uma definição centrada na fuga e na oposição ao regime escravista para uma visão ampla, reconhecendo a importância da identidade cultural, da memória histórica. A Associação Brasileira de Antropologia (ABA) fundamental, pois “reestrutura o conceito, de quilombo e amplia o conceito sobre remanescentes de quilombos”.²

O Quilombo do Rosário conhecido também como Quilombo Justinópolis, é um quilombo urbano, localizado no município de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, ilustra esta evolução. Sua história que remonta o século XIX, quando os primeiros moradores estabeleceram uma comunidade marcada pela resistência ao preconceito, os quilombolas ainda eram vistos como “inimigos da ordem pública” como *citado por (KISHIMOTO)*,³ e é apenas com o reconhecimento jurídico das comunidades quilombolas, consolidado pela Constituição de 1988, que os quilombos, assim como a comunidade do Rosário, passaram a ter sua existência formalmente reconhecida e não criminalizada como antes.⁴

¹Graduada em Licenciatura em História pela Faculdade de Venda Nova do Imigrante (FAVENI) e mestranda em História Ibérica pela Universidade Federal de Alfenas - Minas Gerais. E-mail: layane.moura@sou.unifal-mg.edu.br.

² SANTOS, Alexandre; DOULA, Sheila Maria. Políticas públicas e quilombolas: questões para debate e desafio à prática extensionista. Revista Extensão Rural, DEAER/PGExR – CCR – UFSM, Ano XV, nº 16, Jul – Dez de 2008.

³ KISHIMOTO, A. Os quilombos em Minas Gerais na época da escravidão. In: DIAS, P. (Org.). O Reinado do Jatobá da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. São Paulo: Associação Cultural Cachuera! 2015, p. 46-48.

⁴ BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

Dado essas evoluções, o objetivo deste resumo é analisar as definições de quilombo no Brasil ao longo do tempo, desde o período colonial até os dias atuais, e trazer a definição de quilombo, a partir do mestre do Quilombo do Rosário, em Ribeirão das Neves, Minas Gerais.

No decorrer deste trabalho, serão discutidas questões como a ressignificação do termo quilombo, sua criminalização durante o período colonial, sua legalização e as formas de resistência encontrada pela comunidade do rosário para manter viva a comunidade em meio a urbanização e a necessidade de políticas públicas para garantir a sua preservação.

A produção deste resumo se justifica pela importância histórica, cultural e social dos quilombos no Brasil, tanto como espaços de resistência à opressão colonial quanto como comunidades vivas que continuam a enfrentar desafios contemporâneos. O ponto de vista do Quilombo do Rosário, em particular, é essencial para trazer visibilidade a uma comunidade que, apesar de sua relevância histórica, muitas vezes é negligenciada nos estudos acadêmicos e nas políticas públicas.

Referencial teórico

Os quilombos, desde o período colonial, desempenharam papéis centrais na história do Brasil, representando não apenas espaços de fuga e resistência ao regime escravocrata, mas também territórios de organização social e cultural afro-brasileira. A definição de quilombo, no entanto, evoluiu significativamente ao longo do tempo, refletindo mudanças sociais, políticas e culturais que ampliaram sua compreensão e reconhecimento jurídico.

Período Iberico: Quilombo como Espaço de Resistência e Refúgio

Durante o período ibérico, que abrange os séculos XVI e XVII, o Brasil estava sob domínio de Portugal e, portanto, a presença de quilombos se dá no contexto da colonização portuguesa. A opressão e o tratamento desumano das pessoas escravizadas incentivaram a fuga e a formação de comunidades de resistência.

Neste período, os quilombos eram definidos como comunidades formadas majoritariamente por escravizados que fugiam das plantações, engenhos e outras estruturas de exploração. Esses espaços eram vistos pela elite colonial como ameaças à ordem escravista. Segundo Kishimoto:

“Na época do Brasil colônia, a reunião de cinco negros fugidos já era considerada um quilombo. Os quilombolas eram considerados ‘inimigos da ordem pública’, assim como os povos indígenas que reagiam aos ataques às suas aldeias, defendendo sua liberdade e seu território. O governo português chamava também de ‘guerras justas’ os ataques aos quilombos, promovendo a destruição de muitos deles.”

O termo "quilombo" tem origem africana, "kilombo" na língua bantu, que significa "acampamento" ou "sociedade guerreira". Essa etimologia reflete a organização e a resistência que marcaram essas comunidades. Eles se formavam em áreas isoladas, como florestas e montanhas, que proporcionavam proteção natural contra as expedições de captura, sendo comunidades autossuficientes, com suas próprias regras e sistemas de governança.⁵

Além de fornecer refúgio, esses locais eram centros de cultura e resistência. Na prática, os quilombos funcionavam como territórios autônomos e desafiavam diretamente o sistema escravista.

O governo colonial português frequentemente organizava expedições militares para destruir os quilombos e recapturar os fugitivos. Estas expedições, conhecidas como "bandeiras", tinham como alvo principal os quilombos. Apesar dos esforços dos colonizadores, muitos quilombos resistiram por longos períodos, demonstrando a determinação e a habilidade das comunidades em se defender.⁶

Quilombos como Palmares, localizado na Serra da Barriga, e o Quilombo do Quariterê, o maior quilombo do Mato Grosso, localizado na atual fronteira entre Mato Grosso e Bolívia, são exemplos de resistência no período colonial, mas a destruição dos mesmos pelo exército colonial português exemplifica a repressão brutal enfrentada por essas comunidades.

Para além da força bruta, a legislação colonial muitas vezes tentava tratar as questões relacionadas à escravidão e aos quilombos com leis que eram frequentemente voltadas para a repressão e a punição dos fugitivos.

Pós abolição: luta pela terra

Com o fim da escravidão em 1888, o significado dos quilombos começou a se transformar, pois continuavam a existir fora do contexto histórico no qual surgiram, adaptando-se às novas

⁵ MUNANGA, Kabengele. Origem e histórico do quilombo na África. Revista usp, n. 28, p. 56-63, 1996.

⁶ ALMEIDA, G. A Conquista do Sertão: A Expansão Bandeirante no Brasil. Rabisco da História, 20 jul. 2024. Disponível em: <<https://rabiscodahistoria.com/a-conquista-do-sertao-a-expansao-bandeirante-no-brasil/>>. Acesso em: 29 nov. 2024

realidades. Durante o período republicano, os quilombos passaram a ser reinterpretados como territórios históricos, mas ainda enfrentavam preconceito e marginalização.

Nessa fase, as comunidades remanescentes de quilombos enfrentaram desafios como a perda de terras, pois mesmo após o fim da escravidão, muitos quilombolas não tiveram suas terras reconhecidas, sendo frequentemente deslocados por fazendeiros e governos locais. Outro desafio era a estigmatização, ou seja, a associação dos quilombos com o "passado escravista" dificultando seu reconhecimento como parte vital da história e cultura nacional. Os ex-escravos sofriam com a repressão e eram marginalizados mediante a sociedade.

O conceito de quilombo começou a adquirir novas nuances no século XX, especialmente com o fortalecimento dos movimentos negros no Brasil. Essas comunidades passaram a ser vistas como símbolos de luta por direitos, autonomia e preservação cultural. O Movimento Negro Unificado (MNU), fundado em 1978, desempenhou um papel essencial ao colocar o reconhecimento das comunidades quilombolas na agenda política brasileira.⁷

Definições jurídicas contemporâneas – Reconhecimento

Foi somente com a Constituição de 1988 que as comunidades remanescentes de quilombos começaram a ser formalmente reconhecidas como parte integrante do patrimônio cultural brasileiro. Este marco jurídico representou uma ruptura significativa, pois ampliou a definição de quilombo, incluindo aspectos históricos, culturais e territoriais.

Na Constituição de 1988, em seu artigo 68º, foi garantido o direito à posse das terras ocupadas por remanescentes de quilombos. Essa medida reconheceu essas comunidades como herdeiras legítimas de um legado de luta pela liberdade e autonomia.

Já o decreto 4.887/2003, regulamentou o Artigo 68º, ampliando o conceito de quilombo para incluir comunidades que mantêm práticas culturais e modos de vida distintos, ligados à ancestralidade africana. Essa ampliação rompeu com a visão restrita de quilombos como apenas refúgios de

⁷ SILVA, Adriano Viaro. Quilombo dos Palmares: Historiografia do Período Colonial. Disponível em:<https://www.eeh2014.anpuh-rs.org.br/resources/anais/30/1405448106_ARQUIVO_textoparaaANPUH1.3semresumo.pdf>Acesso em: 25 de maio de 2024.

escravizados fugidos, reconhecendo o papel dessas comunidades na preservação da diversidade cultural e histórica do Brasil.⁸

A definição contemporânea considera quilombos como: espaços de reprodução cultural e social de práticas herdadas da África; comunidades que mantêm laços com territórios historicamente ocupados, mesmo após o fim da escravidão; territórios de resistência e autonomia diante de desafios contemporâneos, como o racismo estrutural e a luta por acesso a políticas públicas.

Também o decreto 4.887/03 em seu artigo 3º, traz o conceito de autodefinição identitária, ou seja, as comunidades quilombolas são definidas através de critérios de autodefinição identitária e reconhecimento de suas heranças ancestrais na escravidão, portanto cabe aos moradores das comunidades, se autodefinirem como remanescentes de quilombolas e não ao Estado.

É neste contexto que, visto que pouco restou da estrutura básica dos quilombos históricos e as abordagens sobre quilombos, principalmente quando se trata de quilombos urbanos, que os atores quilombolas adquirem ainda mais importância e a reconsideração de suas experiências se tornam essenciais nas reelaborações do conceito de quilombo no pós-abolição e na atualidade, repercutindo nas comunidades quilombolas e em especial na comunidade do Rosário.

Quilombo do Rosário: Um quilombo urbano em Minas Gerais

O Quilombo do Rosário conhecido também como Quilombo Justinópolis, é uma das comunidades remanescentes de quilombos no Brasil, localizado no município de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. A história da comunidade é um exemplo de resistência e preservação cultural.

Nos relatos dos moradores e do mestre do quilombo do Rosário, afirmam que a comunidade surgiu por volta de 1889, quando os primeiros negros escravizados buscavam liberdade e uma vida digna fora do sistema escravista. O nome "Justinópolis" é associado a um dos líderes históricos da comunidade, Justino.⁹

⁸ BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: Texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais nº 1/92 a 53/06 e pelas Emendas Constitucionais de Revisão nº 1 a 6/94. – Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2007.

⁹ BRITO, G. T. G. de. O lugar e a identidade quilombola: uma abordagem sobre o processo histórico da Irmandade do Rosário, em Ribeirão das Neves (MG). 2021.

Reconhecida pela Fundação Palmares desde 2016, a comunidade possui a Festa de Nossa Senhora do Rosário registrada como patrimônio cultural imaterial desde 2013 e se reconhece como uma comunidade quilombola urbana.

Os Quilombos Urbanos, Situam-se em áreas urbanas ou nas periferias das cidades. Muitas vezes formam-se em áreas suburbanas ou em regiões que foram ocupadas devido à expansão urbana e à falta de moradias.

Geralmente não estão situados num mesmo aglomerado físico, sendo esta uma estratégia encontrada para evitar crimes de ódio racial contra eles. A formação geográfica, pode estar associada também a políticas de urbanização e ao crescimento das cidades, que frequentemente resultaram em deslocamento de populações.

No caso do quilombo do rosário, a comunidade vive separada pelas redondezas da cidade de Ribeirão das Neves em Minas Gerais, mas se reúnem na capela localizada em Justinópolis e mantem sua cultura viva por meio de eventos culturais, encontros e eventos com outras comunidades quilombolas, sendo elas urbanas e rurais.

A vida em quilombos urbanos tende a ser mais diversificada e complexa, com atividades econômicas que incluem pequenos negócios, serviços e outras ocupações urbanas. A organização social pode ser influenciada pela urbanização, com maior ênfase em questões de infraestrutura, habitação e acesso a serviços públicos.

A semelhança dos demais quilombos, o quilombo do Rosário celebra aspectos importantes da cultura afro-brasileira, incluindo práticas religiosas, musicais e sociais. No entanto, a maneira como essas práticas se manifestam pode ser influenciada pelo contexto que estão inseridos. Essas diferenças refletem a adaptabilidade e a resiliência das comunidades quilombolas, que, independentemente de seu ambiente, continuam a preservar e promover sua herança cultural e histórica.

O Quilombo Rosário, mantém uma rica herança cultural, que inclui práticas tradicionais, festividades e a preservação da língua e dos costumes africanos. As celebrações e eventos culturais desempenham um papel importante na vida comunitária e na preservação da identidade quilombola.¹⁰

¹⁰ SOUZA, R. Entre o Concreto e a Resistência: o quilombo urbano em Ribeirão das Neves – Espaço do Conhecimento UFMG. Disponível em: <<https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/entre-o-concreto-e-a-resistencia-o-quilombo-urbano-em-ribeirao-das-neves/>>. Acesso em: 29 nov. 2024.

Como muitos outros quilombos, Justinópolis enfrenta desafios relacionados à regularização fundiária, ao acesso a direitos urbanos, como habitação adequada, serviços públicos e políticas de inclusão, o acesso a recursos e ao desenvolvimento sustentável. A luta pela preservação da cultura, pelo reconhecimento legal e pela melhoria das condições de vida continua a ser uma prioridade para a comunidade.

O Quilombo Justinópolis é um símbolo de resistência e resiliência, refletindo a história e a importância dos quilombos na construção da identidade cultural e social do Brasil e ao adentrar mais em sua história e significação, chamou-me a atenção a busca ativa pela comunidade em se manter viva em meio a urbanização. Além de lutar pela sobrevivência da tradição, a comunidade enfrenta diversos desafios, como por exemplo o racismo e intolerância religiosa, tendo até mesmo que lutar com autoridades locais que por vezes os atacaram publicamente e encorajando afirmações preconceituosas, intolerantes e racistas.

Conclusão

A Constituição Federal de 1988 representa um avanço significativo para o reconhecimento e a proteção dos direitos das comunidades quilombolas, incluindo direitos territoriais, culturais, educacionais e de saúde. No entanto, a implementação prática desses direitos ainda enfrenta desafios significativos. A luta contínua das comunidades quilombolas e a atuação de órgãos governamentais e organizações da sociedade civil são essenciais para garantir que os direitos previstos na Constituição sejam efetivamente cumpridos e para promover a justiça e a equidade para essas comunidades.

As consequências da criminalização dos quilombos no passado ainda reverberam na atualidade, afetando a identidade cultural, a inclusão social, o desenvolvimento econômico e as percepções públicas das comunidades quilombolas. A luta por justiça e igualdade continua a ser um esforço para superar o legado de marginalização e discriminação, promovendo uma maior inclusão e reconhecimento das contribuições e direitos das comunidades quilombolas.

A ressignificação do quilombo é um processo fundamental para a preservação da identidade cultural, a promoção da justiça social e a construção de uma sociedade mais inclusiva e equitativa.

A ressignificação e sobrevivência urbana do Quilombo do Rosário em Ribeirão das Neves ilustram como uma comunidade quilombola pode adaptar-se ao contexto urbano mantendo sua identidade cultural e enfrentando desafios históricos e contemporâneos. A preservação da cultura, o

desenvolvimento comunitário e a luta por reconhecimento e direitos são centrais para a continuidade e o fortalecimento da comunidade quilombola. A experiência do Quilombo do Rosário reflete a importância da resiliência e da adaptação no contexto da modernidade e da urbanização.

O Quilombo do Rosário, em sua trajetória histórica e nas lutas contemporâneas, encapsula a essência da resistência quilombola no Brasil. Sua história é um testemunho das transformações que os quilombos atravessaram e dos desafios que continuam a enfrentar. Reconhecer e apoiar comunidades como o Quilombo do Rosário é fundamental não apenas para preservar a diversidade cultural do país, mas também para garantir justiça histórica e social aos herdeiros de um legado de luta pela liberdade e dignidade.

Referências

ALMEIDA, G. *A Conquista do Sertão: A Expansão Bandeirante no Brasil*. Rabisco da História, 20 jul. 2024. Disponível em: <https://rabiscodahistoria.com/a-conquista-do-sertao-a-expansao-bandeirante-no-brasil/>. Acesso em: 29 nov. 2024.

BRASIL. [Constituição (1988)]. *Constituição da República Federativa do Brasil*, 1988. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil: Texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais nº 1/92 a 53/06 e pelas Emendas Constitucionais de Revisão nº 1 a 6/94*. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2007.

BRITO, G. T. G. de. *O lugar e a identidade quilombola: uma abordagem sobre o processo histórico da Irmandade do Rosário, em Ribeirão das Neves (MG)*. 2021.

KISHIMOTO, A. Os quilombos em Minas Gerais na época da escravidão. In: DIAS, P. (Org.). *O Reinado do Jatobá da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário*. São Paulo: Associação Cultural Cachuera!, 2015. p. 46-48.

MUNANGA, Kabengele. Origem e histórico do quilombo na África. *Revista USP*, n. 28, p. 56-63, 1996.

SANTOS, Alexandre; DOULA, Sheila Maria. Políticas públicas e quilombolas: questões para debate e desafio à prática extensionista. *Revista Extensão Rural*, DEAER/PGEExR – CCR – UFSM, Ano XV, n. 16, jul./dez. 2008.

SILVA, Adriano Viaro. *Quilombo dos Palmares: Historiografia do Período Colonial*. Disponível em: https://www.eeh2014.anpuh-rs.org.br/resources/anais/30/1405448106_ARQUIVO_textoparaaANPUH1.3semresumo.pdf. Acesso em: 25 maio 2024.

SOUZA, R. Entre o Concreto e a Resistência: o quilombo urbano em Ribeirão das Neves – Espaço do Conhecimento UFMG. Disponível em: <https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/entre-o-concreto-e-a-resistencia-o-quilombo-urbano-em-ribeirao-das-neves/>. Acesso em: 29 nov. 2024.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA IBÉRICA
MESTRADO PROFISSIONAL EM HISTÓRIA IBÉRICA

*IV Congresso Internacional Península
Ibérica: Antiguidade, Medievo e suas
projeções*

&

*II HISEDU: Encontro Internacional de
História e Educação*

10 a 13 de dezembro de 2024

HISTÓRIA MEDIEVAL

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
História Ibérica
MESTRADO PROFISSIONAL

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

USC
UNIVERSIDADE
DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA

U LISBOA

UNIVERSIDADE
DE LISBOA

CENTRO DE ARQUEOLOGIA
DA UNIVERSIDADE
DE LISBOA

uniarq

HISTORIAS CONECTADAS: LA TRANSCULTURALIDAD MEDIEVAL DE LA PENÍNSULA IBÉRICA ENTRE MUSULMANES Y CRISTIANOS

Éderson José de Vasconcelos (UFSC)¹

Pretendemos comprender las diferentes claves de lectura acerca de la Reconquista y la Historia del Al-Ándalus, examinando estos conceptos más allá del eurocentrismo y del nacionalismo, de modo que podamos repensar las tradicionales interpretaciones establecidas en la historiografía medieval ibérica. Vamos a analizar estas concepciones historiográficas vinculadas en los aportes de la Historia Global, y fundamentadas en la fuente musulmana (*Historia de Al-Ándalus: Ibn Al-Kardabus*) y en las documentaciones cristianas (*Primera Crónica General de España*).

Las conexiones entre latinos² y musulmanes en el medievo ibérico nos interesan por las relaciones entre las dos religiones monoteístas, y no por las concepciones bélicas. Según Michael Borgolte, “*This prerequisite in mind that I suggested, in a recent monograph, we shift the focus from a Christian to a monotheistic Middle Ages. From the perspective of the history of religion, the Middle Ages appear as a very specific period.*”³ y diferente de la historiografía tradicional, que resalta las guerras. La delimitación temporal consiste de la llegada musulmana, en 711, en el calendario cristiano, o en 89, en el árabe, hasta 1031, o 929, momento en que hay la caída del Califato de Córdoba y el fin de la dinastía Omniada en la península.

Teniendo como fundamento las fuentes, podemos concebir el medievalismo ibérico más allá de los conceptos de Reconquista e Historia de Al-Ándalus. En la

¹ Beca CAPES. Bajo la dirección de la medievalista Dra. Aline Dias da Silveira. Estudiante de Doctorado en Historia Global en la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC) y actualmente realizando un Doctorado Sandwich en la Universidad Autónoma de Madrid bajo la dirección del profesor Dr. José Santiago Palacios Ontalva Licenciatura y Maestría en Historia de la Universidad Federal de Alfenas (Unifal-MG). Correo electrónico de contacto: ederson_vasconcelos@hotmail.com.

² Cristandade latina, sobretudo no Languedoc e na Península Ibérica, os milites foram muito sensíveis à sua condição de protetores do espaço cristão contra o inimigo sarraceno, fato que os colocava numa situação eclesial diferenciada, uma vez que os guerreiros ajudavam a definir os contornos geográficos da comunidade cristã pela exclusão do outro, não cristão. Latinos, enquanto uma cultura cristã, militante e auto afirmativa, compartilhada por diversas comunidades étnicas. MIATELLO, A.L.P. **Pregação e cavalaria no processo de expansão da cristandade latina**: o papel da Ordem da Milícia de Ramon Llull (1232-1316). HORIZONTE – Revista de Estudos de Teologia e Ciências da Religião, v.15, n.48, p. 1151-1190, 30 dez. 2017. (p.1153) Desta forma segundo a interpretação de Miatello. Desta forma, utilizaremos latino para se referir as sociedades que adotaram o cristianismo durante o período medieval.

³ LOUD, Graham A.; STAUB, Martial (ed.). **The Making of Medieval History**. Ny: Editorial Board, 2017, p. 75.

presente investigación, optamos por dos documentaciones: la islámica, *Historia de Al-Ándalus: Ibn Al-Kardabus*, y la latina, *Primera Crónica General de España*. Así, por medio de los aportes de la Historia Global y de los estudios decoloniales⁴, pensaremos la relación entre ambas las religiones monoteístas, lejos de las perspectivas nacionalistas acerca de los conceptos de Reconquista e Historia de Al-Ándalus.

Esos conceptos han sido fraguados por diferentes miradas interpretativas, influenciadas por varias corrientes historiográficas, como positivismo, marxismo y los Annales, y han sido influenciados también por distintos acontecimientos históricos, como, por ejemplo, la conquista y colonización de América, las guerras napoleónicas en Europa, el neocolonialismo en África y el franquismo en España, además de movimientos intelectuales y políticos, como el pan-arabismo⁵. Alejandro García Sanjuán plantea que estos conceptos operan “como dispositivo académico orientado hacia la hispanización de Al-Ándalus. Con efecto, el Al-Ándalus ha sido ampliamente utilizado como herramienta ideológica para justificar el colonialismo español en el norte de África, especialmente en la región del actual Marruecos”⁶. La innovación y la legitimación de la presente investigación se fundamenta en la perspectiva de la historiadora Aline Dias da Silveira:

o medievo nos olha por um prisma global, [...] As perspectivas da História Global que incorporam os estudos subalternos e a

⁴La decadencia de la capacidad europea de mantener su poder directo sobre sus colonias asiáticas y africanas después de la Segunda Guerra Mundial, así como los cambios en las estructuras del poder internacional en favor de los Estados Unidos posibilitaron una nueva ola de independencias al sur del globo y el surgimiento de las reflexiones teóricas denominadas poscoloniales. El proyecto poscolonial es aquel que, al identificar la relación antagónica entre colonizador y colonizado, busca denunciar a las diferentes formas de dominación y opresión de los pueblos. Como una escuela de pensamiento, el poscolonialismo no tiene una matriz teórica única, siendo asociado a los trabajos de teóricos como Franz Fanon, Albert Memmi, Aimé Césaire, Edward Said, Stuart Hall y al Grupo de los Estudios Subalternos, creado en los años 1970 por el indio Ranajit Guha. ROSEVICS, Larissa. Do pós-colonial à decolonialidade. In: CARVALHO, Glauber. ROSEVICS, Larissa (Orgs.). **Diálogos internacionais: reflexões críticas do mundo contemporâneo**. Rio de Janeiro: Perse, 2017, p. 187.

⁵ Movimiento político iniciado después del fin del Imperio Otomano y que tuvo su apogeo bajo el gobierno del presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, que objetivaba la unión de todas las naciones árabes. SOUZA, Celia Daniele Moreira de. **O amor como elogio ao Califado Omíada de Córdoba em O Colar da Pomba de Ibn Hazm (séc. XI)**. 2020. 242 f. Tese (Doutorado) - Curso de Instituto de História, Programa de Pós-Graduação em História Social, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020, p. 228.

⁶ As a scholarly device primarily aimed at Spanishizing al-Andalus, Arab/Muslim Spain represents as colonialist an approach as Reconquista, and actually explicit supremacist claims are to be found in the writings of Spanish experts on Arabic studies. [...] Al-Andalus, in fact, has been widely used as an ideological tool to justify Spanish colonialism in Northern Africa, especially in present-day Morocco (Calderwood, 2018). SANJUÁN, Alejandro García. Medieval Iberia, Essentialist Narratives and Globalization. **Revista Dell'Istituto di Storia Dell' Europa Mediterranea**, Cagliari - Italia, v. , n. 11, p. 13-33, dez. 2022, p. 18.

descentralização dos referenciais teóricos estão em consonância com a experiência deste século, seja pela experiência que fundamenta a crítica aos paradigmas hegemônicos, seja por suas propostas de descentralização e conexão: histórias globais para experiências globais. A pesquisa desta era não pode ser entendida como global apenas pela conectividade tecnológica, mas pela consciência de conexão humana e ambiental, suas condições e desdobramentos. Frente a isso, a pesquisa e o ensino de História Medieval devem assumir sua responsabilidade na formação dessa consciência que tem força para agir em um mundo precipitado em transformações radicais. Como medievalistas brasileiros possuímos a potência para construir as lentes para a diversidade e a descentralização do período medieval, dessa forma, provincializando/descolonizando a Idade Média da apropriação europeia da História e da razão⁷

Con base en los fundamentos e innovaciones presentados por Alejandro García Sanjuán y Aline Dias da Silveira, entendemos la necesidad de reflexionar sobre los conceptos de Reconquista y de Historia de Al-Ándalus. Así, pretendemos nos alejar de las perspectivas nacionalistas ya consolidadas en la historiográfica ibérica a fin de acercarnos a la Historia Global, que todavía no fue utilizada para analizar el periodo medieval peninsular.

Nuestra metodología y problema de investigación es analizar la Reconquista y la Historia de Al-Ándalus a través de la Historia Global, conectando las fuentes cristianas y musulmanes para el desarrollo de una clave de lectura válida a ambas religiones y, con eso, alejándonos del estereotipo de colonia y metrópoli. De esta forma, se fundamenta la producción de una historia medieval desde el sur global, basada en la Historia Global de la Edad Media y en el decolonialismo, visto que, por no pertenecemos a Europa y tampoco a cualquier especie de nacionalismo, nos permite pensar fuera del eje nacionalismo/eurocentrismo.

En las ciencias humanas, los estudios decoloniales producen investigaciones basadas en un punto de vista ajeno al continente europeo, lo que significa decir que presentan rasgos exteriores al eurocentrismo nacionalista. Para Marcelo Santiago Berriel, “la perspectiva decolonial puede ser una excelente alternativa, visto que es capaz de contribuir a una interpretación más conveniente con la materialidad del objeto

⁷SILVEIRA, Aline Dias da. História Global da Idade Média: estudos e propostas epistemológicas. **Roda da Fortuna**, [s. l.], v. 8, n. 2, p. 210-236, 10 abr. 2019. Disponível em: https://www.revistarodadafortuna.com/_files/ugd/3fdd18_12df75bc0f3948e18d7e0a4d631cd405.pdf. Acesso em: 18 nov. 2022.(p.230-231)

estudiado y con una postura menos servil”⁸. Con eso, percibimos la posibilidad de diálogo entre la corriente de la Historia Global y la perspectiva decolonial.

Nuestras indagaciones son: ¿cómo podemos pensar la historia medieval ibérica fuera de los conceptos historiográficos de Reconquista y de Historia de Al-Ándalus?; ¿cuál la relevancia hoy de producir una Historia Global y Decolonial de la Península Ibérica medieval?; ¿qué pensaban los cronistas medievales de sí y de sus rivales sin considerar el carácter bélico?; ¿cómo los cronistas medievales han imaginado y narrado sus propios sucesos?; y ¿cuál la imagen que musulmanes y latinos de la Península Ibérica han adquirido para los cronistas medievales?. Estas cuestiones de la investigación pueden ser respondidas por el prisma de la Historia Global de la Edad Media, fundamentada en la concepción defendida por Borgolte:

*A global history in the age of globalization has to place the relationship and interaction of peoples, cultures and religions at its core. Its purpose cannot be simply to study and compare the history of civilizations, as has recently been done. On the contrary, one should be reluctant to identify large cultural entities in terms such as ‘Western Christianity’ or ‘the Islamic World from Spain to Iran’, as this kind of identification rests on an ontological assumption, while cultures are imagined identities. Neither should global history be confounded with traditional ‘world history’. Its ambition is not to write an all-encompassing history of the world, nor even to concentrate on large-scale studies. It is, rather, to focus on cultural contacts and interactions at the local or regional level. Global history considers any historical context in which cultures met or in which, more to the point, autochthonous populations encountered foreigners. Yet it also requires situating such a context in the greater scheme of things. Global histories of the Middle Ages are thus not only interested in cross-cultural contacts, but also, and even more so, in transcultural networks.*⁹

Siendo así, basada en la Edad Media global y en la Decolonialidad, se encuentra nuestra contribución a la temática, porque busca el entendimiento de las relaciones entre cristianos y musulmanes fuera de los conceptos enraizados en los estudios medievales peninsulares, como los conceptos de “Reconquista” y “Historia de Al-Ándalus”. Además de eso, presentamos una lectura fundamentada en las fuentes, *Historia de Al-*

⁸BERRIEL, Marcelo Santiago. **O NEOMEDIEVALISMO DO NORDESTE BRASILEIRO?** 2022. Disponível em: <https://sacralidadesmedievais.com/textos-semanais/f/aperspectiva-decolonial-pode-nos-ajudar-a-compreender>. Acesso em: 05 out. 2022.

⁹LOUD, Graham; STAUB, Martial (ed.). **The Making of Medieval History**. United Kingdom: York Medieval Press, 2017, p. 78-79.

Ándalus: Ibn Al-Kardabus y Primera Crónica General de España, que se aleja de la comprensión estrictamente bélica entre las dos religiones monoteístas.

Con el propósito de desarrollar una historia global de la Península Ibérica medieval, buscamos la no separación de las narrativas en bloques de análisis: de un lado, los latinos apoyados en la “Reconquista”; de otro, los musulmanes asentados en la “Historia de Al-Ándalus”. Visto que tanto las fuentes latinas como las musulmanas comprenden las narrativas relacionadas con los hechos y actitudes de castigo o gloria divina, las fuentes medievales se vuelven “más do que narrar simplemente determinados acontecimientos, injiriéndolos en un plan mayor (toda causa supone otra anterior hasta llegar al creador) y contribuyendo para establecer pautas político-ideológicas de los grupos en el poder”¹⁰.

En la obra *El enemigo en el espejo: cristianos y musulmanes en la España medieval*, Ron Barkai plantea una cuestión de convivencia y de distinta relación entre las religiones, en que, durante el periodo medieval ibérico, musulmanes y cristianos habían coexistido y sido tolerantes. Sin embargo, podemos indagar la tesis de Barkai por la historia medieval global de la Península Ibérica, a través de una perspectiva holística de las relaciones entre las dos religiones. Así, de modo que no las separe en bloques de análisis, acentuamos el hecho de que convivían, se relacionaban e interactuaban en el mismo territorio, es decir, en localidades que no estaban aisladas entre sí.

Para la medievalista Aline Dias da Silveira, este territorio puede ser entendido como un espacio, porque “la transculturalidad ibérica produjo elementos materiales e inmateriales que abarcaban la historia bíblica, romana, visigoda, sueva, bizantina, árabe, persa, norteafricana y de los pueblos galos, posibilitando la escrita de grandes sùmulas que presentaban *Hispania* como un microcosmos participante e indispensable de la historia mundial”¹¹. Por su vez, María Guadalupe Pedrero-Sánchez apunta que “el dominio musulmán de Al-Ándalus hizo de la Península Ibérica, a lo largo de toda Edad

¹⁰ VEREZA, Renata Rodrigues; MAGELA, Thiago Pereira da Silva (org.). **História Medieval Fontes & Análises**. Niterói: Eduff - Editora da Universidade Federal Fluminense, 2022.

¹¹ SILVEIRA, Aline Dias da. Imago Mundi: consciência de globalidade e cosmografia medieval. **Anos 90: Revista do Programa de Pós-Graduação em História Universidade Federal do Rio Grande do Sul**, Porto Alegre, v. 29, n. 0, p. 1-21, out. 2022. Disponível em: <https://www.seer.ufrgs.br/index.php/anos90/article/view/110355/86692>. Acesso em: 21 nov. 2022, p. 9.

Media, un lugar con un singular modo de vida, en razón de la coexistencia de cristianos, musulmanes y judíos. Esta fue una situación única, no vivida en ningún otro lugar del Occidente europeo”¹².

De esta manera, por medio de la fe en estas religiones monoteístas, notamos una conexión en la que podemos basarnos para la construcción de una historia global de la Edad Media ibérica: cristianos y musulmanes narran sus concepciones históricas asentadas en su espiritualidad, reflexionando una conexión a través de las narrativas basadas en la comprensión monoteísta de los hechos. Para Michael Borgolte, “con este prerrequisito en mente, que yo sugerí en una monografía reciente, nosotros cambiamos el enfoque de una Edad Media cristiana a una monoteísta. Desde la perspectiva de la historia de la religión, la Edad Media aparece como un período muy específico”¹³.

Con la fundamentación en las fuentes, podemos pensar que los estudios medievales ibéricos pueden ser concebidos más allá de los conceptos de “Reconquista” e “Historia de Al-Ándalus”. Así, el cerne de nuestra investigación es comprender las relaciones entre cristianos y musulmanes presentadas en las fuentes medievales: *Primera Crónica General de España* e *Historia de Al-Ándalus: Ibn Al-Kardabus*. Hemos optado por no estudiar los judíos porque solo hemos tenido acceso a las fuentes ya informadas. Para Jonathan Ray, la dificultad de los estudios de los judíos en la Península Ibérica se relaciona con el hecho de que “la ausencia frecuente de denominaciones geográficas en estas colecciones reduce mucho el valor de la literatura de responsa como fuente para los estudios centrados en regiones o comunidades específicas”¹⁴.

De este modo, nuestro objetivo de investigación es romper con los estereotipos colonialistas, nacionalistas y eurocéntricos. Con eso, buscamos entender la historia medieval ibérica sin los conceptos tradicionales de la historiografía, pensando solamente en la relación que hacen las fuentes, *Historia de Al-Andalus: Iben Al-Kardabus* y *Primera Crónica General de España*, entre musulmanes y cristianos en el

¹² PEDRERO-SÁNCHEZ, Maria Guadalupe. **A Península Ibérica entre o Oriente e o Ocidente:** cristão, muçulmanos e judeus. São Paulo: Atual Editora, 2002, p. 5.

¹³ This prerequisite in mind that I suggested, in a recent monograph, the we shift the focus from a Christian to a monotheistic Middle Ages. From the perspective of the history of religio, the Middle Ages appear as a very specific period. LOUD, Graham A.; STAUB, Martial (ed.). **The Making of Medieval History**. Ny: Editorial Board, 2017, p.75.

¹⁴ RAY, Jonathan. **La Frontera Safadí:** la Reconquista y la comunidad judía en la España medieval. Madrid: Alianza Editorial, 2009. (p.21)

mundo medieval ibérico. Consecuentemente, romperemos con el análisis binario que postula solamente una relación bélica entre islámicos y latinos, que por veces valoriza los reinos latinos y por veces los califatos musulmanes.

Nuestra hipótesis es que en la búsqueda por comprender las relaciones entre cristiano y musulmanes, lejos de las nociones de Reconquista e Historia de Al-Ándalus, es posible desarrollar una lectura que valore a los distintos agentes históricos del medioevo ibérico, no solo al considerarse una u otra vertiente religiosa, ya que ambas las religiones eran conectadas y estaban presentes en el mismo territorio. Así es fundamental reflexionar sobre esas sociedades integradas, pero no separarlas por conceptos históricos.

Para Dias Silveira, “la Historia Global es una perspectiva historiográfica que busca una mirada más amplia y compleja, abarcando diversas metodologías. Acerca de su campo podemos decir que es vasto, con diferentes fases y desdoblamientos”¹⁵. La Historia Global nos ofrece muchas posibilidades, ya que con ella es posible reinterpretar, reescribir y reevaluar la historiografía, por el hecho de que uno de sus principales rasgos es la ruptura con las historias nacionales. Hay un rompimiento con la historia nacional al proponerse una lógica de conexiones, creando otras unidades políticas, algo fundamental a la comprensión del periodo medieval. Al mismo tiempo, plantea una mirada post-estatal, es decir, de un mudo no estatal, en el que los agentes no son necesariamente oficiales del gobierno.¹⁶

De este modo, teniendo como fundamento las perspectivas de desarrollo de una historia global de la Península Ibérica medieval, en la que absorbemos ambos los conceptos juntamente con la documentación. Con eso, será planteada una nueva interpretación, considerando tanto la comprensión del musulmán y de los cristianos acerca de la temporalidad analizada, que se extiende del siglo VII, con la llegada de los musulmanes en el territorio peninsular, perdurando hasta el siglo XI, en 1031, con el fin de la unidad política de Al-Ándalus.

¹⁵ SILVEIRA, Aline Dias da. História Global da Idade Média: estudos e propostas epistemológicas. **Roda da Fortuna**, São Paulo, v. 2, n. 0, p. 210-236, 27 mar. 2020. Disponível em: https://www.revistarodadafortuna.com/_files/ugd/3fdd18_12df75bc0f3948e18d7e0a4d631cd405.pdf. Acesso em: 15 jun. 2022, p. 214.

¹⁶ SILVA, Marcelo Cândido da. Uma História Global Antes da Globalização?: circulação e espaços conectados na idade média. **Revista de História**, São Paulo, v. 197, n. 0, p. 1-19, 09 set. 2020, p. 12.

Assí, buscamos con este proyecto de investigación la posibilidad de conocer mejor al mundo ibérico. Por medio de nuestra mirada latinoamericana, queremos demostrar nuevas posibilidades de reflexionar la Edad Media ibérica y las relaciones entre cristianos y musulmanes sin tener en cuenta una interpretación binaria, de conflictos bélicos constantes, pautados por interpretaciones nacionalistas y eurocéntricas.

Referências

- BERRIEL, Marcelo Santiago. *O neomedievalismo do nordeste brasileiro?*. 2022. Disponível em: <https://sacralidadesmedievais.com/textos-semanais/f/aperspectiva-decolonial-pode-nos-ajudar-a-compreender>. Acesso em: 05 out. 2022.
- LOUD, Graham A.; STAUB, Martial (ed.). *The Making of Medieval History*. New York: Editorial Board, 2017.
- LOUD, Graham; STAUB, Martial (ed.). *The Making of Medieval History*. United Kingdom: York Medieval Press, 2017.
- MIATELLO, A.L.P. Pregação e cavalaria no processo de expansão da cristandade latina: o papel da Ordem da Milícia de Ramon Llull (1232-1316). *Horizonte – Revista de Estudos de Teologia e Ciências da Religião*, v. 15, n. 48, p. 1151-1190, 30 dez. 2017.
- PEDRERO-SÁNCHEZ, Maria Guadalupe. *A Península Ibérica entre o Oriente e o Ocidente: cristãos, muçulmanos e judeus*. São Paulo: Atual Editora, 2002.
- RAY, Jonathan. *La Frontera Safadí: la Reconquista y la comunidad judía en la España medieval*. Madrid: Alianza Editorial, 2009.
- ROSEVICS, Larissa. Do pós-colonial à decolonialidade. In: CARVALHO, Glauber; ROSEVICS, Larissa (orgs.). *Diálogos internacionais: reflexões críticas do mundo contemporâneo*. Rio de Janeiro: Perse, 2017.
- SANJUÁN, Alejandro García. Medieval Iberia, Essentialist Narratives and Globalization. *Revista Dell'Istituto di Storia Dell'Europa Mediterranea*, Cagliari - Italia, v. 11, p. 13-33, dez. 2022.
- SILVA, Marcelo Cândido da. Uma História Global Antes da Globalização?: circulação e espaços conectados na Idade Média. *Revista de História*, São Paulo, v. 197, n. 0, p. 1-19, 09 set. 2020.
- SILVEIRA, Aline Dias da. *História Global da Idade Média: estudos e propostas epistemológicas*. *Roda da Fortuna*, [s. l], v. 8, n. 2, p. 210-236, 10 abr. 2019. Disponível em: https://www.revistarodadafortuna.com/_files/ugd/3fdd18_12df75bc0f3948e18d7e0a4d631cd405.pdf. Acesso em: 18 nov. 2022.
- SILVEIRA, Aline Dias da. *História Global da Idade Média: estudos e propostas epistemológicas*. *Roda da Fortuna*, São Paulo, v. 2, n. 0, p. 210-236, 27 mar. 2020. Disponível em:

https://www.revistarodadafortuna.com/_files/ugd/3fdd18_12df75bc0f3948e18d7e0a4d631cd405.pdf. Acesso em: 15 jun. 2022.

SILVEIRA, Aline Dias da. *Imago Mundi: consciência de globalidade e cosmografia medieval. Anos 90: Revista do Programa de Pós-Graduação em História Universidade Federal do Rio Grande do Sul*, Porto Alegre, v. 29, n. 0, p. 1-21, out. 2022. Disponível em: <https://www.seer.ufrgs.br/index.php/anos90/article/view/110355/86692>. Acesso em: 21 nov. 2022.

SOUZA, Celia Daniele Moreira de. *O amor como elogio ao Califado Omíada de Córdoba em O Colar da Pomba de Ibn Hazm (séc. XI)*. 2020. 242 f. Tese (Doutorado) - Instituto de História, Programa de Pós-Graduação em História Social, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020.

VEREZA, Renata Rodrigues; MAGELA, Thiago Pereira da Silva (org.). *História Medieval: Fontes & Análises*. Niterói: Eduff - Editora da Universidade Federal Fluminense, 2022.

O MARAVILHOSO NA FIGURA DO SANTO GUERREIRO: SÃO JORGE E A CAVALARIA ARAGONESA NO SÉCULO XIII

Bruno Pereira Zamarco (UNIFAL-MG)¹

O culto a São Jorge foi popular em diversas regiões do continente europeu durante o medievo, principalmente na Península Ibérica. O Santo tornou-se importante protetor tanto dos cavaleiros quanto da Igreja, durante as constantes batalhas para a retomada de territórios cristãos, que estavam sob domínio muçulmano.

As aparições e relíquias, além das transformações na hagiografia de São Jorge, podem ser consideradas formas de observar como o Maravilhoso se manifestava no cotidiano medieval. A análise de documentos relativos ao tema, construída sob a figura de São Jorge na Cavalaria Aragonesa durante o século XIII, possibilita-nos compreender como as transformações no imaginário do Santo decorreram de um amálgama de questões religiosas, políticas e culturais, que transformaram a figura de um mártir da Igreja Ortodoxa, em um Santo Cavaleiro, símbolo da cavalaria e das vitórias militares em Aragão.

O estudo a respeito do culto de São Jorge em Aragão pode auxiliar na compreensão da construção e popularização da mentalidade da cavalaria medieval que perpassou a sociedade ibérica pois, a partir da construção histórica da hagiografia do Santo, podemos observar como a ideologia da cavalaria foi incorporada na história de São Jorge, tornando-se elemento pedagógico fundamental no século XIII. Outra perspectiva a ser abordada é a utilização do culto deste Santo para legitimar o poder régio aragonês, como um dos principais intercessores da monarquia e de seu expansionismo em direção às regiões muçulmanas.

Visando compreender os temas mencionados, buscou-se a articulação de fontes como a *Legenda Áurea*, hagiografia escrita por Jacopo de Varazze; e o *Livro dos Feitos de Jaime I, o Conquistador*, ambos datados do século XIII. A primeira fonte apresenta a descrição da luta entre o Santo e o dragão e também seu martírio pela fé. A segunda descreve a aparição de São Jorge no campo de batalha, auxiliando o exército católico ibérico, durante a conquista de Maiorca.

O termo Maravilhoso ou *Mirabilia*, segundo Le Goff (2010, p. 19), foi utilizado no ambiente erudito medieval para exprimir exclusivamente aquilo que causa espanto e admiração. O Maravilhoso, nesta perspectiva, não interfere e nem perturba o prosseguimento do cotidiano

¹ Licenciado em História, Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL). E-mail: bruno.zamarco@sou.unifal-mg.edu.br
IV Congresso Internacional Península Ibérica: Antiguidade, Medievo e suas projeções & II HISEDU: Encontro Internacional de História e Educação (2024)

medieval, por mais fantástico seja, ainda é tratado com naturalidade. De certa forma, os indivíduos não se questionavam a respeito do Maravilhoso, pois este era intrínseco ao cotidiano. No âmbito medieval cristão, de acordo com Le Goff (2010, p. 21), o Maravilhoso sofreu adaptações para se adequar à religião, ou seja, ocorreu uma forma de “sincretismo religioso-cultural”. A principal característica que distingue o Maravilhoso cristão, ou *Miraculosus*, da *Mirabilia* está relacionada ao protagonismo das ações sobrenaturais, que agem sobre os indivíduos. Na *Mirabilia* temos uma variedade de sujeitos que influenciam e agem sobre o cotidiano de forma fantástica; entretanto, dentro do conceito cristão existe apenas um autor para tais ações, o seu Deus. Tal ação seria possível por meio do milagre, considerado como uma tentativa de racionalizar o Maravilhoso e diminuir, de certa forma, o caráter de imprevisibilidade do mesmo. O milagre passou a dar ao Maravilhoso um caráter pedagógico, seja para ensinar questões relacionadas à doutrina cristã, seja para tentar distanciar os fieis dos hábitos pagãos (Le Goff & Schmitt, 2017, p. 240).

O Maravilhoso também fez parte da identidade de um sujeito importante na sociedade medieval, o Cavaleiro. A Cavalaria possuía uma ideologia que flertava com a ideia de mitologia, cercada de honrarias, ideais e um código de ética que deveria ser seguido, instituindo assim uma forma idealizada de viver e pensar. A cristianização dos cavaleiros popularizou a reverência aos Santos. No Ocidente, a figura de São Jorge destacou-se como principal Santo cavaleiresco em toda cristandade, cujas principais atribuições, como força, coragem e natureza sagrada de proteção aos fracos, tornaram-se o modelo para o cavaleiro cortês (Le Goff, 2013, p. 66).

O recorte temporal estudado, o século XIII no Reino de Aragão, está inserido no período conhecido como Conquista Ibérica. A Reconquista, para García Fitz (2009, p. 139-140), foi um termo utilizado, a partir do século XIX, para designar uma ideologia de empresa militar, pautada em fundamentos de ordem jurídica, política e religiosa. Esta ideologia marcadamente religiosa, de acordo com o autor, reconhecia Deus como participante direto das batalhas, sendo o resultado das contendas a consequência de Sua vontade. O auxílio divino também poderia ser provido por meio das hostes divinas, como a da Virgem Maria ou de Santos, como São Jorge e São Isidoro. O autor comentou que a guerra contra o islã adquiriu razões irredentistas, fundamentadas em afirmações históricas e jurídicas, que legitimavam o conceito de “Guerra Justa”, ou seja, a conquista dos territórios não seria apenas a recuperação das terras de seus antepassados, mas de territórios pertencentes originalmente à Igreja.

No contexto medieval, um dos Santos de maior popularidade foi São Jorge. Aubert (1984, p. 23, *apud* Fonseca, 2017, p. 23) explicou que o Santo foi popularizado precocemente no oriente

medieval, tornando-se apreciado no Ocidente ao longo dos séculos finais da Idade Média. O autor afirmou que, no primeiro milênio, o território bizantino foi fértil para a propagação do santo.

Durante as Cruzadas, os guerreiros que partiram para Jerusalém tiveram contato com o Santo guerreiro na cidade de Lida, local onde acredita-se que o túmulo do Santo esteja localizado. Fonseca (2017, p. 23) afirmou que a celebração de São Jorge em Lida data do tempo do Imperador Constantino, possuindo diversos testemunhos literários que datam a veneração do Santo em Lida desde o início do século VI. A partir deste contato, o culto de São Jorge difundiu-se por toda a Cristandade. Ruiz (2000, p. 25) explicou que o intenso comércio entre o Ocidente e o Oriente também auxiliou na popularização da reverência ao Santo, principalmente nas peregrinações a Santiago de Compostela e à Terra Santa.

A primeira aparição de São Jorge, de acordo com Gómez (2008, p. 431), considerada na historiografia medieval aragonesa, foi relatada na *Crônica de San Juan de La Peña*, datada no século XIV. Na crônica é apresentado o auxílio de São Jorge durante a Batalha de Alcoraz (1096), que ocorreu na Conquista de Huesca, durante o reinado de Pedro I de Aragão e Navarra (1094-1104). Já a consolidação da devoção do Santo em Aragão ocorreu entre os séculos XII e XIII, período das empresas militares do reino. Narrativas de aparições de São Jorge no campo de batalha durante as campanhas de reconquista espalharam-se no período, como em Maestrazgo (1210), Maiorca (1229) e Valencia (1237).

De acordo com Ruiz (2000, p. 43-50), a devoção à São Jorge foi difundida por diversos reis aragoneses, como Pedro II, Jaime I (1213-1276), Pedro IV e, tardiamente, Martín, o humano (1396-1410). Segundo a autora, o Santo foi considerado patrono de Aragão desde a Idade Média; entretanto, não existe nenhuma fonte preservada que ateste tal informação. O padroado de São Jorge em relação ao reino de Aragão pode ser atribuído a partir da representação dos reis, que eram seus devotos, pois a identidade do Reino era baseada nos símbolos que remetiam à pessoa do monarca, como a heráldica.

A primeira fonte estudada foi a *Legenda Áurea*, escrita pelo genovês Jacopo de Varazze (1228-1298). A hagiografia é uma compilação de histórias de santos mártires e ascetas que, de acordo com Almeida (2015, p. 97-98), foi produzida no século XIII. Os textos hagiográficos foram importantes durante o período medieval, pois não continham apenas as vidas dos Santos, mas a memória local das comunidades cristãs, como mosteiros, dioceses, famílias, dentre outros.

Na primeira parte da narrativa da vida do Santo, Varazze (2003, p. 365-366) abordou a vitória de Jorge frente ao dragão. Inicialmente, o autor explorou os diversos significados do nome

Jorge ou Georgius, dentre elas o de “lutador sagrado”, pois lutou contra o dragão e contra seu carrasco, o Imperador Daciano. Varazze apresentou a aflição sofrida pela cidade de Silena, atormentada pelo dragão que vivia em um lago próximo; a criatura exigia sacrifícios humanos. A escolha dos sacrifícios ocorria por meio do sorteio, que resultou na escolha da filha do governante daquela cidade. O rei tentou impedir, sem sucesso, o sacrifício de sua filha. A princesa seguiu para o lago, onde acabou se encontrando com o santo cavaleiro Jorge.

No início da lenda apresentada por Varazze, a manifestação do Maravilhoso na narrativa pode ser observada na recuperação de temas greco-romanos, por meio da *Mirabilia*. A batalha entre o herói e o monstro serpentino foi um tema recorrente nas narrativas não cristãs. Este tema pode ser observado tanto nas histórias de origem germânica, representado na batalha entre Sigurd e Fafnir, na *Saga dos Volsungos* (século XIII), e Beowulf e Grendel, no poema épico *Beowulf* (século VIII); quanto nas de origem greco-romana, como a batalha entre Perseu e a Medusa.

Varazze (2003, p. 367) continuou relatando que Jorge apiedou-se a respeito do destino da princesa e resolveu protegê-la enfrentando o dragão. Jorge, com o auxílio divino, derrotou o dragão, pedindo à princesa que prendesse o monstro com seu cinto. Desta forma, o dragão foi subjugado e domesticado, sendo levado até a cidade, perante o rei. Jorge, como prêmio, requereu a conversão dos habitantes da cidade. O rei, grato a Jorge, construiu uma igreja em homenagem à Virgem Maria e ao próprio Santo, cujo altar possuía uma fonte com poderes curativos.

A partir da batalha entre Jorge e o dragão, pode-se observar diversos signos relacionados à cavalaria medieval. Segundo Álvaro (2006, p. 80-82) a postura de São Jorge representava o código da cavalaria e a postura do cavaleiro em batalha. O autor expôs a importância da escolha simbólica das armas utilizadas pelo Santo, a lança responsável por nocautear o inimigo; e a espada utilizada para eliminá-lo. Na obra *O livro da Ordem de Cavalaria*, de Ramón Llull, é destacado que a lança possuía o significado de verdade frente à falsidade e ao engano; e a espada que, por ter forma parecida com uma cruz, simbolizava a justiça e a vitória sobre os inimigos da cruz.

Segundo Álvaro (2006, p. 82) a postura adotada por Jorge representava o ideal da cavalaria. Na obra *O livro da Ordem de Cavalaria* afirma-se que o cavaleiro deveria possuir virtudes que o diferenciavam dos demais, como cortesia, sabedoria, lealdade, força, melhor instrução e melhores costumes. A representação de Jorge na lenda pode ser considerada um reflexo modelo das virtudes lulianas do cavaleiro. O Santo, ao aceitar auxiliar a princesa, demonstrou amabilidade; ao investir contra o dragão, mesmo com as advertências da princesa acerca do perigo eminente, apresentou nobre ânimo e lealdade; ao vencer o dragão, o Santo manifestou força; ao não aceitar

os tesouros do rei, indicou sabedoria; e, por fim, ao incentivar a conversão do rei e de seus súditos, transpareceu melhor instrução e melhores costumes.

A postura de Jorge também representa o amor cortês. Sobre esse aspecto, Mendonça e Lofêgo (2015, p. 145-146) afirmam que a simbologia do cavaleiro, como herói responsável pelo salvamento da amada, era motivo central e cerimonial na Cavalaria ao final do medievo. Os autores afirmaram que o salvamento da virgem era um momento romântico, tido como primordial. Fonseca (2017, p. 53-54) destacou que a lenda de São Jorge possuía uma temática nupcial, pois Jorge, um cavaleiro solitário, como na maioria dos romances corteses, não desposou a princesa, mas consumou o relacionamento por meio da conversão para o cristianismo da população do reino.

A antítese da simbologia de São Jorge estaria representada na figura do dragão. O dragão seria uma representação, segundo López (2016, p. 45), do monstro invencível, que apenas pode ser derrotado pelo herói ou pelo Santo intermediário entre Deus e os mortais. A figura draconiana estava presente na igreja, em pinturas e esculturas. O monstro representaria o mal encarnado, que constantemente afligia os pecadores, sendo um atributo de Satanás e dos inimigos de Deus.

López (2016, p. 259) destacou uma característica peculiar do dragão nas representações medievais: sua ligação com a feminilidade. A autora explicou que Samantha Riches documentou algo pouco estudado na iconografia de São Jorge, principalmente entre os séculos XV e XVI: os dragões eram ilustrados com genitais femininos e seios. De acordo com a autora, uma das interpretações para tal seria a de que São Jorge representaria a castidade, enquanto o dragão, a libertinagem feminina, que deveria ser “derrotada” pelo Santo. Nesta interpretação, a figura da princesa ganharia outra atribuição: ao posicionar-se ao lado de São Jorge, ela escolheria a castidade, ao invés do perigo da sexualidade representada pelo dragão.

O martírio de Jorge foi abordado por Varazze (2003, p. 368) na segunda parte da narrativa. O Santo, preso e torturado ao posicionar-se contra a perseguição aos cristãos, “distribuiu tudo o que possuía, trocou as vestes militares pelas dos cristãos e passou a viver entre eles” (Varazze, 2003, p. 367). Jorge sobreviveu a diversas torturas, graças ao auxílio divino, sendo também responsável pela intercessão na destruição de um templo dedicado aos deuses, considerados pagãos. Os feitos do Santo garantiram a conversão da esposa do rei, que acabou sendo martirizada pelo próprio marido. Por fim, Jorge foi decapitado e seus torturadores, punidos pela ira divina.

Na segunda parte da lenda de São Jorge, o Maravilhoso pode ser percebido de uma forma distinta, devido à atenuação da narrativa com características pagãs, típicas da *Mirabilia*, assumindo uma postura narrativa centrada no martírio do Santo, por meio do *Miraculosus*. A vitória do Santo

sobre o martírio sofrido e a destruição de seus algozes já podem ser consideradas como certas. A convicção da vitória de Jorge pode ser considerada uma característica do *Miraculosus*, que submete a desordem característica das narrativas do Maravilhoso ao controle do divino.

Álvaro (2006, p. 82) argumentou que Varazze parecia ter certa resistência em retratar Jorge como um Santo durante seu período como cavaleiro, mas que a santidade só foi possível de ser atingida quando Jorge abandonou seu título e seus bens para viver como os cristãos. O autor comentou que, apesar da escolha narrativa de Varazze, o estereótipo Santo-guerreiro popularizou-se na Idade Média, principalmente por suprir as expectativas de uma Sociedade Cavaleiresca, que carecia de um Santo que se aproximasse das características guerreiras.

São Jorge, na segunda parte da legenda, deixou de executar a ação, derrotando o dragão, e passou a receber a ação, sofrendo o martírio. O monstruoso dragão foi substituído pelo governador romano Daciano, como antítese a Jorge. A superação do pecado e a conversão dos povos considerados pagãos manteve-se como resultado da vitória, por meio do martírio sofrido pelo Santo, que o aproximava da figura de Cristo.

Em relação às aparições de São Jorge, pode-se destacar a ocorrida durante a Conquista de Maiorca (1229-1231) por Jaime I, o Conquistador (1214-1276). Tal aparição foi descrita na fonte *Livro dos feitos de Jaime I, o Conquistador*. A aparição de São Jorge ocorreu, de acordo com Jaime I, durante a investida final contra as defesas de Maiorca, momento no qual o Santo foi visto por sarracenos lutando ao lado dos cristãos ibéricos.

A narrativa da aparição relatada pelo rei demonstra uma das principais características do Maravilhoso na mentalidade medieval: a naturalidade com que os indivíduos encaravam tais manifestações em seu cotidiano. O Maravilhoso, como já mencionado, causa admiração, mas não espanta. A fatalidade com que a aparição de São Jorge apareceu na narrativa de Jaime I pode ser considerada uma forma simbólica de vitória, característica do *Miraculosus*. Neste sentido, a aparição do Santo significaria a absoluta certeza da intervenção divina e a iminência da vitória.

Os capítulos que precedem a aparição de São Jorge, relatados por Jaime I (1848, p. 48-65), demonstram a complexidade da campanha e, principalmente, as dificuldades extremas enfrentadas pelos aragoneses em sua empreitada, como o desequilíbrio de forças em relação aos sarracenos; baixa moral dos soldados; e as tentativas frustradas de aprovação dos termos de rendição. Desta forma, a narração da aparição de São Jorge sinalizou uma mudança nos rumos do cerco, que a partir daquele instante teria as condições propícias para a vitória de Jaime I.

Outra questão que pode ter sido relevante para a escolha de São Jorge como patrono, por Jaime I, foi sua trajetória de vida ligada à cavalaria. Segundo Catlos (2010, p. 39), Jaime I, em sua juventude, foi pupilo dos templários em Monzón; com apenas onze anos seguiu para o campo de batalha, para submeter os vassalos rebeldes de Aragão; sua vida foi resumida em um constante estado de guerra, que resultou na conquista de diversos territórios.

Para Jaspert (2009, p. 185-187), houve um esforço em justificar as conquistas quase milagrosas da vida de Jaime I, por meio das habilidades individuais e do auxílio divino, como a forma milagrosa de sua concepção. O autor afirmou que até 1412, a casa de Barcelona não canonizou nenhum de seus membros. Ao invés disso, popularizou a devoção dos Santos relacionados à monarquia, como São Jorge. O autor acrescentou que o Santo foi importante para a monarquia aragonesa a ponto de Pedro IV, o Cerimonioso, tentar importar suas relíquias.

A devoção aragonesa a São Jorge, no século XIII, reflete a construção da figura do Santo como símbolo religioso e militar. Durante o processo da Conquista, foi necessário popularizar um Santo que unisse elementos espirituais e bélicos, e São Jorge se encaixou perfeitamente, sendo adotado pela monarquia aragonesa. Sua hagiografia, escrita por Jacopo de Varazze, enfatizou sua figura como cavaleiro ideal, que derrota o dragão, representando o mal de forma concreta e real, mas também como mártir que, através de sua morte, realiza milagres e conversões.

A presença de São Jorge no cerco à Maiorca, descrita no Livro dos feitos de Jaime I, sublinha sua função como legitimador do poder cristão e reforça o elemento do Maravilhoso, já que o Santo não só inspirava os soldados, mas tomava parte ativa na batalha pela cristandade. Neste sentido, o estudo da hagiografia e das aparições de São Jorge ajuda a entender como a combinação entre fé, guerra e elementos maravilhosos ajudou na construção e popularização de uma pedagogia religiosa e cavaleiresca na Idade Média.

Referências

ALMEIDA, N. de B. Hagiografia, propaganda e memória histórica: o monasticismo na Legenda aurea de Jacopo de Varazze. *Revista Territórios e Fronteiras*, 7(2), 2015, p. 94–111. Disponível em: <<https://doi.org/10.22228/rt-f.v7i2.348>>. Data de acesso: 24 de fevereiro de 2023.

ÁLVARO, Bruno Gonçalves. *A legenda de São Jorge e a santidade cavaleiresca: algumas reflexões*. Atas da VI Semana de Estudos Medievais. Rio de Janeiro, 2006.

CATLOS, Brian A. *Vencedores y vencidos: Cristianos e musulmanes de Cataluña y Aragón, 1050-1300*. Trad. Juan Pérez Moreno. Valencia: Publicaciones de la Universitat de València, 2010.

CAVALARIA. In: LE GOFF, J.; SCHMITT, J. C. *Dicionário analítico do Ocidente medieval: volume 1*. Trad. Lênia Márcia Mongelli. São Paulo: Editora UNESP, 2017.

FONSECA, Fábio. *Entre o Oriente e o Ocidente: a construção da imagem de São Jorge*. 2017. 230 f. il., Tese (Doutorado em Arte) - Universidade de Brasília, Brasília, 2017. Disponível em: https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/23712/1/2017_F%c3%a1bioFonseca.pdf. Data de acesso: 14 de fevereiro de 2023.

GARCÍA FITZ, Francisco. En el nombre de Dios: la ideología de la guerra en la Península Ibérica medieval: siglos XI-XIII. Espanha: *Revista de história das ideias*, vol. 30, 2009, p. 137-152. Disponível em: https://digitalis-dsp.uc.pt/bitstream/10316.2/41534/1/En_el_nombre_de_Dios.pdf. Data de Acesso: 20 de janeiro de 2023.

GÓMEZ, Mario Lafuente. *Devoción y Patronazgo en torno al combate en la Corona de Aragón: Las conmemoraciones a San Jorge de 1356*. Espanha: Aragón en la Edad Media, 2008, p. 427-444.

JAIME I, El conquistador. *Libro de sus Hechos*. Trad. Mariano Flotats e Antonio de Bofarull. Valência. Espanha, 1848. Disponível em: <<https://www.cristoraul.org/SPANISH/sala-de-lectura/BIBLIOTECATERCERMILENIO/EDAD-MEDIEVAL/Jaime-I-el-Conquistador-Libro-de-sus-hechos.pdf>>. Acesso em: 7 de ago. 2023.

JASPERT, Nikolas. El Perfil Trascendental De Los Reyes Aragoneses, Siglos XIII Al XV: Santidad, Franciscanismo Y Profecías. In: SESMA MUÑOZ, José Ángel. *La Corona de Aragón en el centro de su Historia (1208-1458): La monarquía aragonesa y los reinos de la Corona*. Zaragoza: Gobierno de Aragón, 2009, p. 183-220. Disponível em: https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/20924/1/Perfil%20Trascendental%20_%20Jaspert.pdf. Data de acesso: 06 de março de 2023.

LE GOFF, Jacques. *Heróis e maravilhas da Idade Média*. Trad. Stephania Matousek. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2013.

LE GOFF, Jacques. *O Maravilhoso no cotidiano do Ocidente Medieval*. Trad. José António Pinto Ribeiro. Lisboa: Editora Edições 70, 2010.

LÓPEZ, Ana Rodríguez. San Jorge y la dragona entre la Edad Media y la Reforma. Espanha: *Arenal*, v. 24, n. 1, 2017, p. 257-262. Disponível em: <https://doi.org/10.30827/arenal.v24i1.4037>. Acesso em: 14 de fevereiro de 2023.

MENDONÇA, Carlos Vinícius da Costa; LOFÊGO, Bárbara Lofiego Pimenta. A História através da Imagem: uma análise iconológica do Retábulo de São Jorge (1425-1437) de Bernat Martorell (c. 1390-1452). *Espírito Santo: Mirabilia*, v. 20, 2015. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5180520.pdf>. Data de acesso: 14 de fevereiro de 2023.

RUIZ, Marisancho Menjón. San Jorge. Espanha: Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, 2000. Disponível em: <<https://www.fundacioncai.es/portal2006Files/UserFiles/File2/59.%20SAN%20JORGE%20.pdf>>. Data de acesso: 14 de fevereiro de 2023.

VARAZZE, Jacopo de. *Legenda Aurea: Vida dos Santos*. Trad. Hilário Franco Júnior. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.

AS REPRESENTAÇÕES DO MEDIEVO IBÉRICO NOS LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA EM MARABÁ - PA (2018-2021)

Carlos Walber Moreira Amaral (UNIFESSPA)¹

Introdução

Durante as últimas décadas houve uma multiplicidade de estudos voltados para a temática medieval sobre variados assuntos, dentre eles, pensar nas singularidades sobre o medieval ibérico e suas influências para as sociedades contemporâneas. O medieval foi durante toda a formação da História enquanto ciência, um dos principais focos de pesquisas e reflexões, em que, até o mercado cultural se apropria constantemente. Porém, quando passamos a pensar sobre o ensino de História Medieval, percebe-se uma disparidade entre o que é pesquisado na academia e o que é ensinado.

A temática medieval, quando voltada para a sala de aula, ainda se encontra pautada em um viés do Ensino Tradicional², preservando uma visão eurocêntrica, influenciada pelos ideais iluministas do século XVI. Nesse sentido, a narrativa sobre o medieval é apresentada de forma linear, preservando os ditos grades personagens e acontecimentos, sem grandes modificações ao longo dos mil anos e engessados em paradigmas, que em sua maioria, são reducionistas e pejorativos. A forma como a Idade Média é reproduzida no ensino de História, constrói por muitas vezes, uma concepção de que esse período tem pouca importância para a contemporaneidade, pois, por se tratar de uma temática que é transmitida de forma distante das realidades educacionais, os alunos não conseguem estabelecer um paralelo presente/passado e não percebem os legados culturais trazidos por essas sociedades.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Novo Ensino Médio exerce influência direta na forma como é construído o ensino de História Medieval na educação básica. A BNCC é um instrumento normativo que serve como base para a construção dos currículos escolares no Brasil, e é a partir dela que são propostos às competências e habilidades que devem ser alcançados pelos estudantes em cada área de conhecimento. A Idade Média e a discussão sobre sua importância para o ensino, ganha força durante a construção das novas diretrizes para a educação

¹ Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em História, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. E-mail: Carlos.wallber@hotmail.com.

² Ensino tradicional é compreendido por Caimi (2006, p. 20) como conteúdos “voltados para a aquisição cumulativa de informações, com suas conhecidas características no ensino da História: ordenação mecânica de fatos em causas e conseqüências; cronologia linear, eurocêntrica, privilegiando a curta duração; destaque para os feitos de governantes, homens, brancos, numa visão heroificada e idealizada da História; conteúdos apresentados aos alunos como pacotes-verdades, desconsiderando e desvalorizando suas experiências cotidianas e práticas sociais”

básica, em que, a temática se encontrou em meio ao debate sobre a permanência da História Antiga e Medieval nos currículos escolares. Porém mesmo com a sua continuidade, é possível identificar a preservação de algumas concepções já ultrapassadas pela academia. Lima (2019)³ aponta que o medievo ainda é visto como um período “obscuro”, intermediário e aos moldes da concepção iluminista.

Os livros didáticos de História seguem a mesma lógica do modo como os conteúdos de Idade Média são transmitidos no ensino. Autores que se voltam a pesquisar o medievo dentro dos livros didáticos, percebem uma persistência dos livros em trazer a temática sob o olhar dos Iluministas e pautados em paradigmas eurocêntricos. A ideia que é construída do medievo com base nesse material didático é a de um período estagnado, sem grandes avanços, apenas como um momento entre a Antiguidade Clássica e a modernidade, em que os filósofos Iluministas e o Renascimento Cultural resgatam a cultura greco-romana.

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é apresentar uma análise comparativa de três coleções de livros didáticos de História do Ensino Médio, usadas em duas escolas de Marabá – PA. Busca-se analisar e refletir sobre as representações do medievo ibérico, identificando se há (ou não) a presença dessa temática nesses materiais didáticos, percebendo ainda, as mudanças e permanência que as novas diretrizes trouxeram para o ensino de História Medieval.

Metodologia

A metodologia empregada no presente trabalho se trata de um estudo comparado de três livros didáticos do Ensino Médio utilizados em duas escolas de Marabá (PA), distribuídos no Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) de 2018 e 2021, a fim de refletir sobre as representações do Medievo Ibérico presentes nesses materiais e quais foram as mudanças trazidas pelo Novo Ensino Médio.

É importante destacar que a coleção de 2018, ainda não vigorava as diretrizes trazidas pelo Novo Ensino Média, portanto, ainda seguia a lógica de uma coleção para cada disciplina, totalizando um total de três volumes (um para cada ano do Ensino Médio). Ambas as escolas fizeram uso da mesma coleção, sendo a *História: Sociedade e Cidadania* (2016)⁴, organizada pela editora FTD e escrita por Alfredo Boulos Júnior.

³ LIMA, Douglas Mota Xavier de. Uma História Contestada: a História Medieval na Base Nacional Comum Curricular (2015-2017). *Anos 90*, [s. l.], v. 26, p. 1-21, 2019.

⁴ BOULOS JÚNIOR, Alfredo. *História: Sociedade e Cidadania*, 1º ano. 2. ed. São Paulo: FTD, 2016.

Por outro lado, as coleções utilizadas do PNLD de 2021 já atendem as mudanças trazidas, portando, existem uma coleção de livros didáticos para cada área de conhecimento. Assim, a disciplina de História compõe, junto com Geografia, Sociologia e Filosofia, a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Diferente da coleção de 2018, as escolas dos livros didáticos se diferem no PNLD (em vigor até no momento de escrita do presente trabalho), sendo eles: a *Moderna Plus: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas* (2020)⁵, de seis volumes, organizada pela editora Moderna, com a coordenação editorial de Ana Clara Fernandes, Cesar Brumini Delloro e Maria Clara Antonelli. A coleção é escrita por uma variedade de autores, com áreas de atuação específicas, destacando-se, na área de História, Patrícia Ramos Braick e Myriam Becho Mota; e a *Prisma: Ciências Humanas* (2020)⁶, também de seis volumes. Ela é organizada pela editora FTD, também escrita por uma variedade de autores, destacando-se da área de História, Gislane Campos Azevedo Seriacopi e Reinaldo Seriacopi.

Resultados e Discussões

O livro didático de História assume um papel de suma importância em sala de aula, na medida em que, para Rüsen (2011)⁷, o livro didático é a ferramenta mais importante no ensino de história. Ele responsável, em partes, por direcionar os conteúdos que são abordados. Os livros didáticos vão para além dos conteúdos e perpassa por todos os âmbitos da prática docente, em que, Cavalcante (2023, p. 561)⁸, destaca, “o livro didático interfere na prática docente, e a direciona, no que diz respeito à definição dos conteúdos que são trabalhados, à escolha das atividades de aprendizagem e à seleção das atividades avaliativas”. Esse papel central do livro, justifica a atenção dada por muito dos pesquisadores do ensino de História.

Esse material é responsável por moldar muito das concepções de História e de visão de mundo por parte dos alunos, uma vez que, ele assume um papel que ultrapassa as barreiras da escola, sendo um dos principais disseminadores de ideologias e cultura que uma grande parte dos brasileiros terão acesso. Neste sentido, não podemos considerar o livro didático como um produto neutro, com o simples objetivo de trazer os conteúdos que devem ser ensinados, mas compreende-

⁵ BRAICK, Patrícia Ramos *et al.* **Moderna Plus: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas**. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2020.

⁶ RAMA, Maria Angela Gomez *et al.* **Prisma: Ciências Humanas**. 1. ed. São Paulo: FTD, 2020.

⁷ RÜSEN, Jörn. O livro didático ideal. In: SCHMIDT, Maria Auxiliadora; BARCA, Isabel; MARTINS, Estevão de Rezende (org.). **Jörn Rüsen e o ensino de história**. Curitiba: UFPR, 2011, p. 109-127.

⁸ CAVALCANTI, Erinaldo Vicente. Livros didáticos de história: entre políticas e narrativas. Rocha, Helenice; Reznik, Luis e Magalhães, Marcelo de Souza (org.). Rio de Janeiro: FGV, 2017. **História & Ensino**, [s. l.], v. 25, n. 1, p 561-569, 2019.

lo como um material imerso em um grande campo de tensões e disputas de narrativas. É de fundamental importância compreender, como afirma Lima (2021)⁹, a sua materialidade e a rede de relações que o livro estabelece com a cultura escolar.

A visão construída sobre determinada temática possui intenções, uma necessidade de construir uma memória coletiva. O Estado, portanto, estabelece a partir das diretrizes educacionais, como a BNCC e o PNLD, o currículo escolar, as avaliações e distribuições dos livros materiais didáticos, permitindo que as obras entrem nas relações de mercado, cumprindo assim, um apoio a prática educacional em escolas públicas federais, estaduais e municipais.

Considerar os aspectos que perpassam a construção, avaliação e distribuição é de suma importância na análise do livro didático. Compreender que o livro didático é uma representação ideológica do que o Estado estabelece que deve ser ensinado e construído com os alunos. Adentrando especificamente do modo como o medievo é representado nesses materiais, vários pesquisadores se posicionam de maneira crítica, pelo modo que ele é trazido nesses materiais.

De modo sistemático, ao analisar de que forma o conteúdo do medievo é abordado nos livros didáticos, Macedo (2007, p. 111)¹⁰ mostra que o rumo que norteia a reprodução do conhecimento relativo à Idade Média europeia está intrinsecamente ligada às formas de governo, sendo elas “o governo temporal dos reinos e do império, e o governo espiritual/temporal da Igreja”. Além disso, o autor coloca que os livros didáticos se prendem aos grupos sociais e suas respectivas relações, sobretudo a relação dos senhores feudais e a sua dominação para com os grupos tidos como menos favorecidos, isto é, os camponeses. Ainda abordando a estrutura social, percebe-se uma atenção aos seus aspectos econômicos, em que o feudalismo é visto como um aspecto universal do período. A sua decadência e a ascensão aos modelos do capitalismo moderno marcam o fim do medievo.

Nota-se, portanto, as narrativas nos livros didáticos relacionadas a História Medieval, são apresentadas de modo generalizante por todo o território europeu e estática durante os mil anos de Idade Média. O medievo apresentado não busca refletir sobre as singularidades e nos “vários” medievos, muito menos estabelecer um diálogo com a realidade dos alunos.

Neste sentido, Macedo (2007) tece alguns apontamentos relacionados à problemática de ensinar História Medieval no Brasil. Para ele, trata-se de uma temática que, em grande parte dos

⁹ LIMA, Douglas Mota Xavier de. A Idade Média nos livros didáticos. In: VIANNA, Luciano José (org.). **A História Medieval entre a formação de professores e o ensino na Educação Básica no século XXI: experiências nacionais e internacionais**. Rio de Janeiro: Autografia, 2021, p. 394-415.

¹⁰ MACEDO, José Rivair de. Repensando a Idade Média no ensino de História. In: KARNAL, Leandro (org.) *História na sala de aula: conceitos, práticas e propostas*. 5. ed. São Paulo: Contexto, 2007, p. 109-125.

materiais (como as narrativas vistas nos livros didáticos de História), leva em consideração a experiência europeia. Essa reflexão leva o autor a considerar os efeitos decorrentes da história centrada na Europa sendo ensinada fora do território europeu. A partir disso, pode-se adentrar mais especificamente na questão de como é ensinada a História Medieval no Brasil. Para o autor, é interessante, primeiramente, apresentar de que Europa se trata a que é passada no ensino de História:

[...] é preciso que fique bem claro de que Europa se fala e de que Europa convém falar. Porque, na realidade, embora ao ser ensinado Idade Média se pretenda tratar da realidade européia, em verdade a experiência incorporada aos fatos e processos tradicionalmente evocados diz respeito a apenas uma parte daquele continente, justamente a parte na qual situavam-se os povos que, na atualidade, ocupam posição hegemônica no continente¹¹

Nesse sentido, é comum que ao falar da Idade Média no ensino, quase sempre toma-se como foco a história da França, da Alemanha, da Inglaterra e da Itália, deixando em segundo plano as demais regiões. Macedo (2007) aponta os benefícios de abordar a história da Europa Ibérica, por exemplo, pois isso permite que os alunos compreendam mais suas características herdadas, assim como a forma que se dá a formação da sociedade em que eles vivem. Tomando a Europa Ibérica como geradora de consciência histórica a respeito da Idade Média, a História estaria cumprindo seu papel no que diz respeito a expor os alunos aos aspectos do presente que tiveram seu desenvolvimento no passado, como afirma o autor.

Pensar em uma História Medieval Ibérica no ensino de História, possibilita pensar nas singularidades e especificidades das várias “Idades Médias” que existiram ao longo de todo o território europeu. Para Domingues (1997)¹², as singularidades ibéricas tiveram início ainda na Idade Média e prosseguiu durante a Renascença. A autora traz as reflexões de Maravall (1965), em que aponta que a Idade Média Ibérica foi menos medieval do que o restante da Europa, isso no sentido pejorativo do termo, pois, comparando a outras regiões, a Península Ibérica dispõe de uma dinâmica social e cultural muito distinta se comparado com o resto do continente.

Nota-se, portanto, que a História Medieval não é reservada apenas à história dos principais países da Europa, sendo suas características universais por todo o período que ela se estendeu. Trata-se de compreender que os diferentes processos de formação do mundo medieval formam uma diversificada lógica de funcionamento, a depender da região, do povo e de suas experiências

¹¹ Macedo, 2007, p. 115

¹² DOMINGUES, Beatriz Helena. O medieval e o moderno no mundo ibérico e ibero-americano. **Estudos Históricos**, [s. l.], v. 10, n. 20. p. 195-216, 1997.

singulares. Isso é muito característico dos povos que formavam a Europa Ibérica, no que diz respeito à coexistência étnico e religiosa entre cristãos, judeus e muçulmanos. Assim:

[...] compreender o papel desempenhado por grupos de diferentes etnias no processo de formação medieval da Península Ibérica poderia nos ajudar a compreender traços da colonização ibérica posterior e da constituição de identidades coletivas na América Latina, inclusive no Brasil.¹³

Macedo (2007) aponta sobre como o panorama europeu pode ser um laboratório de estudos das razões e circunstâncias do desenvolvimento técnico e cultural. Reflete ainda a relação entre passado e presente, colocando como o estudo do medieval pode levar os alunos a perceberem que as problemáticas passadas podem voltar no presente.

No que se refere aos conteúdos voltados para a temática da Medieval Ibérica nos livros didáticos, é possível identificar que ela aparece de forma que corrobora com os processos históricos de outras regiões da Europa, em especial, França e Inglaterra, e na formação dos Estados Modernos na Península Ibérica (Espanha e Portugal). Porém, as abordagens se focam especificamente na construção de uma identidade nacional das primeiras monarquias que se formaram no final da Baixa Idade Média.

Na coleção *História: Sociedade e Cidadania*, de Alfredo Boulos Júnior (2016), é possível identificar que o Medieval Ibérico aparecerá em dois momentos específicos, sendo eles: na expansão do Islã e na formação dos Estados Modernos de Espanha e Portugal. Em ambos os casos, a temática é trabalhada de maneira muito breve e sem tanto aprofundamento. A História da Idade Média no livro é permeada de generalizações construídas a partir de uma visão ocidental formada na contemporaneidade. Outras sociedades, portanto, são apresentadas de maneira desconexas do período medieval europeu.

Essa problemática se agrava nas coleções do PNL D de 2021, uma vez que o Novo Ensino Médio trouxe mudanças significativas para o modo como os conteúdos de História aparece nos livros didáticos. A partir das novas diretrizes, há uma substituição das disciplinas clássicas, por Objetivos, que englobam as diversas áreas de conhecimento. As disciplinas de História perdem a sua autonomia e passam a compor o campo voltado para as Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (CHSA). Nesse cenário, todas as disciplinas que compõe as CHSA, passam a dispor de apenas uma única coleção de livro didáticos de modo interdisciplinar, separando os seis livros de cada coleção por eixos temáticas.

¹³ Macedo, 2007, p. 116

Caso semelhante à coleção de Boulos (2016), ocorre na *Prisma: Ciências Humanas* (2021), da editora FTD. Em que a História Medieval Ibérica aparece apenas no volume dois, capítulo sete, que irá tratar das “Organizações do Estado”, em que um tópico é reservado a abordar sobre o fortalecimento da autoridade dos reis, em que apenas uma página é dedicada a explicar sobre o papel monárquico, o poder do senhor feudal e a sua ascensão com o apoio da burguesia na Península Ibérica no final da Baixa Idade Média. O cenário dos livros didáticos do Novo Ensino Médio é ainda mais desafiador, pois não apresenta sequer tópicos voltadas para a História Medieval. A temática é citada ao longo dos seis volumes da coleção de maneira passageira e sem grandes aprofundamentos.

Em relação as diversidades culturais e religiosas existentes ao longo da história da Península Ibérica Medieval, fruto das relações entre cristãos e muçulmanos, aparece de maneira tímida nas narrativas dos livros didáticos analisados. De maneira sistemática, essa questão é apresentada de forma breve, ao apresentar a formação e expansão em que é apresentado a religião Islâmica e a sua formação na Península Arábica pelo profeta Maomé no século VII, assim como a sua expansão por diversas regiões do Oriente Médio, África e Península Ibérica.

No capítulo três, do volume um, da coleção *Moderna Plus: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas* (2021), intitulado “Perspectiva sobre a Natureza”, têm como tema discussão de diferentes formas como as variadas sociedades se relacionavam com a natureza. Dentro desse capítulo, é reservado um tópico referente aos “Islâmicos na Europa” em que é apresentado de forma breve a formação da religião islâmica e a sua formação na Península Arábica, assim como, a sua expansão para outras regiões. É apresentado ainda, mesmo que minimamente, as influências que o Islã exerceu exercam na Europa, destacando que:

[...] seu legado cultural inclui uma compreensão mais avançada da ciência e da filosofia, resultado de estudos anteriormente realizados na Mesopotâmia e intensificados com a criação, em Bagdá, da Casa da Sabedoria, centro de estudos que agregou um corpo de sábios e tradutores de obras científicas vindas da China e da Índia¹⁴

É apresentado, as várias contribuições do islamismo para a formação cultural da Península Ibérica, entre eles, questões como: Alquimia, Astrologia e na Filosofia. Destaca-se o papel dos muçulmanos na tradução de clássicos pensadores da Grécia Antiga e no interesse crescente nas ideias de Aristóteles, onde tal ideologia foi incorporada ao pensamento cristão, sobretudo por São Tomás de Aquino no século XIII. Neste sentido, Domingues (1997), acrescenta que:

Desde o século VII a Ibéria foi caracterizada pela *coexistência* de judeus, muçulmanos e cristãos, e teve um precoce acesso aos escritos de Aristóteles no

¹⁴ Braick *et al*, 2021, p. 65.

século XII, quando os mesmos ainda eram desconhecidos na Europa. Esses textos lá chegaram através dos árabes e desempenharam um papel decisivo no conjunto da história ocidental. Nesse sentido, a Ibéria pode ser considerada uma "ponte" entre o legado antigo e a Europa medieval¹⁵

Dentre as coleções analisadas, a da editora Moderna é única que se volta a apresentar, mesmo que de forma tímida, influências de outros territórios na lógica de funcionamento da Europa Medieval como um todo. Porém, o que foi possível identificar nos conteúdos referentes a Idade Média nos livros didáticos do Novo Ensino Médio, é que se resumem apenas a séries de temáticas desconexas e fragmentadas - cenário que se agrava ainda mais quando analisados a temática da História Medieval Ibérica -, impossibilitando uma reflexão mais crítica por parte dos estudantes sobre as influências desses períodos para as suas realidades.

De maneira geral, nas três coleções analisadas, a Península Ibérica não é destacada sequer uma seção sobre o tema. E quando é tratado sobre a Temática Medieval, seus contornos são apresentados de maneira universal, nos moldes franceses e influenciados por uma concepção Iluminista do século XVI. A Idade Média Ibérica é mencionado apenas em dois momentos distintos, sendo eles, a expansão do islamismo e a formação dos Estados Modernos, porém sem estabelecer relação com o resto do continente europeu.

Considerações Finais

A Idade Média possui uma gama de leituras e interpretações no campo Historiográfico, nem sempre representados de forma arqueada, visto a sua importância para as sociedades ocidentais. A temática, quando trazida para o Ensino de História se esbarra com uma série de desafios no que diz respeito a produção de sentido na vida prática dos estudantes, que passam a enxergar esse período como algo muito distante da sua realidade, isso ocasionado por muita vez pela forma como os temas são trabalhada em sala de aula, que continua a preservar uma narrativa eurocêntrica, linear, fragmentado e conteudista, sem refletir sobre os legados culturais de determinadas sociedades.

Pensar no medievo ibérico, que foge do ensino tradicional, nos moldes de uma historiografia exclusivamente francesa, possibilita os estudantes a desconstruírem a visão generalizada da Idade Média como um período permanente e único durante todo os mil anos de Idade Média, possibilitando o aluno a pensar nas particularidades dos variados contextos históricos. Uma história que se apresenta de forma incontestável impossibilita uma reflexão mais

¹⁵ Domingues, 1997, p. 196.

aprofundada por parte dos alunos sobre os seus legados e um olhar crítico sobre as suas realidades e as transformações históricas que a compõe.

Referências

- BOULOS JÚNIOR, Alfredo. *História: Sociedade e Cidadania, 1º ano*. 2. ed. São Paulo: FTD, 2016.
- BRAICK, Patrícia Ramos et al. *Moderna Plus: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas*. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2020.
- CAVALCANTI, Erinaldo Vicente. Livros didáticos de história: entre políticas e narrativas. In: ROCHA, Helenice; REZNIK, Luis; MAGALHÃES, Marcelo de Souza (orgs.). *História & Ensino*, Rio de Janeiro: FGV, 2017, v. 25, n. 1, p. 561-569, 2019.
- CAIMI, Flávia Eloísa. *História e Ensino: teorias e práticas pedagógicas*. Ijuí: Ed. UNIJUÍ, 2006.
- DOMINGUES, Beatriz Helena. O medieval e o moderno no mundo ibérico e ibero-americano. *Estudos Históricos*, [s. l.], v. 10, n. 20, p. 195-216, 1997.
- KARNAL, Leandro (org.). *História na sala de aula: conceitos, práticas e propostas*. 5. ed. São Paulo: Contexto, 2007.
- LIMA, Douglas Mota Xavier de. Uma História Contestada: a História Medieval na Base Nacional Comum Curricular (2015-2017). *Anos 90*, [s. l.], v. 26, p. 1-21, 2019.
- LIMA, Douglas Mota Xavier de. A Idade Média nos livros didáticos. In: VIANNA, Luciano José (org.). *A História Medieval entre a formação de professores e o ensino na Educação Básica no século XXI: experiências nacionais e internacionais*. Rio de Janeiro: Autografia, 2021, p. 394-415.
- MACEDO, José Rivair de. Repensando a Idade Média no ensino de História. In: KARNAL, Leandro (org.). *História na sala de aula: conceitos, práticas e propostas*. 5. ed. São Paulo: Contexto, 2007, p. 109-125.
- RAMA, Maria Angela Gomez et al. *Prisma: Ciências Humanas*. 1. ed. São Paulo: FTD, 2020.
- RÜSEN, Jörn. O livro didático ideal. In: SCHMIDT, Maria Auxiliadora; BARCA, Isabel; MARTINS, Estevão de Rezende (orgs.). *Jörn Rüsen e o ensino de história*. Curitiba: UFPR, 2011, p. 109-127.

A BATALHA DE OURIQUE: HISTÓRIA, FILOSOFIA E JUSTIÇA NA FUNDAÇÃO DE PORTUGAL

Lucas Magalhães Costa (CEFET-MG)¹

O conceito de Guerra Justa, já amplamente difundido e estudado, ajudará a compreender quais elementos dos registros históricos imprimem à batalha de Ourique em 1139, contornos que se enquadram na definição de Santo Agostinho sobre a justificativa para o emprego da violência pelos cristãos. O que pode ser traduzido na pergunta problema do presente texto: é justa a batalha que fundou Portugal?

Na esperança de alcançar esse objetivo dispomos das crônicas que trazem as informações desse episódio da História Ibérica que é considerado como o marco da fundação de Portugal e sua independência. Ao trazer à luz os ensinamentos filosóficos de Agostinho como instrumento de análise, o método empregado consiste em expor os dados colhidos desse confronto do século XII para que, diante desse critério filosófico, buscar conclusões ainda que parciais, sobre como os registros históricos de tal batalha podem ou não se aproximar do conceito de justiça bélica estabelecida pelo bispo de Hipona, no que ficou conhecida como a concepção cristã para a guerra.

Dessa forma, iniciaremos com um contexto histórico geral sobre a penetração dos muçulmanos na Península Ibérica, seu estabelecimento, a formação do Emirato (722 – 795), em seguida do Califado (925 – 1031) duas expressões mais evidentes da organização política islâmica e suas decorrentes fragmentações no período das Taifas (1031- 1492). Esse início quer proporcionar uma visão privilegiada de como foi esse processo que levou à islamização da Península Ibérica e que começou em terras do atual Portugal. Espera-se assim proporcionar a noção em qual contexto Ourique acontece.

É importante ter em vista que o cenário de domínio, fragmentação e derrocada dos governos muçulmanos foi distinto nas diversas regiões do que hoje é Portugal e Espanha. Tais configurações políticas e militares pertenciam, ainda que com suas singularidades, a um contexto geral da Península. É nesse esforço entre respeitar tais distinções e apesar disso, perseguir um contexto comum que o artigo localiza, num primeiro momento, o período histórico de Ourique.

¹ Licenciado em História e Comunicação. Mestre em História Ibérica pela Unifal-MG. Professor de História, Sociologia e Filosofia da Tecnologia do CEFET-MG.

Confronto este cujos elementos narrativos apresentam similaridade com diversas crônicas de relatos de guerra no período que a historiografia classificou como Reconquista. Com isso, é necessário ler as crônicas relativas a tal batalha levando em conta que a forma do relato também é instrumento para denotar a supremacia do vencedor, carregado de teor propagandístico para não dizer prosélito. De tal sorte, trazem o fantasioso e o exagerado como artifício para elevar os feitos, apoiando-se especialmente na fé, na requerida superioridade eventual conseguida estritamente no campo de batalha.

O instrumental teórico a que se recorre são os critérios elegidos por Agostinho (354 – 430) na obra *Contra Fausto* publicada pela primeira vez no fim do século IV, entre os anos de 397 e 398. Nela, o filósofo elenca em quais situações se dá a permissão para empreender em guerra que pode receber, segundo suas próprias classificações, o conceito de justiça. Diante disso, como proposta o presente artigo quer discutir e busca identificar se as narrativas sobre a Batalha de Ourique se encaixam ou não no conceito construído por Agostinho.

Batalha de Ourique: breve síntese

Uma vez entendido o cenário geral da capitulação visigótica na Península Ibérica, pode-se com segurança entender o que, em particular, se passava no lado leste das terras Ibéricas, de onde futuramente se estabelecerá o reino português.

O Islã se instaurou na maior parte de toda Península. Há uma pequena exceção, que corresponde a um reduzido território mais ao norte, nas Astúrias onde o relevo e presença de terras menos férteis asseguraram aos cristãos de descendência goda se refugiarem. Vagarosamente, num longo processo, esses cristãos godos se organizaram, no que ficou conhecido como Reino das Astúrias. Trata-se de um pequeno condado celular, que fora se expandindo e dando origem a investidas do norte contra o sul, especialmente entre os meados dos séculos IX e X.

É nesse contexto que inúmeras batalhas, guerras e confrontos levam cristãos refugiados a buscar, dentro do movimento que ganhou o nome de Reconquista², o domínio político e militar de

² Reconquista é um conceito historiográfico que se consolidou a partir dos inúmeros estudos sobre os movimentos que marcaram os esforços de expulsão do comando muçulmano da península. Portanto é uma construção conceitual. Tal construção liga os reinos tidos como cristãos do século X aos antigos líderes visigodos que também tinham uma orientação cristã, ainda que muito distinta. Reconquista é além de um termo conceitual também encerra uma complexa rede de rivalidades e alianças entre muçulmanos e cristãos ao longo de mais de oito séculos de história. Para melhor entendimento recomenda-se a leitura da obra *La guerra Santa. La formacion de la Idea de la Cruzada em el Occidente Cristiano*. Editorial Tretta. Granada. 2003. Cujo autor é Jean Flori.

toda a região europeia em questão. Uma das muitas batalhas que ganhou relevo na historiografia ibérica é a que passamos a analisar agora.

A Batalha de Ourique em 1139 produziu, por seu caráter transcendentemente histórico, a gênese da formação do Estado Português até então ligado ao reino de Leão. O condado portugalense é uma herança de Afonso VI (1047-1109) que o entregou a seu genro Dom Henrique depois que este se casou com uma de suas filhas Dona Teresa. Com a morte de Afonso VI, Dom Henrique exige o rompimento com o reino de Leão, uma vez que a relação de vassalagem foi quebrada (Martins, 1882, p. 43). E esse fato é entendido por alguns historiadores portugueses como Martins Oliveira como o início da independência de Portugal.

Dom Henrique tem como filho Afonso Henriques protagonista de uma história que envolve nacionalismo, reconquista, misticismo e fé, cuja Batalha de Ouriques se torna o evento fundador da independência de Portugal. Não entraremos nos pormenores dessa independência, uma vez que o foco é a batalha e sua condição de destaque na memória da Reconquista, entre os inúmeros conflitos entre mouros e cristãos.

Mas, importa dizer que a batalha de Ourique marcou não somente a independência lusitana como também a proclamação de Afonso Henrique como rei de Portugal e produziu um mito histórico sobre esse fato.

Sobre Ouriques, que levantou muitíssimo o orgulho português narrado também por seus cronistas, encontramos nas Crônicas de Cister, escritas no início do século XV nos relatos de Frei Bernardo de Brito. O religioso cita o contingente português de forma espetacularizada, aumentada, para ressaltar o moral dessa vitória, 1 000 cavaleiros e 10 000 peões contra 400 000 muçulmanos.

Nos últimos dias de maio de 1139, Alfonso Henriques procurava alargar suas fronteiras, da parte de Coimbra para o sul, sobre Leiria e Santarém. Sobre a localização do campo de batalha, muito se discute sobre seu exato local, recentemente Adrião (2015) escreveu que o local mais provável teria sido no Campo de Ourique em Castro Verde, apesar de não haver consenso exato sobre essa localidade na historiografia disponível.

Um dos objetivos do fossado, como é o caso dessa incursão do até agora Príncipe Afonso Henrique, era obter escravos, riqueza das vilas tomadas e rebanho de gado, além de estudar o território inimigo. Ou seja, a historiografia não confirma que a intenção original fosse atacar o inimigo, mas uma investida estratégica atrás de suprimentos e mão de obra escravizada.

A despeito desse cenário, numa dessas investidas, o exército de Afonso encontra seus adversários postados. Voltando para a fonte primária que se dedicou a relatar a Batalha de Ourique,

Frei Bernardo de Brito escreve que diante da situação o então príncipe convoca seus capitães para uma consulta. Naturalmente o relato é sempre exaltando o comportamento destemido de Afonso Henriques.

O texto fala ainda que alguns de seus capitães aconselharam a retirada ordenada para evitar a derrota. Outros generais lusitanos opinaram para que se refugassem atrás da margem do rio Tejo e outros que se dividisse o exército para enfrentar os muçulmanos em outros campos.

Alguns comandantes apostavam no embate e acreditavam na vitória. A crônica não deixa de exaltar a bravura de Afonso Henriques que não tomando conhecimento de arrefecer ao combate, ignora o conselho de recuar.

Diante da constatação que seu exército regredia na vontade da luta, o cronista atribuí a Afonso Henriques um longo discurso de ânimo, não sem antes relatar, que ele saiu a cavalo e coloca em ordem todas as fileiras de seu exército. Nas palavras da Crônica de Cister, Afonso Henriques conclama a coragem de seus soldados fazendo-os lembrar dos motivos que os fizeram sair de Coimbra, e de que não lutavam por ele, mas evocando motivações relativas à fé.

O desenrolar dos fatos é bastante detalhado nas crônicas, sempre permeado de epifanias transcendentes e aparições milagrosas de Cristo no meio do campo de batalha. Afonso é exaltado como o enviado dos céus para fazer na terra a prefiguração dos reinos celestes cristãos. Apesar dos desafios e misturado com o proselitismo religioso bastante carregado, os relatos de guerra finalizam suas narrativas dando vitória aos soldados de Henriques que o conclamam rei de Portugal. Vitória, independência e o nascimento de um reino todos reunidos num único episódio do século XII.

Instrumental de Análise

No ordenamento conceitual da filosofia desenvolvida por Santo Agostinho pode-se evidenciar uma escala axiológica que coloca a fé acima da paz e a paz acima da guerra. Ulterior a essa disposição de termos, há uma relação entre esses três entes, perfeitamente perceptível nos escritos deixados pelo filósofo-religioso que iremos nos deter para analisar melhor tal episódio.

A fé é apresentada como a genitora da paz e que só será alcançada se for abraçada e gozada por todos. Para esse fim, uma vez que se deflagre ameaça, a defesa da paz pode, justificadamente, ser defendida e alcançada pela guerra. Feito esse brevíssimo preâmbulo, é necessária uma advertência. Para se ler a guerra em Agostino é importante saber que ela não é um elemento central

em seus esforços como autor, a paz o é. E a guerra é afluente desse assunto, um adendo que a historiografia estuda como sendo utilizada e adaptada para embasar tanto as Cruzadas a partir de 1095; quanto as diversas guerras e batalhas empreendidas sob o signo da fé cristã, ou entremeadas por ela.

Nessa perspectiva, a noção de guerra não só decorre do conceito de paz como é partir dessa paz que é possível compreender o que ele entende por guerra pautada pela justiça bélica.

Não fica distante assim, compreender que a paz para o filósofo é dom de Deus. É por ele dada. E que só é possível conceber a possibilidade de guerra quando ela tem como objetivo a conquista, ou o retorno da paz.

É nesse contexto que a filosofia desenvolvida por Agostinho buscou detalhar critérios sobre a execução de guerras mesmo que se conformasse à ótica cristã. Já que nessa perspectiva, a relação fé-guerra não precisava necessariamente ser conflituosa e os apontamentos mais centrais desses argumentos estão expressos na obra – *Contra Fausto, o Maniqueu*, obra datada entre os anos de 397 e 398.

Em resumo, o texto de Agostinho aqui não teve como objetivo decorrer sobre a guerra justa, mas falar da natureza de Deus e do homem para combater uma heresia presente na religião maniqueísta do século III. No entanto, ao mencionar figuras do Antigo Testamento como Moisés e Davi, ele toca no assunto bélico e é quando aponta elementos e regras para conceituar a justiça ou condenar atos bélicos, sempre a partir de reflexões ligadas aos textos bíblicos.

Em síntese, o artigo completo que esse resumo alude põe sob a luz de Agostinho de Hipona e sua reflexão filosófica sobre a guerra justa, os relatos históricos dedicados a detalhar a fundação de Portugal. E busca, na fronteira onde filosofia e história se ajustam, responder que, segundo os relatos das crônicas, há muito pouco ou quase nada da justiça agostiniana nas questões bélicas relativas a Ourique em 1139; apesar do exercício desta análise também perceber outras evidências expostas com mais detalhes no texto completo.

Dessa forma, pelo que se relatou nas Crônicas, ainda que em nome de Jesus Cristo e da fé Cristã, a Vitória em Ourique foi um marco militar estratégico que fortaleceu a guerra contra os islamitas, abrindo caminho para a Reconquista em território português. O episódio ajudou a consolidar a constituição de uma estrutura política adversária dos muçulmanos no que mais tarde será Portugal. Diante das promessas de riquezas, oferecidas pelo legítimo representante da batalha, Ourique se distancia de Agostinho e seu código de justiça bélica.

Já em relação ao avanço militar cristão mais ao sul das terras disputadas conquistadas graças ao sucesso de Ourique há de se levar em conta dois aspectos. O primeiro é que na origem do texto agostiniano em questão, as guerras justas não deveriam avançar e nem ganhar território, o que colocaria o confronto de Afonso Henriques em desacordo com as normas do santo de Hipona.

Essas e outras constatações, resultado da análise historiográfica das fontes contraposta ao parâmetro filosófico proposto elucidam demais elementos contíguos que merecem a leitura para o entendimento de que Ouriques é um veículo de uma narrativa já determinada desde seu princípio.

HISTÓRIA SERÁFICA DOS MENORES PORTUGUESES: FRANCISCANOS E A FORMAÇÃO DE PORTUGAL COMO REINO INDEPENDENTE NO DECORRER DO SÉCULO XIII

Gian Carlo Camilo Telles (UNIFAL-MG)¹

Este estudo tem por objetivo analisar o estabelecimento dos franciscanos em Portugal no século XIII, assim como identificar as relações desses para com o poder régio, enquanto narrativas para compreender o cenário português recém-independente e refletir a entrada do campo religioso no âmbito político. Para tanto, contaremos como fonte o primeiro volume da obra *História seráfica da ordem dos frades menores de S. Francisco na província de Portugal*, escrita por Manoel da Esperança em 1656.

Conforme Le Goff e Jean-Claude Schmitt (2017) as ordens religiosas mendicantes, em específico os franciscanos, tiveram participação significativa no processo de retirada do privilégio exclusivo da elite religiosa, ensinando os leigos a orarem e a recitarem o Pai-Nosso, fornecendo assim a possibilidade de ação pela busca da própria salvação. Desta forma, inseridos no contexto português do século XIII de grande disputa entre poder temporal e poder espiritual, os franciscanos, esforçados no desprezo pelos bens mundanos, se apresentam enquanto grandes figuras para articulação de uma nova forma de espiritualidade mais receptível aos reis. E é nesse sentido que Manoel da Esperança, fazendo ressurgir a espiritualidade da Ordem, sempre destaca na obra mencionada as inúmeras relações dos menores para com os monarcas portugueses, contribuindo assim no entendimento do cenário sócio-político e religioso de Portugal durante os séculos XII e XIII.

Manoel da Esperança (aproximadamente 1586-1670, Porto - Portugal), sendo reconhecido por lecionar na Universidade de Coimbra, ocupando o cargo de Ministro Provincial da ordem dos franciscanos três vezes e ter escrito os primeiros volumes de *Historia Seraphica* (1656 e 1666, ambas publicadas pela Officina Craesbeeckiana, em Lisboa), viveu em um contexto onde a produção historiográfica de matriz religiosa e o interesse pela escrita da história, através de crônicas ou outras produções realizadas por instituições religiosas (dominicanos, agostinhos,

¹ Graduado em História (Licenciatura) pela Universidade Federal de Alfenas e atual estudante do Programa de Pós-Graduação em História Ibérica, pela mesma Universidade. É orientado pela professora da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) Denise Menezes do Nascimento. E-mail: Gian.telles@sou.unifal-mg.edu.br.

franciscanos e entre outros), já eram vistas desde os finais do século XVI e principalmente no decorrer do século XVII, mais especificamente em solo português (FARDILHA, 2002, p. 105).

Esta iniciativa, como nos apresenta Saul António Gomes (2009, p. 253), foi cada vez mais constante e fortalecida pelo contexto por ela introduzida, onde o interesse humanista pelo tratamento erudito da fonte e o diálogo com o passado, a fragmentação política da Europa e as tensões que as reformas religiosas trouxeram para o campo religioso, cultural e político, potenciaram uma grande produção desempenhadas pelas Ordens religiosas com a intenção de buscar suas identidades, legitimando sua instituição no âmbito terreno e espiritual, assim como praticar a exemplaridade para com todos os frades contemporâneos, através de documentos e vivos testemunhos sensoriais para a “[...] reconstrução e fixação da “memória” [...]” (SANTOS, 2009, p. 253).

Desta forma, inserido neste cenário e dedicando-se como Cronista desde 1642, Fr. Manoel da Esperança escreve em 1656 o seu primeiro volume de cinco da obra intitulada *História Seraphica da Ordem dos Frades Menores de S. Francisco na Provincia de Portugal*, na qual apresenta a instalação dos quatro frades franciscanos no reino entre 1216 e 1217 enviados por S. Francisco de Assis, sendo eles frei Zacharias, frei Gualter e mais dois que não se sabe os nomes.

Logo, consciente desse sucesso franciscano no reino, a produção também é marcada por uma constante tentativa de aproximar a trajetória franciscana com o processo de fortalecimento e independência de Portugal, demonstrando sempre as inúmeras relações que os menores tinham com os reis e a coroa portuguesa desde seu estabelecimento no início do século XIII até a já citada doação e auxílio na construção de diversos conventos, como o ato de D. Sancho II (1209-1248) professar a regra dos Terceiros seculares da Ordem franciscana, mesmo tendo inúmeros conflitos com o clero regular². Assim, este caso retratado em *História Seráfica*, entre vários outros que envolveram franciscanos e os monarcas do reino no século XIII, contribuem também para o entendimento do cenário lusitano, como por exemplo o processo de centralidade de poder temporal frente ao espiritual presente no relato do autor sobre a intervenção de D. Afonso II (1185-1223), D. Sancho II e D. Afonso III (1210-1279) no estabelecimento da Ordem no reino.

Aprofundando-se acerca desse último ponto da disputa entre poder temporal e poder espiritual envolvido na governança centralizada, destaca-se enquanto relevante as discussões

² “Ao assumir a coroa, D. Sancho II retomou a política de centralização implementada por seu pai. A tentativa do rei de consolidar essa política entrou em choque com os interesses da alta nobreza e também do clero. As inquirições e confirmações de D. Afonso II aliadas aos conflitos jurisdicionais que surgem durante o reinado de seu filho, o colocaram na mira da Santa Sé.” (BRANDÃO, 2013, p. 82)

trazidas por Maria Filomena em “Revisitando o problema da centralização do poder na Idade Média portuguesa” (2014). Demonstrando o caráter do progresso e civilizatório que a historiografia institucionalista do século XIX instituiu, julgando o poder centralizado como melhor forma de governo, a idade média foi introduzida na categoria de “maus governos”, não somente pelo caráter anticoncentrista que foi atribuída a alguns governantes, mas também pelos projetos desses monarcas que mesmo quando eram “positivos” “[...] acabaram derrotados pela ‘barbárie’ e pelos interesses privatistas dos senhores da guerra.” (COELHO, 2014, p. 2). Assim, nessa interpretação “No cotidiano político do reino, os maus são aqueles que cedem à nobreza e à Igreja, que andam ao gosto das fidelidades, dos preferidos e dos parentescos.” (COELHO, 2014, p. 3).

Porém, Maria Filomena (2014) apresenta algumas contradições em relação a tais análises. Além de demonstrar que tanto os monarcas mal avaliados pela História tiveram momentos como grandes legisladores e de boa administração, quanto os bons monarcas que apresentaram práticas condenáveis em sua governança, a autora também reflete mais profundamente acerca do papel da nobreza que é normalmente interpretada como elemento negativo no governo do rei, separando-os os dois como não pertencentes ao mesmo conjunto. Todavia “Esquece-se mesmo que o rei nunca está só; quando combate uma parte da nobreza, certamente, está apoiado em outro grupo de nobres.” (COELHO, 2014, p. 5), sendo essencial a participação desse grupo no reinado.

Ademais, diferente de outros reinos medievais, Portugal teve como ponto primordial a centralização do poder, resultado das circunstâncias da “Reconquista”, na qual fortaleceu precocemente a monarquia. Desta forma, com essa característica, a monarquia portuguesa “[...] conseguiu submeter a nobreza e a Igreja à lei do Estado.” (COELHO, 2014, p. 4-3), algo elencado como essencial nessa historiografia. À vista disso, se coloca novamente como relevante o estudo dessa monarquia e suas relações com esses personagens históricos, sendo eles a nobreza e a própria igreja, tendo como elemento principal os franciscanos e suas articulações para se tornarem efetivos em outra terra diferente de São Francisco de Assis.

Dessa maneira, retomando a análise da obra, através deste “*patriotismo*” dos franciscanos portugueses³, presente especialmente nas passagens de missões evangelizadoras na África ou em outros territórios que tinham os “mouros” como infiéis e também na constante valorização dos reis de Portugal, os cronistas, especificamente Manoel da Esperança, insistiam “[...] na contribuição da sua família religiosa para a manutenção da independência relativamente ao poderoso vizinho ibérico.” (FARDILHA, 2002, p. 118).

³ FARDILHA, Luís de Sá. Quando os Frades faziam História: de Marcos de Lisboa a Simão de Vasconcelos. Dir. de José Adriano de Freitas Carvalho. Porto: Universidade do Porto. Faculdade de Letras, 2002. p. 118.

Destaca-se também que no ano de 1217, frei Zacharias e outros companheiros menores⁴, vão a Lisboa para principiar um novo convento português no local doado por D. Afonso II chamado de “*Môtefragofó*”, perto do Rio Tejo⁵. Neste mesmo espaço estava presente também a venerada ermida de Nossa Senhora dos Mártires, criada por Afonso Henriques, após a conquista de Lisboa em 1147, em homenagem aos cristãos estrangeiros que ajudaram na batalha contra os mouros, no qual em sua construção foi desejada pelo rei que neste mesmo terreno se fundasse também futuramente “[...] hum conuento de religiofos, em que Deos foffe louuado, como da outra parte fez o de S. Vicente” (*História Seráfica*, liv. 2, cap. I, v. 1, p. 186).

Assim, destacando este ato de doação do espaço aos menores por D. Afonso II que seguiu as palavras do primeiro monarca português, Esperança ao demonstrar que o convento foi criado na localidade onde D. Afonso Henriques tinha citado em sua promessa, sendo posteriormente ocupado pelos franciscanos, nos apresenta a crença do legado franciscano e seu estabelecimento em Portugal enquanto já predestinado desde os tempos do primeiro rei português, mesmo antes da Ordem ter sido formada (BRANDÃO, 2013, p. 96).

Outrossim, narrativas de aproximação dos acontecimentos específicos da história do reino português com o aspecto religioso se apresentavam de forma marcante já em séculos anteriores, tendo principalmente como um grande esforço dos autores o desenvolvimento da identidade portuguesa. Entre elas, cita-se o confronto entre D. Afonso Henriques e os muçulmanos comandados por cinco reis, ocorrida em 25 de julho de 1139 provavelmente no local intitulado de Ourique, no Alentejo. Este conflito chamado posteriormente de batalha de Ourique, no qual D. Afonso ao vencer se autoproclama Rei de Portugal, foi alvo da criação de uma das maiores lendas lusitanas principalmente a partir da *Crónica de D. Afonso Henriques*, escrita por Duarte Galvão, e a obra *Crónica de 1419* (COSTA, 2014, p. 4). Acredita-se, assim como nos apresenta Carmelo (1999), na aparição de Jesus Cristo ao primeiro monarca, firmando não somente seu sucesso na batalha, mas a segurança do reino que nasceria. Assim, bebendo diretamente ou não desta cultura, Manoel da Esperança em todo seu trabalho realiza essa aproximação, mas agora substituído apenas aos franciscanos, para além de elevar a história de seu reino, mobilizar a identidade portuguesa franciscana desde o século XIII.

Desta forma, fundamentado nessa breve exposição e nas leituras selecionadas acerca do tema, destacando a grande relação da Ordem franciscana para com o poder régio português, sendo

⁴ É importante citar que com o passar do tempo os menores em Portugal, sendo eles somente quatro em 1216, foram se expandindo, seja por envio de outros frades por São Francisco ou por novos adeptos lusitanos.

⁵ *História Seráfica*, liv. 2, cap. I, v. 1, p. 186.

relatadas pelo cronista em sua obra, no qual se apresenta enquanto fonte para o entendimento da trajetória franciscana lusitana e para o destaque do cenário português no século XII e XIII foi levantado o seguinte problema para a pesquisa: *Como, através do primeiro volume da crónica de Manoel da Esperança, o estabelecimento da Ordem dos frades menores em espaço lusitano no século XIII e suas relações com o poder régio nos ajuda a entender Portugal como reino independente no século XIII?*

Além disso, analisando também a relação entre os menores e o poder régio lusitano, assim como a entrada minuciosa dos franciscanos no campo político, recebendo apoio da monarquia Portuguesa e participando de variados cargos de influência no reino no decorrer dos séculos, mesmo que em no carisma da Ordem tenha a total observância a Deus e o desprezo pelo poder e dinheiro, o estudo da crônica também apresenta outra seguinte questão: *Como a narrativa de estabelecimento franciscano em Portugal em História Seráfica ajuda na compreensão dessa articulação entre religioso e político presentes em variados períodos históricos?* Uma vez que a influência religiosa no social, cultural e político perpassou a Idade Moderna e ainda está presente atualmente.

Desta maneira, o estudo das ordens religiosas mendicantes, em específico os franciscanos, é de extrema importância pois, assim como já foi citado, tais agrupamentos de frades, segundo Le Goff e Jean-Claude Schmitt (2017) tiveram grande protagonismo na luta pela exclusão dos leigos no campo religioso, apresentando a eles a oração, a leitura das sagradas escrituras e a recitação dos salmos, práticas reservadas somente aos clérigos e monges. Segundo os autores, “[...] os frades não se limitaram apenas a criar uma nova forma de vida religiosa, fizeram muito mais, incentivando uma nova espiritualidade laica.” (LE GOFF e SCHMITT, 2017, p. 272). Ademais, abordar e pesquisar a Ordem Franciscana, para além do sentido religioso e espiritual, também abrange o campo social e cultural de todo Ocidente e, em especial da Península Ibérica, no qual envolve o fortalecimento de Portugal enquanto reino recém independente e as inúmeras relações dos franciscanos para com os muçulmanos.

Desta forma, os franciscanos após se instaurarem entre 1216 e 1217 no reino português, ocuparam com o decorrer do século, além dos seus trabalhos de caridade e de cuidadores de doentes, um dos maiores cargos da corte portuguesa, uma vez que passaram a ser os confesores régios. Com isso, poderiam ser pressionados para influenciar os monarcas de acordo com interesses pessoais de terceiros (BRANDÃO, 2013, p. 111). O fato de começarem a preencher ocupações régias de grande importância, fez com que a força política e prestígio social da ordem aumentassem e comesçassem, assim, a representar um grupo que exerceria significativa influência

nos acontecimentos posteriores que ocorreriam no reino português, dentre eles os tratos oferecidos aos muçulmanos.

Ademais, é relevante, sobretudo destacar as justificativas de escolha pela crônica de Manoel da Esperança produzida no século XVII para se tratar do século XIII. Assim, como é apresentado por Andrade, Fontes e Rodrigo (2020, p. 15), a história da chegada tanto dos franciscanos quanto dos dominicanos em Portugal, pela ausência de trabalhos da época, dependem de crônicas produzidas no século XVI, XVII e XVIII, sendo resultado do esforço de recolha de documentos por frades contemporâneos de cada Ordem, no qual “Os tempos barrocos parecem ter preferido explorar em profundidade os legados do passado: os grandes autores do séc. XVII são, em larga medida, ou epígonos ou meros compiladores atentos.” (SANTOS, 2009, p. 258).

Desta forma, além de Manoel da Esperança ter tido um particular gosto pela informação arquivística (GOMES, 2001, p. 576), a sua obra também é influente em relação aos relatos dos acontecimentos, das conjunturas e das biografias presentes nas páginas, utilizando-se sempre de trabalhos antigos, como o manuscrito português do século XV intitulado *Chronicas dos Ministros* e as crônicas de Frei Waddingo, Frei Marcos de Lisboa, arquivos dos conventos, o *Bullarium Franciscanum*, entre outras obras. (BERRIEL, 2007, p. 46).

Em relação a metodologia para o desenvolvimento do estudo, procuraremos nos apoiar principalmente nas leituras e nas análises que faremos das fontes citadas. Tomaremos como referencial teórico, de maneira especial ensinamentos provenientes da História cultural, uma vez que estamos trabalhando com questões que diretamente estão relacionadas a poder e religião, tendo como foco sempre seus impactos no cenário sociocultural português. Inicialmente, coloca-se como fundamental o entendimento sobre o significado de crônica em si, pois a partir desse esforço auxiliará na melhor compreensão do conteúdo presente na fonte de Manoel e seu contexto que seguirão a pesquisa.

Roger Chartier argumenta em seus livros (2002 e 2007), que todo escrito e produção são atravessados pelas intenções do autor, sendo ele reprodutor do contexto e meio inserido, questão essa que se amplia também aos editores, revisores e entre outras figuras que participam da construção dos livros e impactam significativamente o conteúdo ali desenvolvido. Desta forma, apareceu enquanto necessidade o esforço em desenvolver leituras para pesquisa que permitissem compreender as circunstâncias em que foi escrita a crônica de Manoel da Esperança. Tal estudo acerca da obra é de extrema importância, pois, como vimos, sendo de séculos bem posteriores em relação às informações nela relatadas, a produção é carregada de significações, objetivos e pensamentos de seu próprio tempo, isto é do século XVII, fato que nos coloca um desafio, já que

teremos que, por meio destes relatos, buscar analisar como o século XVII via o século XIII e mais especificamente o processo de instalação da Ordem dos franciscanos no reino e seus impactos para a história de Portugal recém independente.

Acerca dos conceitos e abordagens que pretendemos aprofundar a partir de bibliografia, destaca-se além de assuntos que envolvem religião, como: martírio, poder e espiritualidade, penitência e o próprio entendimento de Ordem religiosa; muito presente na compreensão do estabelecimento dos frades menores em Portugal no século XIII, cita-se também discussões sobre nacionalismo, identidade e suas relações com a história de Portugal e a criação de lendas místicas, como já vimos.

Ademais, evidenciando a necessidade do cruzamento de fontes, para tratar especificamente acerca da história de criação da Ordem franciscana e de S. Francisco de Assis utilizaremos também da obra de Marcos de Lisboa (1511-1591) *Crônicas da Ordem dos Frades Menores*, de 1557. Já em relação à história dos reis portugueses e seus reinados, contaremos também com a análise das *Chronicas de El – rei D. Affonso II*, *Chronicas de El – rei D. Sancho II*, *Chronicas de El – rei D. Affonso III* e *Chronicas de El – rei D. Diniz*, todas escritas por Rui de Pina (1440 – 1522). Todas disponíveis na “Biblioteca Nacional de Portugal” <https://bndigital.bnportugal.gov.pt/>.

Além das fontes citadas, nos apoiaremos também, entre outros autores, em escritores clássicos: Jacques Le Goff; Georges Duby; Joaquim Pedro de Oliveira Martins e André Vauchez. Mas, sobretudo, estudos mais recentes que envolvem questões específicas do século tratado, sendo elas: *História da vida privada em Portugal. A Idade Média*, de José Mattoso (2011); e *Rei, reino e papado: A destituição de D. Sancho II de Portugal (Séc. XIII)*, de Johnny Taliateli do Couto (2015).

Por fim, almejando atravessar os muros da Universidade e expandir a discussão acadêmica produzida para o ambiente educacional, a pesquisa também desenvolverá um Objeto de Aprendizagem para os professores de fundamental e médio para que possam se apoiar, estudar e utilizar conteúdos relativos à Idade Média, Península Ibérica e a questão religiosa junto ao político, tendo como exemplo os franciscanos, em sala de aula. Desta maneira, sendo 5 pequenos livros de conteúdo dinâmico, dicas aos professores e atividades para aplicar em sala de aula, esse Objeto tratará inicialmente de um contexto geral medieval do século XII e XIII, demonstrando especialmente o âmbito religioso influente do cenário, com objetivo de quebrar a tão reforçada ideia de Idade das trevas estática e uniforme através da exemplificação de um território ocidental dinâmico que tinham os mais variados reinos com particularidades diversas, como a Península Ibérica e especificamente Portugal, sendo conteúdo da segundo livro, e exemplos de sujeitos

medievais que também questionavam e se mobilizavam, como a Ordem franciscana, ilustrada pelo seu estabelecimento presente no terceiro e quarto livro.

Seguindo uma trajetória coerente e gradual, os livros também abrem margem para o professor, e consequentemente os alunos, ao estudarem o conteúdo medieval ibérico do estabelecimento franciscanos em Portugal no século XIII, possam de forma natural entender processualmente a história do reino lusitano em seus primeiros momentos de independência e compreender também como ocorre essa entrada minuciosa do campo religioso no político, isso através da Ordem franciscana, algo presente nas mais variadas temporalidades e localidades da história. À vista desse último apontamento, o último livro fará o aluno refletir acerca dessa influência religiosa sutil em nosso dia a dia, não somente no campo político, mesmo o Brasil sendo um estado laico, como também em aspectos culturais e sociais, tendo como exemplo: nomes de ruas e instituições que são do universo cristão; Igreja Católica em praças centrais de variadas cidades; feriados e festas principais de grande maioria religiosa e entre outros elementos que faz a discussão se descolar da Idade Média, havendo um intercâmbio de temporalidades.

Referências

Fontes

ESPERANÇA, Manoel. *História Seráfica da Ordem dos Frades Menores de S. Francisco na Província de Portugal*. Lisboa: 1656-1721. 2 v. Disponível em: <<https://purl.pt/20706/4/>>. Acesso em mai. 2021.

Referências Bibliográficas

BERRIEL, Marcelo Santiago. *Cristão e súdito: representação social franciscana e poder régio em Portugal (1383-1450)*. Niterói, 2007. Tese (Doutorado em História Social) – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2007.

BRANDÃO, João Bosco Ferreira. *Os Franciscanos e o poder régio em Portugal no século XV: a oficialização da assistência no reinado de D. João II (1438-1445)*. 2013. Dissertação (Mestrado em História) - Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2013.

CARMELO, Luís. *O milagre de Ourique ou um mito nacional de sobrevivência*. Universidade Autónoma de Lisboa, 1999. Disponível em: <http://www.bocc.ubi.pt/pag/carmelo-luis-Ourique.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2022.

CARVALHO, José Adriano de Freitas. *As Crônicas da Ordem dos Frades Menores de fr. Marcos de Lisboa ou a história de um triunfo anunciado*. In: Quando os frades faziam história. Porto: Centro Interuniversitário de História da Espiritualidade, 2001, p. 9-81.

CHARTIER, Roger. *A História Cultural: entre práticas e representações*. Lisboa: DIFEL, 2002.

CHARTIER, Roger. *Inscriver e apagar: cultura escrita e literatura*. São Paulo: Editora Unesp, 2007.

COSTA, Rodrigo Franco da. A batalha de Ourique e a construção da identidade portuguesa: de Fernão Lopes à Luis de camões. *Medievalis*, v. 5, p. 140-160, 2014.

COUTO, J. T. *Rei, reino e papado: a destituição de D. Sancho II de Portugal (Séc. XIII)*.2015. 197 f. Dissertação (Mestrado em Historia) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia,2015.

FARDILHA, Luís de Sá. *Quando os Frades faziam História: de Marcos de Lisboa a Simão de Vasconcelos*. Dir. de José Adriano de Freitas Carvalho. Porto: Universidade do Porto. Faculdade de Letras, 2002. p. 572-577.

LE GOFF, Jacques; SCHMITT, Jean-Claude (Orgs). *Dicionário temático do ocidente medieval: volume 2*. São Paulo: Editora Unesp, 2017.

MATTOSO, José (dir.); MONTEIRO, Nuno Gonçalo (org.). *História da Vida Privada em Portugal*. Lisboa: Círculo de Leitores, 2011.

OLIVEIRA, N. A. S. . *O estudo da Idade Média em livros didáticos e suas implicações no Ensino de História*. Cadernos do Aplicação (UFRGS) , v. 23, p. 101-123, 2010.

SANTOS, Zulmira C. *A produção historiográfica portuguesa sobre a história religiosa na época moderna: questões e perspectivas*. Lisboa: Lusitania Sacra, 2ª série, v.21, 2009, p. 246-261.

O IMPACTO DA ESCOLA DOS TRADUTORES DE TOLEDO PARA O PENSAMENTO MEDIEVAL IBÉRICO

Clenilda Maria de Faria Santos (UNIFAL-MG)¹

No século XII, na cidade de Toledo - Espanha, foi fundada a Escola de Tradutores de Toledo e muitos trabalhos filosóficos e científicos foram traduzidos do árabe para o latim, do árabe para o castelhano e, depois, do castelhano para o latim. “Essa escola teria sido fundada por D. Raimundo, monge beneditino nascido em Agen, no sudoeste da França, que foi arcebispo de Toledo de 1126 a 1151” (Moura, 2013, p.77).

Antes da Escola de Tradutores de Toledo, já havia em Bagdá, na época do califa al-Ma'mun, da dinastia dos Abassidas, no século VIII, traduções envolvendo várias ciências. Este movimento tradutório dos textos produzidos em Bagdá migraram até a Península Ibérica e os esforços de tradução iniciaram na Biblioteca da Catedral de Toledo, onde uma equipe de tradutores traduziram textos disponíveis a partir de filósofos árabes e hebraicos, a quem o Arcebispo considerava importantes para a compreensão de vários autores clássicos como Aristóteles, por exemplo. Como resultado, a Biblioteca da Catedral, que tinha sido reformada sob as ordens de Dom Raimundo, tornou-se um centro de traduções importante na história da cultura ocidental.

Toledo, nesta época, consagrara-se como centro intelectual e artístico e intelectuais e especialistas em traduções transformaram a cidade em um centro de transmissão do saber, atraindo letrados de todo o Ocidente. Segundo Moura (2013), Toledo se destacou dentre outros centros de tradução da época devido ao fato da cidade “ser a capital do reino visigótico no passado com seus grandes monastérios, sendo o centro do arcebispado de toda a região nesta época e a Igreja sendo a grande mecenas das Artes, Filosofia e Ciências, seria natural que para ali convergissem os grandes sábios da Europa (Moura, 2013, p. 79-80).

Como explica Menendez Pidal (1999), nesta primeira fase das traduções, ainda sob a direção de Dom Raimundo, as traduções eram focadas nas obras sobre teologia, metafísica e

Graduada em Letras pelo Centro Universitário de Guaxupé/MG - UNIFEG em 2003. Pós-Graduada em Língua Portuguesa pelas Faculdades Integradas de Jacarepaguá - FIJ/RJ em 2009. Mestre em História Ibérica pelo Programa de Pós-Graduação em História Ibérica da Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG em 2022. Graduanda em História pela Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera. *E-mail*: clemfsantos@hotmail.com

filosofia. Entre as diversas pessoas convocadas para as traduções, uma das mais eminentes foi Domingo Gundisalvo, arcebispo de Segóvia - Espanha. Ante a profusão de livros científicos em árabe que descobriu em Toledo, Cremona começou imediatamente a estudar árabe, a fim de lê-los e traduzi-los para o latim. Em seguida traduziu mais de 70 obras, entre as quais o *Almageste*, cuja tradução terminou em 1175 (Gargatagli, 1999, p. 9-13).

L'attività di traduzione di testi scientifici aumentò notevolmente nel corso del XII secolo. Le traduzioni dall'arabo ebbero come teatro principale la Spagna, terra in cui si portò a termine uno tra i più imponenti lavori di traduzione della storia. Qui operarono Giovanni di Siviglia, Ermanno di Carinzia (il Dalmata), Roberto di Ketton (Chester), Avendauth, Domenico Gundisalvo, Gerardo di Cremona, Marco di Toledo e tanti altri che, assetati dei saperi di cui era ricca la Spagna musulmana, dedicarono la propria vita a un'intensa attività di traduzione; Gerardo di Cremona fu certamente il traduttore più prolifico, responsabile di oltre settanta traduzioni tra cui il famoso *Almagesto* di Tolomeo, la cui ricerca lo aveva spinto sino in Spagna (Pergola, 2011, p. 3).

Como comenta Meirinhos (2007) uma grande parte das traduções árabe-latinas foram realizadas na Península Ibérica, sobretudo em Toledo, durante as guerras da Reconquista. Estas traduções constituíam numa resposta à crescente curiosidade científica e filosófica da época. Muitos intelectuais itinerantes traduziram, sobretudo, na primeira fase, textos de ciências de ponta do século XII como astronomia, astrologia, magia e medicina. Alguns tradutores vinham “de regiões distantes, como os seus nomes indicam: Adelardo de Bath, Gerardo de Cremona, Hermano de Caríntia, Hugo de Santalla, João de Sevilha, Platão de Tivoli, Roberto de Chester” (Meirinhos, 2007, p. 43).

No primeiro período da Escola de Tradutores de Toledo, as traduções ocorriam do árabe para o latim, ambas as línguas com uma longa tradição literária e científica. Centenas de livros sobre filosofia e alguns poucos sobre astronomia/astrologia e matemática foram compostos e escritos. Estes livros foram disseminados através dos mosteiros e escolas de aprendizagem na Espanha e no resto da Europa e estudados em latim. No segundo período da Escola, “as traduções ocorrem do árabe, uma língua científica e literária, para o castelhano, língua incipiente e com falta de vocabulário próprio. Acrescido a isso os textos traduzidos foram, principalmente, sobre a ciência” (Luton; Gil, 2007, p. 395).

Durante as décadas seguintes à morte do arcebispo Dom Raimundo, a atividade de traduzir em Toledo diminuiu consideravelmente, embora tenha continuado no próximo século com a Escola de Tradutores de Alfonso X. Filho e herdeiro real de Fernando III, o líder da Reconquista, e de Beatriz da Suábia, Afonso, nascido em Toledo, seria o rei dito o Sábio de Leão e Castela. Cresceu longe de seus pais, na Galícia, tendo como tutor o judeu Abraham Zacuto que lhe deu uma educação sólida e ampla. Sob Afonso X, a Escola de Toledo manteve as mesmas

técnicas de tradução adotadas anteriormente e ele estabeleceu um conjunto de sábios que empreenderam um grande esforço tradutório da Idade Média.

No século XII, as traduções eram feitas, essencialmente, do árabe para o latim, já no reinado de Afonso X, passou-se a usar o castelhano que trouxe uma grande importância para a língua castelhana. Pelo seu trabalho, Afonso X redirecionou a sociedade castelhana produzindo um povo unido, educado, artístico e religioso através de suas consequentes traduções, adaptações e influências da cultura islâmica. Isto provocou o que se chama da “Renascença Castelhana” (Burns, 1990, p. 5).

As influências no pensamento afonsino têm uma ligação intrínseca com a Escola de Tradutores de Toledo e a profusão de conhecimento exercida pela mesma. Por meio do modelo toledano de difusão do conhecimento e da convivência de matrizes culturais, Afonso X projetou um plano político cultural que incluía, de maneira bem específica, o que considera-se o aparato cultural das três religiões presentes no reino: o cristianismo, o islamismo e o judaísmo.

Durante o século XIII, a profusão de conhecimento das traduções toledanas será reconhecida pela Europa. “A Península Ibérica exibia então um quadro *sui generis* de interação política, religiosa e cultural, especificamente em se tratando da existência de grupos cristãos, árabes e judeus que precisava ser governada segundo os ditames afonsinos” (Mariani, 2019, p. 12).

Segundo Burns (1990), este monarca foi o grande articulador para a disseminação do conhecimento em seu reino desejando reordenar sua sociedade e suas gerações futuras. Para isso, estabeleceu o castelhano como a língua oficial do reino, criou uma enciclopédia de vida e sociedade, um código de leis, *Las Siete Partidas*. Também impulsionou, enormemente, a cultura escrita em terras castelhanas, inclusive no campo da tradução. Em meados do século XIII,

Toledo era de novo o centro de uma intensa atividade de tradução, com o impulso dado pelo rei Afonso X, cujos secretários redigiam, primeiro em castelhano, depois, em certos casos, em latim, o que os intérpretes, geralmente judeus, tinham compreendido do original. Obras de astronomia e astrologia, o relato de viagem noturna de Maomé, o célebre tratado de magia chamado Picatriz foram divulgados, mas o empreendimento de Afonso X tem características próprias. (Jacquart, 1992, pág. 164).

Segundo Silveira (2013) além de rei guerreiro, Afonso X foi poeta e amante do conhecimento. A autora salienta que sua corte ficou conhecida pela reunião, convivência e colaboração de intelectuais provenientes de diversos lugares e credos. Silveira afirma que, principalmente nas traduções do árabe para o castelhano, judeus mouros e cristãos trabalhavam juntos para construir um reconhecido espaço de trocas culturais na corte afonsina. Neste ambiente, segundo a autora, as trocas foram pacíficas e incentivadas pelo monarca patrono das

artes. Porém, esta realidade harmônica poucas vezes atravessou os muros do castelo.

Um aumento na intensidade dos registros escritos e da especialização das funções e ofícios na época de Afonso X se deu tanto na oficina régia quanto nas universitárias. “Cómo los estudios generales deven aver estacionarios, que tengan tiendas de libros para exemplarios” (Afonso X, Siete Partidas, Partida II, Título XXXI, Ley XI). Houve, então, uma verdadeira profissionalização do ofício de tradutor.

A Escola de Tradutores de Toledo foi fundamental para a elaboração de uma vasta obra cultural do monarca castelhano. Esses centros, que reuniam intelectuais hispânicos, judeus e árabes, além de estudiosos vindos da França, Inglaterra e Itália que trabalhavam na tradução de obras filosóficas da Antiguidade, de autores árabes, de Direito Romano e na produção de obras históricas, literárias e científicas castelhanas, foram importantes para a composição dos códigos jurídicos de Afonso X. No caso de Afonso X, a escrita foi tratada como um patrimônio, inclusive material, para a posteridade:

Sabemos que Alfonso X no destinó sus obras a la libre circulación y lectura, el destino que sí puede darles un genuino literato, sino que forman parte de un patrimonio regio, de carácter político, cuya expresión material son textos escritos con carácter « oficial » (y no por mero mecenazgo literario) que se componen y custodian celosamente y que, además, se heredan (Lodares, 1996. p. 108).

Nesse período, os tradutores alteraram o estado do conhecimento no Ocidente. A redescoberta de Aristóteles, por meio dos comentários de Averróis e Avicena estimularam o pensamento escolástico nas novas universidades. O Ocidente se familiarizou com o sistema árabe de numeração, com a álgebra, com o sistema mundial de Plotomeu e as obras de Hipócrates e Galeno, juntamente com importantes conhecimentos médicos gregos e árabes. O impacto desse movimento sobre a renovação e o crescimento intelectual foi muito expressivo.

As traduções foram um intenso intercâmbio cultural e de troca de saberes entre os povos. Os tradutores foram de suma importância contribuindo para a história intelectual e cultural da humanidade ao longo dos séculos. Esse processo de tradução de obras e descobertas alheias, ocorrido em terras ibéricas, provocou a disseminação e o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, além de um grande estímulo à pesquisa. “A tradução tem a ver com a descoberta; é uma viagem de exploração pelo reino fabuloso do conhecimento” (Joly, 1998, p.10). Para Esteve (2014)

parece haver consenso no sentido de que a tradução tem como função primordial trazer para determinada língua uma informação que está escrita em outra. Podemos dizer, portanto, que a difusão de conhecimento depende, em grande medida, da tradução. Todas as ciências, sejam elas biológicas, humanas ou exatas, bem como todo o conhecimento por elas produzido foram ao longo dos séculos transmitidos entre culturas e, conseqüentemente, traduzidos (Esteves, 2014, p. 75).

Joly (1998), enfatiza que a atividade de tradução, desde os tempos mais remotos, teve o importante papel de aproximar culturas e raças, nações e continentes, além de fazer uma ponte entre o passado e o presente, permitindo assim que obras científicas, filosóficas e literárias pudessem adquirir estatura universal. Ele afirma que “a tradução não pode ser dissociada da ideia do progresso; há mesmo quem sustente que uma sociedade pode ser avaliada pela qualidade das traduções que aceita, o que indica a importância do trabalho dos tradutores” (Joly, 1998, p. 11).

Delisle e Woodsworth (1998) relatam que a tradução se constitui num verdadeiro processo criativo e que um exemplo bastante evidente desse papel criativo refere-se aos tradutores que, em Bagdá, em Toledo e na Europa medieval ajudaram a desenvolver uma linguagem científica nova por meio de empréstimos que faziam de outras línguas no seu procedimento de tradução.

Traduzir um texto cujo conteúdo traz conceitos que irão se tornar acessíveis a um novo público leitor, de uma língua diferente daquela na qual ele foi escrito e, além disso, em uma época diferente exige uma grande responsabilidade ligada ao ato de traduzir um texto desse tipo, divulgando as informações ali contidas de forma clara, para que elas possam ser úteis a um novo público leitor.

O trabalho dos tradutores se destaca, pois, “é preciso conhecer muito bem, além da língua, cada obra, seu autor, a vida histórica para poder desejar abrir ao seu povo e contemporâneos a mesma compreensão das obras primas da arte e da ciência.” (Schleiermacher, 1813, 2007, p. 240). E o mesmo autor ainda complementa: “as línguas não se inventam, e trabalhar nelas ou sobre elas de modo puramente arbitrário é sempre um disparate” (Schleiermacher, 1813, 2007, p. 246).

A comunicação do conhecimento na Idade Média, particularmente da Escola de Tradutores de Toledo, constituiu práticas de comunicação científica para elevação do pensamento e desenvolvimento científico à época, mesmo com investidas religiosas e políticas em seu domínio e considerações místicas em seu desenvolvimento. As práticas medievais desenvolvidas na Escola de Tradutores de Toledo contribuíram, expressivamente, para a transmissão de conhecimento e desenvolvimento da ciência.

Devido ao número pequeno de indivíduos letrados e dotados de conhecimento suficiente para proporcionar uma análise crítica dos postulados apresentados não permitiu um desenvolvimento científico mais acelerado. Isso ocorreu de forma lenta até que os instrumentos

de duplicação (tinta, papel, copistas e imprensa) se desenvolveram, de tal forma, que permitiu que o conhecimento fosse apresentado a um número maior de indivíduos que passaram a constituir massa crítica suficiente para proporcionar um avanço das atividades científicas mais evidente até porque este conhecimento sai dos muros dos mosteiros e alcança a população leiga.

Essas personalidades da história da tradução nos deixaram suas marcas, sejam inventando alfabetos, colaborando para o enriquecimento das línguas, estimulando a formação das literaturas nacionais, agindo em instâncias do poder, disseminando o conhecimento técnico e científico, difundindo religiões e também redigindo dicionários. Apesar das dificuldades e limitações, eles consagraram seus esforços para uma aproximação entre as culturas, principalmente, na Idade Média, com o alcance nos tempos atuais, pois seus esforços na tradução auxiliaram em vários aspectos do desenvolvimento da história em suas mais abrangentes áreas do conhecimento.

Referências

- AFONSO X. *Las Siete Partidas*. Barcelona: Imprenta de Antonio Bergnes, Calle de Escudellers, nº. 2, 1844.
- BURNS, Robert, s. j. Stupor Mundi: Alfonso X of Castile, the learned. In: BURNS, Robert s. j. *Emperor of culture*. 1990. Disponível em: < <http://libro.uca.edu>>. Acesso em 05 de julho de 2020.
- DELISLE, J. ; WOODSWORTH, J. *Os tradutores na história*. Tradução de Sergio Bath. São Paulo: Ática, 1998.
- ESTEVES, L.M.R. *Atos de Tradução. Éticas, intervenções, mediações*. São Paulo: Humanitas, FAPESP, 2014.
- GARGATAGLI, M. La historia de la escuela de tradutores de Toledo. *Quaderns: Revista de Traducció*. v. 4, p. 9-13, 1999.
- JACQUART, Danielle. A escola de tradutores. In: *Toledo - Séculos XII-XIII. Muçulmanos, Cristãos e Judeus - o saber e a tolerância*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1992. p. 155-167.
- JOLY, J.F. Prefácio. In: DELISLE, J.e WOODSWORTH, J.(Org.). *Os tradutores na História*. São Paulo: Ática, 1998.
- LODARES, Juan Ramón. “El mundo en palabras. (Sobre las motivaciones del escritorio alfonsí en la definición, etimología, glosa e interpretación de voces)”. In: *Cahiers de linguistique hispanique médiévale*. nº 21, 1996. p. 105-118.
- MARIANI, Ricardo. *Mouros e Judeus nas Cantigas de Santa Maria: Inclusão, Marginalização e Exclusão no Projeto Político Cultural Afonsino*. 2019. 132f. Tese (Doutorado em História) - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019.
- MENENDEZ PIDAL, Gonçalo. Como trabajaran las Escuelas Alfonsines. *Quaderns. revista de traducció*. Barcelona, Espanha, v. 4, p.67-84, 1999.

MEIRINHOS, José Francisco. *Estudos de filosofia medieval: autores e temas portugueses*. Porto Alegre: EST Edições: EDIPUCRS 2007.

MOURA, Lilia Teresa Torres Cursino de. *Práticas de comunicação científica: um estudo exploratório a partir da Escola de Tradutores de Toledo nos séculos XII a XIII*. 2013. 175f. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) - Escola de Comunicação, Universidade Federal Do Rio De Janeiro, Rio de Janeiro, 2013.

PERGOLA, Ruggiero. Aristotele e Sapere Scientifico nel Mondo Latino Università di Bari Aldo Moro. *Studi di Glottodidattica*. Bari - Itália. 1, p. 15-24, 2011.

SCHLEIERMACHER, F.E.D. Sobre diferentes métodos de traduzir. *Princípios*, v. 14, n. 21 (2007) Tradução de Celso Braidão, do original de 1838 (Friedrich Schleiermacher'sammliche Werke, Dritte Abteilung: Zur Philosophie, Zweiter Bd., Berlin, Reimer, 1813, p. 207-246.

SILVEIRA, Aline Dias da. Fronteira da tolerância e identidades na Castela de Afonso X. in: Fernandez, F. R. (coord). *Identidades e fronteiras do medievo ibérico*. Curitiba: Juruá, 2013.

LUTON, J.W.; GIL, José S. Language and the preservation of cultures. *International Journal of Interdisciplinary Social Sciences*. V. 2, n.2, 2007.

O PECADO DA OPULÊNCIA: USOS E CONDENAÇÕES DA MODA FEMININA EM CASTELA (SÉC. XV)

Karoline Conceição da Silva Cardoso (UNIFAL-MG)¹

Segundo Martínez, a corte de Castela, a partir da segunda metade do século XV, era um espaço de criação de uma moda própria, com novidades indumentárias originais influenciadas por outras cortes europeias e pelo contato com a cultura muçulmana.² Três elementos originais da indumentária feminina surgiram desse processo: os *tranzados*, *verdugos* e *chapines*.³ A criação e o uso desses itens provocaram diferentes reações, sendo objeto de desejo e admiração para alguns e de repulsa para outros.

O objetivo deste trabalho é refletir brevemente sobre como a moda era utilizada estrategicamente, especialmente pela rainha Isabel I de Castela (1474-1504), para demonstrar a opulência de seu reinado e, em contrapartida, o que o seu confessor moralista, frei Hernando de Talavera, pensava sobre os usos dessas tendências da moda.

Vários autores apontam que o fenômeno da moda pode ser percebido a partir do século XIV na Europa Ocidental,⁴ em um contexto urbano⁵ impulsionado pelo desenvolvimento de novas técnicas de produção, consumo – embora esse consumo fosse limitado a poucos grupos e pessoas – e criação no campo da indumentária. Essas contínuas transformações promoveram o surgimento desse fenômeno que hoje conhecemos como “moda”.

O período anterior ao surgimento da moda, foi marcado por uma rígida divisão social, na qual a indumentária era utilizada para demarcar poder e acentuar diferenças entre cristãos, judeus e muçulmanos; entre mulheres casadas e solteiras; entre nobres, camponeses e membros do clero,

¹ Mestra em História Ibérica, Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG). E-mail: karolinecardoso@gmail.com.

² MARTÍNEZ MARTÍNEZ, María. La creación de una moda propia en la España de los Reyes Católicos, In: **Aragón en la Edad Media**, n.19, 2006. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2245407.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2024. p.347.

³ *Tranzado*: Trança longa com o cabelo embutido em tecido e decorada com fitas e joias. *Verdugos*: Aros rígidos que davam volumes às saias e ampliavam os quadris. *Chapines*: sapatos de salto grosso e alto usados por mulheres.

⁴ Consultar as obras dos seguintes autores: LAVER, James. **A roupa e a moda**: uma história concisa. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.; RIELLO, Giorgio. **Breve história de la moda**. Desde la Edad Media hasta la actualidad. Ed. Laterza, 2012.; LIPOVETSKY, Gilles. **Império do Efêmero**: a moda e o seu destino nas sociedades modernas. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

⁵ “Las ciudades de la Europa medieval no solo eran centros de producción y comercio, sino también de consumo. (...). Así pues, en la Edad Media la ciudad se convierte en el escenario perfecto para la creación y la representación de nuevas modas.” (Riello, 2012, p. 16).

por exemplo. Assim, a vestimenta não apenas refletia, mas também reforçava visualmente a hierarquia estamental das sociedades medievais.

O historiador Giorgio Riello destaca que a origem medieval da moda seguiu um duplo caminho: esteve presente tanto nos palácios, quanto nas ruas. Por um lado, a moda nas cortes europeias era um sinal de luxo, utilizada para ostentar e distinguir esses nobres de outros grupos sociais. Por outro lado, este fenômeno se estendeu e atingiu outras camadas da população urbana, especificamente a burguesia ascendente que acumulou riqueza e se apropriou das tendências da moda que antes eram restritas à nobreza. Isso gerou preocupação por parte das elites políticas da época, que rivalizavam com esses grupos, como também do grupo eclesiástico. Na Península Ibérica, em Castela, para controlar o acesso ao consumo de determinados tecidos e objetos da moda por grupos ascendentes, existiram as leis suntuárias, promulgadas pelos Reis Católicos.⁶ Basicamente, essas leis eram proibitivas e limitavam o consumo considerado excessivo de tecidos e objetos da moda por grupos ascendentes, garantindo que apenas a nobreza tivesse acesso a produtos exclusivos e suntuosos.⁷

Gómez-Chacón destacou que “[...] el siglo XV castellano puede ser catalogado como una ‘era de la moda’ por el predominio del culto a las novedades, así como la emulación de modelos presentes y extranjeros.”⁸ A rainha Isabel I de Castela soube aproveitar e favorecer a construção de sua imagem política através dos usos da indumentária e das tendências da moda contemporâneas à ela. Antes de Isabel assumir o governo de Castela, seu irmão Henrique IV (1454-1474) era o monarca; os opositores do rei questionavam a legitimidade de sua filha e herdeira. Após a escalada do conflito para uma guerra civil, e com a morte de Henrique IV, Isabel ascendeu ao trono, em 1474, e seguiu utilizando diversas estratégias para legitimar a sua autoridade régia.⁹

⁶ Leis suntuárias foram encontradas em todo o continente europeu em séculos anteriores e posteriores ao século XV, portanto não são restritas ao contexto de Castela.

⁷ “El gusto por las modas, el derroche en telas, vestidos y complementos y la difuminación de los estamentos sociales que generaban los nuevos gustos indumentarios —tradicionalmente restringidos a una minoría exclusiva— obligó a los monarcas bajomedievales a promulgar una serie de leyes suntuarias destinadas a frenar el improductivo gasto en lujos y a mantener el orden social establecido. Según dictaban las nuevas leyes suntuarias de Isabel y Fernando (...) quienes no fuesen nobles ni tuviesen un determinado nivel de fortuna no podrían vestir sedas, pieles ni determinados vestidos reservados a la elite.” (Martínez, 2006, p. 348).

⁸ GÓMEZ-CHACÓN, Diana Lucía. Un armario sin fondo: estilismo y guardarropa de las reinas castellanas a finales de la Edad Media a través de las crónicas. **e-Spania** [Online], n. 42, jun. 2022. Disponível em: <http://journals.openedition.org/e-spania/44489>. DOI: <https://doi.org/10.4000/e-spania.44489>. Acesso em: 10 nov. 2024. p. 179.

⁹ Ler mais sobre o contexto em que Isabel chegou ao trono e sobre suas estratégias utilizando as roupas a seu favor: MARINO, Nancy F. La indumentaria de Isabel la Católica y la retórica visual del siglo XV. Publicado *online* em **Atalaya**, 13 dez. 2013. Disponível em: <http://journals.openedition.org/atalaya/907>. Acesso em: 10 nov. 2024. DOI: <https://doi.org/10.4000/atalaya.907>.

A aparência era um excelente recurso para essa empreitada, já que a roupa era mais que um recurso material, era um meio de comunicação não verbal tanto para com os seus súditos quanto para os reinos estrangeiros. Através de suas aparições, Isabel I de Castela conseguiu transmitir a opulência de seu reinado e a autoridade dela enquanto monarca de um rico e próspero reino. Podemos acompanhar o êxito dessa estratégia quando Enrique VII da Inglaterra enviou à corte de Castela seus embaixadores para negociar o casamento do seu filho, Arthur de Gales, com Catarina, filha de Isabel e Fernando de Aragão. Roger Machado, um dos embaixadores, não poupou elogios e descrições em seu diário, inclusive sobre o valor monetário das peças utilizadas pela Rainha:

Además del mensaje explícito sobre la valoración de estas prendas, otros detalles de los adornos de Isabel constituían un mensaje implícito para el rey Enrique. El cinturón de cuero blanco con su bolsa incrustada de piedras lo llevaba puesto alrededor de su cintura, como hacían los hombres; en la moda femenina las bolsas se llevaban colgadas de cintas y llegaban hasta la rodilla. Al seguir la moda masculina quizás Isabel quisiera hacer alarde de su papel varonil de monarca; y al colocar la escarcela lujosa en su cintura donde llamaba la atención, Enrique podía imaginar metafóricamente las riquezas que contenía.¹⁰

A indumentária se tornou um poderoso instrumento para a rainha afirmar a prosperidade de seu reinado e legitimar seu poder. Isabel utilizou a ostentação das tendências locais da moda em suas aparições públicas e se converteu em uma grande representante da moda castelhana.

Alguns dos principais itens criados neste espaço foram os já mencionados *verdugos*, *chapines* e *tranzados*, que eram encomendados e produzidos empregando uma grande riqueza de materiais para sua confecção. Os *verdugos* eram aros costurados nas saias dos vestidos que ofereciam volume à silhueta feminina. Foram documentados pela primeira vez no ano de 1470 e foram utilizados até o século XVII.¹¹ De acordo com uma das pesquisadoras mais notáveis sobre a história da indumentária medieval espanhola, Carmen Bernis Madrazo, os *verdugos* poderiam ser constituídos de aros rígidos ou não e “Los *verdugos* tienen el enorme interés de haber influido decisivamente en el traje europeo del siglo XVI y de ser los más remotos antepasados del guardainfante, el miriñaque y otras modas análogas.”¹²

Em vários registros escritos é possível encontrar menções ao uso dos *verdugos* pela Rainha: “Una relación anónima relata cómo la aún princesa Isabel recibió en 1473 en Alcalá de Henares la visita de los embajadores de Borgoña. (...), la princesa apareció ataviada con 'un brial de brocado

¹⁰ MARINO, ref. 9, p. 07.

¹¹ LIPOVETSKY, ref. 4, p.34.

¹² MADRAZZO, Carmen Bernis. **Indumentaria medieval española**. Madrid: Instituto Diego Velázquez, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1956. pg. 50.

carmesí verdugado de cetí verde y una ropa de cetí larga'.¹³ Da mesma forma, ela também foi representada na iconografia, como podemos observar na figura 1.¹⁴

Figura 1- Ilustração de Isabel I de Castela e sua filha utilizando verdugos

Fonte: Biblioteca Museo Condé, Castillo de Chantilly., Francia.

Os *chapines* eram sapatos muito originais e populares no século XV, “Este calzado ‘revolucionario’ de procedencia hispánica se impondrá en la Europa renacentista; fueron muy afamados los chapines fabricados en Valencia, desde donde se exportaron a Italia.”¹⁵ Uma de suas marcas era a sola grossa, alguns chegavam a medir quase um palmo de altura,¹⁶ geralmente eram feitos de cortiça. O custo para a produção desse calçado era elevado, pois poderiam ser cobertos de enfeites e ornamentos preciosos como filigrana de ouro, seda, joias e outros materiais.¹⁷ Gonzalo Baeza, tesoureiro real, registrou vários pagamentos feitos para a confecção de *chapines* tanto para a Rainha quanto para suas filhas.¹⁸

Os toucados, adornos para a cabeça, também apresentavam uma grande variedade de formas e modelos. Os *tranzados*, conhecido também como *cofias de tranzado*, eram longas tranças

¹³ GÓMEZ-CHACÓN, ref.8, p.188.

¹⁴ MARCUELLO, Pedro. Los Reyes don Fernando y doña Isabel con la infanta Juana. Rimado de la Conquista de Granada,1500. Biblioteca Museo Condé, Castillo de Chantilly., Francia.

¹⁵ MARTÍNEZ, ref. 2. p. 351.

¹⁶ “Los *chapines* o calzados de gruesas suelas de corcho existieron ya en la España medieval como una herencia musulmana. En el siglo XV hay ya noticia de chapines con suela de casi un palmo; al comenzar el siglo XVI pasaron a Venecia y después a gran parte de Europa.” (Madrado, 1962, p. 22). Para consultar a obra completa: MADRAZO, Carmen Bernis. **Indumentaria española en tiempos de Carlos V**. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), 1962.

¹⁷ GÓMEZ-CHACÓN, ref.8, p.189.

¹⁸ GÓMEZ-CHACÓN, ref.8, p. 190.

de tecido que tinham o cabelo embutido e enfeitado com fitas cruzadas e ornamentadas com vários materiais. Nos objetos pessoais de Isabel I de Castela, “Entre sus pertenencias, se inventarió un cordón morisco que habría formado parte de un tranzado, adornado con botón y borla de hilo de oro, y rematado con una pequeña sortija de plata, [...]”¹⁹

As tendências de moda não estavam restritas apenas ao público feminino, homens também eram atraídos pelas inovações na indumentária e sentiam a necessidade de demonstrar a sua riqueza. No entanto, as mulheres eram as mais condenadas por essa ostentação, pois eram responsabilizadas pela subversão das normas sociais e morais da época:

Los nuevos cánones de la moda cuatrocentista se impusieron sin distinción de sexo en la España de los Reyes Católicos: hombres y mujeres trataron de mostrarse bellos, originales y distinguidos, aunque los excesos de las damas fueron más criticados y no porque fuesen mayores sino por la transgresión y cierta liberación que el hecho en sí mismo representaba para los ojos y las mentes masculinas de la Cristiandad occidental.²⁰

Como exemplo, é possível citar os rumores criados em torno de Juana de Portugal, esposa de Henrique IV, irmão de Isabel de Castela. Juana foi acusada de infidelidade por supostamente ocultar uma gravidez, fruto de adultério, com o uso dos famosos *verdugos*. O uso dessa moda era considerado impróprio, pois segundo seus críticos, além de ocultar gravidezes, “[...] permitiam às mulheres uma licenciosidade sexual inaceitável.”²¹

O frei Hernando de Talavera foi um dos mais expressivos críticos dessas tendências de moda. Sua atuação eclesiástica foi bem expressiva: foi professor de Filosofia Moral na Universidade de Salamanca, confessor da Rainha Isabel I de Castela a partir de 1475, e, em 1492, tornou-se o primeiro arcebispo de Granada. No ano de 1477, escreveu para o público de Valladolid, principalmente as senhoras que estavam questionando a autoridade do clero na regulação da vestimenta, o *Tratado provechoso que demuestra cómo en el vestir y calçar comúnmente se cometen muchos pecados*.²² Neste material é possível compreender como alguns integrantes do clero enxergavam as moda femininas e qual deveria ser o papel social que as mulheres deveriam desempenhar. No seu tratado, “[...] Talavera no utiliza con las mujeres vallisoletanas la menor palabra amistosa: por el contrario, enumera una serie de reproches, que, si no hacen de ellas reencarnaciones de Eva, por lo menos las convierten en un concentrado de los defectos mujerieles

¹⁹GÓMEZ-CHACÓN, ref.8, p. 188.

²⁰MARTÍNEZ, ref. 2, p. 349.

²¹HUGHES, D. O. As modas femininas e seu controlo. In: DUBY, G.; PERROT, M. (dirs.). **História das mulheres no Ocidente**. Porto: Afrontamento, 1990, v. 2. pg. 201.

²²TALAVERA, Hernando de. Tratado provechoso que demuestra como en el vestir e calçar comunmente se cometen muchos pecados. In: CASTRO, Teresa de. El tratado sobre el vestir, calzar y comer del arzobispo Hernando de Talavera, **Espacio, Tiempo, Forma**, Serie III, Historia Medieval, n. 14, 2001, p. 21-71.

[...].”²³ Reforçava dizendo que as mulheres eram as que mais se excediam e pecavam na maneira de se vestir em relação aos homens.²⁴

O tratado possuía não apenas uma dimensão moral, mas também política, com o objetivo de orientar tanto a nobreza de Valladolid quanto os reis de Castela, em especial à Rainha. Hernando de Talavera, em sua obra, reforçava o papel que a Rainha deveria desempenhar, destacando que a boa condução do reino estava diretamente relacionada às ações desempenhadas por seus monarcas. Assim, o confessor buscava influenciar diretamente a consciência da soberana, que também esperava ser orientada, pois a posição que ocupava e no contexto em que governava era preciso se manter longe de escândalos morais:

Ser confesor de la reina, trabajar con su conciencia significaba también trabajar para legitimar su superioridad, su mando, su prestigio y su guía, a todos los niveles. Era importante tener un alto nivel de moralidad para conseguirlo, o por lo menos, era necesario dar esta imagen, algo que, como tendremos modo de ver, para Talavera era de fundamental importancia: el poder no es sólo su ser, sino también su saber ser, su representación y escenificación.²⁵

Em sua obra há um arsenal de críticas contra os *verdugos*, *chapines* e *tranzados*. Sobre os *verdugos*, em sua obra, Hernando de Talavera enumerou doze razões para evitar o seu uso, entre as quais destaca que o uso desse item era um incentivo ao adultério e que poderia provocar prejuízo às taxas de natalidade, já que “[...] muchas dueñas han mouido y abortado, y avn peligrado en el parto [...]. Pues, auido esto por presupuesto, es cierto que son homicidas voluntarias las que del tal traje andan vestidas y arreadas, lo qual es muy grand peccado.”²⁶ Além disso, por se tratar de um item considerado supérfluo, ostentatório e que deformava o formato natural do corpo feminino, o uso dos *verdugos* era classificado como pecado mortal, já que alimentava o pecado da vaidade e da luxúria.

Sobre os *chapines*, alguns legisladores afirmavam que o uso desse calçado poderia prejudicar as taxas de natalidade, pois, ao utilizarem os *chapines*, mulheres grávidas estariam sujeitas a quedas que poderiam resultar em um aborto, contribuindo para a perdição de suas almas.²⁷ Hernando de Talavera argumentava que este calçado impedia as mulheres de caminhar normalmente e, segundo ele, as mulheres que utilizavam esse calçado estavam subvertendo a

²³ CODET, Cécile. Hablar de la mujer o hablar a la mujer en tiempos de los Reyes Católicos: visiones contrastadas en tres tratados de Hernando de Talavera. Alicante: **Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes**, 2017. Disponível em: <https://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcx65m2>. Acesso em: 17 nov. 2024. p. 06.

²⁴ “E como quier que en lo susodicho exceden y pecan los ombres, pero mucho mas exceden y pecan las mugeres en la manera de su traher tocar, vestir, y calçar, y en todo el atauio de sus personas, (...). (Talavera, 2001, p.48).

²⁵ IANNUZZI, I. **La conciencia de una reina: Isabel I de Castilla**. Fundación Española de Historia Moderna, 2005. Disponível em: <http://doi.org/10.20350/DIGITALCSIC/11821>. Acesso em: 17 nov. 2024. p. 141.

²⁶ TALAVERA, ref. 23, p. 62-63.

²⁷ HUGHES, ref. 21, p. 200.

ordem natural estabelecida por Deus, porque Ele teria criado as mulheres menores que os homens, para que se mantivessem submissas a eles:

Y assi es en el vestir y en el calçar, que >peca grauemente< la persona que mucho excede de lo natural, fyng/i/endo con los chapines la altura que no>n< tiene, con grand soberuia de parecer grande la que es pequeña, mayormente como Nuestro Señor aya querido que las mugeres sean comunmente pequeñas de cuerpo, e menores que los varones porque por ellos han de ser regidas como por mayores.²⁸

Além das críticas de apelo moral, Talavera utilizava argumentos voltados para as questões econômicas. Ele ressaltava que o uso dos altos *chapines* encarecia o valor das vestimentas, já que era necessário uma maior quantidade de tecidos para a produção dos vestidos e que esses sapatos “[...] estavam a esgotar as reservas de cortiça nacionais.”²⁹

Dessa maneira, as repreensões feitas pelo confessor e as condenações às tendências de moda proporcionam acesso aos paradigmas criados e às expectativas que homens, principalmente os moralistas, como o frei Hernando de Talavera, tinham em relação às mulheres. Desde o início, para eles, “[...] a moda serviu para acentuar um contraste religioso entre o espírito puro e eterno e a carne corrupta e mortal.”³⁰ Logo, é possível afirmar que para esses homens, a aderência ao uso de tendências de moda consideradas pecaminosas serviria como uma espécie de separação visual de pessoas que podiam ser consideradas honestas ou libertinas. Porém, isso não significa que todos no reino concordavam com essa perspectiva, nem que as condenações feitas por membros do clero impediram as pessoas de continuar adotando as tendências do período.

Além do que foi relatado por Hernando de Talavera, é possível observar nas artes o esforço em associar a moda à figuras perversas, como é feito na figura 2,³¹ na qual vemos retratada a personagem Salomé, que teria solicitado a cabeça de João Batista em uma bandeja de prata. Essa personagem viveu no século I, mas foi representada, no século XV, com as modas amplamente criticadas no período: na cabeça o *tranzado*, nas saias do vestido os *verdugos*, e nos pés os *chapines*.

²⁸ TALAVERA, ref. 23, p. 67.

²⁹ HUGHES, ref. 21, p. 200.

³⁰ HUGHES, ref.21,p. 193.

³¹ SEGOVIA, Juan de. La decapitación de san Juan Bautista. 1490 - 1500. Óleo; Témpera. Tabla, 98 cm x 54 cm. Museo Nacional del Prado. Disponível em: <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-decapitacion-de-san-juan-bautista/1a539971-61dd-45f1-8215-a100c7befe6>. Acesso em 18 nov. 2024.

Figura 2 - Salomé retratada com as modas do século XV.

Fonte: Museo Nacional del Prado (1490-1500).

Apesar das condenações feitas pelo frei Hernando de Talavera, a rainha Isabel de Castela não deixou de utilizar, seguir e também ditar as modas do período. Mesmo com as repreensões de seu confessor, Isabel entendia que a sua aparência como monarca era um recurso imprescindível. É possível perceber que ela priorizava o que considerava ser mais eficaz para construir uma imagem que promovesse sua legitimidade, transmitisse autoridade e que a favorecesse tanto diante de seus súditos quanto dos reinos vizinhos.

Desse modo, enquanto a Rainha via na moda uma poderosa ferramenta para exibir a opulência do seu reinado e reforçar a autoridade do seu poder, o frei Hernando de Talavera, enxergava a moda como um artifício pecaminoso, que deveria ser evitado. Esses pontos de vista diferentes revelam como cada grupo (realeza e moralistas) concebia os limites e potencialidades da moda: para uns, um meio de afirmação e prestígio; para outros, uma ameaça moral a ser controlada.

Referências

CODET, Cécile. *Hablar de la mujer o hablar a la mujer en tiempos de los Reyes Católicos: visiones contrastadas en tres tratados de Hernando de Talavera*. Alicante: Biblioteca Virtual

Miguel de Cervantes, 2017. Disponível em:

<https://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcx65m2>. Acesso em: 17 nov. 2024.

GÓMEZ-CHACÓN, Diana Lucía. *Un armario sin fondo: estilismo y guardarropa de las reinas castellanas a finales de la Edad Media a través de las crónicas*. *e-Spania* [Online], n. 42, jun. 2022. Disponível em: <http://journals.openedition.org/e-spania/44489>. DOI:

<https://doi.org/10.4000/e-spania.44489>. Acesso em: 10 nov. 2024.

<https://doi.org/10.4000/e-spania.44489>. Acesso em: 10 nov. 2024.

HUGHES, D. O. As modas femininas e seu controlo. In: DUBY, G.; PERROT, M. (dirs.).

História das mulheres no Ocidente. Porto: Afrontamento, 1990. v. 2.

IANNUZZI, I. *La conciencia de una reina: Isabel I de Castilla*. Fundación Española de Historia Moderna, 2005. Disponível em: <http://doi.org/10.20350/DIGITALCSIC/11821>. Acesso em: 17

nov. 2024.

LAVIER, James. *A roupa e a moda: uma história concisa*. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.

LIPOVETSKY, Gilles. *Império do Efêmero: a moda e o seu destino nas sociedades modernas*.

São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

MADRAZO, Carmen Bernis. *Indumentaria medieval española*. Madrid: Instituto Diego

Velázquez, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1956.

MADRAZO, Carmen Bernis. *Indumentaria española en tiempos de Carlos V*. Madrid: Instituto

Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), 1962.

MARINO, Nancy F. *La indumentaria de Isabel la Católica y la retórica visual del siglo XV*.

Atalaya, 13 dez. 2013. Disponível em: <http://journals.openedition.org/atalaya/907>. DOI:

<https://doi.org/10.4000/atalaya.907>. Acesso em: 10 nov. 2024.

MARCUELLO, Pedro. *Los Reyes don Fernando y doña Isabel con la infanta Juana*. Rimado de la Conquista de Granada, 1500. Biblioteca Museo Condé, Castillo de Chantilly, França.

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, María. La creación de una moda propia en la España de los Reyes

Católicos. In: *Aragón en la Edad Media*, n. 19, 2006. Disponível em:

<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2245407.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2024.

RIELLO, Giorgio. *Breve historia de la moda. Desde la Edad Media hasta la actualidad*. Ed.

Laterza, 2012.

SEGOVIA, Juan de. *La decapitación de san Juan Bautista*. 1490 - 1500. Óleo; Têmpera. Tabla,

98 cm x 54 cm. Museo Nacional del Prado. Disponível em:

<https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-decapitacion-de-san-juan-bautista/1a539971-61dd-45f1-8215-a100c7bfeea6>. Acesso em: 18 nov. 2024.

<https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-decapitacion-de-san-juan-bautista/1a539971-61dd-45f1-8215-a100c7bfeea6>. Acesso em: 18 nov. 2024.

TALAVERA, Hernando de. Tratado provechoso que demuestra como en el vestir e calçar

comunmente se cometen muchos pecados. In: CASTRO, Teresa de. *El tratado sobre el vestir,*

calzar y comer del arzobispo Hernando de Talavera. *Espacio, Tiempo, Forma, Serie III,*

Historia Medieval, n. 14, 2001, p. 21-71.

A REPRESENTAÇÃO DA CAVALARIA IBÉRICA: ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE HISTÓRIA A PARTIR DO LIVRO DA ORDEM DE CAVALARIA DE RAMÓN LLULL (1232-1316)

Benta Cristina Souza (UNIFAL-MG)¹

Introdução

Dentre os desafios em uma sala de aula, o processo de ensino aprendizagem é o mais complexo, pois as condições concretas das escolas brasileiras muitas vezes não permitem um aprendizado significativo. A aprendizagem da história necessita de um olhar mais profundo devido à sua complexidade. Por ser uma disciplina cujo objeto de estudo é o passado, requer uma abordagem diferenciada, já que valores morais e relações sociais variam em cada época, frequentemente contrastando com a realidade atual do estudante.

A Idade Média apresenta aspectos distintos da realidade atual, mas desperta curiosidade nos estudantes devido ao seu lado fantasioso, onde momentos reais se misturam ao imaginário, como os cavaleiros e seus feitos nas histórias de cavalaria. Obras artísticas, como Dom Quixote de Cervantes e os contemporâneos Harry Potter e Senhor dos Anéis, além de filmes e séries, são inspiradas nesse ideário medieval.

Diante dessas problemáticas na prática docente, foi desenvolvido o Objeto de Aprendizagem, uma sequência didática dividida em quatro tópicos para auxiliar o professor no ensino da Idade Média Ibérica, com foco na cavalaria idealizada pelo autor catalão Raimundo Lúlio (1232-1316). A Idade Média Ibérica sofre com a falta de materiais didáticos, especialmente sobre Raimundo Lúlio. Assim, buscou-se abordar o tema de forma lúdica e com diversos recursos, contribuindo para o ensino da Idade Média sob outras perspectivas além da francesa e inglesa.

Objetivo

O objeto de aprendizagem surge a partir dos desafios do ensino de história no Ensino Fundamental II, especificamente no sexto e sétimos anos nos quais é trabalhada a Idade Média. Considerando que é a primeira vez que tais estudantes terão contato com o referido conteúdo, trata-se de uma tarefa complexa ensinar sobre um período histórico tão distante temporal e

¹ Mestrado em História Ibérica, Universidade Federal de Alfenas .
E-mail: benta.souza@.sou.unifal-mg.edu.br

territorialmente, bem como de valores culturais, religiosos e morais tão diferenciados. Ao mesmo tempo, há elementos da Idade Média presentes no imaginário forjado pela produção cultural, como filmes, livros e séries, que suscita uma curiosidade sobre a temática.

Assim, a articulação se dá a partir do que o estudante já conhece sobre a Idade Média, relacionando com elementos históricos medievais ibéricos. O autor Macedo (2007) discute as possibilidades de relações entre a Idade Média com aspectos contemporâneos:

Aos estudantes de ensino fundamental e médio, em geral, adolescentes, talvez seria interessante e motivador saber que algumas concepções afetivas que lhes são caras – como o amor e amizade – tem também uma historicidade e que suas raízes podem ser buscadas no medievo, ou que certos padrões de conduta valorizados por eles – como a honra e a fidelidade – guardam algo do mundo feudal em que apareceram (Macedo, 2013, p. 117).

Nesse contexto, existem múltiplas possibilidades de articulação entre a temática Idade Média e o ensino de história, sob a perspectiva da historicidade de aspectos afetivos encontrados no ideal da cavalaria. Isto posto, o conhecimento torna-se significativo e se perfaz, tornando a vivência de tais aspectos culturais e históricos factíveis em âmbito escolar. Uma sequência didática é formada por um encadeamento de atividades, que podem ser divididas em várias etapas, e para sua construção podemos utilizar diversas linguagens. Antoni Zabala (1998), define a sequência didática como “um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelo professor como pelos estudantes” (Zabala, 1998, p. 18).

A sequência didática construída tem como plataforma repositória o *Moodle* (figura 1), no seguinte link <https://ead.unifal-mg.edu.br/moodle3/course/view.php?id=1180>, sendo esta uma importante ferramenta para fins educacionais focada na gestão de atividades a distância e presenciais, constituindo-se em um recurso de *software* livre. Apresentando como temática a Cavalaria na Península Ibérica, o Objeto de Aprendizagem (doravante sendo referido por OA) foi dividido em quatro tópicos: Idade Média Ibérica, Cavalaria, Virtudes, Ausências da cavalaria, *Para professores*.

Figura 1- Sequência didática (partes)

Fonte: autora

Metodologia

O presente estudo apresenta um Objeto de Aprendizagem desenvolvido para a conclusão do Mestrado em História Ibérica, tendo fonte primária o "O Livro da Ordem de Cavalaria" do teólogo e filósofo Raimundo Lúlio (Ramon Llull). De acordo com Lúlio, o cavalo é um elemento essencial para o cavaleiro, e a sequência didática visa que os estudantes se sintam, ainda que de forma idealizada, como cavaleiros.

O primeiro tópico da sequência didática é intitulado Idade Média Ibérica, utilizando o PowerPoint para sua construção, permitindo o uso off-line. O objetivo é elucidar professores e estudantes sobre a localização geográfica e histórica da Península Ibérica, com uma estrutura composta por embasamento textual e três jogos educativos. A parte textual retrata o declínio do Império Romano e as migrações germânicas, destacando quais povos habitavam a península, acompanhada de mapas e imagens sobre a cultura visigótica.

O primeiro jogo é um "jogo da memória" com eventos históricos e povos da região, auxiliando na atenção e no processo cognitivo dos estudantes. O segundo jogo, "Conhecendo Al Andalus", apresenta slides teóricos sobre o território ibérico sob domínio muçulmano e desafios a serem resolvidos. O jogador recebe um número para ser colocado em ordem e abrir a recompensa, com um botão interativo "Para professores(as)" que oferece planejamento e sugestões de atividades. O último jogo, "Duelo de Perguntas", traz perguntas sobre os textos para relembrar o conteúdo de forma divertida, com uma pergunta extra para desempate.

O Diário de Aula é uma atividade importante para registrar as reflexões dos alunos sobre a Idade Média Ibérica, permitindo ao professor acompanhar o progresso individual e fornecer feedback personalizado. O segundo item da sequência didática, intitulado "Cavalaria", apresenta

a cavalaria ibérica sob a obra de Raimundo Lúlio, integrando a ludicidade ao processo de ensino-aprendizagem.

Na aba “virtudes”, o professor encontrará uma apresentação em slides mostrando as principais virtudes e princípios de um cavaleiro, conforme descrito por Lúlio. A seção finaliza com uma atividade para desenvolver um código de conduta, mesclando virtudes de Lúlio com virtudes contemporâneas. O site Tome, que utiliza inteligência artificial, foi empregado para desenvolver a apresentação, auxiliando professores na construção de recursos pedagógicos dinâmicos e interativos. Após criar o código de conduta, os estudantes são nomeados cavaleiros em uma dramatização adaptada para a realidade escolar.

O item “Para professores” disponibiliza um e-book no link manual da sequência para professores, que permite aos professores compreender a sequência didática e a Idade Média Ibérica com foco na cavalaria, incluindo textos complementares sobre o papel da mulher e a violência no contexto cavaleiresco. O material fomenta discussões importantes sobre o papel da mulher neste momento histórico e desconstrói a ideia de cavaleiros perfeitos descritos nos romances.

Para complementar o ensino, foi produzido um vídeo mostrando mais sobre a cavalaria e Raimundo Lúlio, disponível no Moodle e no YouTube, facilitando o acesso de professores e estudantes. A ludicidade é um recurso importante para tornar a aula interativa. A sequência "Cavalaria" inclui uma maquete para pintar e recortar, representando um torneio de justa, estimulando a criatividade dos estudantes. Conforme Lúlio, o cavalo é fundamental para um cavaleiro, e a sequência didática visa possibilitar o conhecimento histórico sem deixar de lado a ludicidade.

Os estudantes confeccionam seus cavalos, baseados no vídeo disponível no Moodle. A técnica de stop motion usada no oferece uma abordagem dinâmica e engajadora para o processo de aprendizagem. A sequência didática mescla conhecimento histórico e ludicidade, buscando que os estudantes se sintam como cavaleiros, aos moldes da obra de Lúlio. pós os professores montarem com os estudantes o código de conduta dos cavaleiros, o próximo passo é nomeá-los como cavaleiros através de uma dramatização adaptada para a realidade escolar. Segundo Prieto (2007), a dramatização permite "[...] chegar aos conteúdos de uma maneira menos consciente e mais expressiva, permitindo assim... apropriar-se da realidade e mergulhar nela para conhecê-la, explorá-la e transformá-la." (Prieto, 2007, p.12). Esse recurso facilita o envolvimento dos estudantes nas aulas.

Um material de apoio em formato de e-book foi desenvolvido para os professores, disponível no endereço eletrônico manual da sequência para professores. Este e-book aborda a Idade Média Ibérica com foco na cavalaria, a partir da perspectiva apresentada em "O Livro da Ordem de Cavalaria", de Raimundo Lúlio, e inclui textos complementares sobre o papel da mulher na cavalaria. Ele promove debates sobre a violência do contexto da cavalaria e desconstrói a ideia de cavaleiros perfeitos dos romances.

O e-book detalha cada etapa da sequência didática de maneira sistemática e multidisciplinar, explorando a origem, evolução e influência da cavalaria na sociedade medieval. Ele também auxilia os professores a promover discussões sobre a idealização da cavalaria. Através de atividades práticas e textos reflexivos, os professores desenvolvem a sequência didática, permitindo que os estudantes analisem os valores da cavalaria e façam paralelos com os ideais daquele período, conforme delineados por Raimundo Lúlio. O e-book aborda aspectos históricos, filosóficos, éticos e morais da conduta cavalheiresca, tornando as aulas mais significativas e lúdicas.

Resultados e Discussões

As tecnologias digitais são componentes fundamentais no cotidiano contemporâneo, influenciando comportamentos e moldando dinâmicas sociais (Pereira et al, 2021). Dentro desse contexto, as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) surgem como uma possibilidade para a integração tecnológica no processo educacional, apesar da infraestrutura precária em muitas escolas públicas brasileiras, o que limita o acesso à internet e a equipamentos adequados para uma educação mais lúdica e diversificada (Leite, Stuart Soares; Ribeiro, Nascimento, 2012).

Conforme Leite e Ribeiro (2012), as TICs podem dinamizar a aprendizagem, desde que haja formação adequada para os profissionais da educação. O uso dessas tecnologias no ensino pode gerar resultados variados, dependendo de sua aplicação. O processo de apropriação dessas tecnologias envolve aspectos tecnológicos e pedagógicos, que devem ser claramente distinguidos (Leite e Ribeiro, 2012, p.175 apud Pontes, 2000).

A produção de materiais digitais na educação tem se ampliado, embora a busca por conteúdos específicos seja muitas vezes árdua e desanimadora. A introdução dos Objetos de Aprendizagem (OA) é uma resposta a essa necessidade, oferecendo componentes ou unidades digitais reutilizáveis que facilitam a pesquisa e o ensino (Braga, 2014). Os OAs possuem

características pedagógicas e técnicas que visam promover interatividade, autonomia e cooperação, além de disponibilidade e acessibilidade (Braga, 2014).

O Programa de Pós-Graduação em História Ibérica da Universidade Federal de Alfenas (Unifal) exige a criação de um OA para a conclusão do curso. O material desenvolvido nesta pesquisa é uma sequência didática sobre a Cavalaria na Idade Média Ibérica, utilizando a plataforma Moodle. O uso dessas tecnologias proporciona aos estudantes uma viagem temporal com apenas um clique, facilitando a vivência de aspectos culturais e históricos em âmbito escolar.

Uma sequência didática é composta por atividades estruturadas para alcançar objetivos educacionais, envolvendo diversas linguagens (Zabala, 1998). A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) destaca a importância do ensino interdisciplinar e crítico, orientado para o desenvolvimento de competências, promovendo o saber e o saber fazer, essenciais para a aquisição de conhecimentos (Brasil, 2018).

O documento inicia com as competências gerais que abrangem todas as disciplinas do currículo do ensino fundamental e apresenta, de forma específica, as competências pertinentes ao ensino de história:

1. Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao longo do tempo e em diferentes espaços para intervir no mundo contemporâneo.
2. Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e processos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais.
3. Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos e contextos históricos específicos, utilizando diferentes linguagens e mídias, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação.
4. Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos com relação a um mesmo contexto histórico e posicionar-se criticamente com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.
5. Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no espaço e seus significados históricos, levando em conta o respeito e a solidariedade com diferentes populações.
6. Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção historiográfica.
7. Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de modo crítico, ético e responsável, compreendendo seus significados para diferentes grupos sociais (Brasil, 2018, p. 402).

O objeto de aprendizagem elaborado visa desenvolver com seus diversos recursos didáticos as várias competências, provocando uma atitude historiadora, com o intuito de investigação, leitura e interpretação do conteúdo histórico apresentado. Adriana Soares Ralejo, Rafaela Albergaria Mello e Mariana de Oliveira Amorim (2021) definem a atitude historiadora da seguinte maneira:

"Proporcionar o exercício da atitude historiadora é combater a história única, porque passamos a compreender que a ação do historiador é uma construção discursiva baseada na interpretação de uma realidade. Essa prática do conhecimento como uma produção também se estende para o cenário da sala de aula, que deve pautar-se na 'reconstrução' dos processos que levam à produção do conhecimento escolar, permitindo ao estudante aprender a 'leitura da história' que poderá ser aplicada em diversas situações da sua vida cotidiana" (Ralejo; Mello; Amorim, 2021, p. 17 apud Silva; Moraes, 2017).

A BNCC apresenta poucas habilidades para o ensino da Idade Média. Francisco de Paula Souza de Mendonça Júnior (2021) pondera sobre as discussões que essas habilidades fomentam, destacando a influência da Igreja e da mulher na sociedade medieval: "Apenas a influência da Igreja e o papel da mulher são discussões exigidas, conforme a BNCC, para a formação dos estudantes brasileiros. A questão é que esses dois temas, além de suscitar várias outras discussões, dependem para seu correto entendimento de uma inserção em um debate mais amplo. Pode ser aventado que a BNCC permite certa flexibilidade, podendo os temas ser tratados com maior ou menor densidade, conforme a avaliação do docente. Contudo, o reduzido número de períodos destinados à disciplina de História, bem como o enfiamento dos materiais didáticos disponíveis, produz uma realidade bem mais engessada" (Mendonça Júnior, 2021, p.13).

A cavalaria é um tema recorrente que chama a atenção devido à ideia do herói capaz de enfrentar os mais diversos perigos para ajudar os indefesos. Além disso, todo o imaginário que existe por trás da Idade Média influencia a criação de diversos filmes e jogos. No entanto, quando esse tipo de material é produzido, a preocupação com a veracidade histórica não está entre as prioridades; o entretenimento é o objetivo principal. Assim, muitas vezes há uma mescla de realidades e conceitos, formando uma história que remete muito mais aos tempos atuais do que ao período medieval retratado. Por isso, é fundamental fomentar uma consciência histórica para que a sociedade possa compreender o período histórico em sua plenitude, evitando anacronismos e interpretações descontextualizadas.

Conclusões

Ensinar história apresenta desafios singulares, pois é uma disciplina fundamentada no estudo do passado e trabalha com o imagético. Os estudantes precisam exercitar a imaginação para

compreender o que está sendo apresentado. A Idade Média é particularmente desafiadora, pois expõe os alunos a um contexto muito distinto do atual, tornando a familiarização com esse conteúdo um processo complexo.

Vivenciar aspectos culturais de uma época traz proximidade entre o estudante e o evento histórico, dando mais sentido ao que está sendo aprendido. Lecionar conteúdos da Idade Média pode ser desafiador, pois não é um período ocorrido no Brasil e possui uma dinâmica diferente da atualidade. No entanto, é um tema fascinante, explorado por filmes, jogos e livros que despertam grande interesse, como os cavaleiros, bruxas e magos (Macedo, 2013).

Considerando esse imaginário e a falta de conhecimento sobre a história medieval ibérica, este trabalho apresenta um OA como instrumento para diversificar e auxiliar no ensino da Idade Média, com enfoque na cavalaria. A ideia central foi buscar uma prática inovadora através de novas metodologias lúdicas, sem deixar de lado a narrativa histórica.

O ensino de história oferece um vasto campo de exploração ao conectar a Idade Média com aspectos afetivos do ideal da cavalaria, enriquecendo o conhecimento dos estudantes e tornando palpável a vivência de elementos culturais e históricos no ambiente escolar. Essa abordagem promove uma análise crítica e reflexiva, dando significado e profundidade ao aprendizado.

Explorar essa temática no ensino de história contribui para uma experiência de aprendizagem enriquecedora, ampliando o conhecimento dos estudantes sobre a Idade Média, especialmente na Península Ibérica, e promovendo uma compreensão mais profunda dos valores cavaleirescos e ideais culturais da época. O OA desenvolvido nesta pesquisa busca oferecer uma educação holística e significativa, preparando os estudantes para uma participação ativa e crítica na sociedade.

Referências

- BRAGA, Juliana (org.). *Objetos de aprendizagem: volume 1*. Santo André: Editora da UFABC, 2014.
- BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília, 2018. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/base-nacional-comum-curricular-bncc> Acesso em: 15 jan. 2024.
- LEITE, Werlayne Stuart Soares; RIBEIRO, Carlos Augusto do Nascimento. A inclusão das TICs na educação brasileira: problemas e desafios. *Magis: Revista Internacional de Investigación en Educación*, Bogotá, v. 5, n. 10, p. 173-187, 2012.
- LÚLIO, Raimundo. *O Livro da Ordem de Cavalaria (1279-1283)*. Tradução de Ricardo da Costa. São Paulo: Instituto Brasileiro de Filosofia e Ciência, 2000.
- IV Congresso Internacional Península Ibérica: Antiguidade, Medieval e suas projeções & II HISEDU: Encontro Internacional de História e Educação (2024)*

MACEDO, José Rivair. Repensando a Idade Média no ensino de história. *In*: KARNAL, Leandro (org.). *História na aula de aula: conceitos, práticas e propostas*. 6. ed. São Paulo: Contexto, 2013.

MENDONÇA JÚNIOR, Francisco de Paula Souza. História medieval e as propostas curriculares: reflexões sobre experiências em curso. *In*: BIRRO; Renan; RIBEIRO; Felipe Augusto (org.). *Caminhos da aprendizagem histórica: História Medieval e História Digital*. 1. Ed. Rio de Janeiro: Sobre Ontens/Leitorado Antigo/UERJ, 2021.

PEREIRA, Ana Carolina Barbosa *et al.* A história pública brasileira tem sido eficaz no combate aos negacionismos? *In*: ALMEIDA, Juniele Rabêlo de; RODRIGUES, Rogério Rosa (org.). *História Pública em movimento*. São Paulo: Letra e Voz, 2021.

RALEJO, Adriana Soares; MELLO, Rafaela Albergaria; AMORIM, Mariana de Oliveira. BNCC e Ensino de História: horizontes possíveis. *Educar em Revista, [S. l.]*, v. 37, p. e77056, 2021.

ZABALA, Antoni. *A Prática educativa: como ensinar*. Porto Alegre: Artmed, 1998.

O PECADO *CONTRANATURA* E SUA PUNIÇÃO: A SODOMIA NA IDADE MÉDIA IBERICA

Rafael Andrade Matiazi de Oliveira (UNIFAL-MG)¹

A Homossexualidade, como hoje conhecemos, teve seu processo de descriminalização a partir dos anos 60, quanto a OMS retirou o “homossexualismo” da lista de distúrbios mentais, desde então diversos países vem passando legislações que protegem os direitos de pessoas LGBT de se casar e constituir família. Entretanto, ao mesmo tempo que sabemos que a descriminalização aconteceu a partir dos anos 60, quando lemos histórias antigas de Gregos e Romanos, é possível perceber que o comportamento homossexual tanto de homens, quanto de mulheres era relativamente comum, dito isso surge a dúvida, como a homossexualidade verdadeiramente se tornou crime?

O papel da igreja neste processo de criminalização tem que ser explicitado desde o começo, ela serviu como base para criação de mitos e contos que ditavam padrões morais e modos de como se viver, portanto, não é de se surpreender que os mitos de Sodoma e Gomorra fossem o motivo perfeito para a consolidação do pecado da sodomia, e que posteriormente serie a base do *Corpus Iuris Civilis*, legislação do imperador Justiniano contra a homossexualidade no território romano, a primeira deste tipo na Europa. A criação desta legislação é a primeira de um tipo especial, ela justifica a sua criação por um motivo não só religioso, mas sim católico, era a primeira vez em que um pecado também se tornou um delito criminal, dois mundos que normalmente não se juntava entraram em sintonia pela primeira vez embora tivesse sido pouco efetiva nas épocas e Justiniano e nos anos finais do Império Romano no ocidente, ela cria o precedente para um pecado de tornar crime, sendo um dos fatores principais da consolidação da igreja e seus ritos como parte fundamental não apenas da vida cotidiana da população, mas sim da política do Reino e futuramente o Estado (Bazán, 2006. p. 435-440)².

No Caso Ibérico, embora o reino visigodo tenha legislado sobre o assunto, foi apenas no reino de Castela em 1190 que o primeiro *Fuero* foi criado, também conhecido como *Fuero de Cuenca*, em uma explicação simples, os *Fueros* eram como se fossem tribunais regionais onde uma legislação local era criada, então embora um *Fuero* pudesse ser anterior a outro, isso não necessariamente significa que o anterior se tornava invalido, pois as suas jurisdições poderiam

¹ Discente do curso de Licenciatura em História da Universidade Federal de Alfenas. E-mail: rafael.matiazi@sou.unifal-mg.edu.br.

²BAZÁN, Iñaki. La Construcción del discurso homofóbico en la Europa cristiana medieval: The Construction of Homophobic Discourse in Medieval Christian Europe. *En laEspaña Medieval*, País Basco, n. 30, p. 433-454, 2006

IV Congresso Internacional Península Ibérica: Antiguidade, Medievo e suas projeções & II HISEDU: Encontro Internacional de História e Educação (2024)

ou não se colidir. Os únicos “*Fuero*” que aplicado em todo território do Reino de Castela foi justamente o *Fuero Real* de 1272 (Martinez Diez, 1988, p. 545-547)³. Com a *programática real* dos Reis Católicos em 1497, sendo uma das mais severas em relação a homossexualidade. Enquanto os *Fueros de Cuenca e Juzgo*, por exemplo, criminalizavam o ato sexual entre duas pessoas do mesmo sexo, a Programática Real foi a primeira de seu tipo que criminaliza o ser, agora não pecar já não era o suficiente, agora era preciso também não ser homossexual, esta proibição é a primeira que engloba os trejeitos, comportamento, vestimentas beijos, mesmo sem cometer o ato sexual propriamente dito (Solorzano Telechea, 2012, p. 290-294)⁴.

Os *Fueros* em Castela

Para começarmos, o que são os *Fueros*? Eles eram em sua maioria tribunais regionais, que serviam para ditar a vida de seus cidadãos e para a criação de leis locais. Vale lembrar que durante esta época, a península ibérica ainda estava passando pelo processo de reconquista, por isso com a aquisição de novos territórios pela coroa de Castela era necessário se montar a sua administração local. Isso é muito interessante, pois por conta de sua natureza local, os *Fueros* embora possam ser ordenados cronologicamente, não necessariamente deixaram de ser efetivos apenas pelo simples estabelecimento de outro. O *Fuero de Soria* é um ótimo exemplo, onde ele dialoga com a regimento do *Fuero Real*, porém anula as cláusulas que se contradizem com a sua própria legislação local (Martinez Díez, 1988, p.548 a 562)⁵. Como dito na introdução, apenas dois *Fueros* foram estabelecidos pela autoridade monárquica. Abrangendo todo o território do Reino de Castela O *Fuero Real* de 1272 e a Programática Real dos reis católicos 1497, marcando assim o fim dos *Fueros* locais, concentrando a autoridade de legislar unicamente na coroa em Madrid.

Estes *Fueros* são essenciais para a conversão da sodomia para um pecado delito. Pois foi a evolução da discussão sobre o tema em diversos destes tribunais regionais, assim como a aberta repulsa de figuras importantes na política Castelhana, como Pedro Damian, a sodomia contribuíra para a oficialização desta não apenas como um crime comum, mas sim como um pecado-delito.

A primeira menção de Sodomia em um documento foi *El Decreto* compilado por

³Martínez Diez, Gonzalo (Ed). *Fuero Real*. Avila, 1988.

⁴SOLÓRZANO TELECHEA, Jesús Ángel. Poder, sexo y ley: la persecución de la sodomía en los tribunales de la Castilla de los Trastámara. **Clío & Crímen: Revista del Centro de Historia del Crimen de Durango**, Año 2012, Número 9, p. 285.396

⁵MARTINEZ DIEZ, Gonzalo (Ed) *Fuero Real*. 1988

Burcardo de Worms (1000 a 1025), este decreto estipulava que a Luxúria era um pecado e merecia a penitência e a confissão, dentro da categoria de Luxúria foi abertamente exemplificada a Bestialidade (sexo com animais), fornicação, adultério, sexo com pessoas não cristãs, masturbação e a sodomia. É importante frisar este decreto pois, ele dita uma base em que todos os próximos decretos seguirão, está sendo a junção da sodomia com outros pecados com teor sexual, além da própria construção do termo sodomia, já que ela em si não engloba apenas a homossexualidade, mas sim tabus sexuais, como o incesto. É importante ressaltar que este decreto em si era eclesiástico, e embora a igreja e o reino fossem próximos, ainda era apenas um pecado e não um crime (Solorzano Telechea, 2012. p. 289)⁶.

Em 1140, o decreto de Graciano seria uma das bases para o que seria o Direito espanhol, este decreto que, também, trata da sodomia, considera que há modalidades de sexo que são melhores e piores que as outras, por exemplo: *El Decreto* não diferenciava a fornicação e

masturbação da sodomia em si, já este decreto claramente estipula que há sim diferenciações onde Tomás de Aquino claramente estipula que há uma hierarquia e ela sendo: fornicação, estupro, adultério, o incesto, sacrilégio, sendo o **pecado contra a natura** o pior de todos. Estes pecados foram especialmente diferenciados pois embora também fossem relacionados ao ato sexual, eles não eram feitos com uma pessoa do sexo oposto (Homem x Mulher) e, portanto, estavam agindo contra a vontade divina e natural do homem (Solorzano Telechea, 2012. p. 289 – 292)⁷. Dito podemos começar a falar dos objetivos específicos em detalhes.

Como um pecado se torna crime

Ao contrário do que temos em mente, um pecado não necessariamente era um crime. Embora tivessem muitas bulas e decretos religiosos, a estrutura do Reino não possuía uma regra unificada para isto. Dentro do ambiente Ibérico os *Fueros* foram os principais definidores de legislação regional, com apenas o *Fuero* de 1272 sendo organizado pelo rei para todo território espanhol, e mesmo assim outros *Fueros* não aceitaram sua autoridade absoluta. Com isso a evolução do pecado da sodomia, embora pudesse ser feita em ordem cronológica, se colocarmos em uma perspectiva geográfica, muitos destas legislaturas locais não se sobrepõem.

⁶SOLÓRZANO TELECHEA, Jesús Ángel. *Poder, sexo y ley: la persecución de la sodomía en los tribunales de la Castilla de los Trastámara*. **Clío & Crímen: Revista del Centro de Historia del Crimen de Durango**, Año 2012, Número 9, p. 289

⁷SOLÓRZANO TELECHEA, op. cit., p. 289 - 292

A primeira forma de legislação civil criada em Castela foi o *Fuero de Cuenca* (1190), este *fuero*, embora fosse uma peça legislativa, ele foi escrito em um ambiente clerical e fortemente influenciado pela igreja. Nele a sodomia é um crime onde se é condenado a morte na fogueira, pois a fogueira era considerada um elemento purificador de clemência, portanto mesmo que o condenado fosse um pecador, ele poderia ir ao Céu. Entretanto um fator que chama a atenção é a especificidade como a sodomia era considerada, este Pecado-Delito era apenas considerado sodomia se houvesse o intercurso sexual entre dois homens “*Per anum viciavi*” ou “*ego te per anum viciavi*” que traduzido literalmente significa “aquele que ‘recebe’ pelo ânus”, embora essa tradução seja contestada ao dizerem que este “*anum*” significa ano e não ânus. Assim o entendimento neste tribunal era que o que estava sendo condenado não era a pessoa por ser o que atualmente se denomina Gay, mas sim o ato de ter relações sexuais com outros homens. Embora a igreja considerasse todo tipo de interação romântica entre dois homens um pecado, a legislatura apenas considerava apenas uma parte como crime, por isso é usado o termo de Pecado-Delito, pois os dois embora andassem juntos, não são iguais e nem condenam as mesmas coisas, isso é um padrão que se seguirá nos próximos *Fueros* (Solorzano Telechea, 2012, p. 290-291)⁸.

O *Fuero Juzgo* (ca. 1241), que foi uma versão ‘romanceada’ do *Liber Iudiciorum visigodo*, estabeleceu penas diferentes e mais “leves” para a sodomia, assim como mudou sua categorização. Esta legislatura definiu que a sodomia só seria considerada como sodomia se fosse cometida de homem para homem, entretanto, o seu modo de punir a sodomia cometida por esses homens, embora fosse considerada leve nos padrões atuais, segue um padrão diferente de todos os outros *Fueros*. A Punição se baseava na humilhação pública por meio da castração e tomada de propriedades, além disso, um bispo seria apontado pelo juiz para que houvesse o pagamento de penitencias durante o tempo de prisão. Esta forma de punição, embora fosse leve, acarretaria a morte publica da pessoa, sua família e a condenação destes à marginalidade, o homem ‘violado’ seria perdoado, assim como sua esposa e filhos não passariam pela vergonha pública. (Solorzano Telechea, 2012, p. 290-291).⁹

Pode não parecer uma punição tão grande, se comparada a fogueira que o *Fuero de Cuenca* estipulava, porém quando falamos da Idade Média, não era comum que pessoas de pequenos vilarejos viajassem ou conhecessem outros vilarejos ou cidades, assim a morte social

⁸SOLÓRZANO TELECHEA, Jesús Ángel. *Poder, sexo y ley: la persecución de la sodomía en los tribunales de la Castilla de los Trastámara*. **Clío & Crímen: Revista del Centro de Historia del Crimen de Durango**, Año 2012, Número 9, p. 290-291

⁹SOLÓRZANO TELECHEA, op. cit., p. 290-291

deste individuo acarretaria que ele não só sofresse com o ostracismo, sua família também sofreria, juntando isso ao fato de se mudar muitas vezes não ser uma opção, essas pessoas estariam sendo *de facto* condenadas a miséria e ao inferno, pois na lógica cristã, o fogo da fogueira purifica a alma e é considerada como um ato de clemência, além de ser uma punição individual, não envolvendo os familiares do condenado nas punições oficiais.

O *Fuero Real*, cuja redação foi concluída em 1255, na corte de Alfonso X foi a última legislação de Castela que tocou no assunto da sodomia até a *Programática Real* em 1497, altamente inspirado no *Fuero de Soria* e no *Liber Iudiciorum*. Neste *Fuero* foi estabelecido que o homem que pecar contra a natura, e isso incluía a sodomia, fossem castrados em praça pública, e depois de três dias eles seriam pendurados pelos pés, de onde nunca seriam libertos (Rodriguez Sanchez, 2001. p. 58-59)¹⁰.

A *Programática Real* dos reis católicos em 1497, além *ser* a última instancia legislativa onde se trata o crime da sodomia até a sua descriminalização no século XX, é a primeira que redefine o crime, não punindo apenas o ato, mas também a ‘não masculinidade’ e a hipervalorização da *hombridade*. Em um modo geral, as leituras dos foros antigos eram. Diferentemente dos outros *Fueros*, este engloba o fator religioso como alicerce do crime, o pecado e o delito não estão mais em categorias separas:

Porque entre los otros pecados y delitos que ofenden á Dios nuestro Señor, é infaman la tierra, especialmente es el crimen cometido contra órden natural; contra el quallas leyes y Derechos se deben armar para el castigo deste nefando delito, no digno de nombrar, destruidor de la órden natural, castigado por eljuicio Divino.(Rodriguez Sanchez, 2001. p. 62)¹¹

A pragmática foi sem dúvidas a mais ampla em relação a todas as outras, ela punia a mera expressão da sexualidade, agora não restringidas a homens, como também a mulheres, punindo-lhes mesmo se o delito fossem beijos e abraços, pois de acordo com os Reis Católicos, eles deveriam ser os guardiões do bem comum e este pecado era perigoso não só para o indivíduo, mas para a sociedade em geral.

As Punições

¹⁰RODRIGO SANCHES, Rócio. *Sodomia y Inquisición: El Miedo al Castigo*. 1. ed. [S. l.]: Universitat de Barcelona, 2001., p. 58 – 59

¹¹RODRIGO SANCHES. Op. Cit., p. 62

Com a maturação do conceito de pecado – delito, as formas de se punirem também mudaram entre um *Fuero* ou outro, não havendo uma padronização. Elas muitas vezes condiziam com o grau de gravidade que o ato ocorria, com isso levando em consideração a idade, com quem ocorreu, em casos de estupro (embora os casos de estupro sejam um pouco ambíguos). Antes da judicialização civil da sodomia, ela era um pecado já estabelecido na Igreja, portanto ela seria punida com penitências diversas, não havendo uma padronização específica.

O primeiro *Fuero* que estabelecia uma legislação sobre o tema foi o de Cuenca, neste realmente não existe muita novidade do que já abordamos no texto, pois a pena era a fogueira depois de três dias de prisão. A fogueira poderia ser em praça pública ou em uma execução privada, não havendo um padrão definido.

A primeira lei civil (*Fuero de Cuenca* teve uma forte influência arcebispal) que trata da punição para a sodomia é o *Fuero Juzgo* (ca.1241), ela começa dizendo que a punição para os dois sodomitas deveriam ser penitências apontadas pelos bispos e depois jogados na cadeira, entretanto apenas quem o fez de bom grado, os que forem forçados ao ato (estupro), poderiam ser liberados após o pago das penitências, sem nenhuma consequência posterior. A lei também estipula que o homem casado que cometer sodomia teria seu casamento anulado, liberando a mulher para se casar de novo, e seus herdeiros não teriam mais que se referir como se fossem seus filhos (Rodriguez Sanchez, 2001. p. 57-58).¹² A lei também previa parte da punição de modo religioso, pois ela previa a excomunhão para o condenado, e esta excomunhão é o motivo pelo qual a mulher poderia anular seu casamento.

A “criação” do *Fuero Real* (1255), *Fuero* criado pelo rei Alfonso X, mas nunca oficialmente até 1272, inova no sentido da punição da sodomia, pois ela não previa que houvesse a parte da penitência e sim apenas uma punição civil, que no texto base da lei diz:

Maguer que nos agravia defablar en cosa que es muy sin guisa de cuidar, e muy sin guisa defacer; peroporque malpecado alguna vez aviene, que home codicia ti otopor pecar con él contra natura: mandamos, que qualesquier que sean, que tal pecado fagan, que luego quefuere sabido, que amos ti dos sean castrados ante todo elpueblo, e despues, ti tercer dia, sean colgadospor laspiernasfasta que mueran, e nunca dende sean tollidos (Rodriguez Sanchez, 2001, p. 59).¹³

Entretanto, mesmo tendo uma punição puramente civil, a religião possuía uma parte justamente na criação da Lei, a penitência não era necessária. O *Fuero Real* depois de escrito foi atualizado diversas vezes por Afonso X, com a escrita da “*Las Siete Partidas*”. Nas Sete

¹²RODRIGO SANCHES, Rócio. *Sodomia y Inquisición: El Miedo al Castigo*. 1. ed. [S. l.]: Universitat de Barcelona, 2001., p 57-58

¹³RODRIGO SANCHES, Op. Cit., p.59

Partidas, é possível destacar artigos complementares em relação ao pecado da luxúria, onde o pecado contra natura e, por consequência, a sodomia, estão inseridos. A partir daqui destacarei alguns trechos relevantes a este texto.

Uma criança de catorze anos não poderia ser condenada por sodomia, pois ela nada sabe:

Mozo menor de cartorce años, non puede seer acusado de ninguntyerro quelposiesen que hubiese fecho en Tazan de luxuria; ca maguer ficiese adama de se trabajar de facer tal yerro como este, non debe home asmar que lo podrie cumplir: et si por aventura acaesciese que lo cumpliese, non habrie entendimiento complido para entender nin saber, lo quefacia. Epor ende non puede seer acusado nin le deben dar pena por ende (Rodriguez Sanchez, 2001, p. 60)¹⁴

Um homem *Enfamado*, não poderia ser condenado apenas pelo pecado, pois se apenas o pecado for cometido não deveriam ser punidos pois há leis superiores que os protegem.

Otrosi son enfamados los usureros, et todos aquellos que quebraran pleitos o posturas que hobiesenjurado guardar et todos los quelacen pecado contra natura; ca por qualquier destas razones sobredichas es el home enfamado tan solamente por el fecho, maguer non sea dada sentencia contra él, porque la ley et el derecho los enfama [...] Por qué razonespierde home el enfamamiento: quando el emperador ó el reyperdonase á alguno elyerro que hobiese fecho de que era enfamado; capierdepor ende lafama mala(Rodriguez Sanchez, 2001, p. 60).¹⁵

Esta passagem é interessante pois ela abre uma discussão sobre quem era realmente punido por todos esses códigos reais? Pois se formos traduzir *enfamado* ela significa famoso ou pessoa de respeito, mas a lei não especifica quais cargos possuíam este respeito. Então um rei poderia cometer um crime contra natura e não ser punido? Mas e a pessoa com a qual este rei cometeu o pecado delito? Os textos infelizmente não entram muito a fundo neste ponto. Embora houvesse modos de se perder este *enfamamiento*, ele apenas poderia ser revertido com a ordem do imperador ou do rei espanhol, situação não muito comum de acontecer.

De acordo com a Lei do *Fuero Real*, todos poderiam acusar um cidadão pelo pecado contra natura, pois como este pecado contamina o solo em que ele toma forma, a sua denúncia é feita em prol do bem público:

Cada uno del pueblo puede acusar á los homes que facen pecado contra natura. El este acusamiento debe seer fecho deante deljudgador do lugar doficiesen talyerro: el si et les fuere probado, deben morir por ende, tambien el que lo face, como el que lo consiente, fueras ende si alguno dellos lo hobiese áfacerpor fuerza o fuere menor de catorce años; ca estonce non deben recebirpena, porque los que sonforzados non son en culpa; otrosí los menores

¹⁴RODRIGO SANCHES, Rócio. *Sodomia y Inquisición: El Miedo al Castigo*. 1. ed. [S. l.]: Universitat de Barcelona, 2001., p 60

¹⁵RODRIGO SANCHES, Op. Cit., p.60

non entienden que sea tan grant yerro como es el que facen. Esa misma pena debe haber todo home ó muger que yoguiere con bestia; el demas deben matar la bestia por amortiguar la remembranza del fecho. (Rodriguez Sanchez, 2001, p. 62).¹⁶

Por isso é possível afirmar que a sodomia no *Fuero real* foi tratada de modo severo, mas claras exceções foram criadas para pessoas influentes e crianças, assim como definições para a punição como estupro, embora sejam mencionadas, não são elaboradas em outros artigos da lei. Esta lei, muito completa em relação aos outros *fueros* anteriores, ainda assim considerava a sodomia e o pecado contra a natureza apenas a ação em si, que diferentemente da *Programática real* de 1497, última legislação deste tipo na Idade Média tardia, considerava toda e qualquer expressão da sexualidade como a manifestação do pecado.

Ao mencionar a *pragmática*, temos que ter noção também que este código junta as interpretações católicas sobre a sodomia com o rigor da lei que um Estado recém unificado poderia oferecer, está *programática*, que já na idade moderna resulta na “*Reconpilacion de las leyes de España de 1567*” é a lei Espanhola que efetivamente condena a sodomia até a sua descriminalização já no século XX.

A *Programática Real* declara que o pecado é nefasto, corrompe a terra, a nobreza e a hombridade do ser, onde a nobreza se exaure e o coração se acovarda. Depois disso a *programática* estabelece uma contradição clara com as penas da sodomia de antes pois “*y porque las penas ántes de agora estatuidas no son suficientes para estirpar, y del todo castigar tan abominable delito*” (Rodriguez Sanchez, 2001. p. 62-63).¹⁷ No quesito da punição, está *programática* se inspira de fontes como o *Fuero Juzgo e Real*, pois há uma mescla entre suas punições, como o confisco de bens, a possibilidade de qualquer um do povo denunciar a sodomia, assim, diferentemente do *Fuero Juzgo*, mulheres e descendentes não seriam culpados e não sofreriam da vergonha pública ou infâmia por ter um parente sodomita, assim como poderiam ter seu casamento anulado para se casar com outro. A pena era execução, porém em nenhum momento menciona a penitência, extrema unção ou qualquer tipo de ligação direta com a igreja, pois a legislação estava completamente a par com as escrituras sagradas e no clero, podendo assim os isentar de participar no processo estatal civil. A *Programática Real* foi tão severa em sua punição, que a lei passou também a ser retroativa, e que qualquer pessoa que tivesse um processo aberto de sodomia, seja ela influente ou não, seria afetada pela nova legislação

¹⁶RODRIGO SANCHES, Op. Cit., p.62

¹⁷RODRIGO SANCHES, Rócio. *Sodomia y Inquisición: El Miedo al Castigo*. 1. ed. [S. l.]: Universitat de Barcelona, 2001., p 61-63

(Rodríguez Sanchez, 2001. p. 63¹⁸), sendo essa a última peça de legislação da idade Média Ibérica a tratar do assunto, que se desenrolaria com o passar dos séculos na Espanha.

Esta Iniciação Científica foi realizada graças a CNPq, que com a Bolsa de Estudos tornou possível o foco completo na elaboração, pesquisa e conclusão deste texto. Meus agradecimentos ao Professor Orientador Adailson Rui, Unifal-mg e CNPq por me auxiliarem nesta jornada.

Referências

BAZÁN, Iñaki. La Construcción del discurso homofóbico en la Europa cristiana medieval: The Construction of Homophobic Discourse in Medieval Christian Europe. *En la España Medieval*, País Basco, n. 30, p. 433-454, 2006.

MARTÍNEZ DIEZ, Gonzalo (Ed.). *Fuero Real*. Ávila, 1988.

RODRIGO SANCHES, Rócio. *Sodomia y Inquisición: El Miedo al Castigo*. 1. ed. [S. l.]: Universitat de Barcelona, 2001.

SOLÓRZANO TELECHEA, Jesús Ángel. Poder, sexo y ley: la persecución de la sodomía en los tribunales de la Castilla de los Trastámara. *Clío & Crímen: Revista del Centro de Historia del Crimen de Durango*, Año 2012, n. 9, p. 285-396.

¹⁸RODRIGO SANCHES, Op. Cit., p.63

ARTE TUMULAR NA PENÍNSULA IBÉRICA MEDIEVAL: INSÍGNIAS DE PODER NAS ESCULTURAS FUNERÁRIAS DOS CAVALEIROS EL CID E FERNÁN PÉREZ DE ANDRADE

Bianca Amaral Batista (UNIFAL-MG)¹

Introdução

A concepção acerca da morte e suas representações na História fazem parte de um espectro amplo e complexo que varia de acordo com a cultura e o período histórico de uma sociedade em questão. O estudo sobre as formas de demonstração de poder pelas sociedades medievais, nos permite analisar como o imaginário da morte estava presente no dia a dia dessas pessoas, e como os túmulos se tornaram uma memória imortal, expressando a necessidade do homem de permanecer eterno. Assim, nos foi apresentado o problema de pesquisa: Como podemos identificar e analisar os elementos da arte tumular, presentes nas esculturas funerárias dos cavaleiros medievais Rodrigo Díaz de Vivar “*El Cid Campeador*” e de Fernán Pérez de Andrade “O Bom”, que eram características exclusivas dessa classe da nobreza na Península Ibérica, nos séculos em que se encontram, e como e porque, através desses símbolos, podemos considerá-los representações de poder?

Durante a Idade Média, as relações entre poder e morte se tornavam cada vez mais relacionadas ao modo de vida das pessoas, principalmente, em uma sociedade regida por um crescente poder episcopal. Autores como Jacques Le Goff e Philippe Ariès, trabalham com conceitos relacionados à percepção do homem diante a morte e como através dos séculos a própria morte em si teve vários significados e valores para as sociedades do ocidente medieval. É comum associar a morte a algo macabro e profano, porém, podemos compreender por meio de alguns de seus textos, que a morte também era vista como um reflexo do homem e sua vida na terra (Le Goff e Truong, 2006).

Diante desse panorama, a presença dos mortos na vida cotidiana remonta desde a Antiguidade e teve sua condição marcada na Idade Média através dos ritos funerários renovados e nos sepulcros que, de certo modo, serviam como uma forma de preservação da memória. A ligação entre o passado e o presente que essas tumbas representavam, denotam um significado de

¹ Graduada em História (Licenciatura) pela Universidade Federal de Alfenas e atual estudante do Programa de Pós-Graduação em História Ibérica, pela mesma Universidade. É orientada pelo professor da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) Adailson José Rui. E-mail: bianca.batista@sou.unifal-mg.edu.br.

permanência entre a sociedade e sua ancestralidade. Na Península Ibérica, entre os séculos XII e XIV, período estabelecido a este trabalho devido aos sepulcros selecionados, os túmulos adquirem um significado individual de perpetuidade terrestre, tornando cada vez mais comum o uso dos mesmos para manter o prestígio de uma pessoa ou família que podiam exercer um certo poder na sociedade em que estavam inseridos. Uma classe que se destacava dos demais e em sua maioria fazia parte da nobreza, eram os cavaleiros medievais, portadores do prestígio e da honra (Cendón Fernández, 2016).

Os cavaleiros medievais constituíram uma ordem de extrema importância durante os anos da Idade Média, tanto como soldados do rei como *Miles Christi*, e seus feitos e heroicidade eram objetos de veneração entre os homens. Essa condição moral, como homens da justiça e da lei, tanto divina quanto terrestre, regiam a vida dos cavaleiros ao modo de serem considerados um exemplo a serem seguidos para atingir a imortalidade celestial. Esse desejo pela vida após a morte espelhou as ações humanas e com elas, o anseio de permanecerem presentes. Marta Cendón Fernández traz um debate sobre as representações dos cavaleiros medievais em monumentos funerários em diversos artigos e textos que são de extrema relevância para o desenvolvimento da pesquisa deste projeto pois, “*En definitiva, la escultura funeraria del caballeros será el reflejo de su condición social, su poder y sus virtudes, así como un modo de perdurar en la memoria de los hombres y de alcanzar la inmortalidad, la recompensa eterna*” (Cendón Fernández, 2016, p. 46). Através de suas análises, é possível compreender os simbolismos presentes nos túmulos dos cavaleiros e sua forma de expressar o poder através de cenas específicas que remontam às virtudes ou habilidades dos cavaleiros e sua indumentária distinta.

Deste modo, aprofundar nesses conteúdos e construir uma narrativa que seja coerente com a ideia central proposta será fundamental para o desenvolvimento de um trabalho de pesquisa que reúna textos relevantes ao tema, além dos já pré-definidos, que possam agregar ainda mais material na análise pretendida. Baseando-se no problema de pesquisa principal, será possível, mediante os textos que farão parte do desenvolvimento, alcançar o objetivo estabelecido e compreender mais a fundo sobre essa forma específica de representação do poder na Idade Média. A pesquisa será direcionada ao estudo da arte tumular presente nos sepulcros escolhidos: o de Rodrigo Díaz de Vivar “*El Cid Campeador*” (XII) e de Fernán Pérez de Andrade “*O Bom*” (XIV). A partir de uma inspeção mais cuidadosa sobre os elementos que compõem o conjunto funerário, será possível delinear um padrão iconográfico encontrado nos símbolos existentes, como a indumentária dos cavaleiros, suas espadas e outros elementos específicos de cada tumba, que serão essenciais para a continuidade da pesquisa. É com base nesse estudo que será possível relacionar essas insígnias como forma de demonstração de poder na sociedade medieval do período estabelecido a esta

análise inicial. Em seguida, os túmulos serão analisados em um contexto que abranja sua historicidade e seu valor para a sociedade atual, onde será proposta uma análise sob a perspectiva da preservação do patrimônio histórico e cultural e aplicá-la em relação aos monumentos funerários dos cavaleiros.

Objetivos

O objetivo geral desta pesquisa consiste em analisar as representações de poder encontradas nas esculturas funerárias dos cavaleiros medievais Rodrigo Díaz de Vivar “*El Cid Campeador*” (XII) e de Fernán Pérez de Andrade “O Bom” (XIV), visando desenvolver a proposta final, em forma de um artigo e um Objeto de Aprendizagem, compreendendo os conceitos relacionados à arte, memória, monumento e poder e suas dimensões na área da História como patrimônio histórico e cultural. Para alcançar os resultados desejados, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- Examinar, através do estudo iconográfico, os padrões existentes nos túmulos dos cavaleiros medievais em questão, no período e local definidos, e relacionar seus aspectos em comum à um possível padrão existente;
- Buscar análises sobre a arte tumular e iconografia funerária existentes na Península Ibérica dos séculos XII ao XIV, como um panorama geral do estudo para melhor compreensão do tema;
- Selecionar uma bibliografia específica que atenda ao objetivo principal e se relacione com os conceitos pré-definidos, trazendo uma base para o projeto capaz de desenvolver o problema de pesquisa;
- Analisar as mudanças que arte medieval sofreu ao longo do século XIV, na Península Ibérica, e como essas transformações impactaram no pensamento a respeito do imaginário da vida eterna;
- Pesquisar sobre o conceito do “bom cavaleiro” exibido no Livro da Ordem de Cavalaria (1275), como forma de contextualização, para uma maior compreensão sobre seu papel e importância na sociedade medieval;
- Correlacionar os textos sobre os temas: morte na idade média, insígnias de poder nos sepulcros dos cavaleiros, seu prestígio na sociedade e a importância do estudo e preservação dos monumentos funerários.

Justificativa

O estudo referente à iconografia encontrada na arte tumular medieval é essencial para a compreensão dos modos de expressão e das relações interpessoais da sociedade da época, além da evolução artística presente nos túmulos que pode ser observada ao longo dos séculos. Como afirma Ángela Franco Mata “El monumento funerario con la propia figura yacente experimenta un proceso evolutivo desde el punto de vista estilístico y formal que explicita la evolución de las sucesivas modas imperantes en el área geográfica en análisis, así como la de influencia” (Mata, 2003, p. 49). As análises dos túmulos medievais são necessárias em um cenário mais universal da História, como trazem debates para os conceitos relacionados à memória e patrimônio de uma sociedade. Esse nicho de pesquisa vem ganhando notoriedade ao longo dos anos e traz grande importância acerca da educação patrimonial.

Este projeto está sendo desenvolvido a fim de contribuir com os estudos sobre a arte tumular medieval na Península Ibérica da Baixa Idade Média, trazendo essa discussão voltada para os sepulcros dos cavaleiros mencionados anteriormente. É um campo de pesquisa de extrema relevância por trazer um diálogo entre os conceitos de memória coletiva e patrimônio ligados às representações de poder através das artes exibidas nesses túmulos, além de ser parte fundamental para a preservação dos mesmos, pois “*La conservación del Patrimonio no supone simplemente la permanencia de la materia de los bienes que lo integran, sino que debe conllevar ante todo la preservación de un conjunto de valores que son los que, en último caso, justifican su trascendencia*” (Almagro; Navarro Palazón; Orihuela, 2008, p. 89). Trabalhar com a noção de conservação desses túmulos e como eles se fazem presentes atualmente denotam uma característica de pertencimento social que são necessários para uma compreensão da sociedade em si.

Fontes Históricas

O projeto será respaldado por algumas fontes históricas iniciais que poderão sofrer alterações ao decorrer do avanço da pesquisa. Inicialmente, será trabalhado o estudo iconográfico da Tumba de Rodrigo Díaz de Vivar “El Cid Campeador” (séc. XII) localizada no monastério de San Pedro de Cardeña, e da Tumba de Fernán Pérez de Andrade “O Bom” (séc. XIV) localizada na Igreja de San Francisco em Betanzos. Serão levadas em consideração, a distância temporal de uma sepultura à outra e as condições em que se encontram. Nessa análise, será possível observar

se houveram mudanças nos elementos simbólicos presentes nas esculturas dos túmulos ou se seguiram um certo padrão. Será levado em conta o contexto em que ambas foram construídas e se passaram por depredações ao longo dos séculos.

Outra fonte que será utilizada para uma melhor compreensão da posição social que os cavaleiros dispunham na sociedade da idade média, é o *Livro da Ordem de Cavalaria* (1275), que trata sobre a conduta ideal do cavaleiro medieval e suas ações perante às leis terrestres e divinas. Esse debate sobre o papel que os cavaleiros desempenhavam na sociedade trará um suporte para as análises dos simbolismos encontrados na arte tumular de seus monumentos funerários. As fontes serão sempre usadas em conjunto a textos que as referenciam e as trabalham de forma a apresentar um debate de percepções históricas que farão parte fundamental para a produção crítica da pesquisa pretendida pelo projeto.

Quadro Teórico Metodológico

Visando uma compreensão maior acerca dos estudos referentes às representações de poder encontradas nos túmulos dos cavaleiros medievais, adentraremos em algumas questões pertinentes ao tema que serão necessárias para o desenvolvimento e finalização do projeto. A importância desses conceitos será abordada ao decorrer da pesquisa que será realizada e partem de um princípio orientador que são os estudos referentes à iconografia dos túmulos dos cavaleiros medievais, Rodrigo Díaz de Vivar “El Cid Campeador” (XII) e Fernán Pérez de Andrade “O Bom” (XIV).

Precisaremos, em um primeiro momento, discorrer sobre a concepção da morte na Idade Média e o papel que os túmulos representavam na sociedade. O misticismo entorno da morte sempre esteve presente no imaginário popular desde a Antiguidade até os dias atuais, porém a morte “é uma invariável muito relativa, aliás, porque a relação dos homens com a morte mudou, o modo como ela os atinge também; mas a conclusão permanece a mesma: é a morte” (VOVELLE, 1996, p. 12). Na Espanha medieval não foi diferente, porém, seu conceito perante a Igreja transformara-se, trazendo uma dualidade que pôde ser percebida através dos cemitérios e jazigos desse período.

No início do século X ao final do século XII, os túmulos eram reservados aos santos e membros do poder eclesiástico. Seus sepulcros tinham caráter religioso, devocional e expressavam simbolismos de humildade e qualidades morais, que serviam como uma reflexão para os que os contemplavam, enquanto os demais eram privados de jazigos singulares. Porém, na virada do século XIII, a morte adquire um significado individualista e os túmulos saem do anonimato e

passam a exercer a função de glorificação do morto e como destaca Marta Cendón Fernández “*El monumento funerario es, sin duda, uno de los referentes que mejor explican el deseo del hombre por trascender al olvido, y sus ansias de inmortalidad en una sociedad donde ha podido desempeñar una posición relevante*” (Cendón Fernández, 2016, p. 146).

Tendo em vista este princípio, partiremos para a análise dos temas e conceitos que esses textos nos trazem. Os conceitos trabalhados em alinhamento a essas discussões, serão os de patrimônio histórico e cultural e memória coletiva aplicados aos túmulos e como eles foram agentes essenciais da consciência social daquele período. Aproveitando esta deixa, a História Social e a História Política também estarão presentes no decorrer do projeto ligados aos conceitos de patrimônio/monumento e poder estabelecidos na baixa idade média. A História da Arte também poderá ser percebida em textos sobre a arte medieval com ênfase na iconografia funerária dos túmulos dos cavaleiros. Os textos sobre a preservação do patrimônio como forma de permanência da história de uma sociedade auxiliarão os diálogos entre os temas pois “*Podemos afirmar que la base y la garantía de una buena protección del patrimonio es el conocimiento adecuado del mismo*” (Almagro; Navarro Palazón; Orihuela, 2008, p. 89). Essas questões abordadas serão desenvolvidas e respondidas através da bibliografia selecionada, em conjunto com obras futuras que deverão ser escolhidas durante o progresso do projeto.

O processo final desta pesquisa consiste na elaboração de um Objeto de Aprendizagem, que conduza a discussão acadêmica abordada no projeto para o campo educacional, sendo composto por uma revista que abordará os temas discutidos no artigo, porém, de forma didática e interativa. Esta revista está sendo desenvolvida, tendo como público-alvo, professores e alunos do ensino médio, podendo ser utilizada como material principal ou complementar às discussões sobre a Idade Média, e a comunidade extra-acadêmica, visto que ela será divulgada online. Este OA será organizado em formato digital, contendo os elementos esperados de uma revista atual, como design atrativo (que seja coerente com o tema medieval), capa, editorial, artigos principais e colunas divididas em seções. Cada matéria/artigo será acompanhada de uma atividade interativa, variando entre Quiz, jogo da memória, vídeos explicativos e jogo de tabuleiro, acessíveis através de um QR Code ao final das páginas, atuando como atividades complementares e fixação do conteúdo. Juntamente à revista, um manual para o professor será disponibilizado para os docentes como sugestão de uso deste material didático, contendo formas alternativas de aplicação em sala de aula, além de informações/textos acadêmicos e referências bibliográficas extras.

Referências

ARIÈS, Philippe. *História da morte no Ocidente: da Idade Média aos nossos dias*. Ed especial. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2012

BORGES, Maria Elizia. O cemitério como museu a céu aberto. In: *VII Congresso Internacional Imagens da morte: tempos e espaços da morte na sociedade, Brasil, São Paulo*. 2016.

BRAET, Herman. *Morte na Idade Média, A*. EdUSP, 1996.

CAPUTO, Rodrigo Feliciano. O homem e suas representações sobre a morte e o morrer: um percurso histórico. *Rev. Multidisciplinar da Uniesp*. 2008, p. 73-80.

CENDÓN FERNÁNDEZ, Marta et al. *La memoria pétreo en la Castilla bajomedieval: reyes y caballeros*. 2016.

CENDÓN FERNÁNDEZ, Marta. *El poder episcopal a través de la escultura funeraria en la Castilla de los Trastámara*. 2006.

FERNÁNDEZ, Marta Cendón. La imagen póstuma del caballero en la castilla bajomedieval: metonimias de su condición. *SIGNUM-Revista da ABREM*, v. 18, n. 1, p. 60-87, 2017.

FERNÁNDEZ, Marta Cendón. PERDURAR EN LA MEMORIA Y CONSEGUIR LA INMORTALIDAD: ESCULTURA FUNERARIA DE CABALLEROS EN LA BAJA EDAD MEDIA. In: *II Congresso Internacional: Península Ibérica: Antiguidade, Medievo e suas projeções para o século XVI*. 1983. p. 43.

LE GOFF, Jacques; TRUONG, Nicolas. *Uma história do corpo na Idade Média*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.

MATA, María Ángela Franco. Iconografía funeraria gótica en Castilla y León (siglos XIII y XIV). *De arte: revista de historia del arte*, n. 2, p. 47-86, 2003.

MATA, María Ángela Franco. Iconografía funeraria gótica en Castilla y León (siglos XIII y XIV). *De arte: revista de historia del arte*, n. 2, p. 47-86, 2003.

PABLOS, María Dolores Teijeira. Jorge Martínez Montero y Lourdes Santos de Paz (coords.); El conservador-restaurador de Patrimonio Cultural: experiencias de preservación e intervención en la obra de arte. *De arte: revista de historia del arte*, n. 14, p. 280-282, 2015.

RUI, Adailson José. A CAVALARIA MEDIEVAL IBÉRICA. *SIGNUM-Revista da ABREM*, v. 18, n. 1, p. 1-5, 2017.

ZIERER, Adriana Maria de Souza. O Livro da Ordem de Cavalaria, de Ramon Llull: Uma Proposta Pedagógica de Sociedade na Idade Média. In: *Notandum, São Paulo/Porto*, n. 27, p. 171-187, set-dez 2011.

A IGREJA DO REINO VISIGODO E A FIGURA DO EPISCOPADO

Maria Eduarda de Sousa Lopes (UFPI)¹

As questões religiosas sempre estiveram na posição basilar das estruturas sociais. Castellanos lembra da construção política por trás da essencialidade da cultura do cristianismo para o povo espanhol em sua obra *Los Godos e La Cruz*², no qual cita o rei Fernando, o Católico, nos primeiros anos da Modernidade, como também os senadores espanhóis do século XIX, que consideraram o período que ocorre a conversão oficial ao catolicismo niceísta, registrado no III Concílio de Toledo (589), como um marco fundador da unidade nacional da Espanha. Ao se deparar com essa afirmação, podemos fazer uma breve reflexão sobre as armadilhas dos usos políticos do passado, visto que há uma maior concentração de usos distorcidos desses eventos, alimentando muitos discursos extremistas, ou seja, podemos ligar isso a uma espécie de perversão advinda dos próprios sujeitos que levam como título de organizadores do Estado, utilizando deste passado para uma legitimação das práticas políticas do presente e futuro, pois se fosse um uso sem pretensões relativistas chegariam no fato que os próprios hispanos-visigodos não tinham em mente essas concepções nacionalistas, uma vez que elas não existiam para eles.

Neste contexto, Le Goff associa o resgate de uma memória como um elemento vital durante o processo de disputa pelo poder,³ visto que essas subjetividades retiradas de eventos passados tiveram como propósito desde o século XIX alguns modelos de “ser” de Estado ligados diretamente a determinados grupos políticos que normalmente não se enquadram com os verdadeiros interesses que atenderam a maçante maioria, porém, são esses grupos que permanecem ocupando espaços políticos determinantes.

Dado a afirmação feita pelo historiador espanhol a qual trouxemos como referência acima, podemos então apontar como elemento crucial a cristianização do poder régio, não sendo restrito ao Reino visigodo, mas sim dentro do cenário amplo da Alta Idade Média. Conforme Ruy de Oliveira menciona, "mas é sabido que a teoria destoava muito da prática, e o reino de Toledo foi pleno de deposições e revoltas"⁴. Na tentativa de mitigar essas fragilidades, o segmento episcopal hispânico recorreu à unção régia como confirmação da eleição divina. Por meio deste ritual, os

¹ Graduada em Licenciatura Plena em História pela Universidade Federal do Piauí. E-mail: mari.ed.lopes88@gmail.com

² CASTELLANOS, Santiago. *Los Godos y La Cruz: Recaredo y la unidad de Spania*. Madrid: Alianza, 2007.

³ LE GOFF, Jacques. *História e memória*. 2.ed. Campinas: EdUNICAMP, 1992.

⁴ ANDRADE FILHO, Ruy de Oliveira. *Imagem e Reflexo: Religiosidade e Monarquia no Reino Visigodo de Toledo (Séculos VI-VIII)*. São Paulo: Editora USP, 2012.

reis reforçaram o caráter divino de sua autoridade, sua figura era legitimada como enviado do senhor, estabelecendo assim elemento religioso como fundamento ideológico da sociedade e da monarquia. Este vínculo entre ambos era criado pelo juramento de fidelidade, o qual ligava o rei e a sociedade a Deus, o que levaria esse último grupo a seguir a figura régia pelo fato de serem súditos. A quebra da fidelidade jurada ao monarca implica deslealdade ao próprio Deus.

Assim, o processo de sacralização do poder dos reis pode ser analisado como uma via de mão dupla, pois a figura régia necessitava de um método de legitimação para a sua tomada da governança, este sendo dado pelo segmento episcopal, enquanto esse último grupo necessitava do poder que tal mediação resultaria para eles, que seria centralização, harmonização desse segmento clerical e, acima de tudo, a sustentação do seu poder dentro da hierarquia do reino, como ratifica Leila Rodrigues:

O abandono do arianismo, decisão diretamente relacionada à paulatina fusão de interesses entre a elite autóctone e as autoridades germânicas, não passou, portanto, distante da atividade episcopal. Além da crescente participação de integrantes da nobreza germânica na alta hierarquia eclesiástica, a partir do século VI, privilégios inerentes ao poder episcopal foram ratificados e ampliados pelos monarcas germanos que encontraram na cúpula episcopal os mais qualificados colaboradores no processo de legitimação de seus governos.⁵

Sob essa ótica, posteriormente ao ato de conversão, os monarcas visigodos procuraram assegurar e ajudar na disseminação da influência do segmento episcopal, especialmente no âmbito das cidades. Essa ação deu espaço para as deliberações conciliares se elevassem à categoria legislativa, remodelando o reino a partir da jurisdição dos cânones, favorecendo assim cada vez mais a alta hierarquia eclesiástica para além da esfera religiosa e em troca, esses sujeitos “trabalharam” sobre a autoridade desses monarcas em todo o reino. Vale lembrar que esses sujeitos não são subordinados passivos, afinal, como vimos eles também se envolveram em ações que levaram a perda de poder de alguns monarcas.

Outrossim, para propiciar uma melhor observação de como estava arquitetada essa estrutura após essa união entre a monarquia visigoda e o segmento clerical, torna-se indispensável um olhar mais centralizado sobre a figura proeminente na organização da Igreja e que estavam ao lado da figura régia durante o todo o processo de legitimação proposto pela unção régia: os bispos. Segundo Chris Wickham, os bispos eram importantes no Império tardio, mas foi na Alta Idade Média que eles se tornaram agentes políticos importantes. Ele prossegue com a hipótese que a relevância desse grupo devia-se ao fato da sua organização em meio a fragmentação das estruturas

⁵ SILVA, L. R. da. Algumas considerações acerca do poder episcopal nos centros.. *História: Questões & Debates*, Curitiba, n. 37, 2002. Editora UFP, p. 77-78.

urbanas, chegando até o momento que conseguirem ser escutados nesses reinos fragilizados pela instabilidade política e militar na qual se inseriram, até mais do que no sistema Imperial que os tinha criado.⁶

Os bispos assumiram uma série de funções, como a realização de rituais, procissões, festivais, como também eram os principais administradores dos bens diocesanos. Agora na ordem política eles tinham o papel de conselheiros, mensageiros do reino e conciliadores. De acordo com Santiago Castellanos⁷, a trajetória dos bispos no território visigodo nos anos finais do século V esteve marcada pela crescente afirmação da autoridade do poder episcopal, especialmente nos núcleos centrais urbanos o quais eram fortemente controlados por eles. Ele prossegue citando os conflitos, pois, novamente, a ascensão desse segmento não ocorreu de forma simplista, houve resistências dos sujeitos que a instituição clerical apontava como pagãos e hereges, mas sobretudo, havia um cenário de competição entre a própria comunidade eclesiástica, que por diversos motivos, contestavam algumas decisões de algum bispo.

Herdeiros de uma aristocracia ligada aos antigos senadores romanos, os bispos são personagens normalmente vistos como acumuladores de poder. Essa explicação se corrobora pela passagem de poder que ocorre de uma certa maneira hereditária, não de pai para filho como o termo normalmente nos leva a pensar, uma vez que os dogmas eclesiásticos barrassem essa possibilidade tendo em volta todas as questões da castidade que deveria ser atendida⁸, mas hereditário no sentido de uma família sempre ter um membro que segue prosseguindo com esse caminho, seja de tio para sobrinho ou de irmão para irmão, como é o caso dos bispos Leandro de Sevilha e Isidoro de Sevilha, duas figuras episcopais importantes dentro do Reino Visigodo, principalmente pelo trabalho pedagógico diretamente ligada a nobreza (alguns que tardiamente conseguiram tomar posse do poder régio) que ambos exerceram. Logo, podemos afirmar que existiam famílias eclesiásticas e o mais importante para essa pesquisa é como a ocupação de alguns cargos por esse segmento episcopal ditava muito nas formas de se comunicar com o poder régio.

Então, após a leitura do primeiro cânone do II Concílio de Toledo ocorrido no ano de 527, há uma menção de um núcleo onde os bispos ocupavam e o gerenciamento dessa posição constitui

⁶ WICKHAM, Chris. *Europa Medieval*. Trad. Portuguesa. Lisboa: Edições 70, 2019, p. 66.

⁷ CASTELLANOS, S. *Los godos y la cruz – Recaredo y la unidad de Spania*. Madrid: Alianza, 2007, p. 41. Apud. MICHELETTE, Pâmela. Um breve panorama histórico acerca das relações de poder entre monarquia, a igreja e a nobreza no Reino Visigodo (séculos VI-VII). *Revista Labirinto*, Porto Velho-RO, Ano XIV, Vol. 20, p. 37-55, 2014.

⁸ O II Concílio de Toledo (527) pontua bastante sobre a promessa de castidade que eles deveriam atender. No cânone 1 dessa reunião é lembrado que caso sujeito que estava sendo instruído para exercer a profissão clerical no fim: “entregar-se ao casamento ou a relações ilícitas, serão condenados como culpados de sacrilégio e considerados estranhos à Igreja.” Portanto, há uma forte preocupação com essa responsabilidade que deveria ser atendida durante o exercício clerical, que segundo a linguagem usada por eles, seria essa “renúncia das obras da carne.” In: VIVES, can. I, p. 42.

uma importante fonte de prestígio para eles, que eram as escolas episcopais. Leila Rodrigues nos ajuda a compreender como os bispos se articulavam dentro do ambiente pedagógico:

Como parte desse empenho, há a inserção de tais escolas na intensa atividade cultural empreendida no século VII, que, como uma de suas facetas, valorizou a educação humanística clássica. A inexistência de escolas laicas aumentava a importância das religiosas. Os professores particulares que atendiam à elite, até mesmo membros da nobreza germânica, eram todos clérigos, inclusive bispos, e, em sua maioria, eram formados em tais escolas.⁹

Pâmela Michelette também discorre sobre esses ambientes de ensino, apontando a cidade de Sevilha como um dos centros culturais e intelectuais do reino, o qual atraía diversos alunos jovens de várias regiões da Hispânia, sendo eles clérigos, membros da elite e, também, para os príncipes visigodos. Importantes intelectuais clericais se formaram nesse núcleo educacional em Sevilha, mas o que nos chama atenção é o manuseio pedagógico que os bispos tiveram na construção intelectual de alguns príncipes, como por exemplo os príncipes Sisebuto e Sisenando que tiveram o bispo de Sevilha como tutor e posteriormente as duas figuras chegaram a assumir o trono visigodo.¹⁰

Assim, tendo em vista as turbulências dentro do próprio seio episcopal, pois como mencionado anteriormente, a sua ascensão não foi imune a discordâncias dentro do próprio grupo, podemos citar alguns cânones que ratificam esse cenário, como o exemplo a passagem do XIX cânone do IV Concílio de Toledo, no qual retrata a violação de pessoas que conseguem se inserir no episcopado por meio de maneiras corruptas, igualando como criminosos quem alcança por esses caminhos, como também quem viabiliza esse caminho através de aceitação de subornos, mas o cânone vai além:

(..) são condenados por um crime aqueles que estão manchados com a nota da infâmia; aqueles que confessaram em penitência pública ter cometido alguns crimes; aqueles que caíram na heresia; aqueles que sabem terem sido batizados em heresia ou rebatizados; os que foram amputados ou são vistos com aleijados, seja por falta natural de um membro, seja por mutilação; aqueles que se casaram novamente ou em casamento posterior; (...) aqueles que não sabem ler, aqueles que ainda não completaram 30 anos; aqueles que não passaram pelos diversos graus eclesiásticos; aqueles que buscam cargos através de intrigas; aqueles que se esforçam para obter cargos com presentes; aqueles que foram nomeados para o episcopado pelo antecessor para este cargo. Mas de agora em diante, ninguém será bispo se não tiver sido eleito pelo clero e pelo povo da própria cidade, nem aprovado pela autoridade metropolitana e pelo consentimento dos bispos da província.¹¹

⁹ SILVA, L. R. da. *Op. Cit.*, p. 77.

¹⁰ Michelette, Pâmela. *Op. Cit.*

¹¹ “*De la ordenación de los obispos...*” VIVES, José, *Op. Cit.* p. 199.

Algumas outras passagens da mesma ata conciliar ajudam a compreender o ambiente conflituoso no qual a Igreja passava, como prosseguem: o cânone XXI sobre a castidade dos bispos¹²; o XXIX o qual falava do sacrilégio que seria se por ventura um clérigo se consultasse com os mago e adivinho¹³; e o XLV onde alerta que serão punidos os clérigos que organizarem motins armados. Então, ao ter em vista que existia um sistema rigoroso de avaliação das leis que ali seriam aprovadas, se tais eventos mencionados surgiram como pautas de urgente importância, logo concluímos que elas dizem muito a respeito da configuração do reino.

Ademais, um dos motivos indispensáveis para a duradoura existência da instituição episcopal estaria dentro das próprias condições econômicas da mesma. De modo mais geral e para fins didáticos, alguns medievalistas que trabalham as questões mais econômicas desse grupo, como Ian Wood e Susan Wood, podemos pensar nos bens da Igreja de duas formas: móveis e imóveis. Os bens móveis estavam voltados aos objetos, como prataria, vestimentas, cálices, entre todos esses artefatos que de maneira automática são remetidos ao pensar nas riquezas medievais. Ian Wood comenta que a prática mais comum entre os fiés era a doação de riquezas móveis¹⁴, na qual podemos perceber sua legitimação consultando o texto bíblico, onde no capítulo 19 de Mateus, do Novo Testamento, há no versículo 21 um diálogo que supostamente Jesus teria dito que se a pessoa aspirava a salvação e a perfeição, ela deveria vender tudo que possui e desse aos pobres que por meio disso terá um tesouro no céu.¹⁵ Portanto, o ato de doação tinha esse caráter de auxílio aos pobres, da caridade que era uma pauta bastante citada na doutrina cristã, entretanto essas doações advindas dessas famílias de elite também dava a elas um sentido de prestígio social.

Adicionalmente, há um bem material que merece destaque que são as relíquias, que eram objetos que segundo a Igreja haviam uma ligação direta o divino ou os santos, portanto, haviam um valor incomensurável, sendo fundamentais para o protagonismo de quem detinha a sua posse, trazendo também importância para a região a qual se localizava a sua veneração. Um exemplo que recebe destaque é a “Vera Cruz”¹⁶, na qual teriam escavado nos anos de 312 e encontrado um pedaço da madeira da cruz que Jesus foi crucificado, então os clericais teriam dividido em fragmentos esse pedaço de madeira os quais passaram a ser venerado pelos crentes em diversas localidades diferentes.

¹² VIVES, José, *Op. Cit.*, p. 200.

¹³ *Idem*, p. 203.

¹⁴ WOOD, Ian. *The Christian Economy of the Early Medieval West: Towards a Temple Society*. Binghamton: Gracchi Books, 2022.

¹⁵ *A BÍBLIA SAGRADA* (Novo Testamento). ALMEIDA, João (trad). Mateus, cap 19, 16:22.

¹⁶ Nascimento, Renata Cristina. “Aos pés da Santa Cruz”: A relíquia da Vera Cruz em Marmelar (Séculos XIII e XIV). *Rev. Hist. UEG - Anápolis*, v.4, n.1, p. 254-263, jan./jun. 2015.

Adiante, no que diz respeito aos bens imóveis, podemos dizer que eles eram os responsáveis pela maior parte do poder aquisitivo que os bispos possuíam, estavam os bens imóveis. Esses bens iam desde de construções de pequenas capelas locais até grandes basílicas, as posses fundiárias e, conseqüentemente, as produções advindas delas. Como afirma Chris Wickham: “a política local baseada na posse de terras terminou por dominar, até ocupar o centro da cena política.”¹⁷

Desse modo, o segmento clerical conseguia essas posses por diversos meios, mas a principal delas era por meio de doações de membros da elite que doavam suas terras e objetos às Igrejas. Há também durante a Alta Idade Média uma interlocução tanto entre a Igreja com a aristocracia laica, quanto com a Igreja e realeza, sendo um regime de troca de concessões de ambas partes. Por exemplo, os consentimentos que o segmento episcopal dava para aristocracia laica para a criação de capelas¹⁸, ou como o fornecimento, dado pela realeza, do direito da Igreja de produzir e coletar impostos das pessoas que residiam as terras as quais os seus núcleos estavam situados. Tendo em consideração essa referência, os bispos além de cumprirem seu papel simbólico dentro do segmento episcopal, eles também são senhores de terra, fato que ampliava o sentido do ato de dominação na prática.

Após a conversão do reino ao dogma cristão niceísta durante o reinado de Recaredo, a Igreja consegue meios para melhorar sua organização e, conseqüentemente, tornar-se mais fortalecida. Foi ao longo desse período que essa instituição recebeu ainda mais doações, sendo elas terras, gados, servos, entre outros. No cânone IX do III Concílio de Toledo¹⁹ reforça a importância do acúmulo de bens para a determinação de um grupo dentro do jogo político, uma vez que nele descreve a perda do direito da autoridade patrimonial de todos os bispos arianos, as quais passariam ao poderio das dioceses niceístas. A partir dele reforça uma das particularidades do reino visigodo que era essa turbulência entre as duas vias da religiosidade cristã, tendo essa lei

¹⁷ WICKHAM, Chris. La transición en occidente. ESTEPA, Carlos et alli [coord.] *Transiciones en la antigüedad y feudalismo*. Madrid: Fundo de Investigaciones Marxistas, 1998. Apud. NUNES, Guilherme Marinho. *O bispo e o patrimônio eclesiástico no reino visigodo: uma análise das atas dos concílios III e IV de Toledo (séculos VI-VII)*. Ponta de Lança, São Cristóvão, v.10, n. 18, 2016.

¹⁸ Algumas produções historiográficas a respeito desse período relatam sobre o que poderia ser uma contradição ao observar apenas os preceitos religiosos que esse segmento episcopal pregava, sobretudo aos povos pagãos considerando-os heréticos. Porém, ao centrarmos nas questões de concessões políticas, vemos que eles tinham essa articulação com a aristocracia laica, possibilitando esse grupo ter a liberdade de fundar templos no âmbito de sua propriedade, o que levava a outro benefício que os patrimônios eclesiásticos tinham, que era o direito de inalienabilidade, burlando as possíveis ações expropriatórias ou dos pagamentos de tributos régios. In: GARCÍA MORENO, Luís A. Disenso religioso y hegemonía política. *Revista de ciencias de las religiones*, v. 2, p. 47-63, 1999. p. 58-59; In: VIVES. *III Concilio de Toledo*, con. XV, p. 129.

¹⁹ “*Que las iglesias de los arrianos pertenecerán a los obispos católicos, em cuyas diócesis se hallan.*” VIVES, José. *Op. Cit.* p. 127.

eclesiástica como referência a gradual perda do cristianismo ariano e o crescimento do novo dogma do reino.

Entretanto, foi a partir do IV Concílio de Toledo que o episcopado consegue sua integração definitiva como grupo dirigente do reino,²⁰ percebendo-se, a partir da análise do discurso registrado nas atas desse evento uma maior segurança nas afirmações desse segmento clerical, pois, ao compararmos com o III Concílio de Toledo no qual ocorre a conversão, o próprio reino em si ainda estava à procura de um fortalecimento, inclusive nessa ornamentação dos grupos dirigentes, tendo uma busca pela consonância entre eles e o que percebemos que no IV toledano é já existe essa aliança entre a realeza e os bispos, uma certa seguridade na questão de visualizar o reino como unidade, mas não que deixaram de passar por problemas, não por ter sido um Estado fragilizado e sim pelas disputas pelo controle, por esse motivo que as conciliações foram ímpares para a sustentação do Reino visigodo.

Também foi através do reinado de Recaredo que foram estabelecidas conexões nas quais visavam a colaboração dos bispos na esfera fiscal, sendo encontrada essa evidência no cânone XVIII do concílio de 589, onde legitima o controle dos bispos também sobre os agentes do fisco régio. Em vista disso, a intervenção episcopal foi-se ampliando em todas as vias, entretanto, a própria ata conciliar evidencia que em muitos casos, os próprios prelados cometiam abusos diante das imposições fiscais.²¹

No que concerne às ações de assistência aos *pauperes*, grupo o qual os bispos tinham como missão o amparo dessas pessoas, seja na parte de assistência jurídica em relação a algum abuso de poder sobre essas pessoas,²² seja na questão da assistência alimentar, abrigar, mobilizar na construção de espaços que dê auxílio médico, entre outras questões que são prerrogativas que dão continuidades no Reino visigodo, mas não somente, ou seja, os bispos além de carregarem o poder simbólico de sua função ligada ao divino, conseguiam estender os seus papéis não somente aos sujeitos que precisavam de amparo, mas também possuíam um forte poder dentro do cenário político com os grupos dirigentes do Estado, uma vez que por serem do episcopado eles não deixam de serem pertencentes da camada aristocrática. Desse modo, podemos citar a afirmação de Bruno Miranda Zélota:

Considerando que no Reino Hispano-Visigodo não havia uma quantia do patrimônio eclesiástico reservada para a assistência aos pobres, e que os bispos

²⁰ MICHELETTE, Pâmela. *Op. Cit.*, p. 35.

²¹ VIVES, José. *III Concílio de Toledo*, p. 132.

²² Apesar de não há descrição de penalidades mais assíduas para os grupos com maior poder aquisitivo que esteja cometendo atos de injustiça com os menos favorecidos, o bispo ainda tinha esse poder de denúncia ao poder régio. In: S. R. Leila. *Op. Cit.*, p. 81.

se apropriavam de parte das riquezas da Igreja, notamos que a caridade se desenvolveu muito mais em âmbito pessoal do que de uma maneira institucionalizada pela Igreja. Em outros termos, a institucionalização da caridade urbana investiu-se na própria figura episcopal, e não no aparato eclesiástico. A caridade tornou-se uma virtude e uma obrigação dos bispos, e era desenvolvida como se fosse uma obra de misericórdia não da Igreja, muito menos daqueles que doavam bens para a Igreja, mas do próprio bispo.²³

Destarte, vale ressaltar que no Estado visigodo não existia uma quantidade estabelecida dos bens episcopais para a caridade, onde nas próprias atas conciliares demonstram os laços de dependência por parte de seus subservientes, como é o caso do cânone III do III de Toledo, “(...) estão autorizados a socorrer as necessidades dos peregrinos, dos clérigos e dos pobres quando seja possível”²⁴. Significando assim que a distribuição para os *pauperes* fortalecia a dependência pessoal das coletividades que estavam sob a tutela das sedes episcopais.²⁵

Diante de todo o exposto, podemos inferir que a aliança com o segmento episcopal e a sacralização do poder régio não serviu apenas como um íterim que levou a legitimação do governo de muitos reis visigodos, todavia também ajudaram a consolidar a influência da Igreja em diversas esferas da vida sociopolítica das pessoas, ou seja, essa parceria revelou-se como uma via de mão dupla. A presença do episcopado em funções administrativas, somada ao controle econômico com sua gestão de bens móveis e imóveis, garantiu a fortificação e primazia desse grupo. Dessa maneira, a Igreja não apenas sobreviveu, mas além disso, ao longo dos séculos esse segmento procurou se remontar diante os considerados obstáculos por eles a fim de se fortalecerem e isso ajudou de forma significativa na moldagem da história do Reino Visigodo.

Referências

ANDRADE FILHO, Ruy de Oliveira. *Imagem e Reflexo: Religiosidade e Monarquia no Reino Visigodo de Toledo (Séculos VI-VIII)*. São Paulo: Editora USP, 2012.

BAZÁN, Iñaki. *La Construcción del discurso homofóbico en la Europa cristiana medieval: The Construction of Homophobic Discourse in Medieval Christian Europe. En la España Medieval*, País Basco, n. 30, p. 433-454, 2006.

CASTELLANOS, Santiago. *Los Godos y La Cruz: Recaredo y la unidad de Spania*. Madrid: Alianza, 2007.

GARCÍA MORENO, Luís A. Disenso religioso y hegemonía política. *Revista de Ciencias de las Religiones*, v. 2, p. 47-63, 1999.

²³ ZÉTOLA, Bruno Miranda. *Discurso caritativo e legitimação do poder episcopal na antiguidade tardia: o caso de Emerita (550-633)*. História da Universidade do Paraná. Curitiba, 2005, p. 125-126.

²⁴ VIVES, José. *Op. Cit.*, p. 125.

²⁵ NUNES, Guilherme Marinho. *O bispo e o patrimônio eclesiástico no reino visigodo..* Ponta de Lança, São Cristóvão, v.10, n. 18, 2016.

LE GOFF, Jacques. *História e memória*. 2. ed. Campinas: EdUNICAMP, 1992.

MICHELETTE, Pâmela. Um breve panorama histórico acerca das relações de poder entre monarquia, a igreja e a nobreza no Reino Visigodo (séculos VI-VII). *Revista Labirinto*, Porto Velho-RO, Ano XIV, v. 20, p. 37-55, 2014.

NASCIMENTO, Renata Cristina. “Aos pés da Santa Cruz”: A relíquia da Vera Cruz em Marmelar (Séculos XIII e XIV). *Rev. Hist. UEG - Anápolis*, v. 4, n. 1, p. 254-263, jan./jun. 2015.

NUNES, Guilherme Marinho. O bispo e o patrimônio eclesiástico no reino visigodo: uma análise das atas dos concílios III e IV de Toledo (séculos VI-VII). *Ponta de Lança*, São Cristóvão, v. 10, n. 18, 2016.

SILVA, L. R. da. Algumas considerações acerca do poder episcopal nos centros. *História: Questões & Debates*, Curitiba, n. 37, 2002, p. 77-78.

VIVES, José. *III Concílio de Toledo*. Disponível em diversas publicações, incluindo análises e transcrições.

WICKHAM, Chris. *Europa Medieval*. Trad. Portuguesa. Lisboa: Edições 70, 2019.

WICKHAM, Chris. La transición en occidente. In: ESTEPA, Carlos et al. [coord.]. *Transiciones en la antigüedad y feudalismo*. Madrid: Fondo de Investigaciones Marxistas, 1998.

WOOD, Ian. *The Christian Economy of the Early Medieval West: Towards a Temple Society*. Binghamton: Gracchi Books, 2022.

ZÉTOLA, Bruno Miranda. Discurso caritativo e legitimação do poder episcopal na antiguidade tardia: o caso de Emerita (550-633). *História da Universidade do Paraná*, Curitiba, 2005, p. 125-126.

NATUREZA E PODER NO REINADO DE FERNANDO III (1217–1252): MANEJO DOS RECURSOS NATURAIS E ALTERIDADE MEDIEVAL NA PENÍNSULA IBÉRICA

Saymon da Silva Siqueira (UFG)¹

O reinado de Fernando III de Castela e Leão (c. 1201–1252, rei de Castela desde 1217 e de Leão desde 1230) representa um período crucial na história ibérica, caracterizado por significativas expansões territoriais e transformações socioambientais. As interações entre humanos e natureza durante esse período refletem uma complexa teia de práticas de manejo de recursos naturais, regulamentações legais e reorganizações territoriais. Compreender essas dinâmicas é essencial não apenas para o estudo da Idade Média, mas também para contextualizar debates contemporâneos sobre sustentabilidade e gestão ambiental.

Este texto explora as práticas de manejo de recursos naturais e as estratégias de reorganização territorial implementadas sob o governo de Fernando III, com ênfase na alteridade medieval e nas concepções onto-epistêmicas que moldaram a relação entre sociedade e meio ambiente. Para tanto, serão analisadas fontes documentais, como a *Chronica regum Castellae* (CRC)², os diplomas reais de Fernando III e o *Fuero Juzgo* (FJ)³, além de literatura acadêmica recente que oferece perspectivas complementares sobre o tema.

A metodologia adotada envolve a análise dessas fontes, buscando identificar como as regulamentações legais e as práticas administrativas refletiam a compreensão medieval da natureza e a interação humano-ambiental. Ao integrar essas perspectivas, pretende-se fornecer uma visão abrangente das estratégias de manejo ambiental e reorganização territorial no contexto da

¹ Doutorando em História no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de Goiás, Mestre em História Ibérica pelo Programa de Pós-Graduação em História Ibérica da Universidade Federal de Alfenas. E-mail: saymon.siqueira@discente.ufg.br. O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior–Brasil (CAPES) — Código de Financiamento 001.

² A *Chronica regum Castellae* (CRC) é uma crônica latina que narra eventos da história de Castela desde a morte do conde Fernán González (c. 969), focando especialmente nos reinados de Alfonso VIII (1155–1214), Enrique I (1204–1217) e Fernando III (1201–1252). A narrativa se encerra com a conquista de Córdoba (1236/1239). Sua autoria é atribuída a Juan de Soria, bispo de Osma e chanceler de Fernando III, e estima-se que tenha sido redigida por volta de 1236–1237. Diferentemente de outras crônicas contemporâneas, como a *De rebus Hispaniae* de Rodrigo Jiménez de Rada ou o *Chronicon mundi* de Lucas de Tuy, a CRC não participou diretamente do projeto histórico de Alfonso X. Baseada principalmente na documentação da chancelaria real e em relatos testemunhais, distingue-se pelo caráter menos compilatório em relação às crônicas coetâneas. Apesar de sua importância, a CRC permaneceu obscurecida por longo tempo, apenas redescoberta e valorizada nos estudos modernos, como aponta Brea (1984).

³ Em síntese, o *Fuero Juzgo* é uma codificação legal composta por 12 livros, totalizando aproximadamente 544 disposições (*capitula*) que detalham normas e regulamentos abrangentes a todo reino. Trata-se de uma tradução e adaptação do antigo Código Visigótico, ou *Liber Iudiciorum*, que foi originalmente compilado no século VII sob a liderança do rei visigodo Recesvinto (c. 612–672, rei dos Visigodos desde 649). Cf. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. *Fuero Juzgo en latin y castellano, cotejado con los más antiguos y preciosos códices*. Madrid: Ibarra, 1815.

Reconquista, contribuindo para uma compreensão mais profunda das interações entre humanos e natureza na história medieval ibérica.

Expansão Territorial e Sustentabilidade: Gestão dos Recursos Naturais sob Fernando III

A Guerra de Expansão Cristã (GEC) ou Conquista Cristã Ibérica (CCI)⁴, processo histórico que se estendeu do século VIII ao XV, caracterizou-se pela gradual retomada dos territórios ibéricos sob domínio muçulmano pelos reinos cristãos. Nesse contexto, o reinado de Fernando III de Castela e Leão (1217–1252) destacou-se pela significativa expansão territorial, consolidando a presença cristã na Península Ibérica. Fernando III unificou os reinos de Castela e Leão e liderou campanhas militares que resultaram na conquista de importantes cidades, como Córdoba (1236) e Sevilha (1248), deixando apenas o Reino de Granada sob controle muçulmano direto (Martínez Diez, 1993, p. 249).

A Península Ibérica, no século XIII, apresentava uma diversidade geográfica e ambiental marcante. O relevo era dominado por cadeias montanhosas, como os Pireneus ao norte e a Cordilheira Central, além de planícies e vales férteis. O clima variava do temperado ao mediterrâneo, influenciando a distribuição da vegetação e a disponibilidade de recursos naturais. As bacias hidrográficas dos rios Tejo, Douro e Guadalquivir desempenhavam papel crucial na agricultura e no transporte (Loidi, 2017).

A relação entre conquista militar, ocupação territorial e manejo de recursos naturais era intrínseca durante a GEC. As vitórias militares permitiam a incorporação de novas terras, que necessitavam ser administradas e povoadas. Fernando III implementou políticas de repovoamento, concedendo terras a nobres, ordens militares e religiosas, incentivando a agricultura e a exploração de recursos como madeira e água. Essas ações visavam não apenas consolidar o domínio cristão, mas também assegurar a sustentabilidade econômica dos territórios reconquistados.

A gestão dos recursos naturais era regulamentada por leis e forais que estabeleciam direitos e deveres dos habitantes, buscando equilibrar a exploração com a conservação ambiental. O *FC*, por exemplo, codificava normas sobre o uso de florestas e águas, refletindo a preocupação com a

⁴ O termo “Reconquista” é considerado por historiadores como García Sanjuán (2019) uma construção moderna do século XIX, influenciada pelo nacionalismo espanhol. Segundo ele, a expressão não era utilizada nos textos medievais e seu uso atual perpetua uma visão simplificada e distorcida das complexas relações entre cristãos e muçulmanos na Península Ibérica. Apesar disso, alguns historiadores, como D. Lomax e M. A. Ladero, continuam a empregá-lo sob o argumento de uma suposta autenticidade medieval. Para evitar tais conotações ideológicas e destacar as dinâmicas de expansão territorial e confronto religioso do período, optamos por utilizar a expressão “Guerra de Expansão Cristã”, conforme perspectiva de O’Callaghan (2013, p. 7-9), sobretudo, ao enfatizar que “a luta cristã contra a Espanha islâmica pode ser descrita como uma guerra tanto de engrandecimento territorial quanto de confronto religioso”.

preservação dos recursos essenciais para a subsistência das comunidades. Assim, o contexto histórico e territorial do reinado de Fernando III evidencia a complexa interação entre expansão militar, ocupação de novas terras e manejo dos recursos naturais, elementos fundamentais para a consolidação dos reinos cristãos na Península Ibérica.

Outrossim, as sociedades ibéricas medievais dependiam essencialmente dos recursos florestais para suas necessidades diárias e atividades econômicas. A madeira era essencial para a construção, combustível e vários setores. Por exemplo, no reino de Córdoba, durante o final do período medieval, a produção de carvão vegetal era uma atividade econômica significativa (López Ríder, 2016). Da mesma forma, na cidade de Múrcia, a exploração de madeira e carvão vegetal foi intensa durante o final da Idade Média, o que levou à criação de regulamentos do concelho para proteger o ambiente vegetal (Martínez Carrillo, 1998).

A importância dos recursos florestais levou ao desenvolvimento de regulamentações cada vez mais detalhadas para seu uso e proteção, de modo que, entre os séculos XIV e XVI, houve uma proliferação de ordenanças da Coroa de Castela que regulamentavam os múltiplos usos das florestas (Luchía, 2020). Essas regulamentações visavam equilibrar a necessidade de recursos com a preservação das florestas para uso futuro. *Exempli gratia*, nas regiões montanhosas de Valência e Catalunha, as regulamentações florestais mostraram um caráter conservacionista e sustentável na gestão dos recursos naturais (Soriano Martí, 2003).

Apesar do uso intensivo dos recursos florestais, as sociedades ibéricas medievais demonstraram consciência da necessidade de conservação. Argumentaremos em favor da tese de que o sistema feudal, caracterizado como uma forma ecológica de produção, baseava-se mais na dependência de pessoa para pessoa do que na dependência da natureza em relação ao homem (Barros Guimeráns, 1999). Essa perspectiva sugere que as sociedades medievais não se concebiam como separadas da natureza.

A Natureza na Idade Média: Ordem Divina e Práticas de Manejo

Na Idade Média, a alteridade referia-se à percepção e representação do “outro”, seja em termos culturais, religiosos ou naturais. Essa concepção estava profundamente enraizada na visão cristã do mundo, que interpretava a natureza como uma extensão da ordem divina⁵. A natureza

⁵ É fundamental destacar que nos referimos à parte ocidental da Europa. Nesse sentido, Bissio argumenta que o Ocidente medieval estava relativamente isolado do florescimento cultural do mundo árabe e outras regiões, reforçando a centralidade do catolicismo como o sistema religioso dominante dentro de suas fronteiras. De modo geral, o mundo islâmico se expandiu e dominou vastas regiões do Mediterrâneo oriental, norte da África e partes da Península Ibérica,

não era apenas o ambiente físico, mas também um reflexo da vontade de Deus, servindo como cenário e instrumento para a realização dos desígnios divinos (Epstein, 2012, p. 10–19).

A *CRC* oferece elementos valiosos sobre como os cronistas medievais representavam a natureza e os recursos naturais no contexto das conquistas cristãs. As descrições das paisagens conquistadas frequentemente enfatizavam a fertilidade das terras, a abundância de recursos hídricos e florestais, elementos que simbolizavam a bênção divina sobre os territórios recém-incorporados. Por exemplo, ao relatar a conquista de Córdoba, a crônica destaca não apenas a vitória militar, mas também a riqueza natural da região, interpretada como um sinal da aprovação divina à expansão cristã.

Assim, pela virtude de Nosso Senhor Jesus Cristo, Córdoba, famosa cidade, dotada de um brilho peculiar e solo fértil, que por tanto tempo esteve cativa, desde os tempos de Rodrigo, rei dos godos, foi devolvida ao culto cristão pelo trabalho e valor de nosso senhor rei Fernando (*CRC*, p. 99)⁶.

Essa representação da natureza como parte integrante da ordem divina influenciava diretamente as práticas de manejo dos recursos naturais. As florestas, rios e campos não eram vistos apenas como fontes de sustento material, mas também como componentes sagrados que exigiam respeito e cuidado. As regulamentações presentes em documentos como o *FJ* refletem essa concepção, estabelecendo normas que buscavam equilibrar a exploração dos recursos com sua preservação, garantindo a continuidade da ordem estabelecida por Deus. As disposições do *Libro VIII. De las Fuerzas, et de los Dannos, et de los Quebrantamientos* (*FJ*, p. 229–238) reforçam essa perspectiva ao instituir normas voltadas à proteção dos recursos naturais e do meio ambiente. Nesse sentido, o título II aborda a questão das queimadas, prevendo penas para aqueles que provocassem incêndios nos montes. Já o título III regula os danos causados às árvores, colheitas, pomares e “outras coisas”, demonstrando a preocupação em preservar a integridade dos bens naturais indispensáveis à subsistência e à ordem divina.

Portanto, a alteridade medieval, ao moldar a percepção da natureza como uma extensão da ordem divina, influenciou profundamente as interações entre humanos e ambiente. Essa visão integrava elementos espirituais e pragmáticos, orientando as práticas de manejo dos recursos naturais e a organização territorial durante o reinado de Fernando III. Logo, o *FJ* reflete uma sociedade predominantemente agrícola, onde a terra e a água eram recursos essenciais. As leis

enquanto o cristianismo, especialmente na forma do catolicismo, se consolidava como força dominante no Ocidente europeu. Isso sugere recolocar a hegemonia do catolicismo, especialmente restrita ao oeste, enquanto o mundo árabe exercia influência em outras áreas (Bissio, 2016; Barros, 2009).

⁶ No original: *Sic igitur per uirtutem Domini nostri Iesu Christi Corduba, famosa ciuitas, nitore quodam peculiari et ubere solo predicta, queque tanto tempore captiua tenebatur, scilicet a tempore Roderici, regis gotorum, redita est cultui christiano per laborem et strenuitatem domini nostri regis Ferrandi.*

relacionadas aos recursos naturais visavam garantir não somente a utilização adequada desses recursos, mas também a ordem social e a justiça a partir do uso sustentável desses bens, no contexto da época.

Ainda nessa direção, o Título IV do Livro VIII (FJ, p. 247–249) trata de questões relacionadas à água, como a construção de moinhos e pesqueiras, e a responsabilidade por danos causados por inundações. Por exemplo, a Lei XXVIII exige que qualquer pessoa que realize trabalhos agrícolas perto de um vau de rio construa uma cerca para evitar danos. A Lei XXIX especifica a distância que a cerca deve ter da margem do rio, considerando a importância do rio para a pesca e navegação. A Lei XXXI aborda o roubo de água em áreas com escassez de chuvas, estabelecendo punições para quem desviar água ilegalmente.

Fernando III emitiu diversos diplomas⁷ que concediam terras a nobres, ordens religiosas e militares, visando promover o repovoamento e a exploração sustentável dos recursos. Essas concessões frequentemente incluíam cláusulas específicas sobre o manejo de florestas, águas e pastagens. Por exemplo, algumas cartas de doação estipulavam a preservação de determinadas áreas florestais para uso comunitário, enquanto outras definiam direitos de uso da água para irrigação e consumo.

Fernando, pela graça de Deus, rei de Castela e Toledo, Leão e Galícia, ao conselho e ao comendador de Vilches, saúde e graça.

Sabei que vos concedo, ao conselho de Vilches, aquele foro e aquela forma de vida que tínheis no tempo de meu avô, o rei Dom Afonso. Também vos concedo vossas heranças, vossas casas, vossas vinhas, vossas terras, e todos os vossos limites, com suas saídas e entradas. E vos dou, como vossa herança, a *dehesa do Enzinal*, que está próximo de vossa vila, e ordeno que a tenhais como herança para sempre.

Carta feita em Toledo, durante o reinado do rei, no vigésimo sexto dia de agosto, na era de 1274 (Doc. 573, p. 91)⁸.

Esse diploma de confirmação foral ao concelho de Vilches nos permite investigar vários aspectos, dos quais nos interessa enfatizar a menção à chamada *dehesa de Enzinal*. Trata-se, na

⁷ Os diplomas reais ou monárquicos são documentos formais emitidos pela chancelaria régia com o objetivo de registrar e legitimar decisões, concessões ou mandatos emanados do soberano. Esses documentos possuem caráter jurídico e administrativo, sendo fundamentais para a organização territorial, tributária e política do reino. Dividem-se em diferentes categorias, como os privilégios rodados, altamente formais e solenes, que frequentemente incluíam fórmulas estilizadas e referências a conquistas do reinado, e as cartas, menos formais, subdivididas em concessões e mandatos (Holt, 2017, p. 6-7).

⁸ No original: *Ferrandus, Dei gratia rex Casteile et Toleti, Legionis et Gallecie, concilio et comendatori de Vilches, salutem et gratiam. Sepades que yo vos otorgo al conceio de Vilches aquel fuero et aquella vida que aviedes en tiempo de mio auuelo el rey don Alfonso, et otorgovos vuestras heredades, et vuestras casas, et vuestras vinnas, et vuestras tierras, et vuestros terminos todos con exidas et con entradas, et do vos por vuestro heredamiento la defesa del Enzinal, que es cerca de vuestra villa, et mando que la ayades por hereditat por siempre. Facta carta apud Toletum, rege expediente, etc. at vigésima sexta die Augusti, era milésima ducentésima septuagésima quarta.*

verdade, de um sistema agroflorestal que combinava pastagem e floresta, espaços esses que foram palco de conflitos entre diferentes grupos sociais, evidenciando a complexidade da gestão dos recursos naturais no período. Apesar dos desafios ambientais e sociais, práticas de manejo sustentável foram implementadas. As *dehesas* representavam um sistema de uso múltiplo da terra que promovia a conservação do solo e da biodiversidade, além de fornecer recursos como madeira, pastagem e produtos agrícolas. Essas práticas demonstram uma compreensão da necessidade de equilibrar a exploração dos recursos com sua preservação, antecipando conceitos modernos de sustentabilidade (Clement, 2008).

Certamente, há que se ter cautela a respeito de noções de “preservação” ou “sustentabilidade”, não somente por serem conceitos *ex tempore*, mas, sobretudo, por serem assuntos secundários aos diplomas. *Exempli gratia*, um diploma de 4 de julho de 1250 acerca de um pleito entre o bispado e o concelho de Tuy. Ao conceder direitos e privilégios aos moradores de Tuy, Fernando III também proíbe a retirada de pastagens e lenha “para queimar ou para fazer casas ou outros edificios ou navios”, exceto nos “locais cultivados e defendidos” (Doc. 794, p. 368–374)⁹. Essa proibição indica a intenção de preservar recursos naturais em áreas não destinadas à agricultura ou à construção. Em um diploma de 9 de setembro de 1236, Fernando III concede a Ordem do Templo o castelo de Capilla com seus territórios, entretanto, determina que “as terras hereditárias e os locais que pareçam aptos e úteis para o cultivo sejam cultivados”, enquanto “as demais terras hereditárias sejam mantidas incultas para pastagem de gado e para os rebanhos” (Doc. 575, p. 93–94)¹⁰. Esse fragmento sugere uma preocupação em reservar áreas específicas para pastagem e, conseqüentemente, limitar a expansão agrícola.

Isso posto, é possível inferir que durante o reinado de Fernando III, a *GEC* enfrentou desafios significativos, tanto naturais quanto sociais. A geografia da Península Ibérica apresentava desafios como regiões áridas e florestas densas, que dificultavam a agricultura e a construção de infraestruturas. Além disso, havia tensões sociais decorrentes de disputas entre elites locais e colonos recém-chegados, bem como conflitos com populações muçulmanas remanescentes. Essas barreiras exigiam soluções adaptativas, como a introdução de sistemas de irrigação em áreas secas e a implementação de políticas que equilibrassem os interesses dos diferentes grupos sociais.

⁹ No original: *Et que ninguno non sea osado de tollerie sus pastos et su lenna para quemar o para facer casas o otros edificios o navios, sino en los lugares labrados et defendidos.*

¹⁰ No original: *Hos prenomiatos terminos dono et concedo iam dicto castro Capelle cum suis fontibus, montibus et pascuis, ingressibus et egressibus et cum omnibus directuris ad eosdem terminos pertinentibus, hoc excepto quod hereditates et loca que ad colendum apta et utilia uidebuntur excolantur, cetera uero hereditates seruentur inculte ad ganatorum pascua et estremos.*

Para consolidar a vasta extensão dos territórios conquistados, foram implementadas estratégias políticas e religiosas de repovoamento, visando integrar as comunidades locais ao domínio cristão. Desse modo, a regência fernandina adotou políticas de repovoamento que incluíam a concessão de terras a nobres, ordens militares e religiosas, além de colonos livres. Essas concessões, formalizadas por meio dos diplomas reais, buscavam estimular a ocupação e a exploração econômica das regiões recém-conquistadas. As ordens religiosas, em particular, desempenharam um papel crucial na fundação de mosteiros e igrejas, que serviam como centros de evangelização e organização social. Essas instituições não apenas promoviam a fé cristã, mas também introduziam práticas agrícolas e técnicas de manejo de recursos naturais, contribuindo para a sustentabilidade das comunidades.

Considerações finais

Este estudo explorou as interações entre humanos e natureza durante o reinado de Fernando III, destacando o papel das práticas de manejo ambiental e da alteridade medieval. Observamos que, nesse período, a natureza era compreendida como parte integrante da ordem divina, o que influenciava diretamente as regulamentações sobre o uso de recursos naturais, conforme demonstrado no *FJ* e nos diplomas reais. Essas normas refletiam uma preocupação em equilibrar a exploração e a preservação, evidenciando a complexidade das dinâmicas entre sociedade e meio ambiente na Península Ibérica medieval.

As estratégias de repovoamento e reorganização territorial implementadas por Fernando III não apenas consolidaram o domínio cristão, mas também integraram aspectos espirituais e pragmáticos. As concessões de terras e os regulamentos sobre recursos naturais revelam uma visão holística que buscava garantir a subsistência das comunidades e a sustentabilidade dos territórios recém-conquistados. Documentos como o *FJ* e os diplomas reais oferecem exemplos concretos de como as sociedades medievais adaptaram suas práticas às condições ambientais, antecipando, em certa medida, noções contemporâneas de sustentabilidade.

Além disso, o período abordado ressalta o papel das instituições religiosas e políticas na estruturação de uma relação com a natureza que transcendeu o simples utilitarismo. Ao situar os recursos naturais em uma ordem divina, essas práticas reforçavam a interdependência entre humanos e meio ambiente, promovendo a conservação enquanto garantiam o funcionamento social e econômico.

Importa destacar que as conclusões apresentadas neste texto se configuram como resultados preliminares da pesquisa de doutorado intitulada Território e Poder no reinado de Fernando III, o Santo: uma análise das estratégias de apropriação e controle dos espaços e recursos (1230–1252), em andamento, no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás, sob orientação da Prof.^a Dr.^a Adriana Vidotte. Este trabalho aprofundará a compreensão das dinâmicas entre poder político, apropriação de recursos e gestão territorial no contexto da Península Ibérica medieval.

Por fim, ao considerar a relevância dos conceitos medievais para os debates contemporâneos, destaca-se que a visão de interdependência entre humanos e natureza pode oferecer subsídios valiosos para estratégias modernas de gestão ambiental. O estudo da história ambiental medieval permite compreender como sociedades passadas enfrentaram desafios semelhantes aos atuais, oferecendo lições sobre adaptação e resiliência. Avanços na pesquisa interdisciplinar, que combinem análises históricas, arqueológicas e ecológicas, podem contribuir para um entendimento mais profundo da evolução das dinâmicas humano-ambientais, fomentando abordagens inovadoras para a sustentabilidade no presente.

Referências

Fontes

CHRONICA REGUM CASTELLAE. Introdução, tradução, notas e índices de Luis Charlo Brea (Ed.). Cadiz: Universidad de Cadiz, 1984.

GONZÁLEZ, Julio. *Reinado y diplomas de Fernando III*. Vol. 3: Documentos (1233–1253). Córdoba: Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1986.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. *Fuero Juzgo*: edición de la Real Academia Española, 1815. Madrid: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2015.

Bibliografia

BARROS, J. D. Cristianismo e política na Idade Média: relações entre Papado e Império. HORIZONTE — Revista de Estudos de Teologia e Ciências da Religião, v. 7, n. 15, p. 53-72, 20 dez. 2009.

BARROS GUIMERÁNS, Carlos. La humanización de la naturaleza en la Edad Media. *Edad Media: Revista de Historia*, n. 2, p. 169-194, 1999.

BISSIO, Beatriz. *O Mundo Falava Árabe: A Sociedade Islâmica na Época Clássica da Civilização Muçulmana*. 1. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016.

CLEMENT, V. Spanish Wood Pasture: Origin and Durability of an Historical Wooded Landscape in Mediterranean Europe. *Environment and History*, n. 14, p. 67-87, 2008.

EPSTEIN, Steven A. *The Medieval Discovery of Nature*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

IV Congresso Internacional Península Ibérica: Antiguidade, Medieval e suas projeções & II HISEDU: Encontro Internacional de História e Educação (2024)

- GARCÍA SANJUÁN, Alejandro. Cómo desactivar una bomba historiográfica: la pervivencia actual del paradigma de la Reconquista. In: AYALA MARTÍNEZ, Carlos de; FERREIRA FERNANDES, Isabel Cristina; PALACIOS ONTALVA, J. Santiago (coords.). *La Reconquista. Ideología y justificación de la Guerra Santa peninsular*. Madrid: La Ergástula, 2019.
- HOLT, Edward L. In eo tempore: the Circulation of News and Reputation in the Charters of Fernando III. *Journal of the Association for Spanish and Portuguese Historical Studies*, [S. l.], v. 42, n. 1, 2017.
- LOIDI, J. *The Vegetation of the Iberian Peninsula*. Springer International Publishing, 2017. Disponível em: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-54784-8>. Acesso em: 1 dez. 2024. DOI: 10.1007/978-3-319-54784-8.
- LÓPEZ RIDER, Javier. The vegetal landscape of the southwest of Cordoba: a sample of the natural environment of Andalusia in the Late Middle Ages. *Journal of Medieval Iberian Studies*, v. 10, n. 3, p. 364-384, 2018.
- LUCHÍA, Corina Julia. Por que los montes de esta villa se conserben, e no se disipen como al presente están: la regulación de los recursos forestales en la Corona de Castilla (siglos XIV-XVI). *Espacio, Tiempo y Forma. Serie III, Historia Medieval*, n. 33, p. 303-332, 2020.
- MARTÍNEZ CARRILLO, María de los Llanos. Explotación y protección del medio vegetal en la Baja Edad Media murciana. *Miscelánea Medieval Murciana*, n. 21-22, p. 71-82, 1997-1998.
- MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo. *Fernando III (1217-1252)*. Palencia, La Olmeda, 1993.
- O'CALLAGHAN, Joseph F. *Reconquest and crusade in medieval Spain*. University of Pennsylvania Press, 2013.
- SORIANO MARTÍ, Javier. La documentación medieval y la sostenibilidad de los aprovechamientos forestales mediterráneos. *Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales*, n. 16, p. 73-78, 2003.

ABDERRAMÁN III E A PACIFICAÇÃO DE AL-ANDALUS: CAMPANHAS CONTRA IBN HAFSUN E SEUS DESCENDENTES

Ronan Lázaro Gondim (UNIFAL-MG)¹

Apresentação

A Península Ibérica sob domínio árabe (al-Andalus), passava por décadas de problemas internos que minavam a autoridade do então emirado independente de Córdoba, nos primeiros anos do século X. Diversas províncias (*coras*) sob influência de senhores ou famílias rebeldes se levantavam contra o governo central do emirado desde a segunda metade do século anterior. Além da situação interna, um fato novo no mundo muçulmano, ocorrido em 909, também se constituiria em um fator de grande preocupação dos emires cordobeses: a proclamação do Califado Fatímida no norte da África, de orientação xiita. Ao norte do emirado, cresciam as incursões dos reinos cristãos contra o território islâmico, outra questão a ser enfrentada pelos emires.

Foi sob esse difícil cenário que chegou ao poder Abderramán III, neto do emir Abdalá I aos 21 anos. Do ponto de vista sucessório, ser neto e não filho do emir já seria um fator de instabilidade em tempos menos turbulentos, mas no período em questão, de conflitos internos e externos, a questão se tornaria ainda mais sensível. Uma das formas de se legitimar perante a comunidade seria tomar frente das expedições militares que se tornariam frequentes e de suma importância para a pacificação e unificação do território de al-Andalus. Sendo assim, semanas após assumir o poder, o novo emir já colocaria as tropas em combate contra os dissidentes.

Dentre todos os senhores insubmissos, o que representava um risco mais iminente, pela influência que exerceu durante décadas sobre a população de uma vasta região próxima à capital do emirado, pela dificuldade de ser derrotado em definitivo pelas campanhas emirais, bem como pela inexpugnabilidade de sua fortaleza principal, Bobastro, localizada ao sul de Córdoba, na região montanhosa da *cora* de Málaga, é o rebelde Omar Ibn Hafsun. De origem *muladi*, (hispanos convertidos ao Islã) Hafsun teria iniciado sua rebelião por volta de 878² e lutado contra quatro emires no período, Mohamed I,(852-886) Almundir I (886-888), Abdalá I (888-912) e Abderramán III (912-929 como emir e 929-961 como califa), para quem entregaria as armas por volta de 915-9163. Após sua submissão a Córdoba, seu legado rebelde seria continuado por seus filhos, o que o levaria a entrar em combate ao lado das tropas do emir contra os rebeldes de Bobastro, para demonstrar o compromisso assumido ao submeter-se ao emir. Em 917 solicita ao emir o retorno a Bobastro, alegando enfermidade, vindo a morrer naquela localidade em 9184. Os rebeldes hafsunitas, mesmo assediados com frequência pelos contingentes cordobeses, seguiriam insubmissos até a definitiva tomada de Bobastro, em 928.

1 Bibliotecário (UNIFOR-MG 2005) Mestrando em História Ibérica pelo Programa de Pós-Graduação em História Ibérica – Mestrado Profissional da Universidade Federal de Alfenas - Unifal-MG. E-mail: ronan.gondim@unifal-mg.edu.br.

2 FIERRO, Maribel. **Abderramán III: y el califato omeya de Córdoba**. Donostia-San Sebastián: Nerea, 2011. 292 p., il. p. ,86.

3 *Ibid.* p. 87

4 IBN HAYYÂN. **Crónica del Califa ‘Abdarrahmân III an-Nâsir entre los años 912 y 942 (al-Muqtabis V)**, Zaragoza: Anubar, 1981, 469 p. Traducción, notas e índices por M^º Jesús Viguera y Federico Corriente. p. 108.

A proposta de pesquisa e seus desdobramentos

A pesquisa em andamento tem como objetivos identificar e analisar, a partir da obra *Muqtabis* de Ibn Hayyan, cronista cordobês do século XI, as incursões militares e demais estratégias adotadas por Abderramán III para submissão do caudilho Ibn Hafsun e seus descendentes e aliados e controle dos territórios sob sua influência até a capitulação final da fortaleza de Bobastro, centro do poder dos hafsunitas em 928 e elaborar um Objeto de Aprendizagem que auxilie os alunos do Ensino Médio a compreenderem questões relacionadas ao Islã e às grandes contribuições que o período de presença árabe na Península Ibérica legou a Portugal e Espanha e que também viriam a impactar nas futuras colônias ibéricas, entre elas o Brasil.

O *Muqtabis* é em suma um compilado histórico de al-Andalus desde a conquista, tendo o autor utilizado obras de diversos autores precedentes, de forma que ele “Copió sus textos, resalto sus partes más significativas, o recogió dos o más versiones de un mismo suceso cuando encontraba que aportaban datos complementários o incurrián en contradicciones”⁵. Por ser uma historiografia “palaciana” tem seu conteúdo centrado nos governantes omíadas, que são os protagonistas da história e em personagens destacados do entorno da família e do aparato estatal, religioso e cultural, sem, no entanto se empenhar, mesmo que circunstancialmente, a descrever a sociedade andaluza⁶.

O foco deste trabalho é o volume V, que trata dos 30 primeiros anos de governo de Abderramán III, em sua tradução espanhola de 1981, a cargo de María Jesús Viguera e Federico Corriente, intitulada “Cronica del Califa ‘Abdarrahmán III an-Nasir entre los años 912 y 942 (al-Muqtabis V). Assim como os demais fragmentos da obra, centra-se em questões políticas e burocráticas da corte cordobesa do período, com diversas informações de nomeações do Estado omíada, campanhas militares, visitas diplomáticas, passando por dados biográficos do emir, traços da personalidade, geralmente em tons elogiosos.

O primeiro objetivo e sua delimitação temporal são relevantes ao verificarmos que somente a partir do efetivo domínio de Córdoba sobre as zonas sob influência dos Hafsuns, Abderramán III tomaria a decisão de se autoproclamar Califa em 929, decisão essa que tinha como principal motivação se contrapor ao califado norte-africano e que seria propulsora do grande

5 MANZANO MORENO, Eduardo. **Conquistadores, emires y califas**: los omeyas y la formación de al-Andalus. Barcelona: Crítica, 2011. 620 p., il. p.474.

6 *Ibid.*, p.475.

desenvolvimento que al-Andalus conheceria no decorrer do século X, alcançando o auge econômico, cultural e político. Além disso, a vitória e controle da região ao sul de Córdoba permitiria que o emir se voltasse para as campanhas contra os enclaves rebeldes nas *marcas*, Inferior, Média e Superior, como a antiga capital visigoda, Toledo, Mérida e Saragoça. Permitiria também que se realizassem campanhas constantes contra os reinos cristãos, no norte da península.

O segundo objetivo tem a ver com o escasso conhecimento que se tem sobre o período da presença árabe na Europa. Os livros didáticos de História, talvez pelo fato de as Diretrizes Curriculares não contemplarem esse conteúdo, tendem a ser lacunares com relação à história ibérica anterior às grandes navegações, com enfoque do período medieval francês e inglês. Dessa forma, o estudante brasileiro se vê desconectado da herança muçulmana que nos foi repassada pelos colonizadores ibéricos e que se reflete em diversas áreas, como a agricultura, matemática, linguagem, arquitetura, entre outras.

Proposta de Objeto de Aprendizagem

Como Objeto de Aprendizagem (OA), propomos a criação de uma série de vídeos curtos com a introdução de diversos temas correlatos à pesquisa efetuada. Dessa forma pretende-se introduzir de modo dinâmico conteúdos ligados à religião, política e cultura durante a presença muçulmana na Península Ibérica por quase oito séculos. Tendo em vista a diversidade de localidades que se inserem nos assuntos abordados, pela amplitude geográfica que a expansão islâmica proporcionou, os vídeos devem ser produzidos de forma a situar geograficamente o aluno dentro desse amplo espaço. Para isso, o auxílio de mapas será imprescindível, com a localização territorial de cada lugar citado e as distâncias percorridas entre um local e outro.

Os assuntos abordados nos vídeos serão, em linhas gerais, os seguintes:

- a) a problematização da Idade Média difundida no Ocidente, predominantemente cristã e o contraponto da civilização medieval islâmica peninsular;
- b) o surgimento do Islã, suas bases e características;
- c) a expansão islâmica iniciada no século VII e a conquista da Península Ibérica em 711 e seu desenvolvimento ao longo dos anos e a saga de Abderramán I;
- d) características da sociedade andaluza com conflitos existentes e as revoltas de finais do século IX e princípio do século X com foco em Ibn Hafsun;

- e) a ascensão de Abderramán III em um período conturbado para a dinastia omíada e suas estratégias para debelar focos insurgentes e unificar o território;
- f) a proclamação do Califado e período áureo de al-Andalus;
- g) legado da civilização islâmica aos países ibéricos e aos territórios que seriam colonizados a partir das grandes navegações, entre eles o Brasil.

A proposta de vídeos curtos com a contextualização geral de temáticas complexas, visa introduzir de maneira lúdica os alunos nos assuntos tratados, mas com a preocupação de que o roteiro a ser seguido nos vídeos tenha um conteúdo que prenda a atenção dos alunos pela forma de apresentação e desperte a curiosidade para o aprofundamento do assunto, levando-os a buscar publicações e demais materiais sobre o tema para se inteirarem de maneira mais aprofundada. A curta duração dos vídeos também atenderia à escassez de possibilidades de abordagem do assunto, em função da lacuna existente nas diretrizes curriculares, permitindo a visualização do material e execução de tarefas em pouco tempo de aula.

Para suporte ao professor, serão apresentadas referências para aprofundamento no tema, links sobre o Islã e o período da presença muçulmana na Península Ibérica. As atividades propostas para consolidar o conteúdo apresentado no OA deverão verificar a assimilação dos conceitos relativos à temática e a efetividade do material para o entendimento dos estudantes.

Considerações Finais

A apresentação de dinâmicas políticas, militares e sociais existentes no período de presença muçulmana na Península Ibérica, se assimilada de forma efetiva pelos estudantes, deve ajudá-los na compreensão de que existem muitas formas de se organizar em sociedade e essas diferenças não necessariamente são negativas, pois a diversidade é uma característica humana.

Tomar conhecimento que houve uma unidade administrativa muçulmana próspera e extremamente organizada na Europa do século X, pode auxiliar na derrubada do entendimento errôneo de uma Idade Média homogênea, cristã e feudal, possibilitando uma boa recepção das diferenças e diminuindo preconceitos e estereótipos que grupos sociais que diferem do que é considerado “normal” sofrem. Aumentar o conhecimento dessa temática é essencial para diminuir a intolerância crescente em um mundo cada vez mais dividido e com ascensão de ideologias que tendem à segregação de grupos minoritários ou vulneráveis.

Por se tratar de um território que, avançando no tempo, seria em linhas gerais o território de Espanha e Portugal, que colonizariam extensa área do mundo, inclusive o Brasil, a pesquisa também busca apresentar aos estudantes a profunda influência que os países ibéricos receberam da cultura árabe e muçulmana, que seria repassada às colônias, com características que herdamos e que permanecem até hoje.

Ampliar o número de publicações a respeito do período de presença muçulmana na Península Ibérica em língua portuguesa é de grande valia aos pesquisadores e estudantes, visto que a grande maioria das publicações sobre al-Andalus é em língua espanhola.

Referências

FIERRO, Maribel. **Abderramán III: y el califato omeya de Córdoba**. Donostia-San Sebastián: Nerea, 2011. 292 p., il.

IBN HAYYÂN. **Crónica del Califa ‘Abdarrahmân III an-Nâsir entre los años 912 y 942 (al-Muqtabis V)**, Zaragoza: Anubar, 1981, 469 p. Traducción, notas e índices por M^a Jesús Viguera y Federico Corriente.

MANZANO MORENO, Eduardo. **Conquistadores, emires y califas: los omeyas y la formación de al-Andalus**. Barcelona: Crítica, 2011. 620 p., il. p.474.

AS MULHERES SÁBIAS DE AL-ANDALUS E SEU SILENCIAMENTO NA HISTÓRIA

Celia Daniele Moreira de Souza (IHSAN – UFRJ)¹

A história de Al-Andalus é marcada pelo renome de diversos sábios, como Ibn Ḥazm, Ibn ‘Arabi, Ibn Rushd (Averróis), este último tendo tido grande influência no aristotelismo medieval. Porém todos os grandes nomes com bibliografia sobrevivente detêm de uma mesma característica: são homens.

Notadamente muitos outros sábios andalusinos não tiveram obras sobreviventes, independentemente de sua importância em sua época, porém tal fato é unânime entre autoras mulheres. Se não fossem por terem sido citadas em crônicas ou biografias, ou terem trocado poesias de amor com amantes homens, sua trajetória e contribuição para o saber andalusino teria se obliterado completamente.²

Porém como Al-Andalus se tornou um polo de saber, a ponto de homens e mulheres terem contribuído para diversos campos do conhecimento, como matemática, astronomia, medicina, literatura, e até mesmo tendo atuado como importantes peças políticas e sociais durante o poderio árabe-islâmico na Península Ibérica?

A produção de conhecimento na Península Ibérica durante a ocupação islâmica começou ainda durante o Emirado Independente de Córdoba sob o poder do emir omíada Abd Al-Rahman II (821-852), responsável por importar sábios, livros e até mesmo a administração do Califado Abássida de Bagdá. Esta importação deu origem à formação da primeira leva de sábios locais, como Al-Ghazal (772-866) e Abbas Ibn Firnas (809-887).³

Após o fim do governo de Abd Al-Rahman II, como era comum durante o poderio omíada, o Emirado Independente entrou em profunda dissensão, com guerras civis e disputas entre os pretendentes omíadas. Porém o abalo mais significativo viria com a rebelião de moçárabes e muladis contra o domínio árabe: liberada por Omar Ibn Hafsun, durou formalmente de 878 a 918,

¹ Doutora em História Social e mestre em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Coordena, juntamente com Ms. Marta Almeida e Dr. Bruno Uchoa Borgongino, a linha de pesquisa “Islã: História e Sociedade em Análise” (IHSAN) pertencente ao grupo “Laboratório da História das Experiências Religiosas” (LHER) da UFRJ. E-mail: celia.daniele@yahoo.com.br

² Viguera Molins, María Jesús. DIECISÉIS MUJERES ANDALUSÍES BIOGRAFIADAS POR EL CORDOBÉS IBN BASKUWAL (494/1101 - 578/1183). *Revista Mulk*, n° 14, 2016, pp. 9-18. p. 17-18.

³ Sanchez Perez, J. Monografias histórico-científicas de matemáticos españoles. In: *La ciencia árabe en edad media*. Madrid: CSIC, 1954. p. 15.

ainda que tenha se submetido ao poder do novo emir Abd Al-Rahman III em 915.⁴ Esse período de turbulência dificultava o incentivo e a produção de conhecimento, porém Abd Al-Rahman III detinha de um novo trunfo para reafirmar o poder omíada e promover uma nova onda de crescimento intelectual: a promoção de uma identidade que incluía moçárabes, muladis, berberes e árabes como iguais, a identidade andalusina.⁵ Aliada a esta estratégia para apaziguar as desavenças entre os diferentes grupos sociais, em 929 ele elevou o Emirado a Califado, passando a concorrer em prestígio e legitimidade com os califados Fatímida do Norte da África e o Abássida do Oriente.

Tal modificação em valores e percepções da sociedade andalusina promoveu uma renovação da política omíada, que passou novamente a importar saberes do Oriente – com o Cairo como entreposto fatímida – para balizar sua nova posição política na dar al-islam. Outrossim, a importação destes saberes – que iam de livros a pessoas – já havia modificado a sociedade durante o emirado, seja nos hábitos de vestimenta, alimentação, pensamento, a maior parte deles creditada às contribuições do sábio Ziriabe, importante músico que até mesmo ensinou os andalusinos a cuidar dos cabelos em elaborados penteados e a usar desodorante! Porém, ainda que mais famoso, Ziriabe não foi o único sábio vindo do Oriente islâmico a impactar a sociedade de Al-Andalus, mulheres também foram trazidas como sábias e iniciaram a formação de uma casta de intelectuais, que iam de princesas a escravas.⁶

Logo, as mulheres em Al-Andalus passaram a desempenhar funções intelectuais, trabalhando inclusive em cargos públicos como copistas e secretárias. Os conhecimentos eram desempenhados maiormente de acordo com o papel social das mulheres: as escravas eram mais instruídas em conhecimentos profanos – matemática, astronomia, poesia, canto, etc. – enquanto as livres eram instruídas em sua maioria em conhecimentos sagrados – ciências religiosas como jurisprudência, teologia, etc. – porém há exemplos de mulheres livres que se dedicaram a conhecimentos profanos, ainda que pouquíssimas escravas que chegaram ao nosso conhecimento tenham se dedicado às ciências religiosas.⁷

E tais mulheres intelectuais eram importantes em sua época, como podemos verificar na citação de várias delas. Uma das mais antigas, Baha (? – 917), uma princesa omíada filha do emir

⁴ Manzano Moreno, E. La dinastía. In: **Conquistadores, emires y califas: los omeyyas y la formación de Al-Andalus**. Barcelona: Crítica, 2006. p. 198-199.

⁵ Martínez-Gros, G. Remarques Préliminaires. In: **L'idéologie omeyyade: La construction de la légitimité du Califat de Cordoue (Xe-XIe siècles)**. Madrid: Casa de Velázquez, 2017. (Edição Kindle). p. 202.

⁶ Ávila, M. Las mujeres sábias en Al-Andalus. In: VIGUERA, Maria J. (ed). **La mujer en al-Andalus: reflejos históricos de su actividad y categorías sociales**. Madrid, Sevilla: Universidad Autónoma de Madrid, Editoriales Andaluzas Unidas, 1989. p. 140.

⁷ *Ibid.*, p. 146-147.

Abd Al-Rahman II que atuou como copista e formou escravas também copistas (do Alcorão), vivendo uma vida ascética e, após sua morte, teve uma mesquita erigida em sua homenagem! Apesar de ser uma copista, na época, tal função não correspondia somente à reprodução de escritos, mas também de seu comentário, tornando as copistas igualmente autoras em sua época. Assim, muitas mulheres deixaram sua marca como intelectuais nesta função.⁸

Mas Baha fora uma princesa, e o que podemos dizer das mulheres escravas que contribuíram para as ciências de seu tempo? Primeiramente é preciso entender quem eram as escravas que aprendiam ciências profanas – e às vezes religiosas: as chamadas “escravas-cantoras” (*qiyān*). As escravas eram geralmente meninas capturadas nas fronteiras da dar al-islam, isto é, nas guerras com reinos cristãos ao Norte, ou ainda importadas da Europa Oriental, dos eslavos. As meninas consideradas bonitas eram separadas das demais – que desempenhariam funções mais árduas, como a agricultura, o manejo da cozinha e limpeza – e enviadas para aprenderem técnicas e conhecimentos para entreter seus senhores. As escravas “apenas” bonitas eram destinadas a funções sexuais, as *jawārī* (no Império Otomano conhecidas como “concubinas”), que podiam cantar e dançar, mas também serem destinadas à prostituição, sendo consideradas de classe inferior.⁹ Ao passo que aquelas que se destacavam em alguma arte, sobretudo na declamação de poesias e o canto, eram formadas como escravas-cantoras. Estas escravas eram instruídas em centros de formação específicos, onde além de desenvolverem o canto, aprendiam ciências profanas, como literatura, matemática, física, de modo a serem capazes de debater – e assim entreter – quaisquer senhores. Porém, apesar de uma formação que atendia ao intelectual, sua performance atendia também ao sensorial e ao sexual, pois seus cantos e poemas incitavam também a frivolidade e a sensualidade amorosa.¹⁰ Assim, tanto *jawārī* como *qiyān* detinham de papéis de caráter sexual, porém as segundas eram tidas como parte da elite, podendo inclusive serem libertadas e se casarem com seus senhores. Um exemplo do poder de subverter seu papel social é o da escrava-cantora Subḥ, de origem visigoda, que seduziu o califa Al-Ḥakam II (915 – 976), tornando-se rainha e lhe dando seu único filho, o futuro califa Hišām II (965 – 1013).

Assim, demonstrando a compreensão abássida de que “conhecimento era poder”,¹¹ as mulheres instruídas possuíam maneiras de ascender socialmente e se libertar de amarras sociais – seja da escravidão ou da moralidade – por meio do uso de suas habilidades intelectuais. Ainda que

⁸ *Ibidem*, p. 155.

⁹ Safi, N. Músicas, cantoras y bailarinas. In: **El tratamiento de la mujer árabe y hebrea en la poesía andalusí**. 2012, 407f. Tese (Doutorado em Filosofia e Letras). Departamento de Estudios Semíticos, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Granada, 2012. p. 142.

¹⁰ *Ibid.*, p. 144.

¹¹ Lyons, J. Al-Fajr/Amanhecer. In: **A Casa da Sabedoria: Como a valorização do conhecimento pelos árabes transformou a civilização ocidental**. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. p. 81.

algumas vezes esta façanha passasse também pelo campo da sensualidade, não era apenas um corpo que seduzia grandes homens, mas mentes femininas brilhantes e sagazes.

Comentamos, desta forma, das mulheres que legaram reflexões e produções intelectuais elogiadas por seus contemporâneos e lembradas em antologias posteriores, mas que fatalmente todas suas produções se perderam, com a exceção daquelas que envolviam interlocutores masculinos. Seria uma seleção sobrevivente marcada pela misoginia? Por que mulheres que tiveram um papel relevante social e intelectualmente tiveram suas contribuições sumariamente apagadas da História? Para tal esforço em compreender as mulheres não anônimas que possuem relatos de sua importância e espírito revolucionário em sua época, mas que foram parcialmente silenciadas pela não preservação de suas obras, selecionamos três intelectuais: Lubna de Córdoba (? – 986), Wallada bint Al-Mustakfi (1001 – 1091) e Hafsa Al-Rakunniya (1135 – 1191).

Lubna representa um caso extraordinário de uma escrava que obteve sua liberdade e destaque na corte do califa Al-Ḥakam II sem se dispor, ao menos documentadamente – de seu corpo ou de qualquer sensualidade. Versada em diversas áreas de conhecimento, atuou como gramática, poetisa, matemática, métrica e fora ainda copista, se tornando secretária particular do califa. O historiador Ibn Baṣkuwāl (1101 – 1183) disse que não havia ninguém mais inteligente e conhecedor da ciência que ela no palácio dos omíadas.¹² Por seu brilhantismo, foi escolhida pelo califa para organizar sua biblioteca pessoal, viajando inclusive para o Oriente – Cairo, Bagdá, Damasco – para adquirir novos livros. Além disso, ela mesma escreveu livros que formaram parte do acervo de Al-Ḥakam II e juntamente com outras mulheres intelectuais – como Fátima – criou um sistema de catalogação para a organização das mais de quarenta mil obras disponíveis na biblioteca califal.¹³ Mesmo diante de tantos elogios, não há qualquer livro sobrevivente de Lubna, e sua vida, mesmo tendo se passado inteiramente em um período de apogeu dentro do Califado Omíada de Córdoba, antes da guerra civil andalusina (1009 – 1031), seu legado foi apagado, exceto por ter sido citada por autores masculinos que comentaram de sua existência.

O segundo exemplo de intelectual é Wallada Bint Al-Mustakfi, princesa omíada que viveu durante a guerra civil, o desmantelamento do Califado Omíada de Córdoba em reinos de Taifas e morreu quando os Almorávidas avançavam sobre a Península Ibérica.¹⁴ Além de uma vida marcada pelas convulsões políticas de seu tempo – seu pai chegou a ser califa, mas foi considerado tirano,

¹² Viguera Molins, María Jesús. DIECISÉIS MUJERES ANDALUSÍES BIOGRAFIADAS POR EL CORDOBÉS IBN BASKUWAL... *Op. cit.*, p. 13.

¹³ Piña, Z. Lubna, la bibliotecaria de Córdoba. **Desiderata**: Biblioteconomía em España, nº17, pp. 154-156. p. 155.

¹⁴ Ávila, M. Las mujeres sábias en Al-Andalus. In: VIGUERA, María J. (ed). **La mujer en al-Andalus**... *Op. cit.*, p. 177.

sendo assassinado – Wallada se destacou não apenas pela sua maestria na poesia e sua generosidade na formação de outras mulheres intelectuais, mas por sua vida pessoal intensa, com inúmeros amantes, conhecida ainda por desfilar nos saraus com um vestido em que seus versos eram bordados e os loiros cabelos descobertos de qualquer véu. Teve como amante mais famoso o poeta Ibn Zaydun, do qual se separou de maneira bem dramática, com acusações de traição e pederastia. É por sua relação com ele que temos acesso a alguns dos versos de Wallada, pois das nove poesias sobreviventes dela, oito são poesias para Ibn Zaydun, demonstrando que mesmo sendo tão importante – era a única mulher que disputava em competições de poesias com homens – teve a preservação de seu legado condicionada ao resgate da memória de um homem. Sendo tão disruptiva, levou sua vida rompendo com a moralidade e o recato perpetrados às mulheres, promovendo a educação de outras mulheres independentemente de sua classe social, e mesmo após a queda do Califado Omíada de Córdoba, alcançou proteção ao se tornar amante do vizir Ibn Abdús, com quem viveu – sem ser casada – até o fim de sua vida.¹⁵

O último exemplo que tratamos é da poetisa Hansa Al-Rakunniya, de origem berbere, mas nascida em Granada e que viveu sob o apogeu do Califado Almôada. Hafsa era considerada uma intelectual proeminente, tendo sido inclusive diplomata para a corte almôada.¹⁶ De família rica, também atuou como professora de meninas em Marraquexe. Sua obra, entretanto, é conhecida por seu relacionamento amoroso com o poeta Abu Jafar Ahmad Ibn Abd Al-Malik Ibn Sa'id, o qual foi biografado pelo historiador Ibn Khatib. Dela há 60 versos sobreviventes em que narra seu amor pelo poeta, incrivelmente por isso é considerada a autora feminina de Al-Andalus com maior obra documentada. Também nunca se casou e seu poeta morreu disputando seu amor com um príncipe almôada.¹⁷

Desta maneira, ao analisar a figura destas três mulheres, nos debruçamos a discutir a contribuição efetiva que as mulheres andaluzinas deram às ciências de seu tempo, e questionamos em que medida suas vidas representaram casos revolucionários, ou que elas representavam tantas outras mulheres e intelectuais andaluzinas que, por não se associarem a uma figura masculina – como Al-Hakam II, Ibn Zaydun e Abu Jafar – não puderam chegar até nós para romper com paradigmas sobre a inclusão e a submissão feminina no mundo árabe-islâmico medieval.

Referências

¹⁵ Garulo Muñoz, Teresa. La biografía de Wallada, toda problemas. *Anaquel de Estudios Árabes*, n°20, 2009, pp. 97-116. *Passim*.

¹⁶ Safi, N. La sátira. In: *El Tratamiento...* Op. cit., p. 303.

¹⁷ *Ibid.*, p. 309.

ÁVILA, M. Las mujeres sábias en Al-Andalus. In: VIGUERA, María J. (ed.). *La mujer en al-Andalus: reflejos históricos de su actividad y categorías sociales*. Madrid, Sevilla: Universidad Autónoma de Madrid, Editoriales Andaluzas Unidas, 1989.

GARULO MUÑOZ, Teresa. La biografía de Wallada, toda problemas. *Anaquel de Estudios Árabes*, n. 20, 2009, p. 97-116.

LYONS, J. *Al-Fajr/Amanhecer*. In: *A Casa da Sabedoria: Como a valorização do conhecimento pelos árabes transformou a civilização ocidental*. Rio de Janeiro: Zahar, 2011.

MANZANO MORENO, E. *La dinastía*. In: *Conquistadores, emires y califas: los omeyas y la formación de Al-Andalus*. Barcelona: Crítica, 2006.

MARTINEZ-GROS, G. *Remarques Préliminaires*. In: *L'idéologie omeyyade: La construction de la légitimité du Califat de Cordoue (Xe-XIe siècles)*. Madrid: Casa de Velázquez, 2017. (Edição Kindle).

PIÑA, Z. Lubna, la bibliotecaria de Córdoba. *Desiderata: Biblioteconomía en España*, n. 17, p. 154-156.

SAFI, N. *La sátira*. In: *El tratamiento de la mujer árabe y hebrea en la poesía andalusí*. 2012. 407 f. Tese (Doutorado em Filosofia e Letras) – Departamento de Estudios Semíticos, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Granada, 2012.

SANCHEZ PEREZ, J. *Monografías histórico-científicas de matemáticos españoles*. In: *La ciencia árabe en edad media*. Madrid: CSIC, 1954.

VIGUERA MOLINS, María Jesús. DIECISÉIS MUJERES ANDALUSÍES BIOGRAFIADAS POR EL CORDOBÉS IBN BASKUWAL (494/1101 - 578/1183). *Revista Mulk*, n. 14, 2016, p. 9-18.

A RELAÇÃO DE AVERRÓIS E IBN ARABI, A INSPIRAÇÃO DE UM GRANDE MESTRE DO ISLAMISMO

Danilo Silva (UNIFAL-MG)¹

Na Península Ibérica, o século XII, entre outros acontecimentos, foi marcado pela chegada dos Almohadas, movimento religioso originado onde atualmente é o Marrocos². Na Península Ibérica primeiramente chegaram notícias sobre o desenvolvimento desse movimento islâmico em solo africano e o enfrentamento que passaram a ter com os Almorávidas. Tais informações passaram a incomodar a comunidade islâmica peninsular uma vez que os Almohadas se apresentavam muito mais fervorosos do que os Almorávidas. Posteriormente, na segunda metade do século XII, a situação se tornou mais tensa com a chegada propriamente dita dos Almohadas a Península Ibérica, onde impuseram o seu poderio e a doutrina religiosa que professavam, fato que incomodava tanto os muçulmanos que lá viviam como os reinos cristãos.

Para a população muçulmana dos reinos de Taifas a chegada dos almohadas foi sentida, inicialmente, como uma ameaça e, posteriormente, como uma força destrutiva, uma vez que, consideravam a população islâmica peninsular como corrupta em relação a religião apresentada pelo profeta. Os almohadas eram, segundo o posicionamento deles, os únicos autênticos seguidores do islã. Diante tal perspectiva, os recém-chegados apresentavam-se como sendo os que legitimamente possuíam o direito de submeter e até eliminar aqueles que não reconhecessem e aceitassem a doutrina que seguiam. Além de dominar os territórios islâmicos peninsulares, os recém chegados tinham como propósito a expansão e domínio também das terras cristãs, fossem elas peninsulares ou não. Tal fato gerava preocupação tanto para os reinos cristãos peninsulares como para toda a Cristandade.

Para a população cristã, de modo geral, e em específico para as suas lideranças, os Almohadas representavam uma grande ameaça que necessitava ser combatida. A vitória sobre eles era considerada pela cristandade e pelos cristãos ibéricos em específico como necessária, uma vez que sem ela a existência deles estava ameaçada.

Os esforços para o combate foram lentamente organizados a partir de ações de monarcas

¹ Mestrando em História Ibérica do Programa de Pós-graduação em História Ibérica da Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG. Possui graduação em Direito (2009), Licenciatura em História (2011) e especialização em Docência no Ensino Superior (2012) pela Universidade Federal de Maria.

² Sobre os Almohadas veja: História Geral da África, IV: África do século XII ao XVI. Djibri Tamsir Niane (Editor) 2ed. Brasília: Unesco, 2010. No capítulo 2, a partir da página 46 até a 61 é tratado, entre outros assuntos, do processo que levou os almohadas a Península Ibérica.

peninsulares e também do papado. O combate final ocorreu em 16 de julho 1212 na batalha campal que ficou conhecida como *Navas de Tolosa*³. Batalha cuja organização foi em sua maior parte de responsabilidade do rei Alfonso VIII de Castela (1155-1214, rei desde 1158). Este, contando com o apoio do papado, especificamente expresso pelas atuações do Papa Inocêncio III (1161-1216, papa desde 1198) que concedeu uma bula de cruzada, dando ao evento o grau de guerra santa, fato que contribuía na reunião de forças cristãs tanto provenientes da península como de fora dela. Para compor as forças cristãs, juntaram-se aos guerreiros comandados por Alfonso VIII de Castela, os de Pedro II de Aragão (1178-1213, rei desde 1196), os de Sancho VII de Navarra (1154-1234, rei desde 1194), os de Alfonso II de Portugal (1185-1223, rei desde 1211) e cavaleiros do reino de Leão, assim como integrantes das ordens militares, principalmente das ordens de Santiago e Calatrava e, também, guerreiros do além Pirineus atraídos a batalha mediante os benefícios espirituais e materiais que ela propiciava, uma vez que, era uma cruzada contra o infiel. A reunião das forças ocorreu em Toledo e desde essa cidade marcharam para o ponto onde enfrentaram e venceram em batalha campal os inimigos da cristandade. A vitória dos cristãos comandados pelos reis ibéricos tornou-se um marco na história peninsular, deixando clara a preponderância cristã sobre as forças muçulmanas a partir de então⁴.

Foi nesse ambiente de tensões, ameaças e conflitos armados que nasceu em Córdoba no ano 1126, Averróis e em Murcia, no ano de 1165, Ibn Arabi, dois dos maiores pensadores islâmicos que, em comum, tiveram o solo ibérico como berço. Temos no presente trabalho de conclusão de mestrado o objetivo de apresentá-los aos leitores (estudantes) destacando algumas informações referentes a relação existente entre eles.

Acreditamos que, levar informações que relacionem a história de uma época com a filosofia nela desenvolvida nos auxilia a estimular nos estudantes a curiosidade, o gosto pelo conhecimento e o desejo em conhecer mais sobre aspectos relativos a filosofia e a história islâmica do período, especialmente a Ibérica. Com esse intuito na sequência apresentamos o artigo que elaboramos como fruto dos estudos e pesquisas que desenvolvemos no decorrer do curso de mestrado.

³ Sobre as Navas de Tolosa veja: COSTA, Lucas Magalhães. A celebração da guerra em Navas de Tolosa: história e espiritualidade entre os séculos XIII e XIV. Dissertação de Mestrado. Programa de História Ibérica, UNIFAL-MG. Alfenas 2018. 102p./ GARCIA FITZ, Francisco. Las Navas de Tolosa. Barcelona: Ariel, 2008. 588p./ ALVIRACABRER, Martín. Las Navas de Tolosa, 1212: Idea, liturgia y memoria de la batalla. Madrid: Silex, 2012. 582p.

⁴ Sobre essa temática veja: GARCIA FITZ, Francisco. Las Navas de Tolosa, ¿un punto de inflexión en las dinámicas históricas peninsulares? 1212-1214. El trieno que hizo a Europa: actas de la XXXVII Semana de Estudios Medievales. Estella. 19 al 23 de julio de 2010, 2011.p. 47-84. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6327990> Consultado em: 09/07/2024.

...

Averróis e Ibn Arabi: pensadores islâmicos nascidos em solo ibérico cujo pensamento ultrapassou as fronteiras do islamismo e do tempo em que viveram

Averróis

Sem a pretensão de mensurar a importância de cada pensador, o presente trabalho se deterá acerca das contribuições de Ibn Rushd, ocidentalmente conhecido como Averróis, em relação à obra de Ibn Arabi. Antes, porém, vale conhecer uma breve biografia desses pensadores.

“o filósofo Ibn Rushd, nascido em 1126, muito destacado como médico e importante cádi de Alandalus na época dos Almôadas, foi um dos principais pensadores da *falsafah*⁵. Recebeu uma sólida formação em teologia, direito, medicina, matemática, astronomia e filosofia. Estudou as obras de Aristóteles e seus comentadores em tradução árabe, enquanto também tomava conhecimento dos filósofos árabes” (COVELLI, 2009, p. 14/15)⁶.

Ibn Rushd nasceu em Córdoba, numa célebre família de *malikitas*⁷, cujo avô fora o mais ilustre juiz de seu tempo, por todo o Al-Andalus sob o domínio dos Almorávidas. Seus comentários sobre Aristóteles foram de grande repercussão no mundo árabe. Além do reconhecimento por seu brilhantismo, Averróis vinha de família que gozava de prestígio público, principalmente por atuarem nos campos do direito e da religião. De avô e pai juízes, teve formação privilegiada abrangendo campos do Direito, Medicina, Matemática, Filosofia, entre outros. Entretanto, seria como filósofo, sob a influência destacada das obras de Avempace (Ibn Bajjah)⁸, que ele iria se destacar.

⁵ O termo é uma transcrição do termo grego *philosophia* para a língua árabe. Diz respeito ao período específico que engloba os filósofos helenizados, iniciando com Alkindī (796-873) e encerrando com Ibn-Rušd. Pensadores do período medieval (séc. VIII –XII) que em terras do Islã se dedicaram aos estudos da tradição da filosofia e da ciência antiga dos gregos. “A *falsafah* é um dos elos mais esclarecedores para a compreensão dos caminhos da filosofia no período medieval, visto que se deu no mesmo período em que o Ocidente esteve sob a denominação (às vezes injustas) de Idade das Trevas” Cf. ATTIE Fº, 2002: 28.

⁶ COVELLI, Anna Rosa Martino. Ibn Rusd: A noção de ta’wil no Fasl Almaqal; Dissertação (Mestrado em Letras Orientais) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo. São Paulo, p. 14-15. 2009

⁷ Refere-se ao adotante da escola *malikita*, cujo nome também se originou do seu fundador *imam* Malik, morto em 795, em *Hedjaz*, está na Arábia, na África do Norte e Central, no Egito e no Sudão e fundamenta-se no “princípio da utilidade geral que desperta em alguns a ideia do bem comum” (Jomier, 1992, p. 92). Respeita a hierarquia das fontes de direito: *Alcorão*, *sunnah*, Direito Consuetudinário de *Medina (Urf)*, princípio do bem comum (*Maslaha*) e, quando não contraria o bem público, o julgamento pessoal da tradição (*ray*). Sobre o direito malikita veja: FIERRO BELO, Maria Isabel. El derecho Malikita em Al-andalus: siglos II/VIII – V/XI. Al-qantara: Revista de estudios árabes, ISSN 0211-3589, Vol. 12, Fasc. 1, 1991, p. 119-132 Disponível em: <https://digital.csic.es/bitstream/10261/10159/1/DERECHO%20MALIKI.pdf> Consultado em 08/07/2024.

⁸ Ibn-Bājjah (m. 1138) foi filósofo, médico e político, natural de Saragoça. No final do século XI, refugiou-se em Sevilha depois da tomada de sua cidade natal por Alfonso I de Aragão. Nessa cidade e em Granada, exerceu a

Averróis produziu ao menos sessenta e sete títulos originais, dentre eles destacam-se vinte e oito ligados à Filosofia, vinte que discorreram sobre Medicina, oito obras de Direito, além de cinco sobre Teologia e quatro abordando Gramática.

Grande admirador dos trabalhos de Aristóteles comentou sobre a maioria de suas obras, além de debruçar sobre “A República”, de Platão. Seu destaque no ocidente vem da busca por restaurar o que considerava os ensinamentos originais de Aristóteles, contrapondo-se aos neoplatônicos contemporâneos mulçumanos.

Foi condenado por heresia justamente em razão desta oposição, afrontando teólogos do Islã, principalmente em sua obra “Destrução da destruição da Filosofia”, sobre isso, Paulo Cesar Oliveira discorre:⁹

Ele pretende delimitar os campos do saber e da fé islâmica. Nesse sentido, a razão o leva a afirmar, com Aristóteles, a eternidade do mundo, negando a imortalidade da alma individual. Justamente, porque construída sobre estas bases, o caminho percorrido por Averróis se transformou em uma fonte de preocupação para as autoridades religiosas e em grandes debates entre os mestres parisienses. O caminho percorrido por Averróis foi o de conciliar fé e razão, atribuindo à filosofia a missão de interpretar e desenvolver a verdade revelada no Alcorão. O pressuposto desta tentativa é que a investigação racional é a continuação coerente, lógica e histórica da doutrina presente no alcorão. (OLIVEIRA, 2016, p. 107/108)

Fato é que, a forma de pensar de Averróis e as interpretações sobre as obras de Aristóteles que ele deu, impactaram sobremaneira no pensamento posterior aos seus escritos, configurando uma linha importante que, posteriormente, seria traduzida sob a denominação de “Averroísmo Latino”¹⁰.

Ibn Arabi

Ibn Arabi viveu entre 1165 e 1240, também conhecido como “o mestre maior” ou “o mestre por excelência”, pensador andaluzino da linha mística, nasceu em Múrcia, em Al-Andalus. Nas palavras de CRUZ HERNÁNDEZ, 1963, dentre os mais de 800 títulos a ele

filosofia e a medicina. Foi envenenado por seus confrades médicos na corte de Fez. Entre os poucos escritos que chegaram até nós lhe são atribuídos os comentários das obras lógicas de Alfārābī e muitos comentários dos tratados de Aristóteles (Física, Meteorologia, História dos animais). Escreveu um “Tratado sobre a união do intelecto com o homem” / *Risālat ‘itti’āl al’aql bi-al’insān* e uma obra que o tornou célebre – “O regime do solitário” / *Tadbīr almutawaṭṭid*, na qual desenvolve uma tese de aspecto neoplatônico que consiste na redução do eu ao ser divino, cuja finalidade da existência humana é a união com Deus por meio da ascensão mais intelectual do que mística ou religiosa. Cf. AL-JABRI, 1999: 144; Cf. BENMAKHOUF, 2006: 45.

⁹OLIVEIRA, Paulo Cesar. Averróis e a religião do filósofo. *Theoria – Revista Eletrônica de Filosofia*, v. VIII, n. 19, set. 2016.

¹⁰MATOS, Manuel Cadafaz de. Contributo para o estudo da recepção dos textos de Averróis (1126-1198) na Península Ibérica entre os séculos XIII e XV numa perspectiva da História do Livro. *HUMANITAS - Vol. L. 1998*. Disponível em: https://www.uc.pt/fluc/eclassicos/publicacoes/ficheiros/humanitas50/28_Cadafaz_de_Matos.pdf Consultado em: 08/07/2024.

atribuídos, 400 parecem ser autênticos e chegaram até nossos dias. O conjunto de seus escritos se mostra como uma verdadeira enciclopédia mística, ascética, teológica, poética e literária, com temas de grande extensão e profundidade, que marcaram todo o desenvolvimento da mística posterior no mundo islâmico. A formação filosófica de Ibn Arabi é fundamentalmente neoplatônica¹¹ e, apesar de contestar a filosofia peripatética¹² desenvolvida por Ibn Rushd, suas obras místicas revelam uma sistematização que só seria possível graças a uma adaptação dos elementos oriundos da filosofia aos quais Ibn Arabi teve acesso.

Ibn Arabi era filho de um teólogo islâmico, fato que explica seu interesse desde muito cedo para os estudos religiosos e filosóficos. Tratado desde a infância como uma mente brilhante, Ibn Arabi foi forjado em um mundo islâmico conturbado, com conflitos de várias naturezas, que segundo Bilal Ramez Bakri originou tantos pensamentos divergentes:

Ibn Arabi viveu numa época do mundo islâmico caracterizada pelos conflitos políticos, militares, religiosos e filosóficos. Ele foi contemporâneo de dois grandes vultos do pensamento islâmico universal: Averróis (conhecido em árabe como Ibn Rushd), o grande filósofo árabe da península ibérica, e Jalaludine Al-Rumi, grande poeta e mestre do sufismo. O mundo islâmico, naquela época (nos séculos XII e XIII), estava sob várias ameaças. Tinha as Cruzadas, com os reinos cruzados estabelecidos no Oriente Próximo. A Península Ibérica sofria com as guerras de reconquista. Do Extremo Oriente, vinha a ameaça dos mongóis. Estes acontecimentos foram os propulsores na produção de escolas de pensamento tão divergentes e oponentes quanto o salafismo¹³ e o sufismo¹⁴ (BAKRI, 2021, p. 3-4).

Apesar disso, a magnitude de suas obras foram abrindo espaço e pavimentando o caminho para que se tornasse, para muitos, o maior místico que já existiu.

Ainda conforme descreve Bilal Ramez Bakri:

Muhiedine, uma das muitas alcunhas de Ibn Arabi, que quer dizer “aquele que deu vida à religião”, dava sinais de sua genuína genialidade, que o tornou talvez o maior místico de toda a História do Islã e, não seria talvez exagero dizer, de toda história universal. (BAKRI, 2021, p. 2).¹⁵

Ibn Arabi foi, antes de tudo, um obcecado pela verdade. Em busca dessa verdade, dedicou

¹¹ O Neoplatonismo foi uma corrente filosófica que comportou diversas doutrinas e se manifestou por volta do século III d.C. ao século VI d.C. Essa corrente tem como principal referência a filosofia platônica, mas por uma perspectiva mais mística, espiritual e cosmológica.

¹² Os alunos do filósofo Aristóteles ficaram conhecidos como "peripatéticos" pois, o filósofo incentiva seus alunos a caminhar. "Peripatético" é a palavra grega para "ambulante".

¹³ O Salafismo nasceu como um movimento de reavaliação do Islã, um retorno às origens que poderia levar a comunidade, paradoxalmente a uma volta ao passado ou a um passo para o futuro (MOUSSALLI, 2009, p. 2-15).

¹⁴ O sufismo no Islã é uma corrente de pensamento de natureza mística. A apreensão da verdade não ocorre através das regras filológicas ou jurídicas, mas sim no “interior” do homem. A razão é apenas o véu do “coração”, único depositário do conhecimento. Cf. AL-JABRI, 1999: 17.

¹⁵ BAKRI, Bilal Ramez. Ibn Arab: A genialidade do maior místico do Islã. MEMO Monitor do Oriente Médio, 2021. Disponível em: <<https://www.monitordooriente.com/20210707-ibn-arabi-a-genialidade-do-maior-mistico-do-islã/>>. Acesso em: 12 jan. 2023.

grande parte de sua vida ao deslocamento entre os grandes centros islâmicos de conhecimentos filosóficos e culturais.

Do encontro à divergência

Por mais que ambos se admirassem, e isso fica claro em Chittick (2003)¹⁶ quando narra que Ibn Arabi se encontrou com Averróis, e este confirmou que Arabi, ainda jovem, possuía um tipo de conhecimento específico, pelo qual havia procurado durante toda sua vida, bem como, segundo Benato (2022), nesse encontro Ibn Arabi percebeu que, mesmo estando diante do reconhecido filósofo e jurista, que fez questão de conhecê-lo, existia uma grande lacuna entre o pensamento racional e a via da revelação gnóstica¹⁷, o que o fez iniciar uma peregrinação tanto interior quanto exterior em busca de mestres, especialmente sufis¹⁸.

Como seus pontos de vista nem sempre convergiam, posto que Averróis refletia o Aristotelismo¹⁹, enquanto Ibn Arabi adotara o Neoplatonismo²⁰, chegando a receber o apelido de filho de Platão, sabiam que o que lhes separava, na verdade, também era o que acabava os atraindo.

Enquanto Averróis via no brilhantismo do jovem Ibn Arabi a solução de alguns questionamentos, mormente sua linha de teoria teológica reflexiva Malikista, que sustentara por toda vida, o jovem enxergava na figura e na obra do mestre experiente, a expressão de onde grande parte de seus estudos encontraria substância, porém, já entendia que o contraponto ao mestre seria a essência de seus trabalhos.

Sobre a divergência apontada, o quadro comparativo abaixo, apresentado por Francisco López Cedeño,²¹ em palestra ministrada no ano de 2016, no Instituto Español Melchor de

¹⁶ CHITTICK, W. *Mundos Imaginales: Ibn al-Arabi y la diversidad de las creencias*. Madrid: Mandala Ediciones, 2003.

¹⁷ Revelação adquirida por um especial conhecimento, passando a viver segundo esse conhecimento.

¹⁸ “(...) se tornavam mendigos e andarilhos, passando a pregar o Corão e a ensinar o caminho espiritual, em oposição à vida material. Estes foram chamados de os renunciantes. Acredita-se que isso tenha sido uma resposta à dureza religiosa, desenvolvida a partir do estabelecimento da teologia (kalam), que dava muito mais valor à letra do que ao espírito e à vida nababesca que muitos dirigentes do Islã levavam.” (FILHO, 2013, p. 69)

¹⁹ Pensamento ocidental, geralmente caracterizada por lógica dedutiva e método analítico indutivo no estudo da natureza e leis naturais. (ISBN 978-85-15-02487-2)

²⁰ Neoplatonismo é o termo que define o conjunto de doutrinas e escolas de inspiração platônica que se desenvolveram do século III ao século VI, mais precisamente da fundação da escola alexandrina por Amônio Sacas (232) ao fechamento da escola de Atenas imposto pelo edito de Justiniano, de 529. O neoplatonismo é direcionado para os aspectos espirituais e cosmológicos do pensamento platônico, sintetizando o platonismo com a teologia egípcia e judaica. No entanto, os neoplatônicos se consideravam simplesmente platônicos, e a distinção moderna é devido à percepção de que sua filosofia continha interpretações suficientemente originais a Platão para torná-la substancialmente diferente daquilo que Platão escreveu. (ISBN 978-85-15-02487-2)

²¹ CEDEÑO, Francisco López. *Lecture. Averroes frente a Ibn Arabi*. Instituto Español Melchor de Jovellanos, Al Hoceima Marrocos, 12 Out. 2016.

Jovellanos, em Al Hoceima, no Marrocos, disponível em <https://youtu.be/OyfSkFPY39U> , tem função bastante didática:

<u>Averróis</u>	<u>Ibn Arabi</u>
Al-Ándalus século XII (Córdoba 1126 – Marraquesh 1198)	Al-Ándalus século XII (Murcia 1165 – Damasco 1240)
Tradição grega: Aristotelismo	Tradição grega: Neoplatonismo
Pensamento voltado ao futuro, Prospectivo	Pensamento voltado a tradição, retrospectivo
As relações entre religião e filosofia estão à frente das tradições	A racionalidade está no pensamento religioso e místico
O conhecimento se alcança pela reflexão	o conhecimento se alcança pela visão mística
Influência decisiva na filosofia europeia desde a Idade Média latina	influência determinante no sufismo

Referências

AL-JABRI, Mohammed Abed. *O legado filosófico árabe: Alkindī, Ibn-Bājjah e Ibn-Rušd*. 1999.

ATTIE FILHO, Moisés. *A falsafah: Os caminhos da filosofia no Islã medieval*. 2002.

BAKRI, Bilal Ramez. Ibn Arab: A genialidade do maior místico do Islã. *MEMO Monitor do Oriente Médio*, 2021. Disponível em: <https://www.monitorooriente.com/20210707-ibn-arabi-a-genialidade-do-maior-mistico-do-islã/>. Acesso em: 12 jan. 2023.

BAKRI, Bilal Ramez. *Neoplatonismo: A relação entre a filosofia platônica e o pensamento islâmico medieval*. 2021. ISBN 978-85-15-02487-2.

CEDEÑO, Francisco López. *Lecture. Averroes frente a Ibn Arabi*. Instituto Español Melchor de Jovellanos, Al Hoceima, Marrocos, 12 out. 2016.

CHITTICK, William. *Mundos Imaginales: Ibn al-Arabi y la diversidad de las creencias*. Madrid: Mandala Ediciones, 2003.

COSTA, Lucas Magalhães. *A celebração da guerra em Navas de Tolosa: história e espiritualidade entre os séculos XIII e XIV*. Dissertação (Mestrado). Programa de História Ibérica, UNIFAL-MG, Alfenas, 2018.

COVELLI, Anna Rosa Martino. *Ibn Rusd: A noção de ta'wil no Fasl Almaqal*. Dissertação (Mestrado em Letras Orientais) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

FIERRO BELO, Maria Isabel. El derecho Malikita en Al-Andalus: siglos II/VIII – V/XI. *Al-Qantara: Revista de Estudios Árabes*, v. 12, fasc. 1, 1991, p. 119-132. Disponível em: <https://digital.csic.es/bitstream/10261/10159/1/DERECHO%20MALIKI.pdf>. Acesso em: 08 jul. 2024.

FILHO, Moisés Attie. *Sufismo e ascensão espiritual no Islã medieval*. 2013.

GARCIA FITZ, Francisco. *Las Navas de Tolosa: ¿un punto de inflexión en las dinámicas históricas peninsulares? 1212-1214*. In: *El trieno que hizo a Europa: actas de la XXXVII Semana de Estudios Medievales*. Estella, 2011. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6327990>. Acesso em: 09 jul. 2024.

GARCIA FITZ, Francisco. *Las Navas de Tolosa*. Barcelona: Ariel, 2008.

MANZANO MORENO, Eduardo. *La dinastía*. In: *Conquistadores, emires y califas: los omeyas y la formación de Al-Andalus*. Barcelona: Crítica, 2006.

MATOS, Manuel Cadafaz de. *Contributo para o estudo da recepção dos textos de Averróis (1126-1198) na Península Ibérica entre os séculos XIII e XV numa perspectiva da História do Livro*. *HVMANITAS*, v. L, 1998. Disponível em: https://www.uc.pt/fluc/eclassicos/publicacoes/ficheiros/humanitas50/28_Cadafaz_de_Matos.pdf. Acesso em: 08 jul. 2024.

MOUSSALLI, Ahmad S. *O Salafismo: Perspectivas do passado e do futuro do Islã*. 2009.

NIANE, Djibril Tamsir (Ed.). *História Geral da África, IV: África do século XII ao XVI*. 2. ed. Brasília: UNESCO, 2010.

OLIVEIRA, Paulo Cesar. *Averróis e a religião do filósofo*. *Theoria – Revista Eletrônica de Filosofia*, v. VIII, n. 19, set. 2016.

SAFI, N. *El tratamiento de la mujer árabe y hebrea en la poesía andalusí*. Tese (Doutorado em Filosofia e Letras) – Departamento de Estudios Semíticos, Universidad de Granada, 2012.

ALTERNATIVAS PARA O ENFRENTAMENTO DE CRISES ALIMENTARES NO SÉCULO XII

Phablinny Alves de Sousa Santos (UFG)¹

O século XII foi um período marcado por grandes desafios à segurança alimentar, refletindo a complexa interação entre fatores climáticos, sociais e econômicos. As guerras, as mudanças climáticas e o crescimento populacional causaram crises alimentares em várias regiões, tornando essencial a busca por práticas agrícolas sustentáveis e eficazes (Silva, 2017). Neste contexto, a obra “*Kitab al-Filaha*” (Livro de Agricultura)² de *Al-Awan* se destaca como uma fonte essencial de conhecimento agrícola, oferecendo diretrizes valiosas. Que aborda práticas de colheita, armazenamento, uso de talismãs, métodos de preparo de alimentos, e as propriedades de árvores e plantas, destacando suas contribuições para enfrentar crises alimentares.

Nesta comunicação, apresentaremos informações relativas a uma Iniciação Científica em desenvolvimento na Universidade Federal de Goiás (Faculdade de História), que objetiva investigar as relações entre as práticas agrícolas e a cosmovisão das sociedades mediterrâneas medievais, com ênfase nas implicações ecológicas, sociais e culturais. No que se refere ao objetivo específico, destaca-se a análise das técnicas agrícolas descritas no *Kitāb al-Filāḥa* de *Ibn al-'Awwām al-Ishbīlī*, enfocando as estratégias para o aproveitamento dos recursos naturais e enfrentamento de crises alimentares.

A pesquisa adotará uma abordagem multidisciplinar, combinando análise histórica, a partir da releitura das fontes medievais, articulando elementos da História Conectada e estudos ecológicos para alcançar uma compreensão abrangente das interações entre as ecologias humana e natural. Nesse sentido, na análise da fonte, será observado como *Al-Awan* maneja os conhecimentos produzidos por autores de diferentes épocas, espaços e culturas e os articula com as experiências de sua própria época e região, qual seja, Al-Andalus do século XII. Além disso, a

¹ Graduanda em História, Universidade Federal de Goiás. phablinny_phablinny@discente.ufg.br.

² O “*Kitāb al-Filāḥa*” (Livro da Agricultura), de *Ibn al-'Awwām al-Ishbīlī*, é uma enciclopédia agrícola do século XII, considerada uma das mais abrangentes sobre o tema na literatura árabe medieval. Dividida em 34 capítulos, a obra aborda desde tipos de solo, irrigação e fertilização até o cultivo de diversas plantas e manejo de animais, refletindo a prática agrícola avançada de *al-Andalus*. *Ibn al-'Awwām* cita cerca de 112 autores anteriores, integrando conhecimentos de fontes gregas, árabes do Oriente Médio e andaluzas, demonstrando uma síntese significativa do saber agrícola de sua época. A obra teve grande influência, sendo traduzida para o espanhol em 1802 e para o francês em 1864, permanecendo uma referência essencial para o estudo da agricultura medieval islâmica. (Carabaza Bravo, J. M.; García Sánchez, E., 2009).

pesquisa se amparará em estudos sobre as sociedades e o meio ambiente no medievo, privilegiando abordagens dos fenômenos naturais, do clima e do aproveitamento dos recursos naturais.

Práticas Agrícolas no *Kitāb al-Filāḥa*: Colheita, Conservação e Proteção das Colheitas

A colheita é uma das etapas mais críticas na produção agrícola, e *Al-Awan* enfatiza a importância do momento e da técnica na coleta de grãos. Ele recomenda que a cevada seja a primeira a ser colhida, seguida do trigo, ressaltando que a coleta deve ser realizada nos períodos mais frescos do dia, como nas primeiras horas da manhã ou no final da tarde. Essa prática evita que os grãos sejam danificados pelo calor excessivo, preservando sua qualidade.

Além disso, o autor sugere que o trigo deve ser transportado para os locais de armazenamento antes do nascer do sol, garantindo que chegue fresco ao *alhorf*³, o local de armazenamento. Essa prática é fundamental para a conservação dos grãos e para evitar a deterioração, que pode ser acelerada pela umidade e calor. A escolha do local para as eiras e *alhorf* é crucial; devem ser elevados, arejados e afastados de áreas que possam contaminar os grãos, como pomares e estábulos.

A construção desses armazéns deve ser feita com materiais que ajudem a regular a temperatura e a umidade, como barro e cinzas, que também possuem propriedades repelentes a insetos. *Al-Awan* menciona que as paredes dos armazéns devem ser bem construídas e que o uso de cinzas e argila pode ajudar a prevenir a infestação de pragas. Essas práticas de armazenamento são essenciais para garantir a durabilidade dos grãos durante períodos de escassez.

Al-Awan destaca a importância do conhecimento prévio sobre as sementes que podem ser cultivadas com sucesso em cada ano. Essa sabedoria é fundamental para maximizar a produção agrícola e garantir a segurança alimentar. O autor recomenda que os agricultores observem quais grãos prosperam em suas condições locais e que diversifiquem suas plantações para reduzir os riscos de perdas em caso de falhas nas colheitas.

Além disso, a obra aborda a colheita de leguminosas, sugerindo que elas sejam colhidas antes que fiquem muito secas, pois isso não apenas melhora o sabor, mas também acelera o tempo de cozimento. A coleta oportuna é fundamental para garantir que os alimentos mantenham suas propriedades nutricionais. A diversificação de culturas, como o cultivo de diferentes grãos e

³ Edifício que serve de depósito.

vegetais, não só aumenta a segurança alimentar, mas também melhora a saúde do solo e a biodiversidade.

Uma prática apontada na obra é a menção ao uso de talismãs e propriedades especiais para proteger as colheitas. *Al-Awan* menciona práticas que envolvem a utilização de ervas e incensos para afastar pragas e animais nocivos. Por exemplo, ele recomenda o uso da semente de agno (chasteberry) para espantar lagartixas, minhocas e insetos de moinho de vento. Segundo a Agricultura Nabateia, ao sahumar os locais onde estão os referidos animais com a semente do agno, eles fogem. Além disso, toupeiras (ratos cegos) podem ser eliminadas com um incenso que inclui alcrebite.

O autor também sugere que cobras e víboras podem ser afastadas dos vinhedos, campos e casas pela fumaça do chifre de veado, que possui um odor repelente. Incensos feitos com unhas de cabra ou raízes de lírio são mencionados como alternativas eficazes para afastar esses répteis. Essas práticas refletem uma compreensão holística da agricultura, onde o conhecimento tradicional e as crenças culturais se entrelaçam, e este aspecto é visível em vários momentos no qual o autor após apresentar os métodos agrícolas reforça o seu ensinamento com a menção a vontade de Deus, esta que é para a sociedade medieval a mais importante para a realização do cultivo.

Além disso, *Al-Awan* discute métodos práticos para repelir pragas e proteger as colheitas. Por exemplo, ele menciona que, para espantar ratos, podem ser utilizadas bolas feitas de chumbo picado misturadas com farinha e óleo. A combinação de ingredientes como a cebola e o vedegambre preto em preparações específicas também é mencionada como eficaz para repelir roedores. Assim, o autor apresenta uma variedade de métodos que não apenas protegem as colheitas, mas também refletem a sabedoria acumulada ao longo dos séculos.

Diante de crises alimentares, a preparação de alimentos se torna um aspecto crítico. *Al-Awan* oferece técnicas sobre como amassar, fermentar e assar o pão, enfatizando que a qualidade do pão pode ser aprimorada por meio de processos adequados de fermentação. Ele sugere que a farinha deve ser amassada com água aquecida e que o uso de fermento é crucial para a obtenção de uma massa leve e saborosa.

O autor também menciona a importância de utilizar ingredientes que aumentem o valor nutricional do pão, como azeite e ingredientes locais, para garantir que a população tenha acesso a alimentos saudáveis, mesmo em tempos de escassez. A ênfase na preparação de pães a partir de grãos menos comuns, como aqueles provenientes de vegetais silvestres, demonstra a adaptabilidade necessária para enfrentar crises alimentares.

Adicionalmente, *Al-Awan* fornece instruções sobre como preparar venenos para proteger as colheitas de animais selvagens. Por exemplo, ao cozinhar cevada com oleandro e misturar o suco de squill, é possível criar um veneno eficaz contra javalis, cães e leões. A utilização de amêndoas amargas e a raiz do heléboro também são mencionadas como métodos para eliminar esses animais. Isso mostra a versatilidade do conhecimento agrícola de *Al-Awan*, que abrange não apenas a produção de alimentos, mas também a proteção das colheitas contra ameaças.

Além das práticas de fermentação e preparação do pão, *Al-Awan* discute a utilização de ingredientes alternativos em situações de escassez. Ele menciona o uso de passas, nitro e outras substâncias que podem ser empregadas em vez do fermento tradicional. A utilização de água onde passas foram infundidas é destacada como uma alternativa eficaz, resultando em pães mais macios e saborosos. O conhecimento sobre como otimizar o processo de fermentação é crucial em tempos de dificuldade, onde os recursos podem ser limitados.

Al-Awan também apresenta métodos sobre como secar e preparar os ossos e caroços das frutas para fazer pão. Ele ensina que os caroços de frutas como tâmaras e outras madeiras podem ser amolecidos e moídos para se tornarem ingredientes para pão. Para isso, recomenda-se infundir os caroços em água doce com sal, permitindo que eles se tornem macios antes de serem moídos.

Outra técnica sugerida é o uso de raízes e outros vegetais para preparar uma mistura que possa ser infundida com água para criar uma massa adequada para o pão. *Al-Awan* discute a importância de cozinhar os caroços em água com sal e vinagre, o que os amolece e os torna apropriados para a mistura. Ele também menciona que, ao secar esses ingredientes corretamente, eles podem ser transformados em farinha para fazer pão, proporcionando uma fonte alternativa de alimento em tempos de escassez.

Além disso, ele sugere o uso de ingredientes como passas e grãos de frutas, que, quando secos e moídos, oferecem uma opção nutritiva e saborosa. Essa prática de aproveitar todos os recursos disponíveis demonstra a adaptabilidade e engenhosidade dos agricultores da época, que buscavam soluções criativas para enfrentar as dificuldades alimentares.

Al-Awan também descreve as qualidades e características de várias árvores e plantas, enfatizando a importância de compreendê-las para a produção agrícola. Por exemplo, ele menciona o terebinto, uma árvore que cresce em solo árido e que possui um fruto útil. *Al-Awan* observa que a madeira do terebinto é resistente e que a árvore se adapta bem a terrenos difíceis, sendo uma excelente opção para cultivo em regiões montanhosas.

Além disso, ele discute as propriedades da aroeira, que pode ser utilizada tanto para dar sombra quanto para repelir pragas. A árvore é conhecida por suas folhas aromáticas e pelo efeito benéfico que pode ter sobre o solo. A combinação de aroeira e terebinto é apresentada como uma prática benéfica para manter a saúde do solo e das plantações vizinhas.

Al-Awan fala sobre outras plantas, como o ditany, que possui propriedades medicinais, e a cebola squill, que é eficaz para repelir animais nocivos. Essas descrições não apenas fornecem uma compreensão das plantas, mas também oferecem insights sobre como integrá-las de maneira eficaz nas práticas agrícolas.

As práticas e conhecimentos compartilhados por *Al-Awan* têm um impacto significativo que ultrapassa seu contexto histórico, no qual se destaca pela descoberta de práticas agrícolas que até então não eram exploradas e desenvolvidas. As recomendações sobre colheita, armazenamento, diversificação de culturas e uso de práticas tradicionais são extremamente relevantes para os desafios agrícolas contemporâneos. Sua obra nos traz a reflexão sobre a importância dos métodos utilizados no século XII para lidar com a fome em uma sociedade que vivia em insegurança mediante a calamidades ambientais como a seca, infertilidade ou longos períodos de chuva, lidava com essas calamidades ambientais e enfrentando o problema da escassez de alimentos.

A abordagem integrada de *Al-Awan*, que combina práticas agrícolas com conhecimento tradicional e espiritualidade, destaca a importância de uma visão holística na agricultura. Essa perspectiva pode inspirar práticas modernas que buscam mitigar a insegurança alimentar e promover a sustentabilidade. O conhecimento sobre o uso de plantas repelentes e métodos de controle de pragas é especialmente pertinente hoje, em um contexto em que a agricultura enfrenta novos desafios.

A análise das práticas de *Al-Awan* pode levar a um maior entendimento sobre a importância da adaptação às condições locais. A flexibilidade nas técnicas de cultivo e a escolha cuidadosa das sementes são essenciais para a resiliência agrícola. A capacidade de um agricultor de se adaptar às mudanças climáticas, ao solo e às condições de cultivo é um aspecto crucial que pode determinar o sucesso ou o fracasso das colheitas.

“Kitab al-Filaha” de *Al-Awan* fornece uma rica fonte de conhecimento sobre alternativas para enfrentar crises alimentares no século XII. As práticas de colheita, armazenamento, diversificação de culturas, uso de talismãs e técnicas de preparação de alimentos refletem uma abordagem inovadora e adaptativa. As lições extraídas deste livro continuam a ser relevantes nos dias de hoje, enfatizando a importância da resiliência, da colaboração e da integração do

conhecimento tradicional e científico na busca por soluções sustentáveis para a segurança alimentar global. O legado de *Al-Awan* serve como um lembrete da necessidade de adaptabilidade e inovação em tempos de crise, oferecendo uma perspectiva que pode guiar tanto agricultores contemporâneos quanto formuladores de políticas na luta contra a insegurança alimentar.

Referências

Fontes

El Libro de Agricultura de Al-Awan. Edición y comentarios de José Ignacio Cubero Salmerón sobre la traducción de Banquieri. Ed. DAP: Junta de Andalucía, 1999.

Bibliografia

CARABAZA BRAVO, J. M.; GARCÍA SÁNCHEZ, E. Fuentes de la Filāḥa fārisiyya. *Al-Qanṭara*, v. 30, n. 2, p. 623–654, 2009. DOI: <https://doi.org/10.3989/alqantara.2009.v30.i2.93>.

SILVA, M. C. Crise e fome na Alta Idade Média: o exemplo dos capitulários carolíngios. *Anos 90*, [S. l.], v. 24, n. 45, p. 185–207, 2017. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/anos90/article/view/64442>. Acesso em: 02 dez. 2024.

MÉTODOS E FONTES PARA A HISTÓRIA DE GÊNERO HISPÂNICA

Lorena da Silva Vargas (UVa)¹

Esta comunicação pretende lançar luz sobre alguns dos métodos e fontes recorrentes para as pesquisas em História de Gênero na atualidade, fundamentalmente aplicados ao contexto da nobreza hispânica medieval. A História de Gênero é uma linha de pesquisa que se despontou nos anos 1980 com os trabalhos de Joan Scott, especificamente com a publicação de *Gender: A Useful Category of Historical Analysis*², em 1986. Tem por pretensão olhar para o passado não apenas considerando as contribuições de homens e mulheres ao longo da história, mas entendendo essas contribuições como fruto de práticas culturalmente pré-estabelecida e de características morais associadas ao que se entendia por “ser homem” e “ser mulher”. A construção da masculinidade e da feminilidade em cada cultura definia as possibilidades de ação de cada indivíduo, o papel dos gêneros na sociedade e o comportamento esperado de cada um, configurando as estruturas sociais e as relações de poder.

Enquanto a História das Mulheres, emergida com anterioridade, nos anos 1970, busca ressaltar a participação feminina nos eventos históricos, a História de Gênero pretende aprofundar esse estudo no sentido de que, mais do que identificar e descrever as ações realizadas pelas mulheres na história, pretende-se compreender a raiz dessas ações, considerando a maneira como ocorreram, o contexto e as oportunidades em que foram geradas e como foram recebidas naquele momento, de acordo com os atributos culturalmente associados à feminilidade. Em suma, a História de Gênero busca entender as ações aprofundando-se no contexto cultural em que foram geradas. Por outro lado, etimologicamente, enquanto o termo “História das Mulheres” define como objeto de estudo o sujeito feminino, o termo “História de Gênero” define como objeto o comportamento empreendido por um indivíduo, independentemente de seu sexo, sendo, portanto, um termo que se amplia ao estudo tanto da feminilidade quanto da masculinidade.

Os primeiros estudos de gênero despontaram-se na Inglaterra e tinham como método analisar as ações femininas tomando como eixo seu papel na sociedade. Dessa forma, buscavam entender as mulheres conventuais a partir da religiosidade, as rainhas a partir do poder etc. Nessa linha, destacam-se obras como *Women and Work in Preindustrial Europe*³ (1986), de Barbara

¹ Graduada e mestra em História pela Universidade Federal de Goiás. Pesquisadora contratada em formação doutoral no Departamento de História da Arte da Universidad de Valladolid (Espanha). E-mail: lorena.silva@uva.es

² SCOTT, J. *Gender: A Useful Category of Historical Analysis*, *The American Historical Review*: 91 (5): 1053- 1075, 1986.

³ HANAWALT, B. (ed.). *Women and Work in Preindustrial Europe*. Bloomington: Indiana University Press, 1986.

Hanawalt. Posteriormente, os debates se expandiram por toda a Europa e América, dando origem a duas escolas de grande impacto nos estudos de gênero: a escola anglo-americana, com os trabalhos de Nancy Chodorow e Carol Gilligan nos Estados Unidos, e a escola francesa. Ambas tinham por método entender a raiz das identidades dos sujeitos para entender, como consequência, as possibilidades de ação de cada um. Para isso, dedicavam seu estudo à infância, considerada o período essencial para compreender as construções de gênero. Ambos os estudos, entretanto, apresentaram perspectivas distintas: enquanto a escola anglo-americana baseava-se nas experiências individuais da infância para explicar o desenvolvimento moral e comportamental, os franceses, a partir de leituras estruturalistas e pós-estruturalistas de Freud, consideravam que os códigos e linguagens culturais recebidos, ou seja, o meio externo, influenciava mais a construção da feminilidade e da masculinidade.

Com o tempo, os temas de pesquisa se ampliaram para as esferas doméstica e econômica, centrando-se nas relações familiares e de trabalho. Em 1990, foi publicada a coletânea *História e gênero: as mulheres na Europa moderna e contemporânea*⁴, organizada por James Amelang e Mary Nash, que trouxe, pela primeira vez, estudos focados também na Península Ibérica. Em 2012, François Soyer lançou *Ambiguous Gender in Early Modern Spain and Portugal: Inquisitors, Doctors and the Transgression of Gender Norms*⁵, discutindo, por meio de casos específicos e micro-histórias, as ideias de sexo, gênero e sexualidade no início da Idade Moderna peninsular.

O enfoque medieval nos estudos de gênero ganhou corpo em 2006, com a primeira edição da obra *Women and Gender in Medieval Europe*⁶, organizada por Margaret Schaus. Essa publicação serviu como enciclopédia dos estudos de gênero, apresentando conceitos e breves biografias de mulheres procedentes das mais diversas classes sociais que viveram na Europa entre os séculos V e XV. Outro pilar importante para os estudos de gênero na Idade Média são os trabalhos de Theresa Earenfight, que, com uma abordagem teórico-metodológica robusta, discute como as mulheres sempre estiveram presentes e circularam em todos os espaços, com maior ou menor frequência. Earenfight destaca que a invisibilidade feminina foi frequentemente atribuída à falta de documentação, embora o verdadeiro problema residia no desinteresse da ciência histórica pelo tema e nas metodologias inadequadas para abordá-lo, considerando que alguns enfoques

⁴ AMELANG, J y NASH, M. (ed.). *Historia y género: las mujeres en la Europa moderna y contemporánea*. Valencia: Diputación Provincial de Valencia, 1990.

⁵ SOYER, F. *Ambiguous Gender in Early Modern Spain and Portugal: Inquisitors, Doctors and the Transgression of Gender Norms*. Leiden: Brill, 2012.

⁶ SCHAUS, M. (ed.). *Women and Gender in Medieval Europe*. Nueva York: Taylor & Francis Group, 2006.

tradicionais limitaram a valorização das informações encontradas nas fontes, relegando muitas delas ao segundo plano.

Nos últimos anos, historiadoras como Núria Silleras-Fernández e Michelle Armstrong-Partida têm se dedicado a abordar a História de Gênero a partir da Península Ibérica medieval, com atenção às especificidades de ser mulher nos reinos de Castela e Aragão. Suas publicações investigam tanto as ações de mulheres de posições privilegiadas, como rainhas, princesas e nobres no âmbito cortesão, quanto as de mulheres de classes mais humildes, encontradas nos espaços urbano desempenhando atividades diversas e, ao mesmo tempo, exercendo uma segunda jornada no âmbito doméstico, como donas de casa. A relação estreita e interconectada entre a História de Gênero e a História das Mulheres permitiu que os estudos citados coexistissem com a consolidada relevância da História das Mulheres na Espanha. Essa vertente avançou significativamente nas últimas décadas com os trabalhos de Isabel del Val Valdivieso, Cristina Segura-Graíño e Diana Pelaz-Flores, que incorporam o gênero como categoria de análise para aprofundar suas investigações.

A nível teórico, Cristina Segura Graíño⁷ chamou a atenção para três conceitos que ajudam a definir a perspectiva de análise de uma pesquisa de gênero, que são: “feminismo da igualdade”, “feminismo da diferença” e “feminismo marxista”. O “feminismo da igualdade” busca entender as ações femininas tomando por referência as ações masculinas, ao passo em que o “feminismo da diferença” busca compreender as mulheres na história a partir de suas próprias condições e contexto, e não a partir de uma comparação com o homem e seu lugar nas tramas históricas. Essa teoria nos permite entender as ações deixadas no passado a partir do indivíduo que as executa, considerando seu gênero e grupo social, com o objetivo de compreender o verdadeiro peso dessas ações em seu momento. Já o “feminismo marxista” defende que as ações femininas devem ser entendidas como fruto da exploração masculina em um contexto patriarcal, sendo o homem o responsável por moldar e limitar as ações dos demais grupos sociais.

Outra teoria amplamente utilizada na atualidade é a do *queenship*, formulada na década de 1990 com a publicação, em 1998, da obra *Medieval Queenship*⁸, de Janet Nelson. O termo *queenship* pode ser definido como a "dignidade ou ofício de rainha"⁹, ou seja, o exercício do poder

⁷ SEGURA GRAÍÑO, C. Cómo construimos la Historia de las Mujeres desde las Universidades españolas, *Revista de Historiografía*, 22: 255-271, 2015.

⁸ NELSON, J. “Medieval Queenship”. In: MITCHELL, L. (ed.). *Women in Medieval Western European Culture*. Nueva York: Routledge, 1998, pp. 179-207.

⁹ SILLERAS FERNÁNDEZ, N. Reginalitat a l’Edat Mitjana hispànica: concepte historiogràfic per una realitat històrica, *Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona*, 50: 121-142, 2005-2006.

da rainha. Conforme propõe a autora, na prática, esse exercício de poder vai além de sua expressão puramente “oficial” ou política na vida cotidiana, abrangendo esferas tão diversas como o patronato artístico, o cuidado com a casa, a atuação bélica e a criação de redes clientelistas, estas denominada pela historiografia como *partnership*. Nesse sentido, como comenta Guerrero Navarrete¹⁰, esse exercício do poder feminino não se limita às formas tradicionais, como governo, casamento, alianças, linhagem e administração de bens, mas também engloba os meios “informais”, como a construção de redes clientelistas, essenciais para garantir a manutenção e o engrandecimento do status e da fortuna de uma linhagem. O termo alcançou tamanha utilidade nas últimas décadas que recebeu traduções a outros idiomas, resultando na *reginalidad*, proposto por Núria Silleras Fernández para o espanhol, *königintum*, elaborado por Heinrich Kuhn a partir da historiografia alemã, entre outros.

Nesse aspecto, encontramos várias vias que possibilitavam conectar as mulheres a indivíduos e instituições de forma “extraoficial”, entre as quais estão: o intercâmbio de presentes, o cumprimento de favores, as doações, o patronato de obras artísticas e a própria imagem pessoal e familiar refletida na indumentária, nas joias, nos castelos e nos utensílios domésticos como uma forma de ratificar o poder socioeconômico e gerar uma influência por meio da imagem. Surge assim, outro tipo de poder: o poder da influência, das aparências e da persuasão, conquistado por uma estratégia de exibição de objetos materiais de qualidade aliada ao correto uso da oratória.

Essas vias informais de poder foram utilizadas não apenas pelas rainhas, fossem elas regentes, consortes ou reinantes, mas também por diversas damas da corte. Como base do conceito de *queenship*, está a distinção entre História Política e História do Poder, sendo esta última muito mais inerente à História Cultural e, portanto, aberta aos múltiplos espaços de circulação da mulher, tanto na corte quanto fora dela. Nesse sentido, a *reginalidad* vai além da figura da rainha enquanto monarca: abrange os múltiplos aspectos da autoridade feminina, como mãe e senhora, por exemplo, e se expande às demais mulheres, sejam elas nobres ou não, considerando que exercem um poder no âmbito de um senhorio, de um mosteiro ou de sua própria casa. Por esse motivo, pode-se falar não apenas de *reginalidad*, mas também de *señoralidad*, como propôs María Concepción Porras Gil para tratar da prática do poder por parte das demais nobres (senhoras, condessas, marquesas, duquesas, etc.). O poder e influência das nobres se distingue do da rainha, afinal, por mais vastos e consolidados que fossem, não se comparam ao poder real, instituído por Deus e colocado abaixo apenas do próprio poder divino.

¹⁰ GUERRERO NAVARRETE, Y. Testamentos de mujeres: una fuente para el análisis de las estrategias familiares y de las redes de poder formal e informal de la nobleza castellana, *Studia Histórica*, 34: 89-118, 2016.

Ao tratar das relações de poder e da criação de redes clientelistas, nos aproximamos a outra teoria: a da *interseccionalidade*, que nos alerta sobre a importância de pensar conjuntamente gênero, raça e classe social. A teoria da *interseccionalidade* surgiu na década de 1990 buscando compreender os sistemas de hierarquização e estabelecimento de poder, considerando um conjunto de fatores que determinam a posição de um indivíduo na sociedade, reservando-lhe determinada conduta e responsabilidades que o distinguiam dentro de um sistema social.

Definida as necessidades da pesquisa, as perspectivas de análise e a teoria a ser utilizada, resta ir em busca das fontes. Nas décadas de 1970 e 1980, as fontes utilizadas para a História das Mulheres e a História de Gênero eram as mesmas que a historiografia tradicional vinha empregando há décadas para outros temas de estudo: fontes pertencentes às esferas jurídica, política e econômica, como processos judiciais, cédulas, contratos, entre outras. Seria na década de 1990 quando a historiografia, impulsionada principalmente pelos estudos culturais que incorporavam a categoria de gênero, buscou ampliar a compreensão do papel feminino nas sociedades para além do âmbito “oficial”, o que exigiu o estudo de outros tipos de fontes. O espaço doméstico passou a ser visto como digno de análise, sobretudo ao considerar que era o espaço onde o poder feminino “predominava”. Nesse contexto, livros de contas, inventários de bens, testamentos, codicilos, documentos de dote e cartas pessoais começaram a ser investigados. Esse tipo de fonte permitiu não apenas aprofundar o entendimento sobre o cotidiano feminino, mas também acessar suas emoções, pensamentos e aspirações, ao trazer, em muitos casos, a voz feminina em primeira pessoa, o que contrasta com os documentos oficiais, cujos autores são predominantemente masculinos. Em todo caso, o importante para a História de Gênero é, mais que identificar as mulheres nas fontes e ressaltar sua contribuição histórica, entender estas ações dentro de um contexto cultural, contrastando-as com as possibilidades de ação incumbidas ao gênero feminino e como estas ações foram recebidas em seu entorno.

A *interseccionalidade* entre gênero, raça e classe social se mostra essencial para entender as fontes, tanto a nível de conteúdo quanto de quantidade de informações. Sobre as mulheres nobres há infinitamente mais registros, mais detalhados e mais bem conservados. Nos arquivos catedralícios, como o Arquivo Capitular da Catedral de Toledo, vemos nitidamente o que era ser mulher plebeia e ser mulher nobre. As primeiras aparecem nos livros de obra e fábrica como trabalhadoras na construção do templo. Porém, nos contratos não eram registradas com nomes, e sim com números, impedindo qualquer identificação individual. Por outro lado, as nobres aparecem sobretudo nos registros de obras pias como patrocinadoras de capelas, paramentos litúrgicos, encomendando missas etc. Em muitos casos, as mulheres se mostram nesses

documentos em primeira pessoa, como nas cartas de doação de paramentos litúrgicos. Além dos arquivos catedralícios e conventuais, a Espanha oferece uma diversidade de arquivos que contêm informações nobiliárias, a começar pelo Archivo Histórico de la Nobleza, que oferece um acervo de documentos procedentes das mais diversas casas nobiliárias, em sua maioria documentos relacionados ao âmbito doméstico e à vida privada. Também o Archivo Histórico Nacional e o Archivo General de Simancas conservam fundos relacionados principalmente à realeza. Por outro lado, os arquivos jurídicos como o Archivo de la Real Chancillería de Valladolid e o Archivo de la Real Chancillería de Granada oferecem informações relativas tanto às nobres quanto às plebeias a través de documentos como pleitos, cédulas reais, condenações etc. Atualmente, os documentos conservados nestes e em outros arquivos públicos se encontram disponíveis digitalmente no Portal de Archivos Españoles – PARES, uma ferramenta que possibilita ampliar os trabalhos sobre a Península Ibérica medieval aos dois lados do Atlântico e seguir expandindo a vertente historiográfica de gênero.

Referências

- AMELANG, James; NASH, Mary (ed.). *Historia y género: las mujeres en la Europa moderna y contemporánea*. Valencia: Diputación Provincial de Valencia, 1990.
- GUERRERO NAVARRETE, Yolanda. Testamentos de mujeres: una fuente para el análisis de las estrategias familiares y de las redes de poder formal e informal de la nobleza castellana. *Studia Histórica*, v. 34, p. 89-118, 2016.
- HANAWALT, Barbara (ed.). *Women and Work in Preindustrial Europe*. Bloomington: Indiana University Press, 1986.
- NELSON, Janet. Medieval Queenship. In: MITCHELL, Linda (ed.). *Women in Medieval Western European Culture*. Nueva York: Routledge, 1998, p. 179-207.
- SCHAUS, Margaret (ed.). *Women and Gender in Medieval Europe*. Nueva York: Taylor & Francis Group, 2006.
- SCOTT, Joan. Gender: A Useful Category of Historical Analysis. *The American Historical Review*, v. 91, n. 5, p. 1053-1075, 1986.
- SEGURA GRAÍÑO, Cristina. Cómo construimos la Historia de las Mujeres desde las Universidades españolas. *Revista de Historiografía*, v. 22, p. 255-271, 2015.
- SILLERAS FERNÁNDEZ, Núria. Reginalitat a l'Edat Mitjana hispànica: concepte historiogràfic per una realitat històrica. *Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona*, v. 50, p. 121-142, 2005-2006.
- SOYER, François. *Ambiguous Gender in Early Modern Spain and Portugal: Inquisitors, Doctors and the Transgression of Gender Norms*. Leiden: Brill, 2012.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA IBÉRICA
MESTRADO PROFISSIONAL EM HISTÓRIA IBÉRICA

*IV Congresso Internacional Península
Ibérica: Antiguidade, Medievo e suas
projeções*

&

*II HISEDU: Encontro Internacional de
História e Educação*

10 a 13 de dezembro de 2024

HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
História Ibérica
MESTRADO PROFISSIONAL

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

USC
UNIVERSIDADE
DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA

U LISBOA

UNIVERSIDADE
DE LISBOA

CENTRO DE ARQUEOLOGIA
DA UNIVERSIDADE
DE LISBOA

uniarq

O INÍCIO DA LUTA PELA INDEPENDÊNCIA EM ANGOLA NAS PÁGINAS DA FOLHA DE SÃO PAULO (1961): ASPECTOS DA RELAÇÃO BRASIL-PORTUGAL

Marcelo Hornos Steffens (UNIFAL-MG)¹

Introdução

O Estado Novo português surgiu no ano de 1933, como uma tentativa bem sucedida de institucionalização de uma ditadura militar (1926-1933). Tendo como figura central o presidente do Conselho de ministros, António de Oliveira Salazar, o salazarismo, baseou-se na tradição, no conservadorismo, no antiliberalismo e na herança ultramarina. Com o objetivo de reorganizar e definir os rumos da sociedade portuguesa após a conturbada experiência republicana liberal (1910-1926), a ditadura portuguesa estabeleceu-se, portanto, num contexto de crise dos valores liberais e iluministas, que varreu o todo o continente europeu.

Na ditadura salazarista, coexistiram elementos tradicionais – ruralismo e catolicismo – e modernos, como a ideia de um “estatismo orgânico” – com papel central do Estado e ações políticas e administrativas baseadas em critérios técnicos – e da intensiva propaganda e repressão através da polícia política (PVDE, PIDE, DGS) e com a criação de diversas prisões (Tarrafal, Aljube, Peniche etc.), o que aproximava Portugal dos Estados fascistas totalitários. Conforme Francisco Martinho, o regime estadonovista, em sintonia com o contexto europeu da primeira metade do século XX, baseou-se em alguns referenciais ideológicos, como fatores para a coesão da pátria: o autoritarismo, o colonialismo, o corporativismo e o nacionalismo.²

Com a vitória aliada na Segunda Guerra Mundial, a retórica liberal do capitalismo retomou fôlego, agora reatualizada para o novo contexto da Guerra Fria e com a intenção norte-americana de ampliação e abertura de mercados, o que incluía o direito à autodeterminação dos povos, a defesa da democracia e o estímulo à liberdade política e econômica, estabelecendo, em última análise, “fim dos antigos impérios” europeus.³

No novo contexto da bipolaridade mundial, Portugal procurava resistir, tentava não se subordinar ao capitalismo norte-americano e se manter distante a ameaça do socialismo

¹ Doutor em História. Professor do Programa de Pós-Graduação em História Ibérica (PPGHI/UNIFAL/MG).

² MARTINHO, Francisco Carlos Palomanes. A ordenação do trabalho e a nostalgia do Império: o Estado Novo português e as razões do consentimento (1933-1974). In: ROLLEMBERG, Denise, QUADRAT, Samantha Viz (orgs.). **A construção social dos regimes autoritários: legitimidade, consenso, e consentimento no século XX.** Europa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010, p. 283-307.

³ HOBBSAWM, Eric. O fim dos impérios. **Era dos Extremos.** São Paulo: Cia das Letras, 1995.

soviético. Em razão disso, o regime português teve que realizar adaptações e adotar uma nova postura em relações aos novos imperativos da política mundial. No entanto, a adaptação seria muito mais difícil em relação à questão das colônias africanas, uma das bases econômicas e ideológicas do salazarismo.

Assim, buscando adaptar-se à nova ordem mundial, a metrópole portuguesa reordenou, no início da década de 1950, aspectos de sua política colonial, quando “novas práticas administrativas foram sugeridas, dentre elas está o termo central de que as colônias que eram definidas como tais, naquele momento passariam a ser nomeadas como províncias ultramarinas”.⁴

Em 1951 foi alterada a Constituição Portuguesa, formalizando os territórios ultramarinos como parte integrante do território da nação ‘multicontinental e plurirracial’ portuguesa. A denominação “províncias de ultramar” ocupou assim o lugar de “colônias”, numa espécie de inversão que habilmente buscou impedir e postergar a autonomia e a formação de movimentos de libertação nacional e revolucionários entre aquelas populações.

O fato é que, renovada ou não, a relação entre metrópole e colônias buscava cumprir o mesmo interesse: a manutenção de um mercado onde Portugal fosse praticamente exclusivo, o que garantiria as bases da economia portuguesa. Por outro lado, a perda dos territórios ultramarinos poderia significar para Portugal, segundo o discurso estadonovista, o comprometimento de sua soberania econômica e, conseqüentemente, de sua soberania política, algo inaceitável para o regime.

A manutenção das colônias pelo regime também reforçava o imaginário lusitano e a ligação com um passado memorável de pioneirismo e coragem herdado do século XVI e a garantia de um futuro seguro. Além disso, na visão do regime, a posse das terras africanas posicionava Portugal no novo contexto internacional, uma vez que poderia significar não somente uma barreira física ao avanço socialista, mas, também, uma barreira moral em razão do empenho e da tarefa histórica dos portugueses na propagação dos valores ocidentais.

Salazar buscou, nesse contexto, dar forma a uma ideologia que justifique o esforço e a permanência portuguesa nas colônias africanas. A importância dessa justificativa não era secundária, os argumentos não foram somente dirigidos às populações da metrópole e das

⁴ PINTO, João Alberto da Costa. Gilberto Freyre e a intelligentsia salazarista em defesa do Império Colonial Português (1951 – 1974). In: **História**, v.28, n.1, 2009, p.445.

colônias, mas também aos crescentes questionamentos ocorridos no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU).

O uso da *Folha de São Paulo* como fonte de pesquisa para este pequeno texto envolve algumas questões interessantes. A primeira diz respeito, ao papel de mídia na construção de determinados sentimentos sobre alguns temas, em nosso caso, um posicionamento sobre a luta contra a ditadura em Portugal e pela independência, especificamente, de Angola.

Outra questão diz, respeito ao interesse do jornal sobre Portugal, de suas relações com o Brasil e, também, com a política internacional, marcada pela Guerra Fria, amplamente analisada pelas agências internacionais de notícias (AFP, UP, UPI etc.) com notícias reproduzidas pela *Folha*. Assim, foi feita uma pequena seleção de notícias sobre a luta de independência em Angola nos primeiros meses do ano de 1961.

Na primeira página do dia 25 de janeiro de 1961 foi narrado do sequestro do transatlântico *Santa Maria*,⁵ “amotinaram-se [...] e, com metralhadoras e granadas de mão, apoderaram-se do comando do barco, quando este havia abandonado a Ilha de Curaçao, com destino a Miami”.⁶ Adiante, na mesma data, apareceram mais informações a partir da notícia da agência Associated France Press (*AFP/Paris*) sobre o líder do motim, Henrique Galvão – um antigo aliado do regime estadonovista que, exercendo suas funções de inspetor superior da Administração Colonial, descobrira abusos que não deixou de denunciar. Não obtendo, no entanto, os resultados esperados, “passa para a oposição e funda um movimento chamado ‘Organização Cívico-Militar’, que trata de agrupar os elementos antitolitários portugueses”.⁷

As notícias sobre o episódio do sequestro do *Santa Maria* na *Folha* estenderam-se por vários dias, principalmente, a partir do material produzido por agências internacionais. Um ponto interessante na sequência de notícias sobre o sequestro, foi a suspeita de envolvimento e de um possível apoio de Cuba aos amotinados. Curiosamente, a *FSP* publicou, a partir da notícia da *AFP/Madrid*, a declaração dada por um correspondente em Washington do jornal espanhol monarquista madrilenho *ABC* de que o capitão Henrique Galvão (...) “se tinha colocado recentemente em contato com elementos castristas” e que a captura do *Santa Maria* constituiria

⁵ A ideia do sequestro do transatlântico envolvia além da tentativa de desestabilização do salazarismo, pelo ato em si, também, o sinal para o início de levantes nas colônias africanas, onde o navio deveria atracar.

⁶ *FSP/AFP/Paris*, 25/01/61, p.1.

⁷ *FSP/AFP Paris*, 25/01/1961, p. 10.

(...) “um novo capítulo da guerra fria, dirigida neste caso preciso contra o governo de Portugal por um de seus adversários mais apaixonados e perigosos”.⁸

Interessante perceber, também, neste contexto, a inclusão de Cuba, pelo periódico, no episódio do sequestro do *Santa Maria* (janeiro de 1961). Ao que parece, além das medidas tomadas pelos revolucionários na ilha, como, por exemplo, a reforma agrária, o rompimento formal das relações diplomáticas pelos Estados Unidos (3 de janeiro de 1961), consolidou uma nova perspectiva em relação ao país caribenho, bem sintetizada na leitura feita pelo correspondente do jornal *ABC*: (...) “o ato decretado pelos rebeldes portugueses é uma manifestação de propaganda política que coincide com o momento psicológico revolucionário da América Latina e, numa certa medida, com o momento de transformação política de Washington”.⁹

No mês de fevereiro os conflitos na África começam a ser noticiados pelo periódico. Primeiro em Angola. Um comunicado da agência portuguesa *ANI*, repassado à *Folha* pela *UPI*¹⁰: foram mortos sete agentes portugueses, “quando uma turba pretendeu atacar três prisões na **colônia** de Angola. (...) As atividades comerciais se desenvolvem como de costume e a população branca foi às praias e ilhas próximas. Contudo, forças militares portuguesas patrulham os bairros indígenas”.¹¹

Alguns elementos interessantes no texto da notícia e que parecem ser uma discrepância do uso que agência fez e do uso oficial, o termo *colônia de Angola*. Abolido formalmente e substituído por *províncias ultramarinas*, em 1951, nas comunicações do Estado português. Também, o forte traço do componente racial no texto da agência, que por diversas vezes colocou em oposição *brancos*, *pretos* e *indígenas*, paradoxalmente, em um momento em que a perspectiva lusotropicalista ainda era mobilizada para justificar a presença portuguesa, especialmente na África.¹²

Dias depois, em 10 de fevereiro, na primeira página, a *Folha* noticiava¹³: “94 africanos mortos, centenas de feridos e 300 detidos. (...) somente sete africanos foram mortos durante o ataque

⁸ *FSP/AFP/Madrid*, 26/01/61, p.10.

⁹ *FSP/AFP/Madrid*, 26/01/61, p.10.

¹⁰ United Press International (UPI), agência de notícias estadunidense, fundada em 1907.

¹¹ (*FSP/UPI/ANI*, Lisboa, 05/02/61, p.1. Grifo meu).

¹² Uma das figuras importantes na divulgação e fundamentação do lusotropicalismo foi Gilberto Freyre, que fez, no início da década de 1950, uma viagem de mais de seis meses por Portugal, África e Ásia. *A incursão foi cuidadosamente organizada pelo governo, de modo que Freyre visse no ultramar português as suas teorias*. Na visita a Angola, “quando Freyre se deparou com uma situação de evidente exploração e segregação, como as minas de diamantes (...), que dependiam de trabalho semiescravo, reconheceu nisso “alguma coisa irredutivelmente belga (FREYRE 1953a, p. 270)”. SCHNEIDER, Luiz. Iberismo e luso-tropicalismo na obra de Gilberto Freyre. **História da historiografia**, Ouro Preto, n 10, dezembro, 2012, p. 84.

¹³ Notícia encontra-se centro da primeira página, mas não é a principal. Foi composta pelo recorte de notícias da agência AFP de Lisboa e Londres. Tem chamado a atenção, também, o que parece ser o ambiente internacional predominante, o da Guerra Fria, como já dito anteriormente. Além do que foi dito na notícia, não há dia em não

lançado contra a prisão militar. Os demais foram abatidos no curso de operações posteriores de “limpeza”, efetuadas nos bairros africanos de Luanda” Na mesma notícia: (...) “segundo a agência portuguesa *Lusitânia*, foram assinalados nas proximidades de Angola quatro navios soviéticos, provavelmente de pesca, a umas 15 milhas da baía dos Tigres”.¹⁴

Um primeiro elemento da notícia que pode ser comentado diz respeito ao elevado número de mortos e mais especialmente à chacina que as forças de ocupação portuguesa perpetraram nas ações de “limpeza”, tudo tratado, ao que pareceu-me, como total normalidade, como uma reação esperada. Ideia reforçada pela denominação de “terroristas”, também, utilizada.¹⁵ Violência usada de maneira recorrente. Segundo Filipe Meneses, “a reação portuguesa foi, como era habitual na África, violenta. O Exército e a Força Aérea intervieram de forma brutal e indiscriminada”.¹⁶

Outro elemento, diz respeito à repetida presença de navios soviéticos e ao seu constante envolvimento, do sequestro do Santa Maria ao levante em Luanda. Este era o ambiente dominante nas relações internacionais naquele contexto, o que, por outro lado, também reforçava a posição portuguesa na manutenção das colônias como uma importante barreira à ameaça socialista, o que reforçava uma explicação para a situação em Angola e para o descontentamento dos nativos com a permanência portuguesa: o problema não seria a violenta presença portuguesa, mas a influência externa perniciosa.

Em 21 de março, mais notícias sobre os acontecimentos em Angola, (...) “mais de 70 pessoas” mortas, com “relatos estarrecedores” de refugiados portugueses sobre como “os terroristas atacaram à noite, assassinando colonos em suas camas, sitiando localidades isoladas e matando mulheres e crianças com seus machados”.¹⁷

Sobre a notícia, gostaria de enfatizar alguns aspectos. O primeiro, o da complexidade do contexto e da ausência de identificação da autoria das ações, o que foi recorrente nas notícias

haja notícias sobre a União Soviética. No dia 10/02, especialmente, com a manchete de primeira página: AVIÃO DE CAÇA FRANCÊS ATACA O APARELHO QUE TRANSPORTAVA O PRESIDENTE DA URSS. E, também, na mesma primeira página, sobre o reatamento das relações diplomáticas do Brasil com a União Soviética: O reatamento com a URSS não inquieta as FA [Forças Armadas] (*FSP*, 10/02/1961, primeira página/p.1).

¹⁴ *FSP/AFP* Lisboa, 10/02/1961, p.1.

¹⁵ Recentemente a emissora britânica BBC se recusou a denominar o grupo Hamas como terrorista com o objetivo de a imparcialidade da cobertura no ataque e massacre israelense na Faixa de Gaza, classificando os integrantes do grupo como militantes. <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2023/10/bbc-e-alvo-de-protesto-na-sede-por-evitar-descrever-hamas-como-terroristas.shtml>. Acesso em 16/07/2024.

¹⁶ MENESES, Filipe Ribeiro de. **Salazar**: biografia definitiva. São Paulo: Leya, 2011, p. 505.

¹⁷ *FSP*, AFP, Paris, *UPI*, Lisboa, 21/03/61, p. 1-2.

publicadas pelo jornal e, talvez, impossível de indicar naquele momento, e que contribuía para a construção de um clima de terror para os leitores.¹⁸

E, um segundo aspecto, diz respeito a ênfase dada à violência empregada pelos “terroristas” – não negando aqui, evidentemente, a violência utilizada no episódio – e os atos de covardia e traição que teriam envolvido a violação e o assassinato de mulheres, crianças e velhos, muitos deles dormindo¹⁹, que teriam vivido quase toda sua vida em Angola, destacando, quem sabe, a incompreensão do ato de angolanos assassinando “angolanos”. Enfim, reforça-se a ideia de um ato infundado, sem razão, gratuito, cometido por sujeitos desconhecidos contra vítimas indefesas e agentes do papel civilizador.

No dia 08 de abril, apareceram mais notícias sobre a violência portuguesa, dessa vez, sem ressalvas: (...) “Mais de 16.000 africanos fugiram de Angola nos últimos dias, para buscar refúgio no Congo, anunciou hoje, em entrevista à imprensa, um dos dirigentes da União de Populações Conguesas”. Disse ele: (...) “foram destruídas 28 aldeias e exterminados seus habitantes. ‘Milhares de angolenses -disse – são cruamente assassinados e atirados ao mar, deportados, amontoados uns sobre os outros, nas prisões de Luanda, queimados vivos ou enforcados”.²⁰

O tratamento dado ao movimento de independência em Angola continuou o mesmo, sem questionamentos sobre a situação colonial e a presença estrangeira e invasora portuguesa. Além disso, a ênfase na luta da desordem – terroristas – contra as forças da ordem, polícia, portugueses, marcando a forma de luta violenta e de alguma forma primitiva – por exemplo, no uso de machadinhas – pelos rebeldes, o que reforçava a ideia do papel civilizador desempenhado pelos portugueses e que poderia exercer um papel importante em uma mobilização de apoio à população portuguesa e na reação empreendida pela ditadura na manutenção do império português.

Em uma última notícia analisada, continuava o tom costumeiro, destacando a violência dos negros e os esforços brancos para a manutenção da ordem, as notícias de Angola:

Atacado em Angola importante centro industrial – Amba, importante centro comercial e industrial, foi novamente, atacada, ontem à noite, por grupos

¹⁸ Menezes atribuiu a “previsão e inspiração” da sublevação à UPA (União das Populações de Angola) com o objetivo de (...) “extirpar a presença portuguesa do norte de Angola e de, graças à destruição das plantações de café, destruir a economia colonial”. MENESES, *idem*, p. 507.

¹⁹ Lembro, especialmente, dos relatos sobre a Revolta Comunistas de 1935, no Brasil, que narravam a execução, também, enquanto dormiam de soldados pelos membros da “intentona”.

²⁰ *FSP/AFP* Leopoldville, 08/04/1961, p.2.

terroristas armados de fuzis automáticos. O missionário capuchinho italiano, padre Juan, que fora parlamentar com eles foi abatido e **esquartejado**. O ataque foi finalmente repellido pela população, apoiada por uma patrulha de guardas **brancos**. As autoridades detiveram 47 negros nos povoados indígenas de Catete (Angola), acusados de haverem participado nos motins ocorridos na região, recentemente.²¹

CONCLUSÕES

A partir do levantamento feito até o momento foi possível considerar que as notícias sobre a situação tensa em Angola e as manifestações contra o domínio e a presença portugueses foram constantes nas páginas do periódico. Não houve a negação do movimento contra Portugal. Esse tema não estava interdito.

Mas, no tratamento da luta por independência em Angola o que a *Folha de São Paulo* enfatizou, tanto através das notícias das agências internacionais, que o periódico reproduzia, quanto através do seu posicionamento, foi o caráter civilizador da presença portuguesa, representando o português como portador da ordem em oposição aos negros, portadores de inimagináveis atos violentos e bárbaros, como por exemplo, na execução do missionário capuchinho da última notícia apresentada.

O que se percebeu, também, foi a redução da questão da luta por independência em Angola, não questionada nas notícias, mas que cada vez mais era pautada na ONU, em virtude de sua articulação com a Guerra Fria, o que de alguma forma deslegitimava a luta africana contra o caduco império português.

Referências

FREYRE, Gilberto. *Aventura e Rotina: sugestões de uma viagem à procura das constantes portuguesas de caráter e ação*. Lisboa: Livraria Bertrand, 1953.

HOBSBAWM, Eric. *O fim dos impérios*. Era dos Extremos. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

MARTINHO, Francisco Carlos Palomanes. A ordenação do trabalho e a nostalgia do Império: o Estado Novo português e as razões do consentimento (1933-1974). In: ROLLEMBERG, Denise; QUADRAT, Samantha Viz (orgs.). *A construção social dos regimes autoritários: legitimidade, consenso, e consentimento no século XX. Europa*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010, p. 283-307.

²¹ FSP/AFP Luanda e Lisboa, 23/04/1961, p. 2. Grifo meu.

MENESES, Filipe Ribeiro de. *Salazar: biografia definitiva*. São Paulo: Leya, 2011.

PINTO, João Alberto da Costa. Gilberto Freyre e a intelligentsia salazarista em defesa do Império Colonial Português (1951 – 1974). *História*, v. 28, n. 1, 2009, p. 445.

SCHNEIDER, Luiz. Iberismo e luso-tropicalismo na obra de Gilberto Freyre. *História da Historiografia*, Ouro Preto, n. 10, dez. 2012, p. 84.

HISTORIAS CONECTADAS: LA TRANSCULTURALIDAD MEDIEVAL DE LA PENÍNSULA IBÉRICA ENTRE MUSULMANES Y CRISTIANOS

Éderson José de Vasconcelos (UFSC)¹

Pretendemos comprender las diferentes claves de lectura acerca de la Reconquista y la Historia del Al-Ándalus, examinando estos conceptos más allá del eurocentrismo y del nacionalismo, de modo que podamos repensar las tradicionales interpretaciones establecidas en la historiografía medieval ibérica. Vamos a analizar estas concepciones historiográficas vinculadas en los aportes de la Historia Global, y fundamentadas en la fuente musulmana (*Historia de Al-Ándalus: Ibn Al-Kardabus*) y en las documentaciones cristianas (*Primera Crónica General de España*).

Las conexiones entre latinos² y musulmanes en el medievo ibérico nos interesan por las relaciones entre las dos religiones monoteístas, y no por las concepciones bélicas. Según Michael Borgolte, *“This prerequisite in mind that I suggested, in a recent monograph, we shift the focus from a Christian to a monotheistic Middle Ages. From the perspective of the history of religion, the Middle Ages appear as a very specific period.”*³ y diferente de la historiografía tradicional, que resalta las guerras. La delimitación temporal consiste de la llegada musulmana, en 711, en el calendario cristiano, o en 89, en el árabe, hasta 1031, o 929, momento en que hay la caída del Califato de Córdoba y el fin de la dinastía Omniada en la península.

Teniendo como fundamento las fuentes, podemos concebir el medievalismo ibérico más allá de los conceptos de Reconquista e Historia de Al-Ándalus. En la

¹ Beca CAPES. Bajo la dirección de la medievalista Dra. Aline Dias da Silveira. Estudiante de Doctorado en Historia Global en la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC) y actualmente realizando un Doctorado Sandwich en la Universidad Autónoma de Madrid bajo la dirección del profesor Dr. José Santiago Palacios Ontalva Licenciatura y Maestría en Historia de la Universidad Federal de Alfenas (Unifal-MG). Correo electrónico de contacto: ederson_vasconcelos@hotmail.com.

² Cristandade latina, sobretudo no Languedoc e na Península Ibérica, os milites foram muito sensíveis à sua condição de protetores do espaço cristão contra o inimigo sarraceno, fato que os colocava numa situação eclesial diferenciada, uma vez que os guerreiros ajudavam a definir os contornos geográficos da comunidade cristã pela exclusão do outro, não cristão. Latinos, enquanto uma cultura cristã, militante e auto afirmativa, compartilhada por diversas comunidades étnicas. MIATELLO, A.L.P. **Pregação e cavalaria no processo de expansão da cristandade latina**: o papel da Ordem da Milícia de Ramon Llull (1232-1316). HORIZONTE – Revista de Estudos de Teologia e Ciências da Religião, v.15, n.48, p. 1151-1190, 30 dez. 2017. (p.1153) Desta forma segundo a interpretação de Miatello. Desta forma, utilizaremos latino para se referir as sociedades que adotaram o cristianismo durante o período medieval.

³ LOUD, Graham A.; STAUB, Martial (ed.). **The Making of Medieval History**. Ny: Editorial Board, 2017, p. 75.

presente investigación, optamos por dos documentaciones: la islámica, *Historia de Al-Ándalus: Ibn Al-Kardabus*, y la latina, *Primera Crónica General de España*. Así, por medio de los aportes de la Historia Global y de los estudios decoloniales⁴, pensaremos la relación entre ambas las religiones monoteístas, lejos de las perspectivas nacionalistas acerca de los conceptos de Reconquista e Historia de Al-Ándalus.

Esos conceptos han sido fraguados por diferentes miradas interpretativas, influenciadas por varias corrientes historiográficas, como positivismo, marxismo y los Annales, y han sido influenciados también por distintos acontecimientos históricos, como, por ejemplo, la conquista y colonización de América, las guerras napoleónicas en Europa, el neocolonialismo en África y el franquismo en España, además de movimientos intelectuales y políticos, como el pan-arabismo⁵. Alejandro García Sanjuán plantea que estos conceptos operan “como dispositivo académico orientado hacia la hispanización de Al-Ándalus. Con efecto, el Al-Ándalus ha sido ampliamente utilizado como herramienta ideológica para justificar el colonialismo español en el norte de África, especialmente en la región del actual Marruecos”⁶. La innovación y la legitimación de la presente investigación se fundamenta en la perspectiva de la historiadora Aline Dias da Silveira:

o medievo nos olha por um prisma global, [...] As perspectivas da História Global que incorporam os estudos subalternos e a

⁴La decadencia de la capacidad europea de mantener su poder directo sobre sus colonias asiáticas y africanas después de la Segunda Guerra Mundial, así como los cambios en las estructuras del poder internacional en favor de los Estados Unidos posibilitaron una nueva ola de independencias al sur del globo y el surgimiento de las reflexiones teóricas denominadas poscoloniales. El proyecto poscolonial es aquel que, al identificar la relación antagónica entre colonizador y colonizado, busca denunciar a las diferentes formas de dominación y opresión de los pueblos. Como una escuela de pensamiento, el poscolonialismo no tiene una matriz teórica única, siendo asociado a los trabajos de teóricos como Franz Fanon, Albert Memmi, Aimé Césaire, Edward Said, Stuart Hall y al Grupo de los Estudios Subalternos, creado en los años 1970 por el indio Ranajit Guha. ROSEVICS, Larissa. Do pós-colonial à decolonialidade. In: CARVALHO, Glauber. ROSEVICS, Larissa (Orgs.). **Diálogos internacionais: reflexões críticas do mundo contemporâneo**. Rio de Janeiro: Perse, 2017, p. 187.

⁵ Movimiento político iniciado después del fin del Imperio Otomano y que tuvo su apogeo bajo el gobierno del presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, que objetivaba la unión de todas las naciones árabes. SOUZA, Celia Daniele Moreira de. **O amor como elogio ao Califado Omíada de Córdoba em O Colar da Pomba de Ibn Hazm (séc. XI)**. 2020. 242 f. Tese (Doutorado) - Curso de Instituto de História, Programa de Pós-Graduação em História Social, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020, p. 228.

⁶ As a scholarly device primarily aimed at Spanishizing al-Andalus, Arab/Muslim Spain represents as colonialist an approach as Reconquista, and actually explicit supremacist claims are to be found in the writings of Spanish experts on Arabic studies. [...] Al-Andalus, in fact, has been widely used as an ideological tool to justify Spanish colonialism in Northern Africa, especially in present-day Morocco (Calderwood, 2018). SANJUÁN, Alejandro García. Medieval Iberia, Essentialist Narratives and Globalization. **Revista Dell'Istituto di Storia Dell' Europa Mediterranea**, Cagliari - Italia, v. , n. 11, p. 13-33, dez. 2022, p. 18.

descentralização dos referenciais teóricos estão em consonância com a experiência deste século, seja pela experiência que fundamenta a crítica aos paradigmas hegemônicos, seja por suas propostas de descentralização e conexão: histórias globais para experiências globais. A pesquisa desta era não pode ser entendida como global apenas pela conectividade tecnológica, mas pela consciência de conexão humana e ambiental, suas condições e desdobramentos. Frente a isso, a pesquisa e o ensino de História Medieval devem assumir sua responsabilidade na formação dessa consciência que tem força para agir em um mundo precipitado em transformações radicais. Como medievalistas brasileiros possuímos a potência para construir as lentes para a diversidade e a descentralização do período medieval, dessa forma, provincializando/descolonizando a Idade Média da apropriação europeia da História e da razão⁷

Con base en los fundamentos e innovaciones presentados por Alejandro García Sanjuán y Aline Dias da Silveira, entendemos la necesidad de reflexionar sobre los conceptos de Reconquista y de Historia de Al-Ándalus. Así, pretendemos nos alejar de las perspectivas nacionalistas ya consolidadas en la historiográfica ibérica a fin de acercarnos a la Historia Global, que todavía no fue utilizada para analizar el periodo medieval peninsular.

Nuestra metodología y problema de investigación es analizar la Reconquista y la Historia de Al-Ándalus a través de la Historia Global, conectando las fuentes cristianas y musulmanes para el desarrollo de una clave de lectura válida a ambas religiones y, con eso, alejándonos del estereotipo de colonia y metrópoli. De esta forma, se fundamenta la producción de una historia medieval desde el sur global, basada en la Historia Global de la Edad Media y en el decolonialismo, visto que, por no pertenecemos a Europa y tampoco a cualquier especie de nacionalismo, nos permite pensar fuera del eje nacionalismo/eurocentrismo.

En las ciencias humanas, los estudios decoloniales producen investigaciones basadas en un punto de vista ajeno al continente europeo, lo que significa decir que presentan rasgos exteriores al eurocentrismo nacionalista. Para Marcelo Santiago Berriel, “la perspectiva decolonial puede ser una excelente alternativa, visto que es capaz de contribuir a una interpretación más conveniente con la materialidad del objeto

⁷SILVEIRA, Aline Dias da. História Global da Idade Média: estudos e propostas epistemológicas. **Roda da Fortuna**, [s. l], v. 8, n. 2, p. 210-236, 10 abr. 2019. Disponível em: https://www.revistarodadafortuna.com/_files/ugd/3fdd18_12df75bc0f3948e18d7e0a4d631cd405.pdf. Acesso em: 18 nov. 2022.(p.230-231)

estudiado y con una postura menos servil”⁸. Con eso, percibimos la posibilidad de diálogo entre la corriente de la Historia Global y la perspectiva decolonial.

Nuestras indagaciones son: ¿cómo podemos pensar la historia medieval ibérica fuera de los conceptos historiográficos de Reconquista y de Historia de Al-Ándalus?; ¿cuál la relevancia hoy de producir una Historia Global y Decolonial de la Península Ibérica medieval?; ¿qué pensaban los cronistas medievales de sí y de sus rivales sin considerar el carácter bélico?; ¿cómo los cronistas medievales han imaginado y narrado sus propios sucesos?; y ¿cuál la imagen que musulmanes y latino de la Península Ibérica han adquirido para los cronistas medievales?. Estas cuestiones de la investigación pueden ser respondidas por el prisma de la Historia Global de la Edad Media, fundamentada en la concepción defendida por Borgolte:

*A global history in the age of globalization has to place the relationship and interaction of peoples, cultures and religions at its core. Its purpose cannot be simply to study and compare the history of civilizations, as has recently been done. On the contrary, one should be reluctant to identify large cultural entities in terms such as ‘Western Christianity’ or ‘the Islamic World from Spain to Iran’, as this kind of identification rests on an ontological assumption, while cultures are imagined identities. Neither should global history be confounded with traditional ‘world history’. Its ambition is not to write an all-encompassing history of the world, nor even to concentrate on large-scale studies. It is, rather, to focus on cultural contacts and interactions at the local or regional level. Global history considers any historical context in which cultures met or in which, more to the point, autochthonous populations encountered foreigners. Yet it also requires situating such a context in the greater scheme of things. Global histories of the Middle Ages are thus not Only interested in cross-cultural contacts, but also, and even more so, in transcultural networks.*⁹

Siendo así, basada en la Edad Media global y en la Decolonialidad, se encuentra nuestra contribución a la temática, porque busca el entendimiento de las relaciones entre cristianos y musulmanes fuera de los conceptos enraizados en los estudios medievales peninsulares, como los conceptos de “Reconquista” y “Historia de Al-Ándalus”. Además de eso, presentamos una lectura fundamentada en las fuentes, *Historia de Al-*

⁸BERRIEL, Marcelo Santiago. **O NEOMEDIEVALISMO DO NORDESTE BRASILEIRO?** 2022. Disponível em: <https://sacralidadesmedievais.com/textos-semanais/f/aperspectiva-decolonial-pode-nos-ajudar-a-compreender>. Acesso em: 05 out. 2022.

⁹LOUD, Graham; STAUB, Martial (ed.). **The Making of Medieval History**. United Kingdom: York Medieval Press, 2017, p. 78-79.

Ándalus: Ibn Al-Kardabus y Primera Crónica General de España, que se aleja de la comprensión estrictamente bélica entre las dos religiones monoteístas.

Con el propósito de desarrollar una historia global de la Península Ibérica medieval, buscamos la no separación de las narrativas en bloques de análisis: de un lado, los latinos apoyados en la “Reconquista”; de otro, los musulmanes asentados en la “Historia de Al-Ándalus”. Visto que tanto las fuentes latinas como las musulmanas comprenden las narrativas relacionadas con los hechos y actitudes de castigo o gloria divina, las fuentes medievales se vuelven “más do que narrar simplemente determinados acontecimientos, injiriéndolos en un plan mayor (toda causa supone otra anterior hasta llegar al creador) y contribuyendo para establecer pautas político-ideológicas de los grupos en el poder”¹⁰.

En la obra *El enemigo en el espejo: cristianos y musulmanes en la España medieval*, Ron Barkai plantea una cuestión de convivencia y de distinta relación entre las religiones, en que, durante el periodo medieval ibérico, musulmanes y cristianos habían coexistido y sido tolerantes. Sin embargo, podemos indagar la tesis de Barkai por la historia medieval global de la Península Ibérica, a través de una perspectiva holística de las relaciones entre las dos religiones. Así, de modo que no las separe en bloques de análisis, acentuamos el hecho de que convivían, se relacionaban e interactuaban en el mismo territorio, es decir, en localidades que no estaban aisladas entre sí.

Para la medievalista Aline Dias da Silveira, este territorio puede ser entendido como un espacio, porque “la transculturalidad ibérica produjo elementos materiales e inmateriales que abarcaban la historia bíblica, romana, visigoda, sueva, bizantina, árabe, persa, norteafricana y de los pueblos galos, posibilitando la escrita de grandes sùmulas que presentaban *Hispania* como un microcosmos participante e indispensable de la historia mundial”¹¹. Por su vez, María Guadalupe Pedrero-Sánchez apunta que “el dominio musulmán de Al-Ándalus hizo de la Península Ibérica, a lo largo de toda Edad

¹⁰ VEREZA, Renata Rodrigues; MAGELA, Thiago Pereira da Silva (org.). **História Medieval Fontes & Análises**. Niterói: Eduff - Editora da Universidade Federal Fluminense, 2022.

¹¹ SILVEIRA, Aline Dias da. Imago Mundi: consciência de globalidade e cosmografia medieval. **Anos 90: Revista do Programa de Pós-Graduação em História Universidade Federal do Rio Grande do Sul**, Porto Alegre, v. 29, n. 0, p. 1-21, out. 2022. Disponível em: <https://www.seer.ufrgs.br/index.php/anos90/article/view/110355/86692>. Acesso em: 21 nov. 2022, p. 9.

Media, un lugar con un singular modo de vida, en razón de la coexistencia de cristianos, musulmanes y judíos. Esta fue una situación única, no vivida en ningún otro lugar del Occidente europeo”¹².

De esta manera, por medio de la fe en estas religiones monoteístas, notamos una conexión en la que podemos basarnos para la construcción de una historia global de la Edad Media ibérica: cristianos y musulmanes narran sus concepciones históricas asentadas en su espiritualidad, reflexionando una conexión a través de las narrativas basadas en la comprensión monoteísta de los hechos. Para Michael Borgolte, “con este prerrequisito en mente, que yo sugerí en una monografía reciente, nosotros cambiamos el enfoque de una Edad Media cristiana a una monoteísta. Desde la perspectiva de la historia de la religión, la Edad Media aparece como un período muy específico”¹³.

Con la fundamentación en las fuentes, podemos pensar que los estudios medievales ibéricos pueden ser concebidos más allá de los conceptos de “Reconquista” e “Historia de Al-Ándalus”. Así, el cerne de nuestra investigación es comprender las relaciones entre cristianos y musulmanes presentadas en las fuentes medievales: *Primera Crónica General de España* e *Historia de Al-Ándalus: Ibn Al-Kardabus*. Hemos optado por no estudiar los judíos porque solo hemos tenido acceso a las fuentes ya informadas. Para Jonathan Ray, la dificultad de los estudios de los judíos en la Península Ibérica se relaciona con el hecho de que “la ausencia frecuente de denominaciones geográficas en estas colecciones reduce mucho el valor de la literatura de responsa como fuente para los estudios centrados en regiones o comunidades específicas”¹⁴.

De este modo, nuestro objetivo de investigación es romper con los estereotipos colonialistas, nacionalistas y eurocéntricos. Con eso, buscamos entender la historia medieval ibérica sin los conceptos tradicionales de la historiografía, pensando solamente en la relación que hacen las fuentes, *Historia de Al-Andalus: Iben Al-Kardabus* y *Primera Crónica General de España*, entre musulmanes y cristianos en el

¹² PEDRERO-SÁNCHEZ, Maria Guadalupe. **A Península Ibérica entre o Oriente e o Ocidente:** cristão, muçulmanos e judeus. São Paulo: Atual Editora, 2002, p. 5.

¹³ This prerequisite in mind that I suggested, in a recent monograph, the we shift the focus from a Christian to a monotheistic Middle Ages. From the perspective of the history of religio, the Middle Ages appear as a very specific period. LOUD, Graham A.; STAUB, Martial (ed.). **The Making of Medieval History**. Ny: Editorial Board, 2017, p.75.

¹⁴ RAY, Jonathan. **La Frontera Safadí:** la Reconquista y la comunidad judía en la España medieval. Madrid: Alianza Editorial, 2009. (p.21)

mundo medieval ibérico. Consecuentemente, romperemos con el análisis binario que postula solamente una relación bélica entre islámicos y latinos, que por veces valoriza los reinos latinos y por veces los califatos musulmanes.

Nuestra hipótesis es que en la búsqueda por comprender las relaciones entre cristiano y musulmanes, lejos de las nociones de Reconquista e Historia de Al-Ándalus, es posible desarrollar una lectura que valore a los distintos agentes históricos del medioevo ibérico, no solo al considerarse una u otra vertiente religiosa, ya que ambas las religiones eran conectadas y estaban presentes en el mismo territorio. Así es fundamental reflexionar sobre esas sociedades integradas, pero no separarlas por conceptos históricos.

Para Dias Silveira, “la Historia Global es una perspectiva historiográfica que busca una mirada más amplia y compleja, abarcando diversas metodologías. Acerca de su campo podemos decir que es vasto, con diferentes fases y desdoblamientos”¹⁵. La Historia Global nos ofrece muchas posibilidades, ya que con ella es posible reinterpretar, reescribir y reevaluar la historiografía, por el hecho de que uno de sus principales rasgos es la ruptura con las historias nacionales. Hay un rompimiento con la historia nacional al proponerse una lógica de conexiones, creando otras unidades políticas, algo fundamental a la comprensión del periodo medieval. Al mismo tiempo, plantea una mirada post-estatal, es decir, de un mudo no estatal, en el que los agentes no son necesariamente oficiales del gobierno.¹⁶

De este modo, teniendo como fundamento las perspectivas de desarrollo de una historia global de la Península Ibérica medieval, en la que absorbemos ambos los conceptos juntamente con la documentación. Con eso, será planteada una nueva interpretación, considerando tanto la comprensión del musulmán y de los cristianos acerca de la temporalidad analizada, que se extiende del siglo VII, con la llegada de los musulmanes en el territorio peninsular, perdurando hasta el siglo XI, en 1031, con el fin de la unidad política de Al-Ándalus.

¹⁵ SILVEIRA, Aline Dias da. História Global da Idade Média: estudos e propostas epistemológicas. **Roda da Fortuna**, São Paulo, v. 2, n. 0, p. 210-236, 27 mar. 2020. Disponível em: https://www.revistarodadafortuna.com/_files/ugd/3fdd18_12df75bc0f3948e18d7e0a4d631cd405.pdf. Acesso em: 15 jun. 2022, p. 214.

¹⁶ SILVA, Marcelo Cândido da. Uma História Global Antes da Globalização?: circulação e espaços conectados na idade média. **Revista de História**, São Paulo, v. 197, n. 0, p. 1-19, 09 set. 2020, p. 12.

Assí, buscamos con este proyecto de investigación la posibilidad de conocer mejor al mundo ibérico. Por medio de nuestra mirada latinoamericana, queremos demostrar nuevas posibilidades de reflexionar la Edad Media ibérica y las relaciones entre cristianos y musulmanes sin tener en cuenta una interpretación binaria, de conflictos bélicos constantes, pautados por interpretaciones nacionalistas y eurocéntricas.

Referências

- BERRIEL, Marcelo Santiago. *O neomedievalismo do nordeste brasileiro?*. 2022. Disponível em: <https://sacralidadesmedievais.com/textos-semanais/f/aperspectiva-decolonial-pode-nos-ajudar-a-compreender>. Acesso em: 05 out. 2022.
- LOUD, Graham A.; STAUB, Martial (ed.). *The Making of Medieval History*. New York: Editorial Board, 2017.
- LOUD, Graham; STAUB, Martial (ed.). *The Making of Medieval History*. United Kingdom: York Medieval Press, 2017.
- MIATELLO, A.L.P. Pregação e cavalaria no processo de expansão da cristandade latina: o papel da Ordem da Milícia de Ramon Llull (1232-1316). *Horizonte – Revista de Estudos de Teologia e Ciências da Religião*, v. 15, n. 48, p. 1151-1190, 30 dez. 2017.
- PEDRERO-SÁNCHEZ, Maria Guadalupe. *A Península Ibérica entre o Oriente e o Ocidente: cristãos, muçulmanos e judeus*. São Paulo: Atual Editora, 2002.
- RAY, Jonathan. *La Frontera Safadí: la Reconquista y la comunidad judía en la España medieval*. Madrid: Alianza Editorial, 2009.
- ROSEVICS, Larissa. Do pós-colonial à decolonialidade. In: CARVALHO, Glauber; ROSEVICS, Larissa (orgs.). *Diálogos internacionais: reflexões críticas do mundo contemporâneo*. Rio de Janeiro: Perse, 2017.
- SANJUÁN, Alejandro García. Medieval Iberia, Essentialist Narratives and Globalization. *Revista Dell'Istituto di Storia Dell'Europa Mediterranea*, Cagliari - Italia, v. 11, p. 13-33, dez. 2022.
- SILVA, Marcelo Cândido da. Uma História Global Antes da Globalização?: circulação e espaços conectados na Idade Média. *Revista de História*, São Paulo, v. 197, n. 0, p. 1-19, 09 set. 2020.
- SILVEIRA, Aline Dias da. *História Global da Idade Média: estudos e propostas epistemológicas*. *Roda da Fortuna*, [s. l], v. 8, n. 2, p. 210-236, 10 abr. 2019. Disponível em: https://www.revistarodadafortuna.com/_files/ugd/3fdd18_12df75bc0f3948e18d7e0a4d631cd405.pdf. Acesso em: 18 nov. 2022.
- SILVEIRA, Aline Dias da. *História Global da Idade Média: estudos e propostas epistemológicas*. *Roda da Fortuna*, São Paulo, v. 2, n. 0, p. 210-236, 27 mar. 2020. Disponível em:

https://www.revistarodadafortuna.com/_files/ugd/3fdd18_12df75bc0f3948e18d7e0a4d631cd405.pdf. Acesso em: 15 jun. 2022.

SILVEIRA, Aline Dias da. *Imago Mundi: consciência de globalidade e cosmografia medieval. Anos 90: Revista do Programa de Pós-Graduação em História Universidade Federal do Rio Grande do Sul*, Porto Alegre, v. 29, n. 0, p. 1-21, out. 2022. Disponível em: <https://www.seer.ufrgs.br/index.php/anos90/article/view/110355/86692>. Acesso em: 21 nov. 2022.

SOUZA, Celia Daniele Moreira de. *O amor como elogio ao Califado Omíada de Córdoba em O Colar da Pomba de Ibn Hazm (séc. XI)*. 2020. 242 f. Tese (Doutorado) - Instituto de História, Programa de Pós-Graduação em História Social, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020.

VEREZA, Renata Rodrigues; MAGELA, Thiago Pereira da Silva (org.). *História Medieval: Fontes & Análises*. Niterói: Eduff - Editora da Universidade Federal Fluminense, 2022.

O JORNAL “PORTUGAL DEMOCRÁTICO” NO ALÉM-MAR: RESISTÊNCIAS INTELLECTUAIS EM PORTUGAL E BRASIL NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX

Gabriel Pereira Nascimento (UNIFAL-MG)¹

Introdução

O presente estudo é parte integrante da pesquisa de Mestrado Profissional em História Ibérica concluída e defendida em 2024 junto ao Programa de Pós-Graduação em História Ibérica da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL/MG). Conciliando pesquisa e ensino de História, a parte apresentada aqui trata da análise do jornal **Portugal Democrático**, periódico que circulou entre 1956 a 1975 no Brasil produzido por exilados portugueses que resistiam contra a estrutura do Estado Novo português. O recorte analisado contempla o período do governo de Marcelo Caetano (1968-1974) que demarca a fase final do reagrupamento das oposições democráticas que tem seu ápice em abril de 1974, evento conhecido como a Revolução dos Cravos, que inaugurou a dissolução do Estado Novo português e a retomada democrática em Portugal.

Portugal Democrático foi um periódico formado majoritariamente por intelectuais portugueses que se exilaram no Brasil durante a primeira metade do século XX com dois objetivos primordiais. Primeiro, evidenciar as práticas autoritárias e repressivas proibidas de serem publicizadas pela oposição pelo Secretariado de Propaganda Nacional (SPN) desde 1933. Em segundo lugar, o periódico pretendeu promover a construção a partir de seus textos de uma plataforma unitária e democrática em Portugal e no exílio de fortalecer o combate ao Estado Novo a partir de seu “desmascaramento” internacional.

Essa pesquisa considerou o número de 204 edições disponíveis do **Portugal Democrático**. No entanto, o número de edições analisadas é consideravelmente menor, e vai do número 133 ao 188, totalizando 55 edições num período que corresponde aos anos de 1968 a 1974. Os textos são de variedade ampla e atendem a mudanças e disputas no jornal.

Portugal Democrático foi publicado em São Paulo e inicialmente esteve localizado na Rua Conselheiro Furtado nº 191 entre os anos de 1956 a 1969, quando transfere a redação para rua Libero Badaró nº 488 que viria ser a sede da redação do jornal até seu fechamento em 1975. Desde o início, o jornal contava com poucos recursos financeiros, razão pelo qual foi suprimida sua

¹ Mestre em História pelo Programa de Pós-Graduação em História Ibérica da Universidade Federal de Alfenas (PPGHI/UNIFAL-MG). E-mail: gabrielpereira.nascimento@sou.unifal-mg.edu.br

publicação mensal em alguns períodos dos quase vinte anos que esteve em circulação. Possuía o formato tabloide com o tamanho de quatro a oito páginas e uma tiragem de 3000 e 4000 por edição (Matos, 2014; Travancas, 2017). O jornal, conforme informava seu primeiro editorial, era destinado principalmente aos portugueses e brasileiros que desejavam se informar sobre a situação política de Portugal.

O núcleo editorial era formado desde a criação do jornal majoritariamente por intelectuais integrantes do Partido Comunista Português (PCP), o que não impediu que membros de diversas correntes ideológicas publicassem no jornal e contribuíssem com o debate sobre a unidade da oposição, tema que para o jornal sempre foi primordial para a retomada democrática em Portugal. No entanto, a preponderância do ideal comunista em seus principais membros não se constituiu como detalhe sem importância, na medida em que esse fato permitiu também uma aproximação com intelectuais brasileiros do PCB e fundamentou o ideal democrático em voga na época, estritamente ligado ao debate entre democracia e comunismo que o PCP e outras vertentes comunistas defendiam.

Além da busca da formação de uma identidade nacional “contra hegemônica” na maioria dos casos desses colaboradores, também compartilhavam às agruras do exílio numa segunda experiência traumática (Silva, 2000, p. 12). Já que escreviam do Brasil, os colaboradores do **Portugal Democrático** dependiam de informações recebidas do outro lado do atlântico em uma época que a comunicação ainda não tinha atingido a simultaneidade da internet. As publicações que se referiam a uma notícia, geralmente eram inseridas por meio de editoriais e artigos de opinião. Sendo assim, mais do que informar, um dos objetivos principais do jornal foi o de promover e moldar na sua fase final um método de ação eficiente para a reconstrução da democracia que em linhas gerais cumpriria a função desses intelectuais enquanto “guardiões da cultural nacional” portuguesa (Silva, 2000, p. 83).

O periódico produzido e publicado no Brasil manteve uma estrita relação com indivíduos e instituições brasileiras de diferentes esferas. Além disso, esteve sob a mira do Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo (DEOPS/SP) que elaborou um dossiê do **Portugal Democrático** e de vários de seus colaboradores (Matos, 2014, p. 64).

Projeto editorial e plataforma de ação

Dos fenômenos históricos pertencentes à história de Portugal que influenciaram diretamente o os grupos de intelectuais portugueses, dois merecem serem destacados. A revolução

de 1910, que apesar de críticas quanto ao voto limitado, restrições quanto à formação de organizações políticas e dos desgastes de governabilidade até sua dissolução em 1926, se constituiu como uma tentativa inovadora de modernização de Portugal (Wheeler, 1978, p. 868). Além disso, o período que se inicia em 1933 com a ascensão de António Salazar para o cargo de Presidente do Conselho de Ministros e de seu projeto de Estado Novo, continuado a partir de 1968 pelo seu sucessor Marcelo Caetano, incentivou o exílio de portugueses para diversas partes do mundo e com o Brasil sendo o país escolhido por diversos imigrantes, como no caso dos colaboradores do **Portugal Democrático**.

A partir da história intelectual de matriz francesa, pretende-se refletir sobre o periódico, considerando os aspectos discursivos e contextuais na análise, no entendimento que os textos veiculados transcendem o caráter discursivo e vinculam na relação dos intelectuais como agentes de intervenção social, permeados pelo engajamento na derrubada do Estado Novo e na construção de um projeto de nação em Portugal.

[...] A história política dos meios de comunicação deve enriquecer-se com um estudo da “socialização” dos homens, da formação de suas opiniões ao longo de seu itinerário particular. Ela deve dedicar especial atenção às gerações unidas pelas mesmas lembranças, que acarretam (frequentemente, mas nem sempre...) solidariedades instintivas. (Jeanneney, 2003, p. 222).

O jornal foi criado por iniciativa de dois indivíduos: o acadêmico português Vitor de Almeida Ramos e o técnico operário brasileiro Manuel Ferreira de Moura. Além destes membros, nomes como: Jorge de Sena, Adolfo Casais Monteiro, Jaime Cortesão, João Sarmiento Pimentel e Manuel Sertório foram alguns dos membros ativos do jornal e que se inserem na perspectiva de intelectuais com história na formação da opinião pública portuguesa desde a Primeira República, quando estes e mais alguns intelectuais republicanos publicaram a revista **Seara Nova**². Essa revista foi “utilizada para criticar e propor melhorias para a sociedade, e com isso, mudar a mentalidade da elite intelectual e criar as bases para se desenvolver uma opinião pública nacional” (Leitão, 2019, p. 114).

Portugal Democrático sempre teve seus textos, mesmo os mais teóricos, relacionados a um acontecimento contemporâneo a sua própria produção. Os temas da política chegavam, como era de se esperar, demasiado tarde para a publicação mensal do jornal, que sofria sobretudo por alguns problemas de ordem financeira, que limitava o tamanho e a regularidade de publicação, e

² **Seara Nova** é uma revista fundada em 1921 no contexto da Primeira República Portuguesa que pretendeu atuar, principalmente, em propor melhorias a sociedade, alterar a mentalidade intelectual e formar a opinião pública portuguesa. Apesar de mudanças na linha editorial e interrupções ao longo do século XX, a revista continua sendo publicada em Portugal.

de ordem editorial, pelo acesso a informações restritas e censuradas em Portugal a intelectuais que viviam e escreviam do Brasil. Ademais, o periódico se esforçou no intuito de desenvolver um pensamento que influísse diretamente na organização e atuação da oposição portuguesa no exílio, mas também em Portugal.

Por exemplo, a edição extra veiculada em setembro de 1968 motivada pelo afastamento de Salazar comporta grande parte do argumento que viria a ser reiterado abril de 1974 com a Revolução dos Cravos. O jornal defende que a saída de Salazar não deveria enfraquecer, mas pelo contrário, fortalecer a luta oposicionista na medida que os problemas do Estado Novo eram estruturais e havia piorado a vida dos portugueses nas esferas econômica, política e social. Nesse sentido, o jornal amplia sua plataforma de ação para membros de diversas ideologias centrada nas insurreições populares em Portugal e na unidade democrática no exílio, que, no entanto, não deixou de produzir rugas entre o **Portugal Democrático** e outros órgãos oposicionistas.³

A unidade democrática clamada pelo jornal também descrita como parte da reivindicação popular se pautava nas seguintes questões: anistia, fim das guerras coloniais, extinção da censura e da Polícia Política (PIDE), respeito por todos os direitos constantes da Declaração dos Direitos do Homem e convocação de uma nova Constituinte.

A ação política defendida pelo PCP, que em alguma medida orienta o projeto editorial do **Portugal Democrático**, “no contexto da guerra fria, alinhado pelo bloco soviético, manterá a estratégia antifascista, herdada diretamente do movimento comunista internacional, bebida no Comintern e em particular no seu VII Congresso” (Madeira, 2011, p. 789). Por isso, a defesa de uma plataforma democrática e antifascista apresentada no jornal, encontra vinculação com a história do PCP e da sua linha de trabalho com as massas. Essa unidade antifascista incorporaria uma tradição republicana liberal de esquerda, que também guardaria relação com o ideário da Revolução de 1910.

A democracia entendida nesse contexto, como instrumento inclusivo de opiniões das oposições, não significou o agrupamento de quaisquer discursos e táticas tomados pela resistência para a derrubada do regime fascista português. Nesse caso, ser democrático não pretendeu acolher todas as formas de resistência. **Portugal Democrático** buscou se orientar até seus últimos números, a partir do desejo de formar uma plataforma unitária, mas que se baseasse na atuação e manifestação popular. Rejeitou o regime de apartheid nas colônias pretendido por Henrique

³ Dentre eles, convém destacar o periódico **Portugal Livre** criado em 1959 pelos militares portugueses Henrique Galvão e Humberto Delgado, que propunham a organização de uma resistência armada e estiveram envolvidos no sequestro em 1961 de um símbolo da marinha portuguesa, a embarcação de luxo “Santa Maria”.

Galvão e Humberto Delgado, os pactos legalistas que o governo de Caetano indicou à Ala liberal, inclusive a revolta dos militares nas horas que antecederam a Revolução dos Cravos por pertencer aquilo que o periódico assumiu nunca compactuar: com a dissolução do regime por forças interiores.

Portugal Democrático em conexão com o Brasil

Portugal Democrático manteve relações fortes com intelectualidade brasileira, mas também com parte do empresariado e de outros setores brasileiros. Por exemplo, o jornal vai ter um contato próximo com Júlio de Mesquita Filho e o jornal brasileiro **O Estado de S. Paulo**, periódico particularmente envolvido com a mobilização da oposição antisalazarista em São Paulo chegando mesmo a sediar em sua redação, por exemplo, o Comitê dos Intelectuais e Artistas Portugueses Pró-Liberdade de Expressão criado em 1958 (Leitão, 2019, p. 168). Muitos jornalistas trabalharam n' **O Estado de S. Paulo** e também colaboravam no **Portugal Democrático**, como: Carlos Maria de Araujo, João Alves das Neves, João Sant'Anna Mota, Miguel Urbano Rodrigues e Victor da Cunha Rego (Travancas, 2017, p. 144).

Os intelectuais brasileiros também tinham uma relação muito profícua com o **Portugal Democrático** e seus colaboradores. Diversos intelectuais brasileiros atuaram no jornal com esses enlaces sendo fortificados principalmente a partir da comemoração anual no dia 05 de outubro onde portugueses e brasileiros se reuniam no Centro Republicano Português que, para além de uma festividade e memória da Primeira República (1910-1926), era um momento de expor intervenções de intelectuais de Portugal e Brasil em uma postura amistosa e colaborativa.

Carlos Drummond de Andrade, Lygia Fagundes Telles, Antonio Candido, Caio Prado Júnior, Sergio Buarque de Holanda, Cláudio Abramo, Álvaro Lins e Florestan Fernandes foram alguns dos nomes da intelectualidade brasileira que colaboraram no jornal. Além destes, é importante citar os nomes de Otávio Martins de Moura, diretor geral do **Portugal Democrático** até sua morte em 1970 e Dulce Ramos, esposa de Vitor Ramos que também chegou a ser proprietária do jornal por um curto período (Travancas, 2017, p. 145). Havia uma relação de muita cumplicidade entre os nomes citados e os portugueses que atuavam no jornal, ponto que pode ser medido pelas diversas menções e edições com capas e matérias longas que ressaltavam essa relação luso-brasileira e a estima de ambas as partes.

O sociólogo brasileiro Florestan Fernandes participou de diversas comemorações do dia 05 de outubro promovendo conferências publicados pelo **Portugal Democrático**. Por exemplo, nas

comemorações de outubro de 1972, Florestan Fernandes promove uma análise que depois viria a ser publicada na edição de novembro do jornal, onde analisa especificamente o governo de Marcelo Caetano. Em síntese, sua análise recai sobre o papel de Portugal, a partir da teoria do capitalismo dependente que a partir do sistema estrutural do Estado Novo e do papel das nações capitalistas hegemônicas, alocou Portugal como uma nação dependente de potências como os Estados Unidos nos quadros do capitalismo que usufruiu da estrutura fascista do Estado Novo para o controle político e econômico.

A figura do ex-embaixador do Brasil em Portugal, Álvaro Lins, estampa a primeira página do jornal com um editorial publicado na edição de julho-agosto de 1970 em referência a morte do intelectual brasileiro. Álvaro Lins é apresentado pelo texto, como um “homem que amava Portugal como poucos portugueses” e na foto estampada ao lado do texto denominado “Álvaro Lins, nosso companheiro”, há a seguinte legenda: “Passarão os anos, mudarão os governantes e a lembrança de Álvaro Lins permanecerá sempre viva no coração do povo de Portugal como a de alguém que num sombrio momento histórico soube encarar contra o fascismo de Salazar a dignidade do Brasil e a dignidade de Portugal”. O texto, na sequência, faz uma menção direta ao episódio em janeiro de 1959, quando Lins enquanto embaixador brasileiro, concede asilo político ao militar português Humberto Delgado perseguido pelo Estado Novo, contrariando o desejo do então presidente brasileiro Juscelino Kubitschek e o governo do Estado Novo, fato que culminaria no estremecimento dos laços entre Brasil e Portugal à época e na exoneração de Álvaro Lins do cargo de embaixador.

Conclusão

Portugal Democrático, como intentou-se evidenciar nesse trabalho, atuou não apenas como um periódico, mas como uma plataforma da oposição para refletir sobre o desenvolvimento da democracia em Portugal a partir de métodos democráticos, no sentido de permitir e expor os dissensos. Isso pode ser melhor visto nos seus editoriais que muitas vezes evidenciavam posturas diferentes do que em outros textos com opiniões distintas que não deixaram de ser publicados no jornal, mostrando que apesar do conselho de direção possuir uma postura explícita, nem por isso pretendia obscurecer todas as outras propostas.

Portugal Democrático é também fruto de uma época, onde se crescia a busca pela democracia e repudiava-se o fascismo, e o intelectual inserido no mundo e refletindo sobre seus problemas, permitia-se posicionar a respeito dos acontecimentos sociais.

Por fim, é importante ressaltar que a partir de sua produção, **Portugal Democrático** desenvolveu uma linha de respeito a democracia e democrática em si mesmo, ainda que essa “unidade” não se desse, em termos de “unanimidade” ideológica. Portanto, através de uma análise cronológico-temática é fundamental posicionar o grupo, como um dos principais agregadores da resistência e, principalmente no Brasil, seu papel de aglutinador da oposição se confunde e é indissociável da oposição portuguesa no país, sendo um dos periódicos mais relevantes produzidos pela oposição durante o Estado Novo em todo o mundo.

Referências

- JEANNENEY, Jean-Noël. A mídia. In: RÉMOND, René (dir.). *Por uma história política*. Rio de Janeiro: FGV, 2003. p. 213-230.
- LEITÃO, Alfredo Moreno. *Lutar é preciso: exílios, resistências e tensões. Portugueses antissalazaristas em São Paulo (1945-1974)*. Tese (Doutorado em História), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2019.
- MADEIRA, João Manuel Martins. *O Partido Comunista Português e a Guerra Fria: “sectarismo”, “desvio de direita”, “Rumo à vitória” (1949-1965)*. Tese de Doutorado. Universidade NOVA de Lisboa, 2011.
- MATOS, Maria Izilda de; GONÇALVES, Leandro Pereira. Exílios e resistências antissalazaristas em São Paulo/Brasil o jornal Portugal Democrático: Questões e debates (1958-1977). *Projeto História*, São Paulo, n. 50, p. 224-246, ago, 2014.
- SILVA, Douglas Mansur. *A ética da resistência: os exilados antissalazaristas do “Portugal Democrático” (1956-1975)*. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social), UNICAMP, Campinas, 2000.
- TRAVANCAS, Isabel. Portugal Democrático: An Exiles Newspaper. *Brazilian Journalism Research*, p. 126-14, 2017.
- WHEELER, Douglas. A Primeira República Portuguesa e a história. *Análise Social*, p. 865-872, 1978.

MUJERES LIBRES: AS CONCEPÇÕES DO GRUPO SOBRE O TRABALHO UMA ANÁLISE ATRAVÉS DAS REVISTAS

João Gabriel da Costa Andrade (UNIFAL-MG)¹

O grupo *Mujeres Libres* nasce como uma alternativa para as mulheres ligadas a movimentos anarco-sindicalistas como a FAI² e a CNT³. A organização foi criada pela médica pediatra Amparo Ponch y Gascón, pela advogada Mercedes Comaposada e pela operária Lúcia Sanchez Saornil.. Após uma experiência não tão agradável em um curso que ministrou para trabalhadores oferecido por um dos sindicatos ligados a CNT em 1933, onde os operários demonstraram certa dificuldade para aprender com uma mulher Mercedes se encontra com Lúcia e fazem algumas observações sobre a participação feminina no anarquismo⁴

É por essa ocasião que Mercedes encontra Lúcia e passam a discutir a questão feminista no anarquismo, ou melhor, a ausência de um espaço nitidamente delimitado para o debate das questões femininas, criado e frequentado pelas próprias mulheres.⁵

Além da revista, que publicava assuntos relacionados a sexualidade, educação, maternidade e trabalho, o agrupamento oferecia cursos profissionalizantes para as mulheres. A criação da revista possibilita maior comunicação com o público, o que também foi facilitado pelo fato de que as criadoras já publicavam na chamada imprensa operária⁶ em jornais como *Tierra y Libertad* e *Solidariedad Obrera*.

Mujeres Libres chegou a reunir 20 mil mulheres, tendo agrupamentos em diversas cidades da Espanha. Em seus anos de existência, focaram seus esforços na criação e manutenção de creches, escolas e cursos para inserir as mulheres no mercado de trabalho. Dessa forma, o grupo nos mostra a realidade do contexto no qual estavam inseridas as mulheres da Espanha no período. As ações buscavam libertar as mulheres da escravidão do ambiente doméstico, da ignorância intelectual e da função imposta pela sociedade conservadora e religiosa, que delegava as mulheres apenas o papel de mãe e dona do lar.⁷

¹ Mestrando em História Ibérica pela Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL).

² A Federação Anarquista Ibérica, é uma organização ligada aos pensamentos anarquistas, que nasceu em Valencia na Espanha no ano de 1927, O grupo ainda permanece em funcionamento.

³ A Confederação Nacional do Trabalho é uma confederação de sindicatos autônomos de ideologia anarco-sindicalista que nasceu no ano de 1910 em Barcelona.

⁴ (RAGO, BIAJOLI,2017,p.15)

⁵ (RAGO,BIAJOLI,2017,p.15)

⁶ (SOBRINHO DA SILVA,2020)

⁷ (BIAJOLI,2019, p.113).

Todas as edições foram financiadas em uma pequena parte pela CNT e o restante da verba era proveniente das leitoras e leitores. Em outubro de 1937 tem início a casa da mulher trabalhadora, que oferecia cursos como o de enfermagem, puericultura, mecânica elétrica, corte e costura entre outros⁸ Muitas das mulheres que participavam desses cursos eram provenientes das áreas rurais da Espanha e recebiam capacitação em agricultura e avicultura para que pudessem participar das fazendas coletivizadas em suas cidades.⁹

Os programas de profissionalização recebiam o apoio dos sindicatos ligados a CNT, e tinham como objetivo inserir a mulher no mercado de trabalho enquanto os homens estavam indo para o campo de batalha lutar contra as tropas fascistas de Francisco Franco. Muitas mulheres também participaram com armas em punho durante a guerra civil, mas a partir de 1937 sua presença já não ocorre nos fronts, e a perspectiva do trabalho como forma de vencer o fascismo foi abordado nas edições da revista como mostra a imagem a seguir:

Capa da edição Número 7 da revista *Mujeres Libres*

Mujeres Libres, NÚMERO 7, 1937. (Disponível em <https://copy.cgt.org.es/wp-content/uploads/2017/10/Mujeres-Libres-07.pdf>)

Essa perspectiva do trabalho associado a liberdade também está presente na edição número 11 do editorial, onde o texto ressalta que com os homens lutando, e as mulheres segurando as ferramentas de trabalho, seria possível a formação e realização de uma sociedade mais justa:

Cuando los hombres luchan por la libertad de un Pueblo y sus mujeres empunan las herramientas de trabajo para defenderla , su compensacion es la victoria . Y solamente los pueblos que como el nuestro saben sacrificarlo todo por la revolucion , pueden

⁸ (ACKELSBURG, 2019, p.269).

⁹ (ACKELSBURG, 2019,p.270).

*edificar una sociedad mas justa, para que la armonia y el bienestar de todos sea una realidad.*¹⁰

Além da vitória contra o autoritarismo observamos que a revista aborda o trabalho como libertador para o público feminino, pois durante muito tempo foram consideradas inaptas para o ambiente laboral e deveriam estar restritas ao ambiente doméstico, exercendo o papel de dona do lar, mãe e esposa: “Tem que lhes dizer, que sua missão está em outra parte, que a mulher nasceu para destinos mais altos, mas em harmonia com sua natureza, que ela é a pedra angular da família que ela é antes de tudo e por cima de tudo, a mãe,etc,etc.”¹¹ Essa liberdade alcançada pelas mulheres ao entrarem no mundo do trabalho não é apenas física, mas espiritual como aponta a edição número 13, dizendo também que o sentimento de utilidade passa a fazer parte da vida dessas mulheres.¹²

O preconceito de que a mulher deveria estar presente exclusivamente no ambiente privado ganha forças dentro dos movimentos libertários, a partir dos escritos de Gregório Maraño¹³. Essa ideia buscava a comprovação de que as mulheres e os homens e seus respectivos papéis sociais estavam relacionadas com as diferenças dos órgãos sexuais e do sistema endocrinológico entre os dois¹⁴

Há nessa teoria uma clara tentativa de velar o preconceito e a autoritária hierarquia presente na sociedade espanhola dos anos 1930, dizendo que a mulher não era inferior aos homens, mas sim diferente, suavizando o discurso para que esse fosse aceito e acolhido até mesmo nos meios progressistas.

Muito pelo contrário, ela revela que, baseada nas premissas de suposta neutralidade do saber médico, a teoria da diferenciação sexual, buscou provar que a identidade de gênero de mulheres e homens era determinada pelo seu sexo, escondendo de modo sinuoso uma hierarquia extremamente rígida acerca dos seus papéis e definindo previamente quais tarefas cada um e cada uma deveria assumir na nova e pujante Espanha. Enquanto os homens, naturalmente dotados de altivez, coragem e razão, deveriam adentrar o espaço público, assumir cargos de liderança na política, ou então colocar-se afrente do competitivo mundo do trabalho, as mulheres, naturalmente dotadas de submissão, passividade e afeto, deveriam permanecer confinadas no espaço privado, adotando a responsabilidade pela criação dos filhos e tomando conta do lar.¹⁵

É de fundamental importância pontuarmos que esse anseio pela colaboração feminino se acentua em um momento no qual a maioria dos homens se encontra com armas em punhos nos

¹⁰ (MUEJERES LIBRES,NÚMERO 11,p.20).

¹¹ (SAORNIL,1935,p.40 apud, RAGO,BIAJOLI,2017,p.52).

¹² (MUJERES LIBRES NÚMERO 13,1938,p.11)

¹³ Madrid,19 de maio de 1897 – Madrid, 27 de Março de 1970. Foi um médico, historiador, escritor e filósofo espanhol. Em suas obras defendia que as mulheres eram inferiores aos homens na inteligência e em habilidades racionais.

¹⁴ (RAGO&BIAJOLI,2017, p.49).

¹⁵ (RAGO&BIAJOLI,2017,p.50).

campos de batalha, protegendo as zonas republicanas. No ano da publicação dessa edição, 1937, as mulheres já não eram permitidas nos fronts¹⁶. Podemos assim, associar a ausência masculina como um dos fatores desse encorajamento e disposição das mulheres em aprender e assumir as funções antes ocupadas pelos homens, pois enquanto esses ainda estavam nas fábricas, viam a presença da mulher nesse ambiente com receio, pois se preocupavam com um possível desemprego.¹⁷

Inúmeros postos e atividades de trabalho que foram organizados pelo agrupamento da capital espanhola, que preparava e orientava as mulheres para começarem a assumir os lugares que ficaram vagos:

... a los dos meses, teníamos constituídas siete secciones de trabajo: Transportes, servicios públicos, Sanidad, Vestido, Metalurgia. Tenemos también con la denominación de Brigada Móvil, una seccion que comprende todas las compañeras que, por su escasez de conocimiento, no pueden dedicarse más que las actividades

*más rudimentárias, y aquellas otras que no supieron encontrar su inclinación, su designio, es acudir a cualquier puesto de trabajo que se les ofrezca*¹⁸

Observamos o cuidado em inserir nas atividades, as mulheres que não possuíam certas instruções para trabalhos que exigiam determinadas habilidades. Essa preocupação se deve ao fato de que com o avanço da guerra, e a conseqüente ida dos homens para o combate armado, a ordem produtiva não sofresse significativas perdas¹⁹. Assim, havia a necessidade de orientação primária para as mulheres, que em grande número ainda não possuíam tal qualificação, problema esse evidentemente causado pela opressão e descuido que sofriam tanto no ambiente público como no privado: "El primer paso será abrir muy en breve unos cursos de instrucción primaria, de la que, doloroso es confesarlo, esta bien necesitado un elevado porcentaje de mujeres".²⁰

Dessa forma, a pesquisa busca compreender as concepções e ações que o grupo *Mujeres Libres* desenvolveu sobre a questão do trabalho e a inserção do público feminino no ambiente laboral, assim como seus desdobramentos. Dentre esses aspectos observamos o trabalho como forma de combate ao fascismo, emancipação feminina e como o grupo conseguiu atender tanto mulheres das áreas rurais como mulheres das áreas urbanas industriais.

Referências

¹⁶ (SOBRINHO DA SILVA, 2020, p.88).

¹⁷ (RAGO & BIAJOLI, 2017, p.52).

¹⁸ (MUJERES LIBRES NÚMERO 7, 1937, p.3).

¹⁹ (MUJERES LIBRES, NÚMERO 7, 1937).

²⁰ (MUJERES LIBRES, NÚMERO 7, 1937, p.3).

ACKELSBURG, Martha A.. **Mulheres Livres: a luta pela emancipação feminina e a Guerra Civil Espanhola** . Trad. de Rabahie, Júlia. . São Paulo: Elefante, 2019

Mujeres Libres da Espanha: Documentos da revolução Espanhola/ Margareth Rago. Maria Clara Pivato Biajoli. São Paulo/ SP: Biblioteca Terra Livre,2017

MUJERES LIBRES NÚMERO 7, 1937: Disponível em : em <https://copy.cgt.org.es/wp-content/uploads/2017/10/Mujeres-Libres-07.pdf>

MUJERES LIBRES NÚMERO 11, 1938. Disponível em : https://copy.cgt.org.es/wp-content/uploads/2017/10/Mujeres-Libres-11_0.pdf

MUJERES LIBRES NÚMERO 13, 1938. Disponível em : <https://copy.cgt.org.es/wp-content/uploads/2017/10/Mujeres-Libres-13.pdf>

SOBRINHO DA SILVA, Talita. **A jornada de luta de “Mujeres Libres”; Uma análise sobre o papel da revista na revolução e guerra civil espanhola.** 2020. Tese de Mestrado. Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Marechal Candido Rondon, 2020. Disponível em <https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:2b20151d-9632-4b2c-bb52-3c5469178a02>

MOMENTO HISTÓRICO E INSERÇÃO DA OBRA DE CLARICE LISPECTOR NO MERCADO EDITORIAL PORTUGUÊS

Aparecida Maria Nunes (UNIFAL-MG)¹

Mariana Gabriela Borges Matos da Silva (UNIFAL-MG)²

Clarice Lispector, ou Haia/Chaia como era seu nome de origem, nasceu em 1920, em Tchetchelnik, na Ucrânia, e se tornou uma das autoras brasileiras mais conhecidas no mundo, sobretudo neste século. Foi além-fronteiras. Com apenas dois anos de idade veio com a família para o Brasil, “fugindo da Guerra Civil Russa e da perseguição aos judeus na Europa.”³ E, quando jovem, viveu em alguns países na Europa, ao se casar com um diplomata brasileiro. Maury Gurgel Valente foi aprovado em concurso do Itamaraty e passou a fazer parte do quadro do ministério das relações exteriores. Dessa forma, acompanhando o marido, Lispector iniciou sua vida como expatriada, aos 23 anos de idade, indo residir numa Europa ainda em plena Segunda Guerra Mundial. Esse fato permitiu que a autora conhecesse diversas culturas, hábitos e costumes. A vivência internacional enriqueceu sua perspectiva de vida e influenciou profundamente as suas obras literárias, que ajudam a abordar questões transnacionais com maior profundidade e sensibilidade.

A difusão internacional das obras de Clarice Lispector ocorreu, segundo a autora Guerellus (2021), por alguns fatores. Primeiramente, decorrente do *boom* da literatura latino-americana entre os anos de 1960 e 1980. E, ainda, por conta da repercussão das críticas literárias feministas na França, movimento esse que estabeleceu uma relação original com Lispector, especialmente com os trabalhos da escritora Hélène Cixous, que publicou diversos artigos e livros sobre a autora brasileira.

Entretanto, a circulação das obras de Lispector em línguas estrangeiras revela uma lacuna significativa no que diz respeito aos estudos acerca da recepção nos países de língua portuguesa, em particular, Portugal. Diante da ausência de pesquisas relevantes, o presente trabalho pretende explorar o viés de como em um governo ditatorial, no caso de Salazar em Portugal, um país que, na maior parte do século XX, praticou a ditadura, exercendo influência substancial sobre o clima

¹ Docente do programa de mestrado em História Ibérica na Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG). E-mail: aparecida.nunes@unifal-mg.edu.br

² Discente do programa de mestrado em História Ibérica na Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG). E-mail: marii_borges10@hotmail.com

³ ESPECIAL CLARICE LISPECTOR. 100 Anos de Clarice Lispector em um Ano Incomum. Curadoria de Conteúdo: Heloisa Leonardo. Design Gráfico: Cláudio Roberto de Souza. Escola de Formação Judiciária - Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, p.3.

cultural e de publicação em seu território e de como esse aspecto influenciou a inserção de uma escritora brasileira em seu país, com texto de cunho existencialista, comparado com o restante da Europa que já lia Clarice Lispector. Vale dizer que

Em Portugal com exceção de “Perto do Coração Selvagem”, sua obra só começou a ser publicada sistematicamente nos anos 90, enquanto à mesma época na França já havia mais de dez títulos publicados (PEREIRA, 1995, p.109-125), sete na Alemanha (Castro, 2016, p.40-41), seis na Espanha (ARF, 2015, p.17-29) e nove em língua inglês (BARBOSA, 1994, p. 15-18)⁴

As obras de Clarice Lispector foram traduzidas para diversas línguas, como inglês, francês e espanhol, entre outras. Para os estudos transnacionais, a questão da tradução de obras tem merecido nos últimos tempos atenção especial do historiador, pois

Estudos sobre tradução ultimamente um tema popular entre historiadores intelectuais e transnacionais mostraram que a instabilidade e a migração conceptual são características constantes da tradução de ideias entre diferentes línguas. Quando somamos os efeitos do tempo à diversificação das ideias através da tradução, o perigo, segundo Rothschild, é o de acabar sem rumo: as ideias são fecundadas e proliferam de forma tão abundante e fluida que o historiador fica impressionado com o número de trajetórias e fins perdendo o caminho. (MILLER, 2014, p. 99, tradução nossa.)⁵

É importante considerar que, em se tratando de obras de um escritor estrangeiro, as traduções representam um desafio adicional, especialmente quando são de autores brasileiros, porque na língua portuguesa existem muitas variantes, constituindo tal aspecto um problema para as editoras. E, no caso das obras de Lispector, a dificuldade se intensifica, visto que sua escrita literária possui características singulares, como o hermetismo, o fluxo da consciência e as significações construídas nas entrelinhas.

Clarice Lispector tem um estilo literário inconfundível, presente em toda sua obra (...) o enredo, bem como as personagens, as referências de tempo e espaço ganham novos significados: o enredo é quase sempre psicológico. O tempo e o espaço, por sua vez tem pouca influência sobre o comportamento das personagens; o tempo é psicológico e espaço é quase acidental.⁶

No caso de Portugal, o fator tradução não se verifica, já que o idioma é o mesmo. Porém, a recepção e a difusão das obras de Lispector em Portugal foram tardias, em virtude da “inversão

⁴ GUERELLUS, Natalia. “A palavra é o meu domínio sobre o mundo”: circulação e recepção da obra de Clarice Lispector em Portugal. *Revista Escritas do Tempo*, v. 3, n. 8, maio/ago. 2021, p. 117.

⁵No original: “Los estudios sobre la traducción — últimamente un tema popular entre los historiadores intelectuales y transnacionales — han mostrado que la inestabilidad y la migración conceptual son rasgos constantes de la traducción de las ideas entre distintos idiomas. Cuando añadimos los efectos del tiempo a la diversificación de las ideas mediante la traducción, el peligro, según Rothschild, es el de terminar sin rumbo: las ideas se ven fecundadas y proliferan de forma tan abundante y fluida que el historiador se ve abrumado por la cantidad de trayectorias y termina perdiendo el camino”.

⁶BIONI, Elayne. “Clarice Lispector”. 2019, p. 2.

dos processos de influência tipográfica entre Brasil e Portugal”⁷. Antes as editoras portuguesas consideravam o Brasil como um dos principais mercados consumidores da sua literatura. Entretanto, com a instalação do governo de Salazar, nomeado Estado Novo, “a precariedade do mercado editorial nacional ao praticar a censura e a repressão intelectual” acabou adiando a publicação de novos autores, principalmente os que não eram simpatizantes com o regime. E a situação foi agravada com a escassez de financiamento público para os livros, além da elevada taxa de analfabetismo⁸. Nesse sentido, o mercado editorial brasileiro teve notável crescimento.

O governo de Salazar, em decorrência desse contexto, influenciou o atraso para a circulação das obras de Lispector em Portugal, visto que o século XX foi um período de profundas transformações para Portugal, marcado por mudanças culturais, políticas e sociais. Após a queda da monarquia em 1910 e com a instalação da Primeira República Portuguesa, Portugal vivenciou um período de grande instabilidade política, devido às frequentes mudanças de governo e conflitos internos. “Uma palavra só desordem definia em todos os domínios a situação portuguesa”, desordem essa política, financeira, econômica e social⁹. As instituições republicanas estavam frágeis e as divergências ideológicas entre partidos resultaram em revoltas e tentativas de golpe. Além disso, desafios sociais e econômicos, foram agravados pela participação na Primeira Guerra Mundial (1914-1918).

Em 1922 e nos anos posteriores, o fascismo italiano tornara-se o paradigma pioneiro da época dos fascismos e o padrão das soluções a encontrar pelas direitas políticas e dos interesses através da superação autoritária dos sistemas liberais (...) desse processo também nascerá, como melhor se verá mais adiante, o Estado Novo¹⁰.

Devido aos reveses nos quais Portugal estava inserido e tendo o exemplo de outros países europeus que estavam saindo da mesma situação, como mencionado anteriormente, em 1926, aconteceu um golpe organizado por militares conservadores, que deu início ao regime ditatorial. A partir desse marco até o fim do tempo ditatorial, o período demarcado estabeleceu a mais longa ditadura da Europa no século XX (1926-1974), ou seja, 48 anos do regime de exceção.

Alguns anos depois, em 1928, António de Oliveira Salazar, que era professor universitário na Universidade de Coimbra, foi nomeado para o cargo de Ministro das Finanças. Em 1933, foi convocado para o cargo de presidente do Conselho dos Ministros, ou seja, chefe de

⁷GUERELLUS, Natalia. “A palavra é o meu domínio sobre o mundo”: circulação e recepção da obra de Clarice Lispector em Portugal. *Revista Escritas do Tempo*, v. 3, n. 8, maio/ago. 2021, p.103

⁸GUERELLUS, Natalia. “A palavra é o meu domínio sobre o mundo”: circulação e recepção da obra de Clarice Lispector em Portugal. *Revista Escritas do Tempo*, v. 3, n. 8, maio/ago. 2021, p.103

⁹ROSAS, Fernando. *Salazar e o Poder: A Arte de Saber Durar*. 1. ed. Lisboa: Edições Tinta-da-China, 2012. Revisão de Raquel Ribeiro. ISBN 978-989-671-140-5. Depósito Legal n.º 351291/12, p.26

¹⁰ROSAS, Fernando. *Salazar e o Poder: A Arte de Saber Durar*. 1. ed. Lisboa: Edições Tinta-da-China, 2012. Revisão de Raquel Ribeiro. ISBN 978-989-671-140-5. Depósito Legal n.º 351291/12, p.26

Estado. Com isso, Salazar decidiu-se politicamente para proclamar nova Constituição em Portugal. Essa nova constituição portuguesa, conhecida como constituição de 1933 deu o Estado Novo e foi um indicativo da robusta ditadura que Salazar estava tentando fazer. Segundo comenta o próprio Salazar,

Tempestade revolucionária, que agita o mundo e ameaça os fundamentos da ordem social, impõe, como primeira de todas as necessidades, a de lançar mão do poder público, a conquista do Estado e a defesa intransigente das posições de ordem. Para quem tem amor à Pátria e aos princípios fundamentais da nossa civilização, isto está hoje no começo de tudo.¹¹

A regência de António de Oliveira Salazar foi marcada fortemente por traços antidemocráticos, antiliberais, corporativistas, colonialistas e conservadores. A censura foi uma ferramenta crucial para controlar os meios de informação e a expressão cultural no país, quando Salazar estava no poder. Momento no qual a liberdade de imprensa foi severamente reprimida e a publicação de peças de literatura crítica ao governo ou desafiando-o foi punida por lei. Além de proibir a circulação de qualquer texto, cuja “mensagem” fosse inconsistente com as visões oficiais, a censura lembrou os escritores e editores sobre os perigos da publicação de suas matérias. Com isso, as obras de Lispector poderiam ter sido vistas como subversivas ou inadequadas para o público português sob um regime que buscava controlar rigorosamente o conteúdo cultural.

O salazarismo se desintegrou nos anos 1960, graças às instabilidades na economia e às várias guerras coloniais de Portugal na África e na Ásia. A guerra, além de tentar reprimir a independência da autodeterminação das colônias, prejudicou a economia de Portugal. Salazar foi forçado a renunciar por motivos de saúde em 1968 e foi substituído por seu subordinado Marcello Caetano. Alguns anos depois, exatamente no dia 25 de abril de 1974, aconteceu um protesto, chamado tardiamente de “Revolução dos Cravos”. Essa revolução foi instigada pelos militares e Caetano foi deposto. E a ditadura militar em Portugal foi extinta.

Contudo, o governo ditatorial de Salazar permitiu a inserção da escritora brasileira em Portugal. A primeira publicação de Lispector em Portugal aconteceu no ano de 1961, pela editora Livros do Brasil, com a obra *Perto do Coração Selvagem* (1943). Todavia, em 1944, antes de se encontrar com o seu marido na Itália, a jovem Lispector hospedou-se em Lisboa e conheceu o diplomata e escritor Rui Ribeiro Couto. Mediante esse contato, a escritora pediu para as suas irmãs que estavam no Brasil enviarem cópias do livro recém-lançado no Brasil para Portugal. Portanto, dezessete anos separaram este primeiro contato de Clarice com o diplomata

¹¹ROSAS, Fernando. Salazar e o Poder: A Arte de Saber Durar. 1. ed. Lisboa: Edições Tinta-da-China, 2012. Revisão de Raquel Ribeiro. ISBN 978-989-671-140-5. Depósito Legal n.º 351291/12, p.26

Ribeiro Couto e a publicação da obra inaugural e Lispector para o público português. No entanto, somente vinte e sete anos depois é que a editora Círculos Leitores voltou a publicar Lispector em Portugal. No século XXI, as obras da escritora tiveram novo impulso com o interesse da editora Relógio d'Água, uma das mais importantes editoras em Portugal, que foi fundada em 1983, para lançar edições cuidadas da autora de *A hora da estrela*, em paralelo com a edições Rocco no Brasil. Dessa forma, a ficcionista passou a receber grande visibilidade. Além disso, alguns escritores como, João Gaspar Simões, João Marques Lopes e Eduardo Prado Coelho, também foram fundamentais para a recepção de Clarice Lispector em Portugal, comentando e divulgando as obras dela.

A análise do percurso de recepção de Clarice Lispector em Portugal revela momentos de desafio e redescoberta. A complexidade da sua escrita, somada ao contexto político-cultural de Portugal, atrasou o conhecimento e a difusão de suas obras, no país. No entanto, a partir da segunda metade dos anos 1990, a publicação frequente e sistemática de seus livros, por meio da Relógio d'Água, favoreceu a presença de Lispector no mercado editorial com maior fôlego. De acordo com este estudo, o importante papel desempenhado por personalidades, como João Gaspar Simões e Eduardo Prado Coelho, revela-se crucial para desvendar e dar visibilidade à recepção de Lispector em Portugal. A história de Clarice Lispector, desde sua chegada ao Brasil até sua expandida consagração internacional, é exemplo de como a diversidade cultural pode contribuir para a vida da literatura, de uma autora cuja influência atravessa muitas fronteiras não apenas linguísticas, mas também culturais.

Referências

BIONI, Elayne. *“Clarice Lispector”*. 2019.

ESPECIAL CLARICE LISPECTOR. 100 Anos de Clarice Lispector em um Ano Incomum. Curadoria de Conteúdo: Heloisa Leonardo. Design Gráfico: Cláudio Roberto de Souza. Escola de Formação Judiciária - Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro.

GUERELLUS, Natalia. *“A palavra é o meu domínio sobre o mundo”*: circulação e recepção da obra de Clarice Lispector em Portugal. *Revista Escritas do Tempo*, v. 3, n. 8, p. 99-121, maio/ago. 2021

MILLER, Nicholas. *Espacios de pensamiento: historia transnacional, historia intelectual y la Ilustracion*. *Ayer* 94/2014 (2): 97-120.

ROSAS, Fernando. *Salazar e o Poder: A Arte de Saber Durar*. 1. ed. Lisboa: Edições Tinta-da-China, 2012. Revisão de Raquel Ribeiro. ISBN 978-989-671-140-5. Depósito Legal n.º 351291/12.

A IMAGEM QUE PROJETAMOS NO OLHAR DO OUTRO: A FORMAÇÃO DE BRASI'S ATRAVÉS DA LITERATURA DA INTELLECTUAL CLARICE LISPECTOR E O ENSINO DE HISTÓRIA POR MEIO DE CRÔNICAS

Fernanda de Carvalho Silva (UNIFAL-MG)¹

Introdução

O final do século XX foi marcado por eventos de grande relevância, como o colapso do socialismo na União Soviética e a queda do Muro de Berlim, que deixaram profundas marcas na história e na historiografia. Esses acontecimentos transformaram as dinâmicas políticas e econômicas globais. Com a expansão do capitalismo industrial, caracterizada pela exploração ambiental e pelo consumo em massa, acentuaram-se as desigualdades sociais. Esse cenário estimulou novas formas de escrita histórica contemporânea, voltadas para a compreensão das condições de vida que passaram a diferir significativamente das gerações anteriores. Essas mudanças evidenciam uma constante redefinição da relação entre História e Tempo, demandando abordagens inovadoras na historiografia.

A economia global trouxe mudanças profundas nos hábitos de consumo, tradições e culturas, afetando a vida das pessoas de diversas maneiras. A globalização, no entanto, não é um processo homogêneo, mas amplo e dinâmico, originado em contextos variados. Esse fenômeno suscitou novas questões para a historiografia, como a necessidade de construir uma história global. Os historiadores passaram a abordar temas que transcendem fronteiras nacionais e regionais, elaborando análises que buscam não apenas compreender o presente, mas também os processos históricos que moldaram o mundo moderno.

Os objetos de estudo expandiram-se para incluir migrações, exílios, políticas imperialistas, globalização e resistência, construções identitárias, circulação de livros, periódicos, arte, mitos, ideologias e transferências culturais. Nos anos 1980, o "giro cultural", associado ao "giro linguístico", destacou o papel da cultura e da linguagem na construção de uma realidade em constante transformação. Segundo Iggers (2010, p. 108), esse movimento fez com que os historiadores considerassem o significado da cultura e da linguagem nas construções conceituais da realidade, que está em constante mutação.

¹ Graduada em Letras-Português pela Universidade Federal de Alfenas - MG. Atualmente professora de Língua Portuguesa, Revisora de texto, Mestranda História Ibérica - UNIFAL-MG
fernandacarvalho.silva@sou.unifal-mg.edu.br

Assim, novas abordagens passaram a privilegiar aspectos micro-históricos em vez de análises exclusivamente macro-históricas.

Essa mudança também deu espaço, pela primeira vez, à inclusão de temas como as mulheres e as relações de gênero, adotando um tom político que resultou no que se chamou no Ocidente de "história vista de baixo". Essa transição, de uma "ciência histórica" para uma "história universal", fomentou maior comunicação e intercâmbio entre historiadores, enriquecendo as perspectivas e ampliando o campo historiográfico.

O modelo da globalização moderna também marcou o início do internacionalismo nas artes brasileiras. No final da década de 1980, a literatura brasileira começou a expandir-se internacionalmente, embora já houvesse esforços anteriores de admiradores em conquistar reconhecimento global para as obras do país. Contudo, a tradução da literatura brasileira aconteceu de forma tardia em comparação com outros países da América Latina. A singularidade das obras brasileiras trouxe desafios à tradução, o que fez com que o Brasil não aproveitasse plenamente o boom de traduções da literatura hispânica ocorrido no período.

Os textos literários, como fonte de pesquisa histórica, oferecem um repertório valioso para interpretar o passado, revelando significados que abrangem um amplo universo cultural. Nesse sentido, a literatura tem assumido um papel relevante na História, servindo como uma rica fonte de análises e interpretações. A recepção de um texto literário exige a compreensão do espaço e do tempo em que foi produzido, já que seu significado está intrinsecamente ligado ao contexto histórico, social e cultural que o moldou.

Na contemporaneidade, há uma crescente produção acadêmica sobre as obras de ficção de Clarice Lispector nos estudos literários. Isso não surpreende, considerando que suas obras integram o cânone literário brasileiro e ocupam uma posição privilegiada, despertando interesse acadêmico. Muitos estudos abordam diferentes aspectos de suas narrativas e críticas literárias. Recentemente, tem havido maior interesse em expandir a compreensão de Lispector para além da literatura, adotando uma perspectiva transdisciplinar. Suas obras têm sido exploradas em estudos feministas, psicanalíticos, narrativos, sobre pintura, tradução e recepção literária, entre outros.

Dado que a recepção literária extrapola o texto em si, projetando sua narrativa em espaços e tempos históricos, sociais e culturais, surge a seguinte questão: qual imagem

do Brasil está sendo construída a partir da literatura de Clarice Lispector na Espanha? Isso é particularmente relevante considerando que Lispector aborda, em suas crônicas, temas como política, saúde e educação.

O objetivo desta análise é utilizar as crônicas "**Daqui a vinte e cinco anos**", "**Carta ao ministro da educação**" e "**A matança de seres humanos: os índios**", de Clarice Lispector, como fontes históricas para investigar a imagem do Brasil construída na Espanha. Essa imagem, presente nas narrativas, reflete aspectos identitários, culturais, linguísticos, sociais e históricos do Brasil, criando um imaginário nos leitores.

Além disso, propõe-se apresentar essas crônicas a estudantes do Ensino Médio, do Brasil e da Espanha, em uma aula-oficina, para discutir as questões indígenas e educacionais trazidas pela autora. Serão analisadas as respostas dos estudantes, tanto oralmente quanto por escrito, observando seus conhecimentos sobre a autora, o século XX e suas posições como sujeitos históricos diante da discussão.

Dada a problemática levantada, a literatura pode criar cenários por meio da leitura das narrativas, que, por sua vez, são construídas com base nos processos históricos vividos pelo Brasil e pelo mundo no século XX, como regimes totalitários, crises econômicas e ideologias extremistas.

Esse contexto histórico, social e cultural, presente nas obras de Lispector, contribui para a construção internacional de uma imagem do Brasil. Tal imagem, frequentemente permeada por estereótipos, pode ser debatida em aulas de História, abordando a influência das mídias de massa e os processos históricos que moldam a identidade brasileira por meio da literatura.

Metodologia

Para desenvolver uma metodologia consistente para esta pesquisa, é essencial adotar uma abordagem multidisciplinar que possibilite investigar como a literatura de Clarice Lispector, especialmente suas crônicas, contribui para a construção de uma imagem do Brasil. Além disso, é relevante analisar como essa imagem é interpretada tanto no contexto internacional, como na Espanha, quanto no ambiente educacional brasileiro. A seguir, é apresentada uma sugestão metodológica baseada na análise textual e na recepção da obra.

Será desenvolvida uma aula-oficina para estudantes do Ensino Médio no Brasil e na Espanha, com o objetivo de apresentar e discutir as crônicas de Clarice Lispector. A atividade buscará compreender como os alunos interpretam os temas abordados pela autora, como política, educação e questões indígenas.

- Aplicação de um formulário inicial para sondar o conhecimento prévio dos estudantes sobre Clarice Lispector, o Brasil no século XX e temas como políticas educacionais e indígenas.
- Leitura e discussão em grupo das crônicas, incentivando os alunos a refletirem como sujeitos históricos e a se posicionarem criticamente.
- Coleta de respostas orais e escritas após a atividade, avaliando como os estudantes relacionam as questões levantadas por Clarice com o contexto atual.
- Cada estudante escreverá uma carta para a autora Clarice Lispector, destacando as mudanças ou a permanência dos temas envolvidos em suas crônicas. A reflexão incluirá questões como:
 - Ocorreram transformações nas temáticas das crônicas?
 - Quais foram essas mudanças?
 - Esses temas ainda são relevantes para investigação contemporânea?

A conclusão do projeto ocorrerá com a publicação das cartas em um drive compartilhado, os professores receberão as cartas por e-mail em formato PDF para serem anexadas ao drive: <https://drive.google.com/drive/folders/1EtKra2V3ScN5uwESwM4vCA9Pr5ep9VCN?usp=sharing> Esse drive estará disponível para a coleta de cartas, vídeos de debates e formulários online respondidos pelos alunos, promovendo uma troca de experiências entre os professores que se aplicam e se interessam por esse tema, explorando a conexão entre Literatura e História.

O objetivo das aulas é enriquecer o processo pedagógico ao torná-lo mais interativo, integrando não apenas o conhecimento histórico, mas também uma compreensão mais profunda por meio da Literatura. A proposta é fomentar o

desenvolvimento da capacidade argumentativa dos alunos, levando-os a se perceberem como sujeitos históricos. Com isso, almeja-se que os alunos compreendam o passado e utilizem esse conhecimento para transformações pessoais e para a construção de uma sociedade democrática, inclusiva e justa.

Por fim, será realizada uma comparação entre a recepção internacional da obra de Clarice Lispector na Espanha e sua recepção em ambiente educacional brasileiro. Essa análise buscará identificar convergências e divergências na construção e interpretação da imagem do Brasil por diferentes públicos, com ênfase em questões como política, educação e identidade cultural.

A metodologia proposta integra análises literárias e historiográficas com um estudo sobre a recepção da obra de Clarice Lispector, tanto no exterior quanto no contexto educacional. Essa abordagem possibilitará uma compreensão ampla e crítica sobre como a literatura da autora contribui para a construção de uma imagem do Brasil, considerando o contexto histórico, social e cultural. Além disso, a proposta educativa centrada na reflexão dos estudantes visa estimular um diálogo crítico e enriquecedor sobre a relação entre literatura e história.

Considerações Finais

O método proposto busca explorar a interseção entre literatura, história e educação, utilizando as crônicas de Clarice Lispector como ponto de partida para refletir sobre a construção da imagem do Brasil em diferentes contextos. A abordagem escolhida, combina análise textual, historiográfica e literária com estudos sobre recepção internacional e práticas pedagógicas. Isso possibilitou uma investigação ampla e detalhada das contribuições de Clarice Lispector para o imaginário cultural brasileiro e sua projeção no exterior.

As crônicas escolhidas refletem temas históricos, sociais, culturais e ajuda a compreender de que maneira a literatura pode ser utilizada com fonte histórica, para pensar de uma maneira crítica, reflexiva e identitária. Ao incluir as crônicas na aula-oficina reforça-se a relevância da literatura na educação, como meio de promover o engajamento dos estudantes com questões que vão além do currículo escolar, mas para que se sintam estimulados a se entenderem como sujeitos históricos.

Essa análise não apenas contribuirá para os estudos literários e historiográficos, mas também para o enriquecimento do ensino e da compreensão crítica da identidade cultural brasileira.

Referências

Fonte Histórica

Lispector, Clarice. A descoberta do mundo. Rio de Janeiro: Rocco, 1999.

Lispector, Clarice. Revelación de um mundo. Buenos Aires: S.A, 2005.

Bibliografia

ARF, Luciene Machado Garcia (2011a): “A estética brasileira na Espanha: transformações a partir dos anos 80”. Raído V.5:27-36.

ARF, Luciene Machado Garcia. (2011b): “Clarice Lispector e a literatura brasileira no mapa europeu”. Revista de Filología Románica 28:147-156.

ARF, Luciene Machado Garcia. Entre abanicos e castanholas: recepção de Clarice Lispector na Espanha. São José do Rio Preto, 2013. Tese.

ARMITAGE, David. A virada internacional na História Intelectual. Intelligere, Revista de História Intelectual, vol. 1, nº 1, dez.2015.

BARROS, José D'Assunção. História, espaço e tempo: interações necessárias. Varia História (UFMG), Belo Horizonte, v. 22, n. 36, p. 460-475, 2006.

Base Nacional Curricular Comum (BNCC) - disponível em <<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#medio/ciencias-humanas-e-sociais-aplicadas-no-ensino-medio-competencias-especificas-e-habilidades>> Acesso em 09 de dezembro de 2023.

BRAGA, J. C., Objetos de aprendizagem, volume 1: introdução e fundamentos / Organizado por Juliana Cristina Braga – Santo André: Editora da UFABC, 2014.

BRAGA, J. C., Objetos de aprendizagem, volume 2: metodologia de desenvolvimento / Organizado por Juliana Cristina Braga – Santo André: Editora da UFABC, 2014.

CARVALHO, José Sérgio. A teoria na prática é outra? Considerações sobre as relações entre teoria e prática em discursos educacionais. Revista Brasileira de Educação. v. 16, n. 47, p. 307-322, maio-ago. 2011. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v16n47/v16n47a03.pdf>.> Acesso em: agosto de 2023.

CALDERARO, Sérgio Massucci. La literatura brasileña en España a lo largo del tiempo: intentos de divulgación. Madrid: Espéculo- Revista de estudios literarios. Universidad Complutense de Madrid, 2009.

CALDERARO, Sérgio Massucci (2012): “La recepción actual de la literatura brasileña en España”. Revista de Filología Románica 28:77-95.

G1. No ano de seu centenário, Clarice Lispector é a escritora brasileira mais traduzida no mundo. G1, 09 dez. 2020. Disponível em: <https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2020/12/09/no-ano-de-seu-centenario-clarice-lispector-e-a-escritora-brasileira-mais-traduzida-no-mundo.ghtml>. Acesso em: 13 nov. 2024.

GABRIEL, Carmen Teresa. Usos e abusos do conceito de Transposição Didática. (Considerações a partir do campo disciplinar da história). UFOP, Ouro Preto, 2002.

GRECCO, Gabriela de Lima. Intelectuais brasileiros sob a mira da censura franquista. Revista Eletrônica da ANPHLAC, ISSN 1679-1061, No 30, p.16-35, Jan./Jul., 2021.

HANES, Vanessa Lopes Lourenço. GUERINI, Adréia. Clarice Lispector traduzida e tradutora: estado da arte. Revista da Anpoll no 41, p. 172-183, Florianópolis, Jul./Dez. 2016.

IGGERS, Georg. Desafios do século XXI à historiografia. História da Historiografia: International Journal of Theory and History of Historiography, Ouro Preto, v. 3, n. 4, p. 105-124, 2010.

LISPECTOR, Clarice. Declaraciones grabadas el 20 de octubre de 1976 en el Museu da Imagem e do Som [1976]. Entrevistadores: Marina Colassanti e Affonso Romano de Sant'Anna. Rio de Janeiro: Fundação Museu da Imagem e do Som, 1991b. (Coleção Depoimentos, 1ª Série: 7).

LOSADA, Basilio. A literatura brasileira vista da Espanha. Revista brasileira. Outubro-novembro-dezembro, 2003, ano ix, no 3.

NUNES, Aparecida Maria. Clarice na Cabeceira. Rio de Janeiro: Rocco, 2012.

MARTINO, Agnaldo. Literatura como fonte histórica: A língua portuguesa pelas crônicas de machado de assis. VERBUM (ISSN 2316-3267), v. 7, n. 1, p. 72-92, mai.2018.

MILLER, Nicholas. Espacios de pensamiento: historia transnacional, historia intelectual y la Ilustracion. Ayer 94/2014 (2): 97-120.

MONTEIRO, Ana Maria F.C. A história ensinada: algumas configurações do saber escolar. História & Ensino. v. 9, p. 37-62, out. 2003.

PATO, Rosa Ana. A cultura dos dois lados do Atlântico Um olhar sobre as relações culturais luso-brasileiras entre 1945 e 1953. Relações Internacionais, junho: 2020 66 [pp. 127-140]

PEREIRA, Ana Carolina Barbosa. Precisamos falar sobre o lugar epistêmico na Teoria da História. Tempo e Argumento, Florianópolis, v. 10, n. 24, p. 88-114, 2018.

ROCCO. Clarice Lispector. O autor. Disponível em: <https://www.rocco.com.br/autor/clarice-lispector/>. Acesso em: 28 mai. 2023.

SEFFNER, Fernando. Saberes da docência, saberes da disciplina e muitos imprevistos: atravessamentos no território do Ensino de História. Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH. São Paulo, julho 2011. Disponível em: http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1300640137_ARQUIVO_ANPUH

SimpósioNacional2011SaoPauloTextoCenasEscolaresFernandoSeffner.pdf Acesso em: agosto de 2023.

SOLER, Elena Losada. A palavra como Isca. Traduzir Clarice Lispector. Olho d'água, São José do Rio Preto, 7(2): p. 1–278, Jul.–Dez./2015.

TAROUCO, L. M. R., *Objetos de Aprendizagem: teoria e prática/* Organizado por Liane Margarida Rockenback Tarouco, Bárbara Gorziza Ávila, Edson Felix dos Santos, Marta Rosecler Bez, Valeria Costa. Porto Alegre: Evangraf, 2014.

A REPRESENTAÇÃO DA CAVALARIA IBÉRICA: ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE HISTÓRIA A PARTIR DO LIVRO DA ORDEM DE CAVALARIA DE RAMÓN LLULL (1232-1316)

Benta Cristina Souza (UNIFAL-MG)¹

Introdução

Dentre os desafios em uma sala de aula, o processo de ensino aprendizagem é o mais complexo, pois as condições concretas das escolas brasileiras muitas vezes não permitem um aprendizado significativo. A aprendizagem da história necessita de um olhar mais profundo devido à sua complexidade. Por ser uma disciplina cujo objeto de estudo é o passado, requer uma abordagem diferenciada, já que valores morais e relações sociais variam em cada época, frequentemente contrastando com a realidade atual do estudante.

A Idade Média apresenta aspectos distintos da realidade atual, mas desperta curiosidade nos estudantes devido ao seu lado fantasioso, onde momentos reais se misturam ao imaginário, como os cavaleiros e seus feitos nas histórias de cavalaria. Obras artísticas, como Dom Quixote de Cervantes e os contemporâneos Harry Potter e Senhor dos Anéis, além de filmes e séries, são inspiradas nesse ideário medieval.

Diante dessas problemáticas na prática docente, foi desenvolvido o Objeto de Aprendizagem, uma sequência didática dividida em quatro tópicos para auxiliar o professor no ensino da Idade Média Ibérica, com foco na cavalaria idealizada pelo autor catalão Raimundo Lúlio (1232-1316). A Idade Média Ibérica sofre com a falta de materiais didáticos, especialmente sobre Raimundo Lúlio. Assim, buscou-se abordar o tema de forma lúdica e com diversos recursos, contribuindo para o ensino da Idade Média sob outras perspectivas além da francesa e inglesa.

Objetivo

O objeto de aprendizagem surge a partir dos desafios do ensino de história no Ensino Fundamental II, especificamente no sexto e sétimos anos nos quais é trabalhada a Idade Média. Considerando que é a primeira vez que tais estudantes terão contato com o referido conteúdo, trata-se de uma tarefa complexa ensinar sobre um período histórico tão distante temporal e

¹ Mestrado em História Ibérica, Universidade Federal de Alfenas .
E-mail: benta.souza@sou.unifal-mg.edu.br

territorialmente, bem como de valores culturais, religiosos e morais tão diferenciados. Ao mesmo tempo, há elementos da Idade Média presentes no imaginário forjado pela produção cultural, como filmes, livros e séries, que suscita uma curiosidade sobre a temática.

Assim, a articulação se dá a partir do que o estudante já conhece sobre a Idade Média, relacionando com elementos históricos medievais ibéricos. O autor Macedo (2007) discute as possibilidades de relações entre a Idade Média com aspectos contemporâneos:

Aos estudantes de ensino fundamental e médio, em geral, adolescentes, talvez seria interessante e motivador saber que algumas concepções afetivas que lhes são caras – como o amor e amizade – tem também uma historicidade e que suas raízes podem ser buscadas no medievo, ou que certos padrões de conduta valorizados por eles – como a honra e a fidelidade – guardam algo do mundo feudal em que apareceram (Macedo, 2013, p. 117).

Nesse contexto, existem múltiplas possibilidades de articulação entre a temática Idade Média e o ensino de história, sob a perspectiva da historicidade de aspectos afetivos encontrados no ideal da cavalaria. Isto posto, o conhecimento torna-se significativo e se perfaz, tornando a vivência de tais aspectos culturais e históricos factíveis em âmbito escolar. Uma sequência didática é formada por um encadeamento de atividades, que podem ser divididas em várias etapas, e para sua construção podemos utilizar diversas linguagens. Antoni Zabala (1998), define a sequência didática como “um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelo professor como pelos estudantes” (Zabala, 1998, p. 18).

A sequência didática construída tem como plataforma repositória o *Moodle* (*figura 1*), no seguinte link <https://ead.unifal-mg.edu.br/moodle3/course/view.php?id=1180>, sendo esta uma importante ferramenta para fins educacionais focada na gestão de atividades a distância e presenciais, constituindo-se em um recurso de *software* livre . Apresentando como temática a Cavalaria na Península Ibérica, o Objeto de Aprendizagem (doravante sendo referido por OA) foi dividido em quatro tópicos: Idade Média Ibérica, Cavalaria, Virtudes, Ausências da cavalaria, *Para professores*.

Figura 1- Sequência didática (partes)

Fonte: autora

Metodologia

O presente estudo apresenta um Objeto de Aprendizagem desenvolvido para a conclusão do Mestrado em História Ibérica, tendo fonte primária o "O Livro da Ordem de Cavalaria" do teólogo e filósofo Raimundo Lúlio (Ramon Llull). De acordo com Lúlio, o cavalo é um elemento essencial para o cavaleiro, e a sequência didática visa que os estudantes se sintam, ainda que de forma idealizada, como cavaleiros.

O primeiro tópico da sequência didática é intitulado Idade Média Ibérica, utilizando o PowerPoint para sua construção, permitindo o uso off-line. O objetivo é elucidar professores e estudantes sobre a localização geográfica e histórica da Península Ibérica, com uma estrutura composta por embasamento textual e três jogos educativos. A parte textual retrata o declínio do Império Romano e as migrações germânicas, destacando quais povos habitavam a península, acompanhada de mapas e imagens sobre a cultura visigótica.

O primeiro jogo é um "jogo da memória" com eventos históricos e povos da região, auxiliando na atenção e no processo cognitivo dos estudantes. O segundo jogo, "Conhecendo Al Andalus", apresenta slides teóricos sobre o território ibérico sob domínio muçulmano e desafios a serem resolvidos. O jogador recebe um número para ser colocado em ordem e abrir a recompensa, com um botão interativo "Para professores(as)" que oferece planejamento e sugestões de atividades. O último jogo, "Duelo de Perguntas", traz perguntas sobre os textos para relembrar o conteúdo de forma divertida, com uma pergunta extra para desempate.

O Diário de Aula é uma atividade importante para registrar as reflexões dos alunos sobre a Idade Média Ibérica, permitindo ao professor acompanhar o progresso individual e fornecer feedback personalizado. O segundo item da sequência didática, intitulado "Cavalaria", apresenta

a cavalaria ibérica sob a obra de Raimundo Lúlio, integrando a ludicidade ao processo de ensino-aprendizagem.

Na aba “virtudes”, o professor encontrará uma apresentação em slides mostrando as principais virtudes e princípios de um cavaleiro, conforme descrito por Lúlio. A seção finaliza com uma atividade para desenvolver um código de conduta, mesclando virtudes de Lúlio com virtudes contemporâneas. O site Tome, que utiliza inteligência artificial, foi empregado para desenvolver a apresentação, auxiliando professores na construção de recursos pedagógicos dinâmicos e interativos. Após criar o código de conduta, os estudantes são nomeados cavaleiros em uma dramatização adaptada para a realidade escolar.

O item “Para professores” disponibiliza um e-book no link manual da sequência para professores, que permite aos professores compreender a sequência didática e a Idade Média Ibérica com foco na cavalaria, incluindo textos complementares sobre o papel da mulher e a violência no contexto cavaleiresco. O material fomenta discussões importantes sobre o papel da mulher neste momento histórico e desconstrói a ideia de cavaleiros perfeitos descritos nos romances.

Para complementar o ensino, foi produzido um vídeo mostrando mais sobre a cavalaria e Raimundo Lúlio, disponível no Moodle e no YouTube, facilitando o acesso de professores e estudantes. A ludicidade é um recurso importante para tornar a aula interativa. A sequência "Cavalaria" inclui uma maquete para pintar e recortar, representando um torneio de justa, estimulando a criatividade dos estudantes. Conforme Lúlio, o cavalo é fundamental para um cavaleiro, e a sequência didática visa possibilitar o conhecimento histórico sem deixar de lado a ludicidade.

Os estudantes confeccionam seus cavalos, baseados no vídeo disponível no Moodle. A técnica de stop motion usada no oferece uma abordagem dinâmica e engajadora para o processo de aprendizagem. A sequência didática mescla conhecimento histórico e ludicidade, buscando que os estudantes se sintam como cavaleiros, aos moldes da obra de Lúlio. pós os professores montarem com os estudantes o código de conduta dos cavaleiros, o próximo passo é nomeá-los como cavaleiros através de uma dramatização adaptada para a realidade escolar. Segundo Prieto (2007), a dramatização permite "[...] chegar aos conteúdos de uma maneira menos consciente e mais expressiva, permitindo assim... apropriar-se da realidade e mergulhar nela para conhecê-la, explorá-la e transformá-la." (Prieto, 2007, p.12). Esse recurso facilita o envolvimento dos estudantes nas aulas.

Um material de apoio em formato de e-book foi desenvolvido para os professores, disponível no endereço eletrônico manual da sequência para professores. Este e-book aborda a Idade Média Ibérica com foco na cavalaria, a partir da perspectiva apresentada em "O Livro da Ordem de Cavalaria", de Raimundo Lúlio, e inclui textos complementares sobre o papel da mulher na cavalaria. Ele promove debates sobre a violência do contexto da cavalaria e desconstrói a ideia de cavaleiros perfeitos dos romances.

O e-book detalha cada etapa da sequência didática de maneira sistemática e multidisciplinar, explorando a origem, evolução e influência da cavalaria na sociedade medieval. Ele também auxilia os professores a promover discussões sobre a idealização da cavalaria. Através de atividades práticas e textos reflexivos, os professores desenvolvem a sequência didática, permitindo que os estudantes analisem os valores da cavalaria e façam paralelos com os ideais daquele período, conforme delineados por Raimundo Lúlio. O e-book aborda aspectos históricos, filosóficos, éticos e morais da conduta cavaleiresca, tornando as aulas mais significativas e lúdicas.

Resultados e Discussões

As tecnologias digitais são componentes fundamentais no cotidiano contemporâneo, influenciando comportamentos e moldando dinâmicas sociais (Pereira et al, 2021). Dentro desse contexto, as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) surgem como uma possibilidade para a integração tecnológica no processo educacional, apesar da infraestrutura precária em muitas escolas públicas brasileiras, o que limita o acesso à internet e a equipamentos adequados para uma educação mais lúdica e diversificada (Leite, Stuart Soares; Ribeiro, Nascimento, 2012).

Conforme Leite e Ribeiro (2012), as TICs podem dinamizar a aprendizagem, desde que haja formação adequada para os profissionais da educação. O uso dessas tecnologias no ensino pode gerar resultados variados, dependendo de sua aplicação. O processo de apropriação dessas tecnologias envolve aspectos tecnológicos e pedagógicos, que devem ser claramente distinguidos (Leite e Ribeiro, 2012, p.175 apud Pontes, 2000).

A produção de materiais digitais na educação tem se ampliado, embora a busca por conteúdos específicos seja muitas vezes árdua e desanimadora. A introdução dos Objetos de Aprendizagem (OA) é uma resposta a essa necessidade, oferecendo componentes ou unidades digitais reutilizáveis que facilitam a pesquisa e o ensino (Braga, 2014). Os OAs possuem

características pedagógicas e técnicas que visam promover interatividade, autonomia e cooperação, além de disponibilidade e acessibilidade (Braga, 2014).

O Programa de Pós-Graduação em História Ibérica da Universidade Federal de Alfenas (Unifal) exige a criação de um OA para a conclusão do curso. O material desenvolvido nesta pesquisa é uma sequência didática sobre a Cavalaria na Idade Média Ibérica, utilizando a plataforma Moodle. O uso dessas tecnologias proporciona aos estudantes uma viagem temporal com apenas um clique, facilitando a vivência de aspectos culturais e históricos em âmbito escolar.

Uma sequência didática é composta por atividades estruturadas para alcançar objetivos educacionais, envolvendo diversas linguagens (Zabala, 1998). A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) destaca a importância do ensino interdisciplinar e crítico, orientado para o desenvolvimento de competências, promovendo o saber e o saber fazer, essenciais para a aquisição de conhecimentos (Brasil, 2018).

O documento inicia com as competências gerais que abrangem todas as disciplinas do currículo do ensino fundamental e apresenta, de forma específica, as competências pertinentes ao ensino de história:

1. Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao longo do tempo e em diferentes espaços para intervir no mundo contemporâneo.
2. Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e processos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais.
3. Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos e contextos históricos específicos, utilizando diferentes linguagens e mídias, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação.
4. Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos com relação a um mesmo contexto histórico e posicionar-se criticamente com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.
5. Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no espaço e seus significados históricos, levando em conta o respeito e a solidariedade com diferentes populações.
6. Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção historiográfica.
7. Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de modo crítico, ético e responsável, compreendendo seus significados para diferentes grupos sociais (Brasil, 2018, p. 402).

O objeto de aprendizagem elaborado visa desenvolver com seus diversos recursos didáticos as várias competências, provocando uma atitude historiadora, com o intuito de investigação, leitura e interpretação do conteúdo histórico apresentado. Adriana Soares Ralejo, Rafaela Albergaria Mello e Mariana de Oliveira Amorim (2021) definem a atitude historiadora da seguinte maneira:

"Proporcionar o exercício da atitude historiadora é combater a história única, porque passamos a compreender que a ação do historiador é uma construção discursiva baseada na interpretação de uma realidade. Essa prática do conhecimento como uma produção também se estende para o cenário da sala de aula, que deve pautar-se na 'reconstrução' dos processos que levam à produção do conhecimento escolar, permitindo ao estudante aprender a 'leitura da história' que poderá ser aplicada em diversas situações da sua vida cotidiana" (Ralejo; Mello; Amorim, 2021, p. 17 apud Silva; Morais, 2017).

A BNCC apresenta poucas habilidades para o ensino da Idade Média. Francisco de Paula Souza de Mendonça Júnior (2021) pondera sobre as discussões que essas habilidades fomentam, destacando a influência da Igreja e da mulher na sociedade medieval: "Apenas a influência da Igreja e o papel da mulher são discussões exigidas, conforme a BNCC, para a formação dos estudantes brasileiros. A questão é que esses dois temas, além de suscitar várias outras discussões, dependem para seu correto entendimento de uma inserção em um debate mais amplo. Pode ser aventado que a BNCC permite certa flexibilidade, podendo os temas ser tratados com maior ou menor densidade, conforme a avaliação do docente. Contudo, o reduzido número de períodos destinados à disciplina de História, bem como o enfiamento dos materiais didáticos disponíveis, produz uma realidade bem mais engessada" (Mendonça Júnior, 2021, p.13).

A cavalaria é um tema recorrente que chama a atenção devido à ideia do herói capaz de enfrentar os mais diversos perigos para ajudar os indefesos. Além disso, todo o imaginário que existe por trás da Idade Média influencia a criação de diversos filmes e jogos. No entanto, quando esse tipo de material é produzido, a preocupação com a veracidade histórica não está entre as prioridades; o entretenimento é o objetivo principal. Assim, muitas vezes há uma mescla de realidades e conceitos, formando uma história que remete muito mais aos tempos atuais do que ao período medieval retratado. Por isso, é fundamental fomentar uma consciência histórica para que a sociedade possa compreender o período histórico em sua plenitude, evitando anacronismos e interpretações descontextualizadas.

Conclusões

Ensinar história apresenta desafios singulares, pois é uma disciplina fundamentada no estudo do passado e trabalha com o imagético. Os estudantes precisam exercitar a imaginação para

compreender o que está sendo apresentado. A Idade Média é particularmente desafiadora, pois expõe os alunos a um contexto muito distinto do atual, tornando a familiarização com esse conteúdo um processo complexo.

Vivenciar aspectos culturais de uma época traz proximidade entre o estudante e o evento histórico, dando mais sentido ao que está sendo aprendido. Lecionar conteúdos da Idade Média pode ser desafiador, pois não é um período ocorrido no Brasil e possui uma dinâmica diferente da atualidade. No entanto, é um tema fascinante, explorado por filmes, jogos e livros que despertam grande interesse, como os cavaleiros, bruxas e magos (Macedo, 2013).

Considerando esse imaginário e a falta de conhecimento sobre a história medieval ibérica, este trabalho apresenta um OA como instrumento para diversificar e auxiliar no ensino da Idade Média, com enfoque na cavalaria. A ideia central foi buscar uma prática inovadora através de novas metodologias lúdicas, sem deixar de lado a narrativa histórica.

O ensino de história oferece um vasto campo de exploração ao conectar a Idade Média com aspectos afetivos do ideal da cavalaria, enriquecendo o conhecimento dos estudantes e tornando palpável a vivência de elementos culturais e históricos no ambiente escolar. Essa abordagem promove uma análise crítica e reflexiva, dando significado e profundidade ao aprendizado.

Explorar essa temática no ensino de história contribui para uma experiência de aprendizagem enriquecedora, ampliando o conhecimento dos estudantes sobre a Idade Média, especialmente na Península Ibérica, e promovendo uma compreensão mais profunda dos valores cavaleirescos e ideais culturais da época. O OA desenvolvido nesta pesquisa busca oferecer uma educação holística e significativa, preparando os estudantes para uma participação ativa e crítica na sociedade.

Referências

- BRAGA, Juliana (org.). *Objetos de aprendizagem: volume 1*. Santo André: Editora da UFABC, 2014.
- BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília, 2018. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/base-nacional-comum-curricular-bncc> Acesso em: 15 jan. 2024.
- LEITE, Werlayne Stuart Soares; RIBEIRO, Carlos Augusto do Nascimento. A inclusão das TICs na educação brasileira: problemas e desafios. *Magis: Revista Internacional de Investigación en Educación*, Bogotá, v. 5, n. 10, p. 173-187, 2012.
- LÚLIO, Raimundo. *O Livro da Ordem de Cavalaria (1279-1283)*. Tradução de Ricardo da Costa. São Paulo: Instituto Brasileiro de Filosofia e Ciência, 2000.
- IV Congresso Internacional Península Ibérica: Antiguidade, Medieval e suas projeções & II HISEDU: Encontro Internacional de História e Educação (2024)*

MACEDO, José Rivair. Repensando a Idade Média no ensino de história. *In*: KARNAL, Leandro (org.). *História na aula de aula: conceitos, práticas e propostas*. 6. ed. São Paulo: Contexto, 2013.

MENDONÇA JÚNIOR, Francisco de Paula Souza. História medieval e as propostas curriculares: reflexões sobre experiências em curso. *In*: BIRRO; Renan; RIBEIRO; Felipe Augusto (org.). *Caminhos da aprendizagem histórica: História Medieval e História Digital*. 1. Ed. Rio de Janeiro: Sobre Ontens/Leitorado Antigo/UERJ, 2021.

PEREIRA, Ana Carolina Barbosa *et al.* A história pública brasileira tem sido eficaz no combate aos negacionismos? *In*: ALMEIDA, Juniele Rabêlo de; RODRIGUES, Rogério Rosa (org.). *História Pública em movimento*. São Paulo: Letra e Voz, 2021.

RALEJO, Adriana Soares; MELLO, Rafaela Albergaria; AMORIM, Mariana de Oliveira. BNCC e Ensino de História: horizontes possíveis. *Educar em Revista, [S. l.]*, v. 37, p. e77056, 2021.

ZABALA, Antoni. *A Prática educativa: como ensinar*. Porto Alegre: Artmed, 1998.

AS LEITORAS DA REVISTA FEMININA: EDUCAÇÃO FEMININA NO INÍCIO DO SÉCULO XX

Jaqueline Bevilacqua Zamarchi (UFPR)¹

Em paralelo com a eclosão da Primeira Guerra Mundial na Europa em 1914, tem início em São Paulo o jornal *A Luta Moderna*, voltado as mulheres brasileiras. Idealizado por Virgilina de Souza Salles, oriunda da elite cafeeira paulista, o jornal teve sete edições, sendo reestruturado no início de 1915 e ressurgindo como a *Revista Feminina*. Virgínia M. N. Mancilha (2011) aponta que a *Revista Feminina* foi um periódico que circulou principalmente dentro do estado de São Paulo, e conseguiu se consolidar graças ao apoio financeiro ofertado por Cláudio de Souza, irmão de Virgilina de Souza Salles, tendo ele contribuído com textos e o financiamento das primeiras edições.

O sucesso comercial da revista também se deve como aponta Sandra Lucia Lopes Lima (2007) ao fato de haver poucos jornais ou revistas voltadas exclusivamente ao público feminino² no período, o que aumentou a procura pelo periódico. De caráter religioso, a revista possuía artigos de assuntos variados, mas sempre ligados ao que se considerava na época assuntos de interesse da esfera feminina, indo de curiosidades a cuidados com a casa e os filhos. Além disso, a revista publicava com frequência textos, poemas e contos feitos por suas leitoras, bem como possuía sessões de diálogo com as mesmas, como *Jardim Fechado*, *Sessão de correspondências* e *De todo o Brasil*.

Em meio a esses assuntos diversos ligados ao que a revista considerava o universo feminino, há menções diretas e indiretas a Primeira Guerra Mundial. Garambone (2003) aponta que periódicas passaram a cobrir o conflito, tomando posição frente a ele, defendendo em suas páginas um dos lados envolvidos. A *Revista Feminina* também foi um desses periódicos, abordando a guerra de diferentes formas ao longo de seu desenvolvimento, que como aponta Ana Regina Regô, Antonio Carlos Holfeldt e Ranielle Leal Moura (2020), foi o primeiro grande conflito a ser coberto pelo jornalismo moderno que se consolidava.

¹ Graduada em História pela Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO. Atualmente é mestranda em História pela Universidade Federal do Paraná – UFPR na linha Arte, Memória e Narrativa, pesquisando a Primeira Guerra Mundial na *Revista Feminina*. Email: jaque_bzamarchi@live.com.

² O alcance e frequência de publicação de revistas e jornais e revistas no início do século XX, principalmente voltados especificamente ao público feminino possuía uma instabilidade significativa, sobretudo devido à complexidade logística e as dificuldades em se financiar um projeto editorial no período.

Sendo publicada de 1914 a 1926³, com uma frequência mensal praticamente impecável, a *Revista Feminina* possuía uma alta tiragem, como é apresentado na revista de agosto de 1915:

a nossa Revista continua a tirar regularmente 15.000 exemplares [...] É claro que não temos 15.000 assinantes, e que a nossa venda avulsa não atinge aquela cifra. Temos apenas 4.000 assinantes, e a nossa venda avulsa entre Rio, S. Paulo e interior não vai além de 2.000 exemplares. Sobram-nos 9.000 exemplares que enviamos de graça para todo o Brasil, como propaganda, variando os endereços (Revista Feminina, agosto de 1915).⁴

A própria revista aponta possuir mais de 4.000 assinantes, que se concentravam principalmente na capital paulista. Segundo Bonilha (2016) a revista tinha “como público-alvo as leitoras brasileiras, [mas] pode-se dizer que procurava abranger à toda a família da mulher que a tinha nas mãos. Constitui-se, portanto, como ferramenta literária àqueles que acompanhavam a leitora.” (BONILHA, 2016, p. 9). Assim, a *Revista Feminina* declarava ser uma revista voltada as mulheres, mas também a família que “tem todos os méritos, porque educa, edifica, fortalece o ânimo, orienta as aptidões e a inteligência, moralista, instrui, diverte, alegre e consola.” (Revista Feminina, novembro de 1920).

Mas quem eram essas mulheres que no início do século XX, em um Brasil no qual como aponta Fúlvia Rosenberg (2018) mais de 88% das mulheres eram analfabetas, conseguiam ter acesso a essa revista? Como ocorria o letramento dessas mulheres consideradas educadas, e o que era a educação nesse período são questões importantes para se compreender não só a *Revista Feminina*, mas também seu projeto editorial e como ele se adequava a seu público. Assim, por meio de um processo de revisão bibliográfica sobre a educação feminina no recorte estudado, busco compreender como ela se constituía.

Kátia Sebastiana Carvalho dos Santos Farias (2024) aponta que as mulheres tiveram grandes desafios para alcançar o acesso à educação formal nas escolas, bem como de acessar o ensino secundário. Ana Carla Menezes de Olivera (2017) demonstra que “ao longo dos séculos XVIII e XIX, a mentalidade vigente, herdeira legítima do colonialismo, dava pouco valor à instrução feminina [...] os pais preferiam educar suas filhas em sua própria casa, com professoras particulares ou clérigos.” (OLIVEVIRA, 2017, p. 4). Guacira Lopes Louro (2013) inclusive aponta que essa exclusão das mulheres do campo educacional é um reflexo da colonização portuguesa, que calcada em uma profunda ideologia cristã-católica, punha a mulher na posição de cuidadora do lar, que deveria seguir os passos de Maria, voltando-se a religião, aos filhos, ao marido e ao lar.

³ A partir desse ano até seu encerramento em 1936 a publicação da revista passou a ser irregular, havendo meses nos quais a revista não era publicada.

⁴ As citações da revista foram atualizadas seguindo as normas contemporâneas da língua portuguesa.

Uma realidade muito semelhante ainda se aplicava as mulheres e meninas do início do século XX, com a alfabetização se restringindo as mulheres de famílias abastadas, ou a eventuais atos de caridade de instituições de ensino como ateneus e conventos. Mulheres vindas de classes menos favorecidas, de famílias operárias e camponesas raramente frequentavam as instituições de ensino.

Ao longo do século XIX e primeiras décadas do século XX, ser mulher no Brasil significava, como bem demonstra Farias (2024), ter acesso a uma educação injusta, inferior a ofertada aos homens. Ela não oferecia as condições necessárias ao ingresso ao ensino secundário e superior, sendo focado principalmente em noções de economia doméstica e religião. (FARIAS, 2024; ALMEIDA, 2020). Amanda de Lima de Almeida assinala que no período de circulação da *Revista Feminina* era possível identificar três tipos de mulheres:

a mulher pobre circulava mais livremente pela cidade, para vender doces ou lavar roupas nos rios ou bicas; esposas ou filhas de pequenos comerciantes poderiam ajudar no balcão da loja ou armazém e, eventualmente, a gerenciar o negócio. [...] Quanto às mulheres de famílias mais abastadas, estas eram educadas, em geral por outras mulheres (mães, tias, avós), para se tornarem boas donas de casa, eventualmente dispunham de um (a) preceptor (a) para instrução específica, como ler ou tocar um instrumento. (ALMEIDA, 2020, p. 17)

O acesso a escolarização no Brasil sempre foi precário, e se tornou ainda mais complexo quando em 1834 é promulgado o Ato Adicional que descentraliza o ensino e faz com que as Províncias fiquem responsáveis pela organização das escolas de Primeiras Letras. Além disso, a Lei Geral do Ensino estabeleceu uma hierarquização entre os gêneros e a diferenciação dos currículos de meninas e meninos (DIAS; LIMA; SANTOS, 2024). Nas escolas, “aos meninos seriam ofertadas matérias mais complexas, como Geometria e Aritmética, enquanto, para as meninas, as matérias mais elementares, como o ensino da leitura e da escrita, as quatro operações simples da Aritmética, doutrina e religião católica e prendas domésticas” (DIAS; LIMA; SANTOS, 2024).

Percebe-se de forma clara como o patriarcado utilizou-se do controle do ensino para restringir as possibilidades de ascensão social das mulheres. Defendia-se a ideia de que as mulheres não eram intelectualmente capazes de lidar com complexas operações matemáticas, sendo elas de constituição frágil e sentimental, eram naturalmente associadas a função do cuidar, do materno, por isso, as noções de economia doméstica seriam de maior utilidade do que a história ou a geometria, afinal, a mulher era tão somente a “rainha do lar”. Essa ideia de uma “natureza materna” do cuidado se reflete igualmente nos postos de trabalho onde a atuação feminina era minimamente aceita, como o magistério e a enfermagem.

Houve claro casos de mulheres que foram capazes de subverter essa ordem social, ter acesso a um ensino que fosse para além do mínimo conhecimento das letras e prendas domésticas e buscaram se posicionar nessa sociedade, lutando por igualdade de acesso à educação. Uma dessas mulheres foi Maria Lucia de Almeida Romariz, responsável pela fundação do Atheneu Alagoano na década de 1880, além de fundar e dirigir uma revista e um almanaque. Fundado em 1883, o Atheneu Alagoano se destaca por ter oferecido as suas alunas acesso ao ensino secundário e a disciplinas que permitiam a elas adquirir os conhecimentos necessários a aplicação das provas para adentrar na Escola Normal e concursos públicos, ambos necessários a quem desejasse atuar como professor (DIAS; LIMA; SANTOS, 2024).

A Escola Normal de acordo com Farias (2024) “destinava-se a habilitar pessoas para o Magistério da Instrução Primária e também os professores que não tivessem a necessária e conveniente instrução nas Escolas de Ensino Mútuo” (FARIAS, 2024.p. 216). Essas escolas geralmente possuíam escolas primárias anexas, onde os normalistas em formação praticavam o ato de lecionar. A Escola Normal permitia o ingresso tanto de homens quanto mulheres, sendo exigido, no entanto, que as aulas não fossem mistas, algo comum para a época que trouxe desafios para o funcionamento das instituições⁵.

Assim que formados, os alunos poderiam prestar concursos para a vaga de professores, sendo que inicialmente como indica Farias (2024) apenas mulheres poderiam lecionar em classes femininas, e apenas homens nas masculinas. Essa delimitação começa a mudar quando os homens passam a abandonar as salas de aula em busca de empregos em áreas mais bem remuneradas como as fábricas ou se direcionam as universidades. Aceita-se assim, pela falta de profissionais, que as mulheres lecionem em classes masculinas dos anos iniciais do ensino primário, ainda cabendo aos homens lecionar no ensino secundário.

Segundo Jane Soares de Almeida (2011) quando as mulheres passaram a lecionar para classes masculinas por falta de professores, isso só foi permitido para classes de meninos até 10 anos de idade, sendo acatado pela sociedade pois sua educação e trabalho no magistério seria uma extensão da missão materna. “Isso, entre outros fatores, contribuiu para a feminização da profissão e criou uma imagética social acerca das mulheres que ainda persiste nos tempos atuais” (ALMEIDA, 2011. p. 143).”

A divisão de gêneros nas escolas trouxe desafios para que mulheres conseguissem acessar as instituições de ensino. Acreditava-se que a convivência conjunta de meninos e meninas poderia

⁵ Diversas soluções que não a construção de um novo prédio – considerada muito cara – foram utilizadas, como aulas em dias alternados, entradas e saídas separadas e muros em meio a sala de aula.

levar estas a promiscuidade, levando muitas famílias a não enviarem suas filhas a escola. Além disso, o discurso de que a educação da mulher, ou seja, os conhecimentos que ela precisava adquirir deveriam ser aqueles necessários a criação dos filhos e administração do lar, acarretava na retirada das meninas da escola logo que aprendessem o básico da escrita, leitura e operações matemáticas básicas.

Contemporâneas e esse período, as leitoras da *Revista Feminina* muito possivelmente passaram por esse processo de alfabetização, elas eram em sua maioria mulheres provenientes da classe alta, fazendeiras e professoras⁶ (ALMEIDA, 2020). Aquelas que vinham das classes mais altas, como já indicado, na grande maioria das vezes eram educadas em casa, ou no caso de famílias mais abastadas, eram enviadas a internatos que muitas vezes pertenciam a uma ordem religiosa. As mulheres de classe média em geral tinham frequentado as escolas de Primeiras Letras, e como a grande maioria, acabava não seguindo para o ensino secundário ou além devido ao matrimônio.

Direcionada a essas mulheres, a *Revista Feminina* partia de um posicionamento educacional muito alinhado com o pensamento social da época. Sua concepção do que deveria ser a educação feminina, aflorava em suas páginas, carregadas de conteúdos religiosos, colunas fixas de produção de bordados e decoração da casa, bem como receitas culinárias. Com grande foco na economia doméstica como bem demonstra Amanda de Lima de Almeida (2020) a

Revista Feminina representou também um instrumento importante de divulgação de noções de economia doméstica, para que as suas leitoras pudessem ser instruídas a fim de desempenharem a função de gerente do lar de modo eficiente. Conceção essa que estava em consonância com a visão de mulher que se tinha nesse período, que era de boa dona de casa, mãe e esposa (ALMEIDA, 2020, p 14).

Ainda segundo a mesma autora, as noções de economia doméstica presentes na revista levavam ao estabelecimento de um jogo de poder no espaço doméstico, uma vez que a administração deste dependia de conhecimentos que o cônjuge não possui. Dessa forma, “na medida em que a mulher se apropriava de diferentes saberes (higiene, organização da casa, finanças, etc.), elas ganhavam poder de controle sobre a família, no interior do espaço doméstico” (ALMEIDA, 2020, p. 16).

A escolaridade dessas mulheres, bem como sua posição social e grau de instrução pode ser identificado nas páginas da *Revista Feminina* a partir de alguns locais específicos: a indicação do

⁶ Na Revista Feminina de 1917, nº 037.p.47, na sessão *de todo o Brasil* ocorre a publicação de uma carta escrita por D. Altiva de Araujo, de Cananés. Na carta, além de elogiar e desejar prosperidade a revista, ela informa que envia dinheiro para duas assinaturas, a sua própria e a outra para a professora Maria Cardoso Amaral.

cônjuge da mulher citada – muitas vezes um governador, dono de indústria, ou literato⁷; Sessões onde ocorre a troca de correspondência entre a revista e suas leitoras. Em 1915, na sessão *Indicador da revista* por exemplo, aparecem Cia Forza, professora de piano no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, a médica dra. Casimira Loureiro, especialista pelos hospitais de Paris, atuando como ginecologista, em partos e operações e a professora de culinária Eulália Vaz⁸. Nas sessões *De todo o Brasil* e *Jardim fechado* havia intensa troca de cartas entre a revista e suas leitoras.

Elas também surgem na revista como autoras e poemas, crônicas, romances, peças e teatro e textos de opinião. Exemplos disso podem ser vistos no número 19 da *Revista Feminina* de 1915, onde o texto de Henry Roujon da Academia Francesa de Letras foi traduzido para a revista pela baiana D. Emilia de Lemos, também em 1915, o texto *Pinturas sobre Vidro (imitação de vitraux)* tem como tradutora uma mulher chamada Giselle. Em 1915, na edição de número 11 há um texto de opinião, parte de um concurso da Revista Feminina no qual a ganhadora, D. Bartyra Tybiriçá responde à questão “qual é o papel da mulher na sociedade moderna”, no qual ela fala sobre a importância das lutas femininas na Europa, como isso deveria passar a ser feito no Brasil e que os homens diminuam o acesso feminino em posições de poder e destaque pois temiam sua concorrência⁹.

Entre as correspondências e textos, como já indicado acima, não se restringia a participação apenas de mulheres de São Paulo – como é o caso de D. Presciliana Duarte de Almeida, membro da Academia Paulista de Letras – mulheres de diversas regiões do país enviavam suas cartas, textos e poemas que eram publicados na revista. Entre eles, pode-se identificar nas pesquisas para a construção desse trabalho, inclusive, duas paranaenses, em 1917 o texto *Vossas filhas sabem lêr?* da curitibana Berenice Vieira, onde a autora discorre sobre os perigos das leituras romanescas e de aventura, que desviariam a mente das mulheres de seu real propósito da maternidade, e em 1915 em *De todo o Brasil* há uma carta da Exm. Sra. D. Francisca Teixeira, de Palmas, Paraná, demonstrando o grande poder de alcance e difusão da *Revista Feminina*.

Percebe-se por fim, que a educação das mulheres deveria ser voltada para o espaço doméstico, o cuidado com o lar, o marido e os filhos, ambiente ao qual a mulher de fato pertenceria e se faria completa. Conjuntamente a isso, a noção da mulher como aquela que educa moralmente os filhos vai adicionar nesse período pós-proclamação da república mais um dever a já longa lista

⁷ Revista Feminina de 1918, nº 047: na página 5 há um texto enaltecendo a autora gaúcha Anna Cesar esposa do dr. Carlos Cesar, que se tornaria uma colaboradora da revista;

⁸ Revista feminina, 1915, p. 19.

⁹ Revista Feminina, 1915, nº 11.

de atividades femininas. A revista reforça por meio das publicações selecionadas esse ideal, apesar de comemorar conquistas femininas no espaço de trabalho, ainda reforçava a ideia de que a real função da mulher era a maternidade e os filhos.¹⁰

Educação assim não se resumia apenas ao conhecimento formal, adquirido na instituição escola. Uma mulher com conhecimento de etiqueta, atividades diversas de trabalho manual – muitas vezes desempenhadas como forma de sustento – cuidado materno como parteiras também eram mulheres consideradas educadas, com conhecimento.

Na bibliografia analisada fica claro que conceito de educação nesse momento se mostra mais complexo que simplesmente dominar leitura, escrita e matemática básica. Ele perpassa todo um contexto de construção social em torno da ideia do controle do corpo – e porque não da mente – da mulher ao longo do tempo. Esses 10% das mulheres que tinha acesso à educação formal eram mulheres que frequentaram a escola – ou tutores – para aprender a cozinhar para os maridos, bordar, cuidar dos filhos e seguir com moral e afincos os princípios do catolicismo que caberia a ela transmitir aos filhos.

Ser uma mulher educada, dessa forma, ia para além daquilo que nos vem à mente hoje quando pensamos em educação. Significava que essa mulher tinha conhecimentos de economia doméstica, corte, costura, bordado, era também uma mulher que se portava de forma recatada, não se expondo ou tendo atitudes que pudessem ferir a imagem da família e do marido. Era por fim, uma mulher que havia se tornado especialista em gerenciar o microcosmo doméstico.

Referências

ALMEIDA, Amanda de Lima de. Agulha, novelo, tecido e muito mais: lições de economia doméstica na *Revista Feminina* (São Paulo, 1915-1918). 2020. 128 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal do Paraná (UFPR), Curitiba, 2020.

ALMEIDA, Jane Soares de. Professoras virtuosas; mães educadas retratos de mulheres nos tempos da república brasileira (séculos XIXXX). *Revista HISTEDBR On-line*, Campinas, SP, n.42, p. 143-156, jun. 2011.

BONILHA, Juliana Cristina. Centenário da Revista Feminina (1915-1936) reflexões sobre seu percurso. *Navegações*, v. 9, n. 1, p. 4-15, 2016.

DIAS, Danielle Fernanda Lopes Matheus; LIMA, Marcondes dos Santos; SANTOS, Ivanildo Gomes dos. O protagonismo de Maria Lucia de Almeida Romariz na instrução secundária

¹⁰ Isso se evidencia por exemplo na coluna *Exposições de trabalhos*, onde a revista recebia trabalhos de costura e artesanato feitos por mulheres que precisavam complementar a renda doméstica e os expunha em sua redação, convidando as mulheres que pudessem a ir até lá compra-los, que elas enviariam os valores a essas mulheres, além disso, no mesmo local oferecia cursos de corte e costura, reforçando a ligação da mulher as áreas do lar.

feminina: o caso do Atheneu Alagoano. In: SILVA, Fabiana Sena da; FARIA FILHO, Luciano Mendes; BARRETO; Raylane Andreza Dias Navarro (Orgs.). *Educação na história: Mulheres, intelectuais e política*. Campina Grande: EDUEPB, 2024.

FARIAS, Kátia Sebastiana Carvalho dos Santos. Formação de professores e práticas docentes na primeira escola normal pública da América: um projeto civilizador frustrado?. In: SILVA, Fabiana Sena da; FARIA FILHO, Luciano Mendes; BARRETO; Raylane Andreza Dias Navarro (Orgs.). *Educação na história: Mulheres, intelectuais e política*. Campina Grande: EDUEPB, 2024.

GARAMBONE, Sidney. *A Primeira Guerra Mundial e a imprensa brasileira*. Rio de Janeiro: Mauad, 2003.

LIMA, Sandra Lúcia Lopes. Imprensa feminina, Revista Feminina. A imprensa feminina no Brasil. *Projeto História*, São Paulo, n.35, p. 221-240, dez. 2007.

LOURO, Guacira Lopes. Mulheres na sala de aula. In: PRIORE, Mary Del (Org). *História das mulheres no Brasil*. São Paulo: Contexto, 2013.

MANCILHA, Virgínia M. N. Nas páginas da Revista Feminina: a imprensa como espaço de visibilidade e atuação feminina (1920-1930). *Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH*: São Paulo, julho 2011.

OLIVEIRA, Ana Carla Menezes De. A história da mulher no magistério no século XX: vocação e representação. *Anais IV CONEDU*. Campina Grande: Realize Editora, 2017.

RÊGO, Ana Regina; HOLFELDT, Antonio Carlos; MOURA, Ranielle Leal. Narrativas visuais sobre a Primeira Guerra na revista *A Cigarra*. *Revista Brasileira de História da Mídia*: São Paulo, v. 9, n. 2, p. 209-232, jul./dez. 2020.

Revista Feminina, agosto de 1915.

Revista Feminina, novembro de 1920.

ROSENBERG, Fúlvia. Mulheres educadas e a educação de mulheres. In: PINSKY, Carla Bassanezi; PEDRO, Joana Maria (Orgs.). *Nova História das mulheres no Brasil*. São Paulo: Contexto, 2018.

ECOLOGIA ARTÍSTICA RESISTENTE: UM OLHAR SOBRE A ARTE DE RUA

Larissa de Mello Giancursi Schwarz (UNIFAL-MG)¹

O presente resumo se refere a pesquisa de Iniciação Científica, que se encontra em andamento, orientada pelo professor doutor Walter Francisco Figueiredo Lowande. Está inserida no projeto-pai “Histórias do Antropoceno: regimes de historicidade emergentes em movimentos de resistência ecológica ao colonialismo e ao capitalismo”, que prevê a revisão de movimentos de resistência ao colonialismo e ao capitalismo em busca da evidenciação de regimes de historicidade potenciais porventura silenciados pela operação historiográfica moderna. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é abordar a arte de rua, nela incluída tanto o grafite quanto a pichação, enquanto uma forma de resistência aos desafios planetários gerados pelo Antropoceno, atuando em combate e denúncia de problemas gerados pelo capitalismo, colonialismo, racismo, machismo, abuso de poder da polícia, negligência estatal em relação ao povo periférico, e mais.

Levando em consideração estudos que apontam os fatores supracitados como causas do Antropoceno, podemos entender o grafite como uma prática que denuncia, ainda que indiretamente, os impactos do Antropoceno, e que ao ser estudada a fundo pode nos auxiliar no destaque e denúncia de diversos problemas sociais que merecem atenção, bem como evidenciar partes da sociedade que são propositalmente invisibilizadas, em um processo colonial e dominador de extermínio e homogeneização.

O grafite e a pichação são intervenções artísticas urbanas que fazem parte do movimento Hip Hop e nascem de manifestações de insatisfação social. Esse tipo de arte busca resistir à padronização estrutural das cidades, das legislações e divisões patrimoniais que não valorizam e excluem a arte periférica, bem como aos espaços impostos de expressão e comunicação, como museus, que em sua maioria representam apenas a arte advinda das elites e para as elites, entre outras imposições. Essas são formas de intervir na paisagem urbana por meio da arte periférica, aproximando a arte e as manifestações da população, possibilitando a pessoas excluídas de espaços convencionais de exposição de arte o contato com expressões artísticas e artistas².

Há alguns registros que se assemelham à prática de grafite atual desde um passado distante. Acredita-se que a primeira forma de manifestação artística humana aconteceu ainda no período

¹Graduanda em História-Licenciatura, Universidade Federal de Alfenas. E-mail: larissa.schwarz@sou.unifal-mg.edu.br

²ZANON, Ernandes. **Grafite: arte urbana, arte da rua**. Seminário Ibero-americano sobre o processo de criação nas artes. Vitória, dez. 2018.

paleolítico, chamada de grafismo parietal – ou pinturas rupestres, como é mais conhecida esse tipo de representação. Posteriormente, há registros de um tipo de arte muito semelhante à pichação atual na cidade de Pompéia, em que autores anônimos expunham a público seus amores, opiniões políticas, desejos e aspirações, mensagens de modo geral³.

Em maio de 1968, houve uma crescente da pichação e do grafite nas ruas francesas, quando aconteceram greves gerais e manifestações estudantis devido à insatisfação popular, principalmente com relação à educação. Junto a protestos e reivindicações, as multidões se manifestavam por meio de escritos de palavras de ordem e outros manifestos nos muros de Paris. A partir de então, os muros de diversas cidades passaram a ser utilizados para manifestar oposição política e insatisfação social. No Brasil, esse tipo de intervenção se popularizou no período da ditadura civil-militar de 1964. Houve um intenso movimento de pichações e grafitagens, que retratavam frases de impacto e palavras de ordem contra a opressão do regime e eram feitas principalmente por jovens do movimento estudantil⁴.

Atualmente, o grafite possui uma aceitação social muito maior do que a pichação, devido às suas características mais gráficas. É possível pensar que sua legitimidade como status artístico se concretizou na Bienal de 1985, quando diversos grafiteiros foram convidados para participar do evento e expor seus trabalhos.⁵ Diferentemente, a pichação foge a qualquer forma de controle ou institucionalização, resistindo a imposições estéticas, e atuando enquanto oposição à propriedade privada e a instituições do Estado que buscam filtrar as representações artísticas patrimoniais⁶.

Antropoceno, por sua vez, é um conceito proposto para designar a época atual em que os efeitos das ações humanas causam transformações no planeta terra, como exemplo o aquecimento global, as mudanças no solo e nos ecossistemas, a acidificação dos oceanos, e outras diversas alterações, que tornam o ser humano uma força antibiogeológica. Isabelle Stengers, citada por Marina Souza Lobo Guzzo⁷, explica essa desorganização dos assuntos humanos com a expressão “intrusão de Gaia”, em que processos atmosféricos, hidrológicos, geológicos e biológicos deixam de reproduzir padrões históricos, como a estabilidade climática característica do Holoceno. Essas

³ BORGES, Carolina da Rocha Lima. Antes do Grafite. **Revista CAU/UCB**, Brasília, p. 72-81, 2017.

⁴ CHICO, Alana Cristina Teixeira. *Graffiti: arte de rua e espaço escolar*. 2017. 120 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal do Mato Grosso, Cuiabá, 2017.

⁵ Ibid.

⁶ ZANON, Ernandes. **Grafite: arte urbana, arte da rua**. Seminário Ibero-americano sobre o processo de criação nas artes. Vitória, dez. 2018.

⁷ GUZZO, Marina Souza Luzzo. Práticas artísticas diante do Antropoceno: uma experiência de refúgio. **Liinc em Revista**, Rio de Janeiro, v. 18, n. 1, e. 5908, maio de 2022, p. 1-23.

mudanças já afetam diretamente o dia a dia da maior parte da população mundial, de modo que é notável a crise consequente dessas ações ⁸.

Assim sendo, é necessário pensar não só formas de enfrentamento dessa crise, mas possibilidades imaginativas, de sonho, de criação de refúgios, de futuros possíveis, que tragam perspectiva não de sobrevivência, mas de vivência. É aqui que arte, com foco na arte de rua, e antropoceno se relacionam, uma vez que a arte em seu sentido político possibilita compartilhar o sensível, o dizível, o visível e invisível. Possibilita diálogos, modos coletivos de enunciação e percepção, que por sua vez abrem horizontes de superação e novos modos de vida⁹.

A arte estabelece uma relação de crítica, questionamento, reflexão e transformação com a realidade, sendo testemunha e atuando na construção de diferentes sentidos para a vida no presente. Sendo uma manifestação complexa, que abrange a semiótica, a biótica e o material, ela media redes de materialidade e sociabilidade, permitindo diferentes maneiras de sentir, narrar, recortar, posicionar-se. Assim, a partir da arte é possível construir e desconstruir narrativas do imaginário no Antropoceno¹⁰.

Guzzo e Taddei¹¹ citam a obra de Jaider Esbell, que propõe encenar realidades ecológicas a partir do compartilhamento de ideias com sujeitos indígenas, para pensar nas relações de confluência entre diferentes grupos, humanos ou não humanos. Eles propõem pensar a arte a partir da cooperação de diferentes seres que são invisibilizados diante da crise climática, criando alianças entre ontologias diversas para criar reflexões, contrastes e resistências de uma maneira sensível. A arte de rua se insere nessa linha de pensamento quando se coloca em um lugar de compartilhar e buscar referências, incluindo em suas manifestações não só ideias relacionadas estritamente à problemas urbanos, mas também reflexões advindas de ontologias indígenas, quilombolas, entre outras diversas, que buscam questionar problemas como racismo, desmatamento, poluição, mau uso da terra, desapropriação de território, entre tantos outros assuntos que impactam diretamente os seres vivos neste planeta em crise, ainda que muitos escolham ignorá-los.

⁸ GUZZO, Marina; TADDEI, Renzo. Experiência Estética E Antropoceno: Políticas Do Comum Para Os Fins De Mundo. **Revista Desigualdade e Diversidade**, São Paulo, n. 17, fevereiro de 2019, p. 72-88.

⁹ GUZZO, Marina Souza Luzzo. Práticas artísticas diante do Antropoceno: uma experiência de refúgio. **Liinc em Revista**, Rio de Janeiro, v. 18, n. 1, e. 5908, maio de 2022, p. 1-23.

¹⁰ GUZZO, Marina; TADDEI, Renzo. Experiência Estética E Antropoceno: Políticas Do Comum Para Os Fins De Mundo. **Revista Desigualdade e Diversidade**, São Paulo, n. 17, fevereiro de 2019, p. 72-88.

¹¹ Ibid.

IV Congresso Internacional Península Ibérica: Antiguidade, Medievo e suas projeções & II HISEDU: Encontro Internacional de História e Educação (2024)

Em outro texto, Guzzo¹² explica:

A arte pensada como trânsito e travessia diante da crise, como refúgio também do que não se entende de antemão, do que é "outro". Uma arte como exercício de alteridade. Uma arte que pode atuar como difusão da gravidade da situação, por linguagens distintas, algo que pode impactar de maneira positiva à consciência sobre nosso engajamento em relação à própria crise. Uma maneira de enfrentar o medo e sair de uma paralisia diante do terrível futuro que se aproxima, com coragem (agir com o coração) e alegria, que é segundo Spinoza (2008), o maior dos refúgios.

A autora traz o livro *As três ecologias* de Félix Guattari, sendo elas social, ambiental e mental, para ressaltar a importância de desapegar da ilusão moderna de separação entre cultura e natureza, sendo essa visão ética-estética de totalidade fundamental para a expansão das possibilidades de transformação do comportamento sócio-econômico capitalista. Dessa forma, criam-se espaços de refúgio, que não são só físicos mas territoriais, de sonho, desejo e cosmopoética, que nos permitem formas de seguir e sobreviver diante da crise¹³.

“Penso que nosso trabalho é fazer com que o Antropoceno seja o mais curto/fino possível, e cultivar, uns com os outros e em todos os sentidos imagináveis, épocas por vir, capazes de constituir refúgios”¹⁴.

Também é possível pensar a arte de rua a partir dos estudos sobre as ruínas de Caitlin DeSilvey e Tim Edensor, uma vez que esses espaços são frequentemente ocupados, reinventados e reapropriados por essas intervenções artísticas, e muitos dos apontamentos da autora vão de encontro com as teorias supracitadas.¹⁵ Se as ruínas acomodam e incentivam formas alternativas de envolvimento sensorial e imaginativo com o passado, o artista que grafita ou picha aquele local é um dos sujeitos que possibilita esses diferentes entendimentos, opondo-se a padrões discursivos e inserindo novos modos de produções de discurso, ocupando lugares vetados pelo senso comum e tornando sua expressão artística um ato de resistência¹⁶.

¹² GUZZO, Marina Souza Luzzo. Práticas artísticas diante do Antropoceno: uma experiência de refúgio. **Liinc em Revista**, Rio de Janeiro, v. 18, n. 1, e. 5908, maio de 2022, p. 1-23.

¹³ GUZZO, Marina Souza Luzzo. Práticas artísticas diante do Antropoceno: uma experiência de refúgio. **Liinc em Revista**, Rio de Janeiro, v. 18, n. 1, e. 5908, maio de 2022, p. 1-23.

¹⁴ HARAWAY, Donna, 2016a. Antropoceno, Capitaloceno, Plantationoceno, Chthuluceno: fazendo parentes. Trad. Susana Dias, Mara Verônica e Ana Godoy. *ClimaCom – Vulnerabilidade* [Online], Campinas, ano 3, n. 5 [Acesso em 20 de abril de 2022] Disponível em: <http://climacom.mudancasclimaticas.net.br/antropocenocapitaloceno-plantationoceno-chthuluceno-fazendo-parentes> apud. GUZZO, Marina Souza Luzzo. Práticas artísticas diante do Antropoceno: uma experiência de refúgio. **Liinc em Revista**, Rio de Janeiro, v. 18, n. 1, e. 5908, maio de 2022, p. 1-23.

¹⁵ DESILVEY, Caitlin; EDENSOR, Tim. *Reckoning with ruins*. **Progress in Human Geography**, Nova York, 2012, p. 1-21.

¹⁶ CHICO, Alana Cristina Teixeira. *Graffiti: arte de rua e espaço escolar*. 2017. 120 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal do Mato Grosso, Cuiabá, 2017.

Ressalto que não se trata só de olhar para o passado com diferentes olhares, mas também organizar e entender o ambiente em que vivemos, possibilitando novas perspectivas espaciais, ontológicas e práticas.¹⁷ Dessa forma, criam-se novas interpretações do planejamento e design da paisagem urbana, que podem questionar de maneira crítica a produção incessante, reprodução, consumo e destruição de ambientes urbanos. A partir da intervenção urbana, incluindo os espaços de ruínas, surge uma relação entre artista e cidade em que se repele a constância, o abandono e a uniformidade desses locais, construindo a partir de cores e movimentos diferentes manifestações com temas provocantes, irreverentes e cheios de nuances. É importante reconhecer a arte de rua para além do “ato de vandalismo”, como necessidade social que envolve o modo como o sujeito se relaciona com a vida, uma forma de pertencimento que estampa a segregação e as injustiças sociais que a sociedade esconde atrás de seus muros^{18 19}.

DeSilvey e Edensor²⁰ explicam sobre as funções transitórias que o espaço em ruínas recebe, quando explorado por artistas e outros em projetos improvisacionais e experimentais, que transformam locais e estruturas abandonados em ambientes sociais acolhedores e lúdicos. As ruínas recebem reinterpretções diversas, seja como galeria de arte temporária, cenário de filme, local de eventos culturais, são diversas possibilidades que permitem um novo olhar e um novo uso do espaço, que se torna um ambiente de reflexão e habitação coletiva. Essas movimentações destacam o contraste entre as sensações disruptivas e desordenadas que tanto as ruínas quanto a arte de rua provocam, com aquelas disponíveis na cidade ordenada e regulada, ou para usar um termo valorizado pelo sistema capitalista, “útil”.

Ainda pensando os estudos sobre ruínas, é interessante pensar no caráter transformador dessas estruturas expostas ao tempo. A matéria que forma os espaços da cidade é transformada por diversos agentes, sejam umidade, bactérias, animais, vento, entre tantos outros, que contrapõem o mito de que tudo que forma a cidade é duradouro e discreto.²¹ Surge, desse modo, a possibilidade de renegociar fronteiras entre ordens ontológicas sociais e ecológicas, e questionar a dicotomia entre humano e não humano, entre o eu e o outro. A arte de rua é pensada para estar nas ruas, aberta a interferências, inserida no ambiente de multidões, renegando o sistema artístico de museus

¹⁷ DESILVEY, Caitlin; EDENSOR, Tim. Reckoning with ruins. **Progress in Human Geography**, Nova York, 2012, p. 1-21.

¹⁸ CHICO, Alana Cristina Teixeira. *Graffiti: arte de rua e espaço escolar*. 2017. 120 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal do Mato Grosso, Cuiabá, 2017.

¹⁹ ZANON, Ernandes. **Grafite: arte urbana, arte da rua**. Seminário Ibero-americano sobre o processo de criação nas artes. Vitória, dez. 2018.

²⁰ DESILVEY, Caitlin; EDENSOR, Tim. Reckoning with ruins. **Progress in Human Geography**, Nova York, 2012, p. 1-21.

²¹ Ibid.

e galerias que privatizam o acesso à arte. Para além da criação, tem o objetivo de dar movimento e cor para o meio urbano, incorporando criatividade, crítica social e apropriação popular, e democratizando a arte ao inseri-la na comunidade, e a comunidade à ela^{22 23}.

Saliento que o trabalho ao qual se refere este resumo se encontra em andamento, de modo que a próxima etapa será investigar diferentes manifestações de artistas de rua, em contextos, espaços e tempos distintos, com o objetivo de observar e exemplificar as práticas citadas anteriormente, e na intenção de entender como o meio se relaciona com a arte de rua, quais impactos ela tem na sociedade, e quão significativa é sua interferência na luta contra os impactos do Antropoceno. Pretende-se analisar imagens a partir de bibliografia, e aprofundar a discussão acima tanto quanto possível.

Em conclusão, o que se entende até o momento é que a arte de rua, enquanto arte política, passeia por diversas interseccionalidades enquanto se faz resistência, compartilhando e absorvendo diversas ontologias, diversos espaços e diversas pessoas para produzir uma manifestação que seja representativa, que atue como refúgio e que possibilite pensar futuros possíveis, de uma maneira empática e coletiva. Entende-se a arte de rua enquanto um tipo de produção que quebra padrões, que cria reflexões, e que abre um leque de possibilidades de ocupação, reflexão e crítica. Assim sendo, acredito que, ao final dessa pesquisa, será possível entender mais sobre a relação entre arte de rua e Antropoceno, enquanto um meio de resistência a seus efeitos.

Referências

BORGES, Carolina da Rocha Lima. Antes do Grafite. *Revista CAU/UCB*, Brasília, p. 72-81, 2017.

CHICO, Alana Cristina Teixeira. *Graffiti: arte de rua e espaço escolar*. 2017. 120 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Mato Grosso, Cuiabá, 2017.

COUTO, Eduardo Nunes. *Arte urbana e o direito ao patrimônio cultural*. 2014. 114 f. Dissertação (Mestrado em Arte, Educação e Gestão Cultural) – Valencia, 2014.

DESILVEY, Caitlin; EDENSOR, Tim. Reckoning with ruins. *Progress in Human Geography*, Nova York, 2012, p. 1-21.

GUZZO, Marina Souza Luzzo. Práticas artísticas diante do Antropoceno: uma experiência de refúgio. *Liinc em Revista*, Rio de Janeiro, v. 18, n. 1, e. 5908, maio de 2022, p. 1-23.

²² ZANON, Ernandes. **Grafite: arte urbana, arte da rua**. Seminário Ibero-americano sobre o processo de criação nas artes. Vitória, dez. 2018.

²³ COUTO, Eduardo Nunes. *Arte urbana e o direito ao patrimônio cultural*. 2014. 114 f. Dissertação (Mestrado em Arte, Educação e Gestão Cultural) - Valencia, 2014.

GUZZO, Marina; TADDEI, Renzo. Experiência Estética e Antropoceno: Políticas do Comum para os Fins de Mundo. *Revista Desigualdade e Diversidade*, São Paulo, n. 17, fevereiro de 2019, p. 72-88.

HARAWAY, Donna. Antropoceno, Capitaloceno, Plantationoceno, Chthuluceno: fazendo parentes. Trad. Susana Dias, Mara Verônica e Ana Godoy. *ClimaCom – Vulnerabilidade* [Online], Campinas, ano 3, n. 5. Disponível em: <http://climacom.mudancasclimaticas.net.br/antropocenocapitaloceno-plantationoceno-chthuluceno-fazendo-parentes>. Acesso em: 20 abr. 2022.

ZANON, Ernandes. Grafite: arte urbana, arte da rua. *Seminário Ibero-americano sobre o processo de criação nas artes*, Vitória, dez. 2018.

ENTRE CULTURAS E PALAVRAS: A CONEXÃO CLARICE LISPECTOR-ESPANHA MEDIADA POR CARMEN BALCELLS

Aparecida Maria Nunes (UNIFAL-MG)¹

Christyane Noronha Trombeta de Moraes (UNIFAL-MG)²

Introdução

O tema deste estudo propõe uma análise da relação entre a obra de Clarice Lispector e sua recepção na Espanha, mediada pela influente agente literária Carmen Balcells. O objetivo é compreender como essa mediação contribuiu para a circulação e o reconhecimento da literatura de Lispector no contexto espanhol, considerando as dinâmicas culturais, editoriais e políticas que marcaram a recepção de sua obra. No cenário do século XX, a presença de Balcells foi decisiva para introduzir autores latino-americanos e brasileiros no mercado editorial europeu, e o caso de Lispector reflete esse esforço de maneira única.

O Papel de Carmen Balcells na Expansão da Literatura Hispano-Americana e Brasileira

Carmen Balcells (1930-2015) foi uma agente literária catalã cuja influência no mercado literário ibérico e internacional é amplamente reconhecida. Conhecida como “a mãe do boom latino-americano,” Balcells trabalhou com renomados autores como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa e Julio Cortázar, promovendo suas obras fora das fronteiras de seus países de origem. A conexão de Balcells com Clarice Lispector é especialmente relevante, pois reflete seu empenho em expandir a literatura brasileira na Espanha e promover uma voz literária com características profundamente introspectivas e filosóficas.

Ao trabalhar com Lispector, Balcells inseriu a autora em um catálogo literário no qual predominavam autores de fala hispânica, facilitando a leitura de suas obras entre os leitores espanhóis. Esse movimento de inserção foi complexo, pois envolvia a adaptação da literatura de Lispector para um público que, em alguns casos, não estava familiarizado com sua abordagem única à psicologia e à subjetividade dos personagens.

¹ Docente do programa de mestrado em História Ibérica na Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG). E-mail: aparecida.nunes@unifal-mg.edu.br.

² Discente do programa de mestrado em História Ibérica na Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG). E-mail: christyane.morais@sou.unifal-mg.edu.br.

IV Congresso Internacional Península Ibérica: Antiguidade, Medievalo e suas projeções & II HISEDU: Encontro Internacional de História e Educação (2024)

A Recepção de Clarice Lispector na Espanha: Traduções e Adaptações

A chegada de Clarice Lispector à Espanha representa um capítulo interessante na história das trocas culturais entre Brasil e Espanha. As traduções de suas obras enfrentaram desafios significativos, especialmente no que diz respeito ao estilo intimista e fragmentado da autora. Lispector se diferencia de outros autores latino-americanos que conquistaram rapidamente o público espanhol com suas narrativas repletas de regionalismos e realismo mágico. A linguagem de Lispector, por outro lado, é mais abstrata e introspectiva, exigindo do tradutor um cuidado especial para manter a essência de suas palavras.

Balcells desempenhou um papel fundamental na escolha de tradutores que compreendiam a complexidade da obra de Lispector, como Elena Losada, responsável por traduções que mantiveram a profundidade dos textos originais. Esse cuidado com a tradução ajudou a consolidar a presença de Lispector na Espanha, permitindo que o público espanhol tivesse acesso a uma representação fiel de seu estilo literário.

A Conexão Cultural Brasil-Espanha

No contexto da Espanha franquista, a literatura brasileira era pouco explorada, e Clarice Lispector se apresentava como uma novidade intrigante. Lispector, sendo uma escritora que explorava as complexidades do ser humano de forma quase universal, proporcionou aos leitores espanhóis uma nova perspectiva sobre a literatura brasileira e sobre o Brasil, desafiando os estereótipos culturais que muitas vezes limitavam o entendimento da produção literária latino-americana.

A mediação de Balcells permitiu que essa conexão entre Brasil e Espanha se intensificasse. Além de apresentar o trabalho de Lispector ao público espanhol, Balcells incentivou um diálogo cultural que revelou a profundidade e a universalidade dos temas explorados por Lispector, como a solidão, a identidade e a existência. Esse intercâmbio cultural foi enriquecido pela atuação da agente literária, que identificou o potencial de Lispector para dialogar com questões existenciais que transcendiam fronteiras geográficas e culturais.

A Influência de Lispector na Literatura Espanhola Contemporânea

A presença de Lispector na Espanha gerou um impacto na produção literária espanhola contemporânea. Autores e críticos espanhóis foram influenciados pelo estilo fragmentado e pelo profundo senso de introspecção da autora. Escritores como Enrique Vila-Matas e Rosa Montero

Aparecida Maria Nunes, Christyane Noronha Trombeta de Morais. ENTRE CULTURAS E PALAVRAS

reconheceram publicamente a influência de Lispector em seus próprios trabalhos, destacando a singularidade de sua voz e a maneira como ela desafiava as convenções narrativas.

Esse impacto mostra como a literatura de Lispector, mediada por Balcells, transcendeu sua origem brasileira para se tornar um ponto de referência para escritores espanhóis. Além disso, críticos espanhóis passaram a examinar mais profundamente a obra de Lispector, reconhecendo sua importância não apenas no Brasil, mas como parte de um cânone literário universal.

O Legado de Carmen Balcells e a Perpetuação da Obra de Lispector na Espanha

O trabalho de Carmen Balcells foi decisivo para a consolidação da literatura latino-americana e brasileira na Espanha, e a presença de Clarice Lispector nesse processo é um testemunho do poder transformador da mediação cultural. Balcells não apenas expandiu o acesso às obras de Lispector, mas também moldou a percepção da literatura brasileira entre leitores e críticos espanhóis, estabelecendo uma ponte cultural que enriqueceu o diálogo entre os dois países.

Após a morte de Balcells, o legado de Lispector na Espanha continua vivo, refletido no interesse acadêmico e na contínua publicação de suas obras. As universidades espanholas, por exemplo, mantêm cursos e pesquisas focados em sua literatura, e editoras espanholas continuam a lançar novas edições de seus livros, apresentando Lispector para novas gerações de leitores.

A Importância da Pesquisa Histórica na Análise da Conexão Clarice Lispector- Espanha

Este trabalho, ao explorar a recepção da obra de Clarice Lispector na Espanha mediada por Carmen Balcells, destaca a relevância da pesquisa histórica para a compreensão de fenômenos culturais que transcendem fronteiras nacionais. No contexto de um mestrado em história ibérica, a abordagem histórica desempenha um papel crucial ao situar as relações culturais e literárias em um contexto mais amplo de intercâmbios entre o Brasil e a Península Ibérica, marcados por dinâmicas históricas, políticas e sociais específicas.

A história ibérica, enquanto campo interdisciplinar, oferece as ferramentas necessárias para examinar as estruturas de poder, as trocas culturais e os processos de mediação que moldaram o fluxo de ideias e obras literárias entre Brasil e Espanha. No caso de Lispector, a pesquisa histórica permite:

1. Entender o Contexto Político e Cultural da Espanha Franquista e Pós-Franquista

A análise histórica do período em que Clarice Lispector começou a ser traduzida e publicada na Espanha revela as barreiras culturais e políticas enfrentadas por obras estrangeiras, especialmente as provenientes da América Latina. Durante o franquismo, a censura e o controle ideológico sobre a produção cultural limitaram o acesso a obras literárias inovadoras e introspectivas como as de Lispector. A atuação de Carmen Balcells, nesse sentido, foi essencial para romper essas barreiras e inserir Lispector em um mercado literário que começava a se abrir para novas vozes no período de transição democrática.

2. Analisar a Mediação Cultural como Fenômeno Histórico

A figura de Carmen Balcells não é apenas literária, mas também histórica, representando uma personagem central na construção do mercado literário transnacional. Ao utilizar a história como ferramenta, este trabalho identifica como Balcells navegou pelas complexidades de um mercado editorial em transformação, promovendo a literatura latino-americana e brasileira em um contexto que valorizava, predominantemente, autores europeus. Sua mediação reflete uma dinâmica histórica de adaptação e resistência cultural que é fundamental para entender os movimentos literários ibero-americanos.

3. Reconstruir Redes de Circulação Literária entre Brasil e Espanha

A pesquisa histórica permite mapear as redes de circulação de textos e ideias entre os dois países, examinando como essas redes foram moldadas por agentes literários, tradutores, editores e críticos. A literatura de Lispector, ao ser inserida nesse circuito, não apenas contribuiu para ampliar o conhecimento sobre a produção brasileira na Espanha, mas também desafiou as normas literárias da época, gerando um impacto cultural que só pode ser compreendido à luz de uma análise histórica.

4. Investigar a Construção de Identidades Literárias e Culturais

O estudo da recepção de Clarice Lispector na Espanha também permite compreender como a literatura brasileira foi reinterpretada no contexto ibérico, moldando as percepções sobre o Brasil e sua produção cultural. Essa construção de identidades literárias está intrinsecamente ligada aos processos históricos de troca cultural e dominação simbólica que caracterizam as relações ibero-americanas.

A História como Alicerce de Análise

A pesquisa histórica fundamenta este estudo ao contextualizar as interações culturais e literárias que definiram a recepção de Clarice Lispector na Espanha. A análise histórica não apenas ilumina as condições materiais e políticas que permitiram a mediação de Carmen Balcells, mas também fornece uma perspectiva crítica para entender como as relações entre Brasil e Espanha foram historicamente configuradas por redes de poder, circulação e tradução cultural.

Ao resgatar essas dinâmicas históricas, este trabalho não apenas contribui para os estudos de literatura comparada, mas também para o campo da história ibérica, demonstrando como os movimentos culturais transnacionais podem ser lidos como reflexos e agentes de mudanças históricas mais amplas. Assim, reforça-se a importância de uma perspectiva histórica para a compreensão do impacto cultural de Clarice Lispector na Espanha, um exemplo vivo da riqueza das conexões entre culturas e palavras.

Conclusão

A conexão entre Clarice Lispector e a Espanha, mediada por Carmen Balcells, é um exemplo poderoso das possibilidades de intercâmbio cultural que transcendem fronteiras. Esse encontro entre culturas e palavras possibilitou não apenas o acesso à obra de uma das escritoras mais singulares do Brasil, mas também a construção de um espaço de diálogo entre duas tradições literárias distintas.

Referências

- ALONSO, Carlos Javier García. Clarice Lispector y sus lectores en España. Madrid: Editorial Iberoamericana, 2015.
- BALCELLS, Carmen. El Boom Latinoamericano y yo. Barcelona: Editorial Debate, 2010.
- LOSADA, Elena. “Traducción y recepción de Clarice Lispector en España.” Revista de Literatura Comparada Iberoamericana, v. 18, n. 2, 2013, p. 112-125.
- LISPECTOR, Clarice. La hora de la estrella. Tradução de Elena Losada. Madrid: Siruela, 2001.
- MELLO E SOUZA, Gilda de. Clarice Lispector: El lenguaje de lo inefable. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
- MONTERO, Rosa. La loca de la casa. Madrid: Alfaguara, 2003.
- MORENO, Julián. “La recepción de la literatura brasileña en España: el caso de Clarice Lispector.” Hispania Nova: Revista de Historia Contemporánea, n. 20, 2020, p. 45-60.
- PILLAR, María Eugenia. Clarice Lispector: Recepción y traducción en Europa. Buenos Aires: Ediciones del Fondo, 2017.

VILA-MATAS, Enrique. “En el territorio Lispector.” *El País Semanal*, 20 de outubro de 2013.

ZILBERMAN, Regina. *A literatura brasileira em diálogo com o mundo ibérico*. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2007.

ECOLOGIA, HISTORICIDADE E RESISTÊNCIA ANTI-COLONIAL: A OBRA DE AMÍLCAR CABRAL NO CONTEXTO DO ANTROPOCENO

Saulo Thomaz Macedo (UNIFAL-MG)¹

O termo “Antropoceno” foi proposto pelo químico da atmosfera e prêmio Nobel de química, Paul Crutzen, em 2000, em um encontro do International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP), em Cuernavaca, no México. O termo sugere que o planeta Terra já possui condições não análogas ao estado interglacial chamado Holoceno, que perdurou pelos últimos 12 mil anos e que possibilitou a proliferação da vida humana. A escolha do termo indica um entendimento de que a ação humana no sistema terrestre já se tornou tão relevante a ponto de rivalizar com as grandes forças da natureza de modo que seria necessário, inclusive, rever a Escala de Tempo Geológico (ETG). Os debates surgidos desde então tem mobilizado a comunidade científica e produzido polêmicas. Alguns grupos, como a Comissão Internacional de Estratigrafia (ICS, na sigla em inglês) acreditam que ainda é cedo, do ponto de vista da geologia, para afirmarmos que estamos vivendo em uma nova época geológica. Outros, como a Ciência do Sistema Terra (CST), grupo transdisciplinar voltado para a compreensão das interconexões complexas entre os diferentes sistemas que compõem o “Sistema Terra”, não tem dúvidas de que já estamos em uma nova época não análoga ao Holoceno. No interior desses debates científicos são produzidas pesquisas que visam medir os impactos da ação humana e consequentemente orientações políticas para as formas de se combater a ameaça climática cada vez mais destrutiva.

É nesse ponto que o debate entorno do Antropoceno ganha uma dimensão social e histórica relevante. Por um lado, caracterizar o Antropoceno como consequência das ações atreladas ao uso do fogo, à disseminação de sistemas agrícolas, à expansão colonial europeia, à Revolução Industrial ou à “Grande Aceleração” que se seguiu à Segunda Guerra Mundial implica na responsabilização de diferentes agentes, na evidenciação de diferentes motivações e na consideração de diferentes tipos impactos ambientais. Além disso, a própria forma de nomear o fenômeno (Antropoceno significa “a nova época do humano”) pode esconder hierarquizações econômicas, raciais e de gênero sob uma ideia de humanidade genérica que seria responsável, como um todo, por essas transformações.

¹ Graduando do curso de História da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG). E-mail: saulo.macedo@sou.unifal-mg.edu.br

Uma contribuição importante das ciências humanas tem sido analisar as conclusões normativas a que chegam as narrativas produzidas pelos(as) cientistas que se debruçam sobre os problemas do Antropoceno. É cada vez mais influente o conjunto de trabalhos que demonstra que a “gramática” empregada por essas ciências, isto é, seus fundamentos onto-epistêmicos, é a mesma que viabilizou o processo extrativo e “onocidário” característico do processo de colonização responsável pelo Antropoceno. Novas propostas de nomeação para a nova época geológica em que vivemos tem surgido como “Capitaloceno”, uma vez que os fundamentos epistemológicos e políticos que tornaram possível a reconfiguração ecológica da “teia da vida” para os processos de acumulação capitalista são os mesmos que retiraram o Sistema Terra de seu anterior estágio operatório (Moore, 2022)²; ou “Plantationoceno” pois, da mesma forma, teria sido a escalabilidade do modelo de simplificação ecológica inaugurada pelas plantações escravistas que tornou possível os processos extrativos subsequentes, como a mineração, a industrialização e todos os sistemas organizacionais domesticadores e violentos que caracterizam a sociedade capitalista (Tsing, 2019)³.

Dentro desse contexto, a presente proposta de comunicação visa apresentar a pesquisa que venho desenvolvendo, e que busca, através do caso específico do pensamento e da obra do líder revolucionário guineense, Amílcar Cabral, apresentar formas de compreender a realidade histórica e de se relacionar com o meio ambiente que se oponham às formas impostas pelo colonialismo e que podem ser responsabilizadas pela emergência do Antropoceno. Esta pesquisa está vinculada ao projeto proposto pelo professor Walter Lowande, que consiste em congrega pesquisas de iniciação científica que busquem em movimentos de resistência ecológica, a partir de 1492, regimes de historicidade emergentes e seus respectivos léxicos. Para isso, faz-se necessário o desenvolvimento de uma sensibilidade para historicidades contracoloniais, às formas próprias de representação do tempo por “tradições de raciocínio” extramodernas (SETH, 2013)⁴, para as quais as categorias supostamente universais de “campo de experiência” e “horizonte de expectativas” (KOSELLECK, 2006)⁵ se desestabilizam diante

² MOORE, Jason W. O surgimento da natureza barata. In: MOORE, Jason W. (Org.).

Antropoceno ou Capitaloceno? Natureza, história e a crise do capitalismo. São Paulo: Elefante, 2022, p. 128–187.

³ TSING, Anna Lowenhaupt. Viver nas ruínas: paisagens multiespécie no antropoceno. Brasília: IEB Mil Folhas, 2019.

⁴ SETH, S. Razão ou Raciocínio? Clío ou Shiva? História da Historiografia:

International Journal of Theory and History of Historiography, Ouro Preto, v. 6, n. 11, p. 173–189, 2013.

⁵ KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: Contraponto [u.a], 2006.

⁶ LOWANDE, Walter Francisco Figueiredo. O pós-Holoceno como problema de herança. In: TURIN, Rodrigo; LOWANDE, Walter Francisco Figueiredo (Orgs.). Antropoceno: perspectivas historiográficas. Rio de Janeiro: Editor Nau, 2024 (no prelo).

do tempo da ancestralidade e suas formas míticas de narrativização. Também significa uma atenção a formas mais-que-humanas de agência histórica, bem como às diferentes modalidades de memória e herança que desafiam o controle humano na época do Antropoceno (LOWANDE, 2024)⁶. Tratar-se-ia, portanto, de produzir uma história a contrapelo (BENJAMIN, 2021)⁷, em que regimes de historicidade suprimidos pela narrativa mestra da modernidade pudessem ser trazidos à tona como repertórios contra a barbárie climática.

Entrando especificamente no tema de minha pesquisa, Amílcar Cabral nasceu em 12 de setembro de 1924, em Bafatá, Guiné-Bissau, filho do professor primário Juvenal Cabral e de Iva Pinhel Évora, ambos nascidos em Cabo Verde. Em 1932, aos oito anos de idade, Cabral mudou-se com sua família para a ilha de Santiago, Cabo Verde, onde viveu grande parte da sua infância e adolescência. Em 1937 entra para o Liceu de São Vicente. Em 1945 conclui o Ensino Secundário e consegue uma bolsa de estudos para o Instituto Superior de Agronomia, em Lisboa, Portugal. Lá conhece e casa, em 1946, com sua primeira esposa, Maria Helena de Ataíde Vilhena Rodrigues. Ao longo de sua trajetória acadêmica, Cabral foi progressivamente se envolvendo e contribuindo ativamente em questões políticas. Ainda em 1946, participa por um breve período do Movimento Democrático da Juventude (MUD-Juvenil) e em 1948 é eleito presidente do Comitê da Cultura da república estudantil Casa dos Estudantes do Império (CEI). Depois se torna secretário-geral em 1950 e, em 1951, vice-presidente. Em 1951 cria, em Lisboa, aliado a outros estudantes oriundos de colônias africanas lusófonas como Francisco José Tenreiro e Mário Pinto de Andrade, o Centro de Estudos Africanos. No ano seguinte, em 1952, Cabral volta à Guiné-Bissau, como engenheiro agrônomo, trabalha no posto de Pessubé, realizando o recenseamento agrícola no país, experiência que o colocou em contato direto com a realidade da exploração e do racismo colonial, e que permitiu-lhe conhecer a fundo as condições de vida dos povos da Guiné. Posteriormente Cabral participa das fundações do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), lidera a luta pela independência de Guiné-Bissau e de Cabo Verde. Amílcar Cabral também produziu ao longo de sua vida contribuições teóricas fundamentais para se pensar o colonialismo, o neocolonialismo, organização política, libertação nacional, cultura, etc. No entanto, Cabral também tratou em diversos textos e trabalhos acadêmicos a respeito da questão agrária, conectando sua práxis geográfica da dialética com questões de raça e negritude. Seus escritos mobilizam a dialética para combater

⁷ BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de História: Edição Crítica. Trad. Márcio Seligmann-Silva. São Paulo, SP: Alameda Casa Editorial Ltda., 2021.

arquétipos racistas (incluindo alguns relacionados a noções de tropicalismo) dando ênfase às contribuições, ao dinamismo e à “sabedoria” dos “povos africanos”. Embora essa parte da obra de Cabral se conecte diretamente com seus escritos sobre cultura e política, ela ainda permanece muito pouco lembrada.

Na presente pesquisa em andamento buscamos investigar de forma exploratória os escritos agroecológicos de Cabral, buscando em sua obra e em suas reflexões sobre as espacialidades, a natureza, a agricultura e os impactos do colonialismo, conceitos, léxicos e contribuições para se pensar em formas de temporalização alternativas às que nos trouxeram ao Antropoceno e que se baseiam em uma concepção de mundo antropocêntrica, eurocentrada e racializada. Para isso realizaremos o estudo e análise dos estudos agrários de Amílcar Cabral reunidos no volume “Estudos Agrários de Amílcar Cabral” (1988) do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Lisboa-Bissau, que reúne 59 trabalhos da bibliografia técnico-científica, identificando e catalogando conceitos e léxicos formulados ou trabalhados por Cabral, que tenham conexão com o objetivo do projeto de pesquisa guarda-chuva. Paralelamente, realizaremos a leitura de outras obras de Cabral tentando identificar outras possibilidades de análise e de conexão com o tema, e também de bibliografia relacionada, ou seja, livros e artigos que tratem sobre Cabral, sobre colonialismo e ecologia, sobre o processo de independência em Guiné-Bissau e Cabo Verde, etc.

Para execução da pesquisa estamos seguindo um cronograma de execução de 12 meses dividido da seguinte forma: primeiro e segundo mês: levantamento bibliográfico da obra de Amílcar Cabral e organização da metodologia a ser utilizada; terceiro e quarto mês: levantamento bibliográfico de material de apoio e seleção de conceitos para montagem do inventário conceitual; quinto e sexto mês: organização do inventário conceitual; sétimo e oitavo mês: produção de relatórios com os resultados obtidos até o momento; nono e décimo mês: reunião com o orientador e com os demais participantes do projeto a fim de compartilhar os resultados obtidos e refletir acerca deles; décimo primeiro e décimo segundo mês: participação em eventos acadêmicos e publicação dos resultados da pesquisa a fim de divulgar os resultados com a comunidade acadêmica. Ao fim do cronograma os resultados esperados são: 1) formação como professor de história apto a identificar aspectos históricos relacionados aos problemas ambientais e políticos do presente; 2) compreensão do papel ecológico do movimento anti-colonial em Guiné-Bissau e de suas dimensões ecológicas; 3) inventariamento do léxico de conceitos históricos trabalhados por Amílcar Cabral em sua obra que possuem conexões com regimes de historicidade emergentes alternativos aos regimes impostos pelo Colonialismo e

pelo Antropoceno; 4) escrita de relatórios, publicação de artigos em revistas acadêmicas, participação em simpósios e congressos.

Atualmente a pesquisa se encontra ainda em sua primeira etapa que consistiu na delimitação dos textos a serem investigados (Estudos agrários de Amílcar Cabral) e na organização da metodologia de trabalho que consiste na leitura de dois textos do volume selecionado, com a produção de fichamentos e com uma primeira seleção de conceitos identificados que atendam ao propósito da pesquisa. Esses conceitos selecionados serão destacados de acordo com sua localização (texto, página, etc) para posterior análise mais atenta durante o período do quinto ao oitavo mês do cronograma. Além disso, os conceitos identificados nesse primeiro momento serão catalogados em uma lista que apresentará a justificativa do por que terem sido escolhidos, suas definições dentro do conjunto da obra e do pensamento de Cabral, e também suas possíveis conexões com formas de temporalização ecologicamente resistentes e alternativas.

No estágio atual de desenvolvimento da pesquisa três conceitos já foram registrados, sendo eles: “facies”, “democracia cooperativa” e “cultura”. O primeiro, “facies”, é um da geologia e da biologia utilizado para descrever as características distintivas de uma rocha ou depósito sedimentar, incluindo sua composição, textura e estrutura, que refletem as condições do ambiente em que se formou ou pode ser usado para se referir ao conjunto de características externas que distinguem um grupo de organismos, especialmente plantas, dentro de um ecossistema. No entanto, Cabral se apropria desse conceito como uma espécie de metáfora para construir sua dialética da espacialidade e analisar as formas como o colonialismo impacta a agricultura dos povos africanos. O segundo e o terceiro conceitos, “democracia cooperativa” e “cultura” respectivamente, foram selecionados a partir de escritos de Cabral que não tratam diretamente de questões ecológicas mas que podem criar possibilidades de diálogos na medida em que dialogam diretamente com concepções de coletividade e resistência, durante o processo de luta contra o colonialismo.

Referências

BENJAMIN, Walter. *Sobre o conceito de História: Edição Crítica*. Trad. Márcio Seligmann-Silva. São Paulo: Alameda Casa Editorial Ltda., 2021.

KOSELLECK, Reinhart. *Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos*. Rio de Janeiro: Contraponto [u.a], 2006.

LOWANDE, Walter Francisco Figueiredo. O pós-Holoceno como problema de herança. In: TURIN, Rodrigo; LOWANDE, Walter Francisco Figueiredo (Orgs.). *Antropoceno: perspectivas historiográficas*. Rio de Janeiro: Editor Nau, 2024.

MOORE, Jason W. O surgimento da natureza barata. In: MOORE, Jason W. (Org.). *Antropoceno ou Capitaloceno? Natureza, história e a crise do capitalismo*. São Paulo: Elefante, 2022, p. 128-187.

SETH, S. Razão ou Raciocínio? Clio ou Shiva? *História da Historiografia: International Journal of Theory and History of Historiography*, Ouro Preto, v. 6, n. 11, p. 173-189, 2013.

TSING, Anna Lowenhaupt. *Viver nas ruínas: paisagens multiespécie no antropoceno*. Brasília: IEB Mil Folhas, 2019.

O PECADO *CONTRANATURA* E SUA PUNIÇÃO: A SODOMIA NA IDADE MÉDIA IBERICA

Rafael Andrade Matiazi de Oliveira (UNIFAL-MG)¹

A Homossexualidade, como hoje conhecemos, teve seu processo de descriminalização a partir dos anos 60, quanto a OMS retirou o “homossexualismo” da lista de distúrbios mentais, desde então diversos países vem passando legislações que protegem os direitos de pessoas LGBT de se casar e constituir família. Entretanto, ao mesmo tempo que sabemos que a descriminalização aconteceu a partir dos anos 60, quando lemos histórias antigas de Gregos e Romanos, é possível perceber que o comportamento homossexual tanto de homens, quanto de mulheres era relativamente comum, dito isso surge a dúvida, como a homossexualidade verdadeiramente se tornou crime?

O papel da igreja neste processo de criminalização tem que ser explicitado desde o começo, ela serviu como base para criação de mitos e contos que ditavam padrões morais e modos de como se viver, portanto, não é de se surpreender que os mitos de Sodoma e Gomorra fossem o motivo perfeito para a consolidação do pecado da sodomia, e que posteriormente serie a base do *Corpus Iuris Civilis*, legislação do imperador Justiniano contra a homossexualidade no território romano, a primeira deste tipo na Europa. A criação desta legislação é a primeira de um tipo especial, ela justifica a sua criação por um motivo não só religioso, mas sim católico, era a primeira vez em que um pecado também se tornou um delito criminal, dois mundos que normalmente não se juntava entraram em sintonia pela primeira vez embora tivesse sido pouco efetiva nas épocas e Justiniano e nos anos finais do Império Romano no ocidente, ela cria o precedente para um pecado de tornar crime, sendo um dos fatores principais da consolidação da igreja e seus ritos como parte fundamental não apenas da vida cotidiana da população, mas sim da política do Reino e futuramente o Estado (Bazán, 2006. p. 435-440)².

No Caso Ibérico, embora o reino visigodo tenha legislado sobre o assunto, foi apenas no reino de Castela em 1190 que o primeiro *Fuero* foi criado, também conhecido como *Fuero de Cuenca*, em uma explicação simples, os *Fueros* eram como se fossem tribunais regionais onde uma legislação local era criada, então embora um *Fuero* pudesse ser anterior a outro, isso não necessariamente significa que o anterior se tornava invalido, pois as suas jurisdições poderiam

¹ Discente do curso de Licenciatura em História da Universidade Federal de Alfenas. E-mail: rafael.matiazi@sou.unifal-mg.edu.br.

²BAZÁN, Iñaki. La Construcción del discurso homofóbico en la Europa cristiana medieval: The Construction of Homophobic Discourse in Medieval Christian Europe. *En laEspaña Medieval*, País Basco, n. 30, p. 433-454, 2006

IV Congresso Internacional Península Ibérica: Antiguidade, Medievo e suas projeções & II HISEDU: Encontro Internacional de História e Educação (2024)

ou não se colidir. Os únicos “*Fuero*” que aplicado em todo território do Reino de Castela foi justamente o *Fuero Real* de 1272 (Martinez Diez, 1988, p. 545-547)³. Com a *programática real* dos Reis Católicos em 1497, sendo uma das mais severas em relação a homossexualidade. Enquanto os *Fueros de Cuenca e Juzgo*, por exemplo, criminalizavam o ato sexual entre duas pessoas do mesmo sexo, a Programática Real foi a primeira de seu tipo que criminaliza o ser, agora não pecar já não era o suficiente, agora era preciso também não ser homossexual, esta proibição é a primeira que engloba os trejeitos, comportamento, vestimentas beijos, mesmo sem cometer o ato sexual propriamente dito (Solorzano Telechea, 2012, p. 290-294)⁴.

Os *Fueros* em Castela

Para começarmos, o que são os *Fueros*? Eles eram em sua maioria tribunais regionais, que serviam para ditar a vida de seus cidadãos e para a criação de leis locais. Vale lembrar que durante esta época, a península ibérica ainda estava passando pelo processo de reconquista, por isso com a aquisição de novos territórios pela coroa de Castela era necessário se montar a sua administração local. Isso é muito interessante, pois por conta de sua natureza local, os *Fueros* embora possam ser ordenados cronologicamente, não necessariamente deixaram de ser efetivos apenas pelo simples estabelecimento de outro. O *Fuero de Soria* é um ótimo exemplo, onde ele dialoga com a regimento do *Fuero Real*, porém anula as cláusulas que se contradizem com a sua própria legislação local (Martinez Díez, 1988, p.548 a 562)⁵. Como dito na introdução, apenas dois *Fueros* foram estabelecidos pela autoridade monárquica. Abrangendo todo o território do Reino de Castela O *Fuero Real* de 1272 e a Programática Real dos reis católicos 1497, marcando assim o fim dos *Fueros* locais, concentrando a autoridade de legislar unicamente na coroa em Madrid.

Estes *Fueros* são essenciais para a conversão da sodomia para um pecado delito. Pois foi a evolução da discussão sobre o tema em diversos destes tribunais regionais, assim como a aberta repulsa de figuras importantes na política Castelhana, como Pedro Damian, a sodomia contribuíra para a oficialização desta não apenas como um crime comum, mas sim como um pecado-delito.

A primeira menção de Sodomia em um documento foi *El Decreto* compilado por

³Martínez Díez, Gonzalo (Ed). *Fuero Real*. Avila, 1988.

⁴SOLÓRZANO TELECHEA, Jesús Ángel. Poder, sexo y ley: la persecución de la sodomía en los tribunales de la Castilla de los Trastámara. **Clío & Crímen: Revista del Centro de Historia del Crimen de Durango**, Año 2012, Número 9, p. 285.396

⁵MARTINEZ DIEZ, Gonzalo (Ed) *Fuero Real*. 1988

Burcardo de Worms (1000 a 1025), este decreto estipulava que a Luxúria era um pecado e merecia a penitência e a confissão, dentro da categoria de Luxúria foi abertamente exemplificada a Bestialidade (sexo com animais), fornicação, adultério, sexo com pessoas não cristãs, masturbação e a sodomia. É importante frisar este decreto pois, ele dita uma base em que todos os próximos decretos seguirão, está sendo a junção da sodomia com outros pecados com teor sexual, além da própria construção do termo sodomia, já que ela em si não engloba apenas a homossexualidade, mas sim tabus sexuais, como o incesto. É importante ressaltar que este decreto em si era eclesiástico, e embora a igreja e o reino fossem próximos, ainda era apenas um pecado e não um crime (Solorzano Telechea, 2012. p. 289)⁶.

Em 1140, o decreto de Graciano seria uma das bases para o que seria o Direito espanhol, este decreto que, também, trata da sodomia, considera que há modalidades de sexo que são melhores e piores que as outras, por exemplo: *El Decreto* não diferenciava a fornicação e

masturbação da sodomia em si, já este decreto claramente estipula que há sim diferenciações onde Tomás de Aquino claramente estipula que há uma hierarquia e ela sendo: fornicação, estupro, adultério, o incesto, sacrilégio, sendo o **pecado contra a natura** o pior de todos. Estes pecados foram especialmente diferenciados pois embora também fossem relacionados ao ato sexual, eles não eram feitos com uma pessoa do sexo oposto (Homem x Mulher) e, portanto, estavam agindo contra a vontade divina e natural do homem (Solorzano Telechea, 2012. p. 289 – 292)⁷. Dito podemos começar a falar dos objetivos específicos em detalhes.

Como um pecado se torna crime

Ao contrário do que temos em mente, um pecado não necessariamente era um crime. Embora tivessem muitas bulas e decretos religiosos, a estrutura do Reino não possuía uma regra unificada para isto. Dentro do ambiente Ibérico os *Fueros* foram os principais definidores de legislação regional, com apenas o *Fuero* de 1272 sendo organizado pelo rei para todo território espanhol, e mesmo assim outros *Fueros* não aceitaram sua autoridade absoluta. Com isso a evolução do pecado da sodomia, embora pudesse ser feita em ordem cronológica, se colocarmos em uma perspectiva geográfica, muitos destas legislaturas locais não se sobrepõem.

⁶SOLÓRZANO TELECHEA, Jesús Ángel. *Poder, sexo y ley: la persecución de la sodomía en los tribunales de la Castilla de los Trastámara*. **Clío & Crímen: Revista del Centro de Historia del Crimen de Durango**, Año 2012, Número 9, p. 289

⁷SOLÓRZANO TELECHEA, op. cit., p. 289 - 292

A primeira forma de legislação civil criada em Castela foi o *Fuero de Cuenca* (1190), este *fuero*, embora fosse uma peça legislativa, ele foi escrito em um ambiente clerical e fortemente influenciado pela igreja. Nele a sodomia é um crime onde se é condenado a morte na fogueira, pois a fogueira era considerada um elemento purificador de clemência, portanto mesmo que o condenado fosse um pecador, ele poderia ir ao Céu. Entretanto um fator que chama a atenção é a especificidade como a sodomia era considerada, este Pecado-Delito era apenas considerado sodomia se houvesse o intercuro sexual entre dois homens “*Per anum viciavi*” ou “*ego te per anum viciavi*” que traduzido literalmente significa “aquele que ‘recebe’ pelo ânus”, embora essa tradução seja contestada ao dizerem que este “*anum*” significa ano e não ânus. Assim o entendimento neste tribunal era que o que estava sendo condenado não era a pessoa por ser o que atualmente se denomina Gay, mas sim o ato de ter relações sexuais com outros homens. Embora a igreja considerasse todo tipo de interação romântica entre dois homens um pecado, a legislatura apenas considerava apenas uma parte como crime, por isso é usado o termo de Pecado-Delito, pois os dois embora andassem juntos, não são iguais e nem condenam as mesmas coisas, isso é um padrão que se seguirá nos próximos *Fueros* (Solorzano Telechea, 2012, p. 290-291)⁸.

O *Fuero Juzgo* (ca. 1241), que foi uma versão ‘romanceada’ do *Liber Iudiciorum visigodo*, estabeleceu penas diferentes e mais “leves” para a sodomia, assim como mudou sua categorização. Esta legislatura definiu que a sodomia só seria considerada como sodomia se fosse cometida de homem para homem, entretanto, o seu modo de punir a sodomia cometida por esses homens, embora fosse considerada leve nos padrões atuais, segue um padrão diferente de todos os outros *Fueros*. A Punição se baseava na humilhação pública por meio da castração e tomada de propriedades, além disso, um bispo seria apontado pelo juiz para que houvesse o pagamento de penitencias durante o tempo de prisão. Esta forma de punição, embora fosse leve, acarretaria a morte publica da pessoa, sua família e a condenação destes à marginalidade, o homem ‘violado’ seria perdoado, assim como sua esposa e filhos não passariam pela vergonha pública. (Solorzano Telechea, 2012, p. 290-291).⁹

Pode não parecer uma punição tão grande, se comparada a fogueira que o *Fuero de Cuenca* estipulava, porém quando falamos da Idade Média, não era comum que pessoas de pequenos vilarejos viajassem ou conhecessem outros vilarejos ou cidades, assim a morte social

⁸SOLÓRZANO TELECHEA, Jesús Ángel. *Poder, sexo y ley: la persecución de la sodomía en los tribunales de la Castilla de los Trastámara*. **Clío & Crímen: Revista del Centro de Historia del Crimen de Durango**, Año 2012, Número 9, p. 290-291

⁹SOLÓRZANO TELECHEA, op. cit., p. 290-291

deste individuo acarretaria que ele não só sofresse com o ostracismo, sua família também sofreria, juntando isso ao fato de se mudar muitas vezes não ser uma opção, essas pessoas estariam sendo *de facto* condenadas a miséria e ao inferno, pois na lógica cristã, o fogo da fogueira purifica a alma e é considerada como um ato de clemência, além de ser uma punição individual, não envolvendo os familiares do condenado nas punições oficiais.

O *Fuero Real*, cuja redação foi concluída em 1255, na corte de Alfonso X foi a última legislação de Castela que tocou no assunto da sodomia até a *Programática Real* em 1497, altamente inspirado no *Fuero de Soria* e no *Liber Iudiciorum*. Neste *Fuero* foi estabelecido que o homem que pecar contra a natura, e isso incluía a sodomia, fossem castrados em praça pública, e depois de três dias eles seriam pendurados pelos pés, de onde nunca seriam libertos (Rodriguez Sanchez, 2001. p. 58-59)¹⁰.

A *Programática Real* dos reis católicos em 1497, além *ser* a última instancia legislativa onde se trata o crime da sodomia até a sua descriminalização no século XX, é a primeira que redefine o crime, não punindo apenas o ato, mas também a ‘não masculinidade’ e a hipervalorização da *hombridade*. Em um modo geral, as leituras dos foros antigos eram. Diferentemente dos outros *Fueros*, este engloba o fator religioso como alicerce do crime, o pecado e o delito não estão mais em categorias separas:

Porque entre los otros pecados y delitos que ofenden á Dios nuestro Señor, é infaman la tierra, especialmente es el crimen cometido contra órden natural; contra el quallas leyes y Derechos se deben armar para el castigo deste nefando delito, no digno de nombrar, destruidor de la órden natural, castigado por eljuicio Divino.(Rodriguez Sanchez, 2001. p. 62)¹¹

A pragmática foi sem dúvidas a mais ampla em relação a todas as outras, ela punia a mera expressão da sexualidade, agora não restringidas a homens, como também a mulheres, punindo-lhes mesmo se o delito fossem beijos e abraços, pois de acordo com os Reis Católicos, eles deveriam ser os guardiões do bem comum e este pecado era perigoso não só para o indivíduo, mas para a sociedade em geral.

As Punições

¹⁰RODRIGO SANCHES, Rócio. *Sodomia y Inquisición: El Miedo al Castigo*. 1. ed. [S. l.]: Universitat de Barcelona, 2001., p. 58 – 59

¹¹RODRIGO SANCHES. Op. Cit., p. 62

Com a maturação do conceito de pecado – delito, as formas de se punirem também mudaram entre um *Fuero* ou outro, não havendo uma padronização. Elas muitas vezes condiziam com o grau de gravidade que o ato ocorria, com isso levando em consideração a idade, com quem ocorreu, em casos de estupro (embora os casos de estupro sejam um pouco ambíguos). Antes da judicialização civil da sodomia, ela era um pecado já estabelecido na Igreja, portanto ela seria punida com penitências diversas, não havendo uma padronização específica.

O primeiro *Fuero* que estabelecia uma legislação sobre o tema foi o de Cuenca, neste realmente não existe muita novidade do que já abordamos no texto, pois a pena era a fogueira depois de três dias de prisão. A fogueira poderia ser em praça pública ou em uma execução privada, não havendo um padrão definido.

A primeira lei civil (*Fuero de Cuenca* teve uma forte influência arcebispal) que trata da punição para a sodomia é o *Fuero Juzgo* (ca.1241), ela começa dizendo que a punição para os dois sodomitas deveriam ser penitências apontadas pelos bispos e depois jogados na cadeira, entretanto apenas quem o fez de bom grado, os que forem forçados ao ato (estupro), poderiam ser liberados após o pago das penitências, sem nenhuma consequência posterior. A lei também estipula que o homem casado que cometer sodomia teria seu casamento anulado, liberando a mulher para se casar de novo, e seus herdeiros não teriam mais que se referir como se fossem seus filhos (Rodriguez Sanchez, 2001. p. 57-58).¹² A lei também previa parte da punição de modo religioso, pois ela previa a excomunhão para o condenado, e esta excomunhão é o motivo pelo qual a mulher poderia anular seu casamento.

A “criação” do *Fuero Real* (1255), *Fuero* criado pelo rei Alfonso X, mas nunca oficialmente até 1272, inova no sentido da punição da sodomia, pois ela não previa que houvesse a parte da penitência e sim apenas uma punição civil, que no texto base da lei diz:

Maguer que nos agravia defablar en cosa que es muy sin guisa de cuidar, e muy sin guisa defacer; peroporque malpecado alguna vez aviene, que home codicia ti otropor pecar con él contra natura: mandamos, que cualesquier que sean, que tal pecado fagan, que luego quefuere sabido, que amos ti dos sean castrados ante todo elpueblo, e despues, ti tercer dia, sean colgadospor laspiernasfasta que mueran, e nunca dende sean tollidos (Rodriguez Sanchez, 2001, p. 59).¹³

Entretanto, mesmo tendo uma punição puramente civil, a religião possuía uma parte justamente na criação da Lei, a penitência não era necessária. O *Fuero Real* depois de escrito foi atualizado diversas vezes por Afonso X, com a escrita da “*Las Siete Partidas*”. Nas Sete

¹²RODRIGO SANCHES, Rócio. *Sodomia y Inquisición: El Miedo al Castigo*. 1. ed. [S. l.]: Universitat de Barcelona, 2001., p 57-58

¹³RODRIGO SANCHES, Op. Cit., p.59

Partidas, é possível destacar artigos complementares em relação ao pecado da luxúria, onde o pecado contra natura e, por consequência, a sodomia, estão inseridos. A partir daqui destacarei alguns trechos relevantes a este texto.

Uma criança de catorze anos não poderia ser condenada por sodomia, pois ela nada sabe:

Mozo menor de cartorce años, non puede seer acusado de ninguntyerro quelposiesen que hubiese fecho en Tazan de luxuria; ca maguer ficiese adama de se trabajar de facer tal yerro como este, non debe home asmar que lo podrie cumplir: et si por aventura acaesciese que lo cumpliese, non habrie entendimiento complido para entender nin saber, lo quefacia. Epor ende non puede seer acusado nin le deben dar pena por ende (Rodriguez Sanchez, 2001, p. 60)¹⁴

Um homem *Enfamado*, não poderia ser condenado apenas pelo pecado, pois se apenas o pecado for cometido não deveriam ser punidos pois há leis superiores que os protegem.

Otrosi son enfamados los usureros, et todos aquellos que quebraran pleitos o posturas que hobiesenjurado guardar et todos los quelacen pecado contra natura; ca por qualquier destas razones sobredichas es el home enfamado tan solamente por el fecho, maguer non sea dada sentencia contra él, porque la ley et el derecho los enfama [...] Por qué razonespierde home el enfamamiento: quando el emperador ó el reyperdonase á alguno elyerro que hobiese fecho de que era enfamado; capierdepor ende lafama mala(Rodriguez Sanchez, 2001, p. 60).¹⁵

Esta passagem é interessante pois ela abre uma discussão sobre quem era realmente punido por todos esses códigos reais? Pois se formos traduzir *enfamado* ela significa famoso ou pessoa de respeito, mas a lei não especifica quais cargos possuíam este respeito. Então um rei poderia cometer um crime contra natura e não ser punido? Mas e a pessoa com a qual este rei cometeu o pecado delito? Os textos infelizmente não entram muito a fundo neste ponto. Embora houvesse modos de se perder este *enfamamiento*, ele apenas poderia ser revertido com a ordem do imperador ou do rei espanhol, situação não muito comum de acontecer.

De acordo com a Lei do *Fuero Real*, todos poderiam acusar um cidadão pelo pecado contra natura, pois como este pecado contamina o solo em que ele toma forma, a sua denúncia é feita em prol do bem público:

Cada uno del pueblo puede acusar á los homes que facen pecado contra natura. El este acusamiento debe seer fecho deante deljudgador do lugar doficiesen talyerro: el si et les fuere probado, deben morir por ende, tambien el que lo face, como el que lo consiente, fueras ende si alguno dellos lo hobiese áfacerpor fuerza o fuere menor de catorce años; ca estonce non deben recebirpena, porque los que sonforzados non son en culpa; otrosí los menores

¹⁴RODRIGO SANCHES, Rócio. *Sodomia y Inquisición: El Miedo al Castigo*. 1. ed. [S. l.]: Universitat de Barcelona, 2001., p 60

¹⁵RODRIGO SANCHES, Op. Cit., p.60

non entienden que sea tan grant yerro como es el que facen. Esa misma pena debe haber todo home ó muger que yoguiere con bestia; el demas deben matar la bestia por amortiguar la remembranza del fecho. (Rodríguez Sanchez, 2001, p. 62).¹⁶

Por isso é possível afirmar que a sodomia no *Fuero real* foi tratada de modo severo, mas claras exceções foram criadas para pessoas influentes e crianças, assim como definições para a punição como estupro, embora sejam mencionadas, não são elaboradas em outros artigos da lei. Esta lei, muito completa em relação aos outros *fueros* anteriores, ainda assim considerava a sodomia e o pecado contra a natureza apenas a ação em si, que diferentemente da *programática real* de 1497, última legislação deste tipo na Idade Média tardia, considerava toda e qualquer expressão da sexualidade como a manifestação do pecado.

Ao mencionar a *pragmática*, temos que ter noção também que este código junta as interpretações católicas sobre a sodomia com o rigor da lei que um Estado recém unificado poderia oferecer, está *programática*, que já na idade moderna resulta na “*Reconpilacion de las leyes de España de 1567*” é a lei Espanhola que efetivamente condena a sodomia até a sua descriminalização já no século XX.

A *Programática Real* declara que o pecado é nefasto, corrompe a terra, a nobreza e a hombridade do ser, onde a nobreza se exaure e o coração se acovarda. Depois disso a *programática* estabelece uma contradição clara com as penas da sodomia de antes pois “*y porque las penas ántes de agora estatuidas no son suficientes para estirpar, y del todo castigar tan abominable delito*” (Rodríguez Sanchez, 2001. p. 62-63).¹⁷ No quesito da punição, está *programática* se inspira de fontes como o *Fuero Juzgo e Real*, pois há uma mescla entre suas punições, como o confisco de bens, a possibilidade de qualquer um do povo denunciar a sodomia, assim, diferentemente do *Fuero Juzgo*, mulheres e descendentes não seriam culpados e não sofreriam da vergonha pública ou infâmia por ter um parente sodomita, assim como poderiam ter seu casamento anulado para se casar com outro. A pena era execução, porém em nenhum momento menciona a penitência, extrema unção ou qualquer tipo de ligação direta com a igreja, pois a legislação estava completamente a par com as escrituras sagradas e no clero, podendo assim os isentar de participar no processo estatal civil. A *Programática Real* foi tão severa em sua punição, que a lei passou também a ser retroativa, e que qualquer pessoa que tivesse um processo aberto de sodomia, seja ela influente ou não, seria afetada pela nova legislação

¹⁶RODRIGO SANCHES, Op. Cit., p.62

¹⁷RODRIGO SANCHES, Rócio. *Sodomia y Inquisición: El Miedo al Castigo*. 1. ed. [S. l.]: Universitat de Barcelona, 2001., p 61-63

(Rodríguez Sanchez, 2001. p. 63¹⁸), sendo essa a última peça de legislação da idade Média Ibérica a tratar do assunto, que se desenrolaria com o passar dos séculos na Espanha.

Esta Iniciação Científica foi realizada graças a CNPq, que com a Bolsa de Estudos tornou possível o foco completo na elaboração, pesquisa e conclusão deste texto. Meus agradecimentos ao Professor Orientador Adailson Rui, Unifal-mg e CNPq por me auxiliarem nesta jornada.

Referências

BAZÁN, Iñaki. La Construcción del discurso homofóbico en la Europa cristiana medieval: The Construction of Homophobic Discourse in Medieval Christian Europe. *En la España Medieval*, País Basco, n. 30, p. 433-454, 2006.

MARTÍNEZ DIEZ, Gonzalo (Ed.). *Fuero Real*. Ávila, 1988.

RODRIGO SANCHES, Rócio. *Sodomia y Inquisición: El Miedo al Castigo*. 1. ed. [S. l.]: Universitat de Barcelona, 2001.

SOLÓRZANO TELECHEA, Jesús Ángel. Poder, sexo y ley: la persecución de la sodomía en los tribunales de la Castilla de los Trastámara. *Clío & Crímen: Revista del Centro de Historia del Crimen de Durango*, Año 2012, n. 9, p. 285-396.

¹⁸RODRIGO SANCHES, Op. Cit., p.63

FAMÍLIA E POLÍTICA NO ESPAÇO FRONTEIRIÇO PLATINO: A TRAJETÓRIA DO CORONEL FEDERALISTA RAFAEL CABEDA

Angelita de Mello Rubin (UFSM)¹

O contexto político nacional e platino na transição do Império para a República: os prelúdios da Revolução Federalista (1891-1896)

Com o intuito de expor questões referentes à nossa pesquisa de Mestrado desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Maria, inicialmente construímos um panorama contextual do cenário político coincidente com nosso recorte temporal: o fim do século XIX. Apontaremos elementos que ajudam a compreender tanto o contexto político nacional, regional e internacional; sobretudo pensando aspectos fronteiriços do Rio Grande do Sul; contexto e aspectos estes que são imprescindíveis para compreender o desenrolar do conflito da Revolução Federalista (1891-1896)². Nosso objetivo, portanto, é inicialmente construir esse panorama contextua; em um segundo momento, traçaremos um perfil biográfico do personagem, indicando questões que levantamos em nossa pesquisa de mestrado. Esses pontos dizem respeito à política, fronteira, sociabilidade, família e redes de relações; aspectos essenciais na trajetória de Cabeda e de outros personagens que atuaram na Revolução Federalista.

Sobre o contexto histórico e político de fins do século XIX, Sandra Pesavento (2014) aponta que o II Império propiciou a ascensão da elite cafeicultora do vale do Paraíba do Sul, o que, por sua vez, permitiu uma circulação de poder político nos miolos da classe dominante nacional. Em um jogo dual partidário, a participação de uma oposição liberal acontecia sem a incidência de uma revolução; o que garantia a manutenção do regime monárquico, alimentando uma dicotomia e efervescência das diferenças regionais, como ocorreu no Rio Grande do Sul principalmente em fins do século XIX. O Partido Conservador, formado em 1848 é um exemplo dessa dinâmica de interesses em que a elite regional tentava usufruir de benefícios disponíveis, articulando

¹ Bacharela em História pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Mestranda em História pelo Programa de Pós Graduação em História da UFSM na Linha de Pesquisa Fronteira, Política e Sociedade; bolsista CAPES/DS. Membro do Grupo de Pesquisa História Platina: Sociedade, Poder e Instituições. Orientanda da Profa. Dra. Maria Medianeira Padoin (UFSM). Email: angelitarubin137@gmail.com

² Em nossa pesquisa de mestrado e neste trabalho, utilizamos o recorte proposto por Gustavo Figueira Andrade (2021). O autor elaborou uma cronologia da Revolução Federalista que considera a chamada Revolução de Novembro de 1891 como um conflito que já faz parte do contexto da Federalista. Figueira Andrade (2021) parte da trajetória e das correspondências da família Silva Tavares para averiguar que as movimentações revolucionárias tomavam forma já em 1891 e não em 1893 como o recorte tradicional propõe; da mesma forma, a pacificação só se concretizou de fato em 1896 e não em 1895.

IV Congresso Internacional Península Ibérica: Antiguidade, Medievo e suas projeções & II HISEDU: Encontro Internacional de História e Educação (2024)

conexões interpartidárias com esse objetivo. Como reação a essas conexões e coalisões, surge o Partido Liberal Histórico, criado a partir da liderança de Gaspar Silveira Martins, em que defendia principalmente a descentralização administrativa.

A nível regional, a adesão ao Partido Liberal fez com que o partido se fortalecesse, vencendo as eleições para a Assembleia Legislativa em 1872. Nesse mesmo período, o maior domínio político do Partido Conservador se concretizava; contexto que fez com que essa dicotomia se acentuasse entre 1873 e 1877: o presidente da Província era do Partido Conservador e a Assembleia, Liberal (PESAVENTO, 2014). No ano de 1878, com a firmação do Partido Liberal no poder, o ataque à ordem e instituições estabelecidas foi cada vez menor, e cada vez mais o posicionamento se deu em direção ao conservadorismo. Em resposta a essa atuação conservadora do Partido Liberal, surge o Partido Republicano Rio-Grandense na década de 1880. Como apontado por Monica Rossato (2020) a ascensão dos ideais republicanos e o uso da imprensa por parte destes, favoreceram o fortalecimento do Movimento Republicano e as reformas que seguem.

A nível nacional, Rafael Sêga (2008) aponta que vários acontecimentos contribuíram para estremecer as bases do regime monárquico, dentre eles, “as chamadas “questões” militar, religiosa e abolicionista, pois suas ações catalisaram os descontentamentos contra o regime e canalizaram as manifestações para sua superação.” (Sêga, 2008, p.45). O questionamento aos partidos tradicionais por parte das classes dominantes impulsiona o republicanismo, junto a isso, uma aproximação com as doutrinas positivistas a partir de 1850 influenciou diretamente as diretrizes do Partido Republicano. O golpe republicano em 15 de novembro de 1889 causou convulsões em alguns setores que mantinham interesses atrelados ao regime monárquico, estes “reivindicavam um maior diálogo, espaços de atuação, reformas e outros projetos de acordo com suas concepções de nação, pátria e povo.” (Rossato, 2020, p. 104).

Pensando no Rio Grande do Sul e no panorama político da região platina, cabem algumas considerações devido a situação fronteiriça. No final do século XIX, Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul estavam interconectados por uma rede de relações e solidariedade mútua, fundamentada em projetos políticos semelhantes, conforme aponta Marcus Vinícius Costa (2006). Além dos liberais-federalistas no Rio Grande do Sul, os *blancos* no Uruguai e os radicais na Argentina compartilhavam aproximações em seus respectivos contextos, pois buscavam ampliar sua influência política, seja a nível nacional ou provincial. Seus projetos políticos convergiam na defesa da autonomia das municipalidades, províncias, estados ou departamentos, sendo assim, promoviam a bandeira do federalismo. Apesar das semelhanças, o “federalismo” deve ser entendido dentro das especificidades nos diferentes contextos e recortes espaciais.

Com o retorno de Gaspar Silveira Martins do exílio (em que fora submetido após a Proclamação da República), no final de 1891, possibilitou-se a inserção dos federalistas na região fronteira platina e a construção de redes de relações essenciais para o desenvolvimento do conflito da Revolução (1891-1896) (Rossato, 2020). A fundação do Partido Federalista em Bagé, em 1892, reflete as articulações do líder Silveira Martins, que começaram ainda durante sua estadia na Europa e na construção de suas ideias políticas. Sua proposta envolvia a revisão da política republicana praticada no Brasil, além de incorporar uma identidade regional vinculada à região fronteira platina (Rossato, 2020).

As redes construídas por Gaspar Silveira Martins foram fundamentais para essa fase da Revolução, permitindo a articulação do Partido no território uruguaio e a mobilização das forças, incluindo o apoio de uruguaios e argentinos. Além de Silveira Martins, outras lideranças significativas também mobilizaram suas redes para atuar no conflito. Gustavo Figueira Andrade (2017; 2021) faz observações cruciais sobre a atuação federalista na região fronteira, com foco na trajetória política do General João Nunes da Silva Tavares e na mobilização de recursos na região. Uma das lideranças federalistas que atuou juntamente a Gaspar Silveira Martins e Joca Tavares foi Rafael Cabeda. A seguir, traçaremos um perfil biográfico deste personagem, apontando os caminhos que nossa dissertação tem tomado.

Família, fronteira e política

Nascido em Santana do Livramento (RS) em 1857, Rafael Cabeda era filho de Angelo Cabeda (imigrante espanhol) e Maria Rafaella Pires (de família local), tendo quatro irmãos: Carmen, Francisco, Hipólito e Eusébio. Seu pai construiu prestígio e uma considerável influência local exercendo a profissão de comerciante quando imigrou para o sul do Brasil. Segundo Ivo Caggiani (1996), sua mãe fazia parte de uma família tradicional de Livramento. Aos 9 anos de idade, Rafael Cabeda foi realizar seus estudos preparatórios em Rio Grande; aos 12 partiu para Hamburgo, na Alemanha, onde adquiriu o grau de perito mercantil e correspondente comercial. Ainda na Europa, permaneceu em Liverpool, na Inglaterra, trabalhando em uma firma comercial. Retornou ao Brasil em 1876, aos 19 anos de idade.

Figura 1 – Rafael Cabeda

Fonte: Acervo de Ivo Caggiani, Museo del Patrimonio Regional da Intendencia de Rivera (UY)

Seu retorno marca sua (re)inserção na sociedade e também na política local em Santana do Livramento. Juntamente com seu cunhado David Manoel da Silva, passou a dirigir a casa comercial que pertenceu ao seu pai, Angelo Cabeda. Segundo Caggiani (1996), assim como seu pai, se filiou ao Partido Liberal e participou ativamente de conselhos da cidade, engajando em clubes como a Sociedade Espanhola de Socorro Mútuos e o Club Abolicionista Rio Branco. Em 1882 foi eleito para a vereança da cidade, cargo que exerceu até 1886 (Caggiani, 1996).

A obra que nos guiou em um primeiro momento da pesquisa acerca de Cabeda foi a biografia do escritor santanense Ivo Caggiani (1996) “Rafael Cabeda: Símbolo do federalismo”. No ano de 2023, o Museo del Patrimonio Regional da Intendencia de Rivera (Uruguai) viabilizou junto a família do escritor a doação de seu acervo. O acervo conta com documentos da família Cabeda, correspondências recebidas por Rafael, um vasto acervo fotográfico com mais de três mil fotografias, documentos do Partido Federalista, periódicos que circularam em Livramento e Rivera em fins do século XIX. Além disso, o acervo possui subsídios de Caggiani para a história do Rio Grande do Sul como um todo, personagens militares, políticos e civis, além da história da fronteira Livramento x Rivera. Além da documentação do acervo do Museo del Patrimonio Regional, nos

valemos de processos judiciais do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (APERS), que incluem ações testamentárias, inventários *post mortem* e demais processos referentes à Rafael Cabeda ou membros de sua família.

Como indicamos acima, Rafael Cabeda foi uma importante liderança do Partido Federalista, sobretudo durante o conflito de 1891. Porém, acreditamos que sua participação e atuação na Revolução passa por uma construção de um capital social³ e econômico que tem início com a sua família em Santana do Livramento. Por esse motivo, um olhar mais aproximado da trajetória familiar e pessoal até 1891 é nosso principal objetivo na pesquisa. Dessa forma, apontaremos alguns elementos conceituais e teórico-metodológicos que justifiquem e embasam nosso enfoque em alguns eixos de interpretação e análise.

Nosso alinhamento teórico permite incorporar premissas da nova história política principalmente ao considerarmos um conceito de poder que foi oxigenado nas últimas décadas e que inclui as relações sociais como uma chave para compreender relações de poder (Rémond, 2003; Sêga, 2002; Barros, 2015; Mendonça; Fontes, 2012). Junto a isso, mantemos em mente uma discussão prévia que realizamos⁴ sobre a aproximação da história com a biografia; nesse sentido, os estudos biográficos nos guiam no sentido de encontrar aparatos metodológicos e também ao nos alertar para “armadilhas”, como a ilusão biográfica (Loriga, 2011).

Pensar a trajetória e atuação de um sujeito fronteiriço como Rafael Cabeda indispensavelmente necessita de um aparato conceitual específico sobre a fronteira. Nesse sentido, levamos em consideração o contexto econômico, político e social que permeia a fronteira Brasil x Uruguai; Santana do Livramento x Rivera; para aplicar em nossa análise do indivíduo. Além de se tratar do núcleo familiar e origem de nosso personagem, um aparato conceitual que complexifica a questão da fronteira para além da ideia de um limite político é essencial se considerarmos o contexto belicoso. A Revolução Federalista por si só utilizou as valências da fronteira e a proximidade com a Argentina e Uruguai para organizar e mobilizar recursos e gente, como pesquisas anteriores demonstraram (Costa, 2006; Figueira Andrade, 2017; Figueira Andrade, 2021; Rossato, 2014).

³ Pierre Bourdieu (1988) aponta para a noção de que o capital social e rede de relações são conceitos que podem ser entendidos conjuntamente; de maneira que o capital social faz parte de um conjunto maior de conexões que pertencem a uma rede de relações estabelecida.

⁴ RUBIN, A. M. **Revolução Federalista (1891-1896) e Rafael Cabeda: A construção do Estado da Arte e novos objetos de estudo**. 2023. 50 f. Trabalho de Conclusão de Graduação (História). – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2023.

IV Congresso Internacional Península Ibérica: Antiguidade, Medievo e suas projeções & II HISEDU: Encontro Internacional de História e Educação (2024)

A particularidade das relações fronteiriças estabelecidas em Livramento e Rivera são consideradas por nós como manifestação de uma fronteira viva (Clementi, 1988); que complementarmente a ideia de um espaço fronteiriço platino (Padoin, 1999) permite aplicar ao contexto espacial e temporal que estudamos. Além disso, mantemos em mente a aplicabilidade da fronteira dispositivo de Rui Cunha Martins (2008), principalmente quando lança mão da tese da disponibilidade. Essa formulação conceitual de Martins (2008) aponta que a fronteira enquanto dispositivo (historicamente disponível) é passível de ativação por um ator histórico, em nosso caso, de Cabeda.

Sua profissão de comerciante exercida brevemente na década de 1880 nos dá indicativo de sua participação e envolvimento com práticas de contrabando. Comum a época, no contexto e no espaço em que trabalhamos, o contrabando permitia a construção de conexões em outras regiões, principalmente nos vizinhos Uruguai e Argentina. Ainda que não aprofundado, outras pesquisas indicam que as redes de Cabeda se estendiam pelos países mencionados, apontando para uma influência política notável (Figueira Andrade, 2021).

Rafael Cabeda esteve envolvido na Revolução Federalista (1891-1896) como uma das lideranças do Exército Libertador Federalista, atuando ao lado de lideranças políticas e militares agindo nas mais diversas questões logísticas e militares. Para além, após a pacificação em 1896, também esteve envolto em tramas no vizinho Uruguai com as Revoltas Saraivistas (1896-1904). Essas possibilidades de apreender a extensão da influência e ativação das redes de Cabeda nos leva a tentar entender mais sobre as raízes do seu poder (e de sua família) a nível local.

Referências

- BOURDIEU. O capital social - notas provisórias. In: NOGUEIRA, M. A.; CATANI, A. (org.). *Escritos de educação*. 8. ed. Petrópolis: Vozes, 1998. p. 247.
- BOURDIEU. O capital social - notas provisórias. In: NOGUEIRA, M. A.; CATANI, A. (org.). *Escritos de educação*. 8. ed. Petrópolis: Vozes, 1998. p. 247.
- CAGGIANI, I. *Rafal Cabeda: símbolo do federalismo*. Porto Alegre: Martins Livreiro, 1996.
- CLEMENTI, H. *La frontera en America: Una clave interpretativa de la Historia Americana*. Buenos Aires: Editorial Leviatan, 1988. v. 1.
- COSTA, M. V. *A Revolução Federalista (1893-1895) o contexto platino, as redes, os discursos e os projetos políticos liberal-federalistas*. 2006. 290 f. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2006.
- FIGUEIRA ANDRADE, G. *A trajetória política do General João Nunes da Silva Tavares (Joca Tavares): família, comunicação e fronteira*. 2017. 177 f. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2017.

FIGUEIRA ANDRADE, G. *Fronteira e territorialização: uma cartografia da Revolução Federalista (1891-1896) a partir das redes de relações da família Silva Tavares na Região Platina*. 2021. 585 f. Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2021.

LORIGA, S. *O Pequeno X: da biografia à História*. Belo Horizonte: Autêntica, 2011. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/342910778/LORIGA-Ssbina-OPequeno-X>. Acesso em: 21 out. 2022.

MARTINS, R. C. *O método da fronteira: radiografia histórica de um dispositivo contemporâneo (matrizes ibéricas e americanas)*. Coimbra: Almedina, 2008.

MENDONÇA, S. R.; FONTES, V. História e teoria política. In: CARDOSO, C. F.; VAINFAS, R. (org.). *Novos Domínios da História*. São Paulo: Elsevier, 2012. p. 55–71.

PADOIN, Maria Medianeira. *O federalismo no espaço fronteiro platino*. 1999. Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

PESAVENTO, S. Fronteiras culturais em um mundo planetário - paradoxos da(s) identidade(s) sul-latino-americana(s). *Revista del CESLA*, [S. l.], n. 8, p. 9–19, 2006.

RÉMOND, R. Uma história presente. In: RÉMOND, R. (org.). *Por uma História Política*. 2°. Rio de Janeiro: FGV, 2003. p. 13–36.

ROSSATO, M. *Gaspar Silveira Martins e a Revolução Federalista (1893-1895): que federalismo é esse?* 2020. 362 f. Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2020.

ROSSATO, M. *Relações de poder na região fronteira platina: família, trajetória e atuação política de Gaspar Silveira Martins*. 2014. 164 f. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2014.

RUBIN, A. M. *Revolução Federalista (1891-1896) e Rafael Cabeda: A construção do Estado da Arte e novos objetos de estudo*. 2023. 50 f. Trabalho de Conclusão de Graduação (História). – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2023.

SÊGA, R. História e política. *História: Questões & Debates*, Curitiba, n. 37, p. 183–195, 2002.

SÊGA, R. *Tempos Belicosos*. 2ª edição. 2. ed. Curitiba, PR: Instituto Memória, 2008. v. 1. 234p.

PLATAFORMA PORTUGUESA PARA O DIREITO DAS MULHERES E ARTICULAÇÃO DE MULHERES BRASILEIRAS: O FEMINISMO DIGITAL NO BRASIL E EM PORTUGAL

Giselle Zouain da Silva (UNIFAL-MG)¹

Introdução

É fundamental compartilhar a discussão historiográfica em torno da história das mulheres, do ponto de vista de suas lutas feministas e pela sua ocupação nos diferentes espaços sociais, a qual expressa uma forma de resgate de suas histórias, proporcionando uma maior visibilidade à participação desse grupo na vida socioeconômica, política e cultural da sociedade, com o objetivo de romper as barreiras de discriminação de gêneros e de contribuir para a construção de uma sociedade mais igualitária, conforme Irene Vaquinhas.²

Assim, a presente pesquisa apresenta uma comparação entre duas plataformas digitais: a “Plataforma Portuguesa para o Direito das Mulheres”³ e a “Articulação de Mulheres Brasileiras”⁴, para compreender o ativismo do feminismo digital no combate às violências de gênero, atravessada por questões de raça e de classe, em dois países que, apesar de diferentes em sua localização e história, apresentam conjunturas políticas e históricas que os aproximam, uma vez que passaram por ditaduras e atualmente são ameaçados por grupos fundamentalistas e setores políticos extrema direita.

Para a análise das plataformas, será empregado o conceito de Tomazetti sobre feminismo digital⁵, fortemente marcado pela utilização estratégica do ambiente virtual para práticas e expressões coletivas feministas, possibilitando novas significações e para que as mulheres tenham representação e alcancem uma escala global. Ressalta-se que as plataformas digitais podem ser aceitas como espaços de construção de narrativas alternativas que desafiam as estruturas de poder

¹ Giselle Zouain da Silva – Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Alfenas. Pós-Graduada Lato Sensu em Educação a Distância. Mestranda do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em História Ibérica - Mestrado Profissional da Universidade Federal de Alfenas-MG. E-mail: giselle.zouain@unifal-mg.edu.br

² VAQUINHAS, I. Histórias das mulheres e de Gênero em Portugal: Horizontes temáticos e desafios atuais. In: Faces de eva: Estudos sobre a mulher. P. 37-55. 2019.

³ PLATAFORMA PARA O DIREITO DAS MULHERES - A PPDM é uma associação sem fins lucrativos, criada em 2004, que reúne ONGDMs para promover a igualdade de gênero e os direitos das mulheres em Portugal. Acesso através do host: <https://plataformamulheres.org.pt/>

⁴ ARTICULAÇÃO DE MULHERES BRASILEIRAS - A AM) é um movimento feminista, antirracista, anticapitalista, antipatriarcal e não partidário, fundado em 1994, com o objetivo de promover a igualdade de gênero, raça e classe, justiça socioambiental e democracia. Acesso através do host: <https://ambfeminista.org.br/>

⁵ TOMAZETTI, T.P. O feminismo na era digital e a (re)configuração de um contexto comunicativo para políticas de gênero. Razón y Palabra, n.90, p. 488-500, 2015.

dominantes e promovem a visibilidade das mulheres no cenário histórico e atual. Essas questões são importantes de serem debatidas dado os índices de violência contra as mulheres, em especial contra as mulheres negras que, em 2017 representaram 61% das vítimas de feminicídio.

Metodologia

A partir da concepção do discurso feminista da quarta onda e entendendo as plataformas digitais como ferramentas e uma forma de organização e resistência das mulheres, então, para efetuar essa comparação foi realizada uma leitura crítica e de categorização de 25 notícias de violência de gênero em cada uma das duas plataformas digitais: Articulação das Mulheres Brasileiras (AMB) e Plataforma Portuguesa de Direito das Mulheres (PPDM). As notícias foram publicadas entre janeiro de 2023 até setembro de 2024 e a partir dessas informações foi possível apontar quais estratégias são utilizadas por cada plataforma em seu país para mobilização digital.

Resultados e Discussões

Contextualização e comparação das Plataformas Digitais Articulação Das Mulheres Brasileiras e Plataforma Portuguesa Para Os Direitos Das Mulheres

Quando se compara a atuação do feminismo nas plataformas digitais, ou do chamado ciberfeminismo, entre Portugal e Brasil, nota-se que em Portugal esse processo encontra-se mais consolidado. Para Silva⁶, para a análise e contextualização das plataformas digitais feministas é fundamental a compreensão dos fatores demográficos, sociopolíticos e econômicos geram repercussões nos espaços digitais e, portanto, devem ser trabalhados e estudados paralelamente. Um dos fatores limitantes ao desenvolvimento do ciberfeminismo no Brasil pode estar associado à falta de acesso à internet por por uma grande parcela da população no Brasil. por exemplo, em pesquisa realizada em 2021 sobre o uso residencial das tecnologias de informação e comunicação apontou que existe cerca de 35,5 milhões de pessoas sem acesso à internet⁷.

Dentre os movimentos que têm surgido na quarta onda do feminismo (feminismo digital), Articulação das Mulheres Brasileiras (AMB) e a Plataforma Portuguesa para os Direitos das

⁶ SILVA, C. A. Do Brasil para Portugal – um estudo comparativo sobre o panorama ativista feminista no Instagram. 2022. 102 p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade de Lisboa, Lisboa, 2022. Disponível em: <https://run.unl.pt/bitstream/10362/143564/1/versao%20final%20final.pdf>. Acesso em: 29 nov. 2024

⁷ PEREZ, O.C.; RICOLDI, A.M. A quarta onda feminista no Brasil. Revista Estudos Feministas, v. 31, n. 3, 2023.

Mulheres (PPDM) têm se destacado na luta contra a violência de gênero e utilizam do alcance das plataformas digitais para empoderar cada vez mais as mulheres. Os propósitos da AMB e da PPDM se alinham aos princípios do feminismo de quarta onda, em que há a valorização do uso da internet como um meio de expressão e articulação política, de acordo com Tomazetti⁸. É importante conhecer, nesse cenário, como que as plataformas atuam, individualmente, para então traçar os padrões que possam ser relacionados ou não da forma de atuação dessas plataformas, compreendendo melhor os movimentos feministas em Portugal e no Brasil.

A AMB se define como um movimento feminista, anticapitalista, antirracista, antipatriarcal e não partidário, que se apresenta e se organiza em diferentes estados do Brasil. Para orientar e aperfeiçoar os modos de atuação, a AMB possui uma Carta de Princípios, que, entre outros, determina que toda ação e funcionamento da organização se orienta pelo fortalecimento do movimento de mulheres feministas, fundamentando-se no diálogo, articulação e de livre adesão.

O movimento propõe a intensificação da força política e oferece espaço para as mulheres brasileiras para que seja possível construir uma sociedade pautada na igualdade de gênero, classe, raça e nos conceitos socioambientais. A AMB iniciou seus trabalhos em 1994, no Rio de Janeiro e, desde então, tem se tornado uma poderosa ferramenta de divulgação das pautas da luta feminista em todo o país, através de suas publicações no site, *instagram* e *facebook* além de cartilhas e livros.

A Plataforma Portuguesa para o Direito das Mulheres, foi criada posteriormente no ano de 2004 e apresenta como um dos seus objetivos a construção de reflexões e ações coletivas voltadas para a igualdade de gênero e defesa do direito das mulheres. Dentre as finalidades da PPDM estão a capacitação, articulação e mobilização de outras organizações europeias e internacionais para que as lutas pela igualdade de gênero sejam potencializadas.

Assim, percebemos que as duas plataformas convergem no sentido de utilização da internet como um agente facilitador de propagação de informações relacionadas às pautas feministas, porém, como o Brasil e Portugal e Brasil possuem realidades sociais diferentes, notamos que a AMB traz em seu histórico críticas duras ao governo e à falta de ação do Estado quanto ao cumprimento e efetivação de políticas públicas, destacando a violência institucionalizada e a negligência das autoridades no combate à violência de gênero. Constatamos que o ativismo *online* no Brasil, representado pela AMB, não aparenta ser tão estruturado como o da plataforma Portuguesa, embora fundada 10 anos antes da PPDM.

⁸ TOMAZETTI, T.P. O feminismo na era digital e a (re)configuração de um contexto comunicativo para políticas de gênero. *Razón y Palabra*, n.90, p. 488-500, 2015.

Ao analisar o contexto sociopolítico, histórico e cultural dos dois países, observa-se que as pautas da AMB e do feminismo brasileiro tendem a se direcionar a temas relacionados ao racismo e a interseccionalidade, ao passo que em Portugal, o contexto é marcado pela herança patriarcal europeia e direitos reprodutivos, sendo a interseccionalidade menos discutida do que no Brasil. Assim, enquanto a AMB ainda foca em problemas que já deveriam ter sido pauta de debate de criação de políticas públicas em períodos anteriores, como as questões associadas ao aborto, feminicídio e assédio sexual, a PPDM propõe temáticas mais direcionadas à criação, estruturação e fortalecimento de políticas públicas e tem uma abordagem focada na discriminação de gênero no mercado de trabalho e na violência doméstica. Complementa-se que enquanto o feminismo brasileiro está intrinsecamente vinculado às lutas sociais mais amplas, o feminismo português se ancora na igualdade de gênero dentro da política europeia.

A análise das 25 notícias da plataforma AMB revela um padrão de mobilização e resistência que destaca a violência de gênero como uma questão central em suas atividades. É importante lembrar que a violência de gênero pode ser produzida em qualquer espaço e, por isso, é importante ser debatida. Almeida ⁹ destaca que: A centralidade das ações violentas (físicas, sexuais, psicológicas, patrimoniais ou morais) incide sobre a alteridade do feminino na esfera doméstico familiar, na esfera pública e na esfera dos conflitos internacionais.

Desta forma, entende-se que o papel de divulgação de informações e de críticas ao modelo sociopolítico e cultural ao qual ainda estamos inseridas, é fundamental para que haja uma conscientização no sentido de gerar manifestações que gerem, de fato, mudanças na forma como a sociedade ainda percebe o papel da mulher. Ao alinhar o conhecimento científico à facilidade de dispersão de ideias pelas plataformas digitais *online*, o movimento feminista consegue alcançar mulheres em todas as esferas e dimensões, tornando-o melhor estruturado e mais forte dentro do contexto universitário, político e civil.

Ao avaliar o conteúdo das plataformas, no sentido de disponibilidade de recursos informativos apresentados, nota-se que a AMB disponibiliza artigos, boletins, manifestos, relatório de atividades e materiais audiovisuais. Da mesma forma, a PPDM também inclui em sua página artigos, relatórios, vídeos, campanhas informativas e documentos de políticas públicas. Na literatura é discutido que a internet se tornou um espaço em que as mulheres se sentem mais confortáveis para falar e denunciar os abusos sofridos e, as plataformas digitais constituem-se de

⁹ ALMEIDA, M.S. Desumanização da população negra – genocídio como princípio tático do capitalismo. Revista Em Pauta, n. 34, 2014.

uma estratégia interessante para dar visibilidade a esses relatos e para dar força ao movimento feminista.

Por essa razão, a disponibilização de informações pela AMB e da PPDM tornam-se crucial no processo de formação de uma consciência de gênero, classe e raça, que vai para além de um viés pessoal e torna-se uma luta conjunta contra a violência de gênero. Acrescenta-se que o movimento feminista, historicamente, foi fortalecido devido à luta coletiva e união das mulheres e a internet tem possibilitado a intensificação dessas relações, fortalecendo o movimento.

Um ponto de divergência encontrado entre as plataformas é a forma como a violência sexual é tratada de forma diferente nos dois países. Ao passo que a AMB se direciona para casos específicos de agressão e feminicídio, a exemplo da notícia “Um mês sem respostas para a morte de Ana Caroline Sousa Campêlo”, a PPDM aborda a violência sexual dentro de um quadro mais amplo de direitos humanos, vinculando-a a questões como a prostituição e o tráfico de seres humanos. A organização tem uma postura abolicionista clara, considerando a prostituição uma forma de violência, como em "Caçadores de Anjos: comentário sobre o sistema de prostituição em Portugal". Essa visão é reforçada por campanhas de conscientização e lobby político, mostrando um esforço conjunto para promover mudanças nas leis. Percebe-se ainda que a PPDM não utiliza o termo “feminicídio” com a mesma frequência com que esse aparece na AMB, o que pode ser justificado pelas diferenças legais e culturais entre os países.

Em síntese, a análise mostra que, embora a AMB e a PPDM estejam comprometidas no combate à violência de gênero, suas matérias principais e a forma que são abordadas são moldadas por seus contextos sociais, culturais e políticos. A AMB assume uma linguagem mais agressiva e centralizada na realidade social brasileira, onde a violência de gênero é ligada às desigualdades estruturais e a impunidade. As notícias costumam destacar a resistência das mulheres diante dessas dificuldades, buscando mobilizar a população para uma ação coletiva. Já a PPDM, possui uma abordagem mais institucional e voltada para as políticas públicas.

Conclusão

Frente ao exposto, nota-se que o feminismo digital pode ser pensado como uma resposta direta às mudanças sociais e tecnológicas, possibilitando, através de suas publicações, , novas narrativas históricas que trazem à reflexão feminista para conscientização, mobilização, sendo verdadeiros espaços contemporâneos de expressão política. Ao comparar as plataformas feministas digitais do Brasil e de Portugal, observa-se a convergência de inúmeras abordagens,

como o comprometimento no combate à violência de gênero e ao empoderamento das mulheres. No entanto, as diferenças socioculturais e políticas encontradas entre os países, fazem com que o movimento feminista se articule de forma particular em cada um dos países. No Brasil, a necessidade urgente de combater uma violência generalizada e arraigada nas estruturas sociais leva a uma mobilização mais direta e centrada na denúncia. Em Portugal, a ênfase nas políticas públicas e nas instituições internacionais confirma uma estratégia que busca consolidar direitos e avançar em legislações mais protetivas.

Referências

ALMEIDA, M. S. Desumanização da população negra – genocídio como princípio tático do capitalismo. *Revista Em Pauta*, n. 34, 2014.

ARTICULAÇÃO DE MULHERES BRASILEIRAS. A AMB é um movimento feminista, antirracista, anticapitalista, antipatriarcal e não partidário, fundado em 1994, com o objetivo de promover a igualdade de gênero, raça e classe, justiça socioambiental e democracia. Disponível em: <https://ambfeminista.org.br/>. Acesso em: 29 nov. 2024.

PEREZ, O. C.; RICOLDI, A. M. A quarta onda feminista no Brasil. *Revista Estudos Feministas*, v. 31, n. 3, 2023.

PLATAFORMA PARA O DIREITO DAS MULHERES. A PPDM é uma associação sem fins lucrativos, criada em 2004, que reúne ONGDMs para promover a igualdade de gênero e os direitos das mulheres em Portugal. Disponível em: <https://plataformamulheres.org.pt/>. Acesso em: 29 nov. 2024.

SILVA, C. A. Do Brasil para Portugal – um estudo comparativo sobre o panorama ativista feminista no Instagram. 2022. 102 p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade de Lisboa, Lisboa, 2022. Disponível em: <https://run.unl.pt/bitstream/10362/143564/1/versao%20final%20final.pdf>. Acesso em: 29 nov. 2024.

TOMAZETTI, T. P. O feminismo na era digital e a (re)configuração de um contexto comunicativo para políticas de gênero. *Razón y Palabra*, n. 90, p. 488-500, 2015.

VAQUINHAS, I. Histórias das mulheres e de Gênero em Portugal: Horizontes temáticos e desafios atuais. In: *Faces de Eva: Estudos sobre a mulher*. p. 37-55, 2019.

O ENSINO COMO DOUTRINAÇÃO AUTORITÁRIA: UMA ANÁLISE SOBRE O COMPÊNDIO DE INSTRUÇÃO MORAL E CÍVICA DE PLÍNIO SALGADO (1965)

Thaiza Pessanha Medeiros (UFES)¹

Durante a Ditadura Militar no Brasil, a cúpula política autoritária não hesitou em recorrer aos nacionalismos, em particular a educação, para legitimar suas ações e garantir uma ordem político-social homogênea, pautada na moralidade, civilidade e no tradicionalismo. Entretanto, é possível identificar outras conjunturas em que partidos, grupos, organizações autoritárias e radicais tradicionalistas usaram os nacionalismos como estratégia de defesa das suas propostas. Um exemplo, como destacaremos, foi a atuação de Plínio Salgado: jornalista, escritor e líder da Ação Integralista Brasileira (AIB).

A pesquisa sobre o ensino durante a Ditadura Militar mostra que a educação, em conjunto com as suas políticas públicas, visava promover uma doutrina autoritária e moralista que, ao mesmo tempo, mantivesse os estudantes longe das propostas “subversivas” e ensinasse o padrão sociocultural a ser seguido. É nesse contexto de ataque direto à democracia, no mesmo período da assinatura do AI-5, que a disciplina Educação Moral e Cívica (EMC) se torna obrigatória, em 1969, atendendo a necessidade da cúpula militar em inculcar na sociedade seus próprios valores, princípios e crenças.

Desse modo, este trabalho pretende analisar outra faceta da disciplina EMC, que são os seus livros didáticos e autores. A importância de trazer estes autores para o campo de debate e pesquisa, está em atentar para a relevância histórica, doutrinária e política de uma publicação elaborada por agentes influentes na história política brasileira, como o ex-líder integralista Plínio Salgado. Dessa maneira, torna-se indispensável apresentar a figura de Salgado e sua repercussão atuando na educação do período autoritário.

Diante do exposto, este trabalho procura examinar os nacionalismos articulados tanto pela Ditadura Militar, quanto pelo político integralista Plínio Salgado, com destaque para a relação de ambos com a educação de culto à pátria. O trabalho pretende salientar a disciplina Educação Moral e Cívica e seus materiais didáticos como ferramentas essenciais no processo de perpetuação de legitimidades políticas, sobretudo, através da história. Através dessa investigação, almeja-se

¹ Graduanda em Licenciatura em História pela Universidade Federal do Espírito Santo. E-mail: thaizamedeiros02@gmail.com.

compreender os impactos do discurso nacionalista e autoritário na educação do período, à luz do *Compêndio de Instrução Moral e Cívica* de autoria de Plínio Salgado (1965).

A Ditadura Militar e o seu arcabouço doutrinário

Em busca por referências que abordassem governos militares e organizações radicais da extrema-direita em períodos de mudanças sociais eminentes, realizou-se um trabalho de investigação por fontes que viabilizassem o contato com perspectivas sobre as suas estratégias de legitimação. Para tal, a pesquisa se debruçou sobre a obra *A Invenção das Tradições* de Eric Hobsbawm e Terence Ranger (1984), com atenção particular ao conceito de Tradições Inventadas. De acordo com Hobsbawm:

Por “tradição inventada” entende-se um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regra tácita ou abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição, o que implica, automaticamente uma continuidade em relação ao passado. Aliás, sempre que possível, tenta-se estabelecer continuidade com um passado histórico apropriado. (Hobsbawm, 1984, p. 9)

Para analisar o contexto no qual a disciplina EMC se assentou, é fundamental compreender não só os conceitos absorvidos e propagados pela Ditadura Militar, como os fundamentos que estruturaram a disciplina Educação Moral e Cívica.

Levando em consideração o fato de que toda ação política, em um momento pós-golpe, tendia a simular legitimidade e legalidade, era necessário um firme arcabouço doutrinário que garantisse ordem e apoio. É dentro dessa conjuntura que a Escola Superior de Guerra (ESG) e a Doutrina de Segurança Nacional (DSN) se tornam dois pilares muito importantes para a continuidade dos governos militares.

Organizada desde a década de 1940, a ESG foi a instituição onde a liderança autoritária buscou desenvolver métodos para analisar aspectos políticos, econômicos, diplomáticos e militares, voltadas para a segurança interna do país. Dentro da ESG, instituição organizada desde a década de 1940, serviu para difundir os conceitos da chamada Doutrina de Segurança Nacional (DSN). A doutrina foi responsável por impulsionar sobretudo o anticomunismo e dava legitimidade em nome dos “valores ocidentais”, para as ações violentas e repressivas dos militares, usando o discurso de ordem social e segurança nacional. A respeito disso, Ferreira da Cunha (2021) sustenta:

Por Doutrina de Segurança Nacional, entendemos como um corpo teórico que compreendeu basicamente alguns tópicos, como criação de um arsenal teórico de

defesa da liberdade e dos ideários da civilização ocidental cristã, com uma linha ideológica conservadora, liberal e positivista, que pregava a soberania do Estado como algo ilimitado. Este conjunto teórico foi elaborado dentro do contexto da Guerra Fria, com uma clara demonstração das disputas hegemônicas entre as grandes potências daquele período e a consolidação da influência dos Estados Unidos da América na América Latina. (Ferreira da Cunha, 2021, p. 50)

Por consequência e por necessidade de legitimação, padronização e repetição, conforme o conceito de “tradições inventadas” de Hobsbawm (1984), a disciplina EMC retornou com o Decreto-Lei nº 869, em 12 de setembro de 1969, aos currículos de todos os níveis da educação, a fim de fortalecer a ordem política. Sobre a formação dos jovens por meio da disciplina, Filgueiras (2006) explica:

Essa formação seria realizada por meio do culto aos símbolos da pátria, pelo conhecimento de suas tradições, de suas instituições e dos vultos de sua história. [...] A disciplina formaria o caráter dos jovens, fortalecendo os hábitos e valores morais. A aquisição dos hábitos éticos seria conseguida por meio das atividades educativas, que possibilitariam a prática da cidadania e a vivência da democracia. (Filgueiras, 2006, p. 187)

Portanto, os nacionalismos manipulados pela Ditadura Militar almejavam a organização política e para resgatar o que seriam os valores morais da ordem, o governo recorreu ao ensino, principalmente, o ensino de História. De acordo com Hobsbawm, “toda tradição inventada, na medida do possível, utiliza a história como legitimadora das ações como cimento de coesão grupal”. O autor explica que para o consenso acontecer, é necessária uma continuidade narrativa de um passado histórico que pode ser (re)apropriado para alcançar diferentes fins (Hobsbawm, 1984, p. 21). No Brasil, o retorno ao passado “honroso” europeu para validar suas identidades foi uma estratégia utilizada desde a década de 1930 até os governos militares. Nesse cenário, iremos analisar a atuação de uma figura que teve atuação política em ambas as ditaduras.

Plínio Salgado: político cristão

Para discernir os nacionalismos articulados por Salgado, é necessário investigar a formação do seu pensamento político através do conceito de cultura política. De acordo com Motta (2009):

Um conjunto de valores, tradições, práticas e representações políticas partilhadas por um determinado grupo humano, que expressa uma identidade coletiva e fornece leituras comuns do passado, assim como fornece inspiração para projetos políticos direcionados para o futuro. [...] Dessa maneira, com base em enfoque de sentido amplo, representações configuram um conjunto que inclui ideologia, linguagem, memória, imaginário e iconografia, e mobilizam, portanto, mitos,

símbolos, discursos, vocabulários e uma rica cultura visual (cartazes, emblemas, caricaturas, cinema, fotografia, bandeiras etc.). (Motta, 2009, p. 21-22).

A cultura política de Salgado, segundo Gonçalves (2018), não foi a mesma durante toda a sua vida, mas foi reinterpretada e adquiriu novas facetas no decorrer do desenvolvimento do seu pensamento político. Em sua juventude, seu pensamento foi fortemente influenciado por Portugal, através do Integralismo Lusitano e da *Action Française*. Tendo em consideração tais influências, uma forte característica de sua cultura política é o catolicismo, a doutrina cristã esteve no centro da sua atuação política.

No ano de 1937, o autor ficou exilado por anos em Portugal, sendo esse período muito importante para sua reformulação religiosa e consolidação da cultura política. Ao retornar ao Brasil, em 1945, suas interpretações políticas haviam passado por uma reformulação com o objetivo de atingir uma sociedade que passaria à democracia pós Estado Novo. A postura radical da AIB de 1930 não tinha mais espaço político e, oportunamente, Salgado passou a defender a Democracia Cristã. Como resultado fundou, em 1946, o Partido de Representação Popular (PRP). Nessa nova legenda, em 1955, se candidatou à presidência da República, obtendo cerca de 10% dos votos. Segundo Gonçalves, o projeto político de Salgado visava influenciar a nação através do chamado “nacionalismo cristão”. (Gonçalves, 2018, p. 49).

No período da Ditadura Militar, diante da situação política centralizada, Salgado alinhou-se à Aliança Renovadora Nacional (ARENA) ocupando o cargo de deputado. É de suma importância frisar que, neste momento, o político não possuía a mesma força e apoio que recebia nos anos iniciais da AIB. Nos anos finais de sua carreira, e de sua vida, esteve próximo do Ministério da Educação, participou ativamente das plenárias sobre a volta da disciplina EMC e contribuiu para o governo militar escrevendo o *Compêndio de Instrução Moral e Cívica*. De acordo com Gonçalves, esse movimento do ex-líder foi uma articulação para continuar sua política democrata-cristã e nacionalista com práticas oriundas do passado português que o acompanhou até a sua morte em 1975. (Gonçalves, 2018, p. 36).

A nova postura política de Salgado é muito interessante para o entendimento dos seus escritos no *Compêndio de Instrução Moral e Cívica*, pois fica evidente o principal ponto de convergência entre o pensamento integralista de Plínio Salgado e a Ditadura Militar: o incentivo educacional para uma formação doutrinadora em busca de coesão em torno do nacionalismo autoritário.

Portanto, é a partir das adaptações da cultura política de Salgado e das “tradições inventadas”, utilizadas pelos governos da ditadura, que se estreitam as relações entre nacionalismo

e doutrinação. Essa situação é nítida nas páginas dos compêndios através da exaltação de Portugal feita por Salgado e na evocação do passado europeu realizada pela Ditadura Militar. Todavia, tinham objetivos diferentes. Por mais que a postura luso-brasileira católica de Salgado fosse útil ao governo militar, o objetivo final da ditadura através da EMC, dos livros didáticos, das políticas públicas educacionais e do nacionalismo não era o mesmo.

No entanto, existia um ponto em comum que os unia, inevitavelmente: formar a juventude, semeando um amor à pátria incontestável, saneada culturalmente e afastada de condutas subversivas que pudessem comprometer o funcionamento pleno da Ditadura Militar. Diante do exposto, a partir dos levantamentos realizados, a seguir analisaremos o *Compêndio de Instrução Moral e Cívica* (1965).

Análise do livro didático: interpretando a história

Os compêndios são livros didáticos que condensam determinados assuntos, elencando em uma síntese apenas o que julgam de mais importante. Em especial, o *Compêndio de Instrução Moral e Cívica* de Plínio Salgado, não propõe ensinar conceitos e demais assuntos que integram a disciplina de História, mas (re)interpretar os conteúdos a favor da Ditadura Militar. O livro foi originalmente publicado na cidade de São Paulo em 1965, pela editora FTD,² e apresenta em suas 150 páginas gravuras em preto e branco. De maneira padronizada, as gravuras são desenhos bem delineados que aparecem na abertura de cada subcapítulo. Logo após, existe um texto sintetizando o conteúdo que será trabalhado, seguido pelo desenvolvimento do texto e ao final há um questionário objetivo referente aos temas discutidos. É importante ressaltar que, nitidamente, a interpretação de Salgado sobre o passado brasileiro estava baseada no trabalho de Varnhagen, ou seja, uma concepção teórica embasada no final do século XIX.

Para este trabalho, o enfoque principal será na segunda parte do livro, denominada *Interpretação da História*. O capítulo é dividido em oito subcapítulos e o autor perpassa sobre os conteúdos de História de maneira fluida e superficial. Contudo, para este trabalho, é interessante ressaltar o subcapítulo *Personalidade Nacional*.

Com o objetivo de investigar os impactos dos princípios tradicionalistas na educação advindos da Ditadura Militar e de Plínio Salgado, o subcapítulo *Personalidade Nacional* revela a narrativa interpretativa do autor a respeito da história do Brasil, no qual a reconhece como fruto

² A editora foi criada a partir do vínculo com a Congregação Marista e sua nomenclatura é uma homenagem ao Frère Théophile Durand que foi Superior Geral da Congregação entre 1883 e 1907. Guardada as devidas proporções, até mesmo o veículo de publicação do *Compêndio de Instrução Moral e Cívica* porta os princípios de pregação do cristianismo.

da obra civilizadora de Portugal, ao dizer que “todos os povos têm um destino a cumprir. O do Brasil é de ser continuador da obra civilizadora de Portugal, de onde proviemos”. (Salgado, 1965, p. 61)

Em contrapartida, extermínio dos povos indígenas, apagamento e escravidão, não são trabalhados durante o capítulo. Quando abordados, esses temas servem para exaltar e justificar a coragem dos homens que se lançaram ao mar para trazer à terra “largada a selvageria”, o Brasil, os bons costumes. Perto do fim deste subcapítulo, Plínio Salgado afirma que o país é continuador da missão portuguesa:

Tudo isso indica bem claramente que o nosso destino histórico se vincula ao sentido ecumênico da ação portuguesa no mundo, não apenas com o objetivo material das descobertas, das colonizações e do comércio, mas principalmente com a finalidade de divulgar e sustentar os princípios cristãos, as normas do direito, a ética das relações internacional e a civilização baseada na compreensão de um humanismo perenemente novo. (Salgado, 1965, p. 64).

Para a Ditadura Militar, o ideal era que suas ações fossem justificadas por um passado honroso, formado por grandes vultos nacionais e por importantes eventos históricos, em maioria os que davam destaque aos feitos portugueses e aos militares ao longo da história do Brasil. Consequentemente, existiu uma grande preocupação com o ensino de História, o conteúdo ensinado precisava acompanhar e prevalecer a cúpula militar, pois pensamento crítico era sinônimo de risco a solidificação do governo, conforme visto anteriormente em Hobsbawm a respeito da importância da continuidade com um passado histórico e com as “tradições inventadas” (1984).

Por outro lado, Plínio Salgado não se importava apenas com a ordem, sua valorização da interferência de Portugal na História do Brasil é evidente em sua interpretação autoritária e excludente do passado. Em busca de uma *brasilidade*, Salgado encontrava no passado europeu algo para honrar e sentir-se grato, principalmente no que tange o período da História Colonial. Para Salgado, o Brasil se tornou nacionalista e encontrou a brasilidade no período colonial. (Gonçalves, 2012, p. 241).

É evidente ao longo do capítulo *Interpretação da História* que Salgado empregava a religiosidade para tratar de questões complexas de forma simplista. Dessa forma, além de evitar discussões, a obra de Salgado incentivava os estudantes a pensar de maneira linear, alinhando-se aos objetivos da Ditadura Militar de promover a ordem moral e cívica coletiva.

Para que o governo autoritário pudesse se sustentar com base no passado honroso europeu e usufruir de sua herança de ordem, a interpretação da História do Brasil deveria enfatizar que as

ações das elites políticas ao longo do tempo estavam voltadas para o bem e segurança da nação. Mesmo porque, ao evidenciarmos a estrutura em que a disciplina EMC foi sustentada durante o período autoritário, é possível notar de quem foram e quais foram as escolhas políticas que favorecem apenas uma pequena elite branca. Basta notar o aparato institucional no qual essa disciplina e seus materiais didáticos estavam inseridos.

Durante a Ditadura Militar, foram pensadas diferentes políticas educacionais com objetivos variados, desde educação em massa com o aumento da produção dos livros didáticos de qualidade no país, até melhorias no nível superior em universidades. Dentre as políticas públicas de ensino, existia o Conselho do Livro Técnico e do Livro Didático (COLTED), instituído em 1966 e mais tarde substituído pela Comissão do Livro Técnico e Didático; a Fundação Nacional do Material Didático (FENAME), instituída em 1967 e a Comissão Nacional de Moral e Cívica, implantada em 1970, formada por políticos militares.

Portanto, não só a EMC, mas seu pano de fundo institucional foi sustentado por políticas públicas educacionais pensadas e sancionadas por uma elite política formada, sobretudo, por religiosos cristãos e militares autoritários. Em suma, o capítulo *Interpretando a História*, a própria disciplina EMC, suas legislações e até mesmo os seus livros didáticos, são as consequências de uma escolha política. Sanear para adestrar através da Educação foi uma decisão política que deixou marcas profundas na história da educação até na atualidade.

Considerações finais

Em vista do exposto, o objetivo deste trabalho foi compreender os impactos do discurso nacionalista e doutrinário na educação do período ditatorial, à luz do *Compêndio de Instrução Moral e Cívica* de autoria de Plínio Salgado (1965). Admite-se o livro didático como um instrumento educacional que carrega em si inúmeras funções sociais do período em que foi elaborado e utilizado, além de refletir as perspectivas de seu próprio autor. Portanto, os livros didáticos podem fornecer respostas para as lacunas sobre o período autoritário e seus efeitos persistentes em diversas áreas da sociedade brasileira, especialmente na educação. Ressalta-se que a concepção educacional presente no *Compêndio de Instrução Moral e Cívica* era composta por recursos teóricos que garantiam a submissão aos conteúdos. Desde os textos verticais até as atividades extremamente objetivas, a disciplina evidenciava os objetivos do projeto educacional público do Estado militar, que visava retirar o saber científico e crítico das massas. A Educação Moral e Cívica privava os estudantes de sua condição de sujeitos e eximia a disciplina de História

da responsabilidade de promover a transformação e a reflexão, não apenas sobre a realidade em que estavam inseridos, mas também sobre a importância daqueles que viveram antes. Tratava-se, portanto, de práticas de ensino desenvolvidas para combater toda e qualquer forma de “subversão” e inquietude sobre o mundo, garantindo a formação de cidadãos submissos. Entre o nacionalismo e a doutrinação, há dois movimentos que moldaram a educação e o ensino de História para a construção de suas respectivas tradições autoritárias e culturas políticas.

Referências

CUNHA, Marcus Vinicius S. Ferreira. *A disciplina escolar Educação Moral e Cívica e o projeto educação hegemônico da ditadura empresarial militar (1964-1985)*. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2021.

FILGUEIRAS, Juliana M. *A Educação Moral e Cívica e a sua produção didática: 1969-1993*. Dissertação (Mestrado em Educação). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2006.

GONÇALVES, Leandro Pereira. *Plínio Salgado: um Católico Integralista entre Portugal e o Brasil (1895-1975)*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2018.

GONÇALVES, Leandro Pereira. *Entre Brasil e Portugal: Trajetória e pensamento de Plínio Salgado e a influência do conservadorismo português*. Tese (Doutorado em História). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2012.

HOBBSAWM Eric, RANGER, Terence. *A Invenção das Tradições*. 2ª edição. São Paulo: Paz e Terra, 2012.

MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Desafios e possibilidades na apropriação de cultura política pela historiografia. In: MOTTA, R. (org). *Culturas Políticas na História: novos estudos*. Belo Horizonte, 2009, p. 21-22.

SALGADO, Plínio. *Compêndio de Instrução Moral e Cívica*. 5. ed. São Paulo: FTD, 1965.

FUTEBOL, POLÍTICA E PROPAGANDA: A COPA DO MUNDO DE 1978 COMO MEIO DE LEGITIMAÇÃO DA DITADURA MILITAR ARGENTINA

Renata Lorencette Cavalcanti (UFES)¹

Este trabalho busca relacionar o futebol, a história e a memória, com o objetivo de compreender o uso da Copa do Mundo de 1978, realizada durante o período ditatorial da Argentina (1976-1983), como instrumento de autopromoção do governo militar. Assim, analisar como as lideranças autoritárias pretenderam utilizar o evento e o título mundial argentino como armas de legitimação do governo militar, buscando consolidar seu poder interno e projetar uma imagem positiva no cenário internacional.

Inicialmente, apresenta-se o contexto histórico que levou à instauração da Ditadura Militar argentina até o ano em que foi sediada a Copa no país (1978), que ocorreu sob o governo do general Jorge Rafael Videla Redondo (1976-1981). Em seguida, examinam-se os eventos de 1978 para compreender o uso político do torneio, utilizando como fonte principal as capas publicadas pelo jornal *Clarín* durante o período. Essa análise inclui as representações visuais, a linguagem utilizada e os temas recorrentes, com o objetivo de identificar como esses elementos refletiram ou moldaram a narrativa política do governo militar. Ao final, é feita uma breve análise do papel da Copa de 1978 na construção da memória pós-ditadura, assim como o papel do futebol e dos clubes argentinos em sua permanência, como por exemplo, o movimento *Memoria, Verdad Y Justicia* feito anualmente no dia 24 de março.

Dessa forma, periódicos da época são utilizados como fonte, através de uma abordagem metodológica de pesquisa documental e bibliográfica, tendo como foco de análise a cobertura do jornal *Clarín* sobre a Copa do Mundo de 1978 e sua utilização pela Ditadura Militar argentina. Dessa maneira, dialogando com obras como *História Contemporânea da Argentina* de Luis Alberto Romero (2006) e *A Ditadura Militar Argentina 1976-1983: do golpe de Estado à restauração democrática* de Novaro e Palermo (2007). Bem como, são consultados trabalhos prévios que discutem a relação entre imprensa, futebol, política e ditadura na Argentina, como o livro *Imprensa e História do Brasil* de Maria Helena Capelato (1998), onde a autora pontua a importância e os significados dos conteúdos que são apresentados pelos jornais por meio de suas capas. Ademais, a obra *O jogo bruto das copas do mundo* de Teixeira Heizer (1997), que

¹ Graduanda em Licenciatura em História pela Universidade Federal do Espírito Santo. E-mail: renata.lorencette.c@gmail.com.

fala sobre a situação em que se encontrava o futebol durante a Copa de 78 entre a comemoração e a repressão.

Por conseguinte, são apresentadas as capas dos jornais publicados pelo *Clarín* durante o período em questão (junho de 1978), em conjunto do uso de fontes que abordam o contexto histórico e social da Argentina durante o governo autoritário da Junta Militar, bem como estudos que analisam a influência da mídia durante este período. Logo, para análise das imagens presentes faz-se uso do trabalho *Metodologia da análise de imagens*, de Tania Aparecida de Souza Vicente. Portanto, a partir do material coletado, por meio de suas imagens, sua linguagem e seus temas recorrentes, é possível identificar como tais aspectos refletiram ou moldaram a narrativa política da época, utilizando a obra de René Rémond, *Por uma história política* (1996).

Em seguida, as publicações do *Clarín* estarão situadas dentro do contexto histórico analisado, considerando eventos sociais, políticos e culturais. Para então, abordar teorias que contribuam com a interpretação de como o jornal pode ter servido como instrumento de propaganda da Ditadura Militar, por meio de obras como o trabalho *História dos, nos e por meio dos periódicos*, de Tania Regina de Luca, presente no livro *Fontes Históricas* de Carla Pinsky (2008). Este trabalho busca, portanto, analisar criticamente como a Ditadura Militar argentina instrumentalizou a Copa para consolidar sua legitimidade, ao mesmo tempo que aborda as implicações desse uso na construção da memória coletiva. Por meio dessa investigação, pretende-se contribuir para a compreensão das complexas relações entre esporte, política e sociedade em contextos autoritários, destacando o papel central do futebol na história e na identidade cultural da Argentina.

O futebol é, definitivamente, um dos elementos culturais mais importantes do século XX, como diz Carvalho (2012):

Essa forma original e hábil de competir em grupo ressaltando as individualidades é a única atividade humana que se tem conhecimento seguida todos os dias da semana, em todas as horas e em qualquer lugar pela bagatela de 4 bilhões de pessoas. Não há fronteiras geográficas nem barreiras sociais para quem goste do jogo. (Carvalho, p. 7, 2012).

E, em particular, atraiu muita atenção para os países da América Latina, nesse contexto, a Copa do Mundo de 1978, realizada na Argentina, representou um evento esportivo de magnitude global que capturou a atenção de milhões de espectadores em todo o mundo. No entanto, por trás das façanhas esportivas e dos momentos memoráveis vivenciados durante o torneio, uma complexa teia de manipulação política e propaganda se desenrolou nas entranhas

do autoritarismo militar argentino, que governou o país de 1976 a 1983. O objetivo deste trabalho é explorar o uso político da Copa de 1978 pela Ditadura Militar argentina como uma ferramenta de legitimidade e distração para consolidar seu poder autoritário, por meio da análise das capas publicadas pelo *Clarín* durante o período do evento, pois, “nos dias de hoje, todos os jornais, dos mais sóbrios aos mais ousados, preocupam-se com a apresentação. [...] Na primeira página, concentram-se todos os recursos persuasivos de propaganda da mercadoria” (Capelato, 1988).

O golpe

Para compreender o ano de 1978, é necessário contextualizar historicamente o cenário onde se deu o golpe militar responsável por instaurar a ditadura. Além do general Jorge Rafael Videla Redondo que governou entre 1976 e 1981, o período ditatorial argentino contou com a regência dos generais Roberto Eduardo Viola (1981-1981), Leopoldo Galtieri (1981-1982) e Reynaldo Bignone (1982-1983). Após um período conturbado na política do país, as eleições presidenciais argentinas foram realizadas em março de 1973, tendo como resultado a vitória de Héctor José Cámpora, um político peronista. Cámpora fora eleito com uma plataforma progressista e a promessa de realizar reformas sociais e econômicas. Contudo, sua presidência foi marcada por conflitos internos dentro do peronismo e pela crescente polarização política no país, fatos que resultaram em sua renúncia precoce levando à convocação de novas eleições, resultando na reeleição de Juan Domingo Perón, após 18 anos de exílio. Este que acabou falecendo em 1974, deixando o governo nas mãos de sua esposa Maria Estela Martínez de Perón ou “Isabelita” Perón, a qual se tornou a primeira mulher a ocupar esse cargo na América Latina.

Porém, durante seu governo Isabelita enfrentou uma grave crise econômica, onde a inflação, por exemplo, registrava alta de preços entre 500 e 800% (Novaro; Palermo, 2007). Além disso, Isabel Perón enfrentou pressões de setores militares e civis conservadores que desejavam eliminar a influência de grupos de esquerda e estabelecer uma ordem autoritária para conter o caos. A crescente agitação social e a violência política, somadas ao contexto de Guerra Fria, com a Doutrina de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América e a insatisfação dos militares argentinos, formavam um cenário propício para se instaurar o golpe militar, alegando necessidade de restaurar a ordem no país e promover sua estabilidade econômica.

Em meio a esse caos, setores militares insatisfeitos com a situação política e social do país começaram a planejar uma intervenção, pois para eles era necessário acabar com o “ciclo vicioso” de crises. Então, em 24 de março de 1976, as Forças Armadas argentinas, lideradas pelo general Videla, executaram um golpe de Estado, destituindo Isabelita Perón e assumindo o controle do país. Sob a justificativa de restaurar a ordem e combater a subversão, a junta militar implementou uma política de repressão sistemática, violações dos direitos humanos e censura.

A Ditadura em campo

Diante desse cenário, marcado por um governo autoritário e repressivo, caracterizado por violações generalizadas dos direitos humanos, incluindo prisões arbitrárias, tortura e desaparecimento forçado de opositores políticos, os líderes militares viram na Copa de 78 uma oportunidade única para desviar a atenção da comunidade internacional e da população argentina em relação às atrocidades que vinham sendo cometidas.

A organização do torneio foi amplamente usada como vitrine para a ditadura. As autoridades investiram pesadamente na construção de estádios, infraestrutura e campanhas publicitárias que exaltavam a eficiência do governo. O lema oficial, “25 millones de argentinos jugarán este Mundial” (25 milhões de argentinos jogarão esta Copa), presente na canção de Martín Darré, *Marcha del Mundial de Fútbol Argentina '78*, reforçava a ideia de união nacional sob o comando dos militares. A abertura do evento, uma grande festa no Estádio Monumental de Nuñez, casa do clube argentino River Plate, com capacidade para mais de 80 mil pessoas, contou com a presença da Junta Militar e com discurso do general Jorge Videla, sendo destaque no *Clarín* em 2 de junho de 1978 (Figura 1):

Figura 1: Capa publicada pelo Clarín, 2 de junho de 1978.

Fonte: <https://tapas.clarin.com/tapa.html#19780602>

Em tradução livre, o trecho publicado diz:

A Junta Militar assistiu ao ato que deu início ao Décimo Primeiro Campeonato Mundial de Futebol, e o tenente-general Videla pronunciou a mensagem inaugural. O Presidente destacou o valor e a importância da paz. A festa, que aconteceu no estádio do River, teve um brilho relevante devido às cores e à precisão dos movimentos das exibições realizadas por jovens ginastas. No primeiro encontro do torneio, Alemanha e Polônia empataram sem gols. (*Clarín*, Buenos Aires, 02 de junho de 1978)

Deste modo, temos um exemplo de como fora feita a maquiagem do governo, tentando se autopromover por meio da Copa e da mídia, neste trecho do *Clarín* é citada a fala de Videla sobre o valor e a importância da paz, sendo que era crescente o número de desaparecidos, assim como novas formas de sequestro e tortura eram instauradas. Entre 1976 e 1978, durante o período mais intenso da repressão na Argentina, os desaparecimentos forçados ocorreram em larga escala. A comissão investigativa documentou cerca de nove mil casos, embora reconhecesse a possibilidade de muitos outros não terem sido denunciados. Paralelamente, organizações de defesa dos direitos humanos estimavam que o número de desaparecidos pudesse chegar a 30 mil, sendo a maioria jovens com idades entre 15 e 35 anos (Romero, 2006).

Diante desse contexto, questiona-se a que paz Videla se referia em seu discurso de abertura do evento, visto que, a repressão, argumentando enfrentar e eliminar as organizações armadas, procurava acabar com todo e qualquer protesto social, expressão de pensamento crítico ou direção política do movimento popular que vinha em crescente desde o século passado, tudo isso estava sendo aniquilado violentamente. (Romero, 2006)

Por trás dessa fachada de festa esportiva, a Copa do Mundo de 1978 foi cercada por controvérsias e tensões. O governo militar utilizou a competição para reforçar seu controle sobre a sociedade, implementando medidas de segurança draconianas, restringindo a liberdade de expressão e perseguindo aqueles que ousavam questionar o governo. Os meios de comunicação foram submetidos a uma censura rigorosa, que proibia qualquer menção ao terrorismo de Estado e às suas vítimas. Ao mesmo tempo, artistas e intelectuais eram constantemente vigiados, resultando em um cenário no qual apenas a voz do Estado tinha espaço, direcionando-se a uma população isolada e fragmentada (Romero, 2006). Assim, ao assumir o controle das instituições esportivas, o governo militar moldou a narrativa em torno do evento para promover seus princípios autoritários e criar uma atmosfera de unidade nacional. A equipe argentina de futebol, liderada por César Luis Menotti, foi transformada em um símbolo do governo ditatorial, representando não apenas a habilidade esportiva, mas também a suposta estabilidade e prosperidade alcançadas sob a ditadura, como diz Heizer (1997):

Frise-se que Buenos Aires fora maquiada e engalanada para revelar ao mundo, através da nova TV à cores [...] uma imagem falsa, com uma roupagem mentirosa de tranquilidade [...] estima-se que milhões de dólares tenham sido derramados por veículos de comunicação para mostrar a casca de um monstro bonito por fora e feio por dentro. (Heizer, p.195, 1997)

Neste contexto, é fundamental examinar o uso político da Copa do Mundo de 1978 pela Ditadura Militar argentina. Ao analisar as estratégias adotadas pelos militares para manipular o evento e as consequências sociais e políticas desse uso, podemos obter uma compreensão mais profunda das dinâmicas complexas entre esporte, política e propaganda em um contexto autoritário. Por meio da análise das capas de um jornal afamado da época, o *Clarín*, vemos como o violento governo da Junta Militar, liderado por Videla, utilizou o evento esportivo como uma ferramenta de legitimidade, para tentar vender a imagem de uma Argentina próspera e vitoriosa, dentro e fora dos gramados. Apesar do cenário brutal, a Copa do Mundo de 1978 também foi marcada por protestos e manifestações de grupos opositores ao governo militar, que buscavam expor as violações dos direitos humanos e as atrocidades cometidas pela

ditadura, assim, deve-se analisar também, como a Copa e o futebol argentino, se tornaram personagens importantes na construção da memória coletiva pós-ditadura.

Considerações finais

A Copa do Mundo de 1978, realizada na Argentina, é um marco tanto na história do futebol quanto na memória coletiva do país, especialmente em relação ao período da Ditadura Militar. Utilizada como ferramenta política, a Copa foi amplamente instrumentalizada pelos militares para projetar uma imagem de estabilidade e prosperidade, mascarando os horrores da repressão interna. Por meio de campanhas publicitárias, controle da mídia e da narrativa esportiva, a Junta Militar buscou consolidar seu poder e desviar a atenção das graves violações de direitos humanos que caracterizaram o período ditatorial. A construção de estádios e as transmissões em cores exaltaram a capacidade organizativa da Junta Militar, enquanto slogans como “25 milhões de argentinos jogarão esta Copa” tentaram reforçar uma falsa unidade nacional. Essa manipulação demonstrou o poder do futebol como ferramenta de mobilização emocional e de construção de narrativas políticas, destacando a complexa relação entre esporte e autoritarismo.

No entanto, a mesma Copa também se tornou um espaço de resistência. Grupos de oposição e movimentos de direitos humanos aproveitaram a visibilidade internacional do evento para denunciar as atrocidades do período, mantendo viva a luta pela memória e pela verdade. Após a redemocratização, movimentos como “Memoria, Verdad y Justicia” e o papel dos clubes no resgate das histórias das vítimas consolidaram o futebol como um elemento de reconstrução da memória coletiva argentina, reforçando a importância de questionar narrativas oficiais e de valorizar a resistência cultural e histórica. Portanto, a Copa de 1978 simboliza um paradoxo: foi usada pela Junta para legitimar sua autoridade, mas, na memória coletiva, também representa o início de um processo de ressignificação histórica que contribuiu para a democratização e a busca por justiça no país.

Referências

CAPELATO, Maria Helena. *Imprensa e História do Brasil*. São Paulo: Contexto/EDUSP, 1988.

CARVALHO, José Eduardo de. *150 anos de futebol*. São Paulo: Editora SESI-SP, 2012.

CLARÍN. *Magnífica inauguración del campeonato Mundial*. Buenos Aires, Argentina, junho de 1978. Disponível em: <https://tapas.clarin.com/>

LUCA, Tania Regina de. “História dos, nos e por meio dos periódicos”. In: PINSKY, Carla Bassanezi (Org.). *Fontes Históricas*. São Paulo: Contexto, 2008, v.1, p. 111-153.

NOVARO, Marcos; PALERMO, Vicente. *A Ditadura Militar Argentina 1976-1983: do golpe de Estado à restauração democrática*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2007.

RÉMOND, René. *Por uma história política*. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1996.

ROMERO, Luis Alberto. *História contemporânea da Argentina*. Zahar, 2006.

SADER, Emir; JINKINGS, Ivana et. al. (Coord.). *Enciclopédia contemporânea da América Latina e do Caribe*. São Paulo: Boitempo Editorial, 2006.

VICENTE, Tania. Metodologia da análise de imagens. In: *Revista Contracampo*. Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense (PPGCOM/UFF), Niterói, Rio de Janeiro, p. 147-158. 2006. Disponível em: <https://doi.org/10.22409/contracampo.v0i04.422>.

HEIZER, Teixeira. *O jogo bruto das copas do mundo*. Rio de Janeiro: Mauad, 1997.